

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Januar 2010

Wechsel beim Einwohner- und Erbschaftsamt Rehetobel

Der bisherige Leiter des Einwohner- und Erbschaftsamtes Ueli Meier hat seine Anstellung gekündigt. Er wird die Gemeindeverwaltung Mitte Februar 2010 verlassen. Ueli Meier ist seit 01.12.2008 bei der Gemeindeverwaltung tätig. Der Gemeinderat dankt Ueli Meier für seine geleisteten Dienste ganz herzlich und wünscht ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.

Die freierwerbende Stelle wurde Anfang Dezember 2009 öffentlich ausgeschrieben. Aus den zahlreichen eingegangenen Bewerbungen wurde **Ruth Widmer**, wohnhaft in Heiden AR, als neue Stelleninhaberin gewählt. Ruth Widmer arbeitet zur Zeit bei der kantonalen Steuerverwaltung AR. Ihre kaufmännische Lehre hat sie bei der Gemeindeverwaltung Lutzenberg absolviert

und im Sommer 2009 mit Schwerpunkt Einwohner- und Erbschaftswesen abgeschlossen. Sie wird ihre neue Stelle am 01.03.2010 antreten. Der Gemeinderat und das Kanzlei-Team heissen Ruth Widmer bereits jetzt schon herzlich willkommen!

Revision des Abwasserreglements und des Abfallreglements

Die Revisionsarbeiten der beiden Reglemente sind abgeschlossen. Während der Volksdiskussion, welche vom 01. bis 30.10.2009 dauerte, sind zu den Reglementen keine Eingaben eingereicht worden. Lediglich eine Eingabe ging zur Abfallverordnung ein, welche berücksichtigt bzw.

in die Verordnung aufgenommen wurde. Für den Erlass und die Inkraftsetzung der Vollzugsverordnung ist der Gemeinderat zuständig. Die Abfallverordnung ist deshalb nicht Bestandteil der Urnenabstimmung. Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 19.01.2010 die revidierten Reglemente erlassen und zu Händen der Urnenabstimmung vom 07.03.2010 verabschiedet.

Bei erfolgreicher Urnenabstimmung und nach anschließender Genehmigung durch den Regierungsrat bestimmt der Gemeinderat das Inkrafttreten der Reglemente und der Abfallverordnung.

Sportverein Rehetobel: Sponsorenbeitrag für die Teilnahme am Gigathlon 2010

Vom Sportverein Rehetobel haben am letztjährigen Gigathlon zwei Teams sehr erfolgreich teilgenommen. Von rund 900 klassierten Teams haben sich «Sportverein Rehetobel 1» auf dem 47. Rang bzw. «Sportverein Rehetobel 2» auf dem 132. Rang klassiert.

Für den diesjährigen Gigathlon, welcher vom 09. bis 11.07.2010 im Berner Oberland stattfindet, haben sich sogar drei Teams vom Sportverein Rehetobel angemeldet. Den Teams wurde auf ein Gesuch hin für die Teilnahme am Gigathlon 2010 ein Beitrag von Fr. 1000.– gesprochen. Der Gemeinderat verspricht sich dadurch, dass der Bekannt-

Altpapiersammlung

**Samstag, 27. Februar 2010
ab 08.00 Uhr**

MG Brass Band

**Papier und Karton *getrennt* zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrriechtsäcke
hinbringen, deponieren.**

heitsgrad der Gemeinde Rehetobel gesteigert wird (Leitbild-Ziel 5.1). Er wünscht allen Teilnehmern eine erfolgreiche und unfallfreie Bewältigung der 431km langen Gigathlon-Strecke.

Behörden- und Kommissionsrücktritte

Aus dem Gemeinderat haben Pius Steiner und Erich Straub ihre Demission erklärt. Diese beiden Rücktritte wurden im «Gmäändsblatt» bereits publiziert. Der Gemeinderat hat an der letzten Sitzung von folgenden Kommissionsrücktritten Kenntnis genommen:

- Daniela Altherr; Altersheimkommission
- Melanie Felix; Altersheimkommission
- Jacqueline Egger; Abstimmungsbüro
- Elisabeth Nadler; Abstimmungsbüro
- Willi Frei; Abstimmungsbüro
- Peter Schweizer; Jugendkommission

Die Rücktrittsfrist für Behörden- und Kommissionsmitglieder dauert noch bis am 31.01.2010. Das Amtsjahr 2009/10 endet am 31.05.2010.

Wertstoff- und Abfallsammlungen 2009

Altpapier / Karton

In der Gemeinde wurde im Jahr 2009 108.660 t Altpapier und 18.36 t Karton gesammelt, was eine Totalmenge von 127.020 t ergibt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Menge an Papier um 7% rückläufig, der Anteil an Karton hat jedoch um 8.2% zugenommen. Pro Einwohner ergibt dies eine gesammelte Menge von ca. 75.6 kg.

Altglas

Die gesammelte Menge Altglas beträgt für das Jahr 2009 34.995 t. Dies ist ein Rückgang zum Vorjahr von 10.3 % und ergibt pro Einwohner ca. 20.83 kg im Jahr.

Weissblech / Alu

Die gesammelte Menge an Weissblech und Alu ist um 11.4 % auf 2.707 t gestiegen. Pro Einwohner ergibt dies eine gesammelte Menge von ca. 1.61 kg.

Abfall

Die Menge an Abfall und Hauskehricht ist im Vergleich zum Vorjahr um 33.74 t auf 363.75 t angestiegen. Dies ist eine Zunahme um 10.22% und ergibt pro Einwohner und Jahr ca. 216.5 kg Abfall.

An dieser Stelle nochmals die Erinnerung, dass ein 35 lt Sack max. 5 kg wiegen darf. Die Mitarbeiter der Kehrichtabfuhr danken es Ihnen, wenn Sie diese Gewichtslimite einhalten.

Die genauen Daten aller Sammlungen und weitere nützliche Infos über die Wertstoff- und Abfallsammlungen ersehen Sie in der Abfall-Info 2010 welche Ihnen mit dem Dezember Gemeindeblatt abgegeben wurde.

Falls Sie weitere Fragen rund um das Abfallwesen haben, steht Ihnen der Leiter technische Dienste, Thomas Albrecht unter der Nummer 071 878 70 26 gerne zur Verfügung.

Leitbild Rehetobel

Der Gemeinderat befasste sich an der letzten Sitzung im Jahr 2009 mit dem Leitbild-Ziel 2.4 «Ein Minimalangebot an Produkten und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs ist definiert; Massnahmen zu dessen Erhalt werden rechtzeitig ergriffen».

Die Auswertung dieses Leitbild-Ziels kann im Internet unter «[www.rehetobel.ch/News/Neues Leitbild](http://www.rehetobel.ch/News/Neues_Leitbild)» eingesehen werden.

Einbürgerungen

Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 lit. f der Gemeindeordnung der Gemeinde Rehetobel, dem Entscheid des kantonalen Amtes für Bürgerrecht und Zivilstand AR sowie des Bundesamtes für Migration wurden das Ehepaar Elmar Keller und Natascha Pasternak Keller sowie ihre Tochter Jeanne Keller, wohnhaft Bergstrasse 18a, in Rehetobel AR eingebürgert.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

IMMO-MESSE 2010

Vom **19. - 21. März 2010** findet im OLMA-Areal die alljährliche IMMO-Messe, die grösste Schweizer Messe für Immobilien und das Eigenheim, statt.

Die Gemeinde Rehetobel beteiligt sich wiederum am Gemeinschafts-Stand des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Dabei bietet sich Gelegenheit, zum Verkauf stehende Grundstücke und Immobilien sowie von Mietwohnungen den Besuchern vorzustellen. Falls Sie **Bauland oder Wohneigentum in unserer Gemeinde** über diesen Kanal verkaufen/vermieten möchten, benötigen wir einige Angaben von Ihnen.

Ein entsprechendes Formular kann von unserer Homepage ([www.rehetobel.ch / news](http://www.rehetobel.ch/news)) heruntergeladen, oder bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Anmeldeschluss ist am Montag, 01. März 2010.

Ergänzende Unterlagen, wie Katasterplan und Orthophoto, werden anschliessend von uns vorbereitet. Für allfällige Fragen steht Ihnen folgende Adresse zur Verfügung:

Bauverwaltung;
Thomas Albrecht, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
Tel. 071 878 70 26 oder thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch

Im 4. Quartal 2009 ausgehängte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Einwohnergemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
Strassensanierung, Bodenverdübelung mit Betonriegel und Holzschlag, alte Landstrasse (östlicher Teil), Parz. 1222, 9038 Rehetobel

Robert + Rosmarie Jost-Bont, Midegg 73, 9038 Rehetobel
Abbruch Stallteil und Einbau von einer Garage im Tennteil, Parz. 1091, Assek. 956, bei Midegg 73/75, 9038 Rehetobel

Brigitte Essig-Steiner, Rigistrasse 4, 8173 Neerach
Sanierung + Erweiterung Wohnhaus, Parz. 294, Assek. 603, Städeli 4, 9038 Rehetobel

Ruedi Tachezy, Cholenrüti 2, 9038 Rehetobel
Einbau WC und Fassadenerneuerung Stall mit Vordächli, Parz. 419, Assek. 298, Cholenrüti 2, 9038 Rehetobel

Ursula Hanselmann + Thomas Bühler, Marktgasse 84, 9500 Wil 2
Anbau Windfang, neue Gasheizung, teilweiser Fensterersatz und Innensanierung, Parz. 197, Assek. 30, Schulstrasse 9, 9038 Rehetobel

Karen + Lutz Taubner, Quadratscha 32, 7503 Samedan
Neubau EFH, Parz. 1234, Lindenbüel 3, 9038 Rehetobel

Paul Wagner, Schulstrasse 18, 9038 Rehetobel
Ersatz Gasheizung, Parz. 191, Assek. 23, Schulstrasse 18, 9038 Rehetobel

Marianne + Theo Zähler, St. Gallerstrasse 7, 9038 Rehetobel
Neubau Dreifamilienhaus, Parz. 17, Hauetenstrasse 2, 9038 Rehetobel

Andrea Gächter + Reto Preisig, Hüseren 17, 9038 Rehetobel
Wärmepumpe mit Erdsonde + Schutzraumdisp., Parz. 1025, Sonnenbergstrasse 37, 9038 Rehetobel

Andreas Zech, Sägholzstrasse 14, 9038 Rehetobel
Einbau Dachfenster, Parz. 121, Assek. 25, Sägholzstrasse 14, 9038 Rehetobel

Esther Sonderegger-Steiner, Heidenerstrasse 11, 9038 Rehetobel
Bau von Parkplatz, Parz. 165, Heidenerstrasse 11, 9038 Rehetobel

Walter Künzler, Chastenloch 11, 9038 Rehetobel
Einbau von grösserem Holzfenster in Küche, Parz. 390, Assek. 261, Chastenloch 11, 9038 Rehetobel

Marco Paganoni, Gartenstrasse 19, 9038 Rehetobel
Geländeaufschüttung, Parz. 886, Assek. 742, Gartenstrasse 19, 9038 Rehetobel

Susanne Angehrn + Ralf Gerhards, Hintere Gasse 38, 3285 Galmiz
Fensterereinbau im OG und Sonnenkollektoren neben Anbau, Parz. 364, Assek. 276, Oberach 9, 9038 Rehetobel

Gemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
Brennerersatz, Parz. 44, Assek. 1000, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

Willy Heimann, Bergstrasse 6, 9038 Rehetobel
Heizungsersatz mit Kaminsanierung, Parz. 24, Assek. 111, Bergstrasse 6, 9038 Rehetobel

Verein Hofbergli, c/o Hanspeter Kühne, Hohrüti 24B, 9042 Speicher
Heizungsersatz mit Kaminsanierung, Parz. 312, Assek. 251, Lobenschwendstrasse 7, 9038 Rehetobel

Neuer Reisepass «Pass 10» ab 01. März 2010/Neuer Standort Passbüro

Ab 01. März 2010 sind nicht mehr die Gemeinden, sondern nur noch der Kanton für das Ausstellen von Pässen zuständig. Das neue kantonale Passbüro öffnet am 01. März 2010 im Regierungsgebäude in Herisau.

Allgemeines

Am 01. März 2010 wird der neue Schweizer Pass mit elektronisch gespeicherten Daten, der Pass 10 oder biometrischen Pass, eingeführt. Diese neuen Pässe enthalten einen Chip auf welchem neben den Personendaten auch ein Gesichtsbild und zwei Fingerabdrücke gespeichert sind. Ab diesem Zeitpunkt werden keine anderen Pässe mehr ausgestellt. Die alten Pässe behalten jedoch ihre Gültigkeit bis zum Ende der Laufzeit.

Kosten und Gültigkeit

	Pass	Pass + ID	Gültigkeit
bis Alter 18	Fr. 65.00	Fr. 78.00	5 Jahre
ab Alter 18	Fr. 145.00	Fr. 158.00	10 Jahre

Beantragung

Neu können die Pässe ab 01. März 2010 nur noch beim kantonalen Passbüro mit vorgängiger Terminvereinbarung

beantragt werden. Termine können ab dem 24. Februar 2010 vereinbart werden.

Infolge der Umstellung und Anpassung der gesamten Technik können die bisherigen Pässe 03, resp. 06 nur noch bis 12. Februar 2010 beantragt werden.

Empfehlung

Wer noch einen Pass 03 (ohne biometrische Daten) möchte, muss diesen zwingend bis Freitag, 12. Februar 2010 auf der Einwohnerkontrolle beantragen (persönliches Erscheinen).

Wer jedoch einen Pass mit biometrischen Daten wünscht oder benötigt, sollte diesen wenn möglich erst am 01. März 2010 direkt beim Passbüro beantragen. Der neue Pass 10 ist nämlich sowohl länger gültig (10 anstatt 5 Jahre) als auch wesentlich günstiger (Fr. 145.00 anstatt Fr. 255.00).

Identitätskarte

Bei der Identitätskarte ändert sich nichts. Sie kann während einer Übergangsfrist von zwei Jahren weiterhin bei der Einwohnerkontrolle beantragt werden. Die Identitätskarte wird weiterhin ohne elektronisch gespeicherte Daten ausgestellt. Nach Ablauf der Übergangsfrist, ab 2012, wird nur noch der Kanton anstelle der Gemeinden für die Anträge zuständig sein.

Informationen zu den Pässen finden Sie auch unter www.schweizerpass.ch

Erfolgreiche Kalenderaktion «Herbert Maeder 80»

Die von der Kulturkommission angeregte Geburtstagsaktion «In jede Rehetobler-Stube ein Herbert Maeder-Kalender» konnte erfolgreich abgeschlossen werden!

Unsere Gratulation und unser Dank geht in erster Linie an das Geburtstagskind Herbert Maeder! Mit seinen bekannten Fotografien trug er das Wesentliche zum Gelingen dieses wunderschönen Kalenders bei.

Der Grafiker Fausto Tisato verstand es, die eindrücklichen Bilder von Herbert Maeder in ein farbiges Umfeld zu stellen und erreichte so eine hervorragende Gesamtgestaltung. Die sorgfältige Verarbeitung durch das Appenzeller Medienhaus trug dazu bei, dass ein Produkt von hoher Qualität entstand.

Am Mittwoch den 16. Dezember verteilten unter der Leitung von Carmen Seeger hochmotivierte Fünftklässler die Kalender. Die 28 Schüler waren mit Veloanhängern, Rucksäcken und Handwagen ausgerüstet und erhielten von der Lehrerin bestens vorbereitete Kartenausschnitte für die Verteilgebiete. Aus verschiedenen Reaktionen zu schliessen, waren die Rehetobler hoch erfreut über das vorweihnächtliche Kalendergeschenk!

Was die Kulturkommission besonders freut, ist die Tatsache, dass es ihr gelang, praktisch die gesamten Kosten mit Sponsorenbeiträgen zu decken. Unser Dank gilt den grosszügigen Spendern, die dieses Kalender-Projekt erst ermöglichten, allen voran die RAIFFEISEN-Bank und die Ausserrhodische Kulturstiftung!

Die erfolgreiche Kalenderaktion «Herbert Maeder 80» war nur durch die Initiative und das grosse Engagement der Mitglieder der neu geschaffenen Kulturkommission

möglich! Herzlichen Dank an alle, die das kulturelle Leben in Rehetobel mitgestalten!

*Barabara Bischoff, Aline Feichtinger, Michael Görtz,
Alex Schillig und Ruedi Tachezy*

Redaktions- und Erscheinungsdaten 2010

Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
Mi, 20. Januar 2010	Fr, 29. Januar 2010
Do, 18. Februar 2010	Fr, 26. Februar 2010
Sa, 20. März 2010	Mi, 31. März 2010
Di, 20. April 2010	Fr, 30. April 2010
Do, 20. Mai 2010	Mo, 31. Mai 2010
So, 20. Juni 2010	Mi, 30. Juni 2010
Fr, 20. August 2010	Di, 31. August 2010
Mo, 20. September 2010	Do, 30. September 2010
Mi, 20. Oktober 2010	Fr, 29. Oktober 2010
Mi, 1. Dezember 2010	Mi, 8. Dezember 2010

Achtung!

Infolge Neuorganisation bei der Postverteilung (Postaufgabe spätestens 3 Tage vor Erscheinen) muss der Inserat- und Redaktionsschluss zwingend eingehalten werden.

Beiträge an das Gmäändsblatt, die nach diesen Daten eintreffen, werden – in Absprache mit den Autorinnen oder Autoren – in der nächsten Ausgabe publiziert.

Diese Neuerungen gelten auch für alle anderen Promopost-Sendungen (kommerziell und offiziell), wie z.B. Flugblätter oder Flyer von Vereinen und Organisationen. Grundsätzlich gilt bei normaler Postaufgabe eine Zustelldauer von 5-7 Arbeitstagen (ohne Samstage). Die Sendungen werden jeweils am Dienstag oder Donnerstag verteilt. Gegen Aufpreis kann die Dauer auf 4 Werktage und bei – von der Post vorgeschriebenem speziellen Handling – auf 3 Werktage reduziert werden.

Die Redaktion

Postautofahrplan «St. Gallen-Rehetobel-Heiden» wurde nachgebessert

Seit dem 4. Januar 2010 vermindern zwei zeitlich leicht verschobene Abendkurse die Reise- und Wartezeiten wieder erheblich. Bitte beachten Sie: **St. Gallen ab 20.05 (statt 19.50) und 22.05 (statt 21.50) / Auch an den Wochenenden gibts ähnliche Korrekturen.**

Die Zugreisenden, welche von Zürich kommend jeweils um 19.53 Uhr und 21.53 Uhr in St. Gallen eintrafen, verpassten die Postautoabfahrt jeweils um wenige Minuten. Dies war ärgerlich und etliche Rückmeldungen waren dementsprechend.

Innerhalb von knapp drei Wochen war es nun gelungen, mit einer Fahrplankorrektur die grössten Unstimmigkeiten zu eliminieren. Dank einem grossartigen Engagement aller Beteiligten konnte eine Lösung gefunden werden, welche zumindest zu den abendlichen Hauptreisezeiten wieder akzeptabler ist. Auch an den Wochenenden wird

mit neuen Abfahrzeiten den Zugsankünften besser Rechnung getragen.

Ich danke allen Betroffenen, für die verständnisvolle Aufnahme dieser Lösung; mehr war im Moment und «auf die Schnelle» nicht möglich. Danken für die rasche und unkomplizierte Fahrplananpassung möchte ich ganz besonders den Fahrplanverantwortlichen bei den Kantonen AR und SG sowie der Postauto Schweiz AG, Region Ostschweiz.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Fahrplanänderung ab 4. Januar 2010 Geänderte Abfahrtszeiten ab St.Gallen, Bahnhof in Richtung Rehetobel – Heiden

Aufgrund von diversen Anregungen wurden auf der Linie **121 Engelburg – St. Gallen – Rehetobel – Heiden** verschiedene Abfahrtszeiten ab St.Gallen, Bahnhof in Richtung Rehetobel – Heiden angepasst:

Montag bis Freitag:

- Die Abendkurse ab St.Gallen, Bahnhof um 19.50 und 21.50 Uhr fahren **neu um 20.05 und 22.05 Uhr** (folgende Haltestellen analog).

Samstag und Sonntag:

- Folgende Kurse verkehren mit geänderten Fahrzeiten ab St. Gallen, Bahnhof (folgende Haltestellen analog):

09.50 → neu 10.05 Uhr	17.50 → neu 18.05 Uhr
11.50 → neu 12.05 Uhr	19.50 → neu 20.05 Uhr
13.50 → neu 14.05 Uhr	21.50 → neu 22.05 Uhr (nur Sa)
15.50 → neu 16.05 Uhr	

Mit diesen Anpassungen werden die Bahnanschlüsse am Bahnhof St. Gallen in Richtung Rehetobel – Heiden verbessert.

Die angepassten Taschenfahrpläne mit den neuen Abfahrtszeiten sind demnächst im Fahrzeug erhältlich.

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Insam, Luca, geboren am 15. Dezember 2009 in Heiden, Sohn der Insam, Martina, Rehetobel AR, Klingenbuech 20

Todesfall

Rohner, Jakob Albert, geboren 1934, Rehetobel AR, Obere Buechschwendi 12, gestorben am 20. Dezember 2009 in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im November 2009

- Bark, Detlef, St. Gallerstrasse 53
- Niederer, Walter und Bless, Claudia, Langenegg 4
- Greulich, Richard und Dotzauer Greulich geb. Dotzauer, Sandra, Sägholzstrasse 15
- Freiburghaus, Kurt und Mühlebach geb. Tschannen, Gerda, Holderenstrasse 30
- Sieber, Fabienne, Sägholzstrasse 52
- Sommer, Christian, Heidenerstrasse 6
- Vuattoux, Sarinda, Sägholzstrasse 55
- Währen geb. Nagel, Susanne, Heidenerstrasse 42
- z’Brun, Roger und Hollerer, Dagmar, Neuschwendi 15
- Zürcher, Jessica, Bergstrasse 32

Wohnsitznahmen im Dezember 2009

- Tomasi, Claudio und Bauer Tomasi geb. Bauer, Nicole, Holderenstrasse 28
- Jung, Reinhard und Baumöl, Ulrike, Bergstrasse 36
- Hollerer, Dagmar, Neuschwendi 15
- Kalbermatten, Katja, Bergstrasse 52
- Speck, Christian und Speck geb. Frey, Corina mit dem Kind Julian, Städeli 8
- Stancikova, Simona, St. Gallerstrasse 119
- Wernli, Ramona, Sägholzstrasse 11a
- Kürsteiner, Lea, St. Gallerstrasse 23
- Lanker, Chantal, Oberstädeliweg 4

Vorankündigung:

Dorf-Skirennen 2010

Wenn der Wettergott will und uns die idealen Schnee- verhältnisse beschert, probieren wir auch dieses Jahr ein Dorfskirennen auf die Beine zu stellen.

Wann? Dann wenn's passt!

Wer kann mitmachen? Jeder der am Start auf dem Gupf erscheint!

Attraktion: Schneebar

Informationen erfolgen kurzfristig auch unter www.sportverein-rehetobel.ch

Gratulation zum Studienabschluss

Denise Hofer

lic. phil., Sprachwissenschaften und Religionswissenschaften
Universität Lausanne

Timon Gehr auf Olympiakurs

Am SOI Tag vom 16. Januar an der ETH Zürich konnte sich Timon Gehr mit einer hervorragenden Leistung für das beliebte Davos Camp qualifizieren.

Dieses Camp gilt als Vorbereitung für die Informatik-Olympiade 2010 im

kanadischen Waterloo. Neben der Informatik-Olympiade qualifizierte er sich auch für die weiteren Runden der Biologie-Olympiade, der Mathematik-Olympiade und der Physik-Olympiade. Herzliche Gratulation!

Die Ausserrhodische Kulturstiftung ehrt...

Der Rehetobler Fotograf, Journalist, Politiker und Erzähler Herbert Maeder wird im Februar 2010 seinen 80. Geburtstag feiern. Seine Bilder erzählen von Menschen und deren vielfältigen Kulturen. Wunderbare Landschaften wecken in uns die Sehnsucht nach der Nähe zu den Naturelementen.

Herbert Maeder lenkt unsere Augen auf Beglückendes und Gefährdetes. Er wartet geduldig, bis ein Objekt im Licht erstrahlt oder sucht auf, was sich im Schatten verbirgt. Die

Ausserrhodische Kulturstiftung und die Gemeinde Rehetobel ehren Herbert Maeder für seine jahrelange künstlerische und engagierte Tätigkeit mit einer kleinen Feier zum 80. Geburtstag. Wir laden Sie herzlich ein, mitzufeiern.

Freitag, 5. Februar 2010, Gemeindezentrum Rehetobel ab 17.00 Uhr, Apéro; 18.00 Uhr, Beginn der Feier

Herbert Maeder 80

Berge Menschen Kulturräume

Ausstellungsreihe 2010/2011

14. Februar bis 13. Juni	Verborgener Zauber Afghanistans Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen
27. März bis 2. November	Bergrettung Museum Appenzell
10. April bis 6. Oktober	«Best of» Herbert Maeder Appenzeller Volkskundemuseum Stein
10. April bis 13. Januar	Berge und Menschen Appenzeller Brauchtummuseum Urnäsch

Die Museen bieten ein gemeinsames Ticket für die Ausstellungsreihe an, welches über die gesamte Dauer (Februar 2010 bis Januar 2011) in den vier Häusern für die Maeder-Ausstellung gültig ist.

Gratulationen

3. Februar
Herbert Mäder-Siegrist, Unterer Michlenberg 5 80-jährig

7. Februar
Edwin Walser-Degiacomi, Sägholzstrasse 8 83-jährig

11. Februar
Lydia Rechsteiner-Wuffli, Sägholzstrasse 38 83-jährig

11. Februar
Laura Sonderer-Jann, Oberdorf 3 86-jährig

17. Februar
Ernst Lämmli, Oberdorf 3 103-jährig

17. Februar
Margarethe Tobler-Grütter, Bürgerheimstr. 9 89-jährig

26. Februar
Hans Weishaupt-Spiele, Robach 36 81-jährig

28. Februar
Theresia Züst-Rosner, Holderenstrasse 21 82-jährig

Grenzen – Ausführungen und Bilder von Mädli Fuchs und Hanspeter Rohrer

Am 10. Februar 2010 / 20.00 Uhr lädt Sie das Altersheim Krone zu einem öffentlichen Bildervortrag zum Thema «**Philosophische und technische Betrachtungen von Grenzen**» ein. Wir freuen und auf interessante und zum Nachdenken anregende Erläuterungen und Bilder der beiden Referenten Mädli Fuchs und Hanspeter Rohrer. Der Eintritt ist frei (Kollekte) und es gibt einen Getränkeverkauf.

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Datum: Freitag, 26. März 2010

Zeit: 19.30 Uhr

Ort: Restaurant Löwen

Traktanten:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Protokoll der letzten GV
4. Rechnung 2009
5. Revisorenbericht
6. Budget 2010
7. Wahlen (Rücktritt Jean-Marc Steiner)
8. Varia Wünsche und Anträge

Anträge zur Änderung der Traktandenliste sind bis zum 10. März 2010 schriftlich zu richten an: Michael Goertz, Oberstrasse 15, 9038 Rehetobel

Das Protokoll der GV 2009, die Betriebsrechnung 2009 und das Budget 2010 können ab 01. März 2010 im Büro Verkehrsverein (MAPS) bezogen werden!

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.
Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Der Präsident, Michael Goertz

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Weisst du, was ein Wald ist?

Ist ein Wald etwa nur zehntausend Klafter Holz?

Oder ist er eine grüne Menschenfreude?

(Bertolt Brecht)

Für mich ist der Wald eine Menschenfreude! Eine grüne Oase mit ihren «Liedern».

Seit ich sechs Jahr alt bin, lebe ich mit kurzen Unterbrüchen in Rehetobel. Für mich ist es ein Privileg auf dem Land zu leben und nicht in einer Vorstadt oder Stadt, was ich hoffe, wird auch in Zukunft hier so bleiben.

Die Kindheit verbrachte ich «i de obere Cholerüti». Wald, Wiesen und zwei Häuser, waren meine Erlebniswelt, nach

der Schule im Dorf. Viel gab es zu erforschen, zu entdecken. Raubvögel die majestätisch im Himmel ihre Kreise zogen, Bienen summen, grosse Hügel von Waldameisen, Rehe die friedlich vor dem Haus äsen. Ein Rehbock, der mit hohen Sprüngen über den Graben sprang, Fuchs und Hase sagten sich gute Nacht.

Jeden Tag beim Nachbarn, vor und nach der Schule im Stall, tatkräftig mithelfen. Ein Spaziergang mit der Ziege durch die Wiesen. Beeren, Gemüse im Garten, Eier holen im eigenen Hühnerstall und noch vieles mehr, galt es zu erledigen.

Starben kleine Waldtiere, ein Maulwurf, Regenwurm... wurden sie liebevoll bestattet mit Gesang und Blumen, wie es sich gehört. Ein kleiner Vogel, der aus dem Nest fiel, wurde erfolgreich aufgepäppelt, ein Igel der sich verirrt hatte, wieder zurück zu seiner Familie gebracht.

Sommer, Frühling, Herbst und Winter, durch alle Jahreszeiten war ich viel im Freien und habe mit allen Sinnen die Umgebung durchstreift und wahrgenommen, bis heute. Es war nicht nur verträumt, sondern lebensnah! Das dies so ist, dafür bin ich sehr dankbar.

Die Kinderzeit, sie hat mich für die Liebe zur Natur gestärkt, zur «Mutter Erde» unserer Einmaligen und Einzigen, die wir nirgendwo in einem Laden, ein zweites mal kaufen können.

Bäume, mit ihren Wurzeln im Boden, bis hin zu den Ästen, die in den Himmel reichen, waren für mich schon immer sehr eindrücklich. Immer wieder umarme ich auf meinen Expeditionen einen Baum und horche hinein in den Wald, was mich alles umgibt, tanke Kraft, damit ich mit beiden Beinen auf dem Boden bleibe. Ohne Wälder, Wiesen und den Gewässern mit seinen Einwohnern, das weiss ich, würde ich nicht überleben.

Den Müll selber zu entsorgen, nicht einfach liegen zu lassen, dies musste mir niemand beibringen – das war einfach klar. Wenn man die Vegetation und die Tiere beobachtet und sich an ihr erfreut, weil sie so unverfälscht und ehrlich ist, erkennt man unbewusst den Kreislauf und denkt sich, na klar, ich gehör ja auch dazu, werde auch wieder zu Erde... bin ein «winziger Bestandteil» und versucht mit seinen Möglichkeiten das Beste beizutragen.

Hätte ich einen Wunsch frei, dann wünschte ich, dass wir wieder sorgfältiger, mit Achtsamkeit und Respekt den Wäldern, Gewässern, Wiesen und ihren Bewohnern begegnen – denn sie sind unsere Lebensversicherung! Und nicht einfach als Spaziergänger, Wanderer, Biker... alles liegen lassen und uns benehmen wie die «Elefanten im Porzellanladen». Von meinen Wanderungen, bringe ich oft diversen Abfall, den ich eingesammelt habe, zurück nach Hause.

Andrea Rossi

Ich gebe die Feder gerne weiter an Stefanie Aouami.

Am Sonnenhang da liegt es unser Dorf

Welche Freude hier zu wohnen

ja zu trohnen

Gibt es denn ein schöneres Land

Nein, es ist mir nicht bekannt

Du lebst nun hier seit 65 Jahren

Möge Gott es stets bewahren

Dies Land und Alle die da leben

Ich bitte Gott um seinen Segen

Klärlä Tobler, Altersheim Krone

Rosental.
Das Kino.

Programm im Februar

Di 2.2.	14:15	Kinomol: Die Ehe des Herrn Mississippi
Fr 5.2.	20:15	Der Fürsorger
Sa 6.2.	17:15	Vision – Hildegard von Bingen
	20:15	Der Fürsorger
So 7.2.	15:00	Lippels Traum
	19:00	Vision – Hildegard von Bingen
Mi 10.2.	20:15	Cinéclub: Adam's Apples
Fr 12.2.	20:15	Zweiohrküken
Sa 13.2.	17:15	Vision – Hildegard von Bingen
	20:15	Zweiohrküken
So 14.2.	15:00	Lippels Traum
	19:00	Der Fürsorger
Di 16.2.	14:15	Kinomol: Breakfast at Tiffany's
Mi 17.2.	14:15	KinoKLAPP: Duma – mein Freund aus der Wildnis
Fr 19.2.	20:15	Lila, Lila
Sa 20.2.	17:15	Zweiohrküken
	20:15	Welcome
So 21.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks 2
	19:00	Lila, Lila
Fr 26.2.	20:15	Lila, Lila
Sa 27.2.	17:15	Lila, Lila
	20:15	Welcome
So 28.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks 2
	19:00	Welcome

www.kino-heiden.ch

«Stark durch Erziehung»

Eine stetige Aufgabe auch nach Abschluss der Kampagne

Anlässlich des Kampagnenschlusses vom 20. November 2009 hat die Projektgruppe im ganzen Kanton einen Wettbewerb für Familien ausgeschrieben. Mit der Ziehung vom 9. Dezember erhalten die Familien

Schawalder Rehetobel
Pagitz Rehetobel
Bruderer Rehetobel
Sennhauser Rehetobel
Allemann Rehetobel

einen Familienpreis.

Die Projektgruppe bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Teilen der Bevölkerung und wünscht allen Erziehenden weiterhin Freude, Mut und Zuversicht in der täglichen Erziehungsarbeit.

Kurs Babysitting des Schweizerischen Roten Kreuz

Am **13. und 20. März 2010** können Jugendliche ab 13 Jahren in Heiden die Grundlagen für den Vertrauensjob als Babysitter kennenlernen. Der Kurs dauert jeweils von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr und findet im Evangelischen Kirchgemeindehaus statt.

An diesen zwei Samstagen werden Themen behandelt wie Entwicklungsschritte des Kindes, Körperpflege sowie der allgemeine Umgang mit Säuglingen, Unfallverhütung, Vorgehen bei Krankheit, Beschäftigungsmöglichkeiten und Anregungen für (Klein-) Kinder.

Nach dem Besuch der zehn Stunden wird als Kursbestätigung ein Ausweis des SRK abgegeben.

Interessierte melden sich bei Kathrin Hörler, Kursleiterin des SRK, unter Tel. 071 877 33 47

kultur-raum-ar.ch

Neues Internet-portal für Kulturräume im Kanton Appenzell Ausserrhoden

In einer lebendigen Gemeinde braucht es Raum für Veranstaltungen, für Theater- und Tanzgruppen, für handwerklich und künstlerisch Tätige. Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten ist nicht immer einfach. Bei einem genügend grossen Angebot, könnten vermehrt Einwohnerinnen und Einwohner unseres Kantons kreativ tätig sein. Eine Projektgruppe hat sich im Auftrag des Amts für Kultur dieser Aufgabe angenommen. Sie wurde eingeladen, ein Internetportal zu entwickeln, auf dem die Angebote und Nachfragen von Räumen für kulturelle Nutzung erfasst werden und die als Drehscheibe funktioniert. Es hat sich gezeigt, dass viele kreativ Tätige, insbesondere auch Junge, es schwer haben, Räume zu finden. Theater- oder Tanzgruppen, Kunstmalerinnen und Kunstmaler, Holzschnitzer oder Tänzerinnen, Musikerinnen und Musiker sind immer wieder auf der Suche nach geeigneten Räumen für ihre Aktivitäten. Mit diesem Projekt verfügt der Kanton erstmals über eine Plattform, wo Räume aufgeführt und angeboten werden können, die von Einwohnerinnen und Einwohnern, die kulturell oder kreativ tätig sind, genutzt werden können.

Verfügen Sie über Räumlichkeiten, die sich als Atelier, Proberäume oder Aufführungsorte für Kulturschaffende eignen, die bereits vermietet sind oder die Sie zukünftig vermieten oder zur Verfügung stellen möchten? Im «kultur-raum-ar» können Sie kostenlos Ihre Räume erfassen und einem breiten Publikum vorstellen und anbieten. Sie können Ihr Angebot auch auf der Gemeindeganzlei bekannt geben. Diese wird die Meldungen an «kultur-raum-ar» weiterleiten.

Informationen zur Erfassung Ihrer Daten finden Sie unter «www.kultur-raum-ar.ch».

Fragen beantwortet Ihnen gerne die Projektgruppe unter: info@kultur-raum-ar.ch oder der Projektleiter Thomas Kölla, Mühle 314, 9064 Hundwil, 071 367 10 81

Schule Rehetobel

Information

Pausenbegegnung auf dem Schulhausplatz Rehetobel

Ein kalter Wintermorgen erwacht am 15. Dezember 2009 in Rehetobel. Verschneit liegt rings die ganze Welt. Wir freuen uns: heute steht die Begegnung zwischen dem Männerchor Oberegg-Rehetobel und der Schule Rehetobel auf dem Programm. Zähneklappernd finden sich die Männer des Chors in der grossen Pause auf dem Schulhausplatz ein, es ist klirrend kalt! Doch sie lassen sich nicht beirren. Punkt zehn Uhr stimmt der Männerchor unter der Leitung von Kathrin Pfändler mit Unterstützung der Kinder folgende Lieder an:

- Es ist für uns eine Zeit angekommen
- Das isch de Stäm vo Bethlehem
- O du fröhliche
- Fröhliche Weihnacht überall

Schon ist die Kälte nicht mehr so spürbar, eine wohlige Wärme macht sich in den Herzen breit, eine vorweihnachtliche Freude überstrahlt die Anwesenden.

Eine Begegnung zwischen Jung und Alt findet in dieser Adventszeit statt und lässt erahnen, dass es wenig braucht, damit es Weihnachten wird! Und heute, viele Tage später, klingen uns die Lieder noch in den Ohren, die friedlich-feierliche Stimmung dieser Pausenbegegnung lebt in unseren Herzen weiter und möchte uns Wegweiser im neuen Jahr zu einem frohen Miteinander sein!

Ganz herzlich danken wir dem Männerchor mit ihrer Dirigentin und der Schulleiterin Maria Etter für diesen gelungenen Anlass! Ein spezieller Dank geht an die Bäckerei Kern, die uns die leckeren Pausenbrote für die Männer offeriert hat! Ein grosser Dank geht auch an alle, die den Pausenkiosk mittragen!

Im Namen des Pausenkiosk-Teams, Brigitte Bruderer

Erziehung

Frühenglisch, 4. Klasse

In der letzten Unit haben wir uns mit Berufen, Gebäuden, Ortschaften und Beschreibungen von Strassenkarten auseinander gesetzt. Darin enthalten ist auch das Briefeschreiben (to a penfriend) mit der Beschreibung unseres Wohnortes, wie und mit wem wir wohnen und was unser Dorf Interessantes zu bieten hat.

Esther Sonderegger

Dear Marije

Hello, I live in Rehetobel with my parents and brothers. I live on a farm. We have many animals. We have 1 dog, 3 cats, 23 cows, 1 rooster and chicken, 2 goats. In Rehetobel we have 2 churches. Can you write to me, please?

Love from Antonia

Dear Kaspar

I live in Rehetobel with my family in a big house and with my grandma. I have a bus station in front of my house. I have three grandmas. We have a big swimming pool in the village. And we have a church. My house is an old school.

Love from Andrin

Dear Lena

I live in Rehetobel with my parents and my sister in a big house. We have two churches, a swimming pool and a great school. It's sunny in Rehetobel.

Love from

Claudia

Zwei Kindergärten arbeiten zusammen.

Gemeinsam haben alle Lehrkräfte des Kindergartens eine Königswerkstatt zum Thema Mathematik erarbeitet. Spielerisch und interessenorientiert wird in Kleingruppen und einzeln an verschiedenen Posten gearbeitet, gespielt und gelernt.

In der Garderobe befindet sich eine Gruppe, die sich zu Musik bewegt, im unteren Kindergarten wird frei gespielt und im oberen Kindergarten arbeitet eine Gruppe an 18 verschiedenen Posten.

Im Laufe des Morgens gibt es drei Wechsel.

Es wird gezählt, gewürfelt, sortiert, nach Plan gebaut, Formen gezeichnet, Muster aufgefädelt und vieles mehr.

Alle Posten fördern die Kompetenzen im mathematischen Bereich

Gemachte Posten dürfen vom Kind selber auf einem eigenen Plan abgeklebt werden.

Es macht Spass, es fördert und fordert ... uns alle.

Für den KG, Maya Beutler SHP

Werkstattposten

Formen erkennen und wiedergeben

Gemachten Posten abkleben

Kinder

Kindergeschichten

In der 1. Klasse können – nach 20 Schulwochen - bereits alle Kinder lesen. Zum Leseprozess gehört es auch dazu, dass Kinder Texte und Geschichten schreiben. Es ist fantastisch, wie die Kinder ihre Gedanken und Fantasien nun auf Papier bringen können. Es entstehen kleine lustige, traurige und fantasievolle Geschichten. Durch das Lesen- und Schreibenkönnen wird den Kindern eine neue Welt eröffnet. Tauchen Sie ein....

Nicole Hohns

DAS IST EIN KLEINER
WANDER FALKE
EIN ANDERER FÖGEL
FERBANT ERFLOG
AUF MICH ER LANDET
AUF MEINEM ARM
UND WIR WURDEN
SCHNELL FREUNDE
GEWORDEN CYRILL
1. KLASSE

ARON
DI OILE HAT EINEN
BAU ABER DAS DO
FE IST AS DI OILE
NICH MEREIN P
AST DANKAM I
ch UND BIN AU
F DEN BAUM
GEKLETERT UND
HMERTE SOLA
NGER IS DI OILE W-

...und zum Schluss

Error

Englisch-Stunde in der 3. Klasse. Es geht ums Üben von Sätzchen mit einer Verneinung. Ich zeige zum Beispiel ein Buch und frage: «Is this a pencil?» (Ist das ein Bleistift?) Richtige Antwort: «No, this is not a pencil, this is a book.» (Nein, das ist nicht ein Bleistift, das ist ein Buch.) Nachdem ich eine Weile solche «blöden» Fragen gestellt habe, meint ein Bub lakonisch: «Und ich habe gemeint, Sie können gut Englisch.»

Erika Fritsche

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 7. Feb. 17.30 Uhr Abendbesinnung**
mit Pfrn. Beatrix Jessberger,
musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff
- 14. Feb. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst**
mit Pfrn. Beatrix Jessberger,
Musik: Kinderchörli Rehetobel und
Werner Graf (Orgel),
Taufe von Marco Graf
- 21. Feb. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst**
mit Christine Gentina, Seelsorgerin,
Rorschach,
Orgel: Cyrill Bischof
- 28. Feb. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst**
mit Pfrn. Beatrix Jessberger,
Orgel: Josef Oetiker

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 11. Februar, 15.00 Uhr im Altersheim Krone
mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 24. Februar, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz»
mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 25. Februar, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im
Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 1. und 15. Februar

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um
20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel
mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der
Via Integralis

Fiire mit de Chliine (Achtung neue Zeit!)

Samstag, 13. Februar um 10.00 Uhr in der katholischen
Kirche

Flüügäpilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich
zum Treffpunkt Flüügäpilz eingeladen. Das nächste Treffen
findet am **Mittwoch, 3. Februar um 15.30 Uhr** statt. Ort:
Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 21. Februar um 17.00 Uhr in der evang.-ref.
Kirche mit dem «Trio Fontane»

(Andrea Wiesli, Klavier / Noëlle Grüeblar, Violine / Jonas
Kreienbühl, Violoncello)

Programm: Joseph Haydn, Klaviertrio in A-Dur Hob. XV 18
/ Joseph Suk, Elégie in Des-Dur op.23 / Bedřich Smetana,
Klaviertrio in g-Moll op. 15

Kirchgemeindeversammlung am Mittwoch, den 28. April 2010, um 19.30 Uhr

Die Kirchenvorsteherschaft (KIVO) hat in ihrer Sitzung vom
5. Januar 2010 den Termin für die Kirchgemeindeversammlung
festgelegt. Da die Versammlung jeweils vor dem 1.
Mai stattfinden soll und im April als Monat mit Schulferien
neben Ostern nur noch der Landsgemeindesonntag zur
Verfügung gestanden wäre, setzt die KIVO die Versammlung
wochentags auf Mittwoch, 28. April 2010, um 19.30
Uhr fest.

Neben Rechnung und Budget stehen Gesamterneuerungswahlen
an, wobei die KIVO bis jetzt die Rücktrittsschreiben von
Werner Kast und Walter Kast als langjährige Mitglieder der
GPK entgegengenommen hat.

Als weiteres Traktandum wird eine Änderung des Kirchgemein-
dereglements vorgelegt, indem die KIVO vorschlägt, die Anzahl
der KIVO-Mitglieder von 7 auf neu 5 Mitglieder festzulegen.

Umfangreichere Informationen werden zu einem späteren
Zeitpunkt im Gmäändsblatt bekannt gegeben und im
Abstimmungsmaterial an die Kirchgemeindeglieder versandt.

Katharina Ulmer, KIVO-Vizepräsidentin

Die Weihnachtsgeschichte

Schon ist es einige Wochen her, der Christbaum ist abge-
schmückt und die Dekoration fein säuberlich im Estrich
versorgt. Die Kostüme von Maria und Joseph, des Wirtes,
Jägers, Beamten und des Schreiners, der Hirten, Engel und
Könige, der Schafe, des Hundes und Esels sowie des Jesus-
kinds sind in Schachteln verpackt und lagern im Pfarr-
haus. Der Alltag scheint wieder eingeleitet zu sein.

Doch, das Gemeindehaus, die Schreinerei und die gleich
daneben liegende Bäckerei sind geblieben. Auch der
Weg, welchen wir mit den Kindern während der Advents-
zeit gegangen sind, ist zwar jetzt schneebedeckt aber

immer noch gut begehbar. Die Schafe, die wir besucht haben, sind noch genau so gwundrig und kuschelig. Noch immer würde eine feine Suppe vom Feuer uns bei Kälte und Schnee aufwärmen. In der Zeitung und im Gmäandsblatt finden wir weiterhin Geburtsanzeigen. Die Wegweiser beim Gemeindezentrum und bei der Kirche zeigen in dieselbe Richtung wie vor dem Weihnachtsfest. In der Kirche fehlen lediglich der Adventskranz und der Christbaum, weil das Weihnachtsfest vergangen ist. In unserem Dorf aber leuchtet Weihnachten noch lange nach, denn die Freude und das Lachen der Kinder und deren Anteilnahme am Geschehen bleiben bestehen.

Wir danken allen Beteiligten für die wunderschöne Zeit an welche wir gerne zurück denken und für die grosse Hilfsbereitschaft zur Verwirklichung der Weihnachtsgeschichte.

das KIK-Team Brigitte Bruderer, Karin Graf und Heidi Steiner

Vorstellung von MitarbeiterInnen und Behördenmitgliedern

Messmer-Ehepaar

Hans und Rahel Zähler-Zuberbühler

Als Rahel aus Hundwil (1948) und Hans aus Rehetobel (1945) bewirtschafteten wir seit 1971 den Bauernbetrieb im Nord 5. Zwanzig Lehrlinge bildeten wir in diesen Jahren aus. Mit unseren drei Söhnen erlebten wir eine intensive und sehr schöne Zeit, die wie im Nu verflieg.

Zwei unserer Söhne erlernten den Beruf Landwirt. Der Jüngste ist Schreiner geworden und selbständig tätig. Zeitweise arbeitet er in einer Molkerei in Heiden.

Im Jahre 2003/04 übergaben wir den Bauernbetrieb an die beiden älteren Söhne.

Der grosse Einsatz und die Unterstützung meiner lieben Familie ermöglichten es mir in verschiedenen öffentlichen Ämtern mitzuwirken. Nach der Betriebsübergabe in die 4. Generation übernahmen meine Frau und ich vor dreieinhalb Jahren die Messmerstelle in der evangelischen Kirche. So erleben wir das Zusammensein mit Menschen, wie wir es gewohnt sind.

Diese ganz neue Herausforderung als Messmerehepaar im Kirchendienst ist eine wunderbare Arbeit. Sei es unser Gotteshaus sauber zu halten, für kirchliche Veranstaltungen vorzubereiten und für Konzerte alles Notwendige bereitzustellen, all diese Aufgaben ermöglichen auch uns schöne emotionale Momente.

Wir schätzen die gute Zusammenarbeit mit dem ganzen Kirchenteam.

Daten Fiire mit de Chliine im 2010 (jeweils um 10.00 Uhr)

Samstag, 13. Februar 2010 in der katholischen Kirche

Samstag, 24. April 2010 in der evang.-ref. Kirche

Samstag, 19. Juni 2010 in der katholischen Kirche

Samstag, 4. September 2010 in der evang.-ref. Kirche

Samstag, 30. Oktober 2010 in der katholischen Kirche

Samstag, 11. Dezember 2010 in der evang.-ref. Kirche

Die Sternsinger waren unterwegs!

Am Samstag, den 9. Januar 2010 waren in Rehetobel die Sternsinger wieder unterwegs. Mit einer leider sehr kleinen Kinderschar, konnten wir nur 2 Gruppen stellen, die dafür mit umso grösserer Motivation an die Aufgabe gingen.

Die 6 Könige und 2 Sternträger zogen mit dem Pfarrer in die Kirche ein und wurden mit dem ersten Lied und der Aussendung durch Niklaus Züger und mit Gottes Segen auf den Weg geschickt. Dem garstigen Wetter trotzten alle mit guter Ausrüstung und noch besserer Laune. Wir besuchten diejenigen die telefonisch einen Besuch erwünscht hatten und gingen dann weiter von Haus zu Haus in denen uns die Bewohner bekannt waren.

Wir möchten uns bei allen «Besuchten» für die uns entgegengebrachte Freundlichkeit und die grosszügige Spendenbereitschaft bedanken. Gleichzeitig möchten wir uns auch bei allen, die wir nicht besuchen konnten entschuldigen. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr eine grössere Anzahl Kinder wieder mit dabei ist.

Elisabeth Gröli, Barbara Nef

Katholische Kirchgemeinde

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 30. Januar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Donnerstag, 4. Februar, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 6. Februar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 13. Februar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Mittwoch, 17. Februar, 19.00 Uhr
Bussfeier in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 20. Februar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Dienstag, 23. Februar, 20.00 Uhr
im kath. Pfarreizentrum Heiden
Meditatives Kreistanzen

«Tanze und lausche, was dich bewegt. Tanze und erahne, du wirst bewegt. Tanze und erlebe deinen Weg».

Seinen Weg gehen heisst in Bewegung sein, beweglich bleiben. Zum Unterwegssein gehört auch das Innehalten und still werden. Da können wir vielleicht dem auf die Spur kommen, der uns bewegt.

Nicht Leistung und Können sind gefragt, sondern die Freude an Musik, Tanz und am Miteinandersein. Alle sind herzlich willkommen.

Freitag, 26. Februar, 09.30 Uhr – 10.00 Uhr
«Gebet für die Welt» in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 27. Februar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Voranzeigen:

Freitag 5.3. Weltgebetstag

Sonntag 14. 3. ökum. Suppentag und Rosenverkauf

Sonntag 18. 4. Erstkommunion

Kirchgemeindeversammlung: 24. April nach dem Gottesdienst

Familien - Weihnachtsgottesdienst in Rehetobel

An Heiligabend um 17 Uhr fand in Rehetobel der traditionelle Weihnachtsgottesdienst statt. Wer nicht früh kam, konnte nur noch einen Stehplatz ergattern. In der vollen Kirche kam dafür eine gute Stimmung der Gemeinschaft auf. Die Pfadi Altenstein aus Heiden brachte uns das Friedenslicht. Andrea Nees bereicherte den Gottesdienst mit dem Hackbrett und Barbara Bauert mit der Altblockflöte. Jacqueline Sturzenegger, Christina Brülisauer, Ruth Regli, Vreni Kuster und Gisela Bauert erzählten mit Hilfe von Stabpuppen, wie das Kamel das Weihnachtswunder doch noch erfahren durfte. Vor der Kirche spielten Flurin, Andrea Luca und Damian Kuster dreistimmig und wer wollte konnte einen Punsch haben. Die kleinen und grossen Gottesdienstbesucher durften einen stimmungsvollen Einstieg in die Weihnachtsnacht erleben. Allen, die den Gottesdienst mitgestaltet oder durch ihre Anwesenheit bereichert haben, sei herzlich gedankt.

Gisela Bauert

Freiwillige Begleitpersonen für Kirchenbesuche

Einige Bewohnerinnen und Bewohner der drei Wohnheime in Rehetobel würden jeweils geme am Gottesdienst in den Kirchen teilnehmen.

Wenn Sie sich vorstellen könnten, sich als Begleitperson zur Verfügung zu stellen, melden Sie sich bitte beim Standortleiter Christian Frehner unter der Telefonnummer 071 878 60 70.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und geben Ihnen gerne weitere Informationen.

Neue Bücher in der Bibliothek

Johan Theorin,
Nebelsturm

Eine einsame Insel, Winterstürme, ein verlassener Hof mit Geistern aus der Vergangenheit, Nebel und Kälte – der Stoff aus dem die Gruselgeschichten sind.

Aber auch wenn einem beim Lesen oft der kalte Schauer den Rücken hinunter läuft, man kann das Buch trotzdem kaum weglegen, denn wie schon beim ersten Buch «Oeland» ist dem schwedischen Autor auch in seinem zweiten Krimi ein faszinierendes Bild über die Bewohner der rauhen Insel gelungen.

Eine Familie aus Stockholm versucht auf dem einsamen Hof Aludden Fuss zu fassen. Den Kindern zuliebe und auch um den Geschehnissen in der letzten Zeit zu entfliehen, haben sie die Einsamkeit gewählt um fernab der hektischen Gossstadt mit der Natur zu leben und den alten

Hof zu neuem Leben zu erwecken. Aber jäh wird die Idylle durch den mysteriösen Tod der Mutter gestört und nun muss sich der Vater, Joakim Westin, mit den beiden Kindern den Herausforderungen allein stellen. Und damit nicht genug, bedrängen ihn auch noch die Geister, die sich im Haus und der Scheune bemerkbar machen und seine Frau scheint immer noch irgendwie im Haus herum zu irren. Als ihn dann seine eigene Vergangenheit einholt und die Mutter seiner Frau, Mirja, auftaucht, kommt er beinahe an das Ende seiner Kräfte.

Einer jungen Polizistin gelingt es dann schlussendlich, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, aber so ein richtiges «happy-end» mag es dann doch nicht werden.

Johan Theorin will über jede Jahreszeit auf der Insel einen Krimi schreiben, wir dürfen gespannt sein auf den Frühling und Sommer auf Oeland und wir werden sicher wieder mit viel Spannung die Schicksale der Inselbewohner verfolgen.

Trudi Bänziger

Während den Sportferien, 31. Januar-5. Februar, ist die Bibliothek nur am Freitag geöffnet

Konzerte in Rehetobel

Trio Fontane

Sonntag, 21. Februar 2010, 17.00 Uhr, evang.-ref. Kirche

Die Reihe der diesjährigen Konzerte in Rehetobel wird am 21. Februar 2010 durch das Trio Fontane eröffnet. Unter diesem Namen haben sich im Jahre 2002 die aus der Ostschweiz und Zürich stammenden Andrea Wiesli (Klavier), Noëlle Grüeblen (Violine) und Jonas Kreienbühl (Violoncello) zusammengefunden. Seit ihrer Gründung entwickelte die Musikerformation eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland.

Das Programm beginnt mit dem Klaviertrio in A-Dur (Hoboken XV 18) von Joseph Haydn (1731 – 1809). Alsdann folgen die Elegie in Des-Dur op. 23 des tschechischen Komponisten Joseph Suk (1874 – 1935, und nach der Pause beschliesst das Klaviertrio in g-Moll seines Landsmannes Bedrich Smetana (1824 - 1884) den Konzertabend.

Die veranstaltende Lesegesellschaft Dorf freut sich auf zahlreichen Besuch.
Eintritt frei. Kollekte.

S+ samariter Samariterverein Rehetobel Nothilfekurs

Der Samariterverein Rehetobel führt einen Wochenend-Nothilfekurs durch. Es werden lebenswichtige Erste-Hilfe-Kenntnisse vermittelt, die sich im Verkehr, zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit anwenden lassen. Für jeden angehenden Auto- oder Rollerfahrer ist der Kurs obligatorisch.

Der Kurs findet im Gemeindezentrum Rehetobel statt am:

Freitag, 5. März 2010 19.00 – 22.00 Uhr

Samstag, 6. März 2010 08.00 – 12.00/13.00 – 16.00 Uhr
oder

Freitag, 12. März 2010 19.00 – 22.00 Uhr

Samstag, 13. März 2010 08.00 – 12.00/13.00 – 16.00 Uhr

Kosten: Fr. 130.–

Anmeldungen bis spätestens 25. Februar 10 an:
Marlene Kellenberger, Kursleiterin SSB, Tel. 071 877 29 79,
E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

(Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.)

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren,
natürlich wollen wir auch im Februar dazu beitragen, dass bei Ihnen weder Langeweile noch Winterkoller aufkommt. Wir laden Sie gerne zu folgenden Anlässen ein:

**Donnerstag, 04. Februar 2010 um 12.15 Uhr
Senioren-Zmittag**

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens am Mittwoch 03. Februar bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

**Dienstag, 09. Februar 2010 um 14.30 Uhr
Spielnachmittag**

«ob dem Holz»

**Donnerstag, 11. Februar 2010 um 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag**

im Gemeindezentrum

Wir freuen uns auf das «Landfrauechörli Brunnadern» unter der Leitung von Frau Margrit Grob. Die munteren Sängerninnen aus den Neckertal werden uns den Nachmittag mit Liedern und Jodel-Darbietungen zu verschiedenen Themen versüssen.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Vergnügen und Spass beim geselligen Zusammensein

Frauenverein Rehetobel

Jahresbericht Rechtoabler Natur 2009

Eulen waren im 2009 das Jahresthema der Rechtoabler Natur. Den Auftakt machte im März ein sehr gut besuchter Vortrag von Simon Birrer, Vogelwarte Sempach, mit dem Titel «Eulen – (Un-)heimliche Jäger der Nacht». Dieser Vortrag wurde zusammen mit der Lesegesellschaft Dorf organisiert. Im April folgte ein Workshop zum Bau von Eulenkästen, den die Rechtoabler Natur in Absprache mit dem Ornithologischen Verein Rehetobel durchgeführt hat. Unter der Leitung von Remo Wagner wurden von Kindern und Erwachsenen fünf Eulenkästen gebaut. Diese werden während dem Winter an geeigneten Stellen aufgehängt. Neben dem Jahresthema galt es auch die langfristigen Projekte und Schutzgebiete zu betreuen. Die Witterung und der Schneefall machte es auch in diesem Jahr nicht einfach, den Froschzaun entlang der Hauptstrasse im Habset im richtigen Zeitpunkt aufzustellen. Stellt man den Zaun zu früh auf, kann dieser durch den Schneebruch in Mitleidenschaft gezogen werden; ist man zu spät, dann sind die wandemden Frösche auf der Strasse gefährdet. Mit dem tatkräftigen Einsatz einer Zivilschutzgruppe und dank dem Einverständnis der Grundbesitzer konnte Ende Oktober im Wald unterhalb der Hauptstrasse ein kleines Trassee erstellt werden, auf dem zukünftig der Froschzaun aufgestellt werden kann. Die Sicherheit für die Helfer ist dadurch grösser und der Tunneleingang für die Amphibien besser auffindbar. Der traditionelle Einsatz im Sonderwaldreservat Gupfloch zum Mähen der Waldwiesen, war von ganz tatkräftigen

Handmäher und Heugabel-Athleten besucht. Obwohl der motorisierte Balkenmäher schon nach wenigen Metern die entscheidenden Schrauben zum Betrieb des Mähbalkens verloren hatte, blieb kein ungemähter Fleck zurück. Das anschliessende «Brötli» und gemütliche Beisammensein entschädigte für allen Schweiß.

Im Unterrechstein wurden Mitte Oktober, just beim ersten Schnee des Winters, während eines halbtägigen Pflegeeinsatzes verschiedene Arbeiten ausgeführt. Unter der Leitung von Peter Jucker, Grub AR, und mit Verstärkung durch die Pro Natura Jugendgruppe Wolfhalden wurde Schnittgut aus den Feuchtwiesen entfernt, Fieberschnee aus dem Weiher ausgeräumt, ein Steinriegel aufgebaut und die Umzäunung ausgebessert. Der Steinriegel dient verschiedenen Tieren als Unterschlupf und Überwinterungsplatz. Die heissen Getränke und der Imbiss bei Vreni Sturzenegger in ihrer herrlich warmen Gaststube waren Wohltat und «Entgelt» für Nässe und Kälte während der getanen Arbeit.

Martin Bauert, Emanuel Hörler

Jahresprogramm Rechtober Natur 2010

Jahresthema: Biodiversität

März/April

Aufstellen Froschzaun, Habset

Donnerstag, 25. März, 19.30 Uhr, GZ

«Wundernatur in 4 Jahreszeiten»

Naturfilm-Vortrag von Josef Keller, Herisau

Juni

Aufwertung/Pflege, Weiher Habset-Zweibrücken

Juni

Gupfloch, Farne zurückschneiden

Samstag, 14. August, 09.00 Uhr

Gupfloch Wiese mähen mit anschliessendem «Brötli»

(Verschiebungsdatum: Sa., 21. Aug.)

Oktober

Aufwertung/Pflege, Feuchtbiotop Unterrechstein

Weitere Infos unter www.pronatura.ch/sg/

Veranstaltungshinweise 1. Quartal 2010

Elternforum der Schule Rehetobel mit dem Elternrat und S&E Rehetobel

Informationen aus dem Elternrat mit anschliessender öffentlicher Veranstaltung:

«Voll krass, Mann» – Jugendliche und ihre Sprache

«Wir voll geil – die da so schwul.» Wenn Kinder und Jugendliche so reden, ist das der Anfang vom Ende der deutschen Sprache und des respektvollen Umgangs miteinander? Literatinnen, Comedy-Stars und Werbeleute ziehen sie als Inspirationsquelle bei und schlachten sie aus fürs Geschäft... Was drücken Jugendliche mit ihrer Sprache eigentlich aus? Was sind die Merkmale und die Bedeutungen von Jugendsprache? Was beschäftigt uns als Eltern oder Lehrpersonen und wie reagieren wir auf die Sprache der Kinder?

Ein Inputreferat führt in Formen und Bedeutungen von Jugendsprache ein und soll Anstösse geben zu einer lebendigen Diskussion.

Referent: Martin Müller, Leiter des Bereichs Consulting am Institut für Soziale Arbeit IFSA der FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Vater von zwei erwachsenen Söhnen

Datum: **Mittwoch, 10. Februar 2010**

Zeit: **20.30 bis 22.00 Uhr** im Anschluss an das Elternforum, welches um 19.30 Uhr beginnt

Zielgruppe: Eltern, Lehrpersonen und weitere Interessierte

Ort: MZG Rehetobel, kleiner Saal

Kosten: werden gemeinsam getragen durch die Schule Rehetobel und den Verein «S&E Rehetobel»

HV «S&E Rehetobel»

Datum: Donnerstag, 29.4. 2010

Veranstaltungshinweis «Schule & Elternhaus SG/AR/Al»:

Recht in der Schule – Welche Rechte haben Eltern?

Referentin: Lic. iur. Elisabeth Dubach, Sekundarlehrerin

Datum: Dienstag, 9. März 2010

Zeit: 20.00 Uhr

Ort: Andreaszentrum, Gossau SG

Kosten: Eintritt frei

«Bacheschnette» und Kindermaskenball am 20. Februar 2010

Am **Samstag, 20. Februar 2010 ab 9.00 Uhr** stehen nebst Glühwein, Kaffee und Punsch wieder die traditionellen feinen **Bacheschnette** zum Verkauf bereit. Der Sportverein Rehetobel lädt die ganze Dorfbewölkerung herzlich zu diesem Anlass bei der alten Post ein.

Am Nachmittag von **14.00-ca.16.00 Uhr** findet im grossen Saal der Mehrzweckhalle von Rehetobel der **Kindermaskenball** statt, Türöffnung: 13.30 Uhr.

Maskierte und Unmaskierte laden wir herzlich ein dem närrischen Treiben beizuwohnen. Ein Angebot von Spielen, Polonaise tanzen und anderen Tänzen versprechen einen kurzweiligen Nachmittag. Bei der Kostümauslosung oder mit Ballone zählen, könnt ihr mit etwas Glück attraktive Preise gewinnen! Mitmachen zählt!

Mit Getränken und Kuchen ist das Verpflegungsangebot gewährleistet.

Der Fasnachtsumzug wird auch nicht fehlen und natürlich von einer Guggenmusik begleitet sein.

Dank den Rää-Forzern aus Thal dürfen wir dieses Jahr die Gastgugge aus Ellwangen-Rindelbach / Deutschland willkommen heissen. Die rund 35-köpfige Guggenmusik Jagsttal-Gullys spielen für unsere grossen und kleinen Rehetobler-Fasnachtsnarren auf, es lohnt sich also auf jeden Fall am Maskenball mitzufeiern!

Auf euer zahlreiches Erscheinen freuen wir uns!

Nichts wie los: Termin reservieren und ab an die Fasnacht, der Sportverein Rehetobel heisst euch alle herzlich willkommen!

Im Namen des OK Kindermaskenball

Brigitte Bruderer

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Februar

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	01.02.10	Sportferien		
Mo	08.02.10	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	15.02.10	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	22.02.10	20:15	Fit & Fun	TH
«lueg ine, bisch willkomm»				

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ
www.swissunihockey.ch				

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Gemeinsames Hallentraining Kondition / Spiel	TH
So	31.01.2010	Surselva Langlauf Marathon		
So	07.02.2010	Kandersteg Volksskilanglauf		
So	21.02.2010	Salmacher Grenzlauf 12km		
Sa	27.02.2010	Plausch Engadiner Skilanglauf SFS		
So	28.02.2010	Gommer Skilanglauf		

Frauen

Mi	03.02.2010	20:00	Muskelstart von Kopf bis Fuss	TH
Mi	10.02.2010	20:00	Um und über die Stepper/Dehnen	TH
Mi	17.02.2010	20:00	Körperwahrnehmung durch Eutonie	TH
Mi	24.02.2010	20:00	Schulter- und Rücken-Beweglichkeit / Spiele	TH
Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!				

Männer

Di	02.02.2010	20:00	Skifit	TH
Di	09.02.2010	20:00	Spielvarianten	TH
Di	16.02.2010	20:00	Beweglichkeit	TH
Di	23.02.2010	20:00	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass		TH
---------------	-------	-----------------	--	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15	Tumen	TH / MZG
----	---------	-------	-------	----------

Pilates

Fr	05.02.10	Sportferien		
Fr	12.02.10	8.30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	19.02.10	8.30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	26.02.10	8.30	Pilates	GZ kleiner Saal

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Brakedance

Do	Jeweils	20:15	Brakedance	TH
----	---------	-------	------------	----

Volleyball im Gerstensud

Am 5. Dezember 2009 fand in Rehetobel ein weiteres Mal das «Volleyballturnier im Gerstensud» statt.

Unter der fachkundigen Spielleitung von Gaby Kern wagten sich am Samstagmorgen die Mannschaften der Kategorie Jugend mit viel Freude und grossem Einsatz aufs Spielfeld.

Markus Signer überwachte das Spielgeschehen als kompetenter und unermüdlicher Schiedsrichter fast den ganzen Morgen mit geübtem Auge.

Kurzweilige, lustige und interessante Spiele luden die Zuschauer zum Verweilen ein und regten manchen Fan zum Anfeuern der Volleyballer an.

Eine Gerstensuppe stärkte die Hungrigen und nach der Mittagspause und dem Rangverlesen der Jugend hüpfen schon bald die Bälle der Erwachsenen durch die Halle.

Pläuschler und Fortgeschrittene kämpften abwechselungsweise um Punkte. Unsere Gastmannschaften aus Wald, Grub, Oberegg und Wolfhalden schwitzten sich genauso dem Ziel entgegen wie die Einheimischen. Am frühen Abend fand vor zahlreichem Publikum ein letztes und äusserst spannendes Spiel statt. Beim Rangverlesen und einem Schwatz klang ein volleyballreicher und toller Sporttag aus!

Brigitte Bruderer

Gigathlon 2010 – Kick-off

Am Sonntag, 17. Januar trafen sich die Athletinnen und Athleten im kleinen Saal des Gemeindezentrums zum Kick-off. Darunter auch Familienangehörige, Partnerinnen, Partner und weitere Gäste. Eine Schar von über 30 Personen. Ein reichhaltiger Brunch stand bereit und bildete einen appetitlichen Rahmen für Austausch und Informationen, vor allem aber den offiziellen Startschuss zum Gigathlon-Abenteuer 2010. Bilder davon auf der Homepage www.svrehetobel-gigathlon.ch.

Seit Bekanntgabe der Gigathlon-Teilnahme ist bezüglich Vorarbeit allerhand geleistet worden. Die Suche nach Sponsoren verläuft erfreulich. Erneut wird Athleticum Sportmarkets in Abtwil die Athletinnen und Athleten mit einem einheitlichen Outfit ausrüsten. Ausserdem wurde die Homepage komplett neu gestaltet und wird fortlau-

fend mit Bild- und Textbeiträgen aktualisiert. Erwähnenswert die Impressionen als «Film» von der Gigathlon-Teilnahme 2009 unter der Rubrik «Bilder». Und auch diesmal beginnt sich wieder eine Fangemeinschaft zu bilden, welche die drei Gigathlon-Teams vor Ort lautstark unterstützen wird. Kurz: Rahmenbedingungen und Umfeld für tolle Leistungen und ein beeindruckendes Erlebnis entwickeln sich hoch erfreut und wirken motivierend. Ein giga Dankeschön sei an dieser Stelle all jenen, die uns bereits in irgendeiner Art unterstützt haben.

Noch bleiben einige Monate bis für die drei Teams des Sportvereins und weitere 5600 Gigathleten am 9. Juli in Thun die Sonne aufgeht. Der Weg dorthin noch intensiv, aber voller Vorfreude. News wie erwähnt laufend unter www.svrehetobel-gigathlon.ch. Wir freuen uns auf einen Besuch oder Eintrag im Gästebuch.

Für die Gigathlon-Teams, Roger Sträuli

Zum Abschluss des Jubiläums «150 Jahre turnen in Rehetobel»

Mit einem abwechslungsreichen, sportlichen und kulturellen Jahresprogramm feierte der Sportverein im vergangenen Jahr «150 Jahre turnen in Rehetobel».

Der Vereinsmensch vereint Menschen im Verein, lässt nicht vereinsamen und arbeitet mit vereinten Kräften.

Kein Zitat irgendeines Dichters oder sonstigen Prominenten in einem Interview. Seit 150 Jahren setzen sich Menschen aus unserem Dorf für das Turnen im Verein ein. 1860 trafen sich Turner aus Teufen, Bühler, Trogen, Heiden und Rehetobel und gründeten den Appenzellischen Turnverband, welcher in diesem Jahr ebenfalls sein 150jähriges Bestehen feiern kann. Übrigens, der Sportverein Rehetobel wird aus diesem Anlass im Mai unter dem Motto «Turnvereine bewegen alle», eine Sportveranstaltung in unserem Dorf organisieren.

Im Jubiläumsjahr «150 Jahre turnen in Rehetobel» wurde unter dem Motto «Zeit für Bewegung – Zeit für Begegnung» mit vereinten Kräften an einem Strick gezogen. Was haben wir uns gefreut über tolle Ergebnisse im Unihockey, Volleyball, Geräteturnen, am Gigathlon, an Jugitagen, über Begegnungen im Schnee, an der Fasnacht, in der Turnhalle, auf dem Sportplatz, auf dem Gupf. An gar vielen Orten durfte unsere Jubiläumsblache ihren Dienst tun und auf einen Anlass des Sportvereins hinweisen. Durch das Rahmenprogramm in Form eines Wettbewerbes, der Grossraumvorführung und dem Jubiläumsmagazin wurden die Festivitäten wunderbar umrahmt.

Den Abschluss der verschiedenen Anlässe für Jung und Alt verbrachten die Turnerinnen und Turner mit ihren Ehrenmitgliedern, den Behördenmitgliedern, Sponsoren, Vereinsdelegationen und weiteren Gästen beim gemütlichen Abendessen mit Tanz und Unterhaltung im Gemeindezentrum.

Im Namen des Sportvereins danke ich allen am Jubiläum Beteiligten für ihre wertvolle und geschätzte Mitwirkung und Unterstützung jeglicher Art.

Heidi Steiner

«ICE AGE» in Rehetobel – der Sportverein ermöglicht ein neues altes Wintervergnügen.

An der Hauptversammlung des Sportvereins Rehetobel vom 05. Dezember 09 wurde ein Antrag für die Schaffung eines Versuchseisfeldes auf dem Sportplatz «Hüseren» gutgeheissen. Der Versuch ist auf den laufenden Winter begrenzt, um die Auswirkungen auf den Rasen feststellen zu können. Die verschiedenen Erfahrungen werden im Frühjahr ausgewertet und bilden die Grundlage für das weitere Vorgehen.

Mitte Dezember fielen bei tiefen Temperaturen ca. 25 cm Schnee und es herrschten somit gute Bedingungen für den Eisaufbau. Zwei Wärmeeinbrüche zwischen Weihnacht und Neujahr verzögerten dann die Fertigstellung. Doch seit dem 2. Januar ist die 10 x 15 m grosse Natureisbahn in Betrieb. Die Benutzerregeln sind vor Ort publiziert. Nach den Ferien wurden die Primarschüler über die Möglichkeit des Eislaufens informiert. Seither wird von der Eisbahn regelmässig Gebrauch gemacht. Klein und Gross, mit oder ohne Schlittschuhe vergnügen sich mit Eislaufen, Rutschen oder Hockeyspiel.

Bei ungünstigen Wetterbedingungen wird das Eisfeld abgesperrt, um Schäden zu vermeiden. So oft wie möglich wird das Eis präpariert und freigegeben, damit viele das Eislaufen im Dorf geniessen können. Wer Lust hat, benutze die Gelegenheit, denn im Laufe des Februars wird die stärker werdende Sonne der «Eiszeit» ein Ende setzen...

An dieser Stelle danke ich im Namen aller Eisbahnbenutzer dem Sportverein für das entgegengebrachte Vertrauen, der Gemeinde für die zur Präparation des Eises notwendige «technische» Unterstützung sowie den Anwohnern für das Verständnis.

Im Namen des Sportvereins, Michel Kuster

Ausdrucksmalen – Malthherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Maltherapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

20. Februar 2010 ab 9.00 Uhr

11. Rehetobler Dorfadventskalender

Dank Ihrer Mithilfe konnten auch dieses Jahr jeweils um 17.00 Uhr viele Kinder und Erwachsene die Adventsfenster bestaunen. Jedes Fenster wurde wunderschön gestaltet. An einzelnen Tagen wurde auch eine Geschichte erzählt oder gesungen und meist wurde sogar etwas zum Essen oder Trinken angeboten.

Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die ein Fenster geschmückt haben. Natürlich hoffen wir, dass auch dieses Jahr wieder ein Dorfadventskalender durchgeführt werden kann und unserem Dorf so etwas Adventszauber zu verleihen.

Spielgruppe Rägeboge, Tanja Wenk

**Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von**

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Schöner wohnen
mit Farbe.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Dächer

Fassaden Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuergbh@bluewin.ch

Wertvoller denn je: Ihr Beratungsgespräch mit uns

Als lokaler Partner sind wir uns der persönlichen Verantwortung Ihnen und Ihrem Vermögen gegenüber bewusst. Wir beraten Sie persönlich, fair und kompetent. In Ihrer Raiffeisenbank vor Ort, wo man sich kennt und partnerschaftliche Werte zählen. Genau das zeichnet uns als nachhaltige Anlagebank aus. Rufen Sie uns an.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegemeinschaft.

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Februar:
10-Korn Dinkel

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber
Ferien vom 31. Januar bis 15. Februar 2010

Restaurant Alte Post Rehetobel

Frühschoppen

**Sonntag, 31. Januar 2010
ab 11.00 Uhr**

Es spielen für Euch

Die Spindle

Angela Seifert, Geige
Lorenz Schefer, Hackbrett
Stefan Bucher, Bass

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Erika und «s'Alte Post-Team»

**AUSSER-
RHODEN**

JA

**ZUR LANDS-
GEMEINDE**

Komitee Initiative für die «Wiedereinführung der Landsgemeinde im
Kanton Appenzell Ausserrhoden» • www.landsgemeinde-ar.ch

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr
(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter
benutzen).

sobald es gnueg Schnee hät...

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG 9044 WALD AR 9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLEFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 081 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Zu vermieten ab sofort:
An ruhiger Lage im Zentrum von Rehetobel AR,
angrenzend an die Landwirtschaftszone
(ca. 12 km von St.Gallen), Nähe öffentlicher Verkehrsmittel (150m)

3-Zi-Wohnung

im 2. Stock (Treppe) mit Vorraum, Estrich, Gartenanteil u.
sep. Eingang. Autoabstellplatz vorhanden.

Miete pro Monat Fr. 850.- inkl.

Auf Wunsch mit Umschwung u. Nebengebäude

Auskunft erteilt E. Gantenbein: Tel. 071 344 37 05

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Gesucht per sofort

2 mal pro Monat

Gartenhilfe mit Erfahrung

Maschinenkenntnisse erwünscht.

Bezahlung Fr. 25 / Std.

Bitte melden Sie sich bei
079 793 09 90

Steuererklärung 2009

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25, 9038 Rehetobel
Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Löwen Rehetobel

Kalbs-Metzgete

19.- 21. Februar 2010

Auf Ihren Besuch freut sich Liselotte Tobler
www.loewen-rehetobel.ch

Rehetobel, Holderenstrasse 24a

Zu vermieten:

Büro und / oder Gewerberaum

83 m², Vorraum, 3 Zimmer, sep. WC & Dusche,

Preis nach Vereinbarung

Auskunft:

Tel. Privat 071 877 26 74

Tel. Geschäft 071 878 78 12

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerel • Schreinerel • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60
Telefax 071 888 11 74

kontakt@schmidholzbau.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

G Telefon 071 877 30 57
P Telefon 071 877 26 93
P Fax 071 877 30 56

22 Jahre

**Bauen ist Vertrauenssache,
auf SCHMID HOLZBAU können Sie vertrauen!**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Transporte mit Kranablad...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Humus- und Kieslieferungen,
Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL

TEL: 071 870 04 24

FAX: 071 870 04 25

MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH

WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Lifturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Wir dressieren Ihren Kabelsalat.

Ihr Partner für Elektro-Installationen,
Telekommunikation,
EDV-Netzwerke und Reparaturen.

c'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
31. Jan., So.	ab 11.00	Frühschoppen	Rest. Alte Post
1.-7. Feb.		Kaienhaus während ganzer Sportwoche offen	
2. Feb., Di.	14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen Landfrauen
3. Feb., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz Heiden
4. Feb., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen Frauenverein
	17.00	Fasnachtsbeginn	Rest. Säntis
5. Feb., Fr.	18.00	80 Jahre Herbert Mäder	GZ Kulturkommission
6. Feb., Sa.	19.30	4. Übung	GZ ZS Sägholz
8. Feb., Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
	20.00	Samariterübung	GZ
9. Feb., Di.	14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz» Frauenverein
10. Feb., Mi.	20.00	«Verrohung der Sprache, Achtung und Respekt»	GZ Elternforum S&E Rehetobel
	20.00	Philosophische und technische Betrachtungen von Grenzen	«Krone»
11. Feb., Do.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ Frauenverein
	20.00	HV Lesegesellschaft Dorf	Rest. Löwen
13. Feb., Sa.	19.30	6. Übung	GZ ZS Dorf
16. Feb., Di.	14.00	Lottomatch	Rest. Weinburg Landfrauen
	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
19.-21. Feb.		Kalbsmetzgete	Rest. Löwen
19. Feb., Fr.	20.00	Rechtobler Maskenball	GZ Sportverein
20. Feb., Sa.	09.00	Bacheschette	alte Post Sportverein
	14.00	Kindermaskenball	GZ Sportverein
	19.30	5. Übung	GZ ZS Sägholz
21. Feb., So.	17.00	Konzert mit dem Trio Fontane	evang. Kirche LG Dorf
22. Feb., Mo.		Fasnachtsende	Rest. Säntis
23. Feb., Di.		Zischtigs Höck	
25. Feb., Do.	15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»
27. Feb., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	MG Brass Band
	16.00	Papiertheater-Vorführung	Hierzenkeller
	19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	GZ Verkehrsverein
	19.30	6. Übung	GZ ZS Sägholz
	20.00	HV Ornithologischer Verein	Rest. Löwen
28. Feb., So.	17.00	Papiertheater-Vorführung	Hierzenkeller

Nächste Ausgabe:

Freitag, 26. Februar 2010

Redaktions- und Inserateschluss:

Donnerstag, 18. Februar 2010

Übernächste Ausgabe:

Mittwoch, 31. März 2010

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Rechtobler Fasnacht 2010

Freitag, 19. Februar, ab 20.00 Uhr

Maskenball

Achtung los!

Samstag, 20. Februar ab 9.00 Uhr

Bacheschette auf dem alten Postplatz

Samstag, 20. Februar, ab 14.00 Uhr

Kindermaskenball

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

Februar 2010

Jahresabschluss 2009

Die Laufende Rechnung 2009 schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von rund Fr. 840'000 ab. Im Budget der Laufenden Rechnung war ein Ausgabenüberschuss von Fr. 671'234 vorgesehen. Die von der Stimmbürgerschaft genehmigte Übernahme der Bilanzfehlbeträge der Spezialfinanzierungen Gewässerschutz und Wasserversorgung in Beträge von total Fr. 604'400 sind in diesem Ergebnis enthalten. Hauptsächlich beruht das um rund Fr. 170'000 schlechtere Ergebnis auf Steuer-Mindereinnahmen von rund Fr. 200'000.

Der Gemeinderat hat von dem provisorischen Jahresabschluss 2009 Kenntnis genommen. Dieser provisorische Abschluss wird noch durch die Geschäftsprüfungskommission sowie die externe Revisionsstelle «BDO Visura» überprüft. Die definitive Verabschiedung der Jahresrechnung 2009 durch den Gemeinderat erfolgt voraussichtlich im März 2010. Anschliessend erfolgt die detaillierte Veröffentlichung und die Unterstellung unter das fakultative Referendum.

Behörden- und Kommissionsrücktritte per 31.05.2010

Im letzten Gmäändsblatt wurde bereits über die Behörden- und Kommissionsrücktritte berichtet. Die Rücktrittsfrist ist am 31.01.2010 abgelaufen.

Die Ersatzwahlen für die zwei freiwerdenden Gemeinderatssitze finden am Abstimmungssonntag vom 11.04.2010 statt. **Die öffentliche Versammlung zum Abstimmungssonntag findet am Dienstag, 23.03.2010, 20.00 Uhr, im kleinen Saal des Gemeindezentrums statt.**

Die Vakanzen in den Kommissionen werden an der Gemeinderatssitzung vom 11.05.2010 neu besetzt. Per 01.06.2010 werden gesucht:

- 3 Mitglieder in die Altersheimkommission
- 2 Mitglieder in die Jugendkommission (1 «Jugend-Sitz» bisher noch vakant)
- 1 Mitglied in die Unterhalts- und Betriebskommission

Da das Abstimmungsbüro derzeit 20 Mitglieder und somit auch nach den 3 Demissionen genügend Mitglieder zählt,

sind für das Abstimmungsbüro keine Ersatzwahlen notwendig.

Vorschläge für die Kommissionsvakanzen sind schriftlich bis Freitag, 30.04.2010 an die Gemeindekanzlei Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, Postfach 107, 9038 Rehetobel AR, oder per Email (urban.walser@rehetobel.ar.ch) einzureichen.

Unterlagen wie Funktionendiagramme oder Pflichtenhefte zu Kommissionen und Ressorts können bei Gemeinbeschreiber Urban Walser (urban.walser@rehetobel.ar.ch) bestellt werden.

Neue Beschallungsanlage in der Mehrzweckhalle

Da die jetzige Anlage den Ansprüchen schon seit einiger Zeit nicht mehr gerecht wird und allmählich auch «Altersbeschwerden» zeigt, wurden im Finanzplan 2010 für die Erneuerung ein Betrag von Fr. 30'000 aufgenommen. Die Kosten für die neue Anlage betragen gemäss eingeholter Offerte rund Fr. 26'000. Der Gemeinderat hat von der Offerte Kenntnis genommen und auf Antrag der Unterhalts- und Betriebskommission den Kredit für die Beschaffung der neuen Anlage freigegeben. Voraussichtlich ab Juli 2010 kann die neue Beschallungsanlage im grossen Saal des Mehrzweckgebäudes in Betrieb genommen werden.

Urban Walser, Gemeinbeschreiber

Morgen Samstag, 27. Februar 2010
Altpapiersammlung

Altmetallabfuhr
Dienstag, 30. März 2010
ab 07.00 Uhr

Gleicher Standort wie Kehricht oder direkt in die bereitgestellten Mulden hineinlegen.

Eindolung Holderenbach Los 2

Der Holderenbach wurde während dem Umbau des Schwimmbades im Jahre 2006/07 im oberen Teil neu eingedolt. Das zweite Los dieser Eindolung soll nun im Jahre 2010 ausgeführt werden. Der Kanal wird, mit einem Centub-Rohr DN 800, vom jetzigen Endschacht bei der Schwimmbadzufahrt bis zum Schacht an der Einmündung der Dorfstrasse in die St. Gallerstrasse weitergeführt. Mit der Eindolung werden auch die restlichen Werkleitungen saniert. Die fremden Werke (Gravag, SAK, Cablecom) melden keine Ansprüche an. Die Swisscom wird wahrscheinlich einen neuen Kabelblock vom Einlenker der Dorfstrasse in die St. Gallerstrasse bis in die Bergstrasse vor dem Haus Nr. 6 verlegen. Von Seiten der Gemeinde werden die Meteor- und Schmutzwasserleitungen sowie die Wasserleitung neu parallel zum Kanal des Holderenbaches verlegt. Zudem wird die Wasserleitung im Bereich der Dorfstrasse, ab Bergstrasse bis zum Engris zwischen den Häusern Dorf 5 + 6, durch eine neue Leitung ersetzt. In diesem Zusammenhang müssen auch die Wasserleitungsschieber für die Hauszuleitungen und die Zuleitungen zu den Liegenschaften saniert werden. Der Strassenkörper wird bei dieser Sanierung in Höhe und Breite nicht verändert. Es werden jedoch neue Randabschlüsse gesetzt und der Belag wird komplett erneuert.

Projektplan Eindolung Holderenbach Los 2

Die Unterhalts- und Betriebskommission (Strasse und Beleuchtung) sowie die Wasser- und Umweltkommission (Bach, Meteor- + Schmutzwasser + Frischwasser) haben die Projekte vom Ingenieurbüro Hersche AG gutgeheissen. Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung den Gesamtkredit in der Höhe von Fr. 573'700.- gesprochen. An den Kosten für die Bacheindolung wird der Kanton einen Beitrag von 72% übernehmen. Bei der Wasserleitungssanierung wird die Assekuranz 18% der Kosten tragen. Mit den betroffenen Anstössern wird Anfang März das Gespräch gesucht um die Anschlüsse an die Liegenschaften (Strasse, Wasser + Termine) zu besprechen. Das Strassenbauprojekt wird Mitte März öffentlich ausgeschrieben und an der **öffentlichen Versammlung vom**

23.03.2010 der Einwohnerschaft vorgestellt. Die öffentliche Versammlung beginnt **um 20.00 Uhr** im kleinen Saal des Gemeindezentrums.

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an den Bauverwalter Thomas Albrecht unter der Nr. 071 878 70 26 oder per Email: thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch.

Ein solches Projekt wird einige Umstellungen und Immissionen verursachen. Die Unterhalts- und Betriebskommission sowie die Wasser- und Umweltkommission danken Ihnen jetzt schon für Ihr Verständnis.

Bauverwalter Thomas Albrecht

Handänderungen Oktober - Dezember 2009

Kast Lina, St. Gallen (Erwerb 15.03.2002) an Dotzauer Greulich Sandra, Umäsch, Liegenschaft Nr. 203, 517 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 179, Sägholzstrasse

Schneider Regula, St. Gallen (Erwerb 11.11.1998, 24.12.2004), Kleger Schneider Amin, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 123, 816 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 185, Sägholzstrasse

Erbengemeinschaft Eisenhut Hans (Erwerb 22.10.2009) an Eisenhut Magdalena, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 731, 33'450 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 589, Lochersebni

Grob Hans, Rehetobel, und Grob Ruth, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 15.02.1980) an Baumgartner Max, Balgach, und Baumgartner Hilde, Balgach, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 989, 793 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 861, Sonnenbergstrasse

Hänni Werner, Effretikon (Erwerb 15.04.1998) an Calabria Remo, Rehetobel, und Calabria Sarah, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 766, 1'012 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 652, Bergstrasse

Erbengemeinschaft Wirth Diana (Erwerb 10.11.2009) an Rüegg David, Dornach, Liegenschaft Nr. 671, 557 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 551, Kaien

Erbengemeinschaft Tobler Hans (Erwerb 04.03.2009) an Tobler Monika, Waldkirch, zu 1/2 Miteigentum, Tobler Hans, Waldkirch, Tobler Bettina, Waldkirch, und Tobler Marco, Waldkirch, zu je 1/6 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 510, 54'752 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 345, Stadel Nr. 346, Ochsenbüel, und Liegenschaft Nr. 515, 14'544 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Remise Nr. 334, Singrüeni

Stricker Rudolf, Appenzell (Erwerb 30.05.2002) an Nägeli Johannes, Gais, Liegenschaft Nr. 831, 1'500 m² Grundstückfläche, Berg

Corrins Andrew, Rehetobel (Erwerb 01.07.2008) an Corrins Sonja, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 215, 871 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 612, Alte Landstrasse

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Januar 2010

- Hauser, Tanja, Heidenerstrasse 33
- Grimm, Fabienne, Oberstrasse 22
- Rüegg, David und Masson, Claudia, Kaien 4
- Campredon, Anne-Marie, Bergstrasse 52
- Campredon, Bruno, Bergstrasse 52
- Grund, Christine, Bergstrasse 52
- Keppeler, Josef, Bergstrasse 52
- Keppeler, Matthias, Bergstrasse 52
- Milhavet, Véronique, Bergstrasse 52

**am Freitag, 26. März 2010
ab 19.00 Uhr**

für MittelstufenschülerInnen bis 21.00 Uhr
für OberstufenschülerInnen bis 23.15 Uhr

Eintritt: Fr. 5.– inkl. 1 Gratisgetränk

Musikwünsche können mitgebracht werden!

Zimmerschützenfest in Rehetobel

Am **13. März 2010** wird im Saal des Gemeindezentrum Rehetobel das Zimmerschützen-Verbandsschiessen durchgeführt. Im Appenzeller-Vorderland und Speicher gibt es 16 Sektionen. In der übrigen Schweiz kennt man das Zimmerschiessen in dieser Art nicht.

Rehetobel ist eine Zimmerschützen-Hochburg. Hier gibt es vier Vereine. Es sind dies die Zimmerschützenvereine Rehetobel Dorf, Sägholz, Kaien und Robach. Jeder Verein hat sein eigenes Jahresprogramm, geschossen wird nur im Winterhalbjahr in den Monaten Oktober bis März. Das Verbandsschiessen ist dann der Höhepunkt und meist auch der Abschluss einer Saison. Als durchführender Verein des Verbands-Schiessen umrahmen die Dörfler das Rangverlesen mit einem Festprogramm für die ganze Bevölkerung von Rehetobel und Umgebung.

Es wirken mit: der Zimmerschützenverband, die Jugendmusik Rehetobel, die Tambouren der Stadtharmonie Eintracht Rorschach, die Geräteriege Rehetobel mit ihrer Air-Treck Show und zum Abschluss spielen die Altstadt-Ramblers St.Gallen zum Tanz auf. Durch das Programm führt Sie Heinz Gröli.

Die Festwirtschaft öffnet um 9.00 Uhr im Foyer, Saalöffnung ist um 19.00 Uhr, ab dann werden auch Nachtessen serviert, das Abendprogramm beginnt um 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, es gibt für die teilnehmenden Vereine eine Kollekte. Platzreservation im Verkehrsbüro möglich.

Altersgerechtes Wohnen

Bedürfnisabklärung / Informationsveranstaltung

Die Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone beschäftigt sich intensiv mit der Realisierung von altersgerechten Wohnungen. Der Bau wäre zentral zwischen der Haueten- und der Bergstrasse gelegen, sehr kurze Wege zu Post, Gemeinde, Einkaufsmöglichkeiten und zur «Krone» garantiert. Ein erster Projektentwurf geht von der Erstellung von vier 2¹/₂-Zimmer und drei 3¹/₂-Zimmer-Wohnungen aus. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen könnten bei Bedarf von weiteren Leistungen der Krone profitieren, vom Mahlzeitendienst bis zu Reinigungsleistungen.

Geplante Ausstattung

- Grosser und heller Wohnraum
- 1 oder 2 Schlafzimmer

- Dusche / WC mit behindertengerechtem Ausmass. Dusche mit Bodenablauf
- Küche im Wohnraum integriert. Vollwertig und funktionell für Senioren ausgestaltet
- Gut besonnener und windgeschützter Balkon
- Ganzes Gebäude rollstuhlgängig
- Lift mit direktem Zugang zur Berg- und zur Hauetenstrasse
- Abschiessbares Kellerabteil
- Notrufsystem direkt mit der Krone verbunden
- Tiefgarage

Zeitlicher Rahmen

Wenn alle baulichen und rechtlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Realisierung erfüllt sind, wird die Genossenschaft Krone im 2010 über den Kauf der Liegenschaft befinden. Falls dieser Entscheid positiv ausfällt, soll der Bau 2011 an die Hand genommen und im gleichen Jahr abgeschlossen werden.

Informationsveranstaltung – 24. März 2010 / 19.30 Uhr

Allen Interessierten bietet sich die Möglichkeit am Mittwoch, 24. März, an einer Informationsveranstaltung in der «Krone» teilzunehmen. Der Beginn ist auf 19.30 Uhr festgelegt. Wir bitten Sie, sich für diesen Anlass anzumelden unter Angabe der Anzahl teilnehmenden Personen. Gerne steht Ihnen der Geschäftsleiter der «Krone», Andreas Zuberbühler, für weitere Fragen zur Verfügung.

Kontaktadresse:

Alters- und Pflegeheim Krone

Andreas Zuberbühler

Oberdorf 3, 9038 Rehetobel

Telefon: 071 878 61 61

Email: andreas.zuberbuehler@krone-ar.ch

Haus

ob dem Holz

Bürgerheimstrasse 9 9038 Rehetobel

Februar im Haus «ob dem Holz»

Selbstverständlich feierten wir im «ob dem Holz» auch Fasnacht. Unsere Pyjama-Party mit Musik, Fasnachtsgebäck und Kaffee war ein grosser Erfolg. Schon die Vorbereitungen und die Gesprächsrunde, wie es früher einmal an der Fasnacht war, verbreitete die närrische Stimmung.

Eine Woche vorher spielten die Swiss Singers Addi und Moritz eine Stunde quer durch ihr vielfältiges Repertoire. Für jeden war ein Stück dabei zum Mitsingen, mitkatschen und mitschunkeln. Auch modernere Stücke wurden mit Begeisterung aufgenommen. Musikalisch reisten wir um die ganze Welt. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für die Vorführung.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich jeden Morgen, sich am neu eingeführten Frühstücksbüffet bedienen zu können. Wir möchten nun mit Ihnen diesen Genuss teilen. Aus diesem Grund werden wir am **24. April** zu einem **Frühlings-Brunch im Haus «ob dem Holz»** einladen. Halten Sie sich diesen Termin frei, nähere Informationen folgen.

Grüsse vom Haus «ob dem Holz»

Brigitte Schäfer

Bei guten Bedingungen hat Ende Januar die erste Schneeschuhwanderung bei Vollmond in diesem Jahr stattgefunden.

Morgen **Samstag, 27. Februar 2010** wollen wir es darum nochmals versuchen.

Besammlung um 19.00 Uhr beim Verkehrsbüro. Achtung: Bitte unbedingt beim Verkehrsbüro bis am Donnerstag, 25. Februar 2010 anmelden. Bitte keine Hunde mitnehmen! Geniessen Sie den glitzernden Schnee im Vollmondlicht.

Schneeschuhe mieten

Im Verkehrsbüro können Sie Schneeschuhe mieten. Die Schneeschuhe sind von hoher Qualität und eignen sich sowohl für Frauen wie auch für Männer. Schneeschuhe können Sie mit Ihren Winterschuhen tragen.

Achtung: Bitte Stöcke mitbringen. Viel Spass!

Der Verkehrsverein machts möglich!

Einladung zur Hauptversammlung

Freitag, 19. März 2010, 19.30 Uhr, Restaurant Linde

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen.

Werden Sie Mitglied, gestalten Sie mit – zum Wohl unseres Dorfes.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Als Andrea Rossi mich fragte, ob ich mich als nächste Feder zur Verfügung stellen würde, hatte sie bereits eine bestimmte Idee, zu welchem Thema ich etwas schreiben könnte.

Ich bereite ihr geme diese Freude und bringe heute einige Zeilen zu Papier – über das Singen.

«Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst Du nur das Zauberwort.» Diese Worte des Dichters Joseph Freiherr von Eichendorff begleiten mich nun schon fast mein ganzes Leben lang. Singen ist für mich Lebenselixier, Singen bedeutet für mich, die Seele nach aussen zu tragen und mich mitzuteilen.

Singen ist wahrscheinlich die älteste und ursprünglichste musikalische Äusserungsform der Menschen. Der Gesang gilt als Ausdruck einer gefühlten Lebenssituation, die Freude oder Leid beinhalten kann. In früheren Kulturen hatte der Gesang eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt deshalb, weil Singen vor allem eine gemeinsame Handlung war, die dazu diente, sich vor Gott oder den Göttern mehr Gehör zu verschaffen, bspw. bei rituellen Gesängen, um schlechte Ereignisse abzuwenden oder positive Ereignisse herbeizurufen. Je mehr Menschen sich an solch einem Ritus beteiligten, desto mehr Kraft wurde dadurch freigesetzt, und desto mehr Wirksamkeit wurde dem Gesang zugeschrieben. Singen kann aber auch dem Schmerz Ausdruck verleihen, bestes Beispiel sind hierzu die traditionellen Totenklagen vor allem in südlichen Ländern, bei denen die Trauer um die Verstorbenen durch sich wiederholenden, monotonen Gesang gelindert wird.

Und wer hat nicht seinen Kindern Schlaflieder vorgesungen, als sie klein waren oder tut dies heute noch? Für die meisten Kinder ein unersetzbares Ritual vor dem Schlafengehen, die Stimme der Mutter oder des Vaters zu hören, die eine beruhigende Melodie summt. Dieser Ritus schafft Vertrauen und Sicherheit und dient den Kindern, loszulassen und leichter einschlafen zu können.

Seit fast einem Jahr leite ich einen Chor für BewohnerInnen der Stiftung Waldheim. Es beeindruckt mich jedes Mal von neuem, zu sehen, welche Freude das gemeinsame Singen in ihnen auszulösen vermag. Hier zählt nicht die Reinheit der Melodie, sondern die Begeisterung, mit der die Lieder gesungen werden, das gemeinsame Erleben.

Wenn ich singe, erlebe auch ich reine Lebensfreude. Natürlich beinhaltet professionelles Singen auch Arbeit, Übung und Disziplin. Aber ich vergesse dabei nie, dass vor allem die Seele zum Klingen gebracht werden soll, denn nur mit ihrer Hilfe kann ich die Herzen der ZuhörerInnen erreichen. Besonders erlebe ich auch bis heute das Singen innerhalb der Gemeinschaft. Wenn eine Schwingung entsteht, in dem der einzelne untergeht in der Vielstimmigkeit, dann spüre ich oft einen Schauer, eine tiefe Berührung, die noch lange nachwirkt. Dieses Gefühl wünsche ich allen, die selbst singen oder sich einfach nur beim Zuhören berühren lassen wollen.

Stefanie Aouami

Ich gebe die Feder gerne weiter an Remo Wagner.

Einmal etwas ganz anderes

30 Wechselausstellungen hat der Betreuer der Galerie Kronenbühl bis jetzt veranstaltet, mit Ausnahme von 2 Keramik-Schauen waren alles Gemälde-Darbietungen. Darum hat sich der Leiter der Galerie entschlossen, mit der Oster- und Frühjahrsdarbietung jetzt etwas völlig anderes den Besuchern vorzuzeigen: Es werden da nämlich **Holz-Skulpturen von Jakob Frischknecht aus Wald AR** zu sehen sein! Mit der Motorsäge ist dieser Freizeitkünstler im Stande, aus Holzstrüngen **eindrückliche Tiermonumente** zu formen, die man bereits schon in Gärten, Vorhöfen und Häusern aufgestellt sieht. Es sind sehr eindrückliche Gebilde aus Holz, mit grossem Können gefommt und erst noch zu recht bescheidenen Preisen zu erwerben. Diese andersartige Ausstellung öffnet ihre Pforten am **Sonntag**

vor **Palmsonntag**, nämlich am **21. März 2010** mit dem Frühlingsanfang **nachmittags um 16.00 Uhr**. Den musikalischen Teil der Vernissage wird der bekannte Hackbrettspieler aus Speicher, Hans Sturzenegger, bestreiten. Ausserdem werden zum Apéro Produkte des Lebensmittelhändlers (mit Hauslieferdienst) Marco Lanter aus Rehetobel, Spezialitäten im Ausschank und als feste Speise zur Degustation angeboten. Es lohnt sich also aus mehrfacher Hinsicht, das Kulturzentrum aufzusuchen und sich dort überraschen zu lassen, selbstverständlich bei freiem Eintritt.

Die Ausstellung dauert **bis Sonntag, den 9. Mai (Muttertag)**. Bei den **Öffnungszeiten** tritt **eine Neuerung** ein: **Am Freitag** ist die Galerie nämlich **neuerdings zur Abendzeit von 18.00 – 20.00 Uhr** geöffnet, um so auch **nach der Arbeit** noch den Gang ins Kronenbühl anzutreten. Die übrigen Besuchszeiten sind Samstag- und Sonntagnachmittag wie bisher, jedoch verlängert von 14.00 – 18.00 Uhr zugänglich. Damit hofft der Galerist, vermehrt den Interessenten seiner Ausstellungen entgegenzukommen. Es besteht jedoch auch ausserhalb dieser Zeitangaben (durch Telefonanruf) die Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren: Telefon 071 877 32 14. Es lädt herzlich zum Besuche, Pfarrer i.R. Carl Haegler.

Vorschau auf ein ausserordentliches Ereignis

Pfarrer Carl Haegler bietet am **Sonntag, den 16. Mai nachmittags um 16.00 Uhr** im **Gemeindesaal des Hotels Linde in Teufen seine 1000. Veranstaltung** auf musikalischem, theatralischem und Ausstellungs-Gebiet an. Er lädt dazu ein als Kulturträger, Kulturaktivist und Kulturvermittler während seiner gut 60 aktiven Lebensjahre, dank seiner vielfachen nebenberuflichen Tätigkeiten im völligen Alleingang ohne Unterbruch, mit Künstlern aus aller Welt. An diesem besagten Jubiläumsanlass werden der Pianist Gerold Huber aus München und die Zürcher Harfinistin Praxedis Hug-Rütti zu hören sein. Er, der Jubilar, war künstlerisch tätig in den vier Kantonen seines hauptberuflichen Wirkens: Graubünden, Thurgau, St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden.

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Eveline Hasler, Käthi Bhend Im Traum kann ich fliegen

Ein zauberhaftes, mit viel Liebe zum Detail gezeichnetes Bilderbuch über die Geheimnisse und das Erwachen in der Natur im Frühling.

Unter der Erde richten sich fünf kleine Tiere für den Winter ein. Fünf Freunde, ein Engerling, die Würmer Schnurps und Knurps, Rottolo, der Käfer, und Ria, die Raupe. Alle haben Vorräte für den Winter gesammelt, die sie sich stolz vorführen. Nur Ria, die Raupe, hat nichts. «Farben und Fäden sind mein Vorrat», erklärt sie ihren Freunden, ich brauche nichts zu essen, ich brauche nur Träume.

Als endlich der Frühling kommt, machen alle überraschende Erfahrungen. Die vom Engerling Rottolo angeknabberte Zwiebel entpuppt sich als wunderschöne Tulpe und Ria hat sich in einen bunten Nachtfalter verwandelt. Das Buch lebt von den phantasievollen Zeichnungen von

Käthi Bhend und man entdeckt beim Anschauen immer noch mehr kleine, liebevoll ausgedachte Details.

Helga Reinhardt

Hauptversammlung der Bibliothek Rehetobel:

am **Freitag, 26. März 2010, um 19.30 Uhr**, in der Bibliothek

Im Anschluss an die HV, **um ca. 20.00 Uhr**, ist **Käthi Bhend in der Bibliothek zu Gast**.

Sie gibt uns Einblick in ihre Arbeit als Illustratorin an ihrem neusten Bilderbuch, das demnächst erscheint.

Schüler der Musikschule Appenzeller Vorderland MSAV, Violinklasse von Patrizia Edlinger, spielen am **26. März 2010 um 19.00** in der evangelischen Kirche Rehetobel.

«Mer wöschet en schönen Oobet ond hoffet dass es giigete!»

80 Jahre Herbert Maeder

KULTUR-
KOMMISSION
REHETOBEL
AR

Zu Ehren des Jubilars finden zahlreiche Anlässe und Ausstellungen statt. Bereits im Dezember durfte die Bevölkerung von Rehetobel den wunderschönen Kalender mit Fotografien von Herbert Maeder als Geschenk entgegennehmen. Die Kulturkommission von Rehetobel verdankte den tollen Einsatz der 5. Klasse und ihrer Lehrerin Carmen Seeger, welche in jeden Haushalt ein Exemplar verteilten, mit einem feinen Znüni und einem Beitrag in die Klassenkasse.

Ein weiterer Höhepunkt war das Geburtstagsfest von Herbert Maeder am Freitag 5. Februar im Gemeindezentrum von Rehetobel. Gut 300 Gäste erwiesen Herbert Maeder die Ehre und folgten der Einladung des von der Ausserrhodischen Kulturstiftung und der Gemeinde Rehetobel initiierten Anlasses.

Die Begrüssung nahm Gemeindepräsident Ueli Graf vor, im Namen der Kulturstiftung AR richtete Heinz Meier ein paar Worte zu Ehren Herbert Maeders an die Anwesenden, die persönlich gehaltene Grussbotschaft der Regierung überbrachte Matthias Weishaupt und die treffend verfasste Laudatio hielt alt Landammann Hans Höhener.

Natürlich lieferte auch Herbert Maeder selber, zusammen mit seinem Sohn Christoph, mit der Präsentation von ganz intimen Fotos aus dem Familienalltag seinen Beitrag zur Feier.

Der gemütliche Abend wurde mit der Musikformation «urchige Rechtöblen» der Familie von Margrit und Röbi Egli mit ihren Kindern umrahmt. Die Moderation besorgte der Fotograf Mäddel Fuchs und die Organisation des ganzen Anlasses übernahm die neu geschaffene Kulturkommission von Rehetobel mit grosser Hilfe des Abwartpaares und den vielen Helferinnen und Helfern. Herzlichen Dank an alle!

Für die Kulturkommission Rehetobel, Alex Schillig

10. Mitglieder- versammlung der Spitex Vorderland

Am **Samstag, 13. März 2010** findet **um 14.15 Uhr** im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden bereits die 10. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt. Anfangs weckte die Neuerung bei den Klientinnen und Klienten, aber auch bei den Mitarbeiterinnen noch Ängste, heute ist die Organisation eine Erfolgsgeschichte und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und wir sind überzeugt, die Spitex Vorderland ist auch für die Herausforderungen der Zukunft gut gerüstet. Für die Aufgaben, die mit dem neuen KVG-Gesetz auf uns zukommen.

Die Anforderungen an die Spitexorganisation und ihre Mitarbeiterinnen hat sich bereits in den vergangenen Jahren stark gewandelt und wird sich auch in den kommenden Jahren verändern. Aber auch mit den erhöhten administrativen und pflegerischen Anforderungen müssen und sollen die Kundinnen und Kunden im Zentrum der Arbeit stehen. Was in den vergangenen 10 Jahren auffallend ist, ist die Feststellung, dass sich der pflegerische Einsatz verdoppelt hat, während sich der hauswirtschaftliche Bereich um etwa die Hälfte erweitert hat.

Die Grösse der Spitexorganisation ermöglicht auch Ausbildungsplätze. So ist im vergangenen Jahr nicht nur die Ausbildung zur Fachangestellten Gesundheit (FAGE) angeboten worden, sondern auch zwei Personen der Fachhochschule St. Gallen haben in Heiden erfolgreich ein Praktikum absolviert. Mit diesen Angeboten im Berufsbildungsbereich kann die Spitex Vorderland einen Beitrag gegen den Mangel im Pflegeberuf beitragen.

Die Spitex Vorderland übernimmt neu die zentrale Anlaufstelle für Anfragen Rund um Palliative Care und weist die Anrufenden an die betreffenden Stellen weiter. Und gewissermassen als Geburtstagsgeschenk ist am 26. Februar 2010 im Kursaal Heiden die Gründung der Hospizgruppe Vorderland lanciert worden.

Wir freuen uns, alle oder möglichst viele Mitglieder der Spitex Vorderland zur Jubiläums Mitgliederversammlung am 13. März 2010 im Kirchgemeindehaus in Heiden begrüßen zu dürfen.

Für Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an:

Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden

Telefon 071 891 19 08 oder per

E-Mail: spitex.vorderland@bluewin.ch.

Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter www.spitex-vorderland.ch

Palliative Care Appenzeller Vorderland

am Ende meines Lebens... begleiten und begleitet sein

Dr. theol. Andreas Ennulat

Heil und Heilung

oder: Die Reise eines Wortes vom Himmel zur Erde und wieder zurück

«heil» – dieses kleine Wort bedeutet «gesund» und «unversehrt», aber auch «gerettet». Es wird wohl schon in frühester Zeit aus dem religiös-kultischen Bereich in den Alltagsbereich unserer germanischen Ursprache gedrungen sein. In seinem Vortrag «Heil und Heilung oder: Die Reise eines Wortes vom Himmel zur Erde und wieder zurück» zeigt Dr.

theol. Andreas Ennulat aus Wolfhalden auf, dass in den Anfängen der menschlichen (Hoch-)Kultur(en) die körperliche Genesung oder Heilung immer auch eine religiöse Komponente hatte. In der Fortentwicklung der Heil(ungs)methoden und Heil(ungs)mittel durch die Jahrtausende und Jahrhunderte trat der religiöse Aspekt einer Heilung zusehends in den Hintergrund. Geblieben ist eine unterschwellige Sehnsucht im Menschen nach einem umfassend guten körperlich-seelischen Zustand (Heil). Eine Reise durch die Geschichte der Heil(ungs)kunde wird dafür sensibilisieren, dass auch und gerade in schwierigsten Augenblicken, in denen vielleicht keine oder nur eine teilweise Heilung möglich ist, es sehr wohl darum gehen kann, das eigene oder das Heil des Angehörigen, des Patienten, des zu Pflegenden in jedem Wort, in jeder Behandlung, in jeder Geste im Blick zu behalten. Letztlich wird es auch darum gehen, im Sterben das Heil-Sein bewahren zu können. An diesem Vortragsabend werden wir auch miteinander ins Gespräch kommen können über unsere eigenen Erfahrungen im Spannungsfeld von Heil und Heilung.

Der Vortrag ist öffentlich, konfessionell neutral, und der Eintritt ist frei.

(Kollekte zugunsten Forum Palliative Care Appenzeller Vorderland)

Mittwoch, 3. März 2010, 19.30 Uhr, Evang.Kirchgemeindehaus Heiden

Donnerstag, 18. März 2010, 19.30 Uhr, Kleiner Saal GZ Rehetobel

Tag der Frau, Montag 8. März 2010

Ein Solidaritätsfest für alle Frauen, gleich welchen Alters!

Alle sind herzlich eingeladen.

Montag 8. März im Hotel Linde Heiden

Frauenznacht ab 18.00 Uhr (Suppenplausch: 13.–)

Saalöffnung ab 19.30 Uhr

Abendprogramm um 20.00 Uhr (25.–)

Frauenband «Sistars» aus Zürich (www.sistars-band.ch)

Reservation für Essen und Eintritt erwünscht 071 898 34 00

2 Min-Präsentationen von Frauen für Frauen:

Es besteht die Möglichkeit, für zwei Minuten selber im Rampenlicht zu stehen. Ob sinnlich, experimentierfreudig, politisch... alles hat Platz.

Anmeldung für 2 Min-Präsentationen (071/891 12 19)

Ausstellung vom 8.3.2010 - 31.5.2010 Bilder von Regula Imiger, Wolfhalden

Übernachtungsquartiere gesucht!

Am **2. April 2010** (Karfreitag) gastiert der Teens-Chor Adonia im Rahmen der Schweizertournee 2010 in Wald AR.

Der Chor besteht aus ca. 65 SängerInnen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren. In diesem Zusammenhang suche ich Privatquartiere. Wer mindestens zwei dieser Gruppe für eine Nacht beherbergen kann (alle TeilnehmerInnen haben einen Schlafsack dabei), möchte sich bitte bei Enza Welz Telefon 071 877 33 35 melden, ab 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank!

Rosental.
Das Kino.

Programm im März

Di 2.3.	14:15	Kinomol: Bergauf, bergab
Fr 5.3.	20:15	It's complicated
Sa 6.3.	17:15	Albert Schweitzer
	20:15	It's complicated
So 7.3.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
	19:00	Bright Star
Mi 10.3.	20:15	Cinéclub: Persepolis
Fr 12.3.	20:15	It's complicated
Sa 13.3.	17:15	It's complicated
	20:15	Bright Star
So 14.3.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
	19:00	Albert Schweitzer
Di 16.3.	14:15	Kinomol: Sabrina
Mi 17.3.	14:15	KinoKLAPP: Erik im Land der Insekten
Fr 19.3.	20:15	Kinoteens: Avatar
Sa 20.3.	17:15	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
	20:15	Der grosse Kater
So 21.3.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
	19:00	Der grosse Kater
Fr 26.3.	20:15	A Serious Man
Sa 27.3.	17:15	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
	20:15	Der grosse Kater
So 28.3.	15:00	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
	19:00	A Serious Man
Di 30.3.	14:15	Ein Schweizer namens Nötzli

www.kino-heiden.ch

**Musikschule
Appenzeller Vorderland
MSAV**

Instrumentenvorstellung und Schülerkonzerte

Der März ist der traditionelle Vorstellungsmonat der Musikschule. Verschiedene Veranstaltungen geben interessierten Kindern und ihren Eltern Gelegenheit, Musikinstrumente und Lehrkräfte kennen zu lernen.

An der **Instrumentenvorstellung** vom 6. März können die angebotenen Musikinstrumente gehört und ausprobiert werden. Fragen zu körperlichen und musikalischen Voraussetzungen werden von den anwesenden Lehrkräften gerne beantwortet.

Wer einen direkten Einblick in den Musikunterricht gewinnen möchte, ist eingeladen, während der **Woche der offenen Türen** entsprechende Lektionen zu besuchen. Stundenpläne können vom Internet heruntergeladen oder auf dem Sekretariat bestellt werden (www.msav.ch oder Tel. 071 891 24 05).

An den **Vorstellungskonzerten** in verschiedenen Gemeinden führen grössere und kleinere Musikschülerinnen vor, was sie auf ihren Instrumenten gelernt haben. Auch hier sind die anwesenden Lehrkräfte gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten.

Instrumentenvorstellung

Sa 6. März, 9 bis 12.00 Uhr, Heiden, Musikschule

Woche der offenen Tür

Montag 8. bis Freitag 12. März, in allen Gemeinden.

Vorstellungskonzerte

Sa 6. März, 14 Uhr, Heiden, Schulhaus Wies

Mi 10. März, 19.00, Eggersriet, Gemeindesaal

Sa 20. März, 17 Uhr, Walzenhausen, MZA

Weitere Konzerte im März:

Schlag auf Schlag, Schlagzeugkonzert

Do 4. März, 17.00, Rehetobel, Bühne MZA

Giigete, Geigenkonzert

Fr 26. März, Rehetobel, Kirche

Ostermontag, 5. April: Friedensweg im Appenzeller Vorderland

Wanderung von Walzenhausen nach Heiden, mit Gedenkstationen zu Menschen von hier, die sich gegen Krieg und für Menschen auf der Flucht eingesetzt haben. In Heiden Begegnungen mit Asylsuchenden, Bericht aus Jemen von Martin Amacher, Delegierter des Internationalen Roten Kreuzes und Abschluss beim Dunant-Denkmal zum 100. Todesjahr des ersten Friedensnobelpreisträgers mit Yvonne Steiner, Autorin.

Nähere Informationen: www.sosos.org, info@sosos.org und Tel. 071 790 03 71

4 Millionen Fahrgäste befördert

Am Dienstag, 28. Juli 1964 fand die Gründungsversammlung der Skilift AG Heiden statt. Bereits am 12. Dezember 1964 konnte der Skilift Heiden den Betrieb aufnehmen. Etwas mehr als 45 Jahre später konnte der 4-millionste Gast befördert werden. Aus diesem Anlass konnten der 3'999'999, 4'000'000 und der 4'000'001 Fahrgast je einen Häädler Biber und einen Eintritt ins Heilbad Unterrechtstein entgegennehmen. Das ganze Skilift-Team gratuliert den Jubilaren und nimmt die nächste Herausforderung, den 5-millionsten Fahrgast zu befördern in Angriff.

Der Skilift Heiden hat von Montag bis Freitag von 13.00 bis 16.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 09.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Abendbetrieb mit beleuchteter Piste ist jeweils Mittwoch bis Samstag von 19.00 bis 21.30 Uhr. Zusätzlich hat bei Abendbetrieb am Freitag und Samstag unsere Après-Ski-Bar an der Talstation geöffnet. Weitere Informationen unter www.skiliftheiden.ch oder Telefon 071 891 28 44.

Die glücklichen Jubilare: Simona Kern aus Gais (3'999'999 Fahrgast), Brigitte Bänziger aus Rehetobel (4'000'000 Fahrgast) und Patrick Nauer mit Yara aus Heiden (4'000'001 Fahrgast).

KURSPROGRAMM

März 2010 – September 2010

THEATERABEND „Was ihr wollt“

Komödie von William Shakespeare

Freitag, 12. März 2010

17.30 Uhr Nachtessen (fakultativ)

19.00 Uhr Einführung (fakultativ)

19.30 Uhr Besuch der Aufführung

im Stadttheater St. Gallen, Kosten Billett Fr. 38.--

Einführung Fr. 5.--, Nachtessen individuell, zu Lasten der Teilnehmenden

BACKEN: VERSCHIEDENE BROTE, GESCHENKE AUS DEM OFEN

Barbara Tschirky, 22. April und 29. April 2010,

19.00 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden,

Kurskosten Fr. 110.-

LET'S TALK ENGLISH - Englisch

Konversation

Corina Schmid-Maddalena, 8 Mittwochabende

ab 28. April 2010, vierzehntäglich,

19.00 - 20.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden,

Kurskosten Fr. 190.--

SPANISCH KONVERSATION

Cristina M. Brunschwiler, 10 Dienstagabende ab

20. April 2010, 20.00 - 21.30 Uhr, Schulhaus

Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 220.-

(exkl. Kursunterlagen)

THE LAZY GARDENER

„Wie man sein Glück im Garten findet“

Remo Vetter, Geschäftsführer A. Vogel

Gesundheitszentrum, Donnerstag, 22. April

2010, 19.30 Uhr, Evang. Kirchgemeindehaus,

Heiden, organisiert durch „aktiv in Heiden“

Kosten Fr. 10.-

GRUNDKURS GLASPERLEN DREHEN

Marjo Wenk, 4. und 11. Mai 2010,

19.00 - 22.00 Uhr, Keramik Atelier Robert Wenk,

Unterdorf 368, 9044 Wald, Kurskosten Fr. 150.-

WOLFHALDEN IN FRÜHEREN ZEITEN

Ernst Züst, lokaler Historiker,

Samstag, 12. Juni 2010, 9.00 – 11.00 Uhr,

Dorfkern Wolfhalden / Museum, Kosten Fr. 15.-

NATURJODEL

Nika Bär, Samstag, 19. Juni, 10.30 - 17.00 Uhr,

Schulhaus Dorf, Heiden,

Kurskosten Fr. 130.--

ERLEBNISWEG HONIGBIENE – EINE ABENDWANDERUNG IN REHETOBEL

Emanuel Hörler, Biologe & Imker,

Montag, 21. Juni 2010, 19.00 - 21.30 Uhr,

Rehetobel, Treffpunkt Gemeindezentrum,

Kurskosten Fr. 10.- plus Kollekte für Erlebnisweg

KAJAKFAHREN

Priska Lämmli, Samstag 07. August 2010,

13.00 - 15.30 Uhr, Appenzell, an der Sitter,

Kurskosten Fr. 50.-

KRÄUTERSALBEN

Luisa Hochreutener, Heilpraktikerin,

Dienstag, 24. August 2010, 18.30 - 22.00 Uhr,

Schulhaus Lutzenberg,

Kurskosten Fr. 60.- (exkl. Materialkosten)

ARMBRUSTSCHIESSEN

Markus Eugster, Donnerstag 9. September 2010,

18.00 - 20.00 Uhr, Armbrustschützenverein

Rheineck, Kurskosten Fr. 12.--

NATURJODEL FORTSETZUNGSKURS

Nika Bär, Samstag, 25. September 2010,

10.30 - 17.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden,

Kurskosten Fr. 130.--

LERNFESTIVAL 10. / 11. SEPTEMBER 2010 DIE SCHWEIZ LERNT 24 STUNDEN

Im Vorderland mit der Weiterbildung AR

Vorderland

SLACKLINE, DIE MODERENE ART AUF DEM SEIL ZU TANZEN!

Matt Gehri, Slacker

Samstag, 11. September 2010, ganzer Tag

kostenlos

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn (wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland:

Alexandra Breu, Hinteres Werd 2, 9410 Heiden

071 891 71 41, sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Kontonummer für Gönnerbeiträge: Raiffeisenbank Heiden, **PC-Konto: 90-9682-9, IBAN CH20 8101 2000 0011 2037 0**

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 5. März 19.30 Uhr Weltgebetstag**, gestaltet von Frauen aus Kamerun, mit den ARAI-Frauen Doris Lienert, Rosmarie Arnold, Ilse Schläpfer und Beatrix Jessberger.
Ort: katholische Kirche
- 7. März 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Orgel (Mathias Blumer) und Alphorntrio (Walter Bucher, Willi Schönenberger und Karl Wäger)
- 14. März 10.30 Uhr ökumenischer Suppentag** in der evang.-ref. Kirche mit Pfrn. Beatrix Jessberger und den Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse unter der Leitung von Elsa Fürer.
Ab ca. 12.00 Uhr Suppenessen im Gemeindezentrum
- 21. März 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Josef Oetiker
- 28. März 09.45 Uhr Predigtgottesdienst zum Palmsonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Taufe von Moritz Kohler, Musik: Gemischter Chor Wald.
Anschliessend sind alle herzlich zum Apéro in der Kirche eingeladen.

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 11. März, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 17. März, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 25. März 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 1., 15. und 29. März

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 3. März um 15.30 Uhr** statt.

Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Konzert der MSAV

Freitag, 26. März um 19.00 Uhr Konzert der Musikschule Appenzeller Vorderland unter der Leitung von Patrizia Edlinger

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 20. - 26. März abwesend

Vertretung im seelsorgerlichen Bereich übernimmt: Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach, Tel. 071 841 49 60

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch

Vorstellung von MitarbeiterInnen und Behördenmitgliedern

Jeanette Paganini-Tobler
Jahrgang 1942
Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft
Ressort Senioren

Ich bin eine echte Rehetoblerin. Seit Geburt habe ich mit wenigen Ausnahmen hier gewohnt. Schulen besuchte ich in Rehetobel und Trogen. In Fribourg beschloss ich meine Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten. Meine Familiengeschichte ist schnell geschrieben. Seit 1964 bin ich mit Vittorio verheiratet. Wir haben zwei Söhne und vier Grosskinder.

Rückwärtsschauen ist nicht unbedingt meine Stärke. Ich habe in den letzten Jahren viel Schönes und Erfreuliches erlebt. Das Vorwärtsschauen finde ich spannender als die Vergangenheit. Auch meine jetzige Aufgabe probiere ich so gut wie möglich mit einem Blick nach vorne zu gestalten. Senioren sind übersättigt mit Vergangenheit, von schönen Erinnerungen und anderen Lebenserfahrungen, die sie lieber vergessen wollen. Darum möchte ich mich

mit Elan und gutem Willen in meine zukünftige Arbeit hineinschaffen, damit meine Aufgabe den Senioren Freude und Spass bereiten kann.

Zu meinen Freizeitbeschäftigungen gehören meine Grosskinder, schöne Reisen, Wanderungen, Kochen und ab und zu ein gemütlicher Jass, wenn immer möglich mit meinem Mann.

Gottesdienst vom 14. Februar 2010

Gemeinsam binden wir am **Samstag, 27. März um 15.30 Uhr** in der kath. Kirche die Palmen für den Gottesdienst am Abend. Stecken, Buchs und Bänder werden wieder zur Verfügung gestellt. Allfälligen Schmuck (Äpfel/ausgeblasene Eier/...) bitte selber mitbringen. Wir freuen uns auf einen lebendigen Gottesdienst, der von den Erstkommunikanten mitgestaltet wird.

Ökumenische Fastenwoche: 12. bis 19. März

Eine Woche nur bei Wasser, Tee und Fruchtsäften – geht denn das?

Ja, das geht! Wer es selber einmal probieren möchte, hat dazu Gelegenheit in der Fastenwoche, welche von der evang. Kirchgemeinde Heiden und der Pfarrei Heiden-Rehetobel durchgeführt wird.

Wer ganz bewusst auf das Essen verzichten und für vieles, was sonst oft unbeachtet an uns vorübergeht, offen sein möchte, ist herzlich zu diesem speziellen Erlebnis eingeladen. Fasten gibt einen Gewinn an seelischer Harmonie, fördert die Wahrnehmung und erhöht die eigene Aufmerksamkeit.

Ein **Informationsabend** für die, die zum ersten Mal fasten wollen, findet am **Freitag, 5. März, 19.00 Uhr**, im kath. Pfarreizentrum Heiden statt.

Infoblätter liegen in den Kirchen auf!!

Gisela Bauert

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 27. Februar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Donnerstag, 4. März, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Freitag, 5. März, 20.00 Uhr
Weltgebetstag in der kath. Kirche Rehetobel

Samstag, 6. März
09.00 Uhr Eltern-Kind-Tag zur Vorbereitung auf die Erstkommunion in Heiden
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Donnerstag, 11. März, 19.15 Uhr
Besinnung zur Fastenzeit in der kath. Kirche Heiden

Sonntag, 14. März
10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der evang. Kirche, anschliessend Suppenmittag im Gemeindezentrum und Rosenverkauf
19.00 Uhr Taizéabend in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 20. März, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Donnerstag, 25. März, 19.15 Uhr
Besinnung zur Fastenzeit in der kath. Kirche Heiden

Freitag, 26. März, 09.30 Uhr – 10.00 Uhr
«Gebet für die Welt» in der evang. Kirche Heiden

Samstag, 27. März, 17.30 Uhr
Familiengottesdienst zum Palmsonntag
Mit Erstkommunikanten

Dienstag, 30. März, 20.00 Uhr
im kath. Pfarreizentrum Heiden **Meditatives Kreistanzen**
Unter Anleitung von Ruth Stöckli versuchen wir in Bewegung zu bleiben, unser inneres Gleichgewicht zu finden, und dieses auch in unseren Alltag zu tragen.
Mitbringen: Freude an Musik, Tanz, Bewegung...
Unkostenbeitrag Fr. 5.–

Sonntag, 4. April, 10.30 Uhr
Familienfreundliche Eucharistiefeier zu Ostern
anschliessend Apéro und Eiertütschen.

Voranzeige:

Sonntag, 18. April, Erstkommunion in Rehetobel
Samstag, 24. April, Kirchgemeindeversammlung

Schule Rehetobel

Erziehung

Schneesportlager der Mittelstufe 2010

Der etwas andere Einblick in das Schneesportlager

Wenn man noch gar nicht gern an Schnee und Kälte denkt, sondern lieber den warmen Sommer noch etwas geniessen würde, beginnt bereits die Planung des Schneesportlagers. Bevor noch irgendeine Planung beginnen kann, muss das Budget erstellt werden. In den Sommerferien findet die erste Vorplanungssitzung mit den schulinternen Leiter und Leiterinnen statt. Die wichtigsten Termine werden festgelegt, das neue Angebot «Outdoor-Programm» (ODP) wird besprochen, bereits festgelegte Änderungen vom Vorjahr nochmals überprüft und die Grobplanung ausgeführt. Die Stelle der «Hausmutter» wird definitiv ins Programm aufgenommen, Sylvia Brüllmann übernimmt dieses Amt.

Noch im August erfolgt die mündliche Aufnahme der Anzahl Kinder, welche entweder Ski oder Snowboard fahren, oder beim ODP mitmachen. Daraus erfolgt die Rekrutierung der Leiterinnen und Leiter, welche zusätzlich von aussen ermittelt werden müssen, damit die Lagercrew bis anfangs Oktober komplett ist.

Nach den Herbstferien wird der Elternbrief mit der Anmeldung fürs Lager den Kindern abgegeben. Sobald die definitiven Zahlen der drei verschiedenen Disziplinen bekannt sind, beginnt die Feinplanung. Ende Oktober wird das Postauto für den Transport gebucht. Da wir sehr viele Kinder haben, muss eine Lösung für den Gepäcktransport gefunden werden. Ein zusätzliches Postauto sprengt den Rahmen des Budgets. Mit der spontanen Zusage von Walter Zähler, mit einem seiner Lastautos das Gepäck zu transportieren, wird eine perfekte Lösung gefunden.

Da im letzten Jahr zwei LeiterInnen (wegen Unfall oder Krankheit) auf der Piste ausgefallen sind, werden zwei Personen ermittelt, welche auf Abruf ausfallende Leiter ersetzen könnten. Corina Bandelli und Heidi Steiner erklären sich bereit dazu.

Ein halber Klassensatz Schneeschuhe wird für das ODP eingekauft.

Die Hotelzimmer für die Leiter und Leiterinnen, welche keinen Platz im Lagerhaus haben, werden im nahegelegenen Gasthaus Sellamatt gebucht.

Die Abklärungen über die Durchführbarkeit eines Skirennens während der Lagerwoche für Ski, Board und Schlitten erfolgen. Da die Pisten für private Rennen nicht gesperrt werden können, werde ich an die Schneesportschule Alt St. Johann verwiesen. Mit der Unterstützung des Leiters der Schneesportschule finden wir eine gute Lösung, dies zu einem erschwinglichen Preis.

Die Anmeldung des Lagers an das Amt für Jugend und Sport wird von unserer Schulleiterin, Frau Etter (J+S Coach der Schule) gemacht.

Im Dezember erfolgt die Zimmereinteilung der Kinder, welche die Kinder, mit gewissen vorgegebenen Regeln, selber ausknobeln. Darauf kann unsere bewährte Küchenchefin, Isabelle Ledergerber, den Ämtliplan der Kinder erstellen und die dazugehörenden Ämtlichefs aus dem Team einteilen.

Ebenfalls im Dezember findet die Sitzung mit dem kompletten Lagerteam statt. Die verschiedenen Aufgabenbereiche werden besprochen und an die Leiter und Leiterinnen delegiert, Regeln, Pflichten und Rechte erläutert. Der genaue Ablauf der Anreise, die Organisation des Abendprogramms, etc. wird festgelegt. Die Küchencrew erstellt den Menuplan. Der Info Brief für das Lager wird den Kindern abgegeben.

In den Weihnachtsferien wird die Rennstrecke für das Ski- und Snowboardrennen und das Gelände für ein Schlittellenrennen vor Ort begutachtet. Ebenso wird ausfindig gemacht, wo das ODP Basislager erstellt werden kann. Die Anzahl der Skipässe und die Information unserer Ankunft und Abfahrt wird der Toggenburger Bergbahnen mitgeteilt.

Die drei Wochen vor dem Lager sind intensiv, alles benötigte Material muss zusammen gestellt werden. Die Bündel für das Gepäck werden beschriftet und den Kindern ausgehändigt, damit unser Gepäck gut erkennbar ist und

nicht in einem anderen Lager landet. Die Kinder bereiten im Phänomenal die Abendprogramme vor. Durch die sorgfältige Planung läuft die Anreise in das Lagerhaus fliessend ab. Die Kinder richten sich in ihrem «Schlag» ein und erkunden das Haus. Die Crew richtet die Gemeinschaftsräume und die Küche ein. Beim gemeinsamen Mittagessen werden diverse Hausregeln bekannt gemacht oder wieder in Erinnerung gerufen. Nachdem die Kinder im Bett sind, sitzt die Pistencrew jeden Abend zusammen, um das Geschehen des Tages und die Vorgehensweise des nächsten Tages zu besprechen. Die Küche wird informiert, wenn eine Gruppe den ganzen Tag auswärts ist und deshalb einen Lunch mitnehmen muss. Die Gruppeneinteilungen auf der Piste werden jeden Abend neu überprüft und wenn nötig geändert. Das Outdoor-Programm unter der kompetenten Leitung von Peter Graf, läuft perfekt. Die Kinder bauen ein grosses Iglu und unternehmen Schneeschuh Wanderungen. Nach getaner Arbeit haben die Kinder ein heisses Getränk und etwas zu knabbern in einem Bergrestaurant wohlverdient! Einmal besuchen sie die Kunstseilsbahn in Wildhaus. Das Amt der Hausmutter, welches Sylvia Brüllmann sehr einfühlsam ausführt, ist ein wichtiger Bestandteil, damit das Lagerleben gut funktioniert. Sie ist da, wenn die Kinder von der Piste kommen, hilft die nassen Kleider ordnungsgemäss aufzuhängen, pflegt kranke Kinder und andere Wehwechen, hat ein offenes Ohr für Freud und Leid der Kinder, organisiert Arztbesuche... eine Arbeit, die sehr zum Wohle der Kinder beiträgt.

Die Küchencrew, Isabelle Ledergerber, Brigitte Bruderer und Cédric Hugentobler stehen von morgens früh bis abends spät in der Küche und zaubern wunderbare Menus auf den Tisch. Allergien, Vegetarier und Kinder mit anderen Essgewohnheiten müssen berücksichtigt werden. Eine grosse Aufgabe, um über 90 Personen zufrieden zu stellen!

Die Pistencrew, bestehend aus Ueli Kohler, Esther Sonderegger, Camen Seeger, Thomas Giacomelli, Ueli Graf (alle Ski), Annina Hauser, Roger Sträuli, Samuel Zuberbühler (alle Snowboard), ist vor und nach der Zeit auf der Piste verantwortlich, dass alle Ämtlis gemacht werden. Sie übernehmen die Aufsicht im Ess- und Aufenthaltsraum, spielen mit den Kindern, helfen das Abendprogramm organisieren und springen dort ein, wo eine zusätzliche Arbeitskraft gebraucht wird. Die Lagerleitung, E. Sonderegger, beschäftigt sich mit allen organisatorischen und administrativen Aufgaben.

Am Mittwoch erhalten wir Besuch von der Schulkommission. C. Bandelli und R. Fischer übernehmen eine Gruppe

SkifahrerInnen und kommen so in den Genuss, mitten im Geschehen zu sein. Eine gemischte Gruppe aus Ski- und Snowboardfahrerinnen besuchen den Fun Park in Wildhaus. Die anderen Kinder feilen mit ihren Leiter oder Leiterinnen an ihren Fahrtechniken im bekannten Skigebiet. Das Rennen am Donnerstag läuft dank der guten Vorbereitungen der Schneesportschule Alt St. Johann reibungslos ab. Die Rennstrecke ist zwar kurz, aber ideal, damit

alle Kinder die Chance haben, den Riesenslalom erfolgreich zu befahren. Samuel Zuberbühler feuert als Speaker die Kinder an und mit der Hintergrundmusik ist die Stimmung schon beinahe wie am Lauberhornrennen. Auch die Kinder vom ODP sind im Rennen integriert und stieben mit den Flitzern den Hang hinunter.

Der Hausputz unter der Leitung von U. Kohler, E. Sonderegger und S. Brüllmann läuft gut und schnell. Die Kinder arbeiten fleissig. Die Küchencrew ist am schmirgeln und polieren, bis alles auf Hochglanz ist.

Bei der Rückreise klappt wieder alles bestens, dank dem separaten Gepäcktransport haben die Kinder mehr Platz im Postauto.

Es ist immer wieder eine grosse Freude, wenn wir alle Kinder nach dem Schneesportlager müde, aber wohlbehalten den Eltern übergeben dürfen. Hier möchte ich mich

bei allen Eltern einmal herzlich für ihr Vertrauen in uns bedanken.

Ebenso möchte ich der ganzen Leitercrew ein besonders herzliches Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit und die grossartige Unterstützung aussprechen! Nicht zu vergessen sind die Hauptpersonen im Lager, die Kinder: Ihr seid eine tolle Mittelstufenschar, vielen Dank für eure Mithilfe zu einem guten Gelingen des Schneesportlagers! Ein

herzlicher Dank geht an die Raiffeisen Bank Heiden für die schönen Preise für die Sieger des Rennens. Der Dank gilt auch für all die anderen Spenden der Elternschaft und für die Grosszügigkeit der Gemeinde, dass wir trotz hohen Kosten das Schneesportlager wieder durchführen durften.

Bevor es jetzt an die Abrechnung und die Nachbereitsitzung der Leiterinnen und Leiter geht, möchte ich noch betonen, dass nicht nur die Erwachsenen grosse Arbeit leisten, sondern ebenso die Kinder. Zum Beispiel haben Anja Dütsch und Alessandra Zähler im Vorfeld des Lagers einen Rap gedichtet, welcher an der Talentshow im Lager-Abendprogramm uraufgeführt wurde:

Skilagerrap... vo de Sellamatt

Musik: *Rock Me Amadeus*

Refrain: Da isch de Skilagerrap vo de Sellamatt, da isch de Skilagerrap vo de Sellamatt, da isch de Skilagerrap vo de Sellamatt.

Alle warten ganz gespannt auf den Skilagerlieferant, im Skilager angekommen warten alle ganz beklommen, und dann gibt's was zu essen und alle fangen an zu fressen. Frau Seeger fährt mit voller Wucht in die grosse, tiefe Schlucht. Die Disco ist so wunderbar, die Lichter funkeln hell und klar, alle sind so gut gestylt und die Nägel sind gefeilt.

Refrain: Da isch de Skilagerrap....

Auch Herr Graf mit der Outdoorgruppe ist plötzlich alles schnuppe. Frau Ledergerber macht sich Sorgen, denn die Suppe ist verdorben. Frau Hauser mit dem neuen Board, fährt plötzlich allen Kindern fort. Frau Sonderegger mit den Skien, denkt der Regen wird sich verziehen.

Refrain: Da isch de Skilagerrap vo de Sellamatt, da isch de Skilagerrap vo de Sellamatt, da isch de Skilagerrap vo de Sellamatt. Tschau!

Ja, tschau Sellamatt – bis im nächsten Jahr!

Für das Leiterteam des Schneesportlagers
Esther Sonderegger

Kinder

Eine Reimgeschichte von Lea und Fabienne aus der 3. Klasse

Der Vogel und die Schlange, denen wird jetzt bange. Denn Tyrannosaurus Flex, der trampelt wie ein Rex. Verkriechen schnell sich in zwei Ecken, fort damit, mit dem Schrecken. Doch das ist leichter als gesagt, weil die Angst noch plagt. Flex, der knurrt wie zwanzig Hunde, immer lauter in die Runde. Fort mit den ja zwanzig Hunden, denn der Flex, der ist verschwunden! Froh sind Vogel und auch Schlange, denen ist jetzt nicht mehr bange.

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren,
zum Ausklang des Winters möchten wir Sie zu folgenden
Veranstaltungen einladen:

Donnerstag, 04. März 2010 um 12.15 Uhr

Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens Mitt-
woch, 03. März 2010 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071
877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 09. März 2010 um 14.30 Uhr

Spielnachmittag

«ob dem Holz»

Unser Lottomatch im März, bei dem es leckere Preise zu
gewinnen gibt, ist schon beinahe zur Tradition geworden.

Donnerstag, 18. März 2010 um 14.15 Uhr

Unterhaltungsnachmittag

im Altersheim Krone

Wir entführen Sie in die Sonnenstube der Schweiz mit
dem Film «Der Ticino – der Fluss, der einem Kanton
seinen Namen gab», von Jörg Burtschi

Voranzeige:

Am **Dienstagnachmittag 04. Mai** unternehmen wir eine
frühlingshafte Carfahrt ins Blaue. Bitte reservieren Sie sich
diesen Termin schon heute.

Für nähere Angaben, beachten Sie bitte unsere Publika-
tion im nächsten Gmäandsblatt sowie die kleinen Plakät-
chen, die im April folgen werden.

Wir freuen uns auf ein paar unbeschwerte Stunden mit
Ihnen

Frauenverein Rehetobel

Liebe Passivmitglieder, Gönner und Freunde

...und ab geht die Post...

dieser beliebte Ausspruch trifft leider nicht mehr auf alle
Briefe und Sendungen zu. Mit unseren unadressierten
Gönnerbriefen können wir nur noch diejenigen Haushal-
tungen erreichen, die auch Werbesendungen akzeptie-
ren. Briefkästen mit der Aufschrift «bitte keine Werbung»
werden nicht mehr mit Vereinspost beliefert.

Wer uns per E-Banking eine Spende überweisen möchte,
kann dies mit der

IBAN-Nr. CH83 8101 2000 0022 7082 0 / CHF auf unser
neues Vereins-Spendenkonto bei der Raiffeisenbank in
Heiden tun.

Natürlich sind auch weiterhin Spenden auf unser Post-
checkkonto 90-12167-3 möglich.

Unsere Kassierin Frau Ruth Züst, Dorf 12, nimmt auch
gerne Bares entgegen.

Für Ihren Gönnerbeitrag bedanken wir uns schon im
voraus. Er wird dazu beitragen, unseren älteren Mitbür-
gern auch in Zukunft einige gesellige Stunden zu bieten.

20 Jahre Osteremärtli

Dieses Jahr organisiert der Gemischtchor Rehetobel zum
**20. Mal das Osteremärtli am 27. März 2010 von 9 bis 15
Uhr** im Gemeindezentrum.

Neben kreativen, handgemachten Ostergestecken und
Osterschmuck werden auch dieses Jahr feine Spaghetti
angeboten.

Von ca. 11.30 Uhr bis 12 Uhr wird eine musikalische Dar-
bietung zu geniessen sein.

Um 13.30 Uhr findet die Verlosung des Kinder-Malwett-
bewerbes statt, für die Erwachsenen wird es einen Quiz
geben. Zur Feier des Tages wird jedes 20. Ostergesteck
gratis abgegeben!

Da lohnt es sich doch vorbeizukommen!

Auf ihren Besuch freut sich

der Gemischtchor Rehetobel

samariter

Samariterverein Rehetobel

Präsidentinnenwechsel

Auf die 73. HV des Samaritervereins Rehetobel ist Jacque-
line Vogel als Präsidentin zurückgetreten. Als Nachfolgerin
wurde Rita Weisser gewählt.

Seit 1963 ist der Samariterverein in Rehetobel aktiv. Die
Teilnahme an unseren Vereinsübungen erhöht die Selbst-
kompetenz im Umgang mit Notfallsituationen und
Gesundheitsfragen. Man ist besser gerüstet für allfäl-
lige Unfälle und Krankheiten im Alltag, in der Familie, im
Strassenverkehr sowie im Beruf. Möchten auch Sie bei uns
hineinschnuppern, sind Sie jederzeit herzlich willkom-
men. Fühlen Sie sich angesprochen, gibt Ihnen unsere
Kursleiterin Frau Marlene Kellenberger, Tel. 071 877 29 79,
gerne die genauen Daten der Vereinsübungen.

Nothilfekurs

Der nächste Nothilfekurs findet am **Freitag, 12. März von
19.00 bis 22.00 Uhr und Samstag, 13. März von 8.00 bis
16.00 Uhr** statt. Es hat noch wenige Plätze frei.

*Für den Samariterverein, die Präsidentin
Rita Weisser*

Sportverein Rehetobel

Jenseits von Olympia

**Einhundertsechunddreissig Teilnehmer nahmen am
spontan organisierten Dorfskirennen vom Gupf zum
Sportplatz teil.**

Die Zuständigen des Sportvereins Rehetobel entschieden
am Mittwoch vor dem Rennen aufgrund angekündigter
Schneefälle und nachfolgender Kälte spontan die Durch-
führung des Dorfskirennens auf den Sonntagnachmit-
tag anzusetzen. Ausser einer wagen Ankündigung ohne
Datum und Vorgabe einer Strecke vom Gupf zum Sport-

platz beim Schwimmbad war nichts vorbereitet. Von null auf hundert in vier Tagen!

Alles Nötige musste organisiert werden, Startnummern, Zeitmessung, Rechnungsbüro, Preise, Samariterhelfer, Streckenposten, Kurssetzung und Verpflegung. Zudem mussten die Teilnehmenden noch eingeladen werden. Dank der Unterstützung des Loipenclubs Heiden-Bodensee, der Firma Graf Bau AG und dem «Knowhow» des Betreibers des Skiliftes am Bischofsberg, konnte eine gute und sichere Piste erstellt werden.

Zu Fuss auf den Gupf

Durch den gemeinsamen Marsch mit geschulterten Skiern oder Snowboard vom Dorf entlang der Piste zum Gupf, dem Warten in der Reihe vor dem Start und der anschliessenden Auslösung der Zeitmessung verbreitete sich so etwas wie eine olympische Atmosphäre. Mitmachen war wichtiger als gewinnen.

Als um 14.02 Uhr das Rennen durch die Fahrer der Kategorie Kindergärtner, 1. und 2. Klässler, mit Ziel beim Kronenbühl, eröffnet wurde, säumten bereits zahlreiche Zuschauer die Rennstrecke.

Für die folgenden Rennfahrer galt es schnellstmöglich die 550 Meter lange Strecke mit 108 Metern Höhendifferenz und 20 Toren zu bewältigen. So zeigte sich auch, dass manch einer eine gehörige Portion Mut brauchte, ähnelte doch die Einfahrt in den Zielhang auf den Sportplatz demjenigen von Wengen.

Alle 136 Fahrerinnen und Fahrer im Alter von 5 bis 75 Jahren bewiesen grossen Sportgeist und wurden bei der Zieldurchfahrt mit einem tollen Applaus belohnt.

Mit dem folgenden Schwatz bei Wurst und Kuchen vom Verpflegungsstand oder mit warmen Getränken an der, von ein paar Idealisten, errichteten Schneebar wurde da und dort an der Theorie zur neuesten Renntechnik oder über verpasste Möglichkeiten diskutiert.

Rangverlesen

Dank der wackeren Mannen vom SC Riethüsli, welche die Zeitmessung machten und den «tiffigen» Leuten vom Rechnungsbüro war die Zeit bis zur anschliessenden Rangverkündigung kurz. Stolz und zufrieden trugen die 66 Kinder ihre Medaillen und Diplome nach Hause. Die Erwachsenen der vorderen Ränge durften statt einer Kristallkugel ein «Kristall»-Glas in Empfang nehmen. Tagessieger in der Kategorie Ski Herren wurde Jürg Kern, bei den Damen Marlene Graf, in der Kategorie Snowboard Herren Beni Jost und bei den Damen Tanja Sträuli.

Die Durchführung des Anlasses in so kurzer Zeit verlangte von den zahlreichen Beteiligten viel Einsatz und Improvisationstalent und ist bestes Zeugnis für gut funktionierende Vereine sowie kameradschaftlichen Umgang untereinander in Rehetobel.

Der Dank der Organisatoren gilt allen beteiligten Leuten und Freunden des Dorfskirennens Rehetobel.

Die Rangliste ist einzusehen unter: www.sportverein-rehetobel.ch

François Cauderay

Goldmedaille

Dank an das OK Dorfskirennen 2010

Innert vier Tagen ein solch grandioses Dorffest auf die Beine zu stellen ist eine enorme Leistung. Es gehört eine grosse Portion Organisationstalent, eine unglaubliche Umsichtigkeit und das Investieren von vielen Stunden dazu.

Dem Organisationskomitee DoSki 2010:

**Heidi Steiner
Peter Bänziger
Bruno Sturzenegger
François Cauderay**

sei an dieser Stelle für ihr grossartiges Engagement herzlich gedankt!

*Brigitte Bruderer, Emanuel Hörler, Corina Bandelli
und weitere begeisterte TeilnehmerInnen des
Dorfskirennen 2010*

Sportverein Rehetobel

Sportverein im März

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	01.03.10	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	08.03.10	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	15.03.10	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	22.03.10	20:15	Fit & Fun	TH

«lueg ine, bisch willkommen»

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Gemeinsames Hallentraining Kondition / Spiel	TH
----	---------	---------------	---	----

Sa	06.03.2010	Laufsporttag Winterthur
So	14.03.2010	Engadiner Skimarathon 42km
So	21.03.2010	Rhylauf Oberriet Halbmarathon

Frauen

Mi	03.03.2010	20:00	Aerobic 40+ / Athmen	TH
Mi	10.03.2010	20:00	Wir bleiben Fit	TH
Mi	17.03.2010	20:00	Frisch in den Frühling	TH
Mi	24.03.2010	20:00	Telefonkette	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	02.03.2010	19.30	Preisjassen	Löwen
Di	09.03.2010	20:00	Kraftspass	TH
Di	16.03.2010	20:00	Spielspass	TH
Di	23.03.2010	20:00	Frühlingsgefühle?	TH
Di	30.03.2010	20:00	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15	Turnen	TH / MZG
----	---------	-------	--------	----------

Pilates

Fr	05.03.10	8.30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	12.03.10	8.30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	19.03.10	8.30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	26.03.10	8.30	Pilates	GZ kleiner Saal

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

MUSIKGESELLSCHAFT
BRASS BAND
REHETOBEL

Wechsel im Vorstand

Am 23 Jan. 10 hielt die MG BB Rehetobel ihre 135. Hauptversammlung ab. Ein Wechsel im Vorstand, sowie das Einsetzen einer Musikkommission waren die Hauptthemen. Die Präsidentin Marianne Zähler konnte an der diesjährigen Hauptversammlung 31 Aktivmitglieder im Rest. Löwen begrüßen. Im Jahresbericht der Präsidentin wurde auf diverse Höhepunkte, wie die 3-tägige Musikreise und das Kirchenkonzert, sowie diverse grosse und kleine Auftritte zurückgeschaut. Insgesamt trafen sich die Musikanten zu 60 Zusammenkünften.

Der Kassier legte der Versammlung eine ausgeglichene Jahresrechnung vor. Dank der höheren Passivmitgliederbeiträge konnte das Rechnungsjahr mit schwarzen Zahlen abgeschlossen werden. Jedoch zeichnet sich im Budget 2010 ein Verlust ab.

Vorstand und Musikkommission

Fabienne Steffen trat leider aus zeitlichen Gründen und beruflichen Veränderungen vom Vorstand zurück. Die Präsidentin hat ihr für die geleisteten Arbeiten und ihren Einsatz im Vorstand gedankt. Als Ersatz wurde Fredi von Siebenthal gewählt. Neu setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen: Marianne Zähler (Präsidentin), Roland Mathis (Vizepräsident), Thomas Frei (Kassier), Fredi v. Siebenthal (PR) und Sabrina Eisenhut (Aktuarin). Neu wurde auch eine Musikkommission gebildet. Als Mitglieder wurden Andreas Emi, Andrea Zähler, Marco Graf sowie von Amtes wegen als Dirigent und Vizedirigentin Daniel Maggi und Marianne Zähler gewählt.

Ehrungen

Für einen fleissigen Probebesuch (unter 4 Absenzen) konnten 14 Mitglieder ausgezeichnet werden. Theo Zähler musiziert dieses Jahr 40 Jahre als Aktivmitglied im Verein. Für seinen unermüdeten Einsatz und die unermessbare Vereinsarbeit in den vergangenen 40 Jahren hat die Präsidentin im Namen vom ganzen Verein einen grossen Dank ausgesprochen und ihn mit einem kleinen Präsent überrascht.

Jahresprogramm 2010

Das Jahresprogramm 2010 umfasst wiederum diverse Auftritte und Anlässe. Als musikalischen Höhepunkt kann natürlich das kantonale Musikfest in Wolfhalden, wo sich die MGBB Rehetobel in der 1. Stärkeklasse der Konkurrenz stellen wird, gesehen werden. Weitere Auftritte sind das Muttertagskonzert am 8. Mai, sowie diverse Platzkonzerte in der Gemeinde Rehetobel. Am 4. September wird die MGBB ein grosses Herbstfest organisieren und am 2./3. Oktober mit der Teilnahme am Hallauer Winzerfest auch die Zuschauer und Zuhörer im Kanton Schaffhausen erfreuen.

Mit dem Weihnachtsblasen am 18. Dezember beschliesst die MGBB Rehetobel das Jahr 2010 und bedankt sich mit diesem Auftritt bei der Bevölkerung für ihre Unterstützung.

Fredi von Siebenthal

Hauptversammlung der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Am 11. Februar 2010 fand im Gasthaus Löwen die Hauptversammlung der Lesegesellschaft Dorf statt. Der Präsident Michael Kunz durfte 19 Mitglieder zur Versammlung begrüßen. Nachdem das Protokoll der letzten Hauptversammlung verlesen und von der Versammlung genehmigt worden war, hielt Michal Kunz Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr.

Unter dem Jahresmotto «Blau» fanden sechs Anlässe statt: Der Ausflug in die Sternwarte Brand bei leider bedecktem Himmel, der Spaziergang mit inspirierenden Texten von Erika Fritsche und Andrea Spychiger, der Film «Bleu» im Hof von Lenggenhagers, ein Historischer Rundgang zur Wasserkraft, das begeisterte Keller-Konzert mit Malcolm Green und das Referat von Isi Bättig zur Baubiologie.

An drei «Konzerten in Rehetobel» spielten Musikerinnen und Musiker Stücke von Haydn und Mozart über den Impressionismus bis zu Hindemith. Die Organisation der Konzerte fand erstmals durch den Vorstand der Lesegesellschaft statt. Dank dem tatkräftigen Einsatz der Vorstandsmitglieder und der finanziellen Unterstützung von Gönnern und Stiftungen konnte die traditionelle Konzerreihe erfolgreich weiter geführt werden. Zwei weitere Konzerte wurden unter dem Patronat der Lesegesellschaft Dorf von Dritten organisiert: Das Gospel-Konzert mit «Glory Train» füllte die Kirche bis zum letzten Platz, aber auch das Appenzeller Kammerorchester fand ein interessiertes Publikum.

Organisiert durch die «Rechtobler Natur» berichtete Simon Birrer über Eulen. Im Urwaldhaus konnten wir zusammen mit der Lesegesellschaft Robach zu einer Lesung von Gertrud Widler einladen. Weiter trafen sich über das ganze Jahr verteilt unter der Leitung von Willi Rohner politisch Interessierte am «Ronde Tisch», um über kommunale, kantonale und eidgenössische Vorlagen zu diskutieren. Abgeschlossen wurde das Vereinsjahr mit dem traditionellen Chlösler.

Bereits letztes Jahr hatte Michael Kunz im Jahresbericht vom zum Teil kleinen Zuschaueraufmarsch gesprochen. Auch 2009 hat sich das nicht geändert. Während ein Konzert mit Malcolm Green gut 50 Leute anzog, kam zum Chlösler nur eine Hand voll. Der Vorstand denkt, dass es nicht unbedingt an der Qualität der Anlässe lag, sondern eher an der grossen Konkurrenz und vielleicht an mangelnder Publizität und hat sich verschiedene Massnahmen dazu überlegt.

So wurden in der Planung für 2010 die Anzahl Anlässe etwas reduziert. Unter dem Motto «Geschichte(n)» beschränken wir uns auf fünf Anlässe. Mit einem hochkarätigen Programm hoffen wir, mehr Zuschauer anzulocken. «Konzerte in Rehetobel» bietet wiederum drei Konzerte mit einer breiten Palette an. Dazu kommt das Referat der «Rechtobler Natur».

Ein zweiter Ansatz betrifft die vermehrte Zusammenarbeit mit den anderen drei Lesegesellschaften im Dorf. Die Präsidenten der vier Lesegesellschaften haben einen Austausch der Jahresprogramme vereinbart, so dass Mitglieder aller Gesellschaften jeweils auch die Anlässe der anderen besuchen können. Die neu gegründete Kulturkommission der Gemeinde möchte ebenfalls dazu beitragen, das Angebot verschiedener Vereine besser zu koordinieren. Auf Anregung der Kronengesellschaft Trogen haben wir die Veranstaltungskalender im Internet gegenseitig verlinkt.

Unsere Lesegesellschaft finden Sie wie bekannt unter www.lgdorf.ch.

Zum Schluss kam Michael Kunz auf die Gemeinderatswahlen vom kommenden April zu sprechen. Der Vorstand musste leider feststellen, dass die Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten immer schwieriger wird. Viele engagierte Personen scheuen den zeitlichen Aufwand oder möchten sich nicht exponieren. Eine Wahlvorbereitungsgruppe der vier Lesegesellschaften versucht alles, um trotzdem noch ein bis zwei Kandidaturen präsentieren zu können. Da bereits 2011 Gesamterneuerungswahlen anstehen, wird die Kandidatensuche wahrscheinlich auch nächstes Jahr ein Thema bleiben.

Michael Kunz verdankte die Arbeit der zurücktretenden Vorstandsmitglieder Brigitt Bachmann und Eveline Vorster mit persönlichen Worten und überreichte beiden Blumen und ein Abschiedsgeschenk. Als Ersatz wurden Rosmarie Friemel, die seit 12 Jahren in Rehetobel lebt und Ursula Hanselmann, die nächstens in der Gemeinde Wohnsitz nehmen wird, vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Mit der Aufführung von zwei Geschichten im Papiertheater stimmten Hansuli und Hedi Zuberbühler die Anwesenden auf das diesjährige Jahresmotto «Geschichte(n)» ein. «Wie der Käse zu seinen Löchern kam» und «Kalif Storch» sind zwei Stücke aus dem Repertoire von Hansuli Zuberbühlers Papiertheater, welches er seit rund acht Jahren mit Begeisterung spielt und weiterentwickelt. Die Darbietung bezauberte durch die Einfachheit der eingesetzten Mittel und die Dialoge im lebendigen Appenzeller Dialekt.

Anschliessend durften Interessierte noch hinter die Kulissen schauen und damit fast ein bisschen in eine andere Zeit... Bei Chäschüechli und Schinkengipfeli klang der Abend in gemütlicher Runde aus.

*Eveline Vorster,
scheidende Aktuarin der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel*

Spielgruppe Rägeboge

Wer sind denn all die Lüt?
Wo chömed die denn her?
D' Spielgruppe het Fasnacht hüt.
Es gaht luschtig zue und her...

Bi üs isch s' ganz Jahr gueti Lune.
Mir tüend singe, gumpe, lache,
spile, baschtle, au vill schtune
und öppe feini Sache bache...

Es git immer neu Chind,
wo mit Freud und Gwunder chömed
und glücklich i de Spielgruppe sind.
Danke, dass Ihr üs Eui Spende gönned!

Heidi Bühlmann und Magdalena Bartolomeoli

Zivilstandsnachrichten

Trauung

Jung, Gerhard, und Siebenbrunner Jung geb. Klüpfel, Regine, Rehetobel AR, Oberstädeliweg 8, getraut am 06. Februar 2010 in Rehetobel AR

Geburt

Harder, Thomas, geboren am 09. Februar 2010 in Heiden AR, Sohn des Harder, Thomas Kolumban, und der Harder geb. Braunwalder, Irene, Rehetobel AR, Habset 105

Todesfälle

Kaefer geb. Mödinger, Camille Maria, geb. 1909, Rehetobel AR, Langenegg 1, gestorben am 11. Februar 2010 in Rehetobel AR

Pausin, Gerd Fredi, geb. 1938, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 40, gestorben am 16. Februar 2010 in Rehetobel AR

Lämmli, Ernst, geb. 1907, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 17. Februar 2010 in Rehetobel AR

Gratulationen

8. März	Emma Schläpfer-Tobler, Neuschwendi 11	86-jährig
10. März	Alice Eichmann-Graf, Habset 89	83-jährig
11. März	Annalise Zbinden, St.Gallerstrasse 36	81-jährig
12. März	Walter Staub-Eisenhut, Lochersebni 4	84-jährig
16. März	Valerina Bättig-Merz, Oberdorf 3	98-jährig
16. März	Angela Weber-Reis, Robach 38	81-jährig
21. März	Emma Bischof, Oberdorf 3	90-jährig
26. März	Hans Ruedi Lutz-Graf, Gartenstrasse 9	82-jährig
30. März	Elisabetha Meier-Mayer, Fernsicht 5	95-jährig

Frischer Wind im Rosengarten

Aus Fässlers Gaumenfreuden-Haus wird Heidens Gaumenfreuden-Haus. Ab 1. März 2010 führt Jeannette Pufahl das Restaurant Rosengarten in eigener Regie. Christian Fässler verlässt den Rosengarten und übernimmt die Geschäftsführung des Hotels Sonne in Altstätten. In der Rosengarten-Küche schwingt Heinz Reinmann, ehemals Restaurant Helvetia in Wienacht-Tobel, die Kelle. Für die drei Lernenden in der Küche ist die weitere Ausbildung gesichert.

Mit einem attraktiven Mittagsangebot, einem kreativen Themen-Menu und jetzt auch einfachen Gerichten im preisgünstigen Segment wird der Rosengarten neu erblühen. Bei Interesse informieren wir Sie bequem per E-Mail oder Fax über unser wöchentliches wechselndes Tagesangebot. Unser Thema im März lautet: «Typisch Appenzell». Lassen Sie sich überraschen!

Das schöne Restaurant mit Panoramablick ist wieder optisch unterteilt. Der vordere Teil lädt zum Einkehren und Höcklen ein. Vereine sind herzlich willkommen. Im hinteren Teil geniessen Sie wie gewohnt unsere Gaumenfreuden in stilvoller Ambiance. Für grössere Gesellschaften und Bankette lässt sich die Unterteilung problemlos aufheben. Für Sitzungen, Besprechungen oder Anlässe im persönlichen Rahmen bis 12 Personen eignet sich unser Stübli ausgezeichnet.

Die Öffnungszeiten bleiben unverändert Mittwoch bis Samstag von 11.00 bis 14.30 Uhr und ab 17.00 bis 23.00 Uhr, Sonntag 11.00 bis 22.00 Uhr. Nicht nur Langschläfer schätzen sonntags unsere durchgehend warme Küche, feine Desserts und kleine Snacks am Nachmittag nach einer Wanderung oder einem späten Zmorge. Ihr Besuch freut mich.

Jeannette Pufahl

Die Raiffeisenbank Heiden mit sehr erfreulichem Geschäftsjahr

Die Bilanzsumme stieg deutlich um über 32 Mio. Franken auf 342,3 Mio. Franken, was einer Zunahme von 10,5% entspricht. Aufgrund unserer Kompetenz und dem Bedürfnis grosser Bevölkerungsschichten nach einem vertrauenswürdigen und sicheren Partner sind weitere 580 Mitglieder im 2009 unserer Bank beigetreten. Die Raiffeisenbank Heiden zählt somit 4717 Mitglieder.

Rekord im Hypothekengeschäft – Markante Steigerung bei den Kundengeldern

Trotz vorsichtiger Kreditsprechung, erreichten die Hypothekenausleihungen eine Rekordzunahme von 31,5 Mio. Franken und stiegen auf 261,1 Mio. Franken. Dies entspricht einem Wachstum von 13,7%. Wiederum mussten wir keine Wertberichtigungen vornehmen. Dies, weil wir nur Objekte finanzieren, welche in unserem Marktgebiet liegen und die wir persönlich besichtigt haben. Mit einem Neugeldzufluss von über 33 Mio. Franken erreichten wir bei den Kundengeldern einen neuen Höchststand von 313,8 Mio. Franken. Dies entspricht einer Steigerung von beachtlichen 11,8%.

Gute Ertragslage

Die Ertragslage 2009 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 8,4% gesteigert werden. Es resultiert ein Betriebsertrag von 5,49 Mio. Franken gegenüber 5,05 Mio. Franken im Vorjahr.

Der Bruttogewinn 2009 beträgt 1,6 Mio. Franken und liegt um 442'000 Franken tiefer als im Jahr 2008. Die Aufstockung des Mitarbeiterbestandes verursachte bei den Personalaufwendungen eine Zunahme von 32%. Der Sachaufwand ist um 386'000 Franken gestiegen. Dies ist auf unseren Neubau in Heiden und die Geschäftskreiserweiterung in Speicher und Trogen zurückzuführen. Für die Bildung von stillen Reserven stehen insgesamt 1,3 Mio. Franken zur Verfügung, wodurch das Eigenkapital der Raiffeisenbank weiter gestärkt wird. Insgesamt erzielte unsere Bank einen Jahresgewinn von 258'536.08 Franken (Vorjahr 203'270.46 Franken).

Neuer Standort des Hauptsitzes in Heiden

In Heiden konnten wir am 7. November 2009 den neuen Standort an der Werdstrasse 1 in Heiden feierlich einweihen. Das grosse Interesse der Bevölkerung am Tag der offenen Tür freute uns sehr. Gut 2000 Personen haben von der Möglichkeit profitiert, unsere Bank zu besichtigen. Mit dem Personalausbau werden wir auch der grossen Nachfrage von Neukunden gerecht.

GV Freitag, 9. April 2010, erstmals an zwei Orten

Über weitere Details zum Geschäftsjahr 2009 werden die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der Generalversammlung vom Freitag 9. April 2010 informiert. Erstmals findet diese an zwei Standorten statt. Die Mitglieder von Speicher und Trogen werden in Speicher mittels Satellitenübertragung miteinbezogen.

Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft
Jürg Baumgärtner, Vorsitzender der Bankleitung

Gartenpflege? Gartenbau?

Ihr Garten, Quelle Ihrer Wohn- und Lebensqualität. Um ihn geniessen zu können und Freude daran zu haben, sollte jeder Garten regelmässig gepflegt werden. Hecken, Bäume und Sträucher schneiden, Rasen mähen, Beikraut jäten aber auch Umänderungen wie Mauern, Sitzplätze, Pflanzungen und noch vieles mehr stehen in einem gepflegten und schönen Garten das ganze Jahr als Arbeit an. Als Fachmänner in Gartenpflege und Gartenbau stehen wir (ab März mit José Almeida) Ihnen gerne zur Verfügung. Überlassen Sie uns die Arbeit und geniessen Sie Ihren Garten.

WICK

Gartenpflege-Gartenbau
Alte Landstrasse 7
9038 Rehetobel
Tel. 071 870 04 71
a_s.wick@bluewin.ch

genuss
mit aussicht,
rauchfrei...

restaurant
rosengarten
heidens gaumenfreuden-haus

Jeannette Pufahl
Schützengasse 21
9410 Heiden
Tel.: 071 891 61 31

montag und dienstag ruhetage
www.rosengarten-heiden.ch

Frischer Wind im Rosengarten

Thema des Monats „Typisch Appenzell“

AUSSER- RHODEN JA ZUR LANDS- GEMEINDE

Komitee Initiative für die (Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhodens) • www.landsgemeinde-ar.ch

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr
(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen).

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten Kanzlei, Raum Gemeindegemeinschaft.

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Maltherapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Wir machen es wieder wohnlich.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

krEativ tANZ bietet raum für einen nonverbalen umgang untereinander stärkt oder unterstützt die persönlichkeIt fördert das emotionale gleichgewicht und entfaltet beweglichkeit in allen bereichen für KINDER ab drei jahren susanna benenati tanz- und bewegungstherapeutin von krankenkassen anerkannt 071 344 28 25 s.benenati@gmx.ch

Ihre kompetenten Partner für Beratung und Ausführung von A-Z von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Dächer

Fassaden Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuerghmbh@bluewin.ch

WEINBURG

CAFÉ · BÄCKEREI · KONDITOREI

Monatsbrot im März:

Balance

Monatsgebäck im März:

Studentenschnitte

Unsere Spezialitäten: Gefüllte Appenzellerbiber

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Wir suchen Kinder und Jugendliche, die Zeit und Lust haben in einer Gruppe zu tanzen, die gerne in verschiedene Rollen schlüpfen und Theater spielen, gemeinsam Szenen kreieren, Geschichten bauen oder einfach etwas erfinden und dann den Mut haben das Zusammenerarbeitete in Bewegung zu setzen und aufzuführen.

Wir üben jeweils montags von 17.00-18.00 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel.

Fühlst du dich angesprochen? Ja? Dann kannst du bei Lorena Gehr Tel. 071 877 29 68 oder bei Susanna Benenati 071 344 28 25 nachfragen. Melde dich bald, wir freuen uns auf dich!

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

www.rehetobel.ch

immer aktuell

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BÄGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Steuererklärung 2009

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25, 9038 Rehetobel
Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 081 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So sind wir.

Eine Heimat für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Die Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel sucht für die bevorstehende Badesaison 2010 (Mai – August) eine zuverlässige, saubere und flexible

Reinigungskraft

für das gesamte Schwimmbad.

- Arbeitsaufwand jeweils 1,5 – 2 Stunden vor oder gleich nach den Öffnungszeiten des Schwimmbades.
- Ausführung der Arbeiten gemäss Pflichtenheft

Interessiert? Dann melden Sie sich bitte bei der Betriebsleiterin, Irene Rutz, Tel. 071 877 22 58

G-Consult

Beratung von Unternehmen und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreinerer • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

22 Jahre

Besser Isolieren statt Frieren! Ist erst noch steuerlich absetzbar. Ich weiss wie!

Rehetobel, alte Landstrasse 33

Zu vermieten ab 1. Juni 2010 oder nach Vereinbarung

4-Zimmer Wohnung

in 3-Familien Appenzellerhaus
evtl. Hauswartstelle

Ruhige, sonnige Aussichtslage mit eigenem Sitzplatz,
Keller und Remisenanteil,
Parkplatz im Freien, evtl. mit Garagenplatz

Miete Fr. 1190.–, inkl. Nebenkosten

Anfragen an:

M. Schläpfer, 071 870 00 68 / 078 880 46 69, Hauswart
oder B. Schmid, Vermieterin, 071 891 18 12

Kanäle und Werkleitungen...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

- Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Aushube, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Lifttumverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

Wir versorgen Sie mit Energie.

Ihr Stromlieferant für Speicher und Trogen.

c'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer	
26. Feb., Fr.	ab 19.30	Musikalische Unterhaltung mit Markus Dürst	Rest. Alte Post	
27. Feb., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	MG Brass Band	
	16.00	Papiertheater-Vorführung	Hierzenkeller	
	19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
	19.30	6. Übung	GZ	ZS Sägholz
	20.00	HV Ornithologischer Verein	Rest. Löwen	
28. Feb., So.	17.00	Papiertheater-Vorführung	Hierzenkeller	
2. März, Di.	14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
3. März, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
4. März, Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
	19.00	HV Gewerbeverein	Rest. Löwen	
5. März, Fr.	19.30	Weltgebetstag	evang. Kirche	
	09.00-17.00	Projekttag Oberstufe		
6. März, Sa.	16.00	Papiertheater-Vorführung	Hierzenkeller	
	19.30	6. Übung inkl. Nachschiesen	GZ	ZS Dorf
		Abstimmungssonntag		
7. März, So.	17.00	Papiertheater-Vorführung	Hierzenkeller	
		Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
8. März, Mo.	12.00	Samariterübung	GZ	
	20.00	Samariterübung	GZ	
9. März, Di.	14.30	Lottomatch	«ob dem Holz»	Frauenverein
12. März, Fr.	19.00-22.00	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
13. März, Sa.	08.00-16.00	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
	ab 09.00 19.00	Zimmerschützen-Verbandsschiessen mit Abendprogramm	GZ	
14. März, So.	10.30	Ökumenischer Suppentag	evang. Kirche/GZ	
16. März, Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
17. März, Mi.		Kantonaltagung Landfrauen	Teufen	
18. März, Do.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
	19.30	Vortrag «Heil und Heilung»	GZ	Palliative Care
19. März	20.00	HV Verkehrsverein	Rest. Linde	
19.-21. März		Immo-Messe 2010	St.Gallen	
21. März, So.	16.00	Ausstellungseröffnung «Holzskulpturen»	Galerie Kronenbühl	
23. März, Di.	20.00	Öffentliche Versammlung	GZ	Gemeinderat
24. März, Mi.	19.30	Infoabend «Altersgerechtes Wohnen»	«Krone»	
25. März, Do.	15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
	19.30	«Wundernatur in 4 Jahreszeiten»	GZ	rechtobler natur
26. März, Fr.	19.00	Disco im Jugendraum		
	19.00	«Giigete»	evang. Kirche	MSAV
	19.30	GV Schwimmbadgenossenschaft	Rest. Löwen	
	19.30	HV Bibliothek Rehetobel	Bibliothek	
27. März, Sa.	19.30	Endschiesen	GZ	ZS Dorf
	ab 09.00	20 Jahre Osteremärtli	GZ	Gemischtkhor
30. März, Di.	ab 07.00	Altmetallsammlung		

**Nächste Ausgabe:
Mittwoch, 31. März 2010**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Samstag, 20. März 2010**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

**Öffentliche Versammlung
zum Abstimmungssonntag
vom 11. April 2010**

**Ersatzwahlen in den Gemeinderat
und Infos zur Eindolung Holderenbach**

**Dienstag, 23. März 2010, 20.00 Uhr
im kleinen Saal
des Gemeindezentrums**

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

März 2010

Leitbild der Gemeinde Rehetobel

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Die **all unsere Lebensbereiche durchdringende Kraft der Sonne als Chance anzunehmen**, das haben wir uns auf's Banner unseres Leitbildes geschrieben. Im Bereich der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien möchten wir eine Vorreiterrolle einnehmen mit dem Ziel, längerfristig eine weitgehend autarke Energieversorgung anzustreben.

Ziele werden nur erreicht, wenn jemand dafür verantwortlich ist. Ebenso wichtig ist, dass sich nicht nur jemand, sondern möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner, für ein Ziel begeistern lassen. Unser Gemeindeglieder, Andreas Zech, ist Lehrer (Mag phil. II, höh. Lehramt / Dipl. Physik und Geographie) am Marienburg Gymnasium in Rheineck. Er befasst sich schon seit Jahren intensiv mit der Sonne und den verschiedenen Techniken der Sonnenenergie-Nutzung. Andreas Zech ist nicht nur begeistert und fasziniert von den Solar-Techniken, er weiss auch, wie diese funktionieren, was und wo etwas möglich wäre und erfolgversprechend lanciert werden könnte. Ist Rehetobel prädestiniert dazu? Wir denken JA, und würden dies gerne mit Ihnen erörtern und diskutieren.

Am Dienstag, 27. April 2010, beginnend um 20.00 Uhr, findet im Gemeindezentrum deshalb ein Solar-Info-Anlass statt, zu dem wir Sie gerne einladen. Am gleichen Abend, erhalten Sie zudem weitere Informationen zu aktuellen Gemeindefragen, eventuell auch zum 2. Wahlgang «Gemeinderat». Bitte beachten Sie die nachfolgende «Einladung Sonne» und besuchen Sie diesen informativen Anlass, denn die **Sonne spendet ohne Nebenwirkungen nachhaltige Energie.**

Ueli Graf, Gemeindepräsident

EINLADUNG

S spendet
O ohne
N Nebenwirkungen
E nachhaltige
S Energie

Die Sonne wird das Öl des 21. Jahrhunderts und der Zukunft sein. Sie ist der Ursprung allen Lebens und liefert unerschöpfliche Energie. In den vergangenen 20 Jahren wurden gigantische Fortschritte erzielt, um Energie – sei es zur Wärmeerzeugung, oder auch zur Stromproduktion – direkt aus der Sonne nutzen zu können. Die Technologien sind reif geworden – die Preise sinken – Solarwärme und Solarstrom werden immer effizienter und kostengünstiger.

Aktuelle Diskussionen zur Klimaproblematik und zur Ressourcenverknappung machen deutlich, dass es Zeit wird, vermehrt auf erneuerbare Energien umzusteigen. Sicherlich kann das Verantwortungsbewusstsein unseren Kindern gegenüber unser Handeln jetzt beschleunigen.

Wir hier in Rehetobel haben die besten Voraussetzungen, um einen grossen Teil unseres Energiebedarfs direkt aus der Sonne zu beziehen: Südhanglage – meist über der Nebelgrenze und mehr als 1500 Sonnenstunden pro Jahr...

Neben diesen natürlichen Voraussetzungen brauchen wir aber vor allem Mut, einen starken Willen sowie das Potential und die Begeisterung jedes Einzelnen. Genau um diese Begeisterung soll es im ersten Solar-Anlass der Gemeinde gehen. Einige Dorfbewohner haben sich bereits intensiv mit dem Thema Solarenergienutzung beschäftigt. Die Solaranlagenbesitzer sind von der Technologie überzeugt und begeistert.

Diese Faszination möchten wir mit Ihnen teilen und Sie deswegen zum

Solar-Abend am Dienstag, 27. April 2010, 20.00 Uhr ins Gemeindezentrum einladen.

Neben einem Vortrag zur Solarenergienutzung werden einige Solaranlagenbesitzer über ihre Erfahrungen berichten, Fragen sollen diskutiert werden sowie Geselligkeit und Dorfgemeinschaft beim Solarapéro gepflegt werden. Wir freuen uns auf Ihr Interesse, einen regen Austausch und spannende Visionen wie z.B. «Rehetobel – das 1. Solarstromdorf der Schweiz».

Ausserdem laden wir Sie herzlich zur eintägigen Car-Exkursion zur grössten europäischen Solarfachmesse – Intersolar 2010 am Mittwoch, 9. Juni 2010 nach München ein. Entdecken und staunen Sie an diesem Tag, was bereits heute im Bereich Solar schon alles möglich ist. Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung (Tel: 071/ 878 70 21 oder ruth.widmer@rehetobel.ar.ch)

Postautofahrplan ab Dezember 2010

Seit Dezember 2009 ist der neue Postautofahrplan in Kraft. Dieser hat verschiedene Verbesserungen und allgemein mehr Postautokurse für die Benutzerinnen und Benutzer im Appenzeller Vorderland gebracht.

«Endlich kann ich mit dem Postauto zur Arbeit fahren und habe keine langen Wartezeiten mehr.»

«Das gibt es doch nicht, bis jetzt hatte ich immer super Anschlüsse und jetzt dieser neue Fahrplan, kein Anschluss mehr und lange Wartezeiten!»

Solche und ähnliche Reaktionen über den neuen Postautofahrplan mussten wir dennoch entgegennehmen. Fazit: Bei jedem Fahrplanwechsel gibt es «Gewinner» und «Verlierer».

Bitte helfen Sie mit beim neuen Fahrplan!

Kaum ist der jetzt gültige Fahrplan eingeführt, beginnt schon die Planung des neuen Fahrplans, gültig ab 12.12.2010. Damit die Vorderländer Gemeinden ihre Bedürfnisse gegenüber dem Kanton als Besteller der Leistungen schon in der Planung einbringen können, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe.

Anregungen zum Postauto-Fahrplan senden Sie bitte bis 19. April 2010 an:

Ueli Graf, Gemeindepräsident, Postfach 107, 9038 Rehetobel AR oder per E-Mail an: ueli.graf@rehetobel.ar.ch

In der Folge werden alle Ideen und Anregungen gesammelt, geprüft und als Gesamtpaket bei den zuständigen Stellen eingebracht.

Dem Gemeinderat Rehetobel ist es ein Bedürfnis möglichst gute öffentliche Verkehrsverbindungen zu erhalten und diese als wichtigen Beitrag zur Lebensqualität nochmals zu verbessern (vgl. Leitbild-Thema Verkehr; Ziel Nr. 7.1)

Danke für Ihre Mitarbeit.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Die Lesegesellschaften Dorf, Kaien, Lobenschwendi und Robach empfehlen Richard Sennhauser in den Gemeinderat

Die Lesegesellschaften Dorf, Kaien, Lobenschwendi und Robach haben in den letzten Wochen intensiv nach möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahlen vom 11. April gesucht. Dabei wurden Gespräche mit etwa 20 Personen geführt. Wir sind froh, dass sich Richard Sennhauser, Präsident der Lesegesellschaft Robach, für eine Kandidatur entschieden hat. Gerne empfehlen wir ihn zur Wahl in den Gemeinderat.

Wir hoffen, dass auch für den zweiten vakanten Sitz eine Kandidatin oder ein Kandidat gefunden werden kann. Aus unseren Erfahrungen zeigt sich aber, dass immer mehr angefragte Personen von einer Kandidatur Abstand nehmen. Meistens spielen die berufliche Beanspruchung oder Tätigkeiten in Vereinen oder anderen Organisationen eine Rolle.

Wir hoffen, dass Vakanzen im Gemeinderat vermieden werden können, da sie mit viel Mehrarbeit für die Verbleibenden verbunden sind und mittelfristig zu weiteren Rücktritten führen könnten. Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit in einem politischen Gremium haben, so nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf.

Die Präsidenten der Lesegesellschaften

Michael Kunz (LG Dorf), Fredi Zuberbühler (LG Kaien), Jörg Burtschi (LG Lobenschwendi)

Kandidatur Gemeinderat

Richard Sennhauser

(Jg. 1961), kandidiert für den Gemeinderat von Rehetobel.

Ich weilte seit 1995 öfters in Rehetobel als Feriengast. Da es mir und meiner Familie hier immer gut gefiel, sind wir im November 2005 ins Ferienhaus an der Bürgerheimstr. 4 eingezogen. Damit verbunden war ein beruflicher

Wechsel, so dass ich jetzt Hausmann bin und meine Frau sich als HLK Ingenieurin beruflich betätigt. Unsere beiden Kinder (6 und 8 Jahre) gehen in Rehetobel zur Schule bzw. in den Kindergarten.

Als Präsident der Lesegesellschaft Robach, habe ich an der Gestaltung des Gemeinde-Leitbilds mitgearbeitet. Ebenfalls war ich im Ausschuss der Lesegesellschaften zur Gesamterneuerungswahl von 2007 tätig.

Als Mitglied des Elternrates bekomme ich Einblicke in den Schulalltag.

Mein Wunsch wäre, dass ich die Nachfolge von Pius Steiner antreten kann, da ich eine Ausbildung als Mechaniker in einer Firma absolvierte, die Pumpen und Wasser-

aufbereitungsanlagen herstellt. So verfüge ich auf diesem Gebiet über einige Fachkenntnisse.

Durch meine Hobbys, Segeln und Tauchen, die zur Zeit leider etwas zu kurz kommen, kenne ich das Element Wasser auch von einer anderen Seite.

Für Ihre Unterstützung zur Wahl in den Gemeinderat danke ich Ihnen

Richard Sennhauser

Gratulation zum Studienabschluss

Herzliche Gratulation zum Dokortitel in Mathematik

Matthias Degen

Dr. sc. ETH Zürich

Lesung mit Otto Lienert «Der Fund»

Freitag, 30. April 2010, 20.00 Uhr

Restaurant Löwen

Vor 15 000 Jahren kündigte sich das Ende der letzten Eiszeit an. Ein Abschied für immer? Vielleicht. Doch möglicherweise kehren die Gletscher zurück. Früher vielleicht als gedacht. Davon geht Otto Lienert in seinem Roman «Der Fund» aus. Als Geologe hat er gelernt, in weiten Zeiträumen zu denken. Steinproben erzählen ihm, wie die Erde vor vielen Millionen Jahren ausgesehen hat. Da liegt es nahe, dass der Blick des Naturwissenschaftlers auch in die Zukunft geht: Was wird sein, wenn...?

Lassen Sie sich überraschen und hören Sie hinein in das spannende Buch von Otto Lienert.

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Februar 2010

- Berger, geb. Müller, Madleine, Sägholzstrasse 28
- Biefer, René, Robach 24
- Nagel, Marcel und Nagel geb. Looser, Jasmin, Sonnenbergstrasse 9
- Wüest, Lorenz, Sägholzstrasse 28
- Benschop, Tim, Heidenerstrasse 40
- Greiner, Monika, Bergstrasse 52
- Hengge, Katharina, Heidenerstrasse 40
- Klaus, Angelika, Bergstrasse 52
- Schmid, Gertrud, Bergstrasse 52
- Seitz, Josef, Bergstrasse 52

1513 – 2013

500 Jahre Appenzell im Bund der Eidgenossen

Zum Gedenken an den Eintritt des Landes Appenzell in den Bund der Eidgenossen planen die beiden Halbkantone verschiedene Aktivitäten, um dieses grosse Jubiläum

in einem stärkeren Masse als bei früheren Zentenarfeiern gemeinsam zu feiern.

Eines dieser Projekte im Rahmen des Jubiläums ist das Geschichtsprojekt «Appenzeller Geschichte in Zeitzeugnissen». Für die Vorbereitungsarbeiten hatten die beiden Regierungen ihre Spitzenfachkräfte an Historikern (Leitungen der Staatsarchive und Kantonsbibliotheken beider Kantone) beigezogen.

Vor kurzem fand an die Adresse historisch tätiger oder interessierter Einwohnerinnen und Einwohner beider Halbkantone eine Vororientierung statt und demnächst soll die Gesamtbevölkerung über das Geschichtsprojekt informiert werden.

Als bleibendes Werk sollen auf den Zeitpunkt des Jubiläums ein illustriertes Buch ganz besonderer Art und eine Website entstehen. Buch und Website setzen sich aus «Zeitzeugen» aus dem Zeitraum 1513 bis 2013 zusammen und dürften zweifellos zu einem grossartigen Faszinosum werden.

Dass damit keine menschlichen Zeugen gemeint sein können bedarf angesichts der Zeitspanne von 500 Jahren keiner besonderen Erklärung. Es handelt sich um «erzählende» Gegenstände, indem deren historischer Zusammenhang ein wesentliches Stück Geschichte beinhaltet, bezogen allenfalls nicht nur auf die jubelnden Kantone, sondern auch mit wertvollen Bezügen auf die eidgenössische Geschichte. Die gesuchten Gegenstände sind den Themenkreisen Land, Leute, Politik, Wirtschaft, Kultur zuzuordnen und betreffen Gemeinden und Bezirke.

Die attraktive Darstellung der einzelnen Zeugen umfasst im Buch eine Doppelseite (2 x A4), rechts eine bildliche Farbdarstellung des Zeitzeugnisses mit Legende, links ein instruktiver Text.

Beispiel: Seite rechts: Der Tschako des Hundwiler Soldaten Johann Jakob Knöpfel mit einer Schussspur aus der Schlacht bei Gislikon im Sonderbundsrieg vom 23. November 1847 (Aus der Altertumssammlung der Gemeinde Hundwil). Seite links: Titel: «Im Sonderbundkrieg Pulverdampf gerochen» mit auf den historischen Zusammenhang führendem Text, ohne jedoch die Geschichte des Sonderbundkrieges erzählen zu wollen, sondern lediglich vom Zeitzeugnis ausgehend die Umstände aufzeichnend, wie es zum Schuss kam,

Es kann sich bei solchen Zeitzeugen aber auch um handgeschriebene (Urkunden, Briefe) oder gedruckte Zeugen sowie um Film- und Tonaufnahmen handeln. Der Möglichkeiten sind viele.

Arthur Sturzenegger

Aufruf

an die Bevölkerung von Rehetobel:

Wer aufgrund obiger Information glaubt, einen oder mehrere solcher Zeitzeugen zu besitzen, möge sich bei mir melden:

Arthur Sturzenegger,

Gartenstrasse 18, 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 15 51

e-mail: arth.sturzenegger@sunrise.ch

In Absprache mit den oben erwähnten verantwortlichen Fachkräften werde ich über Bedarf und Verwendbarkeit gemeldeter Gegenstände Auskunft erteilen, bzw. die Verbindung herstellen.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ich danke Stefanie Aouami für die Feder.

In letzter Zeit habe ich mir viele Gedanken über Wünsche und Visionen gemacht. Sie sind ein gutes Mittel um etwas zu lenken oder zu verändern. Ein Wunsch sollte möglichst klar und bildlich sein. Je klarer und lebendiger er ist umso mehr hat er die Möglichkeit, sich ins Materielle zu verwandeln. Immer wieder gab es Leute, (z.B. Ghandi), die ganz klare Visionen für etwas hatten. Dazu hatten sie die Gabe der lebendigen Erzählweise und konnten Hoffnung und Mut vermitteln, und hunderttausende von Menschen dazu bewegen, vom gleichen zu träumen und gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten. So konnten immer wieder grundlegende Veränderungen entstehen. Manchmal zum Guten, manchmal zu weniger Gutem.

Angenommen die ganze Menschheit hätte eine gemeinsame Vision und würde ihre ganze Kraft und ihre Taten auf das Ziel lenken und es trotz Fehlern und Rückschritten nie aus den Augen verlieren. Ich glaube es würde ganz schnell, ganz grosse Veränderungen geben!

Die Vision könnte folgende sein: Wir wollen unsere Erde schützen und ehren und ihre tausend Wunder bewahren, um unseren Kindern und Enkelkindern und allen anderen Menschenkindern einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. (wahrscheinlich gibt es ihn in dieser Form im ganzen Universum nur einmal)

Es bräuchte keine Klimakonferenzen mehr, weil jeder Einzelne auf dem Weg zum Ziel wäre. Ich finde, unsere Menschheit, unsere Staaten, Länder, Gemeinden und Familien brauchen gemeinsame Visionen, damit die Menschen wieder wissen, wo sie eigentlich hinwollen. Wir brauchen Träume, die wir zusammen im Kleinen oder Grossen erreichen möchten.

Ich persönlich wünsche mir:

- eine starke, gesunde Menschheit, die ihren Planeten als «Mutter Erde» zu schätzen weiss
- ein friedliches Zusammenleben egal welcher Hautfarbe, Nationalität oder Religion
- glückliche Kinder die nicht geschlagen oder missbraucht werden
- Wiesen mit vielen Blumen und Schmetterlingen
- grosse, alte, freistehende Bäume
- gesunde Mischwälder voller Tiere
- riesige Regenwälder, die einfach da sind
- Meere voller Fische und Wale
- saubere Flüsse mit trinkbarem Wasser
- Freiheit für Tiere in Tierfabriken

- eine gesunde und starke Jugend, die weiss was sie will, und selbständig mitdenkt
- lebenswerte Plätze für alte Menschen
- eine gerechte Verteilung von Land, Gütern und Rohstoffen
- nachhaltige Nutzung auf allen Gebieten
- gute Beziehungen mit Mitmenschen
- dass ich die Kraft habe, meine Wünsche mit Taten zu unterstützen.

Ich glaube das Gmäändsblatt hätte ein paar Seiten zu wenig, für all meine Wünsche. So versuche ich mir diese Wünsche so bildlich wie möglich vorzustellen und setze sie in den offenen Raum damit sie die Möglichkeit haben sich zu materialisieren und wahr zu werden.

Übrigens: je mehr Menschen sich das Selbe wünschen desto schneller wird es wahr. Was sind Ihre Wünsche?

Geme nehme ich sie entgegen (remey@gmx.ch)

Zum Schluss noch ein Gebet der australischen Ureinwohner das mir sehr gefällt.

Ewige Einheit,

Die in Stille für uns singt,

die uns voneinander lernen lässt,

leite meine Schritte mit Kraft und Weisheit!

Möge ich die Lehren verstehen wenn ich gehe.

Möge ich den Zweck aller Dinge ehren.

Hilf mir, alles mit Achtung zu berühren,

immer von dem zu sprechen,

was hinter meinen Augen liegt.

Lass mich beobachten, nicht urteilen.

Möge ich keinen Schaden verursachen

und Musik und Schönheit zurücklassen, wenn ich gehe.

Und wenn ich in das Ewige zurückkehre,

möge sich der Kreis schliessen,

und die Spirale breiter sein.

Geme übergebe ich die Feder Patricia Egli

Remo Wagner

bibliothek rehetobel

Bibliothek Rehetobel

Krimizeit mit Commissario Montalbano

Andrea Camilleri

Die Flügel der Sphinx

Der Mord an einer jungen Frau bereitet der Polizei im sizilianischen Vigàta Kopfzerbrechen. Es gibt keine Hinweise auf Identität des Opfers und das Gesicht ist vollkommen entstellt. Einziger Anhaltspunkt ist ein Tattoo auf der linken Schulter: ein Schmetterling. Als Commissario Montalbano der Sache nachgeht, findet er heraus, dass die von einer Institution namens «DER GUTE WILLE» nach Italien gelockt worden war. Angeblich wollte man die Frauen mit einer seriösen Anstellung vor der Prostitution retten, die ihnen in ihrer Heimat gedroht hätte. Der Padrone des Vereins ist Mantalbano trotz «guten Willens» vom ersten Augenblick an unsympathisch. Dass ihn sein Bauchgefühl nicht trübt, hebt seine Laune nur bedingt, denn was nun folgt, hätte Montalbano sich nicht einmal in seinen kühnsten Träumen ausgemalt...!

Marlene Brülisauer

50 % aller Stürze ereignen sich durch Stolpern oder Ausrutschen auf gleicher Ebene. Rutschige, defekte oder verschmutzte Bodenbeläge, lose Teppiche auf glatten Böden sowie ungeeignete Schuhsohlen sind die Hauptursachen.

Mit diesen Tipps beseitigen Sie Stolpersteine:

- Rüsten Sie **Hauseingänge** flächenbündig mit Schmutzschleusenteppichen aus.
- In **Badezimmern** ist die Gleitfestigkeit besonders wichtig, damit Sie auch mit nassen Füßen nicht ausrutschen. Lassen Sie rutschige Wannen und steinartige Bodenbeläge chemisch aufräuen oder beschichten. Benützen Sie zusätzlich Gleitschutzmatten und rutschfeste Vorleger.
- Versehen Sie **Wohnräume** mit rutschhemmenden Böden und Belägen oder behandeln Sie bestehende rutschige Bodenbeläge mit rutschhemmenden Produkten (aus dem Fachhandel).
- Achten Sie in der **Küche** auf saubere Bodenbeläge, beseitigen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort.

Ergänzende Massnahmen:

- Sichern Sie Teppiche, Läufer und Fussmatten mit Teppichgleitschutz und befestigen Sie lose Ecken mit Teppichklebeband.
- Räumen Sie freiliegende Kabel, herumliegende Schuhe, Taschen und anderes aus dem Weg, damit Sie und Ihre Mitbewohner/-innen nicht darüber stolpern.
- Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung, damit Sie allfällige Hindernisse nicht übersehen.

Ihre bfu Sicherheitsdelegierte
Egli Vreni, Sägholzstr. 62, 9038 Rehetobel, 071 877 28 15
vreni.egli@gmx.ch, www.bfu.ch

Kerzenfest

Das diesjährige Kerzenfest zu Ehren des Jubilars Herbert Maeder und zur Freude der Altersheimbewohner und der Rechtobler Bewohnerinnen und -bewohner konnte von ausreichend Schnee profitieren.

Allen Kindern und Erwachsenen, die beim Kerzen anzünden geholfen haben, danke ich nochmals herzlich für den spontanen Einsatz!

Falls es die Schnee- und Wetterverhältnisse erlauben, hoffen wir, dass sich nächstes Jahr noch mehr Besucherinnen und Besucher von dem einmaligen Lichtemeer erfreuen können.

«Lieber ein Licht anzünden als über die Dunkelheit klagen».

Brigitt Baumgartner

Einladung zum Kabarett von und mit Hans Fässler

Donnerstag, 22. April 2010
um 20.00 Uhr im Kleinen Saal des Gemeindezentrums

Skaven im Appenzeller Kalender: Geschichte, Geschichten und Lieder mit Hans Fässler

Der St. Galler Historiker, Kabarettist und Mittelschullehrer erzählt Geschichten von seiner Beschäftigung mit dem Thema Sklaverei, Wiedergutmachung und Erinnerungspolitik. Die schwere Kost vom haitianischen Elend, der Deportation von Millionen Menschen im Schwarzen Atlantik und vom «Hass auf den Westen» (Jean Ziegler) wird er auflockern mit Liedern aus der französischen und der russischen Revolution, aus der Neuen Welt und aus Südafrika.

Und am Schluss wird er gerne heftig mit dem Publikum diskutieren.

Der Anlass ist öffentlich.

Die LG Dorf freut sich auf zahlreichen Besuch!

Hans Fässler mit dem südafrikanische Botschaftsrat Solomon Tshivula bei der Umbenennungsfeier der Krügerstrasse auf dem Rathaus in St. Gallen

Rosental. Das Kino.	Programm im April	
Fr 2.4.	20:15	Up in the Air
Sa 3.4.	17:15	Die Frau mit den 5 Elefanten
	20:15	Up in the Air
Mo 5.4.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
	19:15	Die Frau mit den 5 Elefanten
Fr 9.4.	20:15	Up in the Air
Sa 10.4.	17:15	Die Frau mit den 5 Elefanten
	20:15	Sherlock Holmes
So 11.4.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
	19:15	Sherlock Holmes
Di 13.4.	14:15	Kinamol: Sister Act
Fr 16.4.	20:15	Sherlock Holmes
Sa 17.4.	17:15	Küss den Frosch
	20:15	Nine
So 18.4.	11.00	Bödälä (Matinée mit Gitta Gsell)
	15:00	Küss den Frosch
	19:15	Nine
Mo 19.4.	20:15	Bödälä
Di 20.4.	20:15	Bödälä
Mi 21.4.	20:15	Cinéclub: Madeinusa
Do 22.4.	20:15	Palliative Care: Marias letzte Reise
Fr 23.4.	20:15	Nine
Sa 24.4.	17:15	Bödälä
	20:15	A Single Man
So 25.4.	15:00	Küss den Frosch
	19:15	A Single Man
Mo 26.4.	20:15	Bödälä
Di 27.4.	14:15	Kinamol: Pauline et Paulette
	20:15	Bödälä
Mi 28.4.	14:15	KinoKLAPP: Das Auge des Adlers
Fr 30.4.	20:15	An Education
Sa 1.5.	17:15	An Education
	20:15	A Single Man
So 2.5.	15:00	Küss den Frosch
	19:15	A Single Man

www.kino-heiden.ch

Öffentliche Veranstaltung zum Thema Alzheimer

Das Betreuungs-Zentrum Heiden lädt am **6. Mai** zu einem abwechslungsreichen Informationsabend ein mit Vorträgen von Dr. med. M. Padrutt, Präsidentin der Alzheimer-Vereinigung Sektion St. Gallen/Appenzell und Dr. med. T. Langer, Hausarzt, Wolfhalden. Durch den Abend führt der Clown Marcel Briand. Pro Senectute AR und Spitex Vorderland sind mit einem Info-Stand vertreten.

Die Veranstaltung findet im Restaurant Krone, Wolfhalden, statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die vier Partner-Organisationen freuen sich auf regen Besuch.

Ostermontag, 5. April: Friedensweg im Appenzeller Vorderland

Wanderung von Walzenhausen nach Heiden, mit Gedenkstationen zu Menschen aus der Region, die sich gegen Krieg und für Menschen auf der Flucht eingesetzt haben. In Heiden Begegnungen mit Asylsuchenden, Bericht aus Jemen, Abschluss beim Dunant-Denkmal zum 100. Todesjahr des ersten Friedensnobelpreisträgers.

Nähere Informationen: www.sosos.org, info@sosos.org und Tel. 071 790 03 71

Kleine Kulturlandsgemeinde kKL 10: «Im Land der Fremden»

«Im Land der Fremden» in allen möglichen Facetten ist Leitthema der fünften Ausserrhoder Kulturlandsgemeinde kKL 10. Sie findet am 1. und 2. Mai in Trogen statt. Hauptredner ist der bosnische Schriftsteller Dževad Karahasan, Gastort das Kinderdorf Pestalozzi.

Das politisch-kulturelle Mini-Festival war bisher unter anderem Fragen der Urbanität oder, im letzten Mai, der Finanzkrise gewidmet. 2010 wird der Anlass «nomadisch» in einem weit gespannten Sinn. Unter dem Titel «Im Land der Fremden» fragt die kKL 10 nach den Formen und Gründen von Unterwegssein (Flucht, Arbeitsmigration, Künstler-Emigration, Tourismus, erzwungene und freiwillige Mobilität ...) und nach deren Folgen, die sich europaweit unter anderem heftig zeigen in der Abwehr des Islam. Wie behaupten sich Fremdes und Eigenes, wo geschieht Abgrenzung und Ausgrenzung und wo Assimilation, welche Grenzzäune braucht und verträgt das «globale Dorf», was für ein Glück kann das Andere, Fremde dem Eigenen beifügen?

Für die Referate und Workshops am Samstag sind zu Gast: die Kulturwissenschaftlerin Ina Boesch, der Künstler H.R. Fricker, der Uno-Mitarbeiter Jakob Kern, der Philosoph Heiner Hastedt, die Migrationspezialisten Simone Prodoliet und Mahir Mustafa und der Autor Daniel de Roulet. Am Samstagabend gibt es ein Konzert mit Tanz von Daouda Coulibaly & Catchina aus Burkina Faso. Hauptreferent am Sonntag ist der Schriftsteller Dževad Karahasan aus Sarajevo. Der Autor Daniel de Roulet beobachtet und kommentiert den Anlass. Das Künstlerduo Petra Elena Köhle und Nicolas Vermot Petit-Outhenin (Blog www.panpanartico.wordpress.com) und der Künstler Hubert Matt (Blog www.vzell.wordpress.com) erforschen im Vorfeld der kKL das Appenzellerland und dokumentieren ihre Wahrnehmungen – ebenso erarbeiten zwei Schulklassen ein Bild ihrer (vertrauten?) Umgebung. Resultat ist die Ausstellung «Walks and Views». Eine Hör-Installation zu Vilém Flusser sowie Geselligkeit und Austausch an der Bar runden das Programm ab.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Für die Workshops gilt eine Anmeldefrist bis 22. April. Die kleine Kulturlandsgemeinde kKL 10 ist eine gemeinsame Veranstaltung des Kantons Appenzell Ausserrhoden im Rahmen des Regierungsprogramms 2007–2011 und der Ausserrhoder Kulturstiftung. Kooperationspartner der diesjährigen kKL ist das Kinderdorf Pestalozzi Trogen. (pd) Anmeldungen für die Workshops an Amt für Kultur, Obstmarkt 1, 9102 Herisau oder info@kulturlandsgemeinde.info. Details im Netz: www.kulturlandsgemeinde.info

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. April 09.45 Uhr Abendmahl-Gottesdienst zum Karfreitag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf
- 4. April 05.30 Uhr Liturgischer Oster-Gottesdienst mit Abendmahl.** Musikalisch gestaltet vom Ad-hoc-Chor und dem Bläserquartett der MG Rehetobel. Anschliessend Osterfrühstück in der Kirche zu dem alle herzlich eingeladen sind.
- 4. April 09.45 Uhr Abendmahl-Gottesdienst** im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 11. April** Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden.
- 18. April 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Werner Graf
- 25. April (Landsgemeindesonntag)**
Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden.

Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 28. April um 19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit anschliessendem Apéro

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 28. April, 14.30 Uhr im Haus «Ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 29. April, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 12. und 26. April

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Fiire mit de Chliine

Samstag, 24. April um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 7. April um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Offene Aussprache in der Kirche

Dienstag, 13. April um 19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche.

Nach einem Jahr möchte ich wieder zu einer offenen Aussprache in die Kirche einladen, nach dem Prinzip von «Open space». Die Grundelemente dieses Gesprächs im «offenen Raum» sind:

Diejenigen, die kommen, sind genau die Richtigen. Was passiert, ist das einzige, was passieren konnte. Die Themen entstehen im Moment des Zusammenseins.

Ich hoffe, dass sich viele von Euch angesprochen und eingeladen fühlen. Fragen können geklärt und Beziehungen geknüpft werden.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 14. – 21. April (Konfirmandenlager) vertreten durch:

Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach (Tel. 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochs vormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

KINDERKIRCHE REHETOBEL

Kinderkirche Rehetobel

«Kinder in der Kirche»

Lasst uns miteinander singen, beten loben den Herrn, lasst uns das gemeinsam tun...

und

lasst uns gemeinsam einen Blumenstrauss zum Muttertag binden.

Zum diesjährigen Muttertags-Gottesdienst vom 9. Mai soll zusammen mit den Kindern vom grossen Kindergarten bis

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, den 28. April 2010 um 19.30 Uhr (in der Kirche)

Im Namen der vor einem Jahr neu gewählten Kirchenvorsteherschaft lade ich Sie herzlich zur Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung ein, welche gewichtige Traktanden wie die Jahresrechnung 2009, das Budget 2010 sowie die Gesamterneuerungswahlen umfasst.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmezählern/Stimmezählerinnen
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Abnahme der Jahresrechnung 2009 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft
5. Voranschlag 2010 und Genehmigung Steuerfuss 2011 – Antrag: Beibehalten 0.7 Einheiten für 2011
6. Anpassung Art. 5 Abs. 2 lit. b) des Kirchgemeindeglements an die bisherige Praxis: ...«die Kirchenvorsteherschaft, bestehend aus fünf (bisher sieben) Mitgliedern...»
7. Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2010-2014
 - a. 5 Mitglieder in die Kirchenvorsteherschaft – Vorschlag auf Wiederwahl: Peter Bischoff, Barbara Nef, Jeanette Paganini, Kurt Studer, Katharina Ulmer – aus deren Mitte den Präsidenten: Peter Bischoff (bisher) – und den Kassier: Kurt Studer (bisher)
 - b.3 Mitglieder in die Geschäftsprüfungskommission (Rücktritt von Walter Kast und Werner Kast) – Vorschlag der Geschäftsprüfungskommission: Fritz Anderwert (bisher) Jürg Baumgartner (neu) Tanja Wenk (neu)
 - c. 2 Mitglieder in die Synode (Rücktritt von Anne Zesiger wegen Übertritt in andere Kirchgemeinde) – Vorschlag der Kirchenvorsteherschaft: Peter Bischoff (bisher) Fredi Zuberbühler (neu)
8. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
9. Publikation des Protokolls

Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, welche das 16. Altersjahr erreicht haben. Als Stimmausweis gilt der adressierte Briefumschlag, welchen Sie zur Kirchgemeindeversammlung bitte mitbringen wollen.

Ich freue mich auf zahlreiche und interessierte Teilnehmende.

Peter Bischoff, Präsident Kirchenvorsteherschaft

zur 6. Klasse ein bunter Blumenstrauss aus Musik, Gesang, Tanz und Kreativität entstehen.

Dazu treffen sich die Kinder an folgenden Daten:

- Mittwoch, 28. April** von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr in der Kirche
- Mittwoch, 05. Mai** von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr in der Kirche
- Samstag, 08. Mai** von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr Hauptprobe in der Kirche
- Sonntag, 09. Mai** um 9.45 Uhr Muttertags-Gottesdienst

Am **Mittwoch, 19. Mai um 12.00 Uhr** sind dann alle zum Mittagessen und anschliessenden Ausklang bis 15.30 Uhr im Gemeindezentrum eingeladen.

So wollen wir das gemeinsame Muttertagsprojekt ausklingen lassen, da dieses Jahr an Auffahrt der Erlebnistag wegfällt.

Die Kinder werden noch persönlich eingeladen.

das KIK-Team

Osterkerzen basteln für Gross und Klein: am Mittwoch, 31. März 2010 ab 14.00 Uhr können in der Kirche Osterkerzen hergestellt werden. Unkostenbeitrag pro Kerze Fr. 5.– (es können auch mehrere Kerzen hergestellt werden), Dauer ca. 1 ½ Std.

Ökumene leben

Der vorgesehene *Erlebnistag vom Freitag, 14. Mai 2010* (Musikfest) entfällt, dafür sind alle Kinder herzlich zu einem Mittagessen ins Gemeindezentrum am **Mittwoch, 19. Mai 2010 um 12.00 Uhr** eingeladen.

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten:

Hoher Donnerstag, 1. April, 18.30 Uhr
Abendmahlfest mit Erstkommunikanten in der kath. Kirche Heiden

Karsamstag, 3. April, 21.00 Uhr
Karsamstag/ Osternacht in der kath. Kirche Heiden
Mitwirkung: Kirchenchor

 Ostersonntag, 4. April, 10.30 Uhr
Familienfreundliche Eucharistiefest zu Ostern

anschliessend Apéro und Eiertütchen
Verkauf von Heim-Osterkerzen

Ostermontag, 5. April, 10.15 Uhr
Gottesdienst in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 10. April, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Freitag, 16. April
16.00 – 17.30 Uhr Probe der Erstkommunikanten

Samstag, 17. April
09.00 – 11.00 Uhr Probe der Erstkommunikanten

Sonntag, 18. April, 10.30 Uhr
(Einzug 10.20 Uhr)
Eucharistiefeier mit Erstkommunion,
anschliessend Apéro

Samstag, 24. April
10.00 Uhr: Fiire mit de Chliine in der ref. Kirche Rehetobel
17.30 Uhr: Eucharistiefeier
18.30 Uhr: Kirchgemeindeversammlung in der Pfarreistube

Dienstag, 27. April, 20.00 Uhr im kath. Pfarreizentrum Heiden

Meditatives Kreistanzen

Unter Anleitung von Ruth Stöckli versuchen wir in Bewegung zu bleiben, unser inneres Gleichgewicht zu finden, und dieses auch in unseren Alltag zu tragen.
Mitbringen: Freude an Musik, Tanz, Bewegung...
Unkostenbeitrag Fr. 5.–

Freitag, 30. April, 09.30 Uhr – 10.00 Uhr
«Gebet für die Welt» in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 1. Mai, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Erstkommunion – Sonntag 18. April 2010

Am Sonntag 18. April findet für die Drittklässler die Erstkommunion statt. Auch dieses Jahr werden die Erstkommunikanten bei guter Witterung von der MG Rehetobel

vom Gemeindezentrum in die Kirche begleitet. Auf dieses Fest haben sie sich mit ihrer Katechetin Vreni Kuster und den Eltern gut vorbereitet. Dieses Jahr dürfen das Sakrament der Erstkommunion Andreas Stadelmann, Florian Stoffel, Fabio Bruderer, Nadine Bartholdi, Sarina Bänziger, Lorena Bärtschi, Matthia Bauert, Maurice Maier, Patrick Schläpfer, Ivan Tobler und Loris Kunz empfangen. Wir wünschen den Erstkommunikantinnen und Erstkommunikanten, ihren Eltern, Verwandten und Bekannten einen segensreichen und glücklichen Tag, der bleibende Erinnerungen hinterlässt.

Gisela Bauert

Nicht Vergessen!!!

Kirchgemeindeversammlung
Samstag 24. April, 18.30 Uhr
in der Pfarreistube der katholischen Kirche.

Zum anschliessenden Umtrunk sind alle herzlich eingeladen.

Frauenverein Rehetobel

Frühling lässt sein blaues Band...

Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir laden Sie auch dieses Jahr ein zu einer

Frühlingsfahrt ins Blaue

im bequemen Autocar

am Dienstag, 04. Mai 2010

(kein Verschiebedatum)

Wir haben wiederum eine abwechslungsreiche Route zusammengestellt, an deren Ziel Sie ein leckeres Zvierplättli erwartet. Freuen Sie sich auf einen unbeschwernten und hoffentlich sonnigen Tag !

Besammlung 12.45 Uhr beim Gemeindezentrum

Abfahrt 13.00 Uhr

Zustieg im Kaien oder Robach möglich; bitte bei der Anmeldung unbedingt angeben.

Anmeldungen bitte möglichst bald, aber bis allerspätestens Samstag, 01. Mai 2010 bei:

Ruth Züst, Tel. 071 877 12 71

Hilde Fausch, Tel. 071 877 17 54

Wir freuen uns auf recht viele Teilnehmer

Frauenverein Rehetobel

Schule Rehetobel

Informationen

Einladung

Liebe Appenzellerinnen, liebe Appenzeller! Wissen Sie, wie es heute in unseren Schulen aussieht? Schauen Sie doch wieder einmal herein. Als Einwohnerin oder Einwohner unseres Kantons ist es Ihnen sicher ein Anliegen, zu wissen, wie unsere Kinder und Jugendlichen auf die Aufgaben von heute und morgen vorbereitet werden.

Deshalb laden wir Sie zum Schulbesuch ein.

Wir möchten mit Ihnen über die Schule sprechen, Ihnen unsere Schulen zeigen und mit Ihnen in einen Dialog treten über Aufgaben, Herausforderungen, Arbeitsweisen und Lernen heute. In der Woche vom 3. - 8. Mai öffnen wir unsere Schulen und laden Sie zur Information, zum Diskutieren, aber auch zum Staunen und Geniessen ein. Die Kinder und Jugendlichen, die Lehrkräfte und Schulleitungen freuen sich darauf, Ihnen den heutigen Schulalltag zu zeigen, vom Kindergarten bis zur Kantonsschule oder Berufsfachschule. Sie sind herzlich willkommen.

«Ineluege» lohnt sich und ich freue mich darauf, Sie an unseren beiden kantonalen Veranstaltungen, an einer Aktion in den Gemeinden oder in unseren Schulen zu treffen.

Rolf Degen, Regierungsrat

Montag 3. Mai, 20.00 Uhr im Casino Herisau:

Filmpremière

«Klein, aber klug! Lehren und Lernen in Appenzell Ausserrhoder Schulen»

Wie sehen unsere Schulen heute aus, wie sind sie organisiert, wie wird heute gelernt und welches sind Antworten auf heutige Herausforderungen?

Sie sind herzlich eingeladen zu einem «Appenzellerabend» mit einem filmischen Kaleidoskop über unsere Schulen und einem musikalischen Feuerwerk mit der Hackbrettformation Anderscht.

Donnerstag 6. Mai, 20.00 Uhr im Kursaal Heiden:

Podiumsdiskussion «Schule heute und morgen»

Wo stehen wir im Kanton Appenzell Ausserrhoden mit unseren Schulen? Welche Herausforderungen sind in der Zukunft zu meistern?

Der Schülerchor der Klasse 2fm der Kantonsschule Trogen, unter der Leitung von Fabia Paller, eröffnet einen Begegnungs- und Diskussionsabend. Sequenzen aus dem Film «Klein, aber klug! Lehren und Lernen in Appenzell Ausserrhoder Schulen» bilden den Hintergrund für die

Podiumsdiskussion, an der auch Ihre Fragen aus unterschiedlicher Optik beantwortet werden. Es diskutieren Bildungspolitiker und Bildungsfachleute:

- Rolf Degen, Regierungsrat, Vorsteher des Departements Bildung AR
- Franziska Peterhans, Zentralsekretärin LCH,
- Paul Signer, Gemeindepräsident Herisau, Kantonsrat AR
- Prof. Dr. Erwin Beck, Rektor der Pädagogischen Hochschule St. Gallen
- Moderation: Prof. Dr. Annegret Wigger, Leiterin Institut für Soziale Arbeit IFSA-FHS

Besondere Anlässe an den einzelnen Schulen und in den Gemeinden sind in den kommunalen Programmen aufgeführt (homepage).

Vorankündigung und Einladung

für alle Einwohnerinnen und Einwohner – und weitere Interessierte zu

Die **Schulen** in unserem Kanton sollen gezielt ins **Zentrum des öffentlichen Interessens** kommen. Wir öffnen unsere Schule in dieser Woche für alle Inter-

essierten und hoffen, dass **möglichst viele Besucherinnen und Besucher der Einladung «ineluege» folgen werden**. Der **Unterricht** wird in dieser Woche ganz normal stattfinden. Wir möchten Sie ermuntern, auch dort «inezluege», wo Sie sonst vielleicht nicht vorbeigehen würden. Ein **Detailprogramm** mit Hinweisen werden Sie in der Schule und im Kindergarten finden.

Während der Woche ist die **«ineluege-Kaffee-Ecke»** eingerichtet, ein Ort, wo Sie sich mit andern Besucher/innen und teilweise Mitgliedern der Schulkommission und der Schulleitung austauschen können.

Reservieren Sie sich auch den Freitagabend, 7. Mai, ab 18 Uhr!

Alle Eltern, Kinder und weitere Interessierte sind herzlich eingeladen:

- 18 Uhr Einfaches **Essen** für alle (freiwilliger Beitrag) bis und «Wissensaktion der Mittelstufe»
- 19 Uhr Begrüssung – der Unterstufenchor singt danach **Film «Klein aber klug»**, Lehren und Lernen in Appenzell Ausserrhoden.
- 20.30 Ausklang mit Disco Jung und Alt

Anmeldungen von Familien mit Schulkindern laufen über die Schule (Anmeldetalon). Andere Interessierte melden sich bitte beim Schulsekretariat, 071 877 33 79 oder schulsekretariat@rehetobel.ch

Es laden ein: Schulkommission, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, Schulleitung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

«Ineluege» in die Sekundarschule Trogen / Rehetobel / Wald

Unter dem Motto «offene Schulen in Appenzell Ausserrhoden» findet vom 3. - 8. Mai 2010 im ganzen Kanton eine Aktionswoche statt, in der die Volks-

schulen ihren Alltag präsentieren. Was ist Schule heute? Wie hat sie sich verändert? Was ist gleich geblieben? Überzeugen Sie sich selbst: Besuchen sie die Sekundarschule in Trogen und machen Sie sich ein Bild einer modernen Schule.

Mit einem Spezialstundenplan sind unsere Türen an folgenden Tagen geöffnet:

Montag, 3. Mai 3. Sek. 7.40 – 14.20 / 18.00 – 21.00 Uhr

Dienstag, 4. Mai 1. Sek. 7.40 – 14.20 / 18.00 – 21.00 Uhr

Donnerstag, 6. Mai 2. Sek. 7.40 – 14.20 / 18.00 – 21.00 Uhr

Wir freuen uns über Besuche aus der ganzen Bevölkerung. Damit alle die Möglichkeit haben bei uns «inezluege», bieten wir jeweils auch am Abend ein vielfältiges Unterrichts- und Begegnungs-Programm.

Den detaillierten Stundenplan mit Anmeldetalon finden Sie auf der Homepage der Kantonsschule Trogen www.kst.ch in der Rubrik «News».

Das Team der Sekundarschule Trogen

Rehetobler Mittelstufe gewinnt Preis beim ICT Wettbewerb

<http://www.ar.ch/departemente/departement-bildung/amt-fuer-volksschule-und-sport/schulinformatik/lernen-mit-ict-in-der-schule-ar-best-practice-wettbewerb/gewinner-ict-wettbewerb-2009/>

Auf der Homepage des Departementes Bildung AR können folgende Infos gelesen werden:

Die zweitplatzierte Wettbewerbsarbeit aus Rehetobel

Die Schülerinnen und Schüler aus Rehetobel haben eine sehr bemerkenswerte interaktive Landkarte erschaffen, die per Computer entdeckt werden kann. Sie enthält viele Überraschungen und lädt zur lustvollen Erforschung ein.

Wir gratulieren zum 2. Rang und wünschen den Klassen viel Spass am gewonnenen Erlebnistag!

Schulleitung Rehetobel

Erziehung / Kinder

Backe, backe Brote....

Seit den Sportferien befassen wir uns im Kindergarten mit dem Märchen «Frau Holle». Darin pflückte die fleissige Marie Äpfel vom Baum und holte die fertig gebackenen Brote aus dem Ofen. Sie half Frau Holle, kräftig die Kissen zu schütteln, damit es in Rehetobel lange schneit und Winter bleibt. Jede Szene aus diesem Märchen setzten wir im Kindergarten um. Wir kochten Äpfel, erlebten intensiv den Schnee und natürlich kam auch das Brotbacken nicht zu kurz. Wie aber sieht ein richtig grosser Backofen aus? Natürlich, der grösste Backofen von Rehetobel steht in der Bäckerei Kern. Den wollten wir uns ansehen!

Dank der freundlichen Zusage von Irene und Hans Kern durften wir bei ihnen einen erlebnisreichen BäckerInnenmorgen erleben. Nach dem obligaten Händewaschen bekamen alle Kinder eine Bäckermütze aufgesetzt. Jetzt

Hefe gehört auch ins Brot. Im Hintergrund der grosse Backofen

Brote fomen

kann nichts mehr schief gehen! Hans Kern erklärte den Kindern alle Maschinen im Raum: Knetmaschine, Weggledrehmaschine, Teigauswaller. Jedes Gerät wurde in Betrieb gesetzt und den Kindern vordemonstriert. Endlich sahen wir auch mal einen riesengrossen Backofen mit mehreren Toren. Da kann man zig Brote auf einmal backen. Dieser Ofen wurde heute nochmals speziell für den Kindergarten eingeeheizt. Jedes der 20 Kinder bekam einen Platz an einem Baktisch zugeteilt und durfte aus einem Brotteig seinen eigenen Brotlaib kneten. Dank dem Bäckermeister und seiner Lehrtochter schaffte es jedes Brot auf das Backblech. Nun kamen die Brote in den Ofen.

Auf die Frage von Herrn Kern, wer nun BäckerIn oder KonditorIn werden möchte antworteten alle Kinder mit einem freudigen: «Ich, ich!». Mal schauen, wer in 10 Jahren noch diesen Berufswunsch hat.

Nach der Znüni- und Spielpause holten wir mit einigen Kindern die fertig gebackenen Brote in der Bäckerei ab.

Ah, wie die fein dufteten! Selbst gebacken und ein Geschenk des Hauses! Dieser Morgen wird in Kopf, Bauch und Hand in Erinnerung bleiben.

Wir möchten Irene und Hans Kern und der Lehrtochter ganz herzlich für diesen eindrücklichen und sehr gut vorbereiteten Erlebnismorgen in der Bäckerei Kern danken.

Regina Kunz

Das Wertvollste auf der Welt

Viele Schulklassen in der Schweiz haben schon die Ausstellung «Mein Körper gehört mir» besucht. Es ist ein interaktives Projekt der Stiftung «Kinderschutz Schweiz», welches Kinder altersgerecht über sexuelle Gewalt informiert, ihr Selbstbewusstsein stärkt und ihnen Möglichkeiten zum Handeln aufzeigt. In sechs Mitmachstationen erfahren Mädchen und Jungen vieles über sich selber, über ihre Gefühle, ihre Gedanken, ihre Einstellungen.

Dank der privaten Initiative von Frau Alexandra Breu und verschiedener Sponsoren konnten Eltern, Kinder und SchülerInnen der 1. bis 4. Klasse des Appenzeller Vorderlandes die Ausstellung auch in unserem Kanton besuchen. Im Kursaal Heiden wurden die SchülerInnen von engagierten Fachfrauen durch den Parcours geführt.

Erika Fritsche

Hier einige Eindrücke aus der 3. Klasse:

«Ich fand es toll, weil es eine Führung gab und weil wir alles ausprobieren konnten. Es gab viele lustige Sachen, aber am lustigsten fand ich, wo man in eine Kiste schaute und das Wertvollste auf der Welt sah.» Dario

«Ein Posten gefiel mir besonders gut. Dort konnte man sagen, ist das Gefühl schön oder nicht.» Matthia

«Es war lustig und es hat Spass gemacht. Wir waren an vielen Posten. Einer hiess 'schlechte und gute Geheimnisse'. Dort gab es Bilder und man musste sagen, was man persönlich davon hält. Ob es ein gutes Geheimnis ist oder ein schlechtes.» Maurice

«Bei einem Posten musste man auf einen Königsstuhl sitzen und dann erklang eine Musik. Die Musik tönnte wie Königsmusik, ganz edel.» Martina

«Ich fand es spannend. Ich habe sehr viel Neues gelernt. Am besten gefiel mir der Posten, bei dem ich mit meiner Hand in Löcher greifen konnte und rausfinden musste, was drin war. Ich spürte Fell, Bürsten, Nuggi und Steine.» Ramon

«Mir hat die Ausstellung sehr sehr gut gefallen, weil ich daraus gelernt habe, dass niemand einen anfassen darf, wenn man es nicht will.» Henry

«Ich fand es beim Posten, wo man das Wertvollste der Welt sieht, sehr lustig, weil man so angespannt ist und dann ist etwas Erstaunliches drin.» Lena

«Ich habe gelernt, dass man Erwachsenen nicht immer folgen muss. Bei einem Posten hatte man Magnete auf Körperteile hintun müssen. Rote Magnete hiessen: da möchte ich nicht angefasst werden.» David

«Am besten hat mir der Teil gefallen, wo man sagen musste, ob es stimmt oder nicht. Zum Beispiel 'Die Oma darf mich immer küssen'.» Sarina

«Ich fand den Posten am spannendsten, wo man den Kopf reinstecken konnte und dann nein sagen konnte. Dann zeigte es an, wie fest man nein sagte.» Lalegna

«Ich fand es gut, dass es Posten hatte. Die Führerinnen erklärten die Sachen gut.» Ivan

«Es war toll. Man konnte ganz viel lernen. Am Witzigsten fand ich es, als man Schilderchen mit den Körperteilen an die Wand hängen musste.» Jana

«Ich fand die Ausstellung einfach toll. Wir hatten eine Begleitung, die uns durch die ganze Ausstellung geführt hat. Was mir sehr gut gefallen hat: wir konnten auch selber etwas machen. Am besten hat mir gefallen, wo man in eine Schachtel schauen durfte und das Wertvollste auf der Welt sehen durfte. Es war ein Spiegel, in dem man sich selber sah.» Nadine

Stadt auf Saturn – Kaplabau

Die Stadt auf Saturn
 Unser Ziel war eine
 Stadt auf Saturn zu bauen
 und wir erreichten es. Es hatte
 Förderbänder, die Essensreste auf
 Raumsschiffe transportierten.
 Es hatte auch einen Swimming-
 pool der zu einer Villa gehör-
 te. Von da kamen die Essens-
 resten, denn sie feierten ein Fest.
 Einer schlief dabei. Es hatte
 einen Bulldozer, der schaufelte
 die Essensreste weg. Sie hatten
 einen Wachturm. Es gab einen
 Weg, der hatte ein Tunnel.
 Darauf stand ein Turm.
 Ivan und Raffael, 3. Klasse

Filmcrew in der 3. Klasse

Liebe Leute von Heute
 Am Freitag dem 12.3.10 kamen
 drei Filmleute in die 3.Klasse. Sie
 filmten uns im Englisch. Sie machen
 eine DVD über die Schule für
 den Kanton. Als sie da waren ma-
 chten sie die Kameras und die
 Mikrofone bereit. Ein-paar
 Mädchen aus der 3.Klasse
 haben Verkäuferlis gespielt.
 Die Jungs haben eine Szene im
 Restaurant gemacht. Wir fanden
 es sehr toll wie die Filmleute
 gefilmt haben und wie sie alles auf-
 gebaut haben. Wir durften nicht in die
 Kameras schauen. Deswegen bekamen
 wir nicht viel mit. Goodbye and
 have a nice day! Wünschen euch
 Laura, Teuta und Morija!

...und zum Schluss

Die 4. KlässlerInnen bestaunen die Planeten in der 5. Klasse. Ein Kind bemerkt: «Pluto ist der kleinste Mars.»

Peter Schütz

Ein «Grosser» vom Kindergarten macht sich Gedanken über den Schuleintritt im Sommer. In seinen Vorstellungen von der Zukunft vermischt sich Vorfreude mit Unsicherheit. Ein Schüler ermuntert den kleinen Bruder: «Wenn man wirklich mal im Schulleben drin ist, macht es noch viel mehr Spass.»

Wie schön, wenn es für alle so wäre – und auch so bliebe.

Erika Fritsche

Vorbereitungskonzert der MGBB Rehetobel und der MG Grub AR

Am 15. + 16. Mai findet in Wolfhalden das kantonale Musikfest statt. Die MGBB Rehetobel und die MG Grub AR wird sich an diesem Anlass der Konkurrenz aus dem Kanton AR/AI sowie Gastvereinen stellen.

Da sich jeder Verein von der besten musikalischen Seite der Juri präsentieren will, ist intensive Probearbeit während der Vorbereitungszeit erforderlich. An Register- und Wochenendproben werden die Aufgaben- und Selbstwahlstücke einstudiert. Sobald das Wetter es zulässt, proben wir zu schmissiger Marschmusik auf der Strasse die Parademusik.

Eine wichtige Standortbestimmung ist ein Vorbereitungskonzert, denn zum ersten Mal werden die anspruchsvollen Kompositionen öffentlich vorgetragen. Ein Auftritt vor Publikum gibt eine gewisse Routine, was sich am Wettspiel vorteilhaft auswirken kann.

Auch wenn vielleicht der letzte Schliff an den Vorträgen noch fehlen wird, wird es für Sie ein ganz besonderer Hör-genuss.

Wir, die MGBB Rehetobel und die MG Grub, würden uns sehr freuen Sie am **25. April um 19.00 Uhr in der Kirche Grub AR** begrüßen zu dürfen.

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Wir laden unsere Mitglieder ganz herzlich zur Generalversammlung ein.

Diese findet am **Samstag, den 24. April 2010 um 20.00 Uhr** im Restaurant Linde statt.

Im Anschluss an die statuarischen Traktanden wird uns Herr Michael Goertz über Green Peace, deren Ideen, Ziele und Aktivitäten einen Einblick geben. Ein kleiner Imbiss und gemütliches Zusammensitzen werden diesen Anlass beschliessen.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

Lesegesellschaft Lobenschwendi, der Vorstand

Ausflug der Landfrauen nach Bern

Am **Montag, 26. April 2010** machen die Landfrauen einen Ausflug nach Bern mit Besuch im Bärenpark und Bundeshaus (amtlicher Ausweis nötig: ID, Pass oder Führerausweis).

Abfahrt Car: 07.30 Uhr beim Gemeindezentrum
Ankunft in Rehetobel: ca. 20.00 Uhr

Es hat noch freie Plätze, auch für Nicht-Mitglieder:

Anmeldung bis Fr. 16. April oder weitere Infos bei Erika Meier, Klingebuch, Tel. 071/ 877 16 71
oder Mail meier.rehetobel@bluewin.ch

Sportverein im April

Sportverein Rehetobel

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	29.03.10	20:15	Fit & Fun	TH
Frühlingsferien bis 18.04.2010				
Mo	19.04.10	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	26.04.10	20:15	Fit & Fun	TH
«lueg ine, bisch willkomm»				

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ
www.swissunihockey.ch				

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
Sa	11.04.2010		Zürich Marathon	
So	17.04.2010		Bündner Frühlingslauf 25 km, Thusis/Chur	
So	25.04.2010		Rheintal-Duathlon, Lauf-Velo-Lauf, Marbach	

Frauen

Mi	07.04.2010	20:00	Muskelaktivierung / Bodyforming	TH
Mi	14.04.2010	20:00	Telefonkette	
Mi	21.04.2010	20:00	?????	
Mi	28.04.2010	20:00	Beweglichkeits-Test / Spiele	TH
Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!				

Männer

Di	06.04.2010	20:00	Fit in den Monat	TH
Di	13.04.2010	20:00	Jetzt gilts!	TH
Di	20.04.2010	20:00	Spielerlebnis	TH
Di	27.04.2010	19:30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15	Tumen	TH / MZG
----	---------	-------	-------	----------

Pilates

Fr	02.04.10	8.30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	09.04.10	8.30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	16.04.10	8.30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	23.04.10	8.30	Pilates	GZ kleiner Saal

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

www.sportverein-rehetobel.ch

Geräteriege Rehetobel in Topform

Am Gerätewettkampf vom 6./7. März 2010 in Schönengrund zeigte die Geräteriege Rehetobel eine weitere Topleistung.

Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen

1. Rang Merz Robine*
2. Rang Brülisauer Celia*
3. Rang Thürlemann Lea*
4. Rang Dörig Carina*
6. Rang Übersax Stefanie*
13. Rang Stoffel Nora*
23. Rang Dutler Corinne

K2 Turnerinnen

1. Rang Keller Anja*
2. Rang Dutler Rahel*
4. Rang Kast Nadine*
14. Rang Dutler Katja*

K3 Turnerinnen

1. Rang Sträuli Alessia*
5. Rang Merz Vanessa*

K4 Turnerinnen

1. Rang Unseld Malva*
2. Rang Kugler Alyssia*
4. Rang Braunwladler Sarina*
9. Rang Maier Jiska*
18. Rang Kugler Nicole

K5 Turnerinnen

1. Rang Hohl Simona*
2. Rang Schläpfer Nadine*
3. Rang Steiner Lisa*
5. Rang Sträuli Tanja*
10. Rang Raschle Tabea*

K7 Turnerinnen

1. Rang Ramona Tobler*
2. Rang Tschopp Tamara*

KD Turnerinnen

1. Rang Stefanie Lanker*

K1 Turner

4. Rang Steiner Nicolas*
5. Rang Frick Nico*

K2 Turner

1. Rang Frick Joel*
2. Rang Kast Jens*
3. Rang Steiner Andrin*
9. Rang Keller Pascal

K4 Turner

5. Rang Enzler Cedric*

K5 Turner

6. Rang Raschel Joel

K6 Turner

3. Rang Hartmann Michael*

* alle mit Auszeichnungen

Lustige Fasnachtsbutzen hier und da

Die Zeit verfliegt im Nu. Schon liegen wieder vier Wochen hinter uns seit dem Kindermaskenball am 20. Februar. Prinzen und Prinzessinnen, Pippis, Schlümpfe, Indianer und Cowboys, Krankenschwestern, ein kleiner Dino (oder war es ein Frosch?), Hawaii-Mädchen und verschiedenste andere maskierte Fas-nachtsbutzen bewegten sich zwischen einem Stück Kuchen und einer Cola zu lustiger fasnächtlicher Musik.

Im grossen Saal des Gemeindezentrums sorgte der Ententanz und verschiedene Polonäsen dafür, dass die Stimmung so richtig angeheizt wurde! Wer noch eine Portion Konfettis abbekam, spürte das Fasnachtsfieber überdeutlich!

Den Höhepunkt fand der Kindermaskenball mit den Gullys aus Ellwangen-Rindelbach/Deutschland. Die fetzige Guggenmusik mit 26 Auftretenden liess den Saal so richtig erbeben und die Tanzfreudigen kamen voll auf ihre Rechnung! Leider neigte sich das Konzert viel zu schnell seinem Ende entgegen und bald bewegten sich die Spielenden Richtung Ausgang. Kleine und grosse Fasnächtler schlossen sich der Musik an und die Menge begab sich auf den Umzug. Bei sonnigem Winterwetter hörte man die Instrumente durch die Strassen klingen und ein schöner Nachmittag ging so zu Ende.

Ein grosser Dank geht an alle Mitglieder der OKs von Maskenball, Kindermaskenball und Bacheschnette sowie an alle Helfer und Helferinnen.

Die Leckerli der Bäckerei Kern, in ihrer Urform oder als Bacheschnetten, mundeten allen sehr!

Wir freuen uns aufs nächste Jahr und auf euch, ihr tollen Fasnachtsbutzen!

Sportverein Rehetobel, Brigitte Bruderer

Ornithologischer Verein
Rehetobel und Umgebung

Hauptversammlung am 27. Februar 2010 im Rest. Löwen

Nach einem schmackhaften Nachtessen, zubereitet und serviert vom Löwenteam, konnte der Präsident Christof Rechsteiner 29 Mitglieder begrüßen.

1. Jahresberichte des Präsidenten und der Obmänner

Der Verein hat zurzeit 61 Mitglieder, davon sind 8 Jungzüchter, 21 Mitglieder sind bei den Kaninchen und 17 Mitglieder beim Geflügel angemeldet.

Das Vereinsjahr 2009 war lebhaft. Der Geflügelobmann erklärte nach der Hauptversammlung 2009 den Rücktritt. Peter Tobler übernahm als Interims-Geflügelobmann das Amt bis zur Wahl an der Hauptversammlung 2010. Der Vorstand wurde wie folgt bestätigt:

Präsident Christof Rechsteiner, Kassierin Susi Laich, Aktuar Konrad Schläpfer, Vogelschutzobmann Jakob Schmid, Geflügelobmann Peter Tobler, Kaninchenobmann Niklaus Tobler, Beisitzer Stefan Mutzner.

Im Vereinsjahr 2009 wurde zu den üblichen Veranstaltungen Vogelschutzexkursion, Grillhöck, Nistkasten-Putztag, Chlaushöck, zusammen mit dem OV Heiden ein Besuch des Tierparks Arth-Goldau organisiert.

Unsere Mitglieder Ida und Sepp Schöb sind leider kurz nacheinander gestorben. Von 1979 bis 2002 haben sie als Brutmeister für den Verein wertvolle Arbeit geleistet. 1994 wurde Sepp Schöb zum Ehrenmitglied ernannt. Wir werden beide in bester Erinnerung behalten. Zu Ehren von Ida und Sepp Schöb erhoben sich die Versammelten zu einer Schweigeminute.

Niklaus Tobler (Kaninchen) und Peter Tobler (Geflügel) lasen ihren Jahresbericht 2009 vor. Dabei erwähnten sie besonders die hohen Punktzahlen, die unsere Züchter und Jungzüchter an den verschiedenen Ausstellungen mit ihren Tieren erreicht haben.

Jakob Schmid (Vogelschutz) orientierte über die Aktivitäten 2009. Wegen dem strengen Winter konnten von 9 Nistkastentouren 5 Touren erledigt werden (ca. 200 Nistkasten). Die Besetzung war ungefähr 60%. Um die Vögel beim Nestbau nicht zu stören, sollten die restlichen Nistkasten erst im Herbst 2010 gereinigt werden.

2. Ehrung.

Ernst Rechsteiner, Ehrenmitglied des Kantonalverbands und des OV Rehetobel und Umgebung wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft beim OV Rehetobel geehrt. Als Anerkennung für seine Arbeit als Züchter, im Vereinsvorstand und als väterlicher Berater unserer Kaninchen-Jungzüchter erhielt er vom Kaninchenobmann ein Geschenk überreicht.

3. Zusammenarbeit mit dem OV Heiden.

Seit längerem arbeiten die beiden Vereine zusammen. Zurzeit wird eine weiterführende Zusammenarbeit oder eine mögliche Fusion mit dem OV Heiden geprüft. Zu diesem Zweck wurde eine Arbeitsgruppe mit Karin Walser, Stefan Schläpfer, Viktor Brunetta und Christof Rechsteiner beauftragt, das Geschäft für die nächste Mitgliederversammlung vorzubereiten.

4. Organisation von Anlässen für die Bevölkerung von Rehetobel im 2010.

9. **Mai** (Muttertag) Jungtierschau im Gemeindezentrum Rehetobel. Diese wird zusammen mit der Jugendmusik Rehetobel veranstaltet. Geboten werden ein Brunch mit Konzert, sowie die Jungtierschau beim Vorplatz des Bauamtes.

13. **Mai** (Auffahrt) Vogelschutzexkursion. Referent ist Markus Tobler

30. **Mai** Jungtierschau in Heiden

23. **Oktober** Nistkasten- Putztag

7 bis 9. **Januar 2011** Lokalausstellung im Gemeindezentrum Rehetobel. Ungefähr 400 Kaninchen und Geflügel aus der Region werden zu bewundern sein. Das OK hat bereits mit der Arbeit begonnen und bereitet ein tolles Fest vor.

K. Schläpfer

HV Gemischtchor Rehetobel: neue Aktuarin

Der Chor hat sich kürzlich zur Hauptversammlung im Restaurant Sonne getroffen. Nachdem alle gestärkt mit Feinem aus der Sonne-Küche waren, wickelte die Präsidentin Karin Rohner die Geschäfte zügig ab.

Rückblick:

Der Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahres war die gelungene Abendunterhaltung unter dem Titel «Mah-nah-na», wo der Gesang teilweise auch mit einstudierten Bewegungen untermalt wurde. Der Dirigent Peter Vonbank strich den guten Probenbesuch hervor und freut sich, mit den 37 Sängerinnen und Sängern ein ausgewogenes Stimmverhältnis zu haben. Auch für den freiwilligen Einsatz rund ums Singen fand er lobende Worte.

Rechnung:

Eine Abendunterhaltung ist nicht billig, trotzdem schloss die Kasse mit schwarzen Zahlen ab. Dank grosszügiger Sponsoren- und Gönnerbeiträge blieb ein Defizit erspart. Ihnen, liebe Sponsoren und auch den treuen Passivmitgliedern sei hier noch einmal ein herzliches Dankeschön ausgesprochen. Und wie es die Kassenhüter halt so haben, erheben sie sogleich den Mahnfinger und wissen: im nächsten Jahr werden dem Chor ausserordentliche Einnahmequellen fehlen!

Wahlen:

Neu in den Vorstand wurde Annelies Rutz als Aktuarin gewählt. Die restlichen Mitglieder – Karin Rohner, Präsidentin, Peter Jäger, Kasse und Lydia Wild, Beisitzerin wurden zusammen mit dem Chorleiter Peter Vonbank mit Akklamation bestätigt. Als Bibliothekarin löst Christine Hamdar Susi Andres ab. Auch die beiden Revisoren Emil Isoz und Hansueli Zuberbühler wurden wiedergewählt.

Ehrungen:

30 Jahre schon singt und wirkt Käthi Wagner im Chor mit und Erwin Sonderegger ist bereits seit 20 Jahren dabei.

Ausblick und Neuerung:

Wichtige Daten sind der Osteremaart vom 27. März. Er wird heuer zum zwanzigsten Mal durchgeführt. Wir freuen uns natürlich über Ihren Besuch! Neu wird der Chor immer am ersten Junisonntag auftreten. Ort und Motto wechseln; diesmal möchten wir für Sie am 6. Juni im GZ singen. Am 19. September folgt ein Auftritt in der evangelischen Kirche mit Spirituals.

Monika Golay-Boller

Gratulationen

14. April		
Jakob Kast , Midegg 79		94-jährig
15. April		
Hanna Kern-Walser , Gartenstrasse 16		84-jährig
17. April		
Hedwig Bänziger-Fässler , Kirchstrasse 12		90-jährig
17. April		
Arenda Weishaupt-Spiele , Robach 36		80-jährig
21. April		
Walter Gsell-Spengler , St.Gallerstrasse 24		82-jährig
22. April		
Rudolf Keller-Stärk , Oberkaien 2		82-jährig
30. April		
Bertha Rohrer-Ehrler , Sägholzstrasse 2		82-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Sequeira Almeida, Diana Soraia, geboren am 22. Februar 2010 in Heiden AR, Tochter des Pinto de Almeida, Nelson Manuel, und der Pereira Sequeira, Vera Lúcia, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 30

Todesfall

Rauber, Hanna Sophie, geboren 1920, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben 14. März 2010 in Rehetobel AR

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Gasthaus zur Poscht
Albert Gmünder
Dorf 6, 9038 Rehetobel
071 870 06 88/89
078 617 61 97
albert.gmuender@poscht.ch
www.poscht.ch

Öffnungszeiten:

Dienstag-Samstag: ab 18.00 Uhr
Freitag und Samstag: auch am Mittag
Sonntag: ab 10 Personen auf Anfrage

Samstag, 24. April 2010, ab 18.00 Uhr

Sushi Night

Im Mai wieder die beliebten Gerichte mit Schweizer Spargel, dem Grünen und dem Weissen.

Ich freue mich auf Ihre Reservation.

So individuell wie Ihr Traum vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns.
www.raiffeisen.ch/heiden

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten Kanzlei, Raum Gemeindegemeinschaft.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen).

Zu vermieten in Rehetobel AR

HAUS (Hausteil)

4 1/2 Zimmer, schöne moderne Wohnküche, Eck-Bad/WC/ Dusche, grosses Wohnzimmer mit Kachelofen, Gasheizung, helle Schlafzimmer mit Einbauschränken, Estrich, viele Stauräume, Sitzplatz mit Blumen-, Gemüsegarten und Quelle, 1 Parkplatz, herrliche Aussicht zum Säntis, ab 1. Juli 2010 oder nach Vereinbarung. Nichtraucher (renoviert) MZ Fr. 1500.- plus NK

Anfragen bitte an Tel. 071 877 27 47

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Restaurant Chastenloch

Eröffnung am 2. April 2010

Öffnungszeiten:

Sommer: 1. April bis 31. Okt., 09.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr

Dienstag Ruhetag

Winter: Samstag und Sonntag, 09.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr

oder nach tel. Absprache:

Tel. 071 870 05 44, Nat. 078 950 81 84

Wir bitten unsere Gäste zu Fuss zu kommen, da keine Parkplätze vorhanden sind und die Strasse für PWs nicht geeignet ist.

Wir freuen uns, Euch als unsere Gäste willkommen zu heissen!

Kurt und Jacqueline Tschopp mit Familie

Rehetobel, alte Landstrasse 33

Zu vermieten ab 1. Juni 2010 oder nach Vereinbarung

4-Zimmer Wohnung

in 3-Familien Appenzellerhaus
evtl. Hauswartstelle

Ruhige, sonnige Aussichtslage mit eigenem Sitzplatz,
Keller und Remisenanteil,
Parkplatz im Freien, evtl. mit Garagenplatz

Miete Fr. 1190.-, inkl. Nebenkosten

Anfragen an:

M. Schläpfer, Hauswart
oder B. Schmid, Vermieterin, 071 891 18 12

Dr. med. T. Kaufmann
9038 Rehetobel

Frühlings- Ferien

vom

1. bis 11. April 2010

Für Notfälle werden Sie
unter der Nummer
0844 00 11 22
direkt mit dem
diensthabenden Arzt
verbunden.

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sechs schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir rund 170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Besten Dank für Ihre Spende. PC 00-18177-2

Walzenhausen · Rehetobel · Teufen

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

www.stiftung-waldheim.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG
CAFÉ BÄCKEREI • KONDITOREI
Monatsbrot im April:
Haferkleie
Aktuell:
**Osterhasen aus
feinster Schokolade**
Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Farbige Badezimmer

Wellness Beschichtung

Fugenlose, hygienische, moderne
Beschichtung für
Decken, Wände, Böden
im Nassbereich

Geeignete Untergründe:

Beton,
wasserfeste Leichtbauplatten
Plattenbeläge und PVC-Beläge

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

PFISTER

Zukunftsweisende Heizungssysteme

Besuchen Sie uns an der

OFFA

07. - 11. April 2010
Halle 9.0 Stand 9.0.095

Planung > Ausführung > Service

Erneuerbare Energien

Oel- und Gasheizungen
in Brennwerttechnik

effizient
kostensparend
umweltschonend

Pfister Heizungen AG

St. Gallen und Rehetobel
Tel. 071 244 94 94

www.pfisterheizungen.ch

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

**Fassaden
Solar**

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuergbmh@bluewin.ch

www.rehetobel.ch

immer aktuell

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Aktuell:
Festbier
diverse Weine

Frohe Ostern wünscht
Familie Kast

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Steuererklärung 2009

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25, 9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Appenzell Ausserrhoden engagiert sich für psychisches Gesundsein und macht Depression zum Thema.

Interessiert?

www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder
Bündnis
gegen

DEPRESSION

AUSSER- RHODEN JA ZUR LANDS- GEMEINDE

Komitee Initiative für die «Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden» • www.landsgemeinde-ar.ch

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinererei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

22 Jahre

**Dank IHREM Auftrag können wir unseren
Lehrlingen eine konstruktive Zukunft bieten.!**

Restaurant Alte Post Rehetobel

Ferien

vom 10. bis 24. April 2010

Frühschoppen

Sonntag, 25. April 2010
ab 11.00 Uhr

Auf euren Besuch freuen sich
Erika Signer und Team

Sport- und Reitplätze...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Humus- und Kieslieferungen,
Transporte mit Kranablad

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmgelassungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Quitschfidele Ideen für Ihr Bad.

Elektrogeräte für Bad und Waschküche finden
Sie in unserem Shop in Speicher.

i'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. April, Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
2. April, Fr.	Eröffnung Restaurant Chastenloch		
5.-11. April	Jugendmusiklager		
6. April, Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
7. April, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
12. April, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
11. April, So.	Abstimmungssonntag		
17. April, Sa. 18.00	HV Zimmerschützen Dorf	Rest. Weinburg	
20.00	HV Zimmerschützen Sägholz		
18. April, So. 10.30	Erstkommunion	kath. Kirche	
10.16	16. HV-Brunch OBFCR	Sonnenhügel	
19. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
20.00	Samariterübung	GZ	
20. April, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
22. April, Do. ab 17.00	Chottleschmaus	Rest. Linde	
20.00	Historisches Kabarett mit Hans Fässler	GZ	LG Dorf
23. April, Fr. 20.00	Frühlingsversammlung	Rest. Löwen	Landfrauen
24. April, Sa. 20.00	HV LG Lobenschwendi	Rest. Linde	
18.30	Katholische Kirchgemeindeversammlung		
ab 18.00	Sushi Night	Rest. Poscht	
25. April, So. ab 11.00	Frühschoppen	Rest. Alte Post	
19.00	Vorbereitungskonzert	Kirche Grub AR	MG Brass Band
26. April, Mo.	Ausflug Landfrauen		
27. April, Di. 20.00	Solar-Abend	GZ	Gemeinderat
	Zischtigs Höck		
28. April, Mi. 19.30	Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche	
29. April, Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
20.00	HV S&E Rehetobel		
30. April, Fr. 20.00	Lesung mit Otto Lienert	Rest. Löwen	Lesekreis
1. Mai, Sa. 09.00	Flohmarkt im Gade		OBFCR
1. / 2. Mai 09.00-17.00	Projektstage Oberstufe		
2. Mai, So. 09.45	Konfirmation	evang. Kirche	
3.-8. Mai	«ineluege» offene Türen in der Schule		
3. Mai, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
4. Mai, Di.	Carfahrt ins Blaue		Frauenverein

Nächste Ausgabe:

Freitag, 30. April 2010

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 20. April 2010

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Pikettdienst über die Osterfeiertage 2010

In dringenden Fällen erreichen Sie die
Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Tel.-Nr. 071 223 83 83
oder Handy-Nr. 079 249 17 47.

*Frohe Ostern wünscht Ihnen das
Kanzlei- & ZAVLAR-Team!*

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

April 2010

Gemeinderatswahlen:

Rosmarie Friemel-Brun und Richard Sennhauser neu im Gemeinderat

Infolge der Demissionen von Pius Steiner und Erich Straub waren am Abstimmungssonntag vom 11.04.2010 zwei neue Mitglieder für den Gemeinderat zu wählen. **Richard Sennhauser, Bürgerheimstrasse 4, wurde in diesem 1. Wahlgang mit 124 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 79 Stimmen in den Gemeinderat gewählt.** Der zweite vakante Gemeinderatssitz konnte am 11.04.2010 nicht besetzt werden. Die Wahlbeteiligung betrug nur 19,77%. Der zweite Wahlgang wurde auf Sonntag, 09.05.2010 anberaumt, bei welchem das relative Mehr entscheidet. Wer am zweiten Wahlgang teilnehmen wollte, hatte dies bis spätestens Mittwoch, 14.04.2010, der Gemeindekanzlei mitzuteilen.

Innert dieser gesetzlichen Frist hat Rosmarie Friemel-Brun, Hauetenstrasse 8, bekanntgegeben, dass sie sich für das vakante Gemeinderatsmandat zur Verfügung stellen wird. Weitere Wahlteilnahmen wurden nicht eingereicht.

Wenn für den zweiten Wahlgang nur so viele Kandidatinnen oder Kandidaten zur Verfügung stehen, wie es Sitze zu besetzen gibt, so gelten gemäss Art. 39 Gesetz über die politischen Rechte diese Personen ohne Wahlakt als gewählt. **Rosmarie Friemel-Brun wurde somit in «stiller Wahl» in den Gemeinderat gewählt.** Das Gemeinderatsgremium ist damit wieder vollständig.

Sanierung Dorf-/Bergstrasse und Eindolung Holderenbach; Kreditfreigabe

Im Februar-Gmäändsblatt und an der öffentlichen Versammlung vom 23.03.2010 wurde bereits über die bevorstehenden Bauarbeiten ausführlich informiert. Der Gemeinderat hat von den vorliegenden Kostenvorschlägen Kenntnis genommen und die Ausführungskredite in der Höhe von insgesamt Fr. 488'500.- freigegeben. Die Kosten sind damit rund Fr. 85'200.- tiefer als ursprünglich angenommen. Es wird auf die ausführlichen Informa-

tionen der Bauverwaltung in dieser Gmäändsblatt-Ausgabe verwiesen.

Neue Tourismusorganisation «Appenzellerland Tourismus AG»

Zur Zeit werden im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Tourismusstrukturen überarbeitet. Die neue «Appenzellerland Tourismus AG» soll die Nachfolgeorganisation des bisherigen Verbands «Appenzellerland Tourismus AR» werden. In der neuen Organisation sollen schrittweise alle touristischen Projekte und Förderungsaufgaben konzentriert werden. Nachdem die Aufgaben an die neue Tourismusorganisation übertragen worden sind, wird der Verband «Appenzellerland Tourismus AR» aufgelöst. Mittlerweile liegen die neuen Statuten der «Appenzellerland Tourismus AG» vor. Der Gemeinderat hat beschlossen, bei der neuen Appenzellerland Tourismus AG (ATAG) 1 Aktie à Fr. 1'000.- zu zeichnen.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Altpapiersammlung

Samstag, 15. Mai 2010

ab 08.00 Uhr

Zischtigs Höck

Papier und Karton *getrennt* zu straffen Bündeln verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrachtsäcke hinbringen, deponieren.

Bauschutt- und Grüngutsammlung

Samstag, 22. Mai 2010

09.00 - 10.00 Uhr

beim Gemeindezentrum

Danke für die Bereitschaft in unserer Gemeinde mitzuarbeiten...

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner «Stell dir vor, es ist Krieg, und niemand geht hin!» – Er fände nicht statt! Dieses Mal hätte die Passivität zweifellos etwas sehr Gutes, das Böse fände nicht statt. Doch was passiert, wenn sich niemand mehr bereit erklärt, der Allgemeinheit – sprich dem Gemeinwesen – und somit «einer guten Sache» zu dienen. Findet die «gute Sache» dann auch nicht mehr statt oder wohin führte dies letztlich? Geht die Gemeinde unter? Müssten wir fusionieren? Würden wir vom Kanton bevormundet?

Ich möchte es Ihnen überlassen, diese Gedanken weiterzuführen.

Ich vertraue darauf, dass Sie, liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler von Ihren eigenen Gedanken beflügelt werden und sich wieder vermehrt für unser Gemeinwesen einsetzen. Sei es durch eigene Taten, sei es durch Unterstützung von Personen, die sich für Ämter und öffentliche Aufgaben zur Verfügung stellen oder sei es auch nur durch die Motivation von Partei- und Vereinsvorständen, sich noch mehr zu bemühen, bei der wahrlich nicht einfachen Suche von Kandidatinnen und Kandidaten.

Aus dem und in den Gemeinderat...

Nun, ich hoffe, Sie pflichten mir bei, wenn ich all denen danke, die sich in Kommissionen, Vereinen, Organisationen, Gruppierungen oder auch als Einzelperson selbstlos in den Dienst einer guten Sache stellen. Ganz besonders in den Vordergrund stellen möchte ich bei meinem Dankeschön die beiden zurücktretenden Gemeinderatsmitglieder Pius Steiner und Erich Straub. Sie haben während vielen Jahren der Gemeinde sehr gut und treu gedient. Danke Pius. Danke Erich.

Besonders danken möchte ich aber auch Rosmarie Friemel-Brun und Richard Sennhauser, dass sie sich ab 1. Juni 2010 als Mitglieder des Gemeinderates zur Verfügung stellen. Auf sie wartet sicherlich eine spannende Zeit, aber auch viel Arbeit, Verantwortung, Erfreuliches und Anderes. Ich bin überzeugt, dass sie diese Aufgabe meistern werden und dabei auf die Unterstützung der Kommissions- und Gemeinderatsmitglieder sowie einer fachkundigen Verwaltung und zuguterletzt auf die Rechtobler Einwohnerschaft zählen dürfen.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch und sage: «Danke Rosmarie, danke Richard, seid herzlich Willkommen im Rechtobler Gemeinderat.»

Am «ronde Tisch»...

Zum zweiten Mal möchten wir einen sogenannten «ronde Tisch» veranstalten, welcher als Dialogplattform und Diskussionsforum zwischen Behörden und Einwohnerschaft

dienen soll. Der erste Anlass dieser Art fand letztes Jahr im Haus «ob dem Holz» statt. Der nächste «ronde Tisch»-Anlass findet nun am **Dienstag, 25. Mai 2010**, im Schulhaus Dorf statt.

Das Programm sieht vor:

19.00 Uhr: Schulhaus- und Schulzimmer-Besichtigungen

19.30 Uhr: Steh-Apéro

20.00 Uhr: Dialog und Diskussion, z.B. über HARMOS, Schulentwicklung, Oberstufe Trogen und weitere spontane Anliegen aus der Gesprächsrunde. Bitte beachten Sie den besonderen Einladungs-Flyer, der einige Tage vor dem Anlass in alle Haushaltungen versandt wird.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, Ihnen allen ein «herzliches Willkommen».

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Unsere neue Gemeinderätin

Rosmarie Friemel-Brun, geb. 1946

Seit 12 Jahren wohnen mein Mann und ich in Rehetobel. Vorher hatten wir während vielen Jahren von Trogen aus etwas neidisch auf die «Sonnenseite» des Hügels geschaut und freuen uns jetzt, hier leben zu können.

Unsere beiden Kinder (1975 und 1977) wohnen seit mehreren Jahren in Zürich und Schweden.

Aufgewachsen bin ich im Schwarzbubenland (Kanton Solothurn). Nach der obligatorischen Schulzeit verbrachte ich längere Zeit in Fribourg (Haushaltungsschule und Sprachaufenthalt) und absolvierte eine Lehre bei der PTT. Es folgten Weiterbildungen im kaufmännischen Bereich, Aufenthalt in England und Arbeit als Sekretärin in der Privatwirtschaft, bevor ich mich für einen zweijährigen Entwicklungshilfeinsatz in Zimbabwe (Rhodesien) entschied.

Zurück in der Schweiz, arbeitete ich als Sekretärin an der Gewerbeschule und Hochschule in St. Gallen. Nach der Heirat und Geburt unseres ersten Kindes verreisten wir für zwei Jahre nach Kolumbien zu einem weiteren Entwicklungshilfeinsatz.

Es folgten Jahre als Mutter und Familienfrau in St. Gallen. Gleichzeitig baute ich den Freiwilligendienst IDEM am Kantonsspital St. Gallen auf. Später arbeitete ich im administrativen Dienst des Kinderdorfes Pestalozzi, wo wir auch mit unserer Familie wohnten.

Während zwölf Jahren und einer Weiterbildung an der Gemeindefachschule St. Gallen mit dem Schwerpunktgebiet «Vormundschaft und Sozialhilfe» arbeitete ich auf der Gemeindeverwaltung in Trogen (Soziale Dienste) und teilszeitlich auch auf der Gemeindeverwaltung in Rehetobel (3 Jahre).

Nach der Pensionierung meines Mannes entschlossen wir uns für einen weiteren Einsatz als freiwillige Fachmitarbeiterin in Zambia.

Jetzt sind wir zurück in Rehetobel und es ist mir dank meiner Pensionierung möglich, mich für eine neue Herausforderung in der Gemeinde zu engagieren.

Eindolung Holderenbach Los 2

Die Arbeiten für die 2. Etappe der Eindolung Holderenbach und der Total-Sanierung der Dorf- und Bergstrasse bis Schwimmbadkurve sind vergeben.

Die Tiefbau-, Kanal- und Strassenarbeiten wurden an die Firma Manser Herisau, Schwellbrunnerstrasse 48, 9100 Herisau und die Installateurarbeiten für die Wasserleitung an Erwin Brülisauer, Sonnenbergstrasse 45, 9038 Rehetobel vergeben.

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung den Gesamtkredit für den Gemeindeanteil in Höhe von Fr. 488'500.- freigegeben. Der Kanton wird einen Beitrag in der Höhe von ca. Fr. 170'000.- und die Assekuranz von ca. Fr. 22'000.- übernehmen.

Bei der öffentlichen Auflage vom 08.03. bis 07.04.2010 sind keine Einsprachen eingegangen.

Mit den Bauarbeiten kann temingerecht am 17. Mai 2010 begonnen werden. Die Bacheindolung mit der neuen Schmutzwasserleitung wird von der St. Gallerstrasse aus in Wochenarbeitsschritten ausgeführt, so dass an den Wochenenden die Baustelle befahrbar ist. Während der Woche sind die betroffenen Strassenabschnitte für den motorisierten Verkehr nicht befahrbar. Für den Langsamverkehr (Fussgänger + Velo) ist jedoch immer ein Weg offen.

In der ersten Phase, in welcher die Etappe St. Gallerstrasse bis Einlenker Bergstrasse gebaut wird, ist die Zufahrt in die Bergstrasse von der Oberstrasse oder durch das Engrnis bei der Dorfstrasse 5 + 6 möglich.

Während den Bauarbeiten in der Bergstrasse bis Schwimmbadkurve (ca. im Juli 2010) wird für die Anwohner der Bergstrasse, Hüseren, Lindenbüel, Fernsicht und Ettenberg unter der Woche eine Umleitung über die Notstrasse signalisiert. Diese verläuft von der Sonderstrasse bis

Nord und dann über den Feldweg hinauf in die Bergstrasse (siehe nachfolgender Plan).

Auf dieser Umleitung ist vermehrt mit landwirtschaftlichem Verkehr zu rechnen. Bitte tragen Sie diesem Umstand in der Fahrweise Rechnung und zeigen Sie Verständnis bei kleinen Behinderungen. Auf dem einspurigen Feldweg ist eine Ausweichstelle signalisiert, bitte benützen Sie zum Kreuzen diese Ausweichmöglichkeit und nicht die Wiesen.

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an den Bauverwalter Thomas Albrecht unter der Nr. 071 878 70 26, Mail; thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch.

oder an das Ingenieurbüro Hersche AG, Herr Peter Jud unter der Nr. 071 898 80 52.

Ein solches Projekt wird einige Umstellungen und Immissionen verursachen. Die UBK + WUK danken Ihnen jetzt schon für Ihr Verständnis.

Bauverwalter Thomas Albrecht

Im 1. Quartal 2010 ausgehändigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Erika + Willy Heimann, Bergstrasse 6, 9038 Rehetobel

Abbruch Anbau EG und neuer Anbau EG + OG auf Südseite, Parz. 24, Assek. 111, Bergstrasse 6, 9038 Rehetobel

Susanna + Andreas Diem, Oberstrasse 18, 9038 Rehetobel

Einbau Cheminéeofen, Parz. 170, Assek. 75, Oberstrasse 18, 9038 Rehetobel

Brigitte Essig Steiner, Rigistrasse 4, 8173 Neerach

Projektänderung Garagenanbau, BG-Nr. R-09-043, Parz. 294, Assek. 603, Städeli 4, 9038 Rehetobel

Hansruedi Kürsteiner, Städeli 10, 9038 Rehetobel

Neubau Doppelgarage mit Holzlager, Parz. 298, Assek bei 600, Städeli 10, 9038 Rehetobel

Gisela + Martin Bauert, Gartenstrasse 12, 9038 Rehetobel

Heizungersatz + Solaranlage, Parz. 968, Assek. 832, Gartenstrasse 12, 9038 Rehetobel

Brigitte Mösch + Hansruedi Jucker, Bürgerheimstrasse 17, 9038 Rehetobel

Fassaden- + Fenstersanierung auf Nord- + Westseite, Parz. 276, Assek. 510, Bürgerheimstrasse 17, 9038 Rehetobel

Anita + Werner Schefer, Sonnenbergstrasse 46, 9038 Rehetobel

Einbau Dachgaube und Sonnenkollektoren, Parz. 1053, Assek. 924, Sonnenbergstrasse 46, 9038 Rehetobel

Doris Schneider-Bohni, Lobenschwendstrasse 22, 9038 Rehetobel

Vordach über Türe auf Nordseite, Parz. 374, Assek. 287, Lobenschwendstrasse 22, 9038 Rehetobel

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im März 2010

- Panse, Anne-Kathrin, St. Gallerstrasse 17
- Ruth, Gawan, St. Gallerstrasse 17
- Aebi, Bernhard, Oberstädeliweg 2
- Fiorina Michèle, Schulstrasse 1
- Holderegger, Comelia, Sägholzstrasse 43
- Baumgartner, Max und Baumgartner-Zangger, Hilde, Sonnenbergstrasse 32

Bald isch Badizit !

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Am **Mittwochnachmittag, 12. Mai 2010** öffnet die Badi ihre Tore. Wir hoffen auch dieses Jahr, dass wir dank unserer Solaranlage bereits ab Saisonstart mit angenehmen Wassertemperaturen verwöhnt werden.

Das Schwimmbadteam unter der Leitung von Irene Rutz ist seit Mitte April mit grossem Einsatz und Engagement daran, die Badeanlage pünktlich zum Saisonbeginn startklar zu machen. Zusammen mit den Hilfsbademeistern, den Kioskhelderinnen und der Reinigungsverantwortlichen (ab dieser Saison ist dies Tanja Just) wird das Team dafür sorgen, dass Sie viele schöne und gesellige Stunden beim Schwimmen, Sonnenbaden und beim gemütlichen Essen und Trinken auf der Sonnenterrasse verbringen können.

Öffnungszeiten

Das Schwimmbad ist bei schönem Wetter täglich von **10.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet, bei entsprechendem Besucherandrang bis 22.00 Uhr**, wobei das Schwimmen von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr möglich ist.

Bei schlechter Witterung (wenn's nicht Katzen hagelt) öffnen wir für alle Schwimmbegeisterten das Schwimmbad von 10.00 bis 11.00 Uhr.

Ab Juni laden wir Sie, wenn es das Wetter erlaubt, herzlich zum monatlichen **Vollmondschwimmen** ein. Die Badi bleibt dann **bis 22.30 Uhr zum Schwimmen und Verweilen geöffnet** (das jeweilige Datum finden Sie im Rechtobler Gmäändsblatt beim Veranstaltungskalender)

Speis und Trank

Auch während dieser Saison wird Manuela Gauch mit tatkräftiger Unterstützung durch ihre HelferInnen für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Neben Gummibären & Co., Glacé, Snacks und Getränken bietet der Schwimmbadkiosk auch in dieser Saison Tagesteller mit frischem Salat und diversen Beilagen an.

Der Kiosk ist bei guter Witterung täglich durchgehend von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr und die warme Küche durchgehend von 11.30 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet.

Bei entsprechendem Besucherandrang verlängern wir die Öffnungszeiten bis 22.00 Uhr. Die warme Küche bleibt dann bis 20.30 Uhr geöffnet.

Alleine ins Schwimmbad

Ab der ersten Primarschulklasse haben alle Kinder die Möglichkeit, bei unseren Hauptbademeisterinnen, Irene Rutz und Liliane Wettmer, einen Schwimmtest zu absolvieren. Die Kinder, welche den Test bestehen, können dann ohne Begleitung eines Erwachsenen das Schwimmbad besuchen.

Das Schwimmbadteam und ich freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen allen einen sonnigen Sommer, ohne störende Vulkanasche und mit vielen schönen und erfrischenden Stunden im Schwimmbad Rehetobel.

Michael Coertz, Präsident Schwimmbadgenossenschaft

PS:

Falls Sie – alleine oder mit Familie – oft in die Badi gehen, lohnt es sich, jetzt ein Saison- oder Familienabonnement

zu lösen (BesitzerInnen eines Abos können mit diesem zum halben Preis in sämtlichen anderen Freibädern im Appenzellerland schwimmen gehen). Und auch als Geschenk sind sie immer eine gute Wahl!

Musikunterricht auf der Grundstufe

Die Musikschule bietet auch in diesem Jahr wieder verschiedene Kurse für Kinder ab 4 Jahren an. Sie sollen die musikalischen Anlagen im Kind wecken und entwickeln. Auf spielerisch kreative Art kann es mit allen Sinnen die Welt der Musik entdecken.

Ab is Musigland

Musikalische Früherziehung

Mir fahred mit em Musigschiff vo Inslu zu Inslu und entdeked Kläng, Instrument, Tanz und Rhythmus.

Alter: 2. Kindergarten

Kursorte: Heiden und Walzenhausen

Kosten: Fr. 135.-/Semester

Leitung: Esther Keller (Walzenhausen), Ruth Aemisegger (Heiden)

Von Mäusen, Spatzen und jungen Stimmen

Singen im Chor und in Gruppen

Die Freude am Singen im Chor wird geweckt und gefördert. In der Stimmbildung werden Stimme, Haltung und Atmung trainiert.

Singmäuse: ab 5 Jahren

Singspatzen: ab 1. Klasse

Young Voices: ab 5. Klasse

Stimmbildung: ab 2. Klasse

Kursort: Heiden

Kosten: Chor Fr. 50.-; Chor mit Stimmbildung Fr. 220.-/Semester

Leitung: Sylvia Blaser

Tanzen und drehen wie der Wirbelwind

Schritte in die Welt des Tanzes, erfinden und choreografieren

Gruppe 1, ab 4 Jahren: Tanz, Spiel und Rhythmus.

Gruppe 2, ab 6 Jahren: Grundlagen aus dem zeitgenössischen Tanztraining führen in die Tanzgestaltung; Umgang mit Fantasie und Bewegung.

Gruppe 3, ab 8 Jahren: aufbauendes Körpertraining, Arbeit an Körperhaltung und Beweglichkeit, bewusster Umgang mit der eigenen Kreativität, Tänze kreieren und gemeinsam erarbeiten.

Kursort: Heiden

Kosten: Fr. 135.-/Semester

Leitung: Gisa Frank

Trommeln für Kinder

Rhythmusgruppe

Für Schüler/innen die nach dem Grundkurs noch kein Instrument erlernen möchten, wird ein Trommelkurs geführt. Mit lustigen Rhythmuspielen, einfachen Beats und jeder Menge Spass lernen die Kinder verschiedene Trommeln kennen und spielen.

Alter: 2. Klasse

Kursort: Heiden (bei genügend Anmeldungen auch in andern Gemeinden)

Kosten: Fr. 135.-/Semester

Leitung: Peter Geng

Konzerttermine im Mai

So 09.05 10.00 Uhr

Muttertagsbrunch

Schlagzeugklasse von Cathrin Curiger und Jugendmusik Rehetobel

Rehetobel, Gemeindezentrum, grosser Saal

Mi 26.05 19.00 Uhr und So 30.05 17.00 Uhr

hüpf und knicks – knüpf und hicks

Musik und Tanz aus vergangener Zeit

Heiden, Restaurant Linde

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Familienbande

Familie ist wohl etwas vom Wichtigsten im Leben eines Menschen. In meinem Fall ist sie ein grosser Rückhalt der mir eine grosse Sicherheit gibt. Da mein Vater vier Geschwister hat, wurde unsere Familie im Verlaufe der Jahre immer grösser. Mittlerweile sind die Eltern meines Vaters Grosseltern von 15 Enkeln. Zur Zeit ist bereits der erste Urenkel unterwegs. In unserer Familie ist der Zusammenhalt sehr gross. Wenn es darauf ankommt stehen alle zusammen und helfen sich gegenseitig. Dieses Gefühl, in einer Familie aufzuwachsen, die einem einen so enormen Rückhalt gibt, ist unbeschreiblich. Zu wissen, dass es Menschen gibt, die immer zu dir halten, gibt einem besonders in schwierigen Zeiten viel Kraft. Mir persönlich hat es auf dem Weg ins Erwachsenenleben sehr geholfen. Ich musste eine Lehre abbrechen und bin danach mit einem anderen Vorhaben ebenfalls gescheitert. Es war ein ziemlich hartes Jahr in dem wohl auch meine Familie, besonders meine Eltern, mitgelitten haben. Trotzdem hielten sie immer zu mir und gaben mir die Kraft, mich wieder aufzuraffen und weiter zu machen. Deshalb bin ich unendlich dankbar, dass ich in eine solch wundervolle Familie geboren wurde, bei der ich weiss, dass ich nie alleine dastehen werde. In einer Zeit wie der heutigen, ist dies wohl nicht als selbstverständlich zu nehmen.

Leider habe ich trotz intensiver Bemühungen bis Redaktionsschluss keine/n Nachfolger/in für «die Feder». Ich bin sicher, dass bis zum nächsten Gmäändsblatt doch noch

jemand gefunden wird. Falls gerade Sie einen Beitrag schreiben möchten, so melden Sie sich doch bei der Redaktion.

Patrizia Egli

Kulturzentrum
Kronenbühl
Rehetobel AR
Leitung:
Pfarrer Carl Haegler

Eine «lebendige» Ausstellung

Noch bis Sonntag, den 9. Mai (Muttertag) sind die mit der Motorsäge von Köbi Frischknecht aus Wald AR geschaffenen Tierskulpturen in der Galerie Kronenbühl zu sehen. Ich staune immer wieder aufs Neue, wenn ich mich bei diesen Tierfiguren aufhalte, was für ein gutes und richtiges «Gschpüri» der Hersteller dieser Holzplastiken für die Dimensionen der Tierkörper hat: Es stimmt einfach alles! Zudem ist das Material Holz etwas Lebendiges, im Unterschied, wenn Bilder an den Wänden hängen, die oft eher steril wirken. Es liegt auch ein Duft von Holz im Raum, was ich als sehr angenehm empfinde. Ein Besuch dieser Frühlings-Schau würde sich auf jeden Fall lohnen! Die Besuchszeiten sind: Freitagabend von 18.00 - 20.00 Uhr; am Samstag- und Sonntagnachmittag von 14.00 - 18.00 Uhr bei freiem Eintritt.

Ein besonderes Jubiläumskonzert

Am **Sonntag, den 16. Mai um 16.00 Uhr im Saal des Hotels Linde in Teufen** lädt Pfarrer Carl Haegler zu seiner 1000. Veranstaltung innerhalb seiner gut 60-jährigen kulturellen Tätigkeit im Nebenberuf ein. Der Eintritt ist frei – am Ausgang werden freiwillige Spenden an die hohen Unkosten erwartet. Zu Gast ist während des Konzertes die international bekannte Konzertharfenistin Praxedis Hug-Rütli aus Zürich mit Musik von Mozart (Divertimento) und Marcel Tournier (Au Matin). In der Programm-Mitte trägt der hervorragende Pianist aus München, Gerold Huber, die letzte Klavier-Sonate von Schubert vor. Der Veranstalter kann mit seinen 82 Jahren auf eine unabsehbare, lange lange Reihe von Konzert-, Theater- und Ausstellungsanlässen zurückblicken, die er gänzlich im Alleingang bestritten und ohne Unterbruch angeboten hat, auf Grund seiner nebenberuflichen Ausbildungen und Begabungen, frei von familiären Verpflichtungen. Das hat ihm natürlich riesige finanzielle Opfer abverlangt, gar nicht zu sprechen vom zeitlichen Einsatz! Deshalb soll mit dieser Veranstaltung ein «Meilenstein» gesetzt werden. Jedermann ist dazu herzlich eingeladen.

C. Haegler, Pfr. i. R.

bibliothek rehetobel

Hauptversammlung der Bibliothek Rehetobel, Freitag, 26. März 2010

Die Präsidentin, Ruth Zürcher, konnte 14 Mitglieder begrüssen.

Jahresbericht 2009 der Präsidentin

Speziell erwähnte die Präsidentin den stetig grösser werdenden Bestand an Hörbüchern die immer beliebter werden.

Wir haben ein weiteres DVD-Gestell gekauft um die Übersicht zu verbessern. Neu bieten wir auch vermehrt Dokumentar- und Opem-DVDs an.

Statistik

Im Berichtsjahr besuchten uns 1293 Mitglieder, zusätzlich gingen wöchentlich 139 Schüler in die Bibliothek. Es wurden 11 330 Medien ausgeliehen, davon 1065 Hörbücher, 303 Kassetten, 667 DVDs und 244 Zeitschriften. Die Mitgliederbesuche nahmen leicht zu, doch die Ausleihen gingen um 2,8 % zurück.

Der Mitgliederbestand beträgt 181 Einzel- und Familienmitglieder. Durch Wegzug mussten wir 5 Austritte verzeichnen, zugleich konnten wir 9 neue Mitglieder begrüßen.

Unser Bestand umfasst gut 5000 Medien, davon sind 4554 Bücher, 130 Kassetten für Kinder, 284 Hörbücher, 339 DVDs und verschiedene Zeitschriften. Diese wurden im Schnitt gut 2x umgesetzt. Dieses Jahr haben wir in verschiedenen Buchhandlungen 666 neue Medien eingekauft und in Solothurn in der Bibliomedia 150 Bücher ausgeliehen.

Herzlichen Dank dem Bibliotheksteam für seinen Einsatz, den Mitgliedern für den regen Besuch, alle zusammen machen die grossen Ausleihzahlen erst möglich.

Veranstaltungen

An einem wunderschönen Sommerabend nahm das Bibliotheksteam an einem «literarischen» Abendspaziergang rund um Dornesslen teil. Mit Walter Züst, Autor der Dornesslerin, entdeckten wir die Landschaft rund um den Weiler Dornesslen im Grenzgebiet zwischen dem Appenzeller Vorderland und dem innerrhodischen Oberegg.

Ab sofort verkaufen wir die ausgeschiedenen Bücher das ganze Jahr statt wie bisher nur einmal am Büchermarkt. Im November wurden anlässlich des Appenzeller-Bibliothekstages in Schwellbrunn die von Hansjörg Rekade gestaltete Taschen mit dem Büchermarren-Sujet abgegeben. Die Taschen, welche grossen Anklang finden, werden vorläufig gratis abgegeben und zu einem späteren Zeitpunkt für einen bescheidenen Beitrag verkauft. Die Besichtigung der neuen Bibliothek in Schwellbrunn, welche sich seit 2008 im Schulhaus befindet, gab uns neue Ideen mit auf den Heimweg.

Jahresrechnung, Revisorenbericht und Voranschlag 2010

Die Jahresrechnung sowie der Voranschlag wurden genehmigt, für die Revisoren bedankte sich M. Bauert bei der Kassierin für die sorgfältige Arbeit.

Wahlen

Für Luzia Lenggenhager, die als Revisorin nach 10 Jahren zurücktrat, wurde Sandra Gemann einstimmig gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder sowie der zweite Revisor wurden alle wiedergewählt. Mit einem Sprichwort von Jules Renard schloss die Präsidentin um die 19.50 Uhr die HV:

An all die Bücher zu denken, die mir noch zu lesen bleiben, macht mich glücklich.

Anschliessend an die Versammlung gab Frau Käthy Bhend aus Heiden, Illustratorin von Büchern, einen interessanten Einblick in ihr Schaffen. Das neuste von ihr illustrierte Buch wird im Herbst erscheinen. Unter dem Titel «Das Märchen von der Welt» erzählt eine Grossmutter ihrem Enkelkind eine traurige Geschichte. Vorlage für dieses Buch war das Drama von Woizek (Georg Büchner), der Text stammt von Jürg Ammann.

Eine Bibliothek geht auf Wanderschaft

Zur Zeit macht die Büchersammlung von Andreas Züst auf ihrer Wanderschaft in der Kantonsbibliothek in Trogen Station.

Für Bücherfreunde bietet die Bibliothek Rehetobel am

Montag, 17. Mai 2010, 17.00 Uhr

eine Führung mit der Kantonsbibliothekarin Heidi Eisenhut an.

Da die Teilnehmerzahl auf 15 Personen beschränkt werden muss, bitten wir um Anmeldung bis am 16. Mai direkt in der Bibliothek, Tel. 071 870 06 50 oder bei Ruth Zürcher, Tel. 071 877 27 12

Wir treffen uns um 16.30 Uhr vor der Bibliothek Rehetobel und fahren gemeinsam nach Trogen.

Sicher werden Sie viel Interessantes unter den 12000 Büchern entdecken, denn Andreas Züst hat aus den verschiedensten Gebieten Bücher gesammelt, lassen Sie sich überraschen, «stöbern» ist erlaubt!

Rosental.
Das Kino.

**Programm
im Mai**

Fr	30.5.	20:15	An Education
Sa	1.5.	17:15	An Education
		20:15	A Single Man
So	2.5.	15:00	Küss den Frosch
		19:15	A Single Man
Mi	5.5.	20:15	Cinéclub: Saint Jacques... la mecque
Fr	7.5.	20:15	Invictus
Sa	8.5.	17:15	Henry Dunant – Das Rot auf dem Kreuz
		20:15	Henry Dunant – Das Rot auf dem Kreuz
So	9.5.	15:00	Drachenzähmen leicht gemacht
		19:15	An Education
Mi	12.5.	14:15	KinoKLAPP: Überraschungsfilm
Fr	14.5.	20:15	Zwerge sprengen
Sa	15.5.	17:15	Unsere Ozeane
		20:15	Invictus
So	16.5.	15:00	Drachenzähmen leicht gemacht
		19:15	Invictus
Fr	21.5.	20:15	Remember me
Sa	22.5.	17:15	Unsere Ozeane
		20:15	Zwerge sprengen
So	23.5.	15:00	Drachenzähmen leicht gemacht
		19:15	Zwerge sprengen
Mo	24.5.	15:00	Unsere Ozeane
		20:15	Remember me
Fr	28.5.	20:15	Precious
Sa	29.5.	17:15	Plastic Planet
		20:15	Remember me
So	30.5.	15:00	Drachenzähmen leicht gemacht
		19:15	Precious

www.kino-heiden.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den **Monat Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. Mai 09.45 Uhr Konfirmation** mit Abendmahl mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel. Konfirmiert werden: Teresia Bartolomeoli, Joshoua Bigler, Marvin Gehr, Alexandra Kern, Hansueli Meier, Raffael Nef, Patrik Rohner, Lars Signer, Lisa Steiner, Alvaro Strässle, Tobias Thurnheer und Manuel Zähler
- 9. Mai 09.45 Uhr Predigtgottesdienst zum Muttertag** mit Pfm. Beatrix Jessberger unter Mitwirkung der Kinderkirche und Elisabeth Tröndle, SOSOS, Orgel: Denise Bourquin
- 16. Mai** Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 23. Mai 09.45 Uhr Pfingst-Abendmahlsgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von der Musikgruppe Spindle, Wald
- 30. Mai 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Taufe von Marco Damur-Rutz, Orgel: Cyrill Bischof

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 5. Mai, 14.30 Uhr im Altersheim «ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger

Donnerstag, 20. Mai, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 31. Mai

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehe-

tobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 5. Mai um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Offenes Gespräch

Dienstag, 4. Mai um 20.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche zum Thema «Macht, Geld, Besitz»

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 30. Mai um 17.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche. Andrea Bischoff, Barbara Zumthum-Nünlist und Nancy Andelfinger (Oboen und Englischhorn) spielen Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Ludwig van Beethoven, Joseph Triebensee und Isang Yun

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfm. Beatrix Jessberger

Pfm. Beatrix Jessberger wird vom 12. – 19. Mai vertreten durch:

Bernhard Brassel, Pfr. i. R., Rehetobel (Tel. 071 877 22 36)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Vorstellung von MitarbeiterInnen und Behördenmitgliedern

Beatrix Jessberger

Liebe RehetoblerInnen, viele unter Ihnen kennen mich schon, für den einen oder die andere bin ich jedoch ein unbeschriebenes Blatt.

Ich wohne im Pfarrhaus in der Holderenstrasse 4, geboren bin ich in Bad Neustadt / Saale in der Rhön – in Unterfranken/Bayern.

Ein paar Blitzlichter zu meiner beruflichen Vergangenheit:

Im Alter von 20 bis 29 Jahren war ich als Physiotherapeutin in Krankenhäusern tätig, vor allem im Bereich Neurologie und Neurochirurgie. Das war für mich eine sehr lehrreiche Zeit im Umgang mit Menschen. Aufgrund einer, mein Leben vollkommen verändernden spirituellen Erfahrung und der intensiven Begegnung mit Menschen verschiedener Religionen in London, beschloss ich evangelische Theologie zu studieren (von Hause aus war ich katho-

lich). Ich studierte an der Universität in Göttingen und an der Evangelischen Hochschule in Berlin. Während des 13-semesterigen Studiums lebte ich unterhalb des Existenzminimums, war arm, aber genährt durch meine Freude am Lernen. In den Semesterferien arbeitete ich zum Teil bei Siemens als Werkstudentin und lernte die Schichtarbeit und den Alltag von IndustriearbeiterInnen kennen. Dem Theologieexamen folgte das zweieinhalbjährige Vikariat, die praktische Ausbildung für das Pfarramt. Sechs Monate davon lebte und studierte ich im Bereich der südindischen Kirche. In Indien lebte ich mit Menschen in Slums, im Frauenhaus, bei Fischern an der Südküste, bei Hindus und Christen, in einer Goldgräbersiedlung, einem theologischen Seminar und in entlegenen Dörfern. Mich beschäftigten die Situation von Frauen in Indien, der hinduistisch-christliche Dialog und die Entwicklung der Kirchen in Indien, nach ihrer Loslösung von den europäischen Mutterkirchen. 1991 wurde ich in der Berliner Kirche ordiniert. Ich arbeitete in verschiedenen Berliner Kirchgemeinden – vor allem in Berlin Neukölln. Von 1998 bis 2000 war ich im Bildungshaus der Jesuiten, dem Lassalle Haus, Bad Schönbrunn, zu einem spirituellen Schulungsaufenthalt bei Pia Gyger und Niklaus Brantschen. Seit 1994 bin ich mit dem Katharina Werk in Basel verbunden.

Nun zur aktuellen Situation:

Seit Ende April 2004 bin ich Pfarrerin in Rehetobel. Mir gefällt meine Tätigkeit hier im Dorf, weil ich zuallererst die Menschen hier schätze. So ein Dorf beherbergt viele sehr unterschiedliche Menschen und Lebensgeschichten. Rehetobel ist ein Familiendorf. Bei Hochzeiten und bei Abdankungen erfahre ich in besonderer Masse, wie stark die Menschen in Freude und Leid zusammen halten und wie sie einander begleiten. Auch persönlich habe ich viel Unterstützung und Akzeptanz zu spüren bekommen. Manche Probleme, die es natürlich im Zusammenleben in einem Dorf gibt, hängen meiner Meinung nach damit zusammen, dass viel unausgesprochen bleibt. Aus heiterem Himmel kann es zu Ausbrüchen kommen, bei denen sich Menschen trennen. Auf der anderen Seite begegne ich z.B. Ehepaaren, die schon lange verheiratet sind und deren Liebe sich von Jahr zu Jahr vertieft. Es gibt sie also doch, die Liebe. Und das zu erfahren ist etwas unglaublich Berührendes. Ich schätze die Offenheit der RehetoblerInnen und ihre Fähigkeit, sich auf Neues einzulassen, auch im Gottesdienst. Ich bin dankbar, dass ich mit meiner mystischen Seele hier einen Ort habe. Das ist nicht selbstverständlich. Ausserdem schätze ich die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und Kolleginnen, die als Messmer und Messmerinnen oder im Sekretariat arbeiten und ich schätze die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Kirchenvorstandsherrschaft. Ausgesprochen dankbar bin ich für den engagierten Einsatz der KatechetInnen und all der ehrenamtlichen Frauen und Männer, die vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit wichtige Säulen in der Kirchgemeinde sind. Ich freue mich auch über das gute Einvernehmen mit der politischen Gemeinde und ihren Repräsentanten, mit der Schulleitung und der LehrerInnenschaft und mit den Vereinen. In Rehetobel atmen wir auch in der Kirche frische Luft. Wir pflegen zwar einerseits die Tradition, andererseits sind wir miteinander auf der Suche nach einer «neuen Autorität» von Kirche, einer Autorität, die durch Beziehung

geprägt ist. Meiner Meinung nach sind das gesellschaftliche Fragen: *Welche Werte wollen wir unseren Kindern weitergeben? Was ist der Sinn unseres Lebens und Zusammenlebens? Was will das Leben von uns? Was wollen wir bewahren und was müssen wir vollkommen neu denken und gestalten? Wie pflegen wir unsere Seelen und unsere Religiosität?* Das sind Fragen, die uns alle im Dorf betreffen, und die ich als Pfarrerin nicht allein beantworten kann. Ich verstehe mich deshalb nicht nur als Seelsorgerin und Dienstleisterin, sondern ich möchte am Beziehungsnetz im Dorf mitweben. Ich wünsche mir, dass die Kirche (im ökumenischen Sinn,) in Rehetobel ein Ort wird, wo wir miteinander unsere Werte ins Gespräch bringen und in Freiheit eine neue Form von Kirche gestalten.

Neben meiner Berufstätigkeit als Pfarrerin (mit 80% Stellenumfang) bin ich noch freiberuflich tätig. Ich leite z.B. in Teufen, im Haus Femblick, gemeinsam mit einer katholischen Kollegin eine Weiterbildung, in der wir Menschen befähigen, die alten Glaubensweisheiten mit neuem Sinn zu füllen. Die Kurse sind geprägt durch Selbsterfahrung, Meditation, Reflektion und kreativen Elementen.

Ich bin anerkannte Kontemplationslehrerin der Via Integralis (ich verbinde Zen-Meditation mit christlicher Mystik) Ausserdem habe ich mich unlängst weitergebildet in Interkultureller Kommunikation und Mediation, um mehr über Ursachen von Konflikten und deren Lösungen zu lernen. Diese Ausbildungen fliessen auch in meine ehrenamtlichen Tätigkeiten ein, als Präsidentin der Jüdisch-Christlichen Arbeitsgemeinschaft St. Gallen / Ostschweiz, als Mitarbeiterin im Muslimisch-Christlichen Dialog und als Mitglied der Projektkommission der Appenzeller Landeskirche.

Mein Hauptinteresse gilt den Beziehungen zwischen den Religionen, dem Christentum und andern Religionen, ihren Innenansichten, die für mich je unterschiedliche Existenzweisen bedeuten. Ich beschäftige mich auch mit Geschichte, geprägt hat mich die Beschäftigung mit dem menschlichen Abgrund, dem Holocaust, der für mich nicht nur ein Völkermord ist, sondern ein Mord der Menschlichkeit und Göttlichkeit schlechthin. Ich lese sehr gern, und wie alle im Dorf wissen, gehe ich gern mit meinem Hund Sasso spazieren. Mein Interesse gilt Menschen und Lebensgeschichten. Ich reise gerne, pflege Freundschaften, geniesse die Schönheit des Appenzellerlandes und interessiere mich (allerdings in einem bescheidenen Rahmen) für Kunst und Kultur.

Mein Lebensmotto ist: *Gott ist das Beste, das wir in uns tragen, unser wahrer Friede und unser erfülltes Leben. Wir wollen ihn behüten und beschützen, so wie er uns behütet und beschützt.* (Etty Hillesum)

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

REHETOBEL

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 1. Mai, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Donnerstag, 6. Mai, 15.30 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Freitag, 7. Mai, 19.00 Uhr
Maiandacht in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 8. Mai, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Donnerstag, 13. Mai, 10.15 Uhr
Gottesdienst zu Chr. Himmelfahrt in Heiden

Freitag, 14. Mai, 19.00 Uhr
Maiandacht in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 15. Mai, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 16. Mai, 10.15 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst mit Chormusik von Heinrich von Herzogenberg in Heiden.
Der Kirchenchor Heiden singt zusammen mit dem Vokalensemble der Universität Erlangen.

Freitag, 21. Mai, 19.00 Uhr
Maiandacht in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 22. Mai, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Dienstag, 25. Mai, 20.00 Uhr im kath. Pfarreizentrum Heiden

Meditatives Kreistanden: Unter Anleitung von Ruth Stöckli versuchen wir in Bewegung zu bleiben, unser inneres Gleichgewicht zu finden und dieses auch in unseren Alltag zu tragen.

Mitbringen: Freude an Musik, Tanz, Bewegung...
Unkostenbeitrag Fr. 5.-

Freitag, 28. Mai, 09.30 Uhr – 10.00 Uhr
«Gebet für die Welt» in der evang. Kirche Heiden

Samstag, 29. Mai, 17.30 Uhr
Pfingsten – Eucharistiefeier

Vorankündigung

Sonntag, 06. Juni Fronleichnamsgottesdienst mit Erstkommunikanten in Heiden

Sonntag, 13. Juni Pfarreiwallfahrt

Dieses Jahr feierten wir am Ostersonntag eine lebendige und familienfreundliche Eucharistiefeier in der Kirche. Sowohl Familien als auch Einzelpersonen haben dieses Angebot genutzt. Das anschliessende Eiertütschen in der Pfarreistube wurde von Gross und Klein geschätzt und genossen.

Erstkommunion

Am 18. April 2010 konnten 11 Erstkommunikanten mit ihren Familien den Weissen Sonntag bei schönem Frühlingswetter feiern. Die Musikgesellschaft begleitete die Kinder und ihre Familien vom Gemeindezentrum in die Kirche. «Jesus unser Leuchtturm» war das Motto des diesjährigen Erstkommunionsweg. Am Eltern-Kind-Tag ist ein eindrücklicher Leuchtturm entstanden, der die Kirche schmückte. Vreni Kuster und die Kinder haben diesen Festgottesdienst sehr eindrücklich gestaltet. Erika Fritsche und die 3. Klässler haben den Gottesdienst mit ihrem Singen und ihrer Musik bereichert.

Gisela Bauert

Schule Rehetobel

Informationen

Seit 25 Jahren arbeitet **Ueli Kohler** an unserer Schule! Herzliche Gratulation zum Jubiläum – und vielen Dank für den langjährigen Einsatz und die Treue zu den Rehetoblern!

Schulkommission, Kollegium, Schulleitung

Wir, ein paar Handballbegeisterte der 5. Klasse, nahmen wiederum am Handballturnier in Heiden teil. Wir freuten uns sehr auf die Spiele, da wir bereits letztes Jahr das Turnier in unserer Kategorie gewonnen haben. Auch in diesem Jahr gelang es uns, den Pokal nach Rehetobel zu holen. Herzliche Gratulation!

Yanis Forestier und Lukas Kern, 5. Klasse

Die Schweizerische Stiftung Pro Patria ging 1991 aus dem 1909 gegründeten Verein Schweizerische Bundesfeier-spende hervor. Sie verkauft das 1. August-Abzeichen sowie Pro Patria-Briefmarken und unterstützt mit dem Erlös kulturelle und soziale Projekte im ganzen Land. Die Träger der Sammlungen sind unter anderem Schulklassen.

Jedes Jahr legt der Stiftungsrat einen Schwerpunkt für die Kampagne fest:

Sammlung 2010 – «Murten-Panorama»

Das Panoramabild der Schlacht bei Murten im Jahre 1476 – das eindruckliche Rundbild (94,4 m lang und 10,5 m hoch) soll in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum in Bern der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden.

Ende April 2010 werden die Schüler der 6. Klasse diese Briefmarken verkaufen. Wenn Sie nicht persönlich von den Schülerinnen erreicht werden, wird ein Bestellcouvert in Ihrem Briefkasten liegen. Legen Sie Ihre Bestellung bitte vor dem 25. Mai 2010 in den Briefkasten der Schule. Ist Ihnen das nicht möglich, rufen Sie uns ausserhalb der Unterrichtszeit an: 071 877 35 79. In den folgenden Tagen werden die Schüler und Schülerinnen Ihre Bestellung nach Hause bringen.

Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie auch die Projekte der 6. Klasse. Herzlichen Dank.

Isabelle Ledergerber und Sylvia Brüllmann

Erziehung / Kinder

Frühlingsprojektwoche

Und da war sie wieder: Die Projektwoche des Kindergartens und der Unterstufe, nicht mehr wie gewohnt im Januar, sondern in den Tagen vor Ostern.

Unser Programm gestaltete sich vielseitig: Vom Besuch auf dem Bauernhof, über einen Postenlauf mit kreativen und sportlichen Betätigungen, über Ateliers (Judo, Klettern,

Museumsbesuch, Waldmorgen, Eierschatzsuche, Malen, Theater spielen, Znüni herstellen für den Pausenkiosk, weiter zu einem Samariterkurs für die Schulkinder, bis zu einem Osterplausch mit Farbensuche zum Eiemalen und «Peter Pinsel»-Bilderbuchpräsentation. Nicht zu vergessen ist der lustige Osterhase, der uns jeden Morgen besucht und mit uns getanzt hat! Den krönenden Abschluss bildete das stilvolle Casino am Dienstagnachmittag.

Alexandra Wirth

Bei Frau Kunz
Am Graxrad Dreien
hat mit Gefaren
Es war im casino. Lea

Ich habe das gasino
gut gefunden. PHILIPP

Ich finde Di Schnizel Jagt
schön. Lukas

Ich bin in Klettern-gewesen. mit baz
gut gefaten. Nathanael

Beim oster basteln Haben wir
Hüner mit Schokol eier gemacht
Das mir HAZZ Gefalen. Sophia

Wir waren beim morg-
en Beie eggis. Die
Hüner haben
imer lustiges gesch-
eno gemacht. Cyril

Ich fand das museum in herden
Ser lesig. LARA

Ich War Im Wald Da
Hates mir Gud Gefaren.

Und Der schteckenkampf.
Dario

Henry
"Schiff Kasino Rehelabel"
Die Lehrer-Lehrerinnen haben uns tolle
Sachen an gegeben wie Armdrücken
oder Rulet. Wir haben Bohnen als
Geld genommen.

Das Arm Druken Im
Gasino Hat Mir Ser Gut
Gefaren. Anina

Das Judo hat Mir gu-
t gefalen weil oliwer
imer lustige Sachen
gemacht hat. Aron

Ich hab di schnizelidgo
su per und super Gefunden. FABIAN

ICH HABES AUF DEM
Bauernhof Ser LUSTIG
Gefunden. Simon

Projektwoche
Bauernhof
Wir waren auf dem
Bauernhof von der
Familie Egli. Es gibt sehr
viele Tiere. Mers Schweine,
Häner, Kühe, Ziegen, Hund.
Sie haben uns erklärt dass
eine ausgewachsene Kuh
am Tag einen kleinen
Heuballen isst und 80-100
Liter trinkt. Zum schluss
durften wir auch noch
auf dem Heubahn fahren.

Mir hat das Casino ge-
 gefallen. Mir ht Das RUFLET
 gefalen. Lisa

Ich bin im ju do. Ich finde das
 ok iwer. lustige schpile hat. selina

Schulkasino David
 Rehetobel
 Des ärmdrerkä is gänz loskig gemesä.
 Dä häri gägi dä loris faloria.
 gägi dä Dario fo dä erskä Klas
 häri gemesä.

...und zum Schluss

Während der Projektwoche der Unterstufe konnten inter-
 essierte Kinder einen Bauernhof besuchen.
 Ein Thema war das Futter. Herr Zähler fragte die Kinder,
 warum Kühe im Sommer nicht ausschliesslich frisches
 Gras fressen. «Was würde denn passieren, wenn ihr Creme
 essen würdet und dann nochmals Creme und dann wieder
 Creme und nochmals Creme.....?»
 Ein 3. Klässler meinte: «Dann hätte es keine Creme mehr.»
 Erika Fritsche

Muttertagskonzert Samstag 8. Mai 2010

Liebe Mütter, liebe Konzertbesucher die MGBB Rehetobel laden Sie ganz herzlich zum diesjährigen Muttertagskonzert am Samstag, 8. Mai um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum ein. Die MGBB steht mitten in den intensiven Vorbereitungen für das Kant. Musikfest in Wolfhalden.

Nebst unterhaltsamer Brass Band Literatur wie zum Beispiel Forrest Gump oder Opus One kommen an diesem Konzert auch unser Selbstwahl- und Aufgabenwahlstück zur Aufführung. Kaleidoscope beschreibt das berühmte «Brugger-Lied» in verschiedensten Variationen. El camino real ist eine feurig, spanische Komposition, das sicher auch Sie als Konzertbesucher in das Land des Flamenco-Tanzes versetzen wird.

Wer nach dem Konzert – es gibt noch eine Überraschung für alle Mütter – noch beisammen sitzen möchte, kann dies gerne tun. Im Foyer werden diverse Getränke angeboten.

Der Eintritt ist frei. Für alle, denen das Konzert besonders gefallen hat, ist eine Kollekte willkommen.

Wir, die MGBB Rehetobel, würden uns sehr freuen Sie an diesem Konzert begrüßen zu dürfen und versprechen Ihnen einen musikalischen Abend der besonderen Güte.

Fredi v. Siebenthal

Muttertagsbrunch

Die Jugendmusik und der Ornithologische Verein Rehetobel laden Sie am **Muttertag 9. Mai 2010** zum Brunch mit **Frühschoppenkonzert und Jungtierausstellung** ein. Gebenbrucht werden kann ab 09:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr.

Konzert Jugendmusik

Ab 10:00 Uhr spielt die Jugendmusik zum Frühschoppenkonzert. Die Jugendmusik, unter der Leitung von Marianne Zähler, hat dieses Jahr zum 10. Mal ihr einwöchiges Lager in Bezau durchgeführt. Die 56 Musikanten erlebten eine tolle und lehrreiche Woche. Dieses Jahr stand die Vorbereitung für das Kantonale Musikfest, das vom 15.05 - 17.05.2010 in Wolfhalden stattfindet im Vordergrund. Die Jugendmusik wird dort in der 3. Stärkeklasse teilnehmen. Speziell geübt werden musste der Marschmusikvortrag mit Evolutionen, wobei die Musikanten nicht nur im Korps gerade aus marschieren und den Marsch spielen, sondern zusätzlich Figuren und Showeinlagen präsentieren.

Die Spielzeiten am Musikfest sind: Sonntag 11:35 Kurzkonzert in der Kirche, das beinhaltet Aufgabe- sowie Selbstwahlstück und 15:22 Uhr Marschmusik.

Im Anschluss an das Konzert können die verschiedenen Instrumente, vom Cornet bis zum Bass, ausprobiert werden.

Jungtierausstellung

An der Jungtierausstellung werden frisch geschlüpfte «Bibeli» mit Hennen und Kaninchenwürfe sowie Jungtiere in verschiedenen Rassen und Farbschlägen präsentiert. Die Anwesenden Jungzüchter und Züchter werden Ihren Fragen über die Tiere und deren Haltung bestens Auskunft geben können. Zur Deckung der Unkosten wird eine Tombola organisiert. Die Jungtierausstellung, sowie die Festwirtschaft mit Grilladen ist bis 16:00 Uhr offen.

Auf Ihren Besuch freuen sich die Jugendmusik und der OV Rehetobel.

Empfang der MG Brass Band und der Jugendmusik vom Kantonalen Musikfest Wolfhalden

Sonntag, 16. Mai 2010 um 18.30 Uhr

Besammlung beim Rest. Säntis.

Wir marschieren gemeinsam zum Gemeindezentrum.

Jugendmusiklager in Bezau

Am Ostermontag machte sich die Jugendmusik mit 56 Teilnehmern und Leitern wieder einmal auf den Weg nach Bezau ins Jugendgästehaus Kanisfluh. Bereits das zehnte Mal verbrachten wir eine Woche unserer Frühlingferien im schönen Hauptort vom Bregenzerwald, was mit einer Ehrung von Marianne und Theo Zähler gefeiert wurde. Unser Hauptziel dieses Jahr war die optimale Vorbereitung fürs Kantonale Musikfest in Wolfhalden. Dies führte dazu, dass wir jeden Tag nicht nur Marschmusik, sondern auch die dazugehörigen Evolutionen übten und an einigen Tagen von der Sonne gebräunt (oder besser gesagt gerötet) nach Hause kamen.

Natürlich durfte auch das Abendprogramm nicht fehlen. Das Highlight dieser Abende war der Solo-Melodie Wettbewerb, an welchem die Teilnehmer ein Stück ihrer Wahl vortragen durften und dabei bewertet wurden. Neben dem vielen Musizieren sorgten sportliche Aktivitäten für Abwechslung oder auch das sehr beliebte «chrömlen».

Während dem Tag fanden nicht nur Gesamt- und Registerproben statt, sondern auch verschiedene Blöcke wie Theorie und Atemtechnik. Während den Proben übten unsere Jungbläser, welche noch nicht in der Jugendmusik mitspielen können, an ihrem eigenen Programm mit einigen sehr anspruchsvollen Stücken.

Unser Lager wurde in Rehetobel mit einem kleinen Abschlusskonzert für Eltern, Freunde und Verwandte beendet. Und so gingen alle wieder mit etwas müden Gesichtern, aber glücklich über die Fortschritte und die

tolle Lagerwoche (und einige ganz bestimmt bereits mit der Vorfreude auf nächste Jahr) nach Hause.
Wir möchten uns hier im Namen der Jugendmusik bei Marianne und Theo für die Organisation des Lagers ganz herzlich bedanken!

Livia Emi, Sara Rellstab

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Hauptversammlung
vom Freitag,
19. März 2010
Rest. Linde**

Das Vereinsjahr 2009 startete trotz schlechten, wirtschaftlichen Aussichten gut.

Der Präsident informierte die Anwesenden über die im vergangenen Jahr durchgeführten Aktivitäten und Schwerpunkte wie Vorstandsbildungsreise, 1. August-Morgenwanderung, Stobete mit Gupfgottesdienst, Viehschau, Adventkalender-Fenster, Veranstaltungskalender, Verkehrsbüro, Homepage, Bänklivemarktung, etc. und verwies auf die bevorstehenden Anlässe und Arbeiten für das kommende Jahr 2010. Der VVR darf auf ein reichhaltiges Programm zurück- und vorausblicken. Herr Remo Krucker übernimmt das Präsidentenamt für ein weiteres Jahr. Gisela Bischofberger gab den Rücktritt aus dem Vorstand. Auf Grund der Wahl von Brigitte Bänziger in den VVR-Vorstand, war die Stelle als Ersatzrevisorin neu zu besetzen. Wir freuen uns Käthi Eisenhut als Ersatzrevisorin willkommen zu heissen. Eine Vakanz bleibt wie bis anhin immer noch offen. Die restlichen Vorstandsmitglieder und Revisorinnen bleiben für ein weiteres Jahr in ihren Funktionen. Die Erfolgsrechnung und Abschlussbilanz 2009 wurde von den Revisoren geprüft und von der Versammlung gutgeheissen. Der VVR hatte ansonsten über keine ausserordentlichen Geschäfte abzustimmen.

Der Mitglieder-Jahresbeitrag von Fr. 60.- wird beibehalten.

Mit einem Dankeschön für's Interesse verabschiedet der Präsident Remo Krucker die HV-Teilnehmer.

Für Informationen im Tourismusbereich steht Ihnen täglich unser zentral gelegenes Verkehrsbüro gerne zur Verfügung oder besuchen Sie unsere Homepage: www.rehetobel-tourismus.ch

Werden auch Sie Mitglied des Verkehrsverein Rehetobel! und/oder Mitglied im Vorstand!

Die Aktuarin, Doris Zuberbühler

Konzerte in Rehetobel

**Sonntag, 30. Mai 2010, 17.00 Uhr,
reformierte Kirche**

Das zweite Konzert dieses Jahres spannt den Bogen vom Barock bis in die Moderne. Oboe und Englischhorn sind die Instrumente, die von drei Musikerinnen gespielt werden, die ihr gemeinsames Wirken im Luzerner Symphonieorchester verbindet. Mit der aus Rehetobel stammenden Andrea Bischoff musizieren Barbara Zumthum-Nünlist und Nancy Andelfinger.

Das Programm beginnt mit Variationen von Ludwig van Beethoven über «là ci darem la mano» (aus der Mozart-Oper «Don Giovanni») und endet mit dem Trio in C-Dur op. 87 des gleichen Komponisten. Weiter sind verschiedene Kompositionen des Südkoreaners Isang Yun (1917-1995) zu hören, welche abwechseln mit Werken von Georg Philipp Telemann (1681-1767), Joseph Triebensee (1772-1827), Edward Benjamin Britten (1913-1976 und Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788).

Die veranstaltende Lesegesellschaft Dorf freut sich auf zahlreichen Besuch.
Eintritt frei. Kollekte.

Ornithologischer Verein
Rehetobel und Umgebung

**Vogelschutz-
Exkursion
am Auffahrtstag,
13. Mai 2010**

Exkursionsleiter: Markus Tobler

Besammlung um 06.00 Uhr auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums Rehetobel.

Der Rundgang findet nur bei guter Witterung statt.

Auskunft über die Durchführung erhalten Sie ab 05.15 Uhr unter Tel.071/ 877 15 64 oder Tel.071/ 877 34 66.

Auf möglichst viele Teilnehmer freut sich der Vorstand.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung

29. Rehetobler Fussball-Dorfturnier vom 19./20. Juni 2010

Am 19./20. Juni organisiert der Sportverein Rehetobel zum 29. Mal das Fussball-Dorfturnier. Das Turnier findet bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz ob dem Schwimmbad statt. Bei schlechtem Wetter werden die Kinderkategorien am Sonntag in der Mehrzweckhalle durchgeführt. Die Erwachsenenkategorien entfallen bei schlechtem Wetter.

Es müssen mindestens 2 Spieler pro Mannschaft aus Rehetobel stammen.

Neu wird eine Familienkategorie (Plausch, Preise werden ausgelost) angeboten.

Wiederum wird die Kategorie Plausch durchgeführt. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Quartiermannschaften, Vereinsmannschaften etc. gedacht. Die Preise werden ausgelost.

Kat. A,B,F und Senioren spielen am Samstag, die Kat. C,D,E und G am Sonntag.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

- Kat. A:** Damen und Herren ab Jahrgang 1994 und älter
- Kat. B:** Plausch
- Kat. F:** Familienmannschaften (Plausch)
- Kat. C:** Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1995
- Kat. D:** Knaben bis und mit 4. Klasse und jünger
- Kat. E:** Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1995
- Kat. G:** Mädchen bis und mit 4. Klasse und jünger
- Kat. Senioren:** Herren Jahrgang 1977 und älter (bei weniger als 3 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit 1 Torhüter und 5 Feldspieler gespielt. Pro Mannschaft sind max. 7 Spieler preisberechtigt.

Einsatz: Kat. A und Senioren Fr. 80.-, Kat. B, C, D, E, F und G Fr. 60.-

Die Anmeldung erwarten wir bis spätestens Sonntag 30. Mai 2010 an:

Werner Schefer, Sonnenberg 46, 9038 Rehetobel
a.wschefer@bluewin.ch

Name der Mannschaft Kat.

Name/Vorname Wohnort Jahrgang

Spieler 1

Spieler 2

Spieler 3

Spieler 4

Spieler 5

Spieler 6

Spieler 7

Adresse Mannschaftsführer:

Jede Mannschaft der Erwachsenen-Kategorien hat die Möglichkeit, einen Schiedsrichter zu stellen.

(Reduktion auf das Startgeld von Fr. 20.-)

Name und Adresse des Schiedsrichters:

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Mai

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	03.05.2010	20:15	Fit & Fun
Mo	10.05.2010	20:15	Fit & Fun
Mo	17.05.2010	20:15	Fit & Fun
Mo	24.05.2010		Pfingstmontag
Mo	31.05.2010	20:15	Fit & Fun

«lueg ine, bisch willkomm»

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
Sa	01.05.2010		Thaler Crosslauf	
Sa	01.05.2010		Vaduzer Städtlauf	
So	02.05.2010		Bischofzeller Stadtlauf	
So	16.05.2010		Winterthur Marathon	
Fr/Sa	21/22.05.10		Dreikampf Diepoldsau	
Sa	22.05.2010		Rhystafette Rüthi	

Frauen

Mi	05.05.2010		Maibummel (Schönwetter)	
Mi	05.05.2010	20:00	Tumen im Dreierpack (Schlechtwetter)	TH
Mi	12.05.2010		Kein Turnen	
Mi	19.05.2010		Verschiebedatum Maibummel	
Mi	19.05.2010	20:00	Tumen im Dreierpack	TH
Mi	26.05.2010	20:00	Bewegung ist Trumpf	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	04.05.2010	20:00	Mit Kraft im Saft	TH
Di	11.05.2010	20:00	Spielvariationen	TH
Di	18.05.2010	20:00	Beweglichkeit	TH
Di	25.05.2010	20:00	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15

Turnen

TH / MZG

Pilates

8.30 - 9.30 Uhr

Jeweils Freitags

GZ kleiner Saal

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Der Appenzellische Turnverband feiert sein Jubiläumsjahr...

...ATV Jubiläums-Olympiade am 8. Mai 2010 in neun Gemeinden im ganzen Appenzellerland

Der Appenzellische Turnverband feiert in diesem Jahr 150 Jahre Turnen im Appenzellerland. Unter dem Motto «Turnvereine bewegen alle» findet am **8. Mai 2010** in neun Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden die **ATV Jubiläums-Olympiade** statt. Folgende Gemeinden laden zu diesem Event ein, an welchem die sportlichsten Appenzeller auserkoren werden: Gonten, Lutzenberg, Rehetobel, Schönengrund, Stein, Teufen, Trogen, Waldstatt und Umäsch. Mit diesem Jubiläumsanlass leistet der Appenzellische Turnverband für die gesamte Appenzeller Bevölkerung einen aktiven Beitrag zur Gesundheitsförderung und Prävention.

Die **4er-Teams** in den Kategorien «**Kids**» (bis 10 Jahre), «**Teens**» (11 bis 16 Jahre), «**Powers**» (ab 17 Jahren) und «**Family**» (mind. eine erwachsene Person) absolvieren ein attraktives Bewegungsprogramm, welches aus sieben Posten mit einem Mix aus Plausch und Wettkampf besteht. In folgenden Disziplinen können Punkte gesammelt werden: «**Telifo Killer**» (Handy versenken), «**Lochball**» (Unihockeygolf), «**Trompfsteche**» (Jasskarten-Dart), «**Gottere Chegle**» (Frisbee-Kegeln), «**Sackjocke**» (Sackgumpen), «**Glücksrally**» (Würfeln und Kickboard fahren) und «**UBS Goldtransport**» (Tennisbälle werfen). Mit dem «**Gfellbueb**» (Joker) kann an einem zum vornherein bestimmten Posten sogar doppelt gepunktet werden.

Die Disziplinen, bei welchen der Spass sicher nicht zu kurz kommt, sind für **alle Altersgruppen, Sportler und Nichtsportler** gestaltet. Die Teilnahme ist für alle kostenlos und leicht zu absolvieren. Nebst Glück und Fitness geht es vor allem um Spass und vielseitige Begegnungen. Die besten drei Gruppen jeder Kategorie in jedem Dorf gewinnen einen Preis.

Wir hoffen, dass sich am 8. Mai 2010 möglichst die ganze Appenzeller Bevölkerung aktiv bewegt und möglichst viele Personen am Plauschwettkampf in einem der neun Austragungsorte teilnehmen.

In allen teilnehmenden Dörfern wird mit einer Festwirtschaft für das leibliche Wohl gesorgt sein, hat doch dieser Anlass auch einen wichtigen sozialen Aspekt. Von fast allen Organisatoren wird auch ein tolles Rahmenprogramm – zum Teil mit Musik und Barbetrieb – angeboten.

Detaillierte Informationen sind auf der Homepage des Appenzellischen Turnverbandes unter www.app-tv.ch ersichtlich. Sie brauchen nur auf den Austragungsort zu klicken und schon erscheint ein Flyer mit den genauen Infos. Wir heissen Sie heute schon recht herzlich willkommen an der **ATV Jubiläums-Olympiade 2010**.

Lauf «rond oms Dorf»

Anlässlich der ATV-Jubiläums-Olympiade, vom Samstag, 08. Mai 2010 organisiert der Sportverein Rehetobel ein Lauf «rond oms Dorf». Dabei gewinnt nicht der Schnellste, sondern der Teilnehmer, welcher der Zeitvorgabe von unserem **Regierungsrat, Rolf Degen** am nächsten kommt.

Informationen zum Lauf:

Start/Ziel:	Gemeindezentrum Rehetobel
Startzeiten:	11:00 Uhr - 15:00 Uhr
Anmeldung:	Am Start
Startgeld:	--
Wettkampffart:	Lauf mit Einzelstart
Rangverkündigung:	ca. 16:15 Uhr
Strecke:	Gemeindezentrum-Holdern-Sämmlerweg-Sonder-Musterplatz-Fernsicht-Bürgerheimstrasse-Gemeindezentrum
Versicherung:	Ist Sache der Teilnehmer

Machen Sie es Rolf Degen gleich und nehmen auch Sie an der ATV-Jubiläums-Olympiade teil. Wir freuen uns auf Sie.

Ihr SV Rehetobel

Empfang der Jugendmusik und Musikgesellschaft

Am Sonntag, 16. Mai 2010 kehren die Jugendmusik und die Musikgesellschaft Rehetobel vom Appenzeller Kantonalmusikfest aus Wolfhalden zurück. Aus diesem Anlass trifft sich der Sportverein um 18.30 Uhr beim Rest. Säntis. Tenue: gelbes respektive grünes Jubiläums-T-Shirt. Die Musikgesellschaft und Jugendmusik freuen sich auf viele Teilnehmer und ein paar gemeinsame, gemütliche Stunden.

Notfälle in der Turnhalle

Für einmal traf sich die Leiterschar des Sportvereins nicht zur regelmässig stattfindenden TK-Sitzung, sondern zu einem interessanten, lehrreichen Abend in der Turnhalle. Angeleitet von fünf erfahrenen Samariterinnen übten sich 25 Leiterinnen und Leiter im richtigen Lagern von Wirbelsäulenverletzten, im PECH-Schema bei Gelenksverletzungen, erster Hilfe bei Hitzeerschöpfung oder gar Bewusstlosigkeit und in der Wundversorgung bei einem Nasenbeinbruch. Kompetent wurden die Fragen der Anwesenden beantwortet und die Fälle den Bedürfnissen einer Turnstunde im Sportverein gestellt und behandelt. Ein ganz herzliches Dankeschön dem Samariterverein, den Jugendlichen der Jugi Oberstufe und allen Leiterinnen und Leitern für die tolle Zusammenarbeit.

Heidi Steiner

20 Jahre Osteremärtli

Am 27. März 2010 organisierte der Gemischtchor im Gemeindezentrum das 20. Osteremärtli. Zur Feier dieses Jubiläums wurde jedes 20. Ostergesteck gratis abgegeben. Wie immer hatten fleissige und talentierte Chormitglieder mit Unterstützung von Susi Engeler und Charlotte Matti wunderschöne und phantasievolle Gestecke, Sträusse, Osterschmuck etc. vorbereitet. Wer wollte da nicht sich selber oder andere mit einem Geschenk erfreuen? So ist es nicht verwunderlich, dass bis zum Schluss alles verkauft war.

Wer über Mittag einen reichhaltigen Salatteller, feine Spaghetti (auch hier war jede 20. Portion gratis) oder etwas Süsses vom Kuchenbuffet genoss, wurde zusätzlich vom App. Vorderländer Hackbrettorchester unter der Leitung von Andrea Kind unterhalten. Beim traditionellen Malwettbewerb für die Kinder und einem Jubiläumssquizz gab es schöne Preise zu gewinnen. Einmal mehr hat der Gemischtchor bewiesen, dass er nicht nur singen kann. Das diesjährige Osteremärtli ist rundum gelungen und hat die Bevölkerung so richtig auf die Osterfeiertage eingestimmt.

A propos singen: Am 19. September 2010 hat der Gemischtchor zusammen mit den Saint John's Singers, Montlingen, den nächsten Auftritt. Es werden Spirituals gesungen. Wer hat Lust, mitzusingen? Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum zur Probe.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Neues «Rägeboge-Jahr»

Nach den Sommerferien beginnt auch im «Rägeboge» ein neues Vereinsjahr.

In der Spielgruppe können 2½ - 5-jährige Kinder gleichaltrige Spielkameraden kennen lernen. Zusammen wird gespielt, gesungen, gelacht, gebastelt und viel Neues erlebt.

Die Kinder entdecken die Welt ausserhalb der Familie in geschützter Umgebung.

Es besteht auch die Möglichkeit für die Eltern und die Kinder, den Spielgruppenraum und die Spielgruppenleiterinnen kennen zu lernen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, Ihre Kinder bis Ende Mai 2010 anzumelden.

Auskunft und Anmeldungen :

Magdalena Bartolomeoli, Tel. 071 877 36 62

Heidi Bühlmann, Tel. 071 877 21 29

Gratulationen

9. Mai

Margaretha Zähler-Jantscher, Sägholzstrasse 46 81-jährig

13. Mai

Ernst Sturzenegger-Binder, Heidenerstrasse 33 88-jährig

22. Mai

Walter Bruderer-Zähler, Michlenberg 4 83-jährig

26. Mai

Alfred Schläpfer-Spörri, Sägholzstrasse 35 80-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Zähler, Matthias, geboren am 30. März 2010 in Heiden AR, Sohn des Zähler, Albert, und der Zähler geb. Bischofberger, Maria Margaretha, Rehetobel AR, Bergstrasse 23

Lehmann, Bela Elias, geboren am 13. April 2010 in Heiden AR, Sohn des Lehmann, Alexander Rolf, und der Beckh, Gudrun, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 19

Todesfälle

Bättig geb. Merz, Valerina, geboren 1912, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 21. März 2010 in Rehetobel AR

Fisch geb. Gähler, Hermine, geb. 1912, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 21. April 2010 in Rehetobel AR

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Öffentliches Planauflageverfahren

Aufgrund eines Antrages und der Eingabe eines Baugesuches durch die Pensionskasse Kanton Appenzell Ausserrhoden hat der Gemeinderat Änderungen im

Quartierplan Sämtisblick

(mit Sonderbauvorschriften)

erlassen. In Anwendung von Art. 46 des Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz; abgekürzt BauG; bGS 721.1) werden diese Änderungen vom 23. April 2010 bis am 25. Mai 2010 in der Vorhalle der Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt (Pläne und Model). Die Einsichtnahme ist auch via Internet möglich: www.rehetobel.ch (siehe Rubrik «Startnews»). Das projektierte Gebäude ist zudem im Gelände ausgesteckt.

Für weitere Informationen und Projektvorstellung stehen, am Samstag, 08. Mai 2010 von 09:00 bis 11:00 Uhr im Schützenhaus Rehetobel, St. Gallerstrasse 61, Vertreter der Bauherrschaft, Planer und Gemeinde, der Interessierten Bevölkerung zur Verfügung.

Allfällige Einsprachen sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Gemeindeganzlei, Postfach 107, St. Gallerstr. 9, 9038 Rehetobel AR, einzureichen.

Zur Einsprache ist gemäss Art. 111 BauG legitimiert, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. Bezüglich Einspracheverfahren und Planerlass wird auf Art. 47 und Art. 48 ff. BauG verwiesen.

9038 Rehetobel AR, 23. April 2010

GEMEINDERAT REHETOBEL

Schweizer Poulet vom Grill

Take Away

am Montag

Tartar Brötli

Curry Wurst

Unser ganzes Angebot auf www.maxtobler.ch

Offen am Montag von 9h - 9h

Tag der offenen Türe

Am 29. Mai ab 11.00 Uhr brauen wir in der Remise-Brau ein Sud Bier und laden alle interessierten Rehetoblerinnen und Rehetobler ein, live dabei zu sein. Natürlich kann auch unser Rehetobler Bier probiert werden.

Remo und Walter, www.remise-brau.ch

PRAXISGEMEINSCHAFT

Frau Dr. Hilda FUETER

Eidg. Dipl. Zahnärztin SSO

Ich beginne meine Tätigkeit am 15. Mai in der Praxis von Dr. med. dent. H. Kovacevic, alte Bahnhofstr. 3, 9100 Herisau

Erwachsene, Kinder, Seniorinnen und Senioren sind herzlich willkommen.

– Prophylaxe, Füllungen, Wurzel-, Zahnfleischbehandlung, – Prothetik, Chirurgie.

Langjährige Erfahrung in eigener Praxis in Genf, Sprachen D, F, E

Terminvereinbarungen ab 3. Mai, Tel: 079 345 28 88

Neuheit bei der Ebni Tankstelle in Wald AR

Wir freuen uns, Ihnen – als erste Tankstelle im Appenzellerland – den modernsten Tankautomaten der neusten Generation zur Verfügung stellen zu können.

Die aktuellsten Vorteile für Sie sind:

- Notenannahme bis Fr. 100.-- oder max. 50 Euro
- Wenn der Tank voll ist, **bevor der einbezahlte Notenbetrag aufgebraucht ist**, wird Ihnen automatisch eine Quittung mit Lesestreifen ausgestellt. Diesen halten Sie dann bei der nächsten Tankfüllung ganz einfach über den Leseapparat und somit können Sie das restliche Guthaben beziehen.
- Neu können Sie bei uns auch einen Schlüssel mit einem darauf im voraus bezahlten Betrag beziehen.
- Dieser «Vorzahlsschlüssel» bietet Ihnen die Möglichkeit, danach Ihr Guthaben selber – und zwar direkt über den Automaten – immer wieder aufladen zu können.
- Wir akzeptieren Eurocard, Postcard, Visa, und Mastercard.
- Firmen und Grossbezügern stellen wir – wie bis anhin – Tankschlüssel mit Monatsabrechnung zur Verfügung.

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Unser Tankstellen-Büro ist jeden Dienstag- und Freitagnachmittag geöffnet; es befindet sich vis-à-vis der Tankstelle (Wenk AG). Sie haben auch die Möglichkeit uns eine Nachricht zu schreiben. Notizkarten und einen Briefkasten haben wir neben dem Tankautomat für Sie bereit gestellt.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Dienstleistung entgegenzukommen und freuen uns, wenn Sie unser Angebot rege nutzen.

Ebni Tankstelle Wald

nöd vergässä MUTTERTAG 9. Mai

Das Bluemehüsli hat geöffnet am
Sonntag, 9. Mai von 09.00 bis 12.00 Uhr

Ich freue mich auf Euren Besuch
Fabienne Lanker
Dorf 6, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 02 33

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegewerkschaft.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter
benutzen).

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WOHNHEIM KRONE, WALZENHAUSEN

TAG DER OFFENEN TÜR

Willkommen im modernsten
Wohnheim für Menschen
mit Behinderung in der Ostschweiz

SAMSTAG, 29. MAI 2010

10.00 bis 23.00 Uhr

Tolles Rahmenprogramm

SONNTAG, 30. MAI 2010

08.30 bis 10.30 Uhr

Brunch, anschliessend Gottesdienst

Detailprogramm unter:

www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

**Appenzellischer
Turnverband**

Sportverein Rehetobel

ATV-Jubiläums- Olympiade in Rehetobel AR Sa, 8. Mai 2010

**Sie sind herzlich
eingeladen!
Teilnahme kostenlos**

Angebot: Gruppenwettkampf für
Chli und Gross ronds
Gmäändszentrum; Lauf ronds
Dorf; PluSport-Vorführung mit
100 TurnerInnen
Kategorien: Kids; Teens;
Powers; Family
Zeit: 11 bis 16 Uhr
Wo: beim Gemeindezentrum
Rehetobel
Anmeldung: über die Schule oder am
Wettkampftag beim Start
Organisator: Sportverein Rehetobel

Infos: www.app-tv.ch

Festwirtschaft

Appenzeller Medienhaus

COOL & CLEAN

SWISSLOS

UBS

Farbige Badezimmer

Wellness Beschichtung

Fugenlose, hygienische, moderne
Beschichtung für
Decken, Wände, Böden
im Nassbereich

Geeignete Untergründe:
Beton,

wasserfeste Leichtbauplatten
Plattenbeläge und PVC-Beläge

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

kinderkreativAnZ
sich den Dingen
den anderen und
sich selbst
spielerisch beweglich
tänzerisch
näher
für kinder ab drei jahren
und mehr
susanna benenati
tanz- und
bewegungstherapeutin
von krankenkassen
anerkannt
071 344 28 25
s.benenati@gmx.ch

www.rehetobel.ch

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Dächer

Fassaden Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuergmbh@bluewin.ch

WEINBURG

CAFÉ · BÄCKEREI · KONDITOREI

**Monatsbrot im Mai:
Tessinerbrot**

und
Rehetobel
telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Gesucht werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis ins Pensionsalter, die Zeit und Lust haben in einer Gruppe zu tanzen, die gerne in verschiedene Rollen schlüpfen und Theater spielen, gemeinsam Szenen kreieren, Geschichten bauen oder einfach etwas erfinden und dann den Mut haben das zusammen-erarbeitete in Bewegung zu setzen und aufzuführen.

wir üben jeweils montags von 17.00-17.50 Uhr im Kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel.

Dieses vom Alter unabhängige Angebot kann auch projektweise genutzt werden. Zur Zeit sind wir beim Thema „Weiss“.

Fühlst du dich angesprochen? Ja? Dann kannst du bei Susanna Benenati 071 344 28 25 nachfragen. Melde dich bald, wir freuen uns auf dich!

In Rehetobel
zu vermieten oder zu verkaufen

Einfamilien Bauernhaus

an sonniger Lage

Auskunft:
071 877 24 83

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH

Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

www.rehetobel.ch

immer aktuell

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLEFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

BRUNNER
GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

*Frühlings
Ausstellung*

Entdecken Sie die VW, Audi und Seat-Modellpalette und lassen Sie sich von unseren Highlights hinreissen

Samstag und Sonntag 1. / 2. Mai 2010
10.00 Uhr - 17.00 Uhr

Am Sonntag präsentiert Ihnen Maria Breu die aktuelle Pierre Lang Schmuck-Kollektion. Und die Buuremusig Wolfhalden sorgt ab 11.30 Uhr mit einem Fröhschoppenkonzert für Unterhaltung.

Gerbestrasse 8, 9410 Heiden
www.city-garage.ch

In Rehetobel zu verkaufen
neues

Minergie-Einfamilienhaus

Auskunft:
Telefon 071 877 10 23

Zu vermieten in Rehetobel, Oberstrasse 1, ab sofort

kleinere 4-Zimmerwohnung

(ca. 80 m²)

Fr. 960.- exkl. NK

Ruhige, sonnige Lage mit Sicht in den Alpstein, mit Sitzplatz, Parkettböden, Kachelofen und Zentralheizung, Garage auf Wunsch vorhanden, nahe Postautohaltestelle.

Mietantritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Auskunft und Besichtigung:

Walter Longatti, Oberstrasse 10, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 14 79

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

AUSSER- RHODEN JA ZUR LANDS- GEMEINDE

Komitee Initiative für die «Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden» • www.landsgemeinde-ar.ch

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenausbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

22 Jahre

Ihr Renovations- und Umbauspezialist!
**Ich übernehme auch die Planung, Baueingabe
und die Bauleitung.**

Das Weberhaus Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Ausdrucksmalen - Maltherapie

Gruppen- und Einzelstun-
den
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmgelassungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Für alte und neue Leuchten.

EST

Ihre ausgedienten FL-Röhren und Elektro-
Geräte können Sie ruhig uns überlassen.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. Mai, Sa. 09.00	Flohmarkt im Gade		OBFCR
1. / 2. Mai 09.00-17.00	Projekttag Oberstufe		
2. Mai, So. 09.45	Konfirmation	evang. Kirche	
3. Mai, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
4. Mai, Di.	Carfahrt ins Blaue		Frauenverein
5. Mai, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
6. Mai, Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
7. Mai, Fr. ab 18.00	Anlass Aktionswoche Schule AR		
8. Mai, Sa.	11.00-16.00 150 Jahre ATV «sRechtobel bewegt»	GZ	Sportverein
	20.00 Muttertagskonzert	GZ	MG Brass Band
9. Mai, So.	09.00-11.00 Bluemehüsli geöffnet		
	ab 09.00 Brunch und Frühschoppenkonzert	GZ	Jugendmusik
	09.00-16.00 Jungtierausstellung	GZ	OV Rehetobel
10. Mai, Mo.	12.00 Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
	20.00 Samariterübung	GZ	
12. Mai, Mi. nachmittags	Eröffnung der Badesaison	Schwimmbad	
13. Mai, Do. 06.00	Vogelschutz-Exkursion	GZ	OV Rehetobel
14. Mai, Fr. 09.00-17.00	Ökumenischer Erlebnistag		
15. Mai, Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Zischtigs Höck
15./16. Mai	Kantonales Musikfest	Wolfhalden	
16. Mai, So.	16.00 Jubiläumsveranstaltung Carl Haegler	«Linde» Teufen	
	18.30 Empfang Jugendmusik und MG Brass Band	Rest. Säntis	
17. Mai, Mo. 17.00	Führung: Büchersammlung Andreas Züst	Kantonsbibliothek Trogen	
18. Mai, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
22. Mai, Sa. 09.00-10.00	Bauschutt und Grüngutsammlung	GZ	
24. Mai, Mo. ab 11.00	Pfingstgrill	Rest. Chastenloch SVP Rehetobel	
25. Mai, Di. 19.00	«ronde Tisch»-Anlass	Schulhaus Dorf	Gemeinderat
	Zischtigs Höck		
29. Mai, Sa.	ab 11.00 Tag der offenen Tür	Remise Braui	
	14.00 Preisjassen	Rest. Säntis	
29.+30. Mai	Tage der offenen Tür, Wohnheim Krone	Walzenhausen	Stiftung Waldheim
30. Mai, So. 17.00	Konzert mit Oboen und Englischhorn	evang. Kirche	
2. Juni, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
3. Juni, Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
5. Juni, Sa. ab 09.00	Autowashtag	GZ	MG Brass Band

**Nächste Ausgabe:
Montag, 31. Mai 2010**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Donnerstag, 20. Mai**

**Übernächste Ausgabe:
Mittwoch, 30. Juni**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel bleibt
am Freitag, 14. Mai 2010,
«Auffahrts-Brücke», geschlossen.**

Wir danken für Ihr Verständnis.
Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team

In dringenden Fällen erreichen Sie die
Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv.,
Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Handy-Nummer 079 249 17 47
oder 071 223 83 83!

Über die Pfingst-Feiertage erreichen Sie den
Zivilstandsbeamten/Gemeindeschreiber,
Herr Urban Walser, in unaufschiebbaren
Angelegenheiten unter der
Handy-Nummer 079 797 91 25!

REHETOBLER

Gmäändsblatt

Mai 2010

Jahresrechnung 2009; Fakultatives Referendum

Die Laufende Rechnung der Gemeinde Rehetobel schliesst für das Jahr 2009 mit einem Defizit von 820'136 Franken ab. Budgetiert war ein Defizit von 672'074 Franken. Das Ergebnis ist somit 148'062 Franken schlechter als erwartet. Der Aufwand wurde dem Reservekonto belastet, welches somit per 31.12.2009 einen Überschuss-Saldo von 824'496 Franken aufweist.

Steuern

Der Steuerertrag blieb 4.5 % beziehungsweise rund 225'203 Franken unter den Erwartungen. Die grösste Budget-Abweichung (-167'000 Franken) war bei den Erbschaftssteuern zu verzeichnen, weil im vergangenen Jahr keine erbschaftsteuerpflichtigen Erbteilungen abgeschlossen werden konnten.

Nach etlichen Jahren mit rückläufiger Steuerkraft ist diese von 650 Franken im Jahr 2006 auf 702 Franken pro Einwohner/in im Jahre 2007 angewachsen, also um 52 Franken bzw. 8 %. Im Jahre 2008 ist die Steuerkraft mit 701 Franken pro Einwohner/in nahezu gleich geblieben. Mit 651 Franken pro Einwohner/in ist die Steuerkraft im Jahre 2009 leider wieder auf das Niveau des Jahres 2006 gesunken, was vor allem auf die Finanzkrise zurückzuführen ist. Rehetobel hat sich steuerkraftmässig um 6 Positionen verschlechtert und liegt nun an 10. Stelle im Kanton, d.h. im Mittelfeld aller Ausserrhoder Gemeinden. Der kantonale Durchschnitt liegt 12,3 % höher, bei 742.35 Franken (Vorjahr 717 Franken) pro Einwohner/in und pro Steuer-einheit.

Der Steuerfuss 2009 mit 3,9 Einheiten liegt um 0,28 Einheiten unter dem kantonalen Durchschnitt.

Spezialfinanzierungen «Wasserversorgung» und «Gewässerschutz»

In den letzten Jahren erwirtschafteten die Spezialfinanzierungen der Wasserversorgung und des Gewässerschutzes grosse Defizite, weil die Wasserverkäufe und somit die ver-

rechenbaren Mengen stets hinter den kalkulatorisch angenommenen Werten zurückblieben. Dieses Jahr jedoch haben die Wasserverkäufe gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Auch die Wasserverluste haben sich verbessert und liegen nun bei 13 %. Im Vorjahr wurden noch 30 % Wasserverluste verzeichnet. Die ergriffenen Massnahmen zur Reduktion der Wasserverluste greifen also. Dieser Wert wäre sodann «normal», unter Beachtung der Leitungslängen und der topographisch bedingten Besonderheiten. Der Gemeinderat hat sich zum Ziel gesetzt, die Wasserverluste in den nächsten Jahren auf eine Zielgrösse von 15 bis 20 % zu reduzieren. Dieses Ziel konnte bereits realisiert werden. Dennoch müssen die Wasserverluste in den kommenden Jahren mit gezielten Sanierungsmassnahmen noch weiter verbessert werden um diese Bedingungen über längere Zeit beibehalten zu können. Die gegenwärtig in Rehetobel erkennbare Bautätigkeit lässt erhoffen, dass in den kommenden Jahren die Einnahmen aus Anschlussgebühren und auch der Wasserkonsum weiterhin leicht ansteigen werden.

Eine Kurzfassung der Jahresrechnung 2009 wurde in alle Haushaltungen versandt. Die gesamte Jahresrechnung kann im Internet (www.rehetobel.ch, Rubrik Verwaltung / Publikationen / Finanzen) eingesehen oder bei der Gemeindebuchhaltung (Tel. 071 878 70 25 / andrea.rimensberger@rehetobel.ar.ch) bezogen werden. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2009 an der Sitzung vom 11.05.2010 verabschiedet und dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und dauert noch bis 21.06.2010. Innert dieser Frist können wenigstens 50 Stimmberechtigte die Urnenabstimmung über die Jahresrechnung verlangen.

Konstituierung Amtsjahr 2010/11

Infolge der Demissionen der Gemeinderatsmitglieder Pius Steiner und Erich Straub sowie von einigen Kommissionsmitgliedern mussten verschiedene Vakanzen neu besetzt werden. Im Februar-Gmäändsblatt wurde über die Amts- und Kommissionsrücktritte bereits informiert. Der

Gemeinderat möchte sich bei allen Zurückgetretenen, aber auch bei den im Amt verbleibenden Behörden- und Kommissionsmitglieder für ihre Mitarbeit und ihr Engagement ganz herzlich bedanken.

Martin Zürcher löst Pius Steiner als Vizegemeindepräsident ab. Er rückt dementsprechend auch als «Vize» im Büro des Gemeinderates nach, ebenso Gemeinderat Rudolf Schmid, der nun Ersatzmitglied wird.

Ab 01.06.2010 wird die **Gemeinderätin Rosmarie Friemel-Brun** die Präsidien der **Sozial- und Vormundschaftskommission** sowie der **Altersheimkommission** übernehmen. Gemeinderat **Richard Sennhauser** wird neu die **Wasser- und Umweltkommission** präsidieren.

In der Jugendkommission nehmen neu Einsitz Fabian Joos, Obere Cholenrütli 2 und Remo Wagner, Sägholzstrasse 2. In die Altersheimkommission sind Silvia Kramer-Fuchs, Alte Landstrasse 21 und Brigitte Bruderer-Walter, Holderenstrasse 17, gewählt worden. Für den dritten vakanten Sitz in der Altersheimkommission konnte leider noch niemand gefunden werden.

Raphael Schläpfer ist zum Vizepräsidenten der Baukommission bestimmt worden. Er übernimmt diese Aufgabe vom zurücktretenden Gemeinderat Erich Straub.

Im Gemeindeführungstab (für ausserordentliche Lagen) nehmen nebst den bisherigen Ueli Graf, Urban Walser und Thomas Kellenberger neu auch Vizegemeindepräsident Martin Zürcher sowie die Gemeinderäte Rudolf Schmid und Martin Schoch Einsitz. Da das Abstimmungsbüro sowie die Unterhalts- und Betriebskommission auch nach den Demissionen noch genügend Mitglieder zählen, wurden keine Ersatzwahlen vorgenommen.

In den nächsten Monaten wird sich eine neu gebildete «Arbeitsgruppe ARA» nicht mit der absehbaren Sanierung der eigenen Abwasserreinigungsanlage (ARA) Wisli sondern vielmehr mit den Möglichkeiten eines Anschlus-

ses an den Abwasserverband Altenrhein (z.B. Anschluss via Stollen Achmühle - Untereggen) befassen. Dabei handelt es sich um ein gemeindeübergreifendes Projekt zusammen mit der ARA Speicher (und später allenfalls auch mit der ARA Trogen/Wald). Diese Arbeitsgruppe wird präsiert durch Gemeinderat Rudolf Schmid. Weiter gehören dieser Arbeitsgruppe Gemeinderat Richard Sennhauser (als Vizepräsident) sowie Jean-Marc Steiner und Thomas Albrecht als stimmberechtigte Mitglieder an. Zwecks besserer Vernetzung dieser Arbeitsgruppe mit der Wasser- und Umweltkommission (WUK) wurde Gemeinderat Rudolf Schmid zudem als Vizepräsident der WUK gewählt.

Das bereinigte bzw. nachgeführte Behördenverzeichnis wird voraussichtlich zusammen mit dem Juni-Gmäändsblatt versandt. Es wird noch weitere Änderungen im Bereich Abgeordnete und Delegierte sowie Personalbeamtungen und Dienststellen enthalten.

Ferner hat der Gemeinderat

- für die Wasserleitungse Erneuerung Langenegg-Nasen ein Kredit von Fr. 8'600 für die Ingenieurkosten (Projektierungsphase) gesprochen. Die Sanierung des ca. 500 Meter langen Leitungsabschnitts ist im Herbst dieses Jahres vorgesehen.

- auf Antrag der Denkmalpflege AR dem Beitragsgesuch für denkmalpflegerische Massnahmen bei diversen Fassaden- und Fenstersanierungen am Wohnhaus Sägholzstrasse 9 von Peter Müller, Sägholzstrasse 9, entsprochen. Der Gemeindebeitrag wird voraussichtlich Fr. 5'539.- betragen. Die Gemeinde ist gemäss gesetzlichen Bestimmungen zur solchen Leistungen verpflichtet, weil es sich um ein kommunales Kulturobjekt handelt. Der Betrag wird aus dem Ortsverschönerungsfonds bezahlt.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

und herzlichen Glückwunsch für die tollen Leistungen...

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
Es gibt sie auch, die vielen «gfreuten Sachen». Man muss sie nur sehen und sich ganz einfach daran erfreuen können. In den vergangenen Tagen freute mich ganz besonders das hervorragende Abschneiden unserer beiden Musikcorps am 11. Appenzeller Kantonalmusikfest in Wolfhalden. Die **«Jugendmusik Rehetobel» begeisterte die Zuhörerschaft**, wie auch die Experten, in der «Parademusik» (früher Marschmusik genannt) sogar mit Evolutionen und im konzertanten Wettkampfteil überraschten sie mit einer originellen Gesangseinlage. **Die «Grossen» brillierten mit der «MG Brass Band Rehetobel»** einmal mehr und errangen in der 1. Klasse Brass Band hinter der hoch

favorisierten «Liberty Brass Band junior» den hervorragenden 2. Platz. Im Parademusikvortrag, welcher wegen der misslichen Witterungsbedingungen «ohne marschieren» konzertant in der Kirche stattfand, erzielten sie gar die höchste Punktzahl. «Gfreut» haben mich nicht nur die guten Ergebnisse sondern auch die Harmonie, welche am ganzen Anlass und auch bei der Heimkehr nach Rehetobel spürbar war. Am Musikfest herrschte eine kollegiale und von gegenseitiger Achtung geprägte Wettkampfstimmung und bei der Heimkehr, war schön festzustellen, wie sich auch unsere **Dorfvereine und viele Angehörige am traditionellen Empfang** mit unseren Musikanten/innen mitfreuten. Bravo!

Es gibt auch Einzelleistungen, die mich ebenso freuen und stolz machen, Rechtobler Gmäändspräsident zu sein. So beispielsweise brillierte in den vergangenen Tagen und Wochen **Timon Gehr in ganz unterschiedlichen Fächern an den Schweizer Wissenschafts-Olympiaden**. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses standen noch nicht alle Resultate fest, aber dennoch für mich Grund genug um Timon Gehr auch an dieser Stelle zu seinen ausserordentlichen Leistungen zu gratulieren.

Mit viel Engagement und Begeisterung trug **Andreas Zech zum 1. Solarabend in unserem Dorf** am 27. April bei. Auch dies ist eine besondere Leistung, die unseres Dankes würdig ist. Bitte beachten Sie diesbezüglich auch den

nachfolgenden Bericht. An diesem Abend wurde zudem ein Fragebogen verteilt zum Thema Solarenergie Rehetobel / Solardorf. Die vielen Rückmeldungen, bisher meistens sehr positive, freuen uns. Wir möchten aber noch mehr Feedback aus der Bevölkerung haben und erlauben uns deshalb, Sie auf den Fragebogen aufmerksam zu machen, der diesem Gmäändsblatt beigelegt ist. Ihre Rückmeldung interessiert und freut uns.

Vielen Dank und freundliche Grüsse

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Vom Leitbild zum 1. Solarstromdorf der Schweiz?

Am Dienstag, 27. April fand im Gemeindezentrum der 1. Solarabend der Gemeinde statt. Mehr als 80 Interessierte sind zu diesem Anlass gekommen, um Vorträge anzuhören, zu diskutieren, zu geniessen aber auch zu hoffen, dass es Rehetobel schafft, einen Schritt voraus in die Zukunft zu gehen. Die Resonanz der Teilnehmer war sehr positiv.

Nach einführenden Worten von Ueli Graf, der auch durch den Abend führte, referierte zunächst Andreas Zech über das Thema Sonne und Sonnenenergienutzung. Der Vortrag behandelte 3 Kernfragen:

- Energieverbrauch der Welt und der Schweiz heute (Weltjahresenergieverbrauch ÖL-LKW-Schlange 200 mal um die Erde – die Sonne schickt diese Energie in einer Stunde)
- Neue Technologien um Erderwärmung und Problemüll zu vermeiden (Photovoltaik, Solarwärme, Wind, Wasser, ...)
- Beitrag der Gemeinde Rehetobel, ganz konkret (1 MW-Solarstromanlage erstellen, 5 Mio Fr. = 0,50 Fr/ Person und Tag, 2ha Landschaftsverbrauch (Landschaftsopfer) = 0,3% der Gemeindefläche)

In einer anschliessenden Diskussion war grosse Begeisterung für ein derartiges Projekt unter den Anwesenden zu spüren.

Neben dem Solarvortrag mit anschliessender Diskussion stellte Robert Egli seine Anlage vor, Urs Gmür sprach über die im Moment fehlende kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) und Walter Züst erklärte, dass es sehr sinnvoll ist sich im Bereich Solarstrom zu engagieren, da das öffentliche Stromnetz bereits vorhanden ist. Ein Wärmeverbundnetz dagegen müsste erst gebaut werden. Während einer Aktivpause konnten sich die Teilnehmer mit Solaranlagenbesitzern austauschen.

Desweiteren stellte Lorenz Näher den Energieverein – AR vor und zeigte am Beispiel «Energietal Toggenburg» auf, wie andere Gemeinden bestrebt sind energieautark zu werden.

Für Rehetobel stellt sich nun die Frage: Wie weiter?

Ein erster Ansatz ist das Verschicken eines Fragebogens (Kernpunkte: Stimmungsbild, Mithilfe, Finanzieller Beitrag), der diesem Rechetobler beigelegt ist. Alle Dorfbe-

wohner werden herzlichst gebeten den Bogen auszufüllen und an die Gemeindeverwaltung möglichst bis Ende Juni 2010 zurückzusenden. Es sind bereits einige Bögen mit sehr positiven Rückmeldungen eingegangen.

Wesentlicher Vorteil der Photovoltaikanlage ist, dass man sie der vorhandenen Geldmenge modular anpassen kann und falls nur «wenig Geld» zusammenkommt, kann auch «klein» begonnen werden.

Ein zweiter Ansatz ist, dass die Gemeinde eine **eintägige Carreise am Mittwoch, 9.6.10 zur weltweit grössten Solarmesse** nach München organisiert (über 1500 Aussteller auf 130 000 m²). Neben dem Messebesuch wird an diesem Tag ein weiterer Höhepunkt die Besichtigung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage sein, welche als Beispiel für «unsere Dorfanlage» dienen könnte. Anmeldungen nimmt die Gemeinde bis Mittwoch, 2. Juni 2010, gerne entgegen (T: 071/ 878 70 21).

Ein nächster Solarabend könnte möglicherweise heissen: **«Rehetobel war auf der Intersolar 2010 – Kurzberichte über den aktuellen Stand der Solartechnik – Rehetobel auf dem Weg zum 1. Solarstromdorf der Schweiz – Freiflächenanlage ja, aber wo?»**

Sonnige Aussichten für Rehetobel!

Andreas Zech

Handänderungen Januar – März 2010

Erbengemeinschaft Tanner Hans (Erwerb 30.09.2009) an Hanselmann Elsa, Bischofszell, Liegenschaft Nr. 532, 4'424 m² Grundstücksfläche, Roschwendi, und Liegenschaft Nr. 545, 16'511 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 358, Robach

Schöb Josef, Eggersriet (Erwerb 05.10.1972, 24.11.2008) an Egli Robert, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 589, 6'549 m² Grundstücksfläche, Habset

Dörig Margrith, Rehetobel (Erwerb 09.08.1991, 08.02.2008) an Dörig Thomas, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 380, 15'830 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 293, Schopf Nr. 1031, Lobenschwendistrasse, und Liegenschaft Nr. 1181, 2'322 m² Grundstücksfläche, Lobenschwendi

Ruess Monika, Au SG (Erwerb 17.12.2004) an Rohner Urs, Rehetobel, 76 m² Boden ab Grundstück Nr. 918, vereinigt mit Grundstück Nr. 1177, Bergstrasse

Dörig Thomas, Rehetobel (Erwerb 17.02.2010) an Dörig Mirjam, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 380, 15'830 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 293, Schopf Nr. 1031, Lobenschwendistrasse, und 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1181, 2'322 m² Grundstücksfläche, Lobenschwendi

Huber Rolf, CAN-Ontario (Erwerb 14.08.1998) an Nägeli Johannes, Gais, Liegenschaft Nr. 830, 1'880 m² Grundstücksfläche, Berg

Rohner Urs, Rehetobel (Erwerb 14.08.1998, 04.03.2010) an Nägeli Johannes, Gais, Liegenschaft Nr. 1177, 753 m² Grundstücksfläche, Berg

Kunzmann Eveline, Rehetobel (Erwerb 22.10.1984) an Kunzmann Heinz, Rehetobel, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 584, 1'680 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 326, Garagengebäude Nr. 983, Habset, und Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1054, 14'414 m² Grundstücksfläche, Habset

Hänni Werner, Effretikon (Erwerb 18.06.1981, 28.10.1983) an Büsser Beat, Rorschach, Liegenschaft Nr. 225, 587 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 503, Bergstrasse, und Liegenschaft Nr. 1041, 88 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 965, Bergstrasse

Rohner Urs, Rehetobel (Erwerb 16.08.2004) an Blaser Corvi Gabriella, Ligometto, Miteigentumsanteil Nr. 10004, 1/32 Miteigentum an Grundstück Nr. 1212, Heidenerstrasse

Hofbergli, Rehetobel (Erwerb 01.04.1981, 20.04.2007) an Tomasi Corinna, Zürich, Liegenschaft Nr. 312, 725 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 251, Lobenschwendstrasse, und Liegenschaft Nr. 1107, 551 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 868, Lobenschwendstrasse

Celtic Songs aus Irland und Schottland

Freitag, 11. Juni, 20 Uhr Ref. Kirche Rehetobel

Sonntag, 13. Juni, 17 Uhr Halden Kirche SG

freie Kollekte

Gesang: Stefanie Aouami, Andrea Rossi

Piano: Barbara Bischoff

Violine: Alexander Sailer

Bürgerheimstrasse 9 9038 Rehetobel

Grillfest

Wieder einmal melden wir uns vom Haus «ob dem Holz». Bei uns war wieder einiges los. Der Frühling begann mit einer Überraschung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Wir beherbergten frisch geschlüpfte Enten- und Hühner-Kücken. Dies war eine grosse Freude für alle Bewohnerinnen und Bewohner aber auch für die Besucher und Mitarbeiter. Die Frühlingsstimmung erwachte im Hause erst recht als auch noch die Narzissen und Tulpen erblühten. Der Frühlings-Brunch war gut besucht und kein Platz blieb leer im Speisesaal. Wir freuen uns, wenn wir unsere Gäste nicht enttäuscht haben.

Am **Samstag 26. Juni 2010** findet bereits wieder ein Fest im Hause statt.

Wir möchten den Sommeranfang mit einem **Grillfest** feiern. Ab 11.30 Uhr gibt es eine grosse Auswahl an Grilladen und verschiedene Salate dazu allerlei Spezialitäten und ein Dessertbuffet. Geme laden wir Sie ein, mit uns zu feiern. Am Nachmittag wird die Musikgesellschaft Rehetobel bei uns ein **Platzkonzert** geben. Chönd zonis!

An dieser Stelle möchten wir uns noch bei unserem langjährigen Heimkommissionspräsidenten E. Straub für seine geleistete Arbeit bedanken. Auch den zurücktretenden Kommissionsmitgliedern ein herzliches Dankeschön. Wir gratulieren Frau Friemel zum Amt als Gemeinderätin und heissen sie herzlich willkommen im Haus «ob dem Holz» als neue Heimkommissionspräsidentin. Den neuen Kommissionsmitgliedern natürlich auch ein herzliches Willkommen. Auf eine gute Zusammenarbeit freuen wir uns.

B. Schäfer, Haus «ob dem Holz»

Die «Krone» hat einen neuen Präsidenten und sagt Ja zum Kredit für Alterswohnen in Rehetobel

36. Ordentliche GV der Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel

An der ordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident Dr. Urs Rellstab kürzlich eine grosse Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüessen. Alle Wahl- und Sachgeschäfte wurden einstimmig genehmigt. Anschliessend wurden die Anwesenden im Speisesaal verköstigt.

Rückblick des Präsidenten

Der Präsident dankt für das grosse Interesse an der Krone, war die Beteiligung von Genossenschafterinnen und Genossenschafter die grösste mindestens der letzten 10 Jahre. In seinem letzten Jahresbericht hält Urs Rellstab eine kurze Rückschau auf seine Verwaltungstätigkeit. Als erste Amtshandlung als Präsident hat er einen neuen Geschäftsleiter emannt. Wichtige Eckpunkte waren auch ein vertiefter Strategieprozess, die Optimierung der Kommunikation, die Realisierung des Küchen- und Speisesaalumbaus, die Erstellung des Bettenliftes sowie die Einleitung des Projektes Alterswohnen. Sein Fazit – die Krone war, ist und bleibt auf Kurs.

Krone 2008 – Zahlen

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2009 ist äusserst erfreulich. In den ersten 7 Monaten betrug die Belegung annähernd 100%. Die Krone konnte Abschreibungen in der Höhe von 250000.00 tätigen und die finanzielle Situation der Krone ist nach wie vor sehr erfreulich. Eine gehäufte Zahl von Todesfälle im letzten Quartal hat ein noch besseres Ergebnis verhindert. Die Belegung des Hauses wird auch in Zukunft eine grosse Herausforderung bleiben.

Gesamterneuerungswahlen – Urs Rohner ist neuer Präsident

Durch den Rücktritt von Urs Rellstab musste ein neuer Präsident gewählt werden. Urs Rohner, seit 2005 Mitglied der Verwaltung, wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Seine Visitenkarte hat er in den letzten 5 Jahren eindrücklich abgegeben und er will die Dynamik der Krone beibehalten. Die übrigen Verwaltungsmitglieder wurden in globo bestätigt. Es sind dies Dr. Peter Sutter, Regula Schneider und Sandra Zähler. Mit der Wahl von Dr. Peter Stoffel als neues Verwaltungsmitglied konnte viel Kompetenz für die Krone gewonnen werden. Seine Ausbildung als Arzt und jetzige Tätigkeit als Geschäftsführer einer grossen Unternehmung bringt viel Wissen in den Bereichen Medizin und Führung ein. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Liftsituation

Der neue Bettenlift steht kurz vor der Vollendung. Nachdem der Beginn mit der Umlegung der unzähligen Leitungen harzig war, ist der Baufortschritt jetzt auf Kurs. Falls keine grossen Überraschungen mehr auftauchen,

sollte der Lift vor den Sommerferien in Betrieb gehen. Die zu erwartenden Kosten sind dank eines grosszügigen Beitrages vom Kanton kleiner als der gesprochene Kreditrahmen von 555'000.00. Schon jetzt ist absehbar, dass folgende Vorteile eintreffen:

- Besserer Zugang zum Dorf (steile Strasse entfällt)
- Zusätzliche Spaziernmöglichkeit Bergstrasse
- Lieferanten haben direkten Liftzugang. Enge, steile Zufahrt entfällt

Alterswohnen in Rehetobel – Kredit von 460'000.00 einstimmig genehmigt

Vor der Versammlung wurde den Genossenschafterinnen und Genossenschafter das geplante Projekt aufgrund einer Projektstudie erläutert. Urs Rohner erläutert noch einmal die wesentlichsten Gründe der Verwaltung für die Realisierung des Projektes Alterswohnen. Die Bauparzelle im Bereich zwischen der Hueten- und der Bergstrasse bietet eine gute Anbindung an die Krone, an den öffentlichen Verkehr sowie an die Einkaufsmöglichkeiten. Eine erste Bedürfnisabklärung hat einen unerwartet grossen Rücklauf generiert, haben doch bereits 9 Personen ihr Interesse bekundet eine Wohnung mieten zu können. In den nächsten Monaten wird nun ein baureifes Projekt ausgearbeitet, welches an einer ausserordentlichen Generalversammlung möglichst im Herbst zur Abstimmung vorgelegt wird. Bei einem optimalen Verlauf kann bereits im Frühjahr 2011 mit der Realisierung begonnen werden. Sowohl der Liftanbau als auch das Alterswohnen werden sich nahtlos in die Philosophie der Krone einfügen, nach vorne zu schauen und das Angebot kontinuierlich zu verbessern.

Die übrigen ordentlichen Geschäfte konnten speditiv abgewickelt werden. Abschliessend dankte der Präsident den Genossenschafterinnen und Genossenschäftern für das Vertrauen, das Sie der Verwaltung entgegenbrachten. Er dankte insbesondere auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krone für Ihren täglichen Einsatz. Als Abschluss der Generalversammlung stand die Laudatio von Dr. Peter Sutter für die Verdienste von Urs Rellstab. Eindrücklich wurden die Leistungen von Urs Rellstab noch einmal aufgezählt und ein grosser Applaus aller Anwesenden war der verdiente Lohn für seine grosse Arbeit.

Andreas Zuberbühler / Geschäftsführer

Kulturzentrum Kronenbühl

Weil ich es **nicht richtig** finde, dass unsere evangelischen Kirchbürger und Kirchbürgerinnen aufgefordert werden, wenn **in der Dorfkirche unten kein Gottesdienst** stattfindet, **auswärtige Gottesdienste** zu besuchen, wenn sie dies gar nicht wollen oder können, habe ich mich entschlossen, auf völlig **freiwilliger, eigenständiger Basis**, ohne jede Vergütung und mit eigener musikalischer Betreuung im Kulturzentrum Kronenbühl **Evangelisch-reformierte Ergänzungsgottesdienste** anzubieten.

Gottesdienstbeginn ist jeweils um 10.00 Uhr. Die **Kollekte** wird für «Ärzte ohne Grenzen» erhoben. Mittels Schleppe-Dienste oder auf einem Sonntagmorgen-Spaziergang hinauf zum Kronenbühl sollte Jedermann die Teilnahme möglich sein. Jedenfalls lade ich hiemit herzlich dazu ein.

Carl Haegler, Pfarrer i.R.

bibliothek rehetobel

Maria Barbal Emma

Emma bricht aus ihrer unglücklichen Ehe mit einem politisch ambitionierten Anwalt aus. Sie flieht vor der Eintönigkeit des Alltags und vor der Kontrolle der allgegenwärtigen Schwiegermutter und lässt ebenfalls ihre 12-jährige Tochter Angels zurück. Sie folgt verliebt einem jungen Franzosen nach Marseille, welcher sie nach kurzer Zeit sitzen lässt. Um ihre Tochter wieder zu sehen, kehrt sie in ihre Heimatstadt Barcelona zurück. Aber die Rückkehr zu ihrer Familie wird ihr verwehrt. Sie streift ziellos durch die Strassen, immer getrieben von der Schuld, ihr Kind im Stich gelassen zu haben und dem verzweifelt Wunsch, es zurück zu bekommen. Sie raucht, trinkt und erfährt alle nur denkbaren Formen der Verachtung, auch von der eigenen Familie.

Was sie am Leben hält, ist das Schreiben. In Tagebuchform notiert Emma, was sie ihrer Tochter sagen würde.

An ihrem Schlafplatz wird sie von einer Gruppe Jugendlichen misshandelt und kommt ins Krankenhaus. Mit Hilfe eines Therapeuten beginnt sie wieder etwas Ordnung in ihr Leben zu bringen als etwas Unvorhergesehenes passiert...

Ruth Zürcher

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Vom Danken

«Säg schön Danke!»; «Was mosch etz no säge?»; «Chasch scho no Danke säge!»

Worte, die mich an meine Kindheit erinnern und mich begleiten. Danken: schon als kleines Kind wurde ich daran gemahnt, immer wieder! Und wurde aufgefordert für kleine und grosse Dinge zu danken: für das Geburtstagsgeschenk von einer Freundin, für die Schokolade vom Nachbarn, für den Brief der Grossmutter, für den Obstkuchen zum Nachschmecken. Danken bis zum Überdross. Könnte einem glatt zu viel werden! Wäre doch nur alles selbstverständlich, dann würde es den Dank nicht brauchen! So einfach wäre das!

Danke, dass NICHT alles selbstverständlich ist! Der Dank öffnet Tür und Tor! Das Danken für Schönes UND Schwe-

res schenkt mir die Möglichkeit um einen Moment inne zu halten, still zu stehen, mich zu besinnen und neue Kraft zu schöpfen. Da wo ich ehrlich danken kann, habe ich angenommen, freue ich mich über das Geschenke, über das Geschehene, ich danke! Aus diesem Dank erwächst die Kraft Neues zu wagen um dann sagen zu können: «Danke, dass ich danken kann!»

Das Gedicht von Elli Michler spricht mir sehr aus dem Herzen.

Es trägt den Titel «Jahresschluss» oder «Dankeschön»:

*Diese schönen stillen Tage werden
uns zum Schluss geschenkt,
stellen dir und mir die Frage,
wo das Jahr uns hingelenkt.*

*Waren Freuden dir gewogen,
hat das Glück sich eingestellt,
oder hat der Schein getrogen
wie so oft in dieser Welt?*

*Bleibt auch noch die Antwort offen,
musst es trotzdem eingestehn,
dass du's noch ganz gut getroffen
hast bei allem, was geschehn.*

*Brauchst nicht sonderlich zu klagen
SAG NUR LIEBER DANKESCHÖN
Galt es Schweres zu ertragen,
wuchs die Kraft zum Überstehn.*

*Schönes war dir zugemessen.
Mancher Tag an Wundern reich,
lässt die Nächte dich vergessen,
schmerz- und sorgenvoll zugleich.*

*Licht und Freude, Leid und Plage
Nimmt die Zeit in ihre Hut.
Mit dem neuen Jahr zutage
Tritt auch wieder neuer Mut.*

Die Feder darf ich an Heidi Alder Louis weiter geben. Ihre Zusage zum Schreiben hat mich sehr gefreut: Herzlichen Dank!

Brigitte Bruderer

Rehetobel *Liebe Rechetoblerinnen,
liebe Rechetobler*
auf der Appenzeler Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Der Verkehrsverein Rehetobel unternimmt jedes Jahr Aktivitäten und Dienstleistungen zum Wohl unseres Dorfes. Unter anderem sind dies:

- Die Internetseite <http://www.rehetobel-tourismus.ch> stets aktuell halten
- Das Verkehrsbüro für Touristen und Dorfbewohner zur Verfügung stellen
- Den Panoramaweg pflegen
- Alle Sitzbänke (ca. 80) in einem guten Zustand halten
- Den Rastplatz auf dem Kaienspitz unterhalten
- 1. August Morgenwanderung organisieren und durchführen
- Die Stobete zusammen mit der Kirche planen und abhalten

- Vollmondwanderungen im Winter und Sommer anbieten

Mit dem Mitgliederbeitrag von Fr. 60.- unterstützen Sie diese Aktivitäten. Wir danken ganz herzlich für Ihre Einzahlung auf Verkehrsverein Rehetobel, PC 90-134597-6 oder schauen Sie auf dem Verkehrsbüro vorbei, wo Sie nebst vielen Informationen auch einen Einzahlungsschein vorfinden.

Verkehrsverein Rehetobel

Vollmondwanderung

Am **Samstag, 26. Juni 2010** möchten wir bei guter Witterung eine gemütliche Vollmondwanderung durch unsere nächtliche Umgebung durchführen. Besammlung beim Verkehrsbüro **um 22.00 Uhr**.

Erleben Sie eine angenehme Wanderung, z.B. im Anschluss an das Vollmondschwimmen in unserem Schwimmbad. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Der Verkehrsverein machts möglich.

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im April 2010

- Fisch, Roger und Fisch, Karin, Midegg 71
- Koch, Jessica, Hofmüli 19

Rosental.
Das Kino.

**Programm
im Juni**

Fr 4.6.	20:15	Kinoteens: Mit dir an meiner Seite (The Last Song)
Sa 5.6.	17:15	Plastic Planet
	20:15	Precious
So 6.6.	15:00	Teufelskicker
	19:15	Plastic Planet
Fr 11.6.	20:15	Mit dir an meiner Seite
Sa 12.6.	17:15	Teufelskicker
	20:15	Mit dir an meiner Seite
So 13.6.	15:00	Teufelskicker
	19:15	The Two Horses of Genghis Khan
Fr 18.6.	20:15	WWF: Home
Sa 19.6.	17:30	GV Kino Rosental
	20:15	Goodbye Solo
So 20.6.	15:00	Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall
	19:15	The Two Horses of Genghis Khan
Fr 25.6.	19:00	HV Cinéclub Rosental
	20:15	The Two Horses of Genghis Khan
Sa 26.6.	17:15	Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall
	20:15	Goodbye Solo
So 27.6.	15:00	Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall
	19:15	Goodbye Solo
Fr 30.6.	20:15	Jugendcamp Dunant-Jahr 2010: War Photographer

www.kino-heiden.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den **Monat Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 6. Juni 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff. Musik von G.F. Händel, Sonate G-Dur für Flöte und Klavier, Arien für Sopran, Flöte und Continuo. Isabelle Witschi (Sopran) Regula Ursprung (Querflöte) und Barbara Bischoff (Flügel).
- 13. Juni 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Walter Frei, Pfr. i. R., St. Gallen, Orgel: Josef Oetiker
- 20. Juni 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Taufe von Frederik Ueli Degen und Leonie Nola Anderwert, Musik: Singkreis Halden
- 27. Juni 09.00 Uhr** **Schulschlussingen der Schule Rehetobel**

Konzert

Freitag, 11. Juni um 20.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche
Das Duo Stefanie Aouami und Andrea Rossi lädt zum wiederholten Mal zum Konzert ein, dieses Jahr unter dem Motto «Celtic songs», ein bunter Liedermix aus Irland und Schottland, neu arrangiert für Alt und Sopran. Begleitet werden die beiden Sängerinnen von Barbara Bischoff am Flügel und Alexander Sailer auf der Violine, welche die Lieder der beiden Sängerinnen mit heiteren und melancholischen Melodien umrahmen.
Eintritt frei, Kollekte

Fiire mit de Chliine

Samstag, 19. Juni um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 2. Juni um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 14. Juni und 28. Juni (lange Nacht)

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 16. Juni, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger

Donnerstag, 24. Juni, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 10. Juni, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung in Rehetobel

Der wunderschöne Frühlingsabend mit sommerlicher Temperatur vermochte eine repräsentable Zahl von Kirchgemeindegliedern nicht von der Teilnahme an der Ordentlichen Kirchgemeindeversammlung abzuhalten.

In seinem Jahresbericht hielt Kirchenpräsident Peter Bischoff Rückschau auf ein ruhig verlaufenes Jahr mit allerdings ungewöhnlichem Anfang. Zwei Monate vor Abschluss des vorletzten Amtsjahres war nämlich die ganze frühere Vorsteherschaft – offensichtlich als Protestkundgebung – zurückgetreten, was den Einsatz eines Verwalters durch den Kantonalen Kirchenrat nötig machte. Dieser führte die Amtsgeschäfte bis zur Wahl einer neuen Kirchenvorsteherschaft (KIVO), welche seither unserer Kirchgemeinde wieder einen ruhigen Lauf zu geben vermochte.

Ihr gehören an:

Peter Bischoff, zum zweiten Mal Präsident
Katharina Ulmer, Vizepräsidentin, ebenfalls ehemalige Präsidentin unserer Kirchgemeinde
Barbara Nef, Kinder- und Jugendarbeit
Jeanette Paganini-Tobler, Senioren und Oekumene
Kurt Studer, Finanzen

Aus dem Präsidialbericht zu den gewesenen Turbulenzen:

«Nach längeren Unstimmigkeiten innerhalb der früheren KIVO und zuletzt dann auch zwischen KIVO und Pfarrerin war bekannt, dass 3 der 5 KIVO-Mitglieder ihren Rücktritt auf die ordentliche Mitgliederversammlung im April 2009 geplant hatten. Im Februar traten dann alle 5 Mitglieder per sofort zurück, was zu einer von unserer Kirchgemeinde zu zahlenden vorübergehenden externen Verwaltung und zu unschönen Zeitungsauseinandersetzungen führte. Vorwürfe an Pfarrerin Jessberger betrafen Fragen hinsichtlich das Arbeitspensum, das von anfangs 70% auf

80% heraufgesetzt wurde und Fragen ihrer Einstufung, wobei in beiden Fällen kantonale Richtlinien gelten.

Auch wurde ihr vorgeworfen, sie suche sich eine 'Schatten-KIVO', womit vor allem ich und Katharina Ulmer gemeint waren. Wir beide wollten als ehemalige KIVO-Präsidenten unbedingt verhindern, dass am Schluss unsere Pfarrerin den Hut genommen hätte oder dass ihr gar gekündigt worden wäre. Im Gegensatz zur alten KIVO war Pfarrerin Beatrix Jessberger nämlich im Dorf sehr akzeptiert und ihre Arbeit wurde von der Bevölkerung geschätzt. Vorwürfe seitens der Pfarrerin gegenüber dem KIVO-Präsidium betrafen vor allem fehlende Wertschätzung, fehlende strukturierte Mitarbeitergespräche und die Sitzungsführung. – Nun, der externe Verwalter, Herr Walter Bänziger aus Herisau hat seinen Auftrag sehr gut erfüllt, und die Kirchgemeindeversammlung konnte vor einem Jahr eine neue KIVO wählen. Die Amtsübergabe verlief in allen Teilen korrekt.»

Stellungnahme der jetzigen KIVO zu den damaligen Vorwürfen

Es ging darum, Pfarrerin Beatrix Jessberger in ihrer wertvollen Arbeit zu unterstützen und andererseits Klarheit in die nicht ohne weiteres nachvollziehbaren Vorwürfe zu bringen. Eine detaillierte Erhebung der Arbeitseinsätze unserer Pfarrerin nach den Empfehlungen des Kantonalen Kirchenrates ergab ein Pensum von 87 Prozenten, so dass das auf 80 Prozent erhöhte Pensum keinesfalls zu hoch ist. Auch die Einstufung erwies sich angesichts der langjährigen Erfahrung unserer Pfarrerin eindeutig als berechtigt.

Das **eigentliche kirchliche Leben** erfolgte nach Abschluss der erwähnten Wirren in guten, ruhigen Bahnen.

Die weiteren Traktanden

verliefen ganz in diesem Sinne. Nach eingehenden Erläuterungen durch den Kassier Kurt Studer wurde **die Jahresrechnung 2009** ohne Gegenstimme angenommen. Diese schloss bei einem Aufwand von Fr. 398'705.49 und einem Ertrag von Fr. 400'335.16 mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 1'629.67 ab. Den Anträgen der Geschäftsprüfungskommission auf Entlastung und Dank an die KIVO wurde zugestimmt.

Das Budget für 2010 rechnet bei Fr. 380'550.– Aufwand und Fr. 365'300.– Ertrag mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 15'250.–, dies als Folge der Reduktionen im kantonalen Steuerrecht (man rechnet mit ca. 8 % weniger Steuereinnahmen)

Abweichende Positionen gegenüber den Vorjahren fanden ihre Erklärung teilweise als transitorische Posten beschlossener, aber noch nicht zur Ausführung gelangter baulicher Vorkehrungen und in einigen Fällen auch mit der Verbuchung in andern Konten in Anpassung an den kantonalen Kontenplan. Ins Auge sticht der höhere Betrag für die Altersarbeit, da in diesem Jahr wieder der dem zweijährigen Turnus unterstehende Altersausflug zur Durchführung gelangt.

Ohne Gegenstimme Zustimmung fand der Antrag der KIVO, das Budget bei gleichbleibendem Steuerfuss von 0,7 Einheiten zu genehmigen.

Revision des Kirchgemeinde-Reglementes

In Anpassung an den langjährigen Ist-Zustand betreffend die Anzahl der KIVO-Mitglieder, wurde folgende Abänderung von Art. 5, Abs. 2 lit. b einstimmig beschlossen: «Die

Kirchenvorsteherschaft, bestehend aus mindestens fünf Mitgliedern...» (bisher sieben).

Wahlen

Ganz im Sinne der Bestätigung erfolgte die Wiederwahl der KIVO und ihres Präsidenten, sowie des verbleibenden Synodalen Peter Bischoff. Wiedergewählt wurde auch Fritz Anderwert als Mitglied der GPK.

Neuwahlen waren nötig für die nicht mehr als Synodale kandidierende Anne Zesiger. Für sie wurde Fredi Zuberbühler, Ausserkaiern, mehrjähriger ehemaliger Kirchenvorsteher und Gemeinderat, gewählt.

Die beiden aus der GPK zurückgetretenen, für ihre langjährige Mitgliedschaft mit Dank und Blumen geehrten Walter Kast (15 Jahre) und Werner Kast (12 Jahre) wurden ersetzt durch Jürg Baumgartner, Sägholz und Tanja Wenk, Bärstang.

Arthur Sturzenegger

KINDERKIRCHE REHETOBEL

Die Kinderkirche im Frühling

Schon bald steht Ostern vor der Tür.

Am 31. März treffen sich die Kinder der KIK in der Kirche um Osterkerzen zu verzieren. Beatrix Jessberger segnet die schönen Lichter und das Leuchten in den Kinderaugen zeigt die Vorfreude auf Ostern.

Und dann zieht der Frühling ins Land.

Nachdem die Schneeglöcklein schon wieder schlafen gegangen sind, blühen bereits Tulpen und die Sonne

scheint etwas wärmer. Vögel zwitschern ihre ersten Lieder. Die Kinder der Kinderkirche, KIK, versammeln sich an einem Mittwochnachmittag im Mai in der Kirche.

Die Geschichte «Öppis vo de Wurzelchind» heisst alle willkommen.

Diese faszinierende Erzählung erzählt von den vier Jahreszeiten. Sie beschreibt das Leben der Wurzel- und Zipfelkinder, gibt Einblick in die Welt der Erdmutter und der Kerzenkäfer, lässt Libellen, Frösche, Blumen und die Sonne aufleben:

«Die Erdmutter und die Kerzenkäfer wecken gemeinsam die Wurzel- und Zipfelkinder. Schon bald sieht man wie die kleinen Erdbewohner farbige Kleider nähen. Die Käfer werden frisch bemalt und kurz darauf präsentieren sie sich mit ihren leuchtend farbigen Flügeln. Der Frühling zieht ins Land.»

Mit grosser Freude lassen sich dann die Jungen und Mädchen zum Theaterspiel begeistern. Zwei Nachmittage und eine Hauptprobe genügen und schon steht das «Wurzelchind-Projekt»!

Am Muttertag-Gottesdienst schlüpfen die kleinen Schauspieler in ihre Rollen und zeigen eifrig «Öppis vo de Wurzelchind».

Mit ihrem Instrumenten- und Liederklang umrahmen die Kinder das Spiel in wunderbarer Weise, erfreuen Gross und Klein und lassen schon den Sommer anklingen!

Ganz herzlichen Dank unserer Kinderschar, das habt ihr toll gemacht!

Ein spezieller Dank geht auch an Dani und Sanna Dütsch für ihre tolle, musikalische Unterstützung!

Wir freuen uns aufs nächste Mal, euer KIK-Team.

Dem Islam auf der Spur

Jugendliche der ersten und zweiten Oberstufe befassten sich am ersten Mai-Wochenende mit dem Islam. Im Rahmen der ökumenischen Projektstage Religion kommen sie an vier Tagen pro Schuljahr zusammen und arbeiten an einem Thema.

Der Samstagmorgen war den Themenbereichen Koran und Mohammed, Minarett und Moschee sowie den 5 Säulen des Islam gewidmet. Nach einer Einleitung ins Thema wurden die Jugendlichen in sechs Gruppen aufgeteilt. Bei jedem Themenbereich erfuhren die Schüler und Schülerinnen etwas. So mussten sie soviel wie möglich Fragen aufschreiben und sich Begriffe und Erklärungen dazu notieren. Am Schluss des Tages wurde so die erfolgreichste Gruppe ermittelt. Im «Chastenloch» war eine andere, kleinere Gruppe damit beschäftigt mit Remo Wagner, die Bänke und Tische einer Feuerstelle wieder instand zu setzen. Gegen den späteren Nachmittag kamen alle Jugendlichen und ein Teil der Eltern ins «Chastenloch» um die neuen Bänke und Tische einzuweihen. Einige Mütter machten dafür extra einen feinen Kuchen und davor gab es Cervelats und Bratwurst.

Besuch in einer Moschee

Der Sonntagmorgen begann mit dem Besuch des Konfirmationsgottesdienstes. Danach machten sich die Jugendlichen mit ihren Leitern Monika Baumgartner, Elisabeth Bruderer und Alex Burkart auf den Weg nach Heiden. Im Kirchgemeindehaus sahen die Jugendlichen kurze Filmausschnitte vom Menschen die erklärten was der Glaube an Gott für sie bedeutet. Dann schrieben die Jugendlichen selber ihr «Glaubensbekenntnis» auf. In Gruppen wurde es vorgestellt. Höhepunkt des zweiten Tages war sicher der Besuch in der Moschee in Wolfhalden. Imam Basri Redzeqi freute sich auf unseren Besuch und erklärte kurz den Islam und die Bedeutung einer Moschee. Die Jugendlichen hatten am Samstag Fragen vorbereitet. Diese konnten sie jetzt Herrn Redzeqi stellen, der sie auch kompetent beantwortete. Mit einer Auswertung und einem kleinen Abschluss in der Evangelischen Kirche Wolfhalden endete das Wochenende.

Alex Burkart

Ökumenische Ferienwoche 2010

Die evangelische Kirchengemeinde Heiden und die Kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel laden herzlich ein zu einer ökumenischen Ferienwoche vom **Montag, 23. August bis Samstag, 28. August 2010** in Därligen am Thunersee ein. Im Hotel «DU LAC» sind Zimmer für uns reserviert. Wer Freude an kleineren Ausflügen und geselligem Beisammensein hat, ist herzlich dazu eingeladen. Ein abwechslungsreiches Programm und religiöse Impulse sind garantiert. Da wir die ganze Zeit einen Car bei uns haben, können auch Leute, die nicht mehr so gut «zu Fuss» sind, mitkommen.

Genauere Angaben entnehmen Sie dem Prospekt, der im Schriftenstand der Kirche aufliegt. Auf eine schöne und abwechslungsreiche Ferienwoche freuen sich Pfarreileiter Niklaus Züger und Chauffeur Walter Müller. Nähere Auskünfte erteilt gerne Niklaus Züger. Tel: 071 891 17 56.

Anmeldung bis 14. Juni!!

Gottesdienstzeiten:

Donnerstag, 3. Juni, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 5. Juni, 17.30 Uhr
Fronleichnamsgottesdienst in mit den Erstkommunikanten

Samstag, 12. Juni
17.30 Uhr Kein Gottesdienst in Rehetobel
18.15 Uhr Eucharistiefeier in Heiden

Sonntag, 13. Juni Pfarreiwallfahrt
07.45 Uhr Einstimmung zur Wallfahrt in der kath. Kirche Heiden

10.30 Uhr Wallfahrtsgottesdienst in der Kirche St. Iddaburg, Gähwil

Mittwoch, 16. Juni, 13.00 Uhr
Ausflug der Erstkommunikanten

Samstag, 19. Juni
- 10.00 Uhr: Fiire mit de Chliinä in der kath. Kirche
- 17.30 Uhr: Eucharistiefeier

Sonntag, 20. Juni, 19.00 Uhr
Taizéabend in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 26. Juni, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Dienstag, 29. Juni, 20.00 Uhr
im kath. Pfarreizentrum Heiden Meditatives Kreistanzen
Unter Anleitung von Ruth Stöckli versuchen wir in Bewegung zu bleiben, unser inneres Gleichgewicht zu finden, und dieses auch in unseren Alltag zu tragen.
Mitbringen: Freude an Musik, Tanz, Bewegung...
Unkostenbeitrag Fr. 5.-

Zum Fest Fronleichnam

Da bei uns Fronleichnam kein Feiertag ist, feiern wir das Fest Fronleichnam am Samstag, 5. Juni um 17.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst.
Die diesjährigen Erstkommunikanten sind eingeladen, nochmals das weisse Gewand zu tragen und zu danken für das Geschenk der Nähe Gottes mitten in ihrem Leben.

Bringen Sie doch eine Blume mit!!

Wenn wir zu einem Fest eingeladen sind, bringen wir manchmal Blumen mit. Um den Festcharakter von Fronleichnam etwas hervorzuheben, laden wir Sie herzlich ein, eine möglichst langstielige Blume oder einen Blütenzweig mit zum Gottesdienst zu nehmen. Während des Gottesdienstes werden wir mit den Blumen den Altarraum schmücken.

Pfarreiwallfahrt zur St. Iddaburg und zum Kloster Fischingen, Sonntag, 13. Juni

Programm:
07.45 Einstimmung in der Kirche Heiden
08.00 Abfahrt
09.00 Ankunft in Gähwil und Fussmarsch zur St. Iddaburg (Fahrmöglichkeit ist vorhanden)
10.30 Wallfahrtsgottesdienst und Besuch der Grotte / anschliessend Fussmarsch oder Fahrt zum Kloster Fischingen
13.00 Gemeinsames Mittagessen im Kloster Fischingen und Besuch der Klosterkirche
15.00 Rückfahrt nach Heiden
Kosten für Fahrt und einfaches Mittagessen Fr. 25.- / Kinder bezahlen die Hälfte!
Anmeldung bis 07. Juni beim Pfarreisekretariat, Rosenweg 3, 9410 Heiden
Anmeldezettel liegen in der Kirche auf.
Wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele Pfarreiangehörige mit auf die Wallfahrt gehen und auf dem gemeinsamen Unterwegssein die Gemeinschaft stärken.

Kirchgemeindeversammlung 2010

Am 24. April 2010 konnte Sandra Jäggi 14 Stimmberechtigte zu der diesjährigen Kirchgemeindeversammlung begrüßen. Leider hat unser langjähriger Revisor Heinz Zingg auf diese Versammlung seinen Rücktritt angekündigt. Wir sind froh mit Beat Gemann einen kompetenten Nachfolger gefunden zu haben. Die Versammlung war bereits nach 40 Minuten beendet, so dass genügend Zeit blieb um beim anschliessenden gemütlichen Apéro mit den Anwesenden Gespräche zu führen.

Gisela Bauert

Schule Rehetobel

Informationen

Samariter in der Schule

Die Schüler der Unterstufe Rehetobel erhielten im Rahmen der Projektwoche einen altersentsprechenden Samariterunterricht. Die Kinder lernten wie sie sich bei einem Unfall überlegt und gezielt verhalten sollen und welche Notfallnummer gewählt werden muss. Wissen Sie es noch? ... In der Pausenbegegnung simulierten wir Samariter einen Zusammenprall mit dem Kickboard. Zwei Mädchen übernahmen dabei die Rolle der Verletzten mit Schürfwunden am Bein und Arm. Wir wollten beobachten wie sich die Kinder verhalten. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie motiviert und begeistert die Kinder an etwas Neues herangehen.

Damit auch unsere Lehrer/-innen bezüglich Nothilfe auf dem neusten Stand sind, erhielten sie einen Herzmassagerekurs (BLS/AED).

Möchten auch Sie Ihr Wissen in Notfallsituationen auffrischen? Unsere Vereinsübungen finden einmal im Monat an einem Montag (20.00 - 22.00 Uhr) statt. Die genauen Daten erhalten Sie im Veranstaltungskalender des Gmäändsblatt, oder unter Tel. 071 877 29 79 (Marlene Kellenberger), 071 870 07 61 (Rita Weisser). Sie sind herzlich willkommen!

Rita Weisser

Sommergwitter

ein musikalischer Wasserguss
der Schule Rehetobel

Sonntag, 27. Juni 2010, 09.00 Uhr
in der evang. reformierten Kirche Rehetobel

Lassen Sie sich von Wasserliedern und -versen aus allen vier Himmelsrichtungen berieseln.
Wir freuen uns auf Sie!

SchülerInnen, Lehrkräfte und Schulleitung
der Schule Rehetobel
Jugendmusik Rehetobel unter der Leitung
von Marianne Zähler

Im Anschluss laden die Brassband und die Jugendmusik Rehetobel zum Frühschoppenkonzert vor dem Gemeindehaus ein.

Wie gewohnt marschieren die Klassen vom Schulhaus zur Kirche.
Besammlung für SchülerInnen und Lehrkräfte:
08.30 Uhr auf dem Pausenplatz der Schule.

Dank...

Liebe Eltern, Interessierte
und Helfer/innen

...war für uns durch Ihr Interesse ein Erfolg! Rund 130 Gäste haben bei uns im Verlauf der Woche «inegluegt». Einige schrieben einen motivierenden Gruss in unser Gästebuch. Der Abendanlass war sehr gut besucht, konnten doch die meisten Familien mit ihren Kindern und andere Interessierte, rund 370 Personen, daran teilnehmen.

Für das ganze Jahr gilt aber wie bisher: Die Schultüren sind immer für Besuche offen!

Ihnen allen herzlichen Dank – für den Schulbesuch, die Teilnahme am Abendanlass, die Kochdienste, den Beitrag der Jugendmusik, das Mischen einer Spezialglasur in der Bäckerei für die Guezli aus dem Kindergarten...

Schulkommission, Lehrpersonen und Schulleitung

Kinder

Ostschweizer Handballfinalturnier

Lukas, Christian, Yanis, Jason, Tobias und Nicolas von der 5. Klasse qualifizierten sich für das Ostschweizer Handballfinalturnier in der Leichtathletikhalle St.Gallen. Wir mussten gegen Arbon, Landschlacht, Amriswil, Schaffhausen und gegen Henau spielen. Gegen Arbon haben wir 5:5 gespielt, gegen Amriswil 7:5 gewonnen und gegen Schaffhausen

und Landschlacht haben wir verloren, obwohl wir beim Spiel gegen Schaffhausen das Endresultat sehr anzweifeln. Danach spielten wir gegen Henau um den 5. Schlussrang. Wir gewannen mit 7:5 und platzierten uns somit auf dem 5. Platz von zehn Mannschaften. Es hat sehr viel Spass gemacht!!!

Wir bedanken uns sehr bei Claudia Pagitz, die uns so gut trainiert hat.

Tobias Hotz und Nicolas Steiner

Ausflug ins Alpamare

Gestern, am 26. April 2010, fuhren wir, die Kinder der Mittelstufe ins Alpamare in Pfäffikon. Wir hatten am ICT-Projekt mitgemacht und haben den 2. Platz erzielt. Mit unserer «Karte vom Appenzellerland» gewannen wir 3000 Fr. . Mit diesem Geld wollten wir gemeinsam etwas unternehmen.

Also fuhren wir ins Alpamare. Wir besammelten uns um 13.15 Uhr beim Gemeindezentrum Rehetobel. Von dort aus ging es mit dem Postauto nach St. Gallen. Dort stiegen wir in den Voralpen-Express. Als wir in Pfäffikon angelangt waren, mussten wir noch zehn Minuten laufen. Dann standen wir vor dem Alpamare. Wir besammelten uns in maximal zwölf Gruppen bei einer Führungsperson. Ich stand bei Jasmin Rohrer und war mit Remo, Doran, Ueli, Ray, Albi, Sven, Michael Sch., Timon und Patrick in einer Gruppe. Als wir uns umgekleidet hatten, machten wir einen Treffpunkt ab. Jetzt durften wir baden.

Wir gingen eine Ringrutsche hinunter, die mehrere Kreisel hatte. Das machten wir dreimal. Daraufhin gingen wir eine Rutschbahn namens Mini-Canyon runter. Sie war sehr eng. Als wir unten waren, wechselten wir zu den grossen Rutschen. Da gab es die Kobra eine steile Rutsche, die sehr schnell war. Diese versuchten wir zuerst. Die Kobra war sehr hart aber es machte Spass. Trotzdem war ich froh, als ich unten herauskam. Dann nahmen wir einen Zweierbob. Dieser sah aus wie zwei Ringe, die aneinander geschweisst worden sind.

Wir schleppten den Zweierbob nach oben und nahmen eine Rutschbahn namens Tomardo. Dort mussten wir Schlange stehen, denn die Rutschbahn war sehr beliebt. Als wir an der Reihe waren und das Signal grün zeigte, fuhren wir in eine geschlossene Röhre. Am Anfang ging es sehr steil nach unten, in einen offenen Trichter hinein. Dort drehte man zwei bis drei Runden und verschwand, wenn man Glück hatte, in einer sehr kleinen Öffnung und kam am Ende der Bahn unter Wasser, welches von der Decke plätscherte, heraus. Der Tomado war sehr lustig. Als Nächstes vergnügten wir uns auf der Rutschbahn namens Thriller: Eine stockdunkle Röhre, die sehr steil war und die man nur mit Zweier- oder Dreierbob rutschen durfte. Unten angekommen, waren wir sehr durcheinander, wollten es aber gleich noch einmal ausprobieren. Danach wagten wir uns auf die Rutsche Bala-Bala. Auf dem letzten Viertel der Strecke stauten zwei Typen. Das war gefährlich und ich rutschte geradewegs in Sarah rein. Bereits stauten sich sieben Personen, als Sven um die Kurve kam. Ich schrie gerade noch: «Achtung!», doch er konnte nicht mehr bremsen. Auf einmal war Sven vor mir und als wir herauskamen, tat uns allen etwas weh. Es gab noch vier weitere Rutschbahnen und zwei Aussenbäder.

Wir blieben bis 19 Uhr, dann ging es nach Hause. Um 21.30 Uhr kehrten wir müde aber glücklich zum Gemeindezentrum zurück.

Moses, 6. Klasse

Wir fahren ins Alpamare mit dem Extra-Postauto. Wir mussten auf das Gleis 5. Der Zug fuhr Richtung Pfäffikon. Von dort aus liefen wir zum Alpamare und standen dann vor dem Eingang. Jetzt teilten wir uns in Gruppen ein. Jasmine, Monika, Leonie, Kevin, Yves und ich waren oft zusammen. Als Erstes trafen wir uns mit Frau Ledergerber und den anderen von unserer Gruppe. Wir rutschen zuerst die längste Rutschbahn Europas, die Balla-Balla, hinab. Jasmine und ich holten uns einen Zweierbob und liefen die Treppen hoch. Oben angekommen standen wir beim Tomado an. Als wir an der Reihe waren, fuhren wir herunter und schafften eine Runde. Wir nahmen nachher die hinterste Bahn. Diese Bahn wurde eine meiner Lieblingsbahnen. Bei dieser Bahn stiess man überall an. Nimm man den Po nicht hoch, tat dieser nachher weh. Thriller, Tomado und Cobra sind auch meine Lieblingsbahnen. Monika, Jasmine und ich gingen auf die Thriller und machten die Augen zu. Es war so witzig und wir kreischten laut. Wir mussten fast die Ohren zuhalten. Jasmine und ich rutschen einmal die ganze Tornadobahn rückwärts herunter. Eine Frau schaute uns mit grossen Augen zu. Die Cobra rutschte ich meistens allein. Ich hielt mich auf den Schulterblättern und auf den Fersen. Ich bekam ein Höllentempo. In den Kurven flog ich ein Stück! Monika, Jasmine, Leonie und ich gingen in die Freibäder. Hier war das Wasser schön warm. Es gab auch ein kleines Becken mit kaltem Wasser. Meiner längste Zeit, in welcher ich es darin aushielt, betrug 30 Sekunden. Danach gingen wir noch ins Wellenbad und holten uns eine gelbe Karte. Das ist eine Verwarnung. Wir vergnügten uns noch auf den Rutschen. Bald wurde es 19 Uhr, Zeit sich umzuziehen.

Ich kaufte noch ein bisschen Süsses. Dann zogen wir los Richtung Bahnhof und fuhren mit dem Zug nach St. Gallen. Ich durfte noch mit Jasmines Handy Fotos machen. Mit dem Extra-Postauto kehrten wir nach Rehetobel zurück. Danach ging ich müde aber glücklich nach Hause.

Andrea 6. Klasse

Aufgeweichte Schüler?

Ich, meine Freunde, unsere Klasse und die ganze Mittelstufe gingen ins berühmte Alpamare am Zürichsee in Pfäffikon. Es war eine sehr schöne und auch lustige Reise. Wir besammelten uns nach dem Mittagessen bei der Post Rehetobel, um dann mit einem Doppelstöcker nach St. Gallen zu fahren. Alle freuten sich schon aufs Rutschen. Wir stiegen mit lautem Geschwätz in einen Zug und dieser fuhr los Richtung Pfäffikon. Im Zug war es sehr laut, aber das war uns egal. Wir hatten Spass!

Als wir ankamen, drängten wir alle hastig aus dem Zug. Wir mussten etwa zehn Minuten zu Fuss bis zum Alpamare gehen. Doch mir kam es wie eine halbe Stunde vor.

Herr Kohler holte die Billette und 77 Kinder, die sich wahnsinnig freuten, stürmten ins Alpamare! Alle badeten, rutschten und tauchten. Es gab kalte Bäder und warme, steile Bahnen und flache, und sogar sauberes Wasser und braunes. Um 19 Uhr ging die ganze aufgeweichte Mittelstufe nach Hause. Wir hatten sehr viel erlebt, waren müde und freuten uns auf Zuhause. Aber die ganze Reise mussten wir auch wieder mit dem Zug von Pfäffikon nach St. Gallen, und dann mit dem Postauto nach Rehetobel bewältigen. Unser Einsatz beim ICT-Projekt hat sich sicher gelohnt!

Andrea-Luca, 6. Klasse

**Erfolgreiche
Teilnahme
am Kant. Musikfest**

Mit der Musikgesellschaft Brass Band, der Jugendmusik und der Percussionsgruppe Ritmos, haben sich gleich drei Musikformationen aus Rehetobel am vergangenen Wochenende am Kant. Musikfest in Wolfhalden beteiligt. Am Samstag eröffnete die MGBB mit ihrem Kurzkonzert unter der Leitung von Daniel Maggi. Das Aufgaben- und Selbstwahlstück wurde im Kronensaal der Jury vorgetragen. Konzentriert und motiviert, auch durch den riesigen Zuhöreraufmarsch inspiriert, spielte sich die MGBB in die Herzen der Konzertbesucher. Sehr lange andauernder Applaus kündete eine viel versprechende Punktzahl an. Schlussendlich ergab sich ein sehr guter zweiter Rang in der ersten Klasse Brass Band, nur 1,5 Punkte hinter der Regionalband Liberty-Junior.

In der Disziplin Parademusik, die leider wegen den misslichen Wetterbedingungen in der Kirche ohne marschieren stattfinden musste, hat die MGBB jedoch jegliche Konkurrenz hinter sich gelassen und erreichte mit der höchsten Punktzahl den ersten Rang.

Am Sonntag war es dann die Jugendmusik, die während den Wettspielen alle Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zog. Gefühlvoll und konzertant während dem Kurzkonzert in der Kirche, aber auch schmissig und mit ansteckendem Elan auf der Strasse in der Disziplin Parademusik, wussten die jungen Musikanten unter der Leitung von Marianne Zähler das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Vor allem die Parademusik ist zu erwähnen: Mit der jugendlichen Leichtigkeit und Unbeschwertheit haben sie eine Show auf die Strasse hingelegt die jeden erfahrenen Musikanten ins Staunen versetzte und die Zuhörer am Strassenrand faszinierte. Den Verantwortlichen, aber vor allem den Jungmusikanten gebührt für diese Darbietung und den gezeigten Mut höchster Respekt. Jahrelang war die traditionelle Marschmusik für die Musikanten ein mühsames Pflichtfach, jedoch für das Publikum die beliebteste Disziplin an einem Musikfest. So wie es die Jugendmusik vorgemacht hat, wird die Marschmusik nicht nur Freude bereiten, sondern auch Freude machen.

Bravo Jugendmusik!!!

Die dritte Formation aus Rehetobel hatte am Sonntag ihren Auftritt im Festzelt. Mit ihrem perfekt gespielten und abwechslungsreichen Programm haben die Percus-

sions- Gruppe Ritmos die Zuhörer vor dem Mittagessen unterhalten. Die Melodien auf dem Miramba- und Xylophon, Glockenspiel usw. gespielt und mit Percussions-Instrumenten begleitet, haben die Zeltbesucher das lange Warten auf die Getränke «fast» vergessen lassen. Hätte das Servicepersonal im Zelt den Durst und Hunger der Gäste nicht gestillt, die Zugaben der Ritmos hätten noch lange ange dauert.

Das Appenzeller Kant. Musikfest 2010 ist schliesslich für die Rehetobler Musikanten bei einem herzlichen Empfang der Bevölkerung und Dorfvereine ausgeklungen. Alle trafen sich im Gemeindezentrum Rehetobel zu einem Apéro. Die erreichten Resultate wurden von Marianne Zähler mit berechtigtem Stolz bekannt gegeben. Auch Glückwünsche und Geschenke durften die erfolgreichen Musikanten von der Gemeindebehörde, Vereinen und der Bevölkerung entgegen nehmen und verdanken.

Es war ein schönes, aber leider vom Wetterpech verfolgtes kant. Musikfest 2010 mit wiederum sehr erfolgreichen Rehetobler Musikanten.

Fredi v. Siebenthal

Autowaschtag

**Wir waschen Ihr Auto!
Innen- und Aussenreinigung
Verpflegungsstand
günstige Preise**

Am Samstag, 5. Juni 2010 ab 9.00 Uhr
beim Gemeindezentrum Rehetobel

Ihre Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel

Platzkonzerte in Rehetobel

Auch dieses Jahr ist die MGBB wieder auf Tournee im Dorf. An folgenden Daten und Orten wird die MGBB anzutreffen sein:

Do. 17.06. 20.00 Uhr Rest. Löwen
 Sa. 26.06. Heime
 So. 27.06 08.30 Uhr Schulschlussfeier
 Gemeindezentrum
 Do. 01.07 20.00 Uhr Holderen

Mit diesen Platzkonzerten möchte sich die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel ganz herzlich bei der Bevölkerung für ihre Unterstützung bedanken. Wir würden uns freuen viele Zuhörer an unseren Konzerten im Freien anzutreffen.

Das FrauenForum Rehetobel lädt ein:

Vorlesen und Geniessen auf dem Kaienspitz am Donnerstag 10. Juni 2010

Vorlesung aus Werner Buchers neuem Buch: «Die Frau, die alle Probleme löst» mit Gabi Gehr

Wir treffen uns am **10. Juni um 19 Uhr beim Schulhaus** und spazieren zum Kaienspitz, bei Bedarf kann man auch erst später dazu kommen.

Anmeldung ist nicht unbedingt notwendig – wer kommt, ist bei uns richtig!

Kontaktadresse:

Rosmarie Arnold, Tel. oder sms 079 450 66 72, mail: rosamarnold@bluewin.ch

Wir freuen uns auf Euch!

FrauenForum Rehetobel, Rosmarie Arnold, Gabi Gehr

Lesung mit Gertrude Wydler

Montag 14. Juni 19:00 Uhr Rest. Bären

Nach Ihrer Unterhaltsamen Lesung vom letzten Jahr, freuen wir uns auf ein Wiedersehen und hören von Gertrude Wydler. Sie wird uns am Montag den 14. Juni von Ihrem 2. Buch «Allem Abschied voran» erzählen.

Mit 84 Jahren entschliesst sich Gertrude Wydler-Seipel, die über 60 Jahre geführte Familienchronik alleine weiterzuschreiben. Sie hat Abschied nehmen müssen von ihrem Sohn, der seinem Leben ein Ende setzte, und ihrem Mann, der nach einem Hirschschlag gestorben ist. Sie reflektiert ihre Rolle als Ehefrau und Mutter, erzählt über innere Spannungen und ihren Umgang des Loslassens. Dankbar für das Gewesene, kann sie auch ihr Frei-Sein geniessen und zügelt nach Arbon an den Bodensee. Als dort umgebaut werden soll, entschliesst sie sich für ihre letzte Station. Sie meldet sich im Wohn- und Pflegehaus Wienerberg in St. Gallen an. Im dritten Teil berichtet die nun 91-jährige von ihrem Umgang mit anders denkenden Tischnachbarinnen, wie sie eine neue Freundin gewinnt und diese wieder verliert, und über Alltägliches: Wie sie beinahe Opfer eines Gauners wurde oder dass der Computer nicht immer so wie sie will. Einen Lebensgeschichte, die zum Nachdenken und Weiterdenken anregt.

Im Anschluss wird uns vom Urwaldhaus eine feine Chinesische Nudelsuppe aufgetischt. Für den Abend wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 10.– erhoben.

Der neu gewählte Gemeinderat und Präsident der Lesegesellschaft Robach freut sich darauf möglichst viele Gäste begrüssen zu dürfen.

Lesegesellschaft Robach, Richard Sennhauser

Lesegesellschaft Lobenschwendi und Kulturkommission Rehetobel

Die Lesegesellschaft Rehetobel lädt, in Zusammenarbeit mit der Kulturkommission, ihre Mitglieder und weitere Interessierte zum gemeinsamen Besuch der Ausstellung «Ausgewählte Bilder» von Herbert Mäder ein. Herbert Mäder wird Erklärungen zu den Gedanken und zur Entstehung seiner Fotografien abgeben. Treffpunkt ist am **Samstag, 26. Juni um 10.00 Uhr** vor dem Appenzeller Volkskunde-Museum in Stein AR.

Der Vorstand der LG Lobenschwendi und die Kulturkommission freuen sich auf eine zahlreiche Teilnahme.

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juni

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	07.06.2010	20:15	Fit & Fun (evt. Outdoor-Programm) Telefonkette am Sonntagabend
Mo	14.06.2010	20:15	Fit & Fun
Mo	21.06.2010	20:15	Fit & Fun
Mo	28.06.2010	20:15	Fit & Fun

Wichtige Daten: Fit&Fun Ausflug 3. / 4. September

Abendunterhaltung 8. + 13. November

Bitte schreibt diese Daten jetzt schon in Eure Agenda!

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
Sa	06.06.2010		Appenzeller Lauf	Appenzell
Sa	12.06.2010		LGT Berglauf, Marathon-Halbmarathon plus	Lichtenstein Bern
So	13.06.2010		Schweizer Frauenlauf Bern	Biel
So	20.06.2010		Swiss Alpin-Cup Biel	Inline Biel
So	20.06.2010		Thurathlon, Manschaftswettkampf	Romanshorn- Weinfeldern
Sa	26.06.2010		Geländelauf Reute AR	Reute AR

Frauen

Mi	02.06.2010	20:00	Muskelaktivität / Spiele	TH
Mi	09.06.2010	20:00	Rückenschule für jeden Tag	TH
Mi	16.06.2010	20:00	Fitness / Pilates	TH
Mi	23.06.2010	????	Bräteln (Schönwetter)	
Mi	23.06.2010	20:00	Fit in den Sommer (Schlechtwetter)	TH
Mi	30.06.2010	????	Bräteln (Schönwetter)	
Mi	30.06.2010	20:00	Fit in den Sommer (Schlechtwetter)	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	01.06.2010	20:00	Mit Schwung in den Sommer	TH
Di	08.06.2010	20:00	Spiel	TH
Di	15.06.2010	20:00	Spass	TH
Di	22.06.2010	20:00	Telefonkette	GZ
Di	29.06.2010	20:00	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15	Turnen	TH / MZG
----	---------	-------	--------	----------

Pilates

8.30 - 9.30 Uhr	Jeweils Freitags	GZ kleiner Saal
-----------------	------------------	-----------------

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Rehetobler Dorfturnier

Am **Samstag und Sonntag, 19./20. Juni** lädt der Sportverein Rehetobel auf dem Spielplatz zum traditionellen Dorfturnier ein. Es wird über beide Tage eine Festwirtschaft in Betrieb sein. Nebst verschiedenen Grilladen wird wiederum «Brigittes Risotto» angeboten.

Am Samstag spielen die Erwachsenen in der Kategorie Aktive und Senioren um den Turniersieg. Ebenfalls versuchen die «Pläuschler» am Samstag die Zuschauer mit vielen Toren zu entzücken.

Am Sonntag spielen die Kinder in den verschiedenen Kategorien um die Turniersiege.

Bei schlechtem Wetter wird das Turnier der Kinder in die Mehrzweckhalle verlegt, das Turnier der Erwachsenen entfällt. Über die Durchführung des Turniers gibt Tel. 1600 ab 10.00 Uhr Auskunft.

Fussball- WM im Zelt

Die Fussball-WM Stimmung aus Südafrika wird nach Rehetobel geholt. Auf dem Spielplatz werden in einem Zelt, auf einer Grossleinwand, verschiedene WM-Spiele gezeigt. Der Eintritt ist frei, es wird eine kleine Festwirtschaft geführt.

Folgende Spiele werden übertragen:

Datum	Zeit	Paarung
Gruppenspiele		
Mi 16.06.10	16:00 Uhr	Spanien - Schweiz
Mo 21.06.10	16:00 Uhr	Chile - Schweiz
Fr 25.06.10	20:30 Uhr	Schweiz - Honduras
Achtelfinal		
Sa 26.06.10	20:30 Uhr	
So 27.06.10	20:30 Uhr	
Mo 28.06.10	20:30 Uhr	
Di 29.06.10	20:30 Uhr	
Viertelfinal		
Fr 02.07.10	16:00 Uhr	
Fr 02.07.10	20:30 Uhr	
Sa 03.06.10	16:00 Uhr	
Sa 03.06.10	20:30 Uhr	
Halbfinal		
Di 06.07.10	20:30 Uhr	
Mi 07.07.10	20:30 Uhr	OK Dorfturnier

ATV-Jubiläumsolympiade: Ä rondi Sach!

Trompfsteche, Telfo-Killer oder Gottere Chegle... – so geheimnisvoll klangen die Disziplinen, welche am 08. Mai anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Appenzelischen Turnverbandes (ATV) rund ums Gemeindezentrum zu bewältigen waren. Jeweils in 4er Gruppen galt es an den 7 verschiedenen Posten möglichst viele Punkte zu sammeln. Neben Geschicklichkeit und Treffsicherheit war aber auch eine grosse Portion Glück gefragt, so dass es ein «Wettkampf für jedermann» war – ganz nach dem Motto: «Turnvereine bewegen alle» – egal welchen Alters oder welcher sportlichen Fitness. Gewinnchancen hatte jeder und viel Spass noch dazu. Konzentrierte Gesichter konnte man beobachten z.B. beim zielsicheren Werfen von speziell-präparierten Handys in einen Lastwagenreifen hinein. Ebenso treffsicher wurden gefüllte PET-Flaschen mit einem Frisbee umgeworfen. Lautstark feuerten sich Familien untereinander beim Unihockeyslalom an. Dank trockenem und sonnigem Wetter stellte sich ein buntes Treiben auf dem Hartplatz sowie in der Festwirtschaft ein. Neben den zahlreichen Kindern und Familien aus der Einwohnerschaft kamen auch ca. 70 Teilnehmer vom PluSport-Behindertensportverband Appenzell nach Rehetobel. Nach Wettkampfende präsentierten sie den Anwesenden eine unterhaltsame Vorführung.

Rehetobel war eine von 9 Gemeinden im Kanton, in denen an diesem Tag die gleichen 7 Posten aufgebaut waren. Exklusiv in Rehetobel wurde zusätzlich dazu noch ein Lauf rund ums Dorf veranstaltet, bei dem es aber nicht primär um Schnelligkeit ging. Ziel war es die möglichst gleiche Zeit zu laufen, welche von Regierungsrat Rolf Degen vor-

gelegt und geheim gehalten wurde. Umso erfreulicher war es dann auch, als beim Rangverlesen verkündet wurde, dass dies der jüngsten Generation am besten geglückt war. Mit nur 17 Sekunden Zeitdifferenz zu Rolf Degens Zeit konnten Jérôme Cauderay und Maurice Maier den runden Jubiläums-Biber in Empfang nehmen. Die ausführlichen Ranglisten zum Lauf sowie zum Gruppenwettkampf können auf der Homepage: www.sportverein-rehetobel.ch eingesehen werden.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern, die diese Jubiläumssolympiade zu einem gelungenen Anlass werden liessen.

Ricarda Zech

Geräteriege Rehetobel in Hochform

An den Toggenburger Geräte-meisterschaften vom 25. April 2010 und eine Woche später an den heimischen Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Heiden dominierten die Geräteriege Rehetobel einmal mehr.

Hier die Resultate von Degersheim:

K1 Turner:

- 2. Rang Nico Frick*
- 9. Rang Steiner Nicolas

K2 Turner:

- 3. Rang Steiner Andrin*
- 5. Rang Kast Jens*
- 9. Rang Keller Pascal

K3 Turner:

- 11. Rang Frick Joe

K4 Turner:

- 3. Rang Enzler Cedric*

K6 Turner:

- 1. Rang Hartmann Michael*

K5 Turnerinnen:

- 2. Rang Van der Werff Robin-Sophie*
- 3. Rang Hohl Simona*
- 7. Rang Steiner Lisa*
- 15. Rang Sträuli Tanja*
- 36. Rang Raschle Tabea
- 40. Rang Salanitri Fabienne

K6 Turnerinnen:

- 2. Rang Forster Sarah*
- 8. Rang Lanker Chantal

KD Turnerinnen:

- 1. Rang Lanker Stefanie*
- 4. Rang Oertle Angi

1. Rang in der Mannschaftswertung

Resultate von Heiden:

K1 Turnerinnen:

- 1. Rang Brülisauer Celia*
- 2. Rang Merz Robine*
- 3. Rang Dörig Carina*
- 4. Rang Thürlmann Lea*
- 5. Rang Dietsche Julie*
- 6. Rang Übersax Stefanie*
- 11. Rang Abderhalden Leonie* (erster Wettkampf)
- 14. Rang Stoffel Nora*
- 33. Rang Dutler Corinne
- 34. Rang Hug Leandra (erster Wettkampf)
- 42. Rang Schefer Bettina (erster Wettkampf)

- 30. Rang Salanitri Fabienne
- 35. Rang Sträuli Tanja
- 39. Rang Raschle Tabea
- 48. Rang Eugster Melanie

K6 Turnerinnen:

- 1. Rang Siegrist Cendrine*
- 2. Rang Forster Sarah*
- 4. Rang Lanker Chantal*
- 6. Rang Graf Livia

K7 Turnerinnen:

- 2. Rang Hohl Franziska*
- 3. Rang Ramona Tobler*
- 4. Rang Tschopp Tamara
- 5. Rang Fitz Ines

KD Turnerinnen:

- 1. Rang Lanker Stefanie*
- 2. Rang Oertle Angi*

K1 Turner:

- 3. Rang Frick Nico*
- 5. Rang Steiner Nicolas*

K2 Turnerinnen:

- 5. Rang Sträuli Alessia*
- 13. Rang Frommenwiler Martina*

KD Turnerinnen:

- 1. Rang Lanker Stefanie*
- 2. Rang Oertle Angi*

K2 Turner:

- 1. Rang Kast Jens*
- 2. Rang Steiner Andrin*
- 8. Rang Keller Pascal

K3 Turner:

- 4. Rang Frick Joe

K4 Turner:

- 6. Rang Enzler Cedric*

K6 Turner:

- 1. Rang Hartmann Michael*

*mit Auszeichnung

Gratulationen

- 3. Juni
Catterina Niederer-Monigatti, Untere Neuschwendi 4 82-jährig
- 5. Juni
Alice Grob-Lanker, Oberdorf 3 96-jährig
- 6. Juni
Alfred Rechsteiner-Niederer, Wisli 7 80-jährig
- 6. Juni
Klara Tobler-Dürst, Oberdorf 3 90-jährig
- 15. Juni
Kurt Zähler-Jantscher, Sägholzstrasse 46 81-jährig
- 16. Juni
Martha Eugster-Langenegger, Langenegg 9 83-jährig
- 19. Juni
Hans Kern-Nestler, Sonnenbergstrasse 4 80-jährig
- 21. Juni
Katharina Lendenmann-Sulser, Heidenerstr. 59 85-jährig
- 23. Juni
Hedwig Rohner, St.Gallerstrasse 53 87-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Stomeo, Chiara, geboren am 07. Mai 2010 in Heiden AR, Tochter des Stomeo, Andreas, und der Stomeo geb. Oberhänsli, Sandra, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 55

Todesfall

Reinhardt, Manfred, geboren 1940, Rehetobel AR, Hüseren 11, gestorben am 08. Mai 2010 in Rehetobel AR

Herzlich willkommen:

Sonntag 6. Juni 2010 ab 11.00 Uhr

Musik mit Beat Brunner und Köbi Frehner
in der Scheidweghütte (bei guter Witterung)

PRAXISGEMEINSCHAFT

Frau Dr. Hilda FUETER
Eidg. Dipl. Zahnärztin SSO

Ich beginne meine Tätigkeit am 15. Mai in der Praxis von
Dr. med. dent. H. Kovacevic, alte Bahnhofstr. 3, 9100 Herisau

Erwachsene, Kinder, Seniorinnen und Senioren sind herzlich
willkommen.

– Prophylaxe, Füllungen, Wurzel-, Zahnfleischbehandlung,
– Prothetik, Chirurgie.

Langjährige Erfahrung in eigener Praxis in Genf,
Sprachen D, F, E

Terminvereinbarungen ab 3. Mai, Tel: 079 345 28 88

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?**
**Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

www.rehetobel.ch

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr
(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter
benutzen).

Mit den Raiffeisen-Kreditkarten
steht Ihnen die Welt offen.

Mit der MasterCard oder Visa Card von
Raiffeisen können Sie weltweit bargeldlos
bezahlen. Ausserdem profitieren Sie von
vielen weiteren Vorteilen.
www.raiffeisen.ch/karten

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen
sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr
Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher
Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherun-
gen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegemeinschaft.

Zu vermieten
ab 1. Juli 2010 oder nach Vereinbarung
neu renovierte 2-Zimmer-Wohnung

Bergstrasse 1, 9038 Rehetobel

Lage:
mitten im Dorf, neben Schwimmbad

Anfragen an:
H.R. Kast AG
071 877 1176

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Juni:
WM-Brot
mit **Gratis Paninibidli**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Rehetobel, Holderenstrasse 24a

Zu vermieten per 1. Oktober 2009

Büro und/oder Gewerberaum

83 m², Vorraum, 3 Zimmer, sep. WC und Dusche

Preis nach Vereinbarung

Auskunft:
Tel. Privat 071 877 26 74
Tel. Geschäft 071 878 78 12

Bestellen Sie bei uns
Ihren eigenen
Fussballkunstrasen
für spannende
WM-Abende.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Ausdrucksmalen - Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So
sind
wir.

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

Fassaden
Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuegmbh@bluewin.ch

www.rehetobel.ch

immer aktuell

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Depression kann jeden und jede treffen.
Depression hat viele Gesichter.
Depression ist behandelbar.

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert. Mehr unter
www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder
Bündnis
gegen

DEPRESSION

Zu vermieten in Rehetobel, Oberstrasse 1, ab sofort

kleinere 4-Zimmerwohnung

(ca. 80 m²)

Fr. 960.- exkl. NK

Ruhige, sonnige Lage mit Sicht in den Alpstein, mit Sitzplatz, Parkettböden, Kachelofen und Zentralheizung, Garage auf Wunsch vorhanden, nahe Postautohaltestelle.

Mietantritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Auskunft und Besichtigung:

Walter Longatti, Oberstrasse 10, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 14 79

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

AUSSER- RHODEN JA ZUR LANDS- GEMEINDE

Komitee Initiative für die Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden • www.landsgemeinde-ar.ch

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071.877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

23 Jahre

**Möchten Sie Renovieren, Um- oder Anbauen?
Ich helfe Ihnen beim Planen und der Kostenzusammenstellung.**

WG in Wald sucht eine/n neue/n

Mitbewohner/in

ab 1. Aug. oder nach Vereinbarung.

Biete 2 Zimmer (20 m² und 16 m²) und eigenes Badezimmer in grosser 5,5 Zimmer Maisonette Wohnung für 750.- inkl.

Grosse Terrasse und gemütlicher Gartensitzplatz. Küche mit GS und Glaskeramikerd. Ausserdem die legendäre Kirschbaumstube von Wald mit grossem TV und gemütlicher Polstergruppe.

Selbstverständlich Zentralheizung, eigene Waschmaschine und Parkplatz vorhanden.

Kontakt: Manuel Broggini
Dorf 27
9044 Wald
078 862 5402

Umgebungs- arbeiten...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Aushube, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Lifturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Wir bringen Ihren
Toast zum Knuspern.

Elektrogeräte für Küche und Bad
finden Sie in unserem Shop in Speicher.

c'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
2. Juni, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
3. Juni, Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
5. Juni, Sa. ab 09.00	Autowashtag	GZ	MG Brass Band
6. Juni, So. ab 11.00	Sonntagsbrunch mit Musik	Scheidweghütte	
7. Juni, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
	18.30-19.00 Grüngutsammlung	GZ	
7./8. Juni	BLS-AED Grundkurs	GZ	Samariterverein
10. Juni, Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
	19.00 Vorlesen und Geniessen auf dem Kaienspitz	ab Schulhaus	FrauenForum
11. Juni, Fr. 20.00	Celtic Songs aus Irland und Schottland	evang. Kirche	
13. Juni, So.	Abstimmungssonntag		
	07.45 Pfarreiwallfahrt zur St.Iddaburg		kath. Kirche
14. Juni, Mo. 19.00	Lesung mit Gertrude Wylder	Rest. Bären	LG Robach
	20.00 Samariterübung	GZ	
15. Juni, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
17. Juni, Do. 20.00	Platzkonzert	Rest. Löwen	MG Brass Band
19./20. Juni	Fussball Grümpelturnier	Sportplatz	Sportverein
21. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
26. Juni, Sa. 10.00	Besuch Ausstellung «Ausgewählte Bilder»	Museum Stein	LG Lobenschwendi
	ab 11.30 Grillfest	«ob dem Holz»	
	Platzkonzerte	Heime	MG Brass Band
	22.00 Vollmondwanderung	GZ	Verkehrsverein
	bis 22.30 Vollmondschwimmen	Schwimmbad	
27. Juni, So. 09.00	Schulschlussingen	evang. Kirche	
	anschliessend Frühschoppen	GZ	MG Brass Band
29. Juni, Di.	Zischtigs Höck		
1. Juli, Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
	20.00 Platzkonzert	Holderen	MG Brass Band
5. Juli, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
	18.30-19.00 Grüngutsammlung	GZ	
6. Juli, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	

Nächste Ausgabe (Doppelnummer):

Mittwoch, 30. Juni 2010

Redaktions- und Inserateschluss:

Sonntag, 20. Juni 2010

Übernächste Ausgabe:

Dienstag, 31. August 2010

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Unpersönliche Tageskarten der Gemeinde Rehetobel

Sommer-Aktion für spontan Entschlossene

Tageskarte zu Fr. 35.- (Normal-Tarif bis 11.15 Uhr)
Halb-Tageskarte zu Fr. 25.- (erhältlich ab 11.15 Uhr)
Abendkarte zu Fr. 15.- (erhältlich ab 15.15 Uhr)

Nutzen Sie das einmalige Angebot für z.B.

- bei Regenwetter einen Besuch im ALPAMARE
- einen Besuch im Verkehrshaus Luzern
- einen Znacht am Zürichsee oder
- einfach eine gemütliche Fahrt nach irgendwohin

Es hät solangs hät!

REHETOBLER

Gemeindegemeinschaftsblatt

Juni/Juli 2010

Der Kindergarten bekommt einen neuen Spielturm

Der bestehende Spielturm ist seit längerer Zeit in einem sehr erneuerungsbedürftigen Zustand, so dass dieser nun ersetzt werden soll. Die Gesamtkosten für den neuen Spielturm betragen rund Fr. 28'600.-. Fr. 10'000.- werden von Sponsoren übernommen. Ganz herzlichen Dank!

Der Gemeinderat musste somit einen Rest-Kredit von insgesamt Fr. 18'600.- für den neuen Spielturm sprechen. Die Errichtung erfolgt voraussichtlich in den ersten zwei Wochen während den Sommerferien.

Vernehmlassung zu den Postautofahrplan-Änderungen per 12.12.2010

Der Gemeinderat befasste sich an der letzten Gemeinderatssitzung mit den beabsichtigten Änderungen des Postautofahrplans. Geplant ist, per Fahrplanwechsel Ende 2010 werktags (Montag - Freitag) Richtung St. Gallen die Verbindungen im 1/2-Stunden-Takt ab 05.26 Uhr, abends ab 21.26 Uhr bis 00.26 Uhr nur noch im Stundentakt einzuführen. Richtung Heiden sollen die Verbindungen werktags ab 06.03 Uhr ebenfalls im 1/2-Stunden-Takt, ab 21.33 Uhr bis 01.33 Uhr im Stunden-Takt eingeführt werden.

An den Wochenenden sowie an Feiertagen gelten neu die gleichen Abfahrtszeiten wie werktags (Richtung St. Gallen ab 06.26 Uhr / Richtung Heiden ab 07.33 Uhr), jedoch nur im Stundentakt.

Der Gemeinderat stimmte den geplanten Änderungen zu, jedoch unter der Voraussetzung, dass der neue Fahrplan auf das «übergeordnete» Bahnnetz und auf die weiteren Verbindungen ab Heiden abgestimmt ist; was gegenwärtig gewährleistet scheint.

Einbürgerung

Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 lit. f der Gemeindeordnung der Gemeinde Rehetobel, dem Entscheid des Regierungsrates sowie des Bundesamtes für Migration wurde Riitta Koponen, finnische Staatsangehörige, wohnhaft Alte Landstrasse 56, in Rehetobel AR eingebürgert.

Ferner hat der Gemeinderat

- die Vakanz in der Altersheimkommission besetzen können. Nachdem an der Mai-Sitzung ein vakanter Sitz noch nicht besetzt werden konnte, haben sich mehrere Personen für eine Mitarbeit gemeldet. Der Gemeinderat hat Hilda Fueter-Walt, wohnhaft Singrüeni 53, als neues Mitglied der Altersheimkommission gewählt.

- die Urnenabstimmung über die kommunale Volksinitiative «Quartierpläne wieder vors Volk» in Absprache mit dem Initiativkomitee auf Sonntag, 26. September 2010 anberaunt. Im Oktober 2009 wurden bei der Gemeindeganzlei 89 Unterschriften eingereicht. Sämtliche Unterschriften sind gültig. Der Gemeinderat hat im November 2009 das Zustandekommen der Initiative festgestellt. Innert Jahresfrist muss gemäss Artikel 6 Abs. 3 der Gemeindeordnung über das Begehren die Urnenabstimmung stattfinden. Die öffentliche Versammlung findet am Dienstag, 14. September 2010, 20.00 Uhr, im Schützenhaus statt.

Urban Walser, Gemeindegemeinschaftsbeschreiber

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Hoffentlich kommt das schöne Sommerwetter nun definitiv, so sicher wie die lang ersehnten und wohl verdienten Ferien!

So egal wie; Hauptsache Ferien!

Wir wünschen Ihnen erholsame Urlaubstage, und dass Sie Ihren «Akku» beispielsweise dank schönem Wetter mit «Ruhe und etwas Müssiggang» oder mit «aktiver Erholung» gut aufladen können. So gesehen verfügen wir ja auch über eine «eigene Energie-Rückgewinnungsanlage», die wir individuell – jeder nach seinem Gutdünken – pflegen und nutzen können.

Besonders verdient haben sich die Ferien sicherlich viele unserer jüngeren Miteinwohner/innen, welche zum Beispiel die Abschlussprüfungen der Berufslehre oder des Studiums in diesen Tagen hinter sich gebracht haben. Wir gratulieren ihnen Allen gleichermassen zum Erfolg, sei dieser nun bei der Lehrabschlussprüfung, bei der Maturaprüfung, beim Abschluss des Studiums oder bei besonderen Anlässen erzielt. Bravo!

Die Schweizer Wissenschafts-Olympiaden 2010 zählen sicher zu den besonderen Anlässen.

Unser Gemeindegewohner, Timon Gehr, brillierte in verschiedenen Fachgebieten, wie der nachfolgende Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Wir gratulieren ihm herzlich zu den tollen Erfolgen.

Schweizer Informatik-Olympiade: Top-Nachwuchsinformatiker auf dem Weg nach Waterloo

Ende Mai 2010 wurden in Zürich die 12 besten Teilnehmenden der Schweizer Informatik-Olympiade 2010 gekürt. Gold ging an Samuel Grütter aus Gümli- gen, (Gymnasium Kirchenfeld, BE), Timon Gehr aus Rehetobel (Kantonsschule Trogen, AR), Alain Vaucher aus Ecublens, (Collège Sainte-Croix, FR) und an

Josef Ziegler aus Altdorf (Kantonale Mittelschule Uri, UR). Die Goldmedaillengewinner werden die Schweiz an der internationalen Informatik-Olympiade in Kanada vertreten. Die Leistungen von Timon Gehr aus Rehetobel (Kantonsschule Trogen) sind umso höher einzuschätzen als sie auch ausserordentlich breit sind: Neben der Spitzenleis-

tung in der Informatik-Olympiade errang er weitere Auszeichnungen in der Biologie-Olympiade (Bronze), der Physik-Olympiade (Gold) und der Mathematik-Olympiade (Diplom); zudem ist der Mittelschüler auch ein talentierter Musiker. Neben Timon Gehr war auch Thomas Leu aus Teufen (ebenfalls Kantonsschule Trogen) sehr erfolgreich: Er gewann eine Bronzemedaille. Weitere Details erfahren Sie auch auf www.olympiads.ch.

Schöne und erholsame Ferien wünscht im Namens des Gemeinderates

Ueli Graf, Gemeindepäsident

Behörden-Apéro vom 01. Juni 2010

Zu Beginn des neuen Amtsjahres 2010/11 lud der Gemeinderat Rehetobel alle Behörden- und Kommissionsmitglieder der Gemeinde zu einem Apéro ein. Auch dieses Jahr gab es diverse Wechsel in verschiedensten Ressorts, im Gemeinderat, in den Kommissionen und bei der Gemeindeverwaltung.

Der Gemeindepäsident Ueli Graf begrüsst die Anwesenden im kleinen Saal des Gemeindezentrums. Nach einer kurzen Präsentation der Gemeinde und deren aktuellen Projekte, stellte jedes Gemeinderatsmitglied seine Kommissionen sowie deren Mitglieder vor. Mit kurzen Worten erläuterten die Präsidenten die Aufgaben der Kommissionen und die aktuell laufenden Projekte. Die Mitglieder der Verwaltung wurden durch Gemeindegewohner Urban Walser vorgestellt.

Bei Apéro-Häppchen und einem Glas Wein lernte man sich behörden- und kommissionsübergreifend besser kennen.

Vorsicht mit Feuerwerk!

Am 1. August ist wieder «Feuerwerk-Tag». Die Bevölkerung wird gebeten, am Nationalfeiertag beim Abbrennen von Feuerwerk, insbesondere zu vorgerückter Stunde, Rücksicht auf Anwohner und Tiere zu nehmen. Eltern werden ersucht, ihre Kinder entsprechend zu beaufsichtigen und über die möglichen Brand- und Unfallgefahren aufzuklären!

Im Weiteren möchten wir die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, dass das Entzünden von Feuerwerk ausser am 1. August und Silvester/Neujahr bewilligungspflichtig ist. Nähere Auskünfte erteilt gerne Bauverwalter Herr Thomas Albrecht (071 878 70 26 / thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch)

Situation beim Fussgängerübergang Schulhaus

Die Strassensanierung der Heidenerstrasse nähert sich dem Ende. Der Einbau des Deckbelages auf der Strasse erfolgt, gutes Wetter vorausgesetzt, am Dienstag 13. Juli 2010. Die Strasse ist also am 13. + event. 14. Juli gesperrt. Zu diesem Zeitpunkt ist aber das Dorf wieder befahrbar, so dass der Ortsverkehr über die Ober- und Dorfstrasse geführt werden kann. Die Trottoirs werden voraussichtlich früher eingebaut.

Nachdem der Deckbelag eingebaut ist, werden die Markierungen angebracht. Beim Schulhaus wird der Fussgängerstreifen mit Vorsignalen «Schule» (Analog Tafel 1.23) auf die Fahrbahn gespritzt. Zudem werden bei den beiden Kandlebern links und rechts des Fussgängerstreifens Signale 4.11 (Fussgängerstreifen) und ca. 100 m vorher Signale 1.23 (Kinder) angebracht.

Die Bushaltestelle wird ca. 20 m nach Osten verschoben. Damit wird die Übersicht beim Fussgängerstreifen verbessert. Aus diesem Grund wird das Trottoir entlang des Spielplatzes um ca. 16 m verlängert und die Hecke, welche jetzt am Strassenrand steht, hinter das Trottoir versetzt. So ist die Sicherheit auch auf dem Spielplatz weiterhin gewährleistet.

Für diese Sicherheitsmassnahme hat der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 8'000.00 bewilligt.

Bauverwalter Thomas Albrecht

Belagssanierung Dorf 1 bis 5

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Staatsstrasse ist auch die Dorfstrasse vor dem Haus 1 – 5 in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Kanton wird auf diesem Abschnitt das was für die Mauern gebraucht wurde wieder Instandstellen. Damit das Teilstück vom Einlenker Heidenerstrasse bis und mit dem Restaurant alte Post nicht das einzige Strassenstück bleibt welches einen «Flick» hat, wurde vom Gemeinderat ein Zusatzkredit in Höhe von Fr. 8'500.00 gesprochen.

Bei dem Strassenabschnitt handelt es sich um eine Privatstrasse mit öffentlichem Fahrrecht. Daher werden die Anstösser 15% der Kosten übernehmen und die Gemeinde 85%.

Bauverwalter Thomas Albrecht

Eindolung Holderenbach Los 2

Die Arbeiten für die Eindolung des Holderenbaches schreiten termingerecht voran.

Der Kanal und die Leitungen für den Holderenbach sowie das Meteor- und Schmutzwasser sind im Bereich der Dorfstrasse verlegt.

Der Anschluss der alten Eindolung des Holderenbaches mit dem neuen Kanal ist ebenfalls ausgeführt.

Im Juli wird der letzte Teil des Kanals in der Bergstrasse verlegt. **Daher ist die Bergstrasse vom 05. bis 23. Juli 2010 nicht vom Dorf her befahrbar.**

Die Bewohner von der Hüseren, Bergstrasse, Lindenbüel, Fernsicht und Ettenberg werden gebeten, die Notstrasse über das Nord zu benutzen. Es ist zu beachten, dass auf dieser Strecke vermehrt mit landwirtschaftlichem Verkehr zu rechnen ist. Zum Kreuzen benutzen Sie bitte die ausgeschilderte Ausweichstelle.

Die Fussgänger und Velofahrer aus diesen Gebieten und die Badbesucher werden gebeten, den Fussweg hinter den Liegenschaften Dorf 10 + 12 zu benutzen.

In den beiden Wochen vom 24. Juli bis 08. August hat der Baumeister Betriebsferien, die Strassen sind in diesen beiden Wochen wieder befahrbar.

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an den Bauverwalter Thomas Albrecht unter der Nr. 071 878 70 26, Mail; thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch oder an das Ingenieurbüro Hersche AG, Herr Peter Jud unter der Nr. 071 898 80 52.

Bauverwalter Thomas Albrecht

Abrechnungen von Strassenbauten und Wasserleitungssanierungen

Die Sanierung der Alten Landstrasse im östlichen Teil ist abgeschlossen.

Die Gesamtabrechnung der Sanierung der alten Landstrasse beläuft sich auf **Fr. 208'582.05 inkl. 7.60 % MWST.** Der Kostenvoranschlag des Ingenieurbüros Hersche AG vom Juni 2009 hatte Baukosten in Höhe von Fr. 268'000.00 vorgesehen. Der Gemeinderat hat im April 2009 einen Planungskredit in Höhe von Fr. 15'600.00 und im August 2009 einen Baukredit in Höhe von 230'000.00 freigegeben. Gegenüber diesen Krediten schliesst die Bauabrechnung mit einem **Minus von Fr. 37'017.95** ab. Diese Kosteneinsparung ist auf ein tiefes Unternehmerangebot, einen unproblematischen Bauverlauf und des nicht beanspruchten der Reserven zurückzuführen.

Die Sanierung der Wasserleitung von der Midegg in die Habset ist abgeschlossen.

Die Gesamtabrechnung der Sanierung beläuft sich auf **Fr. 80'193.30 inkl. 7.60 % MWST.** Der Kostenvoranschlag im Technischen Bericht des Ingenieurbüros Niklaus + Partner AG vom 16.04.2009 hatte Kosten in Höhe von Fr. 97'485.60 prognostiziert. Der Gemeinderat hat im April 2009 einen Kredit in Höhe von Fr. 100'000.00 freigegeben. Die Einsparungen von **Fr. 19'806.70.** gegenüber diesem Kredit ist auf Grund eines tiefen Unternehmerangebotes, des unproblematischen Bauverlaufes und guten Witterungsverhältnissen, so das nur wenig Ertragsausfall vergütet werden musste, zurückzuführen.

Bauverwalter Thomas Albrecht

Ergänzungs-Gottesdienst im Kulturzentrum Kronenbühl

Wie bereits im letzten «Gmäandsblatt» angezeigt, werde ich mein Versprechen einlösen und am **Sonntag, 11. Juli um 10.00 Uhr** den ersten Ergänzungs-Gottesdienst im Kronenbühl halten.

Leider bin ich jedoch am Sonntag, den 25. Juli daran verhindert, weil ich dann auf der Schwägälp zu einem Gottesdienst verpflichtet bin. Hingegen erwarte ich gerne am 11. Juli Teilnehmer aus unserem Dorf zu dieser ersten Feier im evangelisch-reformierten Rahmen mit meiner musikalischen Ergänzung. Die Kollekte ist wie angesagt für «Ärzte ohne Grenzen» bestimmt. Herzlich lade ich zur Sonntagsfeier im kirchlichen Rahmen ein.

PS.

Als Folge eines weiteren Ärgernisses (kein Gottesdienst am Sonntag, den 1. August in der Kirche) biete ich in vollständiger Eigenwilligkeit und ohne jede Entschädigung in eigener Gestaltung zum Bundesfeiertag am Vorabend, **Samstag, den 31. Juli** am frühen Abend im Kulturzentrum Kronenbühl **um 17.30 Uhr** einen **Festgottesdienst** an, unter Mitwirkung des Trachtenchörli Thal unter Leitung von Rosy Zeiter-Stecher aus Wald AR. Die Kollekte kommt dem Trachtenchörli zugute. Jedermann ist zu dieser besinnlichen Feierstunde an der Schwelle zu unserem Nationalfeiertag ganz herzlich eingeladen.

Der 82-jährige Pfarrer Carl Haegler i.R.

Erlebnisweg Honigbienen Rehetobel – Teileröffnung

Mit dem Beginn der Sommerferien steht einem Besuch des Erlebnisweges nichts mehr im Wege. Lassen Sie sich entführen in die phantastische Welt der Honigbienen. Diese nehmen im Kreislauf der Natur eine herausragende Rolle ein. Sie dienen uns mit ihren Bestäubungsleistungen in der Landwirtschaft und sind ein Zeiger für ein harmonisches Zusammengehen von Mensch und Natur. Dieses berührende und stets aktuelle Thema bietet wie kein zweites einen Einblick in erstaunlichste Naturzusammenhänge.

Der Weg führt durch die wunderschöne Rehetobler Landschaft

zwischen dem Dorf kern und dem Moosbach. Er ist für interessierte Nichtimker konzipiert. Eine Begehung ist auch für Familien mit Kindern ein schönes Erlebnis. Entlang des Weges werden Informationen auf 16 teils grossformatigen, farbigen Tafeln präsentiert. Am Toumate sind verschiedene Geschichten «zom Lose» bereit. Das Wildbienenhotel lädt zu Beobachtungen ein und der Rastplatz mit Feuerstelle am Moosbach zu längerem Verweilen.

Der Erlebnisweg Honigbienen ist eingebunden in das Netz der appenzellischen Wanderwege und der im Vorderland bereits existierenden Themenwege. Er ergänzt das touris-

tische Angebot der Standortgemeinde Rehetobel und des Appenzeller Vorderlandes.

Projekträger

Imkerverein Vorderland, biophil Emanuel Hörler

Kontakt

Projekt «Erlebnisweg Honigbienen»
Emanuel Hörler, Biologe, Dr. phil. II, Holderenstrasse 33,
9038 Rehetobel, 071 877 33 47, info@biophil.ch

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Als erstes möchte ich mich bei Brigitte Bruderer herzlich bedanken für die Feder. Es freut mich sehr in dieser Rubrik mich vorstellen zu dürfen.

Vor zwei Jahren war es uns gegönnt den Sonnenhügel (ehemals Schulhaus Hofbergli) zu übernehmen und ihn neu zu beleben. René und ich suchten ein Haus, wo wir für all unsere Fähigkeiten Platz haben, um sie umsetzen zu können, da war der Sonnenhügel ein Volltreffer für uns. Gerne stelle ich meine vier Arbeitsbereiche vor.

Familienhelferin / Hausfrau

Mein Grundberuf Familienhelferin unterstützt alle andern Bereiche. Ich liebe es als Hausfrau tätig zu sein, vor allem die Freiheiten und die Abwechslung, die damit verbunden sind.

Als Jin Shin Jyutsu Praktikerin arbeite ich seit 2004. Im Jahr 2000 lernte ich Jin Shin Jyutsu kennen, seither ist diese Kunst mein zentraler Begleiter, da ich mir die Zeit täglich nehme um mich selber zu strömen. Das anschliessende Wohlfühlgefühl geniesse ich immer sehr. Als Praktikerin darf ich auch andere strömen, da erlebe ich auch wertvolle Momente, wenn ein Mensch wieder ausgeglichen seines Weges geht. Durchs strömen finde ich seelisch und körperlich immer wieder ins Gleichgewicht, weil dadurch die Energien in den Energiebahnen wieder ins fließen kommen können. Beim Jin Shin Jyutsu geht es um die Bewusstwerdung meiner Selbst. Diese Kunst wird mich mein Leben lang begleiten, es ist mein Lebensstudium und eine wichtige Bereicherung für mich und mein näheres Umfeld.

Kunsth Handwerk Weben

Mit 22 Jahren lernte ich weben, ein Wunsch, den ich seit den Teenagerjahren hegte. Im 2001 war es mir gegönnt

mein Handwebatelier einzurichten. Ich webe jegliche Gegenstände auf Bestellung. Habe eine Verkaufsecke im Eingangsbereich. Bei Interesse biete ich Führungen durchs Atelier und Webkurse an, wo ich zeige und erkläre wie ein Gewebe von A-Z entsteht.

Im Sonnenhügel befindet sich ein Saal für Anlässe. Der Saal für uns alleine, dies kann es ja nicht sein!, sagten wir, als wir hier einzogen. Durch meine Gastgewerbe Erfahrung Réceptionistin und Service war es klar, dass wir den Saal der Öffentlichkeit bei Bedarf zur Verfügung stellen. Die Räumlichkeiten können jederzeit gemietet werden. Herzlich Willkommen.

Unser Haus bietet unendlich viele Möglichkeiten, ich bin gespannt was ich mit meinen Händen und Ideen noch alles entwickeln und umsetzen werde in den kommenden Jahren.

Nun darf ich die Feder an Christine Giger weitergeben, wir haben diesbezüglich beide aneinandergedacht, dies war eine lustige Begebenheit. Viel Freude beim Schreiben.

Heidi Alder Louis, Sonnenhügel «Haus der Begegnung»

1. August- Wanderung auf dem Honigbienen- Erlebnisweg

Der Verkehrsverein Rehetobel lädt ein zu einer spannenden Morgenwanderung.

Besammlung MZG : 08.00 Uhr
Start: 08.15 Uhr
Zurück ca.: 12.30 Uhr

Lassen Sie sich in die Welt der Honigbienen verführen und geniessen Sie einen interessanten und erlebnisreichen Morgen !

Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt, ausser bei Hagel und Schnee.

Na dann, bis bald !

Rechtobler Stobete

Im Anschluss an den Gupfgottesdienst vom 29. August 2010 können Sie es sich bei lüpfiger Musik gemütlich machen und das Tanzbein schwingen. Dazu serviert Ihnen der Verkehrsverein Köstlichkeiten vom Grill, Getränke und feine Kuchen.

Bei schlechter Witterung wird der Anlass auf den 5. September verschoben. Bitte beachten Sie das Flugblatt im August.

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Fatou Diome, Ketalà

Die Autorin

Fatou Diome ist in Senegal aufgewachsen und lebt seit 1994 in Strassbourg. Schon ihr erstes Buch war ein grosser Erfolg und auch in «Ketalà» begeistert sie Leser wieder mit ihrer phantasievollen, sinnlichen Sprache.

Die Geschichte

Sie beginnt mit dem Tod einer Frau in einem Haus in Senegal. Die Verwandten haben sich nach der Beerdigung versammelt, sie werden in ein paar Tagen eine «Ketalà» abhalten, eine Art «Erbteilet» auf senegalesisch, bei dem die Besitztümer der Verstorbenen aufgeteilt werden.

Und nun kommen eben diese Besitztümer ins Spiel, denn in dieser Geschichte erhalten für einmal die zurückgebliebenen Gegenstände eine Stimme. Sie erzählen sich Nacht für Nacht ihre ganz eigenen Erlebnisse mit Memoria, der Frau, die Afrika verliess um mit ihrem Gatten in Frankreich ihr Glück zu versuchen.

Was hat eine Perlenkette zu berichten, die Memoria das ganze Leben lang begleitet hat und was weiss das Sofa alles? Auch die Bluse hat Einiges beizutragen, die Lampe beleuchtet wieder andere Aspekte und so wird nach und nach das Puzzle, d.h. Memorias Leben, zusammengesetzt. Wie bei Fatou Diome üblich, werden schonungslos die Missstände in der afrikanischen aber auch in der europäischen Gesellschaft aufgedeckt, aber immer mit einem Augenzwinkern. Wir lernen zu verstehen, wie schwierig es für Menschen mit «afrikanischer Seele» ist, im Ausland zurecht zu kommen und sich anzupassen. Trotz ernstem Hintergrund ein lebensfrohes Buch das man nur empfehlen kann.

Trudi Bänziger

Während den Schulferien vom 3. Juli – 8. August ist die Bibliothek nur an den folgenden Tagen geöffnet:

9. Juli, 30. Juli, 6. August

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Mai 2010

- Brunold, Livio, Nasen 12
- Bühler, Thomas, Schulstrasse 9
- Hanselmann, Ursula, Schulstrasse 9
- Osterwalder, Gisela mit Tochter Osterwalder, Aurine, Alte Landstrasse 33
- Signer, Josef, Bürgerheimstrasse 9
- Teuscher Stephan, Lochersebni 5
- Wegner, Roland, Heidenerstrasse 16

Stellungnahme zum Bericht zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

(Anmerkung der Redaktion: Im nachfolgenden Leserbrief wird aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes auf die explizite Namensnennung der betroffenen Pfarrperson verzichtet, anstelle des Namens wurde ein * gesetzt.)

Die Lektüre des oben erwähnten Berichtes im Gmäändsblatt Mai 2010 hat mich als erstes mit grosser Traurigkeit erfüllt, aber auch mit Bestürzung und riesiger Empörung! Im Zusammenhang mit den sehr bedauerlichen Ereignissen in der Kirchgemeinde Rehetobel Ende 2008 und anfangs 2009 hat der Kirchenrat (das oberste Aufsichtsorgan über die Kirchgemeinden) allen Beteiligten empfohlen, zur Beruhigung der Situation die Ereignisse nicht weiter in der Öffentlichkeit zu kommentieren. Meines Wissens haben sich die ehemaligen Kivo-Mitglieder daran gehalten und zu den unhaltbaren Vorwürfen, Verleumdungen und Lügen, die vorwiegend durch Pfm. * über Wochen hinweg im Dorf verbreitet wurden, nicht Stellung bezogen, auch wenn es äusserst verletzend und auch entwürdigend war, wie man als Kivo-Mitglied diffamiert wurde. Warum muss der sich als «Retter in grosser Not» präsentierende Kivo-Präsident Peter Bischoff diese Abmachung brechen? Das provoziert bei mir die zynische Frage: Gibt es denn aus dem vergangenen Jahr gar nichts Positives in Fakten zu berichten als Eigenlob? War da nicht eine Gemeindefahrt nach Berlin, die im Vorfeld einigen Staub aufgewirbelt hatte, da Pfm. * in einem Brief die hohen Kosten damit begründete, dass ihr Lohn es ihr nicht ermögliche, sich eine solche Reise leisten zu können und daher die Teilnehmenden sowie die Kirchgemeinde sich an ihren Reisekosten zu beteiligen hätten! Oder: Eine Gruppe junger Menschen ist durch * im Verlauf des vergangenen Jahres auf die Konfirmation vorbereitet worden. Hat man jemals etwas darüber erfahren, was z.B. im Unterricht läuft oder was sie im Konfirmanten-Lager erlebt haben? Haben die Kirchgemeindeglieder nicht auch Anspruch auf Informationen, was läuft, berappen sie doch mit ihren Kirchensteuern den Lohn der Pfarrperson sowie die Kosten für die kirchlichen Dienstleistungen. Welche Leistungen erbringt Pfm. *, dass sie so geschätzt wird?

Nichts Konkretes dazu, stattdessen fühlt sich der Kivo-Präsident zu abschätzigen Äusserungen hingerissen wie, z.B.: «... Im Gegensatz zur alten Kivo war Pfm. * nämlich im Dorf sehr akzeptiert, und ihre Arbeit wurde von der Bevölkerung geschätzt. ...» Die ehemalige Kivo so hinstellen, empfinde ich, wie auch die unhaltbaren Vorwürfe, als grenzüberschreitende Respektlosigkeit den ehemaligen Kivo-Mitgliedern gegenüber.

In seiner Funktion als neuer Synodalpräsident wünschte ich mir von Peter Bischoff mehr Taktgefühl und etwas Bewusstsein dafür, dass negative Berichte aus dem kirchlichen Bereich in der Öffentlichkeit in – einer Zeit, wo die Kirchen ohnehin schon viel für ihre Glaubwürdigkeit erbringen müssen – eigentlich nur schaden können. Aber der Huldigungszwang, den Pfm. * einfordert (einem solchen wollte die ehemalige Kivo sich eben nicht unterstellen), enthebt offensichtlich alle üblichen Regeln des Anstandes, des Respektes, ja des gesunden Menschenverstandes ihrer Berechtigung.

Der massive Übertritt seitens des heutigen Kivo-Präsidenten erlaubt es mir, nun auch den «Maulkorb» abzulegen. Meinen ehemaligen Kivo-Kolleginnen und -kollegen gegenüber (zwei haben aufgrund der Äusserungen von P. Bischoff ihren Kirchenaustritt beantragt), die z.T. über Jahre hinweg grössten Einsatz für die Kirchgemeinde und zur Unterstützung von Pfm. * geleistet haben, fühle ich mich zu einer Entgegnung verpflichtet. Peter Bischoff habe ich über meine Empörung und meinen Entschluss, Stellung zu beziehen, informiert. Getreu seinem sicher achtenswerten Grundsatz, * jeden nur möglichen Schutz zu bieten, hat er mich ermahnt, mich in Kritik an * zurückzuhalten, da diese von ihrer Anstellung existentiell abhängen. Dies ist mir sehr wohl bewusst, dennoch: Wir alle müssen in unserem beruflichen Kontext als auch in unserem Lebensumfeld uns an zwischenmenschliche Regeln des Anstandes und Respektes halten und ein gewisses Mass an Kritikfähigkeit sowie auch Selbstkritik aufbringen, um nicht zu stolpern. Zudem: Uns ehemaligen Kivo-Mitgliedern steht das Recht auf Anerkennung zu, unseren grossen Einsatz nach bestem Wissen und Gewissen geleistet zu haben. Der Kirchenrat hat im Rahmen seiner routinemässigen Visitationen die Kivo im Sommer 2008 besucht, und ihrem Wirken ein ausgezeichnetes Zeugnis ausgestellt.

Die Auflistung der Fakten, wie sie sich tatsächlich zuge tragen haben (P. Bischoff und K. Ulmer stützen sich allein auf Darstellungen von * ab), würde den Rahmen eines Gmäändsblattbeitrages bei weitem sprengen. Zusammenfassend daher nur soviel: * hat mit grosser Raffinesse gezielt einzelne Kivo-Mitglieder gegeneinander ausgespielt, Ressortzuständigkeiten missachtet u.a.m. Die Struktur der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, wie sie hierzulande in der Leitung von Kirchgemeinden praktiziert wird, entspricht, so habe ich es erfahren, nicht den Vorstellungen von *. Sie beansprucht im Prinzip zu bestimmen, wer in der Kivo mitarbeitet und wer nicht. ? Kritik, noch so diplomatisch vorgebracht, wird von ihr als «ihr nicht gut gesinnt zu sein» kategorisiert. Erlaubt sei hier auch noch die Frage: Wo gibt es heute noch Zusammenarbeit mit einer anderen Kirchgemeinde? Meines Wissens überhaupt keine mehr und dies kaum von ungefähr.

Ich bin immer noch davon überzeugt, die heutige Situation, an der Oberfläche mag sie ruhig erscheinen, doch die vielen Verletzungen, Missverständnisse, Spannungen, sie bleiben nicht ohne Auswirkungen, da mag der Kivo-Präsident noch so schön reden. Der Weg, dass es nicht soweit hätte kommen müssen, war vorbereitet (in Form einer bereits aufgelegten Mediation). Doch Pfm. * wollte diese Chance aber nicht wahrnehmen, ich vermute, vor allem auch aufgrund – aus meiner Sicht – äusserst fragwürdiger Beeinflussung durch K. Ulmer und P. Bischoff. Sie zogen es vor, die Lüge zu verbreiteten, die Kivo hätte in Erwägung gezogen, Pfm. * zu kündigen. Das war für die Kivo aber gar NIE ein Thema gewesen, auch wenn aussenstehende Personen uns diesen Schritt nahe legten, da * ein demassen unloyales Verhalten zeigte, das ein Arbeitgeber eigentlich nicht dulden dürfte. Die Kivo erkannte immer die grossen Kompetenzen von *, würdigte diese entsprechend, freute sich über die Tatsache, dass * von vielen Menschen im Dorf, insbesondere ältere, sehr geschätzt wurde. * hat über all die Jahre hinweg von den ehemaligen Kivo-Mitgliedern grösste Unterstützung geniessen dürfen, die vielfachst belegt ist. Umso empörender daher ihr intrigierendes Verhalten.

Wie viele Geschichten in der Bibel legen doch Zeugnis davon ab, dass Konflikte, Verletzungen tiefe und störende Spuren hinterlassen und zwar solange, bis sie irgendwann wahrgenommen und angegangen werden. * als Fachperson in diesem Bereich, müsste meines Erachtens eigentlich in der Lage sein, diese un menschliche Weisheit auch auf ihr eigenes Leben herunter zu brechen. Niemand ist frei von Fehlern und Schwächen, aber solange man die Ehrlichkeit sich selber gegenüber aufbringen kann, diese auch zu erkennen, gibt es immer einen Weg aufeinander zu zur Versöhnung. Darauf habe ich bis jetzt auch vertraut. Gross angekündet in der Presse hat * ihr Vorhaben, sich im Rahmen einer Veranstaltungsreihe mit dem Thema «Versöhnung» zu befassen. Mehr als ein Jahr sind seither vergangen – im Bereich Erwachsenenbildung bietet sie überhaupt nichts mehr an, abgesehen von der Schweigemeditation (für ihren AnhängerInnen-Kreis).

Nach all den Jahren engster, vertrauensvoller und auch fruchtbarer Zusammenarbeit, wo * immer auf meine vollste Unterstützung zählen konnte (hierzu gibt es genügend Tatbeweise) sich unhaltbaren Vorwürfen und Verleumdungen gegenüber zu sehen, hat mich zutiefst verletzt, ich habe dies als riesigen Vertrauensbruch erfahren, wie ich ihn mir nie hätte vorstellen können.

Die kategorische und mir gegenüber nicht begründete Abweisung der Kivo, mir weiterhin einen Raum zuzugestehen, um mich für die Kirchgemeinde Rehetobel einsetzen zu können, indem sie meine Wiederwahl als Synodale vorgeschlagen hätte, hat mich schon vor der erneuten Diffamierung zur Erkenntnis gebracht, dass es zum eigenen Seelenheil und zum Wohl der Familie nur noch den Schritt weg aus dieser Kirchgemeinde gibt.

Und zum Schluss noch dies: Meiner Meinung nach hat auch die GPK, die die Vorgänge eins zu eins mitbekommen hatte, ihre Möglichkeiten zur Beruhigung der Situation überhaupt nicht wahrgenommen, sei es aus Unbeholfenheit, aus Mangel an Mut oder anderen Gründen.

Erlaubt sei die Frage: Für wen unter den Beteiligten ist die heutige Situation letztendlich kein Scherbenhaufen?

Anne Zesiger Hotz

Die frühere KIVO-Präsidentin, Anne Zesiger Hotz, gibt in ihrem Leserbrief eine Sicht der Dinge an, die wir so nicht teilen können. Es ist zwar akzeptabel, unter Erwachsenen Meinungsverschiedenheiten offen auszutragen. Angriffe auf die Person mit Ausdrücken wie «unhaltbare Vorwürfe, Verleumdungen und Lügen», sind es jedoch nicht. Aus aktuellem Anlass könnte man sagen: Auf den Ball spielen ist gut, auf den Mann (oder die Frau!) zu spielen ist ein Foul und riskiert die gelbe Karte.

Davon abgesehen ist es mir ein Anliegen, den grossen Einsatz der früheren KIVO-Mitglieder auch hier ausdrücklich anzuerkennen und auch Erfolge zu würdigen, die sie zusammen mit der Pfarrerin und weiteren MitarbeiterInnen der Kirchgemeinde erzielt haben, etwa im Bereich Jugendarbeit und Unterricht oder bezüglich der legendären Berlin-Reise.

Damit hoffe ich, die öffentliche Vergangenheitsbewältigung abschliessen zu können und wieder nach vorne zu schauen – oder um ein letztes Mal auf den Fussball sprechen zu kommen: Der Ball muss rollen.

Im Namen der Kirchenvorsteherschaft Rehetobel,

Peter Bischoff, Präsident

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 4. Juli | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfrn. Rudolf Balz, Grub, Orgel: Werner Graf |
| 11. Juli | | Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden |
| 18. Juli | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Walter Frei, Pfr. i. R., St. Gallen, Orgel: Werner Graf |
| 25. Juli | | Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden |
| 1. Aug. | | Nationalfeiertag
Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden |
| 8. Aug. | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel |
| 9. Aug. | 17.30 Uhr | Ökumenischer SchulanfängerInnen-Gottesdienst der Erstklässler mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Vreni Kuster und Niklaus Züger unter Mitwirkung der Schülerinnen und Schülern der 2. Klasse |
| 15. Aug. | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Grueberchörli |
| 22. Aug. | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf |
| 29. Aug. | 10.30 Uhr | Ökumenischer Familien-Gupf-Gottesdienst auf dem Gupf, musikalisch mitgestaltet vom Jodelchörli Speicher und dem Bläserquartett der MG Rehetobel. Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter auf dem Gupf statt. Bei |

schönem Wetter ist anschliessend Stobete.

Weitere Infos in der Tagespresse

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 7. Juli (bei Tanja Wenk, Heidenstrasse 47) und 4. August (in der Spielgruppe) um 15.30 Uhr** statt.

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 16. und 30. August

Die Einführung beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Herzliche Einladung zum «Ad hoc Chorsingen»

Die kommenden Proben finden ab **11. August** jeweils am Mittwoch von 08.30 - 09.30 Uhr und/oder 18.30 - 19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche statt. Weitere Probedaten: **18. und 25. August sowie 1. September.** Wir üben Kraftlieder und Mantras für die Abendbesinnung vom 5. September um 17.30 Uhr.

Vielen Dank für eure Anmeldungen an Barbara Bischoff (Tel. 071 877 13 43 oder E-Mail: b.moebius@bluewin.ch).

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 12. August, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 18. August, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 29. Juli und 19. August, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 17. August um 14.30 Uhr

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 01.07. - 11.07. vertreten durch: Pfr. Rudolf Balz, Grub SG (Tel. 071 891 33 83)

12.07. - 27.07. vertreten durch: Walter Frei, Pfr. i. R., St. Gallen (Tel. 071 278 12 64)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Vorstellung von MitarbeiterInnen und Behördenmitgliedern

Katharina Ulmer
KIVO-Vizepräsidentin
Kirchlicher Unterricht
Hautetenstrasse 4
9038 Rehetobel
geboren 1956

Mit dem Umzug nach Rehetobel 1986 hat alles begonnen. Damals bin ich ein erstes Mal nach langer Zeit wieder in einen Gottesdienst gegangen. Ich spürte die grosse Offenheit, mit der Alltagsprobleme mit biblischen Texten in Beziehung gebracht wurden und mein Interesse daran und an Spiritualität wuchs. Unterdessen sind meine Kinder längst konfirmiert, meine erste Kirchgemeindegemeinschaft liegt Jahre zurück und seit gut einem Jahr bin ich wieder Mitglied der KIVO. Für mich ist es eine spannende Aufgabe, all die Belange unserer Kirchgemeinde mitzugestalten. Kirche und Kirchgemeinde sind Gefässe, die mir wichtig sind für unser Leben miteinander. Glaube lebt jede/r für sich allein. Das Zusammenkommen und Miteinanderfeiern ist in der Gemeinschaft möglich und deshalb mache ich mit, um Kirchgemeinde am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln. Mir ist es ein wichtiges Anliegen das kirchliche Leben zu unterstützen und ich hoffe meinen Kindern und Kindeskindern noch Chancen zu bieten, wie ich sie bekommen habe. Meine Tätigkeit in der Gesundheitspraxis und meine Interessen – Freundschaften, Lesen, Theater, Konzerte, Spaziergänge in unserer Region und Wanderungen in den Bergen beglücken mich und dazu kommt bald die tageweise Betreuung meines Enkels; darauf freue ich mich jetzt schon riesig.

Gottesdienstzeiten:

Donnerstag, 1. Juli, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 3. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 10. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 17. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 31. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Donnerstag, 5. August, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 7. August, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Montag, 9. August, 18.30 Uhr
Ökumenischer Schulanfängergottesdienst
«Du bist einzigartig wie eine Muschel»

Samstag, 14. August, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 15. August, 10.15 Uhr
Familiengottesdienst / Kirchenfest Heiden

Samstag, 21. August, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 29. August, 10.30 Uhr
Feldgottesdienst auf dem Gupf

Dienstag, 31. August, 20.00 Uhr

im kath. Pfarreizentrum Heiden Meditatives Kreistzen
Unter Anleitung von Ruth Stöckli versuchen wir in Bewegung zu bleiben, unser inneres Gleichgewicht zu finden, und dieses auch in unseren Alltag zu tragen.
Mitbringen: Freude an Musik, Tanz, Bewegung...
Unkostenbeitrag Fr. 5.–

Firmung 18+ / Firmweg 2010/11

In diesen Tagen werden die ersten jungen Erwachsenen (Jahrgang 1993) von unserer Kirchgemeinde zum Firmweg eingeladen. Die kath. Kirchgemeinde Rehetobel konnte sich der Pfarrei Speicher-Wald-Trogen anschliessen. Somit können sich unsere Firmlinge gemeinsam mit ehemaligen Klassenkameraden aus Trogen und Wald auf den Weg machen. Wir werden Eltern und Jugendliche zu einem je separaten Informationsabend herzlich einladen. Ende Juni werden wir einen Info-Brief an alle zustellen, mit einer Einladung für die Informations-Abende, welche im September stattfinden.
Inhaltlich werden wir an diesen Abenden auf folgende Fragen eingehen:

Info – Abend für Eltern, 7. September 2010

Wie sieht der Firmweg aus? Wie verhalte ich mich gegenüber dem Jugendlichen?

Info – Abend für Jugendliche, 14. September 2010

Warum musstest du so lange auf deine Firmung warten? Wir erzählen, wie dein Weg Richtung Firmung aussehen könnte.
Vielleicht hast du einfach noch viele offene Fragen...
Kurzum: Es lohnt sich auf alle Fälle, an den Firminformationsabenden teilzunehmen! Ehemalige werden von ihren Erfahrungen erzählen.

Im Sommer dauert es jeweils zwei Monate, bis das nächste Gmäändsblatt erscheint. Sie erfahren aber im Pfarrblatt und in der Appenzeller Zeitung (Ausgabe von Freitag), welche Anlässe in unserer Pfarrei stattfinden.

Allen Pfarreiangehörigen wünschen wir eine erholsame, frohe und gesegnete Sommerferienzeit. Mögen Sie nach den Ferien gesund und gestärkt wieder in den Alltag einsteigen.

Im Namen des Kirchenrates, Gisela Bauert

Schule Rehetobel

Informationen

Personelles

Abschiede

Peter Schütz, Schulischer Heilpädagoge an der Primarschule, **Annina Hauser**, Mittelstufenlehrerin und **Susanne Nussbaum**, Kindergärtnerin, verlassen die Schule Rehetobel im Sommer. **Allen drei Lehrpersonen herzlichen Dank für ihren engagierten Einsatz in den letzten Jahren! Wir wünschen für die Zukunft alles Gute!**

Interne Wechsel

Die freigewordenen Pensen werden intern neu verteilt. **Nicole Hohns** (jetzt 1. Klasse) übernimmt nach ihrer im Frühling abgeschlossenen Ausbildung die Pensen Schulische Heilpädagogik (SHP), **Annetta Schillig** steigt in die 1. und 6. Klasse ein. Die Stunden im Kindergarten werden von Kindergärtnerin **Kristin Flückiger** und SHP **Maya Beutler Graf** übernommen.

Neue Lehrperson an der Unterstufe

Die Schulkommission hat **Frau Carin Frei**, mit ihrer Familie wohnhaft in Au, zur Jobsharing-Partnerin (30%) von Alexandra Wirth gewählt.

Die beiden Lehrerinnen übernehmen im neuen Schuljahr die zukünftige 2. Klasse. Frau Frei ist erfahrene Lehrerin und arbeitet in der restlichen Zeit auch als Leiterin von Theaterprojekten. Die Schule Rehetobel heisst Carin Frei herzlich willkommen!

Erziehung

Land in Sicht!!

In Rehetobel steht seit kurzer Zeit ein echter Piratenaussguck im Kindergarten. Mit viel Engagement und Liebe zum Detail haben Remo Wagner und Samuel Eisenhut uns diesen prächtigen Holzbau erstellt.

Im Voraus zeichneten die Kinder ihre Wünsche für diesen Aussguck aufs Papier. Danach probierten wir die Ideen, so gut es ging, in die Realität umzusetzen. Ja, und wir glauben,

es ist den zwei Herren ausserordentlich gut gelungen, diese Wünsche zu verwirklichen. Jede freie Minute wird dieser neue Spielort von den Kindern genutzt.

Nach den Ferien wird die Piratenburg noch mit einigen Flaggen bestückt, so dass man sich nicht mehr sicher ist, ob Rehetobel vielleicht nicht doch am Meer liegt.

Im Namen des ganzen Kindergartenenteam danken wir Remo und Sämi für die kreative Arbeit und hoffen, dass sie uns wieder einmal tatkräftig unterstützen.

Regina Kunz

Kunst & Natur

Die 3. Klasse besucht das Kunst- und Naturmuseum in St. Gallen

KULTUR-KOMMISSION
REHETOBEL
AR

Die Museumspädagoginnen Stefanie Kasper und Petra Wiesenhütter empfangen die bunte Schülerschar aus Rehetobel im Foyer des Museums. Ein abwechslungsreiches Programm stand ihnen bevor!

In zwei Gruppen aufgeteilt, besuchten die Kinder den Workshop des Kunstmuseums und die Ausstellung Greifvögel im Naturmuseum.

In der Kunstabteilung wurden Bilder genau unter die Lupe genommen. Durch das aufmerksame Betrachten eines Bildes im Dialog mit Stefanie Kasper konnten die Kinder viele spannende Hintergründe des Entstehens und Wirkens eines Bildes herausfinden.

Wie werden Farben hergestellt? Auf einem Tisch waren viele unterschiedliche Materialien aufgereiht, welche man zur Herstellung von Farben braucht. Nach einem Blick ins Atelier eines Malers, durften die Kinder selber Bilder gestalten. Mit ausgeschnittenen Moosgummiresten erfanden sie fantasievolle Gesichter.

Die Ausstellung Greifvögel wartet mit interessanten Informationen zu diesen faszinierenden Tieren auf. Die Kinder durften die Fragen zum Leben der Vögel zusammen mit Petra Wiesenhütter diskutieren und beantworten. Viele Exponate, ausgestopfte Vögel und Filmbeispiele zeigten den Kindern, welche grosse Vielfalt in unserem Tierreich herrscht!

Nach einem lehrreichen und intensiven Vormittag kehrten die Schülerinnen und Schüler zufrieden nach Rehetobel zurück.

Dieser Anlass wurde von der Kulturkommission Rehetobel angeregt und finanziert. Die Führungen im Museum waren für unsere Gemeinde kostenlos. Wir freuen uns auf den nächsten Besuch im Museum!

Alex Schillig, Kulturkommission Rehetobel

Kinder

Autorenlesung mit Manfred Schlüchter

Am Freitag, dem 21. Mai 2010 gingen wir gespannt ins Gemeindezentrum in den kleinen Saal.

Als wir uns setzten, begrüßte uns ein Mann aus Norddeutschland in seinem Dialekt. Er sprach Plattdeutsch: «Gauden Dag, leve Gör», das heisst: «Guten Tag, liebe

Kinder». Er stellte sich vor und nannte uns seinen Beruf. Er illustriert Kinderbücher und schreibt auch selbst Kindergeschichten und Gedichte für Kinder. Nachher brachte er uns, wie noch viele Male, zum Lachen. Dann zeichnete er uns sein Material auf ein Flip-Chart Papier. Nun endlich stellte er uns ein Buch vor, das er bebildert hat und dessen Autor Michael Ende ist. Traurig teilte er uns mit, dass er das Buch vor drei Jahren noch einmal illustrieren musste, da die erste Auflage des Buches aus den 1980-er Jahren stammte und vergriffen war. Und sollte es Sie interessieren, hier ist der Titel dieses Buches: «Der Lindwurm und der Kohlweissling». Er hat uns erklärt, dass auch die Schrift für Illustrationen eine grosse Rolle spielt. Z.B.:

für den Wal: **grosse, fette Schrift** und für die Maus: kleine, feine Schrift.

Der Abschluss war ein Gedichtebuch, aus dem er uns drei Gedichte vorlas, die er selbst geschrieben hatte. Es war sehr lustig und trotzdem auch spannend!!!

Doran und Raffael 6. Klasse

Freundlicher Schüler

ef Ein Drittklässler hat zu Hause fleissig in seinem Mathebuch gearbeitet. Ich finde das Buch in der Korrigierschublade mit folgendem Zettel:

Bitte 85, 86, 87, 55, 54, 126, 127, 128 und 129 Korrigieren. Danke!

Lesenacht
Wir hatten Lesenacht. Alle mussten zwei Bücher gelesen haben. Ich habe 31 Bücher gelesen. Lisa war krank, Tim auch. Zuerst gingen wir in den Wald. Um 7 Uhr gingen ich und Valentina singen üben für den Samstag. Um 10 gingen wir zurück. Im Schulzimmer las Herr Graf die Geschichte vor von den Olchis. Um Viertel vor 11 legte ich das Buch auf die Seite. Um 11 Uhr

schief ich ein.
Am Morgen, als der erste aufstand, machte er einen Krach. Ich schlief am längsten. Am Morgen kamen Frau Eugster und Frau Steiner. Wir assen dann Zmorgen. Und Frau Eugster las uns die Geschichte von den Olchis weiter vor. Nachher hatten wir noch Wald mit der Schule, und dann gingen wir heim.
Von Aline

...und zum Schluss

Die 3. Klasse ist auf ihrer dreitägigen Schulreise. Am ersten Abend kommt ein Mädchen in Shorts zur Feuerstelle. Ein Junge bemerkt etwas neidisch: «Ich durfte meine Shorts nicht mitnehmen.» Das Mädchen: «Ich habe halt selber gepackt.»

Erika Fritsche

Diese Wandtafelnotiz ist Ueli Kohler aufgefallen.

Welche Elternarbeit wünschen wir uns in Rehetobel

Sammlung der Gesprächsergebnisse am Gesprächsabend vom 29.4. 2010 zum Thema: «Welche Elternarbeit wünschen wir uns in Rehetobel?»

Was beinhaltet Elternarbeit für die Teilnehmerinnen des Gesprächsabends:

Rolle der Eltern in der Schule? ZünibringerInnen? MitdenkerInnen? Im Zentrum steht das Wohl des Kindes! Ein gutes Einvernehmen Schule-Elternhaus ist dafür sehr wichtig. Unterstützung von zuhause aus: als Eltern Rahmenbedingungen erfüllen (ausgeschlafene Kinder, Frühstück, Waldkleider,..), Kinder motivieren, ehrliches Interesse zeigen, Lehrpersonen auch positive Rückmeldungen aussprechen, bei Unklarheiten Gespräch suchen, Unterstützung bei Projekten, den Lehrkräften einen Ressourcenpool zusammenstellen Austausch und gegenseitige Wertschätzung: Öffentlichkeitsarbeit und Identität der Schule, Gefäss für gegenseitige Rückmeldungen, Schulentwicklung und Erziehungsfragen diskutieren.

Themen: Grundwerte, Leitbild der Schule Rehetobel kennen lernen, einbeziehen, Hausaufgaben, Wie war es für unsere Kinder, als die Schulnoten wieder eingeführt wurden?

Elternteilnahme: gemeinsame Projekte/ Anlässe, z. B. Elternabende gemeinsam (Eltern-Lehrkräfte) gestalten

Elternbildung: weiter anbieten/vertiefen
Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden

Treff mit der Schulleiterin und den Lehrkräften in der dritten Herbstferienwoche zum Thema «Welche Elternarbeit wünschen wir uns in Rehetobel?»

Weitere Eltern zum Mitdenken und Mitwirken gesucht!

Ziel: Gemeinsam definieren, in welcher Form die Schule und die Eltern die Elternarbeit in Rehetobel weiterhin gestalten möchten. Bisher sind wir 4 Personen (3 S&E, 1 ER), die sich beteiligen. Damit dieses Treffen sinnvoll ist und die Elternschaft repräsentativ vertreten ist, braucht es den Rückhalt und die Unterstützung von weiteren Eltern.

Aufwand: 1 Termin in der 3. Woche Herbstferien 2010 plus 1 Vorbereitungsabend oder (Teilnahme auch nur an einem Termin möglich.) Melden Sie sich! (siehe unten)

Gesucht: Eltern, die bei der Elternarbeit in Rehetobel mitwirken möchten

Aus unserer bisherigen Vereinstätigkeit und der obenstehenden Liste wird ersichtlich, dass wir Mitglieder vom Verein «Schule und Elternhaus Rehetobel» die Elternarbeit vielfältig verstehen. Für eine gute Beziehung ist die Beziehungspflege sehr wichtig, dann können auch Konflikte konstruktiv gelöst werden. Wir haben damit in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht und auch viel erreicht, das zur heutigen Zufriedenheit in der Zusammenarbeit von Eltern und Schule Rehetobel beigetragen hat. Nun sind wir auf der Suche nach neuen Kräften, die diese Elternarbeit mit- und weitertragen möchten.

Interessieren Sie sich für den Anlass mit den Lehrkräften im Herbst, die Elternarbeit, für Elternbildungsangebote und/

oder Fragen rund um Schule und Elternhaus, dann melden Sie sich bei unseren Vorstandsmitgliedern:

Esther Baumann, Alte Landstrasse 3, Tel. 071 870 00 24, esther.baumann@vtxmail.ch

Gabriela Gehr-Huber, Sonnenbergstr. 15, Tel. 071 877 29 68, gabriela.gehr@bluewin.ch

Veranstaltungshinweise August und September 2010:

In Zusammenarbeit mit der Schule Rehetobel:

Forscherkiste

Ein Schulprojekt für den naturwissenschaftlichen Unterricht auf allen Stufen von Gerd Oberdorfer und der PHSG vom **13. bis 20. August** auf dem Schulhausplatz der Schule Rehetobel

Mittwoch 18. August, von 19.00 bis 21.00 Uhr, Schnupperabend für Eltern und Interessierte, Kindergärtler und Schulkinder dürfen ihre Eltern begleiten.

Die pädagogische Grundhaltung entspricht der goldenen Regel des Comenius (17.Jh.): «Es ist erforderlich, alles in möglichst grossem Umfang den Sinnen vorzuführen; nämlich das Sichtbare dem Gesicht, das Hörbare dem Gehör, das Riechbare dem Geruch, das Schmeckbare dem Geschmack, das Fühlbare dem Tastsinn

und wenn sich etwas mit mehreren Sinnen zugleich erfassen lässt, soll es mehreren zugleich dargeboten werden.»

Weitere Infos unter: www.extranet.phsg.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1356/

In Zusammenarbeit mit der Erwachsenenbildung Vorderland:

Lernfestival am 11.9. in Heiden:

«Im Wow-Prinzip zum Lernerfolg»

Wie steuern Sie sich erfolgreich an Ihre Ziele?

Kursinhalt: Dieser Kurs gibt Einblick in einfache Prinzipien, die Sie dabei unterstützen, erfolgreicher zu sein, egal was Sie gerade anpacken. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erforschen im Dialog mit sich selber und ändern ihre optimale Lern- und Lehrhaltung. Einfache, praktische Übungen dienen als Selbsterfahrungsinstrument. Die Teilnehmer erkennen ihre Selbststeuerungsmechanismen, lernen Teilerfolge wahrzunehmen und sich selber aufzubauen. Sie übernehmen Verantwortung für den eigenen Lernprozess. Lassen Sie sich einen Anstoss geben!

Kursleitung: Manfred Gehr-Huber, Rehetobel
Lernberatungen mit Kindern und Erwachsenen und Coachings mit Managern und Spitzensportlern, Mathematikdozent

Voraussetzungen: keine besonderen. Interesse an einem Anstoss für den eigenen Lernerfolg

Kursdaten/ -zeit: 11. September 2010 im Rahmen des Lernfestivals AR, 13.30 -15.30 Uhr

Kursort: Heiden. Je nach Wetter im Waldpark oder in einem Schulzimmer im Schulhaus Gerbe.

Bemerkungen: Für genauere Angaben beachten Sie bitte die Ausschreibung im Rahmen des Lernfestivals. Versicherung ist Sache der Kursteilnehmer.

Informationen: Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland
 Alexandra Breu, Hinteres Werd 2, 9410 Heiden
 Tel. 071 891 71 41, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch,
 www.webvorderland.ch

Tagesworkshop für Mädchen der Mittelstufe:

«Dem Geheimnis deines Körpers auf der Spur...»

...was Mädchen über ihren Zyklus wissen wollen...

Daten: **Samstag, 25. September 2010**, 6-stündiger Workshop für Mittelstufenmädchen, 10.00 bis 17.00 Uhr, im Schulhaus Rehetobel, Dachatelier

Freitag, 24. September 2010, Elternabend «Wenn Mädchen Frauen werden», 19.30 Uhr, im Schulhaus Rehetobel, Dachatelier

Kosten: Fr. 110.- für Workshop und Elternabend, Fr. 90.- für S&E-Mitglieder

Durch die liebevolle und spannende Darstellung des Zyklusgeschehens spricht dieser Workshop neben dem Verstand die emotionale Ebene und alle Sinne an. Die Mädchen spüren: Was in mir vorgeht, ist der Rede wert. Wie ein Mädchen seinen Körper erlebt und bewertet hat großen Einfluss auf sein Selbstbild und sein Lebensgefühl. «Nur was ich schätze, kann ich schützen!» Mit diesem Leitgedanken wurde 1999 das MFM-Projekt unter der Leitung von Dr. med. Elisabeth Rath-Paula ins Leben gerufen. Inzwischen wird es von zahlreichen Mitarbeiterinnen in Deutschland, verschiedenen EU-Ländern und in der Schweiz angeboten.

Das MFM-Projekt besteht aus einem Tagesworkshop für die Mädchen und dem Elternvortrag «Wenn Mädchen Frauen werden» an einem Abend im Voraus.

Anmeldungen bis 3. September 2010 bei Esther Baumann, Alte Landstrasse 3, 9038 Rehetobel, esther.baumann@vtxmail.ch, Tel. 071 870 00 24

Weitere Infos unter: www.mfm-projekt.ch

Aktuelles aus der Spielgruppe

Erneut kann die Spielgruppe Rägeboge auf ein buntes, fröhliches Spielgruppenjahr zurückschauen.

Viele der Spielgruppenkinder freuen sich jetzt auf den Kindergarten. Im neuen Schuljahr starten wir vorläufig mit einem Vormittag pro Woche. Infolge rückläufiger Kinderzahlen entsprechen die Anmeldungen für August 2010 nur einer vollzähligen Gruppe. Somit gibt es weniger Eltern für die Mithilfe. Dies ist auch der Grund, weshalb wir für den Jahrmarkt auf den Blumenstand verzichten. Tombola und Päcklischen werden wir weiterhin anbieten.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns durchs Jahr mit ihrer Spende unterstützt haben. Spielgruppe Rägeboge, 9038 Rehetobel, Konto 90-717580-7. Die Spielgruppe ermöglicht einen geschützten Rahmen für wichtige Entwicklungsschritte. Hier sammeln die Kinder erste Erfahrungen ausserhalb der Familie, in Vorbereitung für den Kindergarten mit fachkundiger Führung der Spielgruppenleiterin. Auch zwischen den Eltern entstehen wertvolle Kontakte. Wir danken den Leiterinnen Heidi Bühlmann und Magdalena Bartolomeoli für ihr langjähriges, grosses Engagement.

Im Namen des Vorstandes, Sara Jost

Swiss Brass Tour

An der Konzert- Tournee vom 21.-28. August 2010 konzertieren zwei absolute Spitzenformationen der Brass Band Szene in Rehetobel. Die **Grimethorpe Colliery Band**, welche dank dem erfolgreichen Kinofilm «Brassed Off» international bekannt wurde wird von James Gourlay dirigiert. Zusammen mit der **Swiss Army Brass Band**, unter der Leitung von Major Philippe Monnerat treten sie am **Samstag, 28. August um 20.00 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel auf.

Tickets sind erhältlich unter: www.brassinfo.ch

Musikanten im Putzfiel

Am Samstag den 5. Juni, einer der wenigen sonnigen Tage in diesem Sommer, führte die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel einen Autowaschtag durch.

Vor dem Gemeindezentrum wurde eine Waschstrasse eingerichtet und ab 9.00 Uhr die ankommenden mehr oder weniger verschmutzten Autos gründlich gereinigt. Mit peinlicher Genauigkeit gingen die Musikanten ans Werk: Da wurde schamponiert, abgespritzt, abgeledert, gesaugt, die Scheiben gereinigt, poliert usw. Kein Stäubchen und

Fleckchen waren vor der Putzmannschaft der MGBB sicher und die Autos verliessen die Waschstrasse blitz, blank und sauber.

Während der Wartezeit konnten sich die Autobesitzer in der Festwirtschaft die Zeit verkürzen und manche benutzen die Gelegenheit für ein geselliges «Schwätzchen». Die Verantwortlichen der Festwirtschaft haben aus den Erfahrungen des vorjährigen Autowaschtags ihr Lehren gezogen und für genügend Sonnenschutz gesorgt, um so die Besucher vor einem drohenden Sonnenbrand zu verschonen. Insgesamt wurden von der MGBB 46 Autos innen und aussen gereinigt.

Man kann behaupten, dass an jenem Samstag Rehetobel als die Gemeinde mit den saubersten Autos im Kanton aufgefallen ist.

Fredi v. Siebenthal

1. Rechtobler Oktoberfest 2010

Am **Samstag, 4. September 2010** findet das 1. Rechtobler Oktoberfest im und um das Gemeindezentrum Rehetobel statt.

Um **18.00 Uhr** wird im Aussenzelt der legendäre Bieranstich zelebriert. Der

Bierbrauer von der Brauerei Locher sowie offizielle Gäste werden den Zapfhahn vor den Besuchern ins Fässchen schlagen und so die Eröffnung des Festes nach bayrischem Muster einleiten. Umrahmt von der Jugendmusik Rehetobel können sich alle Festbesucher am goldgelben Hopfensaft erlaben.

Ab **19.30 Uhr** öffnet das Hauptzelt im Saal. Die MGBB Rehetobel, sowie die Musikgesellschaft Gähwil werden die Festbesucher mit ihrem Programm in Hochstimmung versetzen.

In der Festwirtschaft werden ab **18.00 Uhr** «Backhenderl», Schweinshaxen und Weisswürste, sowie Brezel und Pommes-Frites den Hunger der Festbesucher stillen. Das Bier in Massformat (1 l) ist für den hartgesottenen Biertrinker ein Muss, wobei auch kleinere Formate, sowie die üblichen Getränke im Angebot stehen. Auch eine Bar wird an diesem Anlass nicht fehlen.

Als spezielles Angebot für Gruppen, Firmen oder Familien besteht die Möglichkeit sich einen Logenplatz im Vorverkauf zu reservieren. Diese Plätze versprechen ein besonderes Erlebnis zu werden. Überhöht auf einer speziellen Bühne mit eigenem Service fühlt sich der Besucher privilegiert und geniesst das Fest mit einer besonderen Übersicht im Saal. Logenplätze können zu 8, bzw. 16 Personen reserviert werden. Ein Logenplatz für 8 Personen kostet Fr. 250.-. Der Eintritt sowie für jeden der Logenbesucher ein Mass Bier ist im Preis inbegriffen. Die Anzahl Logenplätze ist beschränkt.

Reservationsadresse: www.sabi.sennhut@bluewin.ch
Lassen Sie sich diesen Anlass nicht entgehen und reservieren Sie sich den Samstag 4. Sept. 2010 für das 1. Rechtobler Oktoberfest.

Die MGBB Rehetobel wünscht allen eine erholsame Sommerzeit.

MGBB Rehetobel, Fredi v. Siebenthal

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juli und August

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Sommerferien bis 8. August				
Mo	09.08.10	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	16.08.10	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	23.08.10	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	30.08.10	20:15	Fit & Fun	TH

3./4. Sept. 10 Fit & Fun Ausflug

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
Fr/Sa/So	9/10/11-07	Gigathlon Team Wettkampf	Thun	
Sa	31.07.2010	Reschenseelauf	Italien	

Frauen

Ferien vom 5. Juli – 9. August				
Mi	11.08.2010	20:00	Wir machen uns wieder Fit	
Mi	18.08.2010	20:00	Vorbereitung Abendunterhaltung	
Mi	25.08.2010	20:00	Bewegung / Kräftigung / Abendunterhaltung	

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	06.07.2010	ab 19:00	Bräteln in der Remise	
Di	10.08.2010	20:00	Jetzt gehts wieder los	TH
Di	17.08.2010	20:00	Spiel im Freien?	TH
Di	24.08.2010	20:00	Fröhliches Schwitzen	TH
Di	31.08.2010	19:30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 Turnen TH / MZG

Pilates

Fr	02.07.10	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Sommerferien bis 8. August				
Fr	13.08.10	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	20.08.10	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	27.08.10	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Sportverein-Angebote Jugendbereich

Schon stehen die Sommerferien vor der Türe und somit für viele unserer Kinder und Jugendlichen der Übertritt in ein neues Angebot des Sportvereins. Für alle Unentschlossenen oder auch neue Mitglieder folgt unser vielseitiges Angebot. Für die Beantwortung von Fragen stehen unsere Leiter oder die Jugendverantwortlichen Stefanie Wick (071 870 04 71, a_s.wick@bluewin.ch) und Anita Vetsch (071 841 46 82, anita_vetsch@hotmail.com) gerne zur Verfügung.

3- bis 5-jährige Kinder mit ihren Mamis oder Papis

MUKI: Donnerstag, von 10.00 bis 11.00 Uhr im MZG

Kinder im Kindergarten

KITU: Donnerstag, von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Turnhalle

Kinderfussball: Mittwoch, 17.45 bis 19.00 Uhr im MZG

Kinder der Unterstufe

JUGI: Freitag, 18.30 bis 20.00 Uhr in der Turnhalle

Kinderfussball: Mittwoch, 17.45 bis 19.00 Uhr im MZG

Unihockey: Donnerstag, 18.30 bis 20.00 Uhr im MZG

Geräteturnen: diverse Trainings (Montag bis Samstag) in der Turnhalle

Jugendliche der Mittelstufe

JUGI Mädchen: Mittwoch, 18.30 bis 20.00 Uhr in der Turnhalle

JUGI Knaben: Montag, 18.45 bis 20.15 Uhr in der Turnhalle

Unihockey: Montag, 18.30 bis 20.00 Uhr im MZG

Volleyball: Montag, 18.00 bis 19.30 Uhr im MZG

Geräteturnen: diverse Trainings (Montag bis Samstag) in der Turnhalle

Jugendliche der Oberstufe

JUGI Mädchen: Mittwoch, 19.00 bis 20.15 Uhr im MZG

JUGI Knaben: Montag, 18.45 bis 20.15 Uhr in der Turnhalle

Unihockey: Mittwoch, 20.15 bis 22.00 Uhr im MZG

Volleyball: Montag, 18.00 bis 19.30 Uhr im MZG

Geräteturnen: diverse Trainings (Montag bis Samstag) in der Turnhalle

Ergänzende Informationen finden sich auch auf der Homepage der Sportvereins (sportverein-rehetobel.ch)

Anita Vetsch

Juhui! MUKI-Turnen

Alle 3-5 jährigen Kinder sind mit einer erwachsenen Person ganz herzlich zum MUKI- Turnen eingeladen. Während den Sommermonaten verweilen wir uns im Wald, im Winterhalbjahr turnen wir in der Mehrzweckhalle. Lust mit uns zu klettern, spielen, entdecken und vieles mehr? Ich freue mich auf eure Anmeldung.

Zeit: Donnerstag, von 10.00 bis 11.00 Uhr

Kosten: Fr. 40.-

Auskunft: Monika Baumgartner, 071 877 27 16

Geräteriege Rehetobel in Hochform

An den St.Galler Frühjahrsmeisterschaften in Gams gewann die Geräteriege zwei Gold- und Silbermedaillen sowie eine Bronzemedaille und viele Auszeichnungen.

Hier die die Resultate:

K4 Turner: 6.Rang Enzler Cedric*

K4 Turnerinnen: Rang 5 Unseld Malva*
Rang 8 Kugler Alyssia*
Rang 11 Maier Jiska*

K5 Turnerinnen: Rang 2 Steiner Lisa*
Rang 3 Hohl Simona*
Rang 5 Schläpfer Nadine*
Rang 7 Memoli Nadja*
Rang 8 Sträuli Tanja*

K6 Turnerinnen: Rang 1 Siegrist Cendrine*
Rang 3 Forster Sarah*
Rang 6 Graf Livia

K7 Turnerinnen: Rang 1 Hohl Franziska*
Rang 5 Tobler Ramona
Rang 6 Fitzli Ines

KD Turnerinnen: Rang 6 Lanker Chantal
Rang 8 Oertle Angi

K6 Turner: Rang 6 Hartmann Michael
* mit Auszeichnung

Herzliches Dankeschön

Der Sportverein Rehetobel und die Geräteriege möchten sich ganz herzlich bei Werner Zähler Schreinerei aus Rehetobel für den gesponserten Federbodenwagen bedanken.

Im Januar-Gmäändsblatt berichteten wir das letzte Mal zum Gigathlon 2010. Damals im Anschluss an den Kick-off. Seither sind Monate vergangen. Heute in 10 Tagen, am Rising Saturday, fällt in Thun nun der Startschuss zu diesem mega Sportevent. Bevor wir gespannt nach vorne schauen, nochmals ein kurzer Rückblick.

Etlche Trainings, zahlreiche Wettkämpfe, Streckenbesichtigungen vor Ort, organisatorische Abklärungen, Fotoshooting und die Suche nach Sponsoren bestimmten die intensive Vorbereitung in den vergangenen Monaten. Erwähnenswert sind vor allem die top Resultate, welche viele unserer Athletinnen und Athleten in den Disziplinen (Lang-)Laufen, Inlinen und Biken seit anfangs Jahr erzielt haben. Meistens waren es die Frauen oder ganze Teams, welche auf dem Podest standen. Die Formkurve jedenfalls stimmt, sodass, vorausgesetzt Verletzungspech und Pannenhexe bleiben aus, die drei Teams mit Zuversicht und berechtigten Hoffnungen auf gute Platzierungen die «Jagd nach der Sonne» in Angriff nehmen können. Über die vielen Highlights und erfreuliche Entwicklung des Gigathlon-Projekts haben wir auf unserer Homepage www.svrehetobel-gigathlon.ch in Text und Bild laufend informiert. Besonderen Ansporn gab uns in den letzten Monaten immer wieder die Zusage von Sponsoren. Dank deren grosszügiger Unterstützung ist es nun möglich, dass die kostspielige Teilnahme für alle Athletinnen und Athleten erschwinglich geworden ist. Konkret: Startgelder und Team-Bekleidung konnten damit komplett bereitgestellt werden. Alle Sponsoren, Gönner und jene, die uns in irgendeiner Art unterstützt haben sind auf unserer Homepage aufgeführt. Uns bleibt an dieser Stelle ein giga Dankeschön! Wir hoffen, anlässlich des gemeinsamen Schlussevennt vom 21. August 2010 wieder etwas von unseren tollen Eindrücken zurückgeben zu können.

Ganz besonders freut und motiviert uns, dass sich auch dieses Jahr wieder ein Fan-Club gruppiert und uns ins Berner Oberland begleitet. Der Gigathlon wird also auch für Dich, Euch zum Erlebnis. Die Organisation mit Unterkunft ist sichergestellt. Informationen dazu sind aufgeschaltet. Ein Click lohnt sich. All jene, die nicht dabei sein können, können uns wenigstens online ein Stück begleiten. Wie letztes Jahr werden wir auf unserer Homepage ein

tägliches Update aufschalten. Unter der offiziellen Homepage von Swiss Olympic www.gigathlon.ch kann sogar der Rennverlauf der Teams beobachtet werden.

Die Startnummern sind: Team 1: 1134, Team 2: 1153 und Team 3: 1213.

Das Sportabendteuer unter dem Motto «Catch the sun» kann somit beginnen. Wir sind parat. Auch bei uns gilt: Einer für alle, alle für einen. Gute Gedanken nehmen wir gerne mit.

Für die Gigathlon-Teams, Roger Sträuli

Wirtschaft «Chastenloch» wieder offen

Romantische Wanderweg-Drehscheibe

Das tiefe Tobel der Goldach ist ein romantischer Ort von seltener Einzigartigkeit. Hier befindet sich die nicht minder romantische Wirtschaft «Chastenloch», die nach über 20-jährigem Dornröschenschlaf zu neuem Leben erweckt worden ist.

Im Chastenloch im Grenzgebiet der Gemeinden Rehetobel, Speicher und Trogen münden der Sägli- und Moosbach in den Hauptfluss Goldach. Die rauschenden Bäche werden von einigen Brücken und Stegen überquert, und die vielen Pfade machen das Chastenloch zur eigentlichen Wanderweg-Drehscheibe. Seit eh und je führte Familie Tschopp die zur Gemeinde Rehetobel gehörende Wirtschaft «Chastenoeh», die vor 22 Jahren geschlossen wurde. Das Haus verblieb in Familienbesitz, und nun haben Kurt und Jacqueline Tschopp zur Freude zahlreicher Wander- und Naturfreunde das romantische Wirtshaus wiedereröffnet. Vorgängig erfolgte eine sanfte Renovation, so dass im uralten Gebäude mit seinen heimeligen Stuben problemlos heutige Ansprüche erfüllt werden können.

Peter Eggenberger

Das Wirtshaus im romantischen Goldachtobel (zwischen Rehetobel und Speicher/Trogen) ist ausser dienstags wieder täglich ab 9 Uhr geöffnet.

Rosental.
Das Kino.

**Sommerpause
vom 28. Juni bis
und mit 5. August**

www.kino-heiden.ch

Feuerbrandsituation im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Der Feuerbrand, eine gefährliche Krankheit des Kernobstes und weiteren Zier- und Wildpflanzen, hatte letztes Jahr nur sehr wenig Schaden angerichtet. Dies ist hauptsächlich auf die ungünstigen klimatischen Bedingungen für das die Krankheit auslösende Bakterium zurückzuführen.

Dieses Jahr waren die Bedingungen für Blüteninfektionen erstmals an den beiden letzten Apriltagen erfüllt mit sehr hohen Temperaturen und lokalen Niederschlägen am 30. April. Bei Kernobstbäumen im Vorderland, die zu dieser Zeit bereits blühten, muss mit Infektionen gerechnet werden. Eine zweite kritische Phase war während den letzten Maitagen. Im Vorderland war die Kernobstblüte grösstenteils vorüber, nicht so im Hinterland, wo nun ebenfalls Infektionen stattfinden konnten. Die Symptombildung hat sich wegen der starken Abkühlung nach den sommerlichen Temperaturen verzögert. Erste Anzeichen von erfolgten Blüteninfektionen bei Apfelbäumen sind in den nächsten Tagen zu erwarten, bei Birnen ev. lokal bereits sichtbar.

Die Feuerbrandbeauftragten des Kantons AR werden ab Ende Juni unterwegs sein. Systematisch kontrolliert werden die Wirtspflanzen in den angemeldeten Schutzobjekten und den angrenzenden Gebieten.

Falls Sie Feuerbrandsymptome feststellen, ist ein Rückschnitt bei trockenem Wetter zu empfehlen. Für Fragen und Unterlagen zur sachgerechten Sanierung und Entsorgung wenden Sie sich an die Zentralstelle für Pflanzenschutz AR, Tel. 071 353 67 64 oder 071 335 73 13, Email: pflanzenschutz@ar.ch.

Steinobstbäume, die dieses Jahr stark mit Pilzkrankheiten befallen sind, so dass Blütenbüschel und Laub von ganzen Astpartien absterben, können vom Feuerbrand nicht befallen werden.

Unpersönliche Tageskarten der Gemeinde Rehetobel

Sommer-Aktion für spontan Entschlossene

Tageskarte zu Fr. 35.- (Normal-Tarif bis 11.15 Uhr)
Halb-Tageskarte zu Fr. 25.- (erhältlich ab 11.15 Uhr)
Abendkarte zu Fr. 15.- (erhältlich ab 15.15 Uhr)

Nutzen Sie das einmalige Angebot für z.B.

- bei Regenwetter einen Besuch im ALPAMARE
- einen Besuch im Verkehrshaus Luzern
 - Shoppen in Chur
 - einen Glacé-Coup am Rheinfluss
 - einen Znacht am Zürichsee oder
- einfach eine gemütliche Fahrt nach irgendwohin

Es hüt solangs hüt!

Gratulationen

- | | | |
|------------|--|-----------|
| 1. Juli | Irma Fässler-Rohrer , Oberdorf 3 | 92-jährig |
| 4. Juli | Josef Bargetzi-Sprecher , Oberdorf 3 | 80-jährig |
| 5. Juli | Ida Sutter-Graf , Robach 32 | 90-jährig |
| 10. Juli | Donatilla Caviezel-Kollegger , Bürgerheimstr. 9 | 83-jährig |
| 12. Juli | Paul Kübler , Gartenstrasse 6 | 91-jährig |
| 21. Juli | Bruno Rohner-Bänziger , Oberdorf 2 | 82-jährig |
| 23. Juli | Anna Katharina Bruderer-Zähner , Michlenberg 4 | 82-jährig |
| 24. Juli | Margrith Eisenhut-Frischknecht , Oberdorf 3 | 90-jährig |
| 24. Juli | Bruno Sonderegger-Rüegg , Oberdorf 7 | 80-jährig |
| 27. Juli | David Langenegger , Ettenberg 19 | 86-jährig |
| 27. Juli | Alice Schneebeli-Bänziger , Nasen 14 | 81-jährig |
| 28. Juli | Karolina Bötschi-Kägi , Oberdorf 3 | 86-jährig |
| 31. Juli | Hedwig Roncoroni-Knellwolf , Schulstrasse 5 | 90-jährig |
| 31. Juli | Elsi Sturzenegger-Graf , Heidenerstrasse 65 | 82-jährig |
| 1. August | Margaretha Devonas-Bruhin , Gitzibüel 1 | 82-jährig |
| 1. August | Ida Zuberbühler-Frischknecht , Holderenstr. 14 | 85-jährig |
| 9. August | Lydia Schaufelberger-Bolliger , Oberdorf 3 | 96-jährig |
| 12. August | Bruno Keller , Bürgerheimstrasse 9 | 81-jährig |
| 14. August | Virginia Tilke-El Khalidi , Oberdorf 3 | 85-jährig |
| 17. August | Laura Huber , Habset 87 | 80-jährig |
| 19. August | Lilly Karolin-Bischofberger , Gartenstrasse 21 | 86-jährig |
| 25. August | Lydia Gamberucci-Huber , Oberdorf 3 | 90-jährig |
| 26. August | Jeanne Brzakovic-Pagani , Heidenerstrasse 3 | 88-jährig |
| 28. August | Willi Lutz-Forster , Heidenerstrasse 40 | 87-jährig |
| 30. August | Hans Sonderer-Jann , Oberdorf 3, | 92-jährig |

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Siebeck, Leticia, geboren am 30. Mai 2010 in Heiden AR, Tochter der Müller, Mandy, und des Siebeck, Dirk, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 55

Todesfall

Thüler, Irma, geboren 1944, Rehetobel AR, Schulstrasse 1, gestorben am 30. Mai 2010 in Rehetobel AR

Sicherheit auf der Fahrt in die Ferien

Sicherheitstipp

- Strecke und Reisezeit planen. Informieren Sie sich am Tag vor der Abreise über Strassenzustand, Verkehrsaufkommen und Wetterprognosen.
- Ist das Fahrzeug fit für die lange Fahrt? Lassen Sie Lichter, Reifendruck und -profil, Ölstand, Bremsen, Scheibenwischerflüssigkeit und Kühlmittel überprüfen.
- Ist die Ausrüstung komplett? In einigen europäischen Ländern ist das Mitführen einer Reiseapotheke und lichtreflektierender Sicherheitswesten obligatorisch.
- Die schwersten Gepäckstücke gehören möglichst weit unten in den Kofferraum.
Wer ausgeruht am Steuer sitzt, fährt sicherer.
- Fahren Sie möglichst nicht nachts, dann ist der Körper auf Schlaf eingestellt.
- Vermeiden Sie Alkohol und schweres Essen, da dies müde macht.
- Machen Sie mindestens alle zwei Stunden zehn Minuten Pause an der frischen Luft.
- Falls Sie unterwegs telefonieren müssen: Halten Sie an einem sicheren Ort an oder bitten Sie eine mitfahrende Person, das Gespräch zu führen.
- Schalten Sie das Handy beim Fahren am besten aus.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH-3011 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
info@bfu.ch, www.bfu.ch

Schweizer Poulet vom Grill

Take Away

am Montag

Schüblig vom Grill

Tartar Brötli

Salatteller

PouletSalat

Unser ganzes Angebot auf www.maxtobler.ch

Offen am Montag von 9h - 9h

Silvie's Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik,
Massagen, Nailmodelage

St. Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001

silvies.hoorstuebli@sunrise.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Haut und Haar brauchen auch bei Regenwetter gute Pflege.

Und im Urlaub an der Sonne noch viel mehr. Wir beraten Sie gerne.

Kommen Sie vorbei, bevor Sie reisen in die Ferne.

Wissen Sie wo das **I** Tüpfchen in unserem Dorf ist?

Die Krankenkasse

CONCORDIA

Désirée Mathis
Bergstrasse 18
9038 Rehetobel
Telefon 071 344 43 26
rehetobel@concordia.ch

Das heisst gute Krankenkassen-Beratung ohne lange Anfahrtswege!

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

www.rehetobel.ch

Bioplant

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

**Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen**

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

Das Weberhaus Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Druckerei Traber AG,
Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57

Impressum

Redaktionsadresse
Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Herstellung
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Raiffeisenbank Heiden

Walter Bischofberger Jürg Baumgartner Roger Kast

Raiffeisenbank Heiden, Werdstrasse 1, 9410 Heiden - www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

Die **Rechtobler**
Mitarbeitenden der
Raiffeisenbank Heiden
wünschen Ihnen eine schöne
Sommerzeit und danken für
Ihr Vertrauen.

Freitag 2. und Samstag 3. Juli
<Paella mit Panorama>
mit Fleisch, Fisch, Gemüse oder gemischt

Bei schönem Wetter um 19 Uhr im Panorama-
Gartenrestaurant. Ich bitte um Voranmeldung.

Sonntag 11. Juli
<Sonntags-Brunch à la Albert>

bei guter Witterung im **Schwimmbad Heiden** zusammen
mit Rosemarie und Ivo Jetter,
wenn's regnet im Gasthaus zur Poscht, in Rehetobel.
Voranmeldung bitte bis spätestens Freitag 9. Juli.

vom 13. Juli bis 4. August 2010 Betriebsferien

Öffnungszeiten
Di-Sa ab 18.00h, 1. Samstag im Monat auch am Mittag
Mittags auf Anfrage ab 10 Personen,
Montag Ruhetag
Keine Regel ohne Ausnahme!

**gmünder
kocht
gsünder**

Reservationen unter:
albertgmünder
telefon 071 870 06 88
albert.gmuender@poscht.ch
www.poscht.ch

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sechs schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir rund 170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Besten Dank für Ihre Spende. PC 90-18177-2

Eine Heimat
für Behinderte.
www.stiftung-waldheim.ch

**stiftung
waldheim**

Walzenhausen · Rehetobel · Teufen

www.stiftung-waldheim.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Juli:
Mais und Taler Korn-Fuchs
Schild-Bürli
Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber
Ferien vom 19. Juli bis 2. August

Mit der Web-Cam
auf

www.rehetobel.ch

wissen Sie auch in den
Ferien,
wie das Wetter
zu Hause ist.

Wir gratulieren
Regina Bless
ganz herzlich
zur erfolgreichen
Lehrabschlussprüfung

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Ausdrucksmalen - Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Sind Ihre Reisedokumente für Ihre Sommerferien noch gültig? Falls nicht, bestellen Sie frühzeitig neue Ausweise.

Identitätskarte

Für die Bestellung einer neuen Identitätskarte bringen Sie bitte den (alten) Ausweis (oder eventuell eine Verlustanzeige der Polizei) sowie ein Passfoto neueren Datums mit (Format 35 x 45 mm, Frontaufnahme, neutraler Hintergrund, ohne Kopfbedeckung). Das Antragsformular muss persönlich am Schalter der Einwohnerkontrolle unterschrieben werden.

Gebühren

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig) Fr. 35.00
Erwachsene (10 Jahre gültig) Fr. 70.00

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 10 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 21 / Email: ruth.widmer@rehetobel.ar.ch).

Biometrischer Pass

Seit dem 01. März 2010 können nur noch biometrische Pässe ausgestellt werden. Diese müssen direkt beim Passbüro, Regierungsgebäude, 9102 Herisau beantragt werden. Auch der Kombi-Antrag (Pass und IDK) ist beim Passbüro zu beantragen.

Bei Fragen setzen Sie sich bitte direkt mit dem Passbüro in Verbindung (Tel. 071 353 67 27 / Email: passbuero@ar.ch). Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.ar.ch/departemente/kantonskanzlei/passbuero/

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

Fassaden Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuegmbh@bluewin.ch

Dr. med. T. Kaufmann

Sommer- Ferien

vom 17. Juli
bis 1. August

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

BRUNNER
GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Zu vermieten am schönen Südhang
ab August oder nach Vereinbarung

HAUSTEIL (2 Stockwerke)

Grosser heller Wohnraum, 2 Dach-Schlafzimmer, 1 kleines Dachzimmer od. Abstellraum, Bad/WC und sep. WC, Waschmaschine, ISDN+Kabel-TV, ZH, Parkplatz, Gartensitzplatz.

Auf Anfrage zusätzlicher sep. Raum
Auf Ihren Anruf freut sich B. Bänziger
071 877 12 41 (TB) / 079 638 55 69
Details: www.immodream.ch / Bitte erst ab 10. Juli anrufen. (Ferien)

zu vermieten

im Dorfkern von Rehetobel

3-Zimmer Wohnung

sonnig, zeitgemässer Ausbau

Mietzins: Fr. 650.- pro Monat, exkl. NK

Auskunft erteilt:

Christoph Langenauer, Hinterwies 42, 9042 Speicher
Tel. 071 344 20 11
e-mail: chr.langenauer@bluewin.ch

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

Besuch zum Verweilen
in der **Emma Kunz Grotte**
mit Museumsbesuch

am 13. Juli 2010

Abfahrt ab Rehetobel 13.00 Uhr
Rückkehr ca. 17.30 Uhr

Anmeldung bis 12. Juli 2010
bei Katharina Ulmer
071 8 700 990

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH
Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

**Insektenschutz für mehr Wohnqualität.
Rufen Sie uns an!**

Einladung zur Neueröffnung

**Samstag, 3. Juli 2010 ab 10.00 Uhr
mit Snaks und Drinks**

Feiern Sie mit mir die Eröffnung in Heiden, Asylstrasse 28

Ich freue mich auf Ihren Besuch

M. Biner
Maeggie's
Deko & Geschenksideen
Asylstrasse 28
9410 Heiden
Mobile 079 933 99 60

www.rehetobel.ch

Strassen und Wege...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Umgebungsarbeiten, Aushube,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Alles für den Strom.

c'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. Juli, Do.	12.15 20.00	Seniorenmittag Platzkonzert	Rest. Löwen Holderen Frauenverein MG Brass Band
2. + 3. Juli		«Paella mit Panorama»	Rest. Poscht
5. Juli, Mo.	12.00 18.30-19.00	Brücken schlagen, Mittagessen Grüngutsammlung	«ob dem Holz» GZ
6. Juli, Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
7. Juli, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz Heiden
9.-11. Juli		Gigathlon	Thun Sportverein
11. Juli, So.		Sonntags-Brunch à la Albert	Rest. Poscht
13. Juli, Di.	13.00	Besuch Emma Kurz Grotte	
25. Juli, So.	ab 08.00	Beckezmorge	Rest. Linde
27. Juli, Di.		Zischtigs Höck	
29. Juli, Do.	15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»
1. Aug., So.	08.00	Morgenwanderung	GZ Verkehrsverein
4. Aug., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz Heiden
5. Aug., Do.	12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen Frauenverein
7. Aug., Sa.		Badifesch	Schwimmbad
8. Aug., So.	ab 11.00	Frühschoppen mit dem «HGQ»	Kaienhaus
9. Aug., Mo.	12.00 17.30 18.30-19.00 20.00	Brücken schlagen, Mittagessen SchulanfängerInnen-Gottesdienst Grüngutsammlung Samariterübung	«ob dem Holz» evang. Kirche GZ GZ
14. Aug., Sa.	ab 08.00 09.00	Altpapiersammlung Gopfloch-Waldwiesen mähen	Schule Rehetobel Rechtobler Natur
		Verschiebedatum Badifesch	Schwimmbad
17. Aug., Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
18. Aug., Mi.	19.00-21.00	Schnupperabend «Forscherkiste»	Schulhausplatz S&E
19. Aug., Do.	15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»
21. Aug., Sa.	09.00	Verschiebung Gupfloch-Waldwiesen mähen	Rechtobler Natur
23. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ
28. Aug., Sa.	20.00	Swiss Brass Tour	GZ MG Brassband
29. Aug., So.	10.30 11.30	Ökumenischer Gupfgottesdienst Rechtobler Stobete	Gupf Verkehrsverein
31. Aug., Di.		Zischtigs Höck	

Nächste Ausgabe:

Dienstag, 31. August 2010

Redaktions- und Inserateschluss:

Freitag, 20. August 2010

Übernächste Ausgabe:

Donnerstag, 30. September 2010

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Altpapiersammlung

Samstag, 14. August 2010

ab 08.00 Uhr

Schule Rehetobel

Papier und Karton *getrennt* zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.

Badiwetter!

RECHTOBLER

Gemeindefachblatt

August 2010

Gemeinderat Martin Zürcher tritt zurück

Vizegemeindepräsident Martin Zürcher hat den Rücktritt aus dem Gemeinderat per Ende Amtsjahr 2010/11 eingereicht.

Martin Zürcher wurde 2003 als 150. Mitglied in den Gemeinderat gewählt. Er übernahm damals den Vorsitz in der Technischen Baukommission/Fachbereich «Betrieb». Im 2006 übernahm Martin Zürcher

das Schulpräsidium, welches er bis heute mit viel Engagement führt. Martin Zürcher gebührt ein grosser Dank für seine langjährigen Dienste für die Gemeinde Rehetobel. Die Rücktrittsfrist für Behörden- und Kommissionsmitglieder dauert bis am 31.01.2011. Mit dieser frühzeitigen Bekanntgabe des Rücktritts soll den politischen Organisationen ermöglicht werden, langfristig nach möglichen Nachfolge-Kandidaten zu suchen. Die Ersatzwahl findet am 03.04.2011 statt.

Schulgeld-Erhöhung der Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel

Das Schulgeld pro Schüler der Sekundarstufe I an der Kantonsschule wird auf das Schuljahr 2011/12 von Fr. 16'500.- auf Fr. 17'750.- erhöht.

Die Finanzierung der Sekundarstufe I für die Gemeinden Rehetobel, Wald und Trogen erfolgt über das Globalbudget der Kantonsschule Trogen. Regierungs- und Kantonsrat verlangen von der Kantonsschule, dass der Schulbetrieb im Rahmen dieses Globalbudgets erfolgen und kostendeckend geführt werden muss. Berechnungen des Departementes Bildung haben ergeben, dass das bisherige Schulgeld nicht mehr kostendeckend ist. Der Kanton hat

deshalb von den Vertragsgemeinden eine entsprechende Schulgelderhöhung gefordert. In intensiven Verhandlungen haben sich der Kanton und die Vertragsgemeinden auf einen neuen Pro-Schüler-Beitrag von Fr. 17'750.- geeinigt. Durch Optimierungen im Schulbetrieb und Änderungen im Verrechnungssystem war es möglich, einerseits den Vorgaben der Kantonsschule gerecht zu werden und andererseits eine für die Gemeinden finanziell tragbare Schulgelderhöhung zu erreichen. Das nun vereinbarte Schulgeld von Fr. 17'750.- pro Schüler und Jahr gilt bis zum Vertragsablauf auf Ende Schuljahr 2013/14.

Regionales Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald zieht in Heiden um

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald ist seit einiger Zeit auf der Suche nach idealeren Büro- und Schalterräumlichkeiten. Diese Räume wurden nun gefunden: Das Grundbuchamt wird anfangs Oktober 2010 vom 2. OG im Rathaus Heiden in ein Bürogebäude der Firma Wälli AG an der Weidstrasse 4b in Heiden umziehen.

Seit einiger Zeit wurden Abklärungen geführt, wie das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald weiterentwickelt und dessen Kunden angemessener bedient werden könnten. Diese Bemühungen haben nun zu einem erfreulichen Ergebnis geführt: Mit der Firma Wälli AG, konnte vereinbart werden, dass die Gemeinde Heiden leerstehende Büroräume in ihrem Bürohaus an der Weidstrasse 4b in Heiden mieten kann. Diese Räume eignen sich sehr gut dafür, dass das Grundbuchamt mit grosszügigeren Büro- und Schaltereinrichtungen als regionalisiertes Amt eingerichtet werden kann. Vor dem Haus bestehen genügend Mitarbeiter- sowie Besucherparkplätze und von der Postautohaltestelle «Lindenplatz» ist das Grundbuchamt zu Fuss in zwei Minuten zu erreichen. Alle dem regionalen Grundbuchamt angeschlossenen Gemeinden haben der Verlegung des Amtes zugestimmt.

Die gemeinsame Rechnung wird dadurch mit Fr. 15'000.- Mehrkosten belastet. Das Budget 2011 zeigt aber, dass durch die erfreulich hohe Bautätigkeit in allen vier Partnergemeinden Mehreinnahmen aus Gebührenerträgen resultieren werden. Die durch den Umzug entstehenden Mehrkosten für die neuen Büros können voraussichtlich durch die Mehreinnahmen bei den Gebührenerträgen kompensiert werden.

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald wird anfangs Oktober 2010 vom Rathaus Heiden in ein Bürogebäude der Firma Wälli AG an der Werdstrasse 4b in Heiden (im Bild das mittlere Gebäude) umziehen. Im 2. und 3. Obergeschoss werden die neuen Büroräumlichkeiten bezogen. Dadurch können auch im Rathaus Heiden einige notwendige Änderungen bei der Zuteilung von Büroräumen vorgenommen werden.

Sanierung der Nasenstrasse

Die Sanierung der Nasenstrasse ist schon seit Jahren geplant, musste jedoch aus verschiedenen Gründen immer

wieder verschoben werden. Für die Sanierungsarbeiten der Nasenstrasse Ost und West inkl. Planungs- und Ingenieurarbeiten sind im Finanzplan insgesamt Fr. 270'000.- enthalten. Nun soll im Jahr 2011 definitiv die Sanierung der gesamten Strasse erfolgen. Die Kosten für die Ingenieurarbeiten belaufen sich gemäss Offerte auf rund Fr. 26'000.-. Der Gemeinderat hat an der letzten Sitzung diesen Kredit für die Ingenieurarbeiten gesprochen.

Nachtragskredit für den neuen Fussgängerweg im Ausserkaien

Im letzten Herbst wurde im Ausserkaien im Bereich Heidenerstrasse 56 - 66 mit Unterstützung des Zivilschutzes ein neuer Fussgängerweg erstellt. Dieser Weg wird rege benutzt und trägt zu mehr Sicherheit für die Fussgänger bei. Der Weg musste jedoch gegenüber dem ursprünglichen Projekt um 2,5 Meter verlängert werden, was mehr Arbeitsstunden und zusätzliche Ausgaben für Baumaterial verursachte.

Zum ursprünglich gesprochenen Kredit von Fr. 25'000.- hat der Gemeinderat nun für die Mehrausgaben einen Nachtragskredit von Fr. 6'068.- gesprochen.

Gigathlon 2010; vom 09. - 11.07.2010 in Thun

Im Feld der 854 rangierten 5er-Teams erreichten die drei Rechtobler Teams die hervorragenden Plätze 35, 55 und 338. Die Gemeinde Rehetobel sponserte diese drei Teams mit Fr. 1'000.- insgesamt. Die Teams wurden von einer rund 30-köpfigen Fan-Gruppe aus Rehetobel begleitet. Weiter Informationen finden sie auch www.gigathlon.ch (inkl. Dokfilm, 24 Minuten) oder www.svrehetobel-gigathlon.ch

Gemeindepräsident Ueli Graf konnte sich vor Ort ein Bild davon machen, dass sich sowohl die Rechtobler Gigathleten wie auch die Rechtobler Fan-Gruppe von der besten Seite zeigten und somit im absolut positiven Sinne den Bekanntheitsgrad von Rehetobel zu steigern vermochten.

Allen Sportlern und Teilnehmenden gebührt ein herzliches Dankeschön.

Als Nebenprodukt dieser Veranstaltung stehen nun drei bedruckte Blachen (216 cm x 65 cm «Rehetobel auf der Appenzeller Sonnenterrasse») zur Verfügung, welche inskünftig auch bei anderen Vereins-, Sport- oder Gemeindegängen den Delegationen und Veranstaltern leihweise zur Verfügung gestellt werden könnten. Diese Blachen können bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Sanierung eines Kettenräumers in der ARA Wisli

Nachdem im letzten Jahr der erste Kettenräumer ausgetauscht werden musste, wird nun die Sanierung des zweiten Kettenräumers notwendig. Die Kettenräumer dienen dazu, Boden- und Schwimmschlamm aus dem Nachklärbecken abzutransportieren, bevor das Abwasser abgeleitet wird. Diese Sanierungsarbeiten sind zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebs der ARA notwendig. Der Gemeinderat hat für die Sanierung einen Kredit von Fr. 14'800.- genehmigt.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Juni 2010

- Hasler Kohler, Roman und Kohler, Sarah mit Sohn Kohler, Moritz, Heidenerstrasse 2
- Zürcher, Janine, Oberstädeliweg 2
- Thürk, Peter, Bergstrasse 32

Wohnsitznahmen im Juli 2010

- Thiébaud, Nicolas, Oberstädeliweg 2
- Dal Molin, Silvan, Heidenerstrasse 42
- Kost, Walter, Heidenerstrasse 42
- Angehm, Susanne mit Sohn Angehm Aijsea, Oberach 9
- Gerhards, Ralf, Oberach 9
- Düring, Roswitha, Bergstrasse 35
- Mossi, Athos, Kirchstrasse 10
- Rossi, Magdalena, Holderenstrasse 34
- Roth, Marco, Oberstrasse 1
- Tomasi, Corinna mit Sohn Tomasi, Lauro, Lobenschwendstrasse 7

Eindolung Holderenbach Los 2

Der Baumeister hat die Arbeiten an der Sanierung Dorfstrasse nach den Sommerferien wieder aufgenommen.

In der Woche 32 + 33 wurde die Wasser- und Swisscomleitungen in der Bergstrasse (vom Schwimmbad aufwärts) und in der Dorfstrasse verlegt.

Ab dem 25.08.2010 ist die Bergstrasse wieder für ca. 2 1/2 Wochen gesperrt. In dieser Zeit wird der Kanal des Holderenbaches fertig erstellt und die Wasserleitung zusammengeschlossen. Eine zweite Gruppe wird die Kanalisation und Wasserleitung vom Einlenker Bergstrasse bis zum Engniss Dorfstrasse verlegen. Ab der Woche 36 beginnt der Strassenbau mit den Randabschlüssen, so dass anfangs Oktober der Belag eingebaut werden kann.

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an den Bauverwalter Thomas Albrecht unter der Nr. 071 878 70 26, Mail; thomas.albrecht@rehetobel.arch oder an das Ingenieurbüro Hersche AG, Herr Peter Jud unter der Nr. 071 898 80 52.

Handänderungen April - Juni 2010

Erbengemeinschaft Grim Else (Erwerb 20.01.2010) an Fisch Roger, Walzenhausen, und Fisch Karin, Walzenhausen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 855, 867 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 720, Midegg

Dörig Agnes, Appenzell (Erwerb 09.11.1998) an Holderegger Rudolf, Rehetobel, und Holderegger Anna Maria, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5043, 96/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 948, und Miteigentumsanteil Nr. 5055, 1/14 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5049, Hauetenstrasse 4

Huber Laura, Rehetobel (Erwerb 20.09.2002, 31.10.2008) an Kunzmann Eveline, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 776, 964 m² Grundstücksfläche, Wohn- und Geschäftshaus Nr. 683, Sägholzstrasse 4

Rohner Luise, Zürich (Erwerb 02.11.2000) an Rohner Willi, Rehetobel, und Kohler Hedwig, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 87, 689 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 9, Heidenerstrasse

Rohner Luise, Zürich (Erwerb 18.01.2001) an Kohler Hedwig, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1187, 49 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 1068, Dorf

Gütergemeinschaft Zeller Andreas und Margeritha in Liquidation, Rehetobel (Erwerb 22.04.2010) an Schöni Walter, Rehetobel, und Schöni Erika, Rehetobel, zu Gesamteigentum, Liegenschaft Nr. 890, 1'263 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 729, St. Gallerstrasse

Rentsch Verena, Rehetobel (Erwerb 15.11.1993) an Aeberhard Markus, Gossau, und Aeberhard Silvia, Gossau, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 92, 1'211 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 133, Buechschwendistrasse

Wäschle Iris, Lichtensteig (Erwerb 30.12.1992) an Schläpfer Raphael, Rehetobel, und Schläpfer Carole, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 163, 429 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 50, Heidenstrasse

Gebert Robert, Heiden (Erwerb 16.12.1993) an HILTY Consulting GmbH, Heiden, Liegenschaft Nr. 149, 715 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 68, Oberstrasse

Zähler Theodor, Rehetobel (Erwerb 28.09.1981) an Zähler Marianne, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 17, 715 m² Grundstückfläche, Gartenhaus Nr. 102, Hüseren, und 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1246, 300 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 103, Garagengebäude (Teil) Nr. 1054, Hüseren

Tobler Monika, Waldkirch, Miteigentümerin zu 1/2, Tobler Hans, Waldkirch, Tobler Bettina, Waldkirch und Tobler Marco, Waldkirch, Miteigentümer zu je 1/6 (Erwerb 25.11.2009) an Bachmann Sigmund, Adliswil, und Bachmann Sarah, Adliswil, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1247, 1'600 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Remise Nr. 334, Singrüeni

HOFBERGLI, Rehetobel, Verein, (Erwerb 18.2.1977) an Wiederkehr Bruno, Rehetobel, und Frank Wiederkehr Gisela, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 124, 270 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 184, Sägholzstrasse

Erbengemeinschaft Kammerer Anna (Erwerb 15.11.1993, 22.06.2010) an Blackburn Lisbeth, USA-Miami Florida, Kammerer Renate, Bronschhofen, und Kammerer Alfred, D-Ainring, zu je 1/3 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 472, 3'281 m² Grundstückfläche, Sonder, und Liegenschaft Nr. 799, 6'100 m² Grundstückfläche, Sonder

Bartholdi Heidi, Romanshorn (Erwerb 17.08.1990) an Bartholdi Daniel, Rehetobel, und Bartholdi Maria, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 504, 864 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 144, Holderenstrasse

Im 2. Quartal 2010 ausgehändigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

H.R.Kast AG, Dorf 10, 9038 Rehetobel

Ausbau DG mit Einbau von einem Dachfenster und Einbau Balkontür 1.OG, Parz. 28, Assek. 98, Dorf 10, 9038 Rehetobel

Walter Bruderer, Michlenberg 3, 9038 Rehetobel

Abbruch und Neubau Wohnhaus, Parz. 327, Assek. 224, Michlenberg 4, 9038 Rehetobel

Einwohnergemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

Eindolung Holderenbach und Sanierung Gemeindestrasse Dorf + Bergstrasse bis Schwimmbad, Parz. 34 + 1003, 9038 Rehetobel

Harry Klima, Sonnenbergstrasse 43, 9038 Rehetobel

Austausch Heizung, Erdsondenbohrung, Parz. 1059, Assek. 925, Sonnenbergstrasse 43, 9038 Rehetobel

Robert Pagitz, Gartenstrasse 10, 9038 Rehetobel

Heizungersatz, Parz. 967, Assek. 829, Gartenstrasse 10, 9038 Rehetobel

Peter Müller, Sägholzstrasse 9, 9038 Rehetobel

Aussenrenovation und Ersatz Heizung, Parz. 180, Assek. 21, Sägholzstrasse 9, 9038 Rehetobel

Paul Giger, Mühlweg 18, 9056 Gais

Sanierung Wohnhaus, Abbruch und Wiederaufbau Stallteil mit Ausbau zu Wohnraum. Parz. 226, Assek. 449, Bergstrasse 56, 9038 Rehetobel

Eveline Kunzmann, Sägholzstrasse 4, 9038 Rehetobel

Umnutzung Gewerberäume in Wohnung, Einbau von zwei Lukarnen, Anbau Balkone, Wärmetechnische Sanierung, Parz. 776, Assek. 683, Sägholzstrasse 4, 9038 Rehetobel

Pierre Burgauer, Alte Landstrasse 29, 9038 Rehetobel

Änderung von Oel- auf Gasheizung + Kaminsanierung, Parz. 212, Assek. 608, alte Landstrasse 29, 9038 Rehetobel

Marlene + Jakob jun. Graf-Nüesch, Nasen 10, 9038 Rehetobel

Abbruch Anbau Ost + Dachstuhl Wohnhaus, Sanierung + Erweiterung Wohnhaus, Parz. 734, Assek. 580, Nasen 10, 9038 Rehetobel

Hedwig Kohler, Gartenstrasse 8, 9038 Rehetobel

Anbau Nordseite und Ausgang mit Treppe auf Westseite, Parz. 87, Assek. 9, Heidenerstrasse 2, 9038 Rehetobel

Leserbriefe

Volksinitiative in Rehetobel «Quartierpläne wieder vors Volk», Abstimmung am 26. September 2010

Bis 1996 unterlag die Genehmigung aller Planungsinstrumente des Bereichs Raumplanung und Baurecht (Baureglement, Zonenplan und Sondernutzungspläne) dem obligatorischen Referendum. Sich aufdrängende Anpassungen von Quartierplänen mussten dem Stimmvolk zur Abstimmung vorgelegt werden, selbst wenn es sich um die funktional kaum nachteilige Verlegung eines öffentlichen Weges im fraglichen Gebiet handelte.

Dies wurde als unverhältnismässig empfunden. Die Möglichkeit, «kleine, geringfügige Abänderungen von Sondernutzungsplänen» in die Kompetenz des Gemeinderats zu verlagern, wurde von vielen Gemeinden durch entsprechende Anpassung ihrer kommunalen Reglemente wahrgenommen. Ich selber – damals Vizehauptmann und Vorsteher des Ressorts Ortsplanung – hielt diese 1996 hier in Rehetobel eingeführte Kompetenzverschiebung für vernünftig.

Seither nicht eben nur «geringfügige» Änderungen

Die seither angewandte Praxis zeigte jedoch an Beispielen in verschiedenen Gemeinden unseres Kantons, dass diese Kompetenzverschiebung zu einer Anwendung fand, die weit über «geringfügige Änderungen» hinaus gehen kann. Bei der Realisierung konkreter Bauvorhaben sah sich die dortige Einwohnerschaft vor den Kopf gestossen, weil die bewilligten Bauprojekte von dem einst genehmigten Zonenplan erheblich abwichen. Doch für Widerstand und Einsprachen war es zu spät, das entsprechende Auflageverfahren war – unbemerkt und unbenutzt – bereits über die Bühne gegangen. Die logische Folge: Ärger, Frust, wachsender Argwohn gegenüber der Behörde.

Warum hatte sich während der publizierten Auflage niemand gemeldet ?

Der in solchen Fällen rasch gebrauchte Ausspruch: «Selber schuld! Sie hätten sich ja rechtzeitig regen können!», ist zwar bequem, greift aber zu kurz. Die Problematik liegt im Unterschied zwischen Zonenplan und Quartierplan. Während für den Zonenplan weitgehend Massstäbe des öffentlichen Interesses gelten, sind es beim Quartierplan vermehrt, möglicherweise sogar überwiegend private Interessen, denn die Anregung für die Erstellung, bzw. Abänderung von Sondernutzungsplänen erfolgt zumeist von den Grundeigentümern. Diese erstreben eine mög-

licht optimale Durchsetzung ihrer Interessen. In dem sich naturgemäss ergebenden Spannungsfeld zwischen öffentlichen und privaten Interessessen ist es für die zuständige Behörde beim besten Willen nicht einfach, im Sinne einer breiten Öffentlichkeit abwägend zu entscheiden.

Der Volksentscheid soll darum wieder zum Zuge kommen

Nicht einfach ist aber auch die Lesbarkeit der Quartierpläne, bzw. der geforderten Abänderungen. Zahlen und Höhenkoten lassen in den meisten Menschen kaum die richtige Vorstellung entstehen über die Grösse (Länge, Breite und Höhe) künftiger Bauten. – Daraus erklärt sich das durchwegs böse Erwachen, wenn die Visiere aufgestellt werden. Und – wie bereits dargestellt – leider zu spät!

Wie leicht und wie schnell ist doch eine amtliche Publikation mit Frist von zwanzig Tagen verpasst! Zur Einsprache legitimiert sind ohnehin praktisch nur die schriftlich orientierten Anstösser. Es kann darum nur im Interesse des ganzen Gemeinwesens sein, wenn durch eine obligatorische Abstimmung die Stimmbürgerschaft für Sondernutzungspläne mit in die Verantwortung genommen wird. Rechtsgültig ist dann nichts Geringeres als der Volksentscheid..

Aus diesen Überlegungen stimme ich den 89 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern der Initiative «Quartierpläne wieder vors Volk» zu.

Ich empfehle die Initiative «Quartierpläne wieder vors Volk» zur Annahme.

Gut und besonnen vorbereitete Vorlagen finden in der Rehetobler Bevölkerung Zustimmung und führen nicht zu befürchteten Verzögerungen.

Wer die unschönen Streitereien in den betroffenen Gemeinden verfolgt hat, sieht in der Annahme der Initiative kein Misstrauen gegen, sondern Unterstützung für unsere gut führende Gemeindebehörde.

Arthur Sturzenegger

Fehlende Gewaltentrennung bei Quartier- und Sondernutzungsplänen

Die schweizerische Demokratie fusst auf dem Prinzip der Gewaltentrennung; das Stimmvolk erlässt die Gesetze und Reglemente, die Behörden setzen diese um und unabhängige Richter und Gerichte kontrollieren.

Auch die Zonenpläne und Baureglemente werden grundsätzlich durch die Stimmbürger erlassen. Nun gibt es im kantonalen Baureglement ein kleines Schlupfloch, welches es ermöglicht, dass Quartier- und Sondernutzungspläne durch den Gemeinderat erlassen werden können. Die Idee darin war, dass nicht alle geringfügigen Veränderungen einer Abstimmung unterbreitet werden müssen. Die Zuständigkeit für Quartierpläne wurde in den letzten Jahren in vielen umliegenden Gemeinden und auch in Rehetobel in die Zuständigkeit der Gemeindebehörden gelegt.

In den letzten Jahren engagieren sich Gemeinderäte und Präsidenten zunehmend an Immobilienmessen und machen sich aktiv daran, Investoren und bauwillige Private in ihre Gemeinden zu locken. Sie treten somit quasi als Grundstückmakler auf und engagieren sich eigentlich

für private Interessen, wenn sie zwischen Investoren und Grundbesitzer vermitteln. In dieser Tätigkeit ergeben sich die viel gelobten so genannten strategischen Vorteile: Die Gemeinderäte können via Quartier- und Sondernutzungspläne die vom Stimmvolk erlassenen Bauvorschriften selbst verändern, diese an die Bedürfnissen der Investoren anpassen und auch gleich selbst in Kraft setzen, ohne dass die Stimmbürger eine Mitsprache haben.

Dieses Vorgehen hat nicht nur in Teufen und Gais zu gehässigen Kontroversen geführt. Das jüngste eklatante Beispiel liefert Rehetobel: Beim Schützenhaus sind gemäss der durch die Stimmbürger verabschiedeten Zonenplanung und Baureglement Bauten mit 3 talseitig sichtbaren Geschossen und einer maximalen Länge von 35 Metern möglich. Auf dem Weg der Quartierplanung hat nun der Gemeinderat ein Projekt mit 5 Geschossen und inklusive Garagen von fast 70 Meter Gebäudelänge bewilligt. Dies damit die Rendite der Investors, ausgerechnet die Kantonale Pensionskasse Ausserrhodens, die gewünschte Höhe erreicht.

Dass dies mit dem Instrument des Quartierplanes gemacht wird, der eigentlich die Funktion hat, eine besonders gute Integration der Bauten ins Landschaftsbild zu garantieren, ist ein Hohn. Im Planungsbericht wird bloss angemerkt, dass die für die Einordnung in Landschaftsbild wichtig erachteten Punkte im neuen Quartierplan festgelegt seien; die maximale Ausdehnung des Gebäudes, die grossen Balkone, die maximale Ausdehnung der Südfassade. Eine inhaltliche Auseinandersetzung wie sich ein solch grosser Baukörper in die Landschaft und das Dorfbild von Rehetobel integriert, sucht man im Planungsbericht vergeblich.

Die Quartierpläne werden heute benutzt, um die geltenden Baureglemente und Zonenpläne massiv zu verändern; auf der Strecke bleibt die Mitsprache der Bevölkerung, das Landschaftsbild und der demokratische Grundsatz der Gewaltentrennung. In jedem südlichen Staat, in dem die gleiche Behörde sowohl Intressensvertreter, Gesetzgeber und Bewilligungsbehörde wäre, würde man ohne Zögern von korrupten Strukturen sprechen.

Die Annahme der Initiative «Quartierpläne wieder vors Volk» ermöglicht der Stimmbevölkerung wieder eine aktive Mitsprache bei der Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes und stärkt die im Appenzellerland hochgehaltenen demokratischen Traditionen zur Findung von Entscheiden, welche die ganze Gemeinde betreffen.

Dr. Martin Bauert

Mitglied Initiativkomitee «Quartierpläne wieder vors Volk»

Stellungnahme zu den Leserbriefen

Die Gemeinderatskollegin und Kollegen haben mich gebeten zu den Leserbriefen eine Stellungnahme abzugeben.

Im Allgemeinen möchte ich auf die Erläuterungen in der Abstimmungspublikation verweisen.

Die Äusserung von Arthur Sturzenegger, man sei 1996 nur von einer geringfügigen Änderung ausgegangen, stimmt so nicht. Die Grundlage für die Änderung der Zuständigkeit für die Annahme der Quartierpläne im Baureglement von 1996 war der Art. 50b vom Kantonalen Baugesetz von 1985.

«Die Annahme der Sondernutzungspläne (Quartierpläne) kann durch das Baureglement in die Zuständigkeit des

Gemeinderates gelegt werden.» Bei der Baureglementsrevision von 1996 wurde durch die Rechtobler Stimmbürgerschaft die Zuständigkeit ohne Einschränkung dem Gemeinderat zugeteilt. Interessant ist, dass dies in der Amtszeit von Arthur Sturzenegger geschah und damals für richtig befunden wurde.

Zum Leserbrief von Dr. Martin R. Bauert:

Seine Unterstellungen an die Adresse des Gemeinderates finden wir als haltlos und weisen diese in aller Form zurück.

Dazu folgende Anmerkungen:

Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) wurde von der Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft erlassen. Das (Baugesetz 2003) Gesetz über Raumplanung und das Baurecht ist vom Kantons- und Regierungsrat erarbeitet worden und von den Stimmberechtigten an der Urne angenommen worden. Das Baureglement der Gemeinde Rehetobel wurde ebenfalls von der Stimmbürgerschaft angenommen. Somit sind also nicht der Gemeinderat oder die Bewilligungsbehörde der Gesetzgeber sondern die Stimmberechtigten.

Eine der Hauptaufgabe des Gemeinderats ist die Gemeindeentwicklung. Die Abnahme der Einwohnerzahl, die rückgängigen Steuereinnahmen, der sich abzeichnende Schülerrückgang und die hohe Verschuldung sind wahrlich genügend Gründe um sich aktiv für eine Zuwanderung zu bemühen. Wenn sich dann Gemeinderäte und Mitglieder aus der Verwaltung an Abenden, samstags und sonntags dafür einsetzen um an der Immomesse zu werben, was übrigens alle Gemeinden in unserem Kanton machen, ist dies sehr wohl gerechtfertigt.

Dass es der Gemeinderat nicht allen Einwohner/Innen recht machen kann, ist mir sehr wohl bewusst. Ich kann Ihnen aber versichern, dass der Gemeinderat in seiner bisherigen Zusammensetzung, bei den konstruktiv geführten Diskussionen und den daraus resultierenden Beschlüssen immer das Gesamtwohl unserer Gemeinde vor Augen hat. Dies wird auch in Zukunft so sein.

Es bleibt noch fest zu halten, dass in allen Ausserrhoder Gemeinden die Zuständigkeit für den Erlass der Quartierpläne beim Gemeinderat ist.

Baupräsident, Gemeinderat Rudolf Schmid

Das Lernfestival: Nur für Neugierige

Für Neugierige hält das Lernfestival 2010 eine Fülle von spannenden Workshops und Events bereit. Die Anlässe machen Weiterbildung erlebbar – vom 10. bis zum 11. September in der ganzen Schweiz – auch in Appenzell Ausserrhoden.

Zum ersten Mal beteiligt sich unser Kanton am national initiierten Lernfestival. So kann an diesen beiden Tagen auch bei uns viel Verschiedenes entdeckt werden. Durch die finanzielle Unterstützung des Kantons, ist es dem Organisator WebAR möglich, alle Veranstaltungen kostenlos anzubieten. Nutzen Sie die Gelegenheit und erleben Sie durch ein unverbindliches Reinschnuppern wie breit die Auswahl an Weiterbildungsveranstaltungen auch in unserem Kanton ist. Die einzelnen Veranstaltungen

Das Organisationskomitee von WebAR: Kathrin Hörler (links) und Ariane Brunner

werden von den verschiedenen Mitgliedern des kantonalen Verbandes für Weiterbildung organisiert. Sie können aus 23 Leckerbissen wählen. Vielleicht wollen Sie mit der Familie im Schönauwald Naturgeschichten hören, mit Dr. Matthias Weishaupt an einem historischen Spaziergang durch Speicher teilnehmen oder im Wow-Prinzip zum Lernerfolg kommen? Vielleicht möchten Sie lieber erfahren, wie Sie mit Kindern neu beten können, auf Spanisch einen Tee trinken oder Sie wollen einmal hinter die Mauern der Strafanstalt Gmünden schauen? Den Überblick über die gesamte Veranstaltungspalette erhalten Sie aus den Programmen, die in den Wochen vor dem Lernfestival in allen Gemeinden aufgelegt werden oder Sie informieren sich unter www.WebAR.ch.

Lernfestivals weltweit

Lernfestivals oder Adult Learners' Weeks starteten 1992 in England. Inzwischen findet die Sensibilisierungskampagne für lebenslanges Lernen in über 50 Ländern statt, seit 1996 auch in der Schweiz. Die Sensibilisierungskampagne für die Weiterbildung steht unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Forums Weiterbildung Schweiz. Die nationale Koordination liegt beim Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB. www.lernfestival.ch

Ansprechpartnerin:

Ariane Brunner, Berg 4907, 9100 Herisau, Präsidentin WebAR, librus@sunrise.ch

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:
– Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)

– Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Heidi Alder Louis für die Übergabe der Feder und freue mich, über meine Erlebnisse zu schreiben.

«KIA ORA!» heisst in «Aotearoa», im «Land der langen weissen Wolke», in Neuseeland: Hallo, Grüss Gott, aber auch Danke und es heisst noch mehr.

«KIA» heisst sein, im Sinne von; sei gut, sage das Richtige. «ORA» ist Licht und Stimme.

Ist es nicht herrlich, wenn ein so einfaches Wort so wundervolle, wichtige Bedeutungen hat?

Ich durfte im Frühling zwei Mal für drei Wochen in Neuseeland unterwegs sein. Das zweite Mal hatte ich viel Kontakt zu den «Maoris», den Ureinwohnern von Neuseeland und ganz Polynesien.

«AROHA» ist das Wort für Liebe, aber auch für beschützt sein. Also, wenn wir aus unserem Herzen Aroha aussenden, sind wir auch beschützt. «AR» heisst aufmerksam sein «OHA» ist Atmung

Die Maoris sind mit der englischen Sprache nicht glücklich, sie sagen, man könne nicht aus dem Herzen ausdrücken, was man gerne sagen möchte. Wenn wir die Maoriwörter lesen, können wir dies verstehen, ja?

Mit einer Gruppe, von zehn Leuten, waren wir miteinander im Norden der Nordinsel unterwegs. Für drei Tage begleitete uns Ruth, eine Maori Lehrerin und sehr weise Grossmutter, bei den Indigenen Völkern auch oft «Grosse Mutter» genannt. Sie ist eine sehr engagierte Person für die Maori Kultur und sie unterrichtet auch die Maorisprache. Denn viele Maoris können ihre eigene Sprache nicht mehr richtig, da es Zeiten gab, da durften die Maoris ihre eigene Sprache nicht mehr sprechen, es war verboten. Ruth zeigte uns, wie sie die Konsonanten lernen.

Zuerst kommt «I», denn «I» ist die Verbindung mit Gott, dem «Spirit».

Dazu macht man auch die Handbewegung und streckt die Hände in den Himmel und singt den Buchstaben.

«O» Die grosse Saat, sie befindet sich auf unserem Scheitel, dem Kronen-Chakra. Chakra bedeutet Energiezentrum.

Die grosse Saat sagt uns alles, alles was wir sind, alles ist miteinander verbunden. Wenn wir die Verbindung mit Mutter Erde und Vater Himmel verlieren, werden wir wirr!

«E» ist beim Hals-Chakra, die Hände hält man offen, in Distanz zum Hals «E» ist die Sprache, Wiedergabe, Aussage von Innen nach Aussen.

«A» ist beim Herzen, Herz-Chakra, die Hände hält man in Entfernung vom Herzen, Geste wie eine Umarmung. «A» bedeutet, staunen, fühlen, denken aus dem Herzen.

«U» befindet sich beim Unterleib, Basis-Chakra, die Handgester ist wie eine grosse Schale zur Erde hin gerichtet, «U» bedeutet zurück zu Mutter Erde. Es entsteht eine grosse Kraft, wenn man die Buchstaben singt, dazu die Gesten macht und sich auf die jeweiligen Chakren konzentriert.

Ja, so bin ich schon am Ende, es gäbe noch einiges zu berichten, doch ich habe mein Soll erreicht. Die Verbundenheit mit allem berührte mich sehr tief und ich hoffe, dass die Maoris die Kraft haben, bei ihren Traditionen zu bleiben.

Die Feder darf ich Astrid Maeder weiter geben und ich freue mich sehr. «KIA ORA».

Christine Giger im Michlenberg

Haus ob dem Holz

Aktivitäten im Haus «ob dem Holz»

Nun ist es soweit, Sie finden uns jetzt auch im Internet, unsere Homepage ist www.obdemholz.ch. Schauen Sie mal rein.

An den heissen Sommertagen konnten wir gemütlich auf der Terrasse unter den Schatten spendenden Bäumen sitzen und die herrliche Aussicht geniessen. Die Bewohnerinnen und Bewohner waren alle einer Meinung: Nirgends kann es schöner sein als hier.

Am **Samstag, 11. September** findet von **9.00 bis 15.00 Uhr** ein «**Hohl und Bring Tag**» statt. Sie dürfen alles bringen was unbeschädigt, komplett und voll funktionstüchtig ist (ausgenommen Möbel). Im Gegenzug finden Sie vielleicht auch etwas, was Sie kostenlos mit nach Hause nehmen möchten. Die Sachen, welche keinen neuen Besitzer finden werden mit anderen Hilfsgütern zusammen nach Weissrussland transportiert. Bitte nutzen Sie diesen Anlass um aufzuräumen und etwas anderes zu finden. Um den Aufenthalt noch etwas gemütlich zu gestalten verkaufen wir verschiedene hausgebackene Kuchen, Kaffee und Getränke.

Am **17. und 18. September** werden wir am Jahrmarkt in Rehetobel mit einem **Apfelküchleinstand** anwesend sein. Besuchen Sie uns am Stand und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen.

Am **Freitag-Abend 29.10, Samstag 30.10 Mittag und Abend und Sonntag 31.10 Mittag** ist wieder **Metzgetezeit** bei uns. Reservieren Sie frühzeitig einen Tisch, damit Sie die vielseitige Auswahl geniessen können.

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Tahar Ben Jelloun Zurückkehren

Mohammed ist Muslim, Familienvater und Marokkaner – in dieser Reihenfolge. Er ist ein vorbildlicher Arbeiter: Vierzig Jahre hat er bei Renault in Paris am Fließband gestanden, Tag für Tag, nie kam er zu spät. Die Arbeit war sein Leben.

Jetzt geht er in Rente und er zieht Bilanz: wie er 1962 sein Dorf in Marokko verliess, nur den Koran in der Hand, der eingeschlagen war in ein Stück vom Leichentuch seines Vaters; die Heirat mit seiner Cousine; seine tiefe Religiosität, die ihm keine Assimilierung an die französischen Sitten gestattete, aber auch seine Abscheu vor den Fanatikern; seine fünf Kinder, die sich ihm entfremdet haben, er versteht ihr Französisch nicht, der eine Sohn hat eine

Christin geheiratet und der andere, Rachid, nennt sich nun Richard.

Halt findet er nur in einem alten Traum: nach Marokko zurückkehren, um das Haus des Glücks und des Friedens zu bauen, in dem er seine ganze Familie versammeln kann. Es wird das grösste Haus im Dorf, mit Gebetsraum, Hamam und Schwimmbecken, nur fehlt es an Wasser und Strom. Hier wartet Mohamed auf seine Kinder, er hat sie zum nächsten Aid el Kebir, dem grossen Hammelfest, eingeladen. Aber sie werden nicht kommen ...

Tahar Ben Jelloun hat mit diesem Buch einer inzwischen alt gewordenen Generation ein Denkmal gesetzt. Es gibt viele wie Mohammed. Ihrer Religion haben sie die Treue gehalten, haben Jahrzehnte für den Wohlstand Westeuropas gearbeitet und sind darüber heimatlos und im schlimmsten Fall familienlos geworden.

Der Autor, Tahar Ben Jelloun, wurde 1944 in Fès (Marokko) geboren und lebt in Paris. Er gilt als bedeutendster Vertreter der französischen Literatur des Maghreb.

Helga Reinhardt

Geklaute Hoffnung

Im April 2000 haben Ruedi Tachezy und ich beim Bänkli oberhalb der Liegenschaft Zelg (Lobenschwendli) eine junge Linde gepflanzt, die sich seither schön entwickelt. Zwei Jahre später kam die Anfrage vom Verkehrsverein Rehetobel, ob wir das Bänkli sponsern würden. Natürlich wollten wir das, denn einen anderen Sponsor neben «unserer» Linde, nein danke. Anstelle unserer Namen liessen wir einen Spruch auf das offerierte Schild prägen: «Wir hoffen dass die heile Welt, noch eine Weile hält.» Mit diesem Satz beendete 1978 der damalige SP-Bundespräsident Willi Ritschard seine Eröffnungsrede an der Olma.

Als das Schild nach zwei, drei Jahren erstmals gestohlen wurde, schoben wir das stillschweigend den Jugendlichen zu, die damals in Wald und Wiesen in der Lobenschwendli ihr Unwesen trieben. Ohne unser Zutun ersetzte der Verkehrsverein das Schild, die Welt schien wieder in Ordnung.

Im Juli schnitt ich das Gras um das Bänkli und um die Linde und merkte bei dieser Gelegenheit, dass das Schild wieder weg ist – abmontiert, geklaut. Wir wissen jetzt mindestens zwei Sachen: die heile Welt ist auch beim schönen Aussichtspunkt futsch und unsere Hoffnung ebenfalls.

Die Aussicht vom Bänkli – bei schönem Wetter über St. Gallen bis in den Schwarzwald – lässt zwar die Idee der heilen Welt aufkommen, doch dass diese Welt nicht mehr heil ist, beweisen auch ein paar Leute, die dort vorbeikommen. Denn beim Gras schneiden räumte ich auch Zivilisationsabfall weg, von «Wandernden» achtlos im hohen Gras entsorgt.

Wir werden ein neues Schild mit einem neuen Text anbringen. Er lautet:

**Der Dieb und die Vandalin
haben zusammen nur ein Leben –
je ein halbbatziges.**

Walo von Büren

Gratulation zum erfolgreichen Studien- und Lehrabschluss

Nadja Dombrowski

Kauffrau mit E-Profil

Fima JUST Schweiz AG, Walzenhausen

Diem Manuel

Automechaniker (Leichte Motorwagen)

Schawalder Langmoosgarage, Rorschacherberg

Sabrina Eisenhut

Coiffeur EFZ

Coiffure Orinad, Heerbrugg

Larissa Staub

Flexodrucker EFZ

Pemapack AG, Rorschach

Jeremias Wieland

Gärtner (Garten- und Landschaftsbau)

Köhn Gartenbau AG, Balgach

Jasmin Nef

Hotelfachmann EFZ

Hotel Walhalla, St.Gallen

An dieser Stelle möchten wir den LehrabgängerInnen und Studierenden zum erfolgreichen Abschluss gratulieren. Dies gilt auch für solche, die in einem Rehetobler Lehrbetrieb abgeschlossen haben.

Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Hinweis bis zum 20. September 2010 auf die Mailadresse: redaktion@rehetobel.ch

Herzlichen Dank!

Voranzeige

Da mir der Gottesdienst-Plan für den Monat September heute noch nicht bekannt ist, gebe ich hiemit bekannt, dass allenfalls **gottesdienstfreie** Sonntage von mir im **Kulturzentrum Kronenbühl** weiterhin mit sog. **Ergänzungsgottesdiensten** ersetzt werden. Sie beginnen jeweils **um 10.00 Uhr**; die musikalische Seite werde ich ebenfalls versehen. Die Kollekte kommt den «Ärzten ohne Grenzen» zu. Ich bitte um Kenntnisnahme dieser Mitteilung. Jedermann ist herzlich eingeladen, natürlich im Besonderen unsere evangelischen Kirchengenossen.

C.Haegler, Pfarrer i.R.

Neue Öffnungszeiten in der Spitzmus

Liebe Rechetobler und Rechetoblerinnen

Ab September gelten folgende Ladenöffnungszeiten:

Montag 9.00 bis 11.00

Dienstag 9.00 bis 11.00

Donnerstag 9.00 bis 11.00

Nach Vereinbarung bin ich gerne auch ausserhalb dieser Zeiten für Sie da.

Es ist schön, dass dieses Angebot immer häufiger genutzt wird.

Mit sonnigem Gruss

Deborah Bianchi / Kinderbörse Spitzmus

KURSPROGRAMM

SEPTEMBER 2010 – MÄRZ 2011

T-SHIRT EINMAL SELBER NÄHEN

Monika Lichtenstern
Dienstag, 28.9.2010, 19.00 -22.00 Uhr
Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: Fr. 80.-

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
Samstag, 23. und 30.10.2010
08.30 - 12.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten Fr. 160.-

LET'S TALK ENGLISH

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB 1
8 Mittwochabende ab 27.10.10
Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: Fr. 180.- exkl. Kursmaterial

UMSTEIGERKURS OFFICE 2007 - UMSTEIGEN LOHNT SICH

Guido Knaus, Grub
4 Donnerstagabende, 28.10. - 18.11.2010
Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: Fr. 120.-, Kursmaterial Fr. 30.-bis Fr. 50.-

APPENZELLER SINGWOCHELENDE WALZENHAUSEN

Sa/So 30.-31.10. 2010, „Sonnenblick“ Walzenhausen,
Kurskosten Fr. 90.-
Weitere Infos: M. Weber 071 880 05 94

SELBSTBEWUSST AUFTRETEN - EIGENE KRAFTQUELLEN ENTDECKEN UND IM ALLTAG NUTZEN

Anna Stillhard,
4 Dienstagabende ab 02.11.2010 19.00 -21.00 Uhr
Schulhaus Gerbe, Singsaal, Heiden
Kurskosten: Fr. 180.-

ENGLISCH FÜR ANFÄNGER A1

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
Donnerstag 4.11.2010, 18x bis 31.3.2011,
09.00 - 10.30 oder 14.00 -15.30 Uhr
Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: Fr. 400.-exkl. Kursmaterial

WEISSES GOLD-SEGEN ODER FLUCH DER STICKEREI IN UNSERER REGION

Samstag, 6.11.2010, 10.00 – 12.00 Uhr
Textilmuseum St. Gallen
Kosten Fr. 20.--

DEM EIGENEN CLOWN AUF DIE SPUR KOMMEN

Mirta Ammann
Samstag 6.11.2010, 13.30 - 17.00 Uhr
Singsaal Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: Fr. 30.-, Studenten Fr. 25.-

VORTRAG „aktiv in heiden“**Was macht Paarbeziehungen stabil und lebendig?**

Henri Guttman, dipl. Psychologe FH, Winterthur
Mittwoch, 17.11.2010, 19.30 Uhr
Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
Kosten: Fr. 10.-, Paare Fr. 15.-

BACKEN – LECKERES FÜR DIE KÄLTERE JAHRESZEIT

Barbara Tschirky, Sekundarlehrerin mit Zusatzqualifikation Hauswirtschaft
2 Mittwochabende, 10. und 17.11.2010, 19.00 - 22.00 Uhr
Küche Schulhaus Gerbe Heiden,
Kurskosten: Fr. 80.- (inkl. Unterlagen, exkl. Lebensmittel)

THEATERABEND IN ST.GALLEN

„Die Dreigroschenoper“ von Bertold Brecht
Samstag, 27.11.10, 19.30 Uhr
Kosten Theaterbillet Fr. 62.-

GRUNDAUSBILDUNG AM PC

Isabelle Weibel, Gossau
5 Mittwochabende ab 12.1. - 16.2.2011
19.30 - 22.00 Uhr
Schulhaus Gerbe, Heiden, Informatikzimmer
Kurskosten: Fr. 330.-, Fr. 25.- Kursunterlagen

ERNAHRUNG - DU BIST, WAS DU ISST

Antonia Lehner, Kinesiologie und ganzheitliche Kosmetik
Donnerstagabend, 13.01.2011, 19.30 - ca. 21.30 Uhr
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: Fr. 35.- (inkl. Material)

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
2 Mittwochabende, 19. und 26.01.2011
18.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten Fr. 160.-

ITALIENISCH FÜR FERIEREISENDE

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
15 Dienstagabende ab 8.2.2011 - 28.6.2011
19.30 - 21.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: Fr. 330.-exkl. Kursmaterial

SHIBASHI – MEDITATION IN BEWEGUNG

Anna Stillhard, Erwachsenenbildnerin
4 Donnerstagabende 10.2.2010 - 3.3.2011
19.30 - 21.00 Uhr
Theorieraum Feuerwehrhaus Wolfhalden
Kurskosten: Fr. 80.-

FUSSPFLEGE

Antonia Lehner, Kinesiologie und ganzheitliche Kosmetik,
Donnerstagabend, 10.03.2011, 19.30 - ca. 21.30 Uhr,
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: Fr. 25.- (inkl. Material)

Anmeldungen an:

Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland

Melanie Felix, Sägehholzstrasse 25, 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 30 03, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Schule Rehetobel

Informationen

Sommergwitter

Die Schüler, Schülerinnen und Lehrpersonen der Schule Rehetobel überbrachten gemeinsam mit der Jugendmusik unter der Leitung von Marianne Zähler am Sonntag, 27. Juni, in der reformierten Kirche den Dorfbewohnern einen musikalischen Wassergruss. Das diesjährige Schulschlusssingen hatte den Titel Sommergwitter. Die Organisatorinnen Sylvia Brüllmann, Elisabeth Eugster und Kristin Flückiger beteuerten, dieses Thema gewählt zu haben noch lange, bevor sich der Frühling von seiner nassen Seite gezeigt habe. Die Schülerinnen und Schüler sangen mit viel Freude Wasserlieder aus allen vier Himmelsrichtungen. Die Kindergärtler gaben darüber hinaus noch lustige Wasserverse zum Besten.

Wie gewohnt holte die Dorfmusik die Schüler beim Schulhaus ab, um sie mit Pauken und Trompeten zur Kirche zu geleiten.

Mit dem letzten Lied «Wishi ta tuja», mit welchem das indische Volk das Wasser segnet und den ewigen Lebensfluss lobt, wünschten alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrpersonen und der Schulkommission den Rehetöblern zum Schuljahresschluss von Herzen alles Gute!

Elisabeth Eugster

Solidarität unter Schulen / Rehetobel hilft Tagesschule in Lusaka, Sambia

Die Schulklassen, Lehrkräfte sowie die Jugendmusik Rehetobel haben ihre Schulschlussfeier vom Sonntag, 27. Juni unter das Motto «Sommergwitter» gestellt. Mit viel Freude und Engagement haben alle Teilnehmenden den Anlass vorbereitet und Lieder und Verse zum Thema Wasser eingeübt. Sowohl Angehörige wie Gäste waren begeistert und liessen die getragene Stimmung auf sich wirken und nachklingen. Das am Gottesdienst gesammelte Opfergeld war für eine Tagesschule in der Hauptstadt Sambias, Lusaka, bestimmt. Der grosse Betrag von Fr. 1'133.50 ergab in der sambischen Währung rund 5 Mio Kwatschas (5'093'660) und wurde an das Kondwa-Centre überwiesen. Dazu schreibt die Leiterin der Tagesschule von 90 vorschulpflichtigen Waisenkindern:

«Meine Dankesworte können nicht genügend ausdrücken, wie glücklich und froh wir um die Spende sind». Allen, allen danken wir von Herzen!

Gleichzeitig bittet sie darum, das Geld für Backsteine einsetzen zu dürfen, da sie zur Zeit daran ist, zwei Schulräume für eine 4. und 5. Klasse zu bauen.

Das Kondwa-Center für vorschulpflichtige Waisenkinder ist vor gut 10 Jahren gegründet worden.

Frau Angela Malik, pensionierte Sambierin, konnte dem Elend der unzähligen Waisenkinder nicht mehr tatenlos

zusehen und hat mit Hilfe von Freunden eine alte Bierhalle in ein Tageszentrum als Vorschule für 90 Waisenkinder umfunktioniert. Die Kinder zwischen 4 und 7 Jahren erhalten nebst spielerischem Unterricht zwei warme Mahlzeiten und werden medizinisch und psychologisch betreut. Bisher sind die Kinder nach der Zeit im Kondwa-Center in die öffentlichen Schulen verteilt worden, wobei Frau Malik weiterhin für Schulgeld und Uniformen der Kinder besorgt war. Sie hat leider in all der Zeit erfahren, wie schwierig bis hoffnungslos die öffentlichen Schulen geführt werden. Mit einer Klassenzahl von 75 Kindern sind die Lehrer (3 Schichten à 75 Kinder pro Tag) nicht in der Lage, sich auf einzelne Kinder einzulassen. Es fehlt an Schulbänken und Stühlen und es fällt auch nicht auf, ob alle Kinder am Unterricht teilnehmen oder nicht. Weil der Staat die Lehrernlöhne nur schleppend oder gar nicht bezahlt, fallen die Schulstunden oft während Wochen aus. Viele Kondwa-Kinder haben deshalb keine oder eine nur mangelhafte Schulbildung erhalten. So hat sich Frau Malik entschieden, für die Kinder des Kondwa-Centers eine Primarschule (1. – 6. Klasse) zu bauen.

Die Räume für die 1.-3. Klassen sind fertig und der Schulbetrieb konnte anfangs Januar 2010 aufgenommen werden. Das Geld für weitere Zimmer fehlte bisher, jetzt kann mit Hilfe der SpenderInnen aus Rehetobel weitergebaut werden.

Gemeinsam mit Frau Malik und den vielen Kindern danken wir herzlich für Ihre Grosszügigkeit und wünschen den Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr!

Erich und Rosmarie Friemel (Rosmarie hat in den Jahren 2006 bis 2008 im Center mitgearbeitet)

Die neue 1. Klasse am 1. Schultag.

Wir wünschen den Kindern alles Gute und viel Freude in der Primarschule Rehetobel.

Einweihungs- Fest der Kletterburg beim Kindergarten

Juhui, nun steht unsere zweite Kletterburg auch! Jeden Tag wird sie rege von vielen Kindern benutzt.

Ganz herzlich danken möchten wir der Gemeinde Rehetobel, der Raiffeisen Bank Heiden, der Stiftung Ersparnisanstalt Rehetobel, Steffen und Nicole Tolle, Erich Walser und der Spielgruppe Rehetobel für ihre grosszügigen Spenden. Ein besonderer Dank gilt Antonio Verlingieri, seinen Helfern und Graf Bau für das Aufstellen der Burg. Mit einem kleinen Fest möchten wir unsere zwei Burgen einweihen.

Datum: Mittwoch, 29. September 2010,

Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr.

Programm:

14:00 Uhr Taufe der Burgen

15:00 Uhr Wettklettern der Kindergartenkinder gegen ein Team der Raiffeisen Bank.

Während der ganzen Feier bieten wir kleinere Aktivitäten und einen gesponserten Zvieri an.

Für den Kindergarten, Regina Kunz

Erziehung/Kinder

Fussball WM Rehetobel

Am 24. 6. 2010 veranstaltete die Schule Rehetobel eine Fussball-WM. Zuerst wurde sie zweimal wegen dem schlechten Wetter verschoben, dafür zeigte sich der Sommer am Donnerstag von seiner schönsten Seite.

Nach ein paar kurzen Informationen ging es los. Wir spielten den ganzen Donnerstag vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse. Es gab fünf Kategorien: Kindergarten, Unterstufe Mädchen, Unterstufe Jungs, Mittelstufe Mädchen, Mittelstufe Jungs. Die Gruppen wurden von den Lehrpersonen zusammengestellt. Die Namen waren von Ländern, die an der WM mitmachen.

Ein paar Eltern sponserten uns leckere Kuchen (Danke!) und zum Mittagessen gab es Pommes und Würste, dazu Gratistee für alle SpielerInnen.

Frau Fritsche spielte die Speakerin, unterstützt von ein paar Nachwuchsreportern. Ausserdem gab es noch einen Quiz, man konnte dabei Torwand schiessen, nageln und Mohrenköpfe fangen.

Die Kindergärtlerinnen und Kindergärtler beendeten ihr Turnier schon am Vormittag. Die Gruppe «Portugal» holte den ersten Preis.

Am späteren Nachmittag begannen die Finalsplele.

Gewonnen haben:

Mittelstufe Jungs: England

Mittelstufe Mädchen: Frankreich,

Unterstufe Jungs: Portugal

Unterstufe Mädchen: Brasilien.

Die Gruppen konnten der Reihe nach gesponserte Preise aussuchen. Herzlichen Dank allen Sponsoren!

Doran und Alina (ehemalige 6. Klasse)

Fussballreportagen in Reimen

Ali mini Fuässballfans singed jetzt mit, singed jetzt mit
Trötet mit dä Wuwuselas, das ich jo da Hit
Lalalalalalalalalalala.....

(Melodie «ali mini Entli»)

Welch ein Glück, das Spiel ist nicht aus

Da kommt der Ball grad angesaut

Hur-ra, 3 zu 0 stehts für die Schweiz

Gepackt hat sie der Eh-hergeiz.

Ein lauter Pfiff, das Spiel ist zu End

Die Schweiz hat gewonnen

Das ist mir nicht fremd.

Lea Brüllmann (ehemalige 3. Klasse)

Fussball ist ein toller Sport

Wir spielen ihn heute, hier vor Ort.

Wer wird heute wohl gewinnen?

Hoffentlich wird das Spiel nicht rinnen!

Viele Mannschaften spielen hier

Und die Fans vergitzeln schier.

Spannende Spiele werden ausgetragen,

In Südafrika begann die WM schon vor Tagen.

Wegen der Sonne, das ist klar,

Werden die Würste auch schön gar.

Auch England spielt mit

Und die sind wirklich der Fussballhit.

Seraina Kunz (ehemalige 6. Klasse)

Büchermarkt der 4. Klasse am 17. und 18. September 2010

Da im letzten Jahr der Büchermarkt für alle ein grosser Erfolg wurde, führen wir ihn erneut mit der 4. Klasse am Rechtobler Jahrmakkt durch.

Dazu sammeln die Kinder mit Handwagen am Mittwochmorgen, 15. September ab 8.00 Uhr, sowie am Donnerstagnachmittag, 16. September ab 13.30 Uhr Ihre Bücher, welche Sie vor Nässe geschützt bei Ihrer Haustüre deponieren, ein. Bei grossen Mengen bitten wir Sie, mit uns einen Abholtermin zu vereinbaren oder die Bücher bis Donnerstagnachmittag, 16. September in die dafür bereitgestellte Kiste im Schulhauseingang bei der Bibliothek zu legen.

Der Erlös wird für Projekte wie Museumsbesuche, naturnahe, historische oder auch geografische Exkursionen der Klasse eingesetzt.

Isabelle Ledergerber

...und zum Schluss

1. Klasse, 1. Schulwoche. Der Laut **M** steht auf dem Programm des Leselehrgangs «lose, luege, läse». Die Logopädin Frau Rennhard fragt die Kinder nach Sachen, die sie gerne essen: «Was ist gut und beginnt mit **M**?» Ein Bub sieht sein Lieblingsessen vor sich und sagt träumerisch: «Maghetti!»

Erika Fritsche

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den **Monat September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 5. Sept. 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff und dem Ad-hoc-Chor zum Thema «singend Beten»
- 12. Sept. 09.45 Uhr** **ökumenischer Erntedank-Gottesdienst** mit den Landfrauen, Pfrn. Beatrix Jessberger sowie Vreni Kuster mit den Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse, Orgel: Cyrill Bischof
- Zum ersten Mal wird der Behindertenchor vom Waldheim unter der Leitung von Stefanie Aouami im Gottesdienst mitwirken
- 19. Sept. 09.45 Uhr** **Spiritualmesse am eidg. Dank-, Buss- und Betttag**, musikalisch gestaltet vom Gemischtchor Rehetobel und den St. John's Singers aus Montlingen unter der Leitung von Peter Vonbank, mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Predigt: Arne Engeli, Taufe von Lion Maël Kmpotic
- 26. Sept. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: A.M. Simonett

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 1. September um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Fiire mit de Chliine

Samstag, 4. September um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 13. und 27. September

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-refomierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 8. September, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Donnerstag, 23. September, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 30. September, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 14. September um 14.30 Uhr

Vorstellung von MitarbeiterInnen und Behördenmitgliedern

Simone Rechsteiner,
03.05.1971
Mitarbeiterin Buchhaltung

Geboren und aufgewachsen bin ich in St. Gallen. 1982 sind wir dann nach Tübach gezogen. Nach

meiner Schulzeit habe ich eine kaufmännische Lehre bei der Gemeindeverwaltung in Goldach absolviert und habe dann fast 10 Jahre in ganz verschiedenen Bereichen in Verwaltungen und in der Privatwirtschaft gearbeitet. Im August 1995 bin ich nach Rehetobel gezogen. Meine Tochter Lena ist 1998 und mein Sohn Tim im Jahr 2001 geboren. Wir wohnen seit zwei Jahren in einem kleinen, aber charmanten Haus an der Sägholzstrasse und fühlen uns da sehr wohl.

Im August 2003 hat meine «Geschichte» bei der evang.-ref. Kirche angefangen. Zuerst habe ich knapp zwei Stunden die Woche gearbeitet. Im Mai 2004 hat die Zusammenarbeit mit Pfrn. Beatrix Jessberger begonnen und das Pensum ist gewachsen. Ab Mai 2005 fiel dann auch noch die Kirchenkasse in meinen Arbeitsbereich und das Pensum ist auf ca. 20 % angestiegen.

Da ich noch zu 40 % auf dem Grundbuchamt in Heiden mitarbeite, wurde mir dieses Pensum zu viel und wir haben die glückliche Lösung gefunden, dass ich die Aufgaben bei der Kirche mit Corinne Ruch teilen kann. Sie erledigt die anfallenden Sekretariatsarbeiten. Zu meinen Aufgaben gehören die Buchhaltung und die Protokolle an den Kivositungen. Zusammen ergänzen wir uns prima.

In meiner Freizeit gehe ich gerne walken oder schwimmen. Im Winter geniesse ich mit meinen Kindern das Skifahren.

Mein persönliches, langfristiges Ziel ist, mich im Bereich Buchhaltung/Personal weiterzubilden.

Seniorenreise

Die diesjährige Seniorenreise führt uns am **Donnerstag, 9. September** ins Bäckerei-Museum Benken. Abfahrt um 12.00 Uhr beim Gemeindezentrum

Ökumenischer Religionsunterricht an der Primarschule

Der Religionsunterricht an der Rechtobler Primarschule wird seit Sommer 2005 ökumenisch erteilt. Es ist vorgesehen, dass die Schulkinder von Unterrichtenden beider Konfessionen – von der ersten bis zur sechsten Klasse je drei Jahre von einer evangelischen resp. katholischen Fachperson für Religion – unterrichtet werden.

Die Organisation obliegt der ökumenischen Unterrichtskommission. Von katholischer Seite her sind dies Niklaus Züger, Pfarreibeauftragter, Heiden, Sandra Jäggi, Präsidentin des Kirchenrats und Vreni Kuster, Katechetin und zuständig für Jugend und Unterricht; reformierterseits sind dies Beatrix Jessberger, Pfarrerin und Katharina Ulmer, Ressort Unterricht.

Im Schuljahr 2010/11 werden die 1. und 3. Klasse von Vreni Kuster, die 2. und 5. Klasse von Elsa Fürer, Eggersriet, die 4. Klasse von Elisabeth Bruderer, Heiden und die 6. Klasse von Alex Burkart, Heiden unterrichtet.

Ökumenische Projektstage für die Oberstufe

Anstelle von wöchentlichem Religionsunterricht im Stundenplan der Sekundarschule Trogen bieten die beiden Kirchgemeinden für die Oberstufe 4 Projektstage an, die über das Schuljahr verteilt stattfinden.

Dem Vorbereitungsteam gehören Monika Baumgartner, Elisabeth Bruderer, Alex Burkart und Heidi Steiner an.

Auf den **16. September um 19.30 Uhr** sind die Eltern der SchülerInnen zu einem Abend, zu dem sie persönlich angeschrieben werden, mit dem Team eingeladen.

*Für die ökumenische Unterrichtskommission:
Katharina Ulmer*

Das Entsetzen der einen – die Gleichgültigkeit der anderen

Tagung der evangelischen und katholischen Kirchen der Region zum 100. Todestag von Henry Dunant mit Jakob Kellenberger und Johan Galtung am **Samstag 18. September** im Kursaal Heiden

Jakob Kellenberger, IKRK-Präsident, spricht in seiner Eröffnungsrede über die globalen Herausforderungen des IKRK im 21. Jahrhundert. Johan Galtung, Friedensforscher und Träger des Alternativen Nobelpreises, zeigt anschliessend Ansätze auf, wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden können. Die Teilnehmenden vertiefen das Gehörte am Nachmittag in sechs Workshops. Die Tagung findet im Kursaal in Heiden statt und dauert von 10.15 bis 17.00 Uhr. Mit der Tagung möchten die Kirchen einen Betrag zum «Dunant-Jahr» leisten und daran erinnern, dass Gerech-

tigkeit, Menschlichkeit und Frieden immer wieder eine Chance erhalten müssen. Es ist wichtig, nie damit aufzuhören, über die Ursachen von Gewalt nachzudenken und zu ihrer Überwindung mit konkretem Handeln beizutragen. Wir freuen uns, wenn viele an dieser Tagung teilnehmen.

Nähere Informationen zur Tagung und Anmeldung unter www.dunant2010.ch Rubrik Landeskirchen oder Tel. 079 251 90 99. Anmeldung bis 5. Sept. Flyer liegen auch in den Kirchen auf.

Gottesdienstzeiten:

Mittwoch, 1. September, 15.00 Uhr

Eucharistiefeier mit Krankensalbung im regionalen Betreuungszentrum Heiden.

Anschliessend nehmen wir uns Zeit zum Gespräch bei Kaffee und Kuchen.

Brauchen Sie Hilfe oder eine Fahrgelegenheit zum Besuch dieser Feier, melden Sie sich bitte möglichst bald beim kath. Pfarramt unter Tel. Nr. 071 891 17 56.

Donnerstag, 2. September, 15.30 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 4. September

10.00 Uhr: Fiire mit dä Chlinä in der ref. Kirche

17.30 Uhr: Eucharistiefeier in der kath. Kirche

Sonntag, 12. September, 9.45 Uhr

Ökum. Erntedankgottesdienst in der reformierten Kirche

mit den 3. Klässlern, ihrer Katechetin Vreni Kuster, Pfarrerin Beatrix Jessberger und dem Chor von Stefanie Aouami.

Samstag, 18. September, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier zum Betttag

Dienstag, 21. September, 19.30

Schöpfung Gottes oder Zufall? Eine meditative Annäherung an die biblischen Schöpfungsberichte im kath. Pfarrzentrum Heiden

Freitag, 24. September, 09.30 Uhr – 10.00 Uhr

«Gebet für die Welt» im evang. Kirchgemeindehaus Heiden

Samstag, 25. September, 18.15 Uhr

Eucharistiefeier in Heiden mit Ministrantenaufnahme

Sonntag, 26. September

10.30 Ökum. Gottesdienst auf der Schwarzenegg Grub AR

Dienstag, 28. September, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarrezentrum Heiden
 Unter Anleitung von Ruth Stöckli versuchen wir in Bewegung zu bleiben, unser inneres Gleichgewicht zu finden, und dieses auch in unseren Alltag zu tragen.
 Mitbringen: Freude an Musik, Tanz, Bewegung...
 Unkostenbeitrag Fr. 5.–

Vokalensemble «VIVAT» in Heiden

Am **Mittwoch den 22. September um 20.00 Uhr** findet in Heiden ein Konzert in der kath. Kirche mit dem Vokalensemble «VIVAT», St. Petersburg. Statt.
 Zur Aufführung gelangen geistliche Chorwerke der Ostkirche und volkstümliche Lieder aus Osteuropa.
 Das Ensemble besteht aus vier erfahrenen Berufsmusikern, die als Dozenten und Solisten an vielen Theatern tätig sind. Seit ihrer Gründung unternehmen sie Konzerttournée durch Europa mit dem Ziel, die Tradition des geistlichen und volkstümlichen Gesanges aus Russland zu beleben und weiterzugeben.

Mit der Kollekte unterstützt das Ensemble die einzige Intensivstation für Neugeborene im Kinderkrankenhaus St. Petersburg!
 Lassen Sie sich diesen musikalischen Genuss nicht entgehen.

Machen Sie mit in einem Ad-hoc-Chor!?

Am **Sonntag, 3. Oktober**, ist Erntedank- und Solidaritätsfeier in der kath. Kirche Heiden. Dabei werden wir ein Projekt aus Simbabwe, Afrika, unterstützen. In Afrika spielen Musik und Gesang im Gottesdienst eine tragende Rolle. Darum möchten wir den Gottesdienst am 3. Oktober mit Liedern aus Afrika bereichern. Farai Magaya-Kalbermatten, der aus Simbabwe stammt und zurzeit mit seiner Familie in Heiden wohnt, wird die Lieder einüben. Jede Frau und jeder Mann ist herzlich zum Mitmachen eingeladen. Vorkenntnisse braucht es keine. Die Proben finden jeweils am Montag von 19.30 Uhr - 21.15 Uhr im kath. Pfarrezentrum Heiden statt. (30.8./6.9./13.9./20.9./27.9.)

Rosental.
Das Kino.**Programm
im September**

Fr 3.9.	20:15	Die Fremde
Sa 4.9.	17:15	The Karate Kid
	20:15	The Young Victoria
So 5.9.	15:00	The Karate Kid
	19:15	Die Fremde
Fr 10.9.	20:15	The Young Victoria
Sa 11.9.	17:15	Eclipse – Biss zum Abendrot
	20:15	Die Fremde
So 12.9.	15:00	The Karate Kid
	19:15	The Young Victoria
Di 14.9.	20:15	Panamericana mit dem Filmschaffenden Jonas Frei
Do 16.9.	20:15	Erlebte Schweiz: Jugendkulturen Eintritt frei!
Fr 17.9.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental auf Anmeldung im Kino
	20:15	Eclipse – Biss zum Abendrot
Sa 18.9.	17:15	Eclipse – Biss zum Abendrot
	20:15	Wäterschmöcker
So 19.9.	15:00	Toy Story 3
	19:15	Wäterschmöcker
Mi 22.9.	20:15	Cinéclub: Looking for Eric
Fr 24.9.	20:15	Kinoteens: Inception
Sa 25.9.	17:15	Toy Story 3
	20:15	Io sono l'amore
So 26.9.	15:00	Toy Story 3
	19:15	Inception
Fr 1.10.	20:15	Io sono l'amore
Sa 2.10.	20:15	Inception
So 3.10.	15:00	Toy Story 3
	19:15	Io sono l'amore

www.kino-heiden.ch**Spiritualmesse**

Der Gemischt Chor Rehetobel wird zusammen mit den St. John's Singers aus Montlingen 6 Spirituals singen. Dazu kommt das Vater unser. Unter der Leitung von Peter Vonbank werden an die 50 Sängerinnen und Sänger den Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss- und Betttag musikalisch umrahmen.

Gottesdienstbeginn ist um 9.45 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Zivilstandsnachrichten**Geburten**

Haidari, Melina, geboren am 13. Juli 2010 in Heiden AR, Tochter der Haidari, Munira, Rehetobel AR, Sonderstrasse 14

Zech, Fabienne Theresa, geboren am 09. August 2010 in Heiden AR, Tochter des Zech, Andreas Robert Rüdiger, und der Zech geb. Böhme, Ricarda, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 14

Trauung

Thiébaud, Nicolas Jérôme, und **Thiébaud geb. Zürcher, Janine**, Rehetobel AR, Oberstädeliweg 2, getraut am 31. Mai 2010 in Las Vegas (Nevada, Vereinigte Staaten)

Todesfälle

Schindler geb. Moser, Berta, geboren 1934, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 10. Juli 2010 in Rehetobel AR

Büsser, Beat, geboren 1957, Rehetobel AR, Bergstrasse 35, gestorben am 01. August 2010 in Rehetobel AR

Sportverein Rehetobel

Sportverein im September

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

3. / 4. September - Fit & Fun Ausflug

Mo	06.09.10	20:15	Fit & Fun
Mo	13.09.10	20:15	Fit & Fun
Mo	20.09.10	20:15	Fit & Fun
Mo	27.09.10	20:15	Fit & Fun

Herbstferien bis 24. Oktober

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
Sa	09.09.2010		Jungfraumarathon Berglauf 42km	Interlaken
Sa	09.09.2010		Altstätter Städtliluf	

Frauen

Mi	01.09.2010	20:00	Aufwärmen, Abendunterhaltung A / U	TH
Mi	08.09.2010	20:00	A / U Kräftigung	TH
Mi	15.09.2010	20:00	A / U Entspannung	TH
Mi	22.09.2010	20:00	Spiel A / U	TH
Mi	29.09.2010	20:00	Fitness A / U	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	07.09.2010	20:00	Spätsommerliches Treiben	TH
	11./12. September		Männertournee	
Di	14.09.2010	20:00	Wieder mal Kraft gefordert	TH
Di	21.09.2010	20:00	Spass an der Bewegung	TH
Di	28.09.2010	20:00	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15	Tumen	TH / MZG
----	---------	-------	-------	----------

Pilates

Fr	03.09.10	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	10.09.10	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal

17. September kein Pilates (Jahrmarkt)

Fr	24.09.10	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	01.10.10	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal

Herbstferien bis 24. Oktober

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Unihockey B Junioren mit neuem Spielerleibchen

Pünktlich zum Saisonbeginn sind die Junioren B Unihockey Sportverein Rehetobel neu eingekleidet worden. Dank dem grosszügigen Sponsoring von peter's pneuser-vice aus Rehetobel und der Firma Grossauer Elektro-Handels AG aus Heiden, erscheinen die motivierten Jungs neu im grün-weissen Trikot zur Meisterschaft. Die erste Runde wird am 19. September 2010 in St. Peterzell gespielt. Ein herzliches Dankeschön den beiden Sponsoren und viel Glück der Juniorenmannschaft mit ihrem Trainer Heinz Bruderer.

Heidi Steiner

Christkindlimarkt 2010

JUGENDMUSIK REHETOBEL

Am Samstag, dem **27. November 2010** findet im Gemeindezentrum Rehetobel bereits zum 5. Mal der traditionelle Christkindlimarkt statt. Organisiert natürlich wieder durch die Jugendmusik Rehetobel. Haben Sie Interesse an einem Stand? Anmeldungen nehmen wir sehr gerne bis ende September entgegen.

Auskünfte erhalten Sie bei Marianne und Theo Zähler, St. Gallerstr. 7, 9038 Rehetobel. Tel: 071 877 12 86; E-Mail: fam.zaehner@bluewin.ch

Ihre Jugendmusik Rehetobel

Rechtobler Gmäandsblatt

Kleider- und Spielzeugsbörse im GZ Rehetobel

- Annahme** Mittwoch, 29. September 2010,
09.00 - 11.00 Uhr
Die Kleider können auch vorab (evtl. bereits angeschrieben) bei Andrea Tobler abgegeben werden
Dienstag, 17.00 - 19.00 Uhr
- Verkauf** **Mittwoch, 29. September 2010**
14.00 - 16.00 Uhr
- Abholen** Mittwoch, 29. September 2010
17.00 - 17.30 Uhr

Wir suchen und verkaufen: Einfach alles fürs Kind!
 – Sämtliche Sommer- und Winterkleider
 – Schwangerschaftskleider
 – Kinderwagen, Buggys, Autositzli (mit gültiger EU Norm), Hochsitzli etc.
 – Sommer- und Wintersportgeräte
 – Spielsachen, Bilderbücher, Videogames, DVD etc.
 Fasnachtskleider

Ebenfalls wird eine Kaffeestube geführt.
 Für allfällige Fragen gibt Ihnen Andrea Tobler (Telefon 071 877 20 32) gerne Auskunft.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

12. Rehetobler Dorf-Adventskalender, wer macht mit?

Es ist wieder soweit! Wir suchen 24 Teilnehmer/Innen, die ihre Fenster während der Adventszeit schmücken und beleuchten. Zum Mitmachen sind ALLE eingeladen: Familien, Alleinstehende, Jüngere, Ältere, Heime, Geschäfte und Restaurants.
 Wenn Sie ein Fenster schmücken möchten, melden Sie sich bitte bis 30. September 2010 bei mir. Leider müssen wir den Aufruf jeweils so früh starten, damit wir den Routenplan im November Gmäändsblatt veröffentlichen können. Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder genügend Teilnehmer melden, um dem Dorf während der Advents- und Weihnachtszeit einen festlichen Glanz zu verleihen.
 Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zu Verfügung.
 Spielgruppe Rägeboge
 Tanja Wenk, 071 877 17 47

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Unser Mitglied Michael Goertz möchte uns das **Asylzentrum Thurhof in Oberbüren** näherbringen. Im Rahmen des Tages der offenen Tür können wir an einer Zentrumsbesichtigung teilnehmen. Ausserdem werden noch weitere Aktivitäten (Tombola, Spiele) sowie Verpflegung angeboten. – Wir treffen uns am **Samstag, 11. September 2010 um 13.30 Uhr in der Linde** und fahren gemeinsam mit Privatautos nach Oberbüren. Nach der Rückkehr ist gemütliches Beisammensein in der Linde angesagt. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme

Der Vorstand

1. Rehtobler

4. September 2010
um 18.00Uhr
im Gemeindezentrum Rehetobel
1. Fasanstich

Logenplätze

Für Gruppen, Firmen oder Familien besteht die Möglichkeit sich einen Logenplatz im Vorverkauf zu reservieren. Diese Plätze versprechen ein ganz besonderes Erlebnis zu werden. Überhöht auf einer speziellen Bühne mit eigenem Service fühlt sich der Besucher privilegiert und geniesst das Fest mit einer besonderen Übersicht im Saal. Logenplätze können für 8 bzw. 16 Personen reserviert werden. Ein Logenplatz für 8 Personen kostet Fr. 250.- inkl. Eintritt und ein Mass Bier für jeden Logenbesucher. Die Anzahl Logenplätze ist beschränkt.

Reservationsadresse:
 sabi.sennhut@bluewin.ch

Waldwiesenpflege im Gupfloch am 14. August

Während eines Arbeitseinsatzes an diesem wettermässig idealen Samstag haben wir beide Waldwiesen im Gupfloch gemäht. Die Zeit reichte wie jedes Jahr auch für Essen & Trinken und gute Gespräche. Neben schön braun gebrä-

telter Bratwurst und Rüeblkuchen zum Dessert (vielen Dank, Rita) war das Aufhängen eines Kauzenkastens ein weiterer Höhepunkt. Das Bild zeigt die sorgfältige Vorbereitung des Kastens mit einer trockenen Sägemehl-Erdmischung.

...und Pflege des Habsetweiher am kommenden 04. September

2008 wurde der Habsetweiher mit vereinten Kräften erneuert. Beim «Einweihungsfest» wurde oft gefragt, ob wir denn nicht noch das eine oder andere Pflänzchen setzen würden, die Umgebung sei so kahl. Wir haben dann zumal die Weiherumgebung ihrer Kahlheit überlassen. Und nun, am Ende eines dritten Sommers seit der Erneuerung ist es soweit: wir müssen ein erstes Mal eingreifen, um allzu wüchsige Pflanzen rund um den Weiher in Schach zu halten.

Datum 04. September – Zeit 0800 – Treffpunkt Gemeindezentrum

Wer Lust auf einen kurzen Einsatz hat, der melde sich bei mir telefonisch oder per Mail (071 877 33 47 oder info@biophil.ch).

Mit gutem Gruss, Emanuel Hörler

Rehetobler Jahrmarkt

Freitag und Samstag, 17. und 18. September 2010

Freitag ab 13.00, Samstag ab 11.00 um das Gemeindezentrum

Grosses Warenangebot, Auto-Scooter, Schaubuden und Ponyreiten (Fr. 14:00 bis 16:30 Uhr bei der Abdankungshalle)

Gratulationen

- 3. September
Anna Lenggenhager, Oberdorf 3 87-jährig
- 9. September
Emil Kast, Oberdorf 3 94-jährig
- 11. September
Nelly Scherrer-Fechtig, Oberdorf 3 89-jährig
- 16. September
Hulda Schläpfer-Fässler, Oberstädeliweg 22 91-jährig
- 19. September
Dora Bischof-Tanner, Robach 42 86-jährig
- 20. September
Carl Haegler, Bürgerheimstrasse 8 82-jährig
- 20. September
Elsbeth Rentsch-Züst, Oberdorf 3 86-jährig
- 21. September
Johanna Köppel-Kühnis, St.Gallerstrasse 18 83-jährig
- 28. September
Robert Graf-Jüstrich, Alte Landstrasse 41 82-jährig

Neu in Rehetobel:

Cross Colors Sport und Freizeitmode

Cross Colors wurde am 21. August 2000 in Aarau als GmbH gegründet. Seit dem 4. Mai 2001 befindet sich der Geschäftshauptsitz in Niederlenz.

Cross Colors ist bestrebt, Top-Qualität zu niedrigsten Preisen anzubieten. Dies ist dank persönlichen Verbindungen zum Hersteller und zu den Lieferanten im Fernen Osten möglich. Die eigenen Kollektionen werden durch Cross Colors selbst entworfen und aus Lagerstoffen nach den Haupt-Produktionsmonaten hergestellt. Dies führt zu beträchtlichen Kosteneinsparungen, welche den Kunden in Form von attraktiven Preisen weitergegeben werden.

Ab dem 11. Sept. 2010 erhalten Sie neu die Cross Colors Sport und Freizeitmode auch in Rehetobel an der Holderenstr. 24a.

Besuchen Sie uns, es lohnt sich.

Erlebnis-Viehschau

**Freitag, 24. September 2010
Ebni, Wald**

GVGewerbe-
Verein
Rehetobel**Wüses Gwerb –
meh Rehtobel****Rechtobler
Gewerbe-
Ausstellung 2012**

Der Gewerbeverein hat an der Hauptversammlung 2010 beschlossen, eine Gewerbe-Ausstellung zu organisieren. Die Ausstellung wurde auf die Daten 23./24./25. März 2012 festgelegt.

Aufruf an interessierte Aussteller

Anhand Ihrer Antworten kann die weitere Planung durch das bereits formierte OK unter der Leitung des OK Präsidenten Beat Wenk eingeleitet werden. Bei Fragen gibt Beat Wenk (071 877 17 93) gerne Auskunft.

Bitte senden Sie den Fragebogen so rasch wie möglich, bis spätestens 25. September 2010 an folgende Adresse:

Herr Beat Wenk, Heidenerstrasse, 9038 Rehetobel
Fax: 071 877 17 45, E-Mail: info@wenkbau.ch

Ihre Anmeldung ist definitiv! Weitere Informationen werden Ihnen später zugestellt. Wir möchten Sie bitten, auch bei «NICHTINTERESSE», den Fragebogen ausgefüllt an uns zurück zu senden.

OK Gewerbeausstellung 2012

1. Möchten Sie an der Ausstellung teilnehmen?

- Ja Mitglied Gewerbeverein
 Nein Kein Mitglied
 (Aussteller die bis anhin nicht Mitglied des Gewerbevereins waren, werden automatisch Mitglied.)

2. Wenn NEIN, warum?**3. Wie viel Platz möchten Sie beanspruchen?**

- ca. 5 m² oder mehr? _____ m²
 ca. 10 m² evtl. Freigelände?
 ca. 20 m² Wandfläche?

4. Wünschen Sie am Stand:

- Normalstrom
 Starkstrom
 Wasser
 Abwasserleitungen

5. Beanspruchen Sie extreme Bodenbelastung?

- Ja Nein

Rehetobel,

Unterschrift des Ausstellers

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

**Adressänderungen
(Zuzug / Wegzug / Umzug)**

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Es kommt immer wieder vor, dass die Mitteilung der Adressänderung auf der Einwohnerkontrolle vergessen geht. Damit eine rechtzeitige Mutation im Einwohnerregister, eine geordnete Rechnungsstellung der Wasserrechnung, sowie die Zustellung des Stimmmaterials sichergestellt sind, bitten wir alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Rehetobel

sich jeweils innerhalb der gesetzlichen Frist von 14 Tagen bei der Einwohnerkontrolle Rehetobel zu melden.

Vielen Dank.

Ruth Widmer, Einwohnerkontrolle
Andrea Rimensberger, Finanzverwaltung

ZÄHNER**AG Zimmerei + Schreinerei**

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI**Monatsbrot im September:
Roggenbrot**Fuchs und Immenstr. am Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Rechtobler

CROSS

COLORS

Holderenstrasse 24a
9038 Rehetobel

Sport- und Freizeitmode

Telefon 071 870 08 07
Natel 079 964 56 71

an der Holderenstr. 24a (ehemals SAK)
Die neue Einkaufsmöglichkeit im Dorf.

Neueröffnung

am Samstag den 11. September 2010
um 09.00 Uhr

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen.

Diesen 10% Eröffnungs-Rabatt-Gutschein
ausschneiden und mitbringen! (Gutschein gültig bis 31.12.2010)

Neu

Saunagärten

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9410 HEIDEN
071 898 33 88
www.heilbad.ch

Gutschein

50% Rabatt

für 1 Eintritt Sauna

Wert Fr. 15.-

Einlösbar vom 1. - 15. September 2010
(Dienstags Frauensauna)

«Bioprodukte
kosten uns nicht
die Welt»

Umweltbewusst
einkaufen
bei BIONAT

BIONAT
NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

071 890 00 77
WWW.BIONAT.CH

WOHNHEIME IN REHETOBEL

HERBSTFEST MIT FLOHMARKT

Wir laden Sie herzlich zu unserem Herbstfest in und um die Wohnheime Neues Waldheim, Gründerhaus und Soldanella in Rehetobel ein.

SAMSTAG, 25. SEPTEMBER 2010
11.00 bis 16.00 Uhr

Sönd willkommen!

Eine Heimat
für Behinderte.
www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

Gesucht
erfahrene

Raumpflegerin

für Appenzeller Stickerhöckli

6 – 8 Std./Monat

Tel. 071 877 26 60

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

**Marken Winter-Preis zu kulanten Preisen.
Fahrwerkkontrolle in Montage inbegriffen!**

**Wintercheck
von Ihrem Fachbetrieb
sorgfältig ausgeführt.
Koni Fisch und Mitarbeiter**

Farbige Badezimmer

**Wellness Beschichtung
Fugenlose, hygienische,
moderne
Beschichtung für
Decken, Wände, Böden
im Nassbereich**

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Ausdrucksmalen – Malthherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

naehraum ana joos dorf 6 9038 rehetobel
076 401 06 44 naehraum@gmx.ch

eröffnungstag naeh raum

Änderungen Reparaturen Neuanfertigungen

11. september 2010 von 9.00-14.00

...ich freue mich auf alle...

Jetzt am Ball

Die CONCORDIA spielt Ihnen viele Bälle zu, zum Beispiel mit den Sparmöglichkeiten bei BENEFIT und den alternativen Versicherungsmodellen. **Profitieren Sie, wechseln Sie zur CONCORDIA.**
Mehr erfahren Sie bei der CONCORDIA in Ihrer Nähe.

CONCORDIA
Geschäftsstelle Rehetobel
Bergstrasse 18, 9038 Rehetobel
Telefon 071 344 43 26
E-mail rehetobel@concordia.ch

CONCORDIA

Mit sicherem Gefühl

**Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von**

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

**Fassaden
Solar**

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuergmbh@bluewin.ch

www.rehetobel.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Alters- und Pflegeheim Krone

Unser modern eingerichtetes Haus bietet 56 Bewohnerinnen und Bewohnern Wohn- und Lebensraum, wo sie nach ihren Möglichkeiten das Leben und den Alltag individuell gestalten können.

Zur Ergänzung unseres Mitarbeiterteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung:

Mitarbeiterin Dienste (80%)

Arbeitszeiten:

- Unregelmässige Einsätze; auch Wochenenddienst

Hauptaufgaben:

- Einsätze in Küche und Service
- Reinigung
- Wäschelogistik

Anforderungsprofil:

- Physische und psychische Belastbarkeit
- gute Deutschkenntnisse
- zuverlässiges, flexibles, selbständiges Arbeiten
- Freude am direkten Kontakt mit unseren Bewohnern

Wir bieten:

- abwechslungsreiche Tätigkeit
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- motiviertes Team
- Weiterbildungsmöglichkeiten

Wollen Sie Ihre Fähigkeiten in einem vielseitigen Betrieb einbringen, dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung zusammen mit Ihren Lohnvorstellungen an:

Alters- und Pflegeheim Krone, Frau Heidi Anrig, Leiterin Dienste, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel,
heidi.anrig@krone-ar.ch / www.krone-ar.ch

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

pure

Naturbettwaren & Naturtextilien

LAGERVERKAUF

!!! Jetzt aktuell !!!

**20 % Rabatt auf alle
PROLANA Matratzenauflagen**

**10 % Rabatt auf das gesamte
PROLANA Naturbettwaren-Sortiment
(Matratzen, Duvets, Kissen, Bettwäsche)**

stark reduziert
Naturtextilien aus Bio-Baumwolle
& Seide für die ganze Familie

Gabriele Goertz www.puredirect.ch
Oberstrasse 15 9038 Rehetobel

Samstag, 04. September
Samstag, 18. September
10.00 - 15.00 Uhr

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmererei · Schreinerei · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

**Gebäude-Unterhalt ist werterhaltend oder
-vermehrend und erst noch steuerlich absetzbar!**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Humus- und Kieslieferungen...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Transporte mit Kranablad,
Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Lifturmverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

Wir lassen Ihren Cappuccino schäumen.

Elektrogeräte für Küche und Bad
finden Sie in unserem Shop in Speicher.

EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. Sept., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
2. Sept., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
3. Sept., Fr.	Jungbürgerfeier		
4. Sept., Sa. 18.00	Oktoberfest	GZ	MG Brass Band
	10.00-15.00 Lagerverkauf	Oberstr. 15	
5. Sept., So. 11.00	Verschiebung Rechtobler Stobete		Verkehrsverein
6. Sept., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
	18.30-19.00 Grüngutsammlung	GZ	
7. Sept., Di. 20.00	Morgenwanderung		Landfrauen
	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
9. Sept. 12.00	Seniorenreise ins Bäckereimuseum Benken		
10.+11. Sept.	Das Lernfestival: Nur für Neugierige		
11. Sept., Sa. 09.00-15.00	Hol und Bring Tag	«ob dem Holz»	
	09.00-14.00 Eröffnungstag Nähraum	Dorf 6	
	09.00 Neueröffnung cross colors	Holderenstr. 24a	
	13.30 Besuch Asylzentrum Thurhof	Oberbüren	LG Lobenschwendi
12. Sept., So. 09.45	Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst	evang. Kirche	
13. Sept., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
14. Sept., Di. 20.00	Öffentliche Versammlung	GZ	Gemeinderat
17. Sept.-31. Okt.	Wildwochen	Rest. Löwen	
17./18. Sept.	Jahrmarkt	GZ	
18. Sept., Sa. 10.15-17.00	Dunant-Gedenktag mit Jakob Kellenberger	Kursaal Heiden	
	10.00-15.00 Lagerverkauf	Oberstr. 15	
19. Sept., So. 09.45	Spiritualmesse zum Eidg. Bettag	evang. Kirche	
20. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
22. Sept., Mi. 20.00	Vokalensemble «VIVAT»	kath. Kirche, Heiden	
24. Sept., Fr. 19.30	Viehschau	Ebni, Wald	
	Elternabend «Wenn Mädchen Frauen werden»	Schulhaus	S&E
25. Sept., Sa. 10.00-17.00	Workshop für Mittelstufenmädchen	Schulhaus	S&E
	11.00-16.00 Herbstfest mit Flohmarkt	Stiftung Waldheim	
26. Sept., So.	Abstimmungssonntag		
28. Sept., Di.	Zischtigs Höck		
29. Sept., Mi. 14.00-16.00	Kleiderbörse	GZ	Rägeboge
	14.00-16.00 Einweihung Kletterburg	Kindergarten	
30. Sept., Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 30. September 2010

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. September 2010

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 29. Oktober 2010

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

www.rehetobel.ch

...und Sie sind immer aktuell informiert!

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten Kanzlei, Raum Gemeindegemeinschaft.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen).

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

September 2010

Weiterer Rücktritt aus dem Gemeinderat

Auch Gemeinderat Michael Görtz Biehle tritt per Ende Amtsjahr 2010/11 aus dem Gemeinderat zurück.

Im Jahr 2007 wurde Michael Görtz Biehle in den Gemeinderat gewählt und übernahm damals das Präsidium der Jugendkommission und das Vizepräsidium der Schulkommission. Er präsierte auch die Kulturkommission, welche im

letzten Jahr neu gebildet wurde. Zudem hatte er während seiner Amtszeit verschiedene Delegiertenmandate inne, wie beispielsweise bei der Musikschule Appenzeller Vorderland und beim Betreuungszentrum Heiden.

Michael Görtz Biehle wird für seine vielseitige und wertvolle Mitarbeit im Gemeinderat sowie in den verschiedenen Kommissionen ganz herzlich gedankt.

Bereits im August hat Vizemeindepräsident Martin Zürcher seinen Rücktritt per Ende Amtsjahr bekanntgegeben. Somit sind für das neue Amtsjahr 2011/12, welches am 01.06.2011 beginnt, zwei neue Gemeinderatsmitglieder zu wählen. Diese Ersatzwahlen finden am Abstimmungs-sonntag vom 03.04.2011 statt. Die Rücktrittsfrist für Behörden- und Kommissionsmitglieder läuft am 31.01.2011 ab.

Wasserleitungsabschnitt Langenegg-Nasen wird erneuert

Die Sanierung des ca. 500 Meter langen Leitungsabschnitts ist im Herbst dieses Jahres vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Assekuranzbeiträge sowie der Kosten für die Bauleitung, welche durch die Bauverwaltung Rehetobel ausgeführt wird, belaufen sich die Gesamtkosten für die

Sanierungsarbeiten auf rund Fr. 141'000. Der Gemeinderat hat diesen Kredit an der Sitzung vom 09.09.2010 freigegeben. Im Mai dieses Jahres wurde vom Gemeinderat bereits ein Kredit für die Ingenieursarbeiten von Fr. 8'600 gesprochen. Im Finanzplan sind für diese Wasserleitungssanierung Fr. 150'000 budgetiert.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden zu Besuch in Rehetobel AR

Am 14. September 2010 hielt der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden seine Landsitzung in der Gemeinde Rehetobel AR ab. Traditionsgemäss tagt der Regierungsrat regelmässig in allen Ausserrhoder Gemeinden um so den Kontakt zwischen Regierung und den Gemeinden zu pflegen und zu fördern.

Anschliessend an die Sitzung diskutierten der Regierungsrat und der Gemeinderat in einem Informationsaustausch verschiedene aktuelle Anliegen und Themen der Gemeinde.

Der Anlass fand mit einem gemeinsamen Mittagessen seinen Abschluss.

Wasser in Rehetobel

Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel ...

... und muss strengen Anforderungen genügen. Die Eigenschaften des Trinkwassers können von Region zu Region variieren.

Über 80 Prozent des Trinkwassers in der Schweiz werden aus dem Grundwasser gewonnen. Dieses wird quantitativ und qualitativ beobachtet: Ein nationales Messnetz mit Messstellen, die repräsentativ über die ganze Schweiz verteilt sind, verfolgt die langfristige Entwicklung des Grundwasserqualität.

In Rehetobel werden im Versorgungsnetz und in den Anlagen der Wasserversorgung regelmässig Proben entnommen, die vom Interkantonalen Labor Schaffhausen überprüft werden. Dadurch lassen sich die Wasserqualität und die Einhaltung der Lebensmittelverordnung genau feststellen.

Die letzte Untersuchung ergab sehr gute Werte:

Parameter	Toleranzwert	Einheit	Durchschnitt in Rehetobel
Aerobe, mesophile Keime	300	pro ml	39
Escherichia coli	n.n.	pro 100 ml	n.n.
Enterokokken	n.n.	pro 100 ml	n.n.
Nitrat	< 25	mg / l	6.95
Chlorid	< 20	mg / l	5.25
Sulfat	< 50	mg / l	6.70
Gesamthärte °fH			26.8
	Die Wasserhärte variiert zwischen 20° bis 28° franz. Härtegrad. Dieser Wert ist abhängig vom Anteil Quell- resp. Seewasser.		

Es gibt gute Gründe...

... regelmässig reichlich Wasser zu trinken, denn das Trinkwasser ist ein exzellenter Durstlöscher. Es ist von hoher Qualität, erfrischend, gesund und unschlagbar im Preis. Trinkwasser ist vielen Mineralwassern ebenbürtig, benötigt zu seiner Bereitstellung aber bis zu tausendmal weniger Energie.

*Wasser- und Umweltkommission
Technische Betriebe Rehetobel*

Falsch entsorgte Abfallstoffe sind ein Problem für die ARA und Pumpstationen

Was passiert, wenn Abfälle und Giftstoffe ins Abwasser gelangen?

Textilien, Windeln, Speisereste und Katzensand verstopfen nicht nur die Entwässerungsanlagen auf der Liegenschaft (Fallrohre, Siphons, Leitungen und Pumpen), sie lagern sich auch im Kanalnetz ab und beeinträchtigen den Betrieb der öffentlichen Pumpwerke, Regenbecken und Abwasserreinigungsanlage. In Rehetobel muss wegen der Geografie viel Abwasser gepumpt werden bis es in der ARA gereinigt werden kann. Den Pumpstationen setzen die falsch entsorgten Abfälle sehr zu. Die Schneidräder, Motoren oder die ganzen Pumpen müssen in einem schnelleren Intervall gewartet und ersetzt werden. Dies belastet die Abwasserrechnung jedes Jahr sehr stark.

Noch gefährlicher ist es, wenn Gifte, Chemikalien, Farben in die Kanalisation geschüttet werden. Diese Stoffe führen zu Schäden an den Leitungen und stören in der Abwasserreinigungsanlage den biologischen Reinigungsprozess. Dies kann zur Abtötung der gesamten Mikroorganismen führen, was die Abwasserreinigung zum Erliegen bringt.

Abfälle wie Textilien, Windeln, Binden, Speisereste und Katzensand verstopfen Kanalisation und Pumpen. Sie gehören nicht ins Abwasser!

Gifte, Chemikalien, Farbreste, Öl, Fett und ähnliche Stoffe führen zu Schäden an der Kanalisation und vergiften die Mikroorganismen in der Abwasserreinigungsanlage.

Das Ableiten dieser Stoffe ist verboten!

Die technischen Betriebe Rehetobel danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Unterstützung damit die Unterhaltsarbeiten und das Budget der Abwasserrechnung nicht durch unsachgemässe Entsorgungen von Abfällen unnötig erschwert und belastet wird. Die Entsorgung auf dem richtigen Weg, Kehricht oder Sammelstelle, kostet nicht viel oder ist sogar gratis.

Denken Sie daran Ihre Toilette ist kein Müllschlucker
Wasser- und Umweltkommission, Thomas Albrecht

Stoffe die nicht ins Abwasser gehören

Stoffe die nicht ins Abwasser gehören	Was sie anrichten
Binden	führen zu Verstopfung und wickeln sich um Pumpen
Chemikalien (z.B. Natronlauge, Schwefelsäure usw.)	vergiften das Abwasser, greifen Betonrohrleitungen an
Farben, Lacke usw.	vergiften das Abwasser
Fotochemikalien	vergiften das Abwasser
Frittierfett	lagert sich in Rohrleitungen ab, führt zu Verstopfungen
Heftpflaster	verstopfen Rohrleitungen
Katzenstreu	lagert sich in den Rohrleitungen ab und beansprucht die Pumpen übermässig
Medikamente	vergiften das Abwasser
Motorenöl, Ölhaltige Abfälle (Lappen, Ölfilter usw.)	vergiften das Abwasser, verstopfen Rohrleitungen
Ohrenstäbchen	müssen in der ARA mühsam entfernt werden
Pflanzenschutzmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel	vergiften das Abwasser
Rasierklingen	Verletzungsgefahr für Arbeiter in Kanalisation und ARA
Speiseöle aus Haushalten	führen zu Ablagerungen und Verstopfungen
Speisereste	führen zu Verstopfungen und locken Ratten an
Textilien + Feuchttüchlein	führen zu Verstopfungen der Rohrleitungen und Pumpen
Windeln	verstopfen Rohrleitungen und Pumpen
Zigarettenkippen	müssen in der ARA mühsam entfernt werden

Stoffe die nicht ins Abwasser gehören

Binden

Textilfasern

Fruchtkerne / Wattestäbchen

Tamponhülsen

Fruchtkerne / Wattestäbchen / Fette

Grobe Papiere, die die Pumpe blockieren

Blick in einen Pumpenschacht

Slipelinagen und Sonstiges

Benützungsgebühr für unverschmutztes Abwasser (Meteorwassergebühr)

Das revidierte **Abwasser-Reglement** welches am 07.03.2010 durch die Stimmbürgerschaft der Gemeinde Rehetobel an der Urnenabstimmung angenommen und vom Regierungsrat des Kantons Appenzell A.Rh. am 20.04.2010 genehmigt wurde, hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 09.09.2010 **per 01. Oktober 2010 in Kraft gesetzt.**

In Anlehnung an Art. 42ff des Abwasser-Reglements der Gemeinde Rehetobel, führt die Gemeinde Rehetobel die **Meteorwassergebühr auf den 01. Januar 2011** ein. Die Wasser- und Umweltkommission Rehetobel beauftragte die Hersche Ingenieure AG, Obereg, Tel. 071 898 80 52, mit den Konzept- und Erhebungsarbeiten. Für die Liegenschaftseigentümer sind folgende Punkte von besonderem Interesse:

- Erfasst werden all jene Liegenschaften, welche ihr Meteorwasser über eine öffentliche Anlage der Gemeinde oder des Kantons entwässern. Die Gebühr wird jährlich durch die Gemeinde Rehetobel erhoben. Die Aufteilung zwischen Gemeinde und Kanton erfolgt verwaltschaftsintern.
- Bemessungsgrundlage der Meteorwassergebühr ist die abflusswirksame Fläche des Grundstücks und die Art der Oberflächenbefestigung.
- Bei Retentionsmassnahmen sowie bei nicht versiegelten Oberflächen reduziert sich der Beitrag auf die Hälfte (Abwasserreglement, Art. 42, Abs. 2). Dazu gehören: begrünte Flachdächer; Kiesbelag, Schotterrasen, Rasengittersteine, Verbundsteine offen verfugt, Sickersteine mit Entwässerung (Fugenanteil > 10%); Retentionsmassnahmen mit einem Rückhaltevolumen > 1 m³ pro 100 m² abflusswirksame Fläche und Anschluss an eine öffentliche Kanalisation für unverschmutztes Abwasser.
- Wird das anfallende Meteorwasser von Gebäude- und Vorplatzflächen nicht gefasst und über die Schulter ins Wiesland entwässert, so werden für diese Flächen keine Gebühr erhoben. Grund: Der natürliche Zustand wird nicht verändert.

Bis Ende Oktober 2010 wird die Hersche Ingenieure AG die abflusswirksamen Flächen anhand der Orthofotos erfassen. Detailabklärungen erfolgen vor Ort. Die Hersche Ingenieure AG ersucht die Grundeigentümer der Gemeinde Rehetobel um ihr Einverständnis für die notwendigen Feldaufnahmen auf ihren Grundstücken.

Bis ca. 12. November 2010 wird die Wasser- und Umweltkommission die Veranlagung der Liegenschaften vornehmen und diese den entsprechenden Grundeigentümern eröffnen. Die Liegenschaftsbesitzer haben dann die Möglichkeit, vor der ersten Rechnungsstellung, Antrag auf Reduktion der Meteorwassergebühr aufgrund von nicht erfassten Retentionsmassnahmen zu stellen.

An der öffentlichen Versammlung vom 18. November 2010 (Budget-Informationsversammlung) wird die Meteorwassergebühr erklärt und vorgestellt.

Der Tarif für die **Meteorwassergebühr** pro m² abflusswirksamer Fläche wird vom Gemeinderat auf Fr. 0.55 **inkl. MWST** festgelegt. Dies ist der gleiche Tarif wie in die Gemeinden, welche bereits eine Meteorwassergebühr eingeführt haben, erheben. Dieser Tarif wird zu gegebener Zeit (d.h. wenn die Berechnungsgrundlagen vorlie-

gen) durch die WUK nochmals überprüft und dem eidgenössischen Preisüberwacher unterbreitet.

Die Gebühr für ein durchschnittliches Einfamilienhaus ohne Retention mit 150 m² Dachfläche (Ziegel), 40 m² Asphaltvorplatz und 50 m² Kieswegen/Sitzplatz beläuft sich somit auf ca. Fr. 120.– pro Jahr.

*Wasser- und Umweltkommission Rehetobel
Bauverwalter; Thomas Albrecht*

276. Rehetobler Jahrmarkt 17. / 18. Sept. 2010

Der 276. Jahrmarkt in Rehetobel stand unter einem guten Wetterstern.

Am Freitag beim Einrichten hat es noch leicht geregnet, dieser hörte aber rechtzeitig zum Beginn des Marktes auf. Es wurde zwar nicht sehr warm, trotzdem kamen am Freitag viele zu einem Bummel über den mit 40 Marktständen besetzten Jahrmarkt.

Am Samstag war der Andrang an den Marktständen nicht mehr so gross.

Das Angebot war aber auch am diesjährigen Jahrmarkt wieder breitgefächert, vom Alpkäse und Trockenfleisch aus dem Bündnerland über Kleider und Schuhe für jung und alt bis zu Schmuck, Spiel- und Bastelsachen.

Für das kulinarische Wohl sorgten die Vereine, Schule und Marktfahrer. Es gab wiedervieles zu probieren, in der Kaffeestube, der Feuerwehrbeiz, bei den Ständen mit Giros, Salaten, Schnitzel mit Pommes, Raclette, Würsten, ein Kebab oder Thailändisch und zum Dessert Öpfelchüechli oder Softeis und Zuckerwatte.

Damit Sie den 277. Jahrmarkt nicht verpassen, tragen Sie sich das Datum bereits heute in Ihre Agenda ein. Er findet bei jedem Wetter am 16. und 17. September 2011 statt.

Für die Marktkommission, Thomas Albrecht

Vorankündigung:

Am **Donnerstag 11.11.10 um 20.00 Uhr** im Gasthaus Poscht findet der zweite **runde Tisch der Kulturkommission Rehetobel** statt!

Sonnenenergie effizient nutzen

Informationsveranstaltung des Vereins AR

Mittwoch, 27. Oktober 2010, 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel

Die effiziente Nutzung von Strom ist angesichts der angekündigten Strompreiserhöhung aktueller denn je. Der Verein AR organisiert deshalb die Informationsveranstaltung «Sonnenenergie effizient nutzen». Sie findet am Mittwoch, 27. Oktober 2010 im Gemeindezentrum Rehetobel statt und beginnt um 19.30 Uhr.

Im Mittelpunkt steht das Thema «Effiziente Geräte und Beleuchtung». Anette Michel von der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz S.A.F.E. in Zürich wird über den Stand der Technik und die Mindestanforderungen an die Effizienz von Haushalts-, Unterhaltungs- und Bürogeräten sowie Beleuchtungen informieren. Tipps zu deren Kauf und Anwendung vervollständigen ihr Referat.

Daneben wird Christoph Mettler, EW Heiden AG einen Einblick in die Technik der Photovoltaik vermitteln und auf die Preisentwicklung der Solaranlagen sowie die Förderbeiträge eingehen. Ferner hat das Publikum die Möglichkeit die Themen der beiden Referate in einer Diskussion zu vertiefen und eigene Fragen einzubringen.

Hinweise auf das Förderprogramm des Kantons sowie auf das nationale Gebäudeprogramm runden den Informationsteil ab.

Im Anschluss sind die Besucherinnen und Besucher zum Apéro eingeladen.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Zweierlei Glück

An einem bitterkalten Januarmorgen hatte mein Ehemann Herbert die Idee geäußert, am Linth-Kanal für eine Foto-Reportage zu recherchieren. Hoppla, dachte ich, jetzt aber den dicksten und wärmsten Wintermantel anziehen!

Kalt war es auf dem Damm, ein scharfer Wind blies. Die Sonne schien fahl auf die weisse Landschaft, und die Linth floss bleiern in ihrem Korsett aus dicken Steinblöcken. Voll Tatendrang stürmte Herbert auf dem Damm voraus. Der Abstand zwischen uns vergrößerte sich schnell, offensichtlich gefiel es ihm und er war zufrieden mit seinen Nachforschungen. Ich nahm es gemütlicher. Hüllte mich enger in meinen Mantel und Schal und überliess meine Gedanken dem Fliesen des Flusses. Herbert war nur noch ein Strichlein in der Ferne. Alles war still, nur meine Schritte im Schnee knirschten. Ich genoss die eigenartig schöne Stimmung.

Ein schwarzes Etwas unter Wasser machte mich aber doch neugierig. Es schwabbelte und pendelte mit der Strömung am selben Ort hin und her. Ein Blesshuhn, ein «Taucherli» suchte in der schrägen Uferverbauung zwischen den Steinquadern nach Nahrung. Aber warum taucht es nicht endlich wieder auf? Es schwabbelte weiter an der selben Stelle. Jetzt schien es mir, als ob es seinen Schnabel in der Ritze zweier Steine verkeilt hatte und nicht mehr frei kam. Oh je, wie lange war es wohl schon unter Wasser? Ohne viel zu denken krepelte ich so gut es ging den dicken Ämel hoch und versuchte über die schrägen, glitschigen Steine zum Taucherli abzusteigen. «Jesses, jetzt nur nicht ausrutschen» schoss es mir durch den Kopf! Sonst würde ein mit Wasser vollgesogener Wintermantel mit Inhalt an Herbert vorbeischwimmen... Ich konnte den Vogel greifen und den Schnabel losrütteln. Auch auf den Damm hinauf klettern konnte ich mit Gottes Hilfe, den triefenden, leblosen Federball in der klammen Hand haltend. Lieseli Schläpfer vom Samariterverein hörte ich flüstem: «Sofort Mund zu Nase Beatmung!» Ich also «Mund zu Schnabel». Zuerst Wasser aussaugen und dann sanft hinein blasen. Nach dieser Prozedur nahm ich den kalten, lahmen Vogel unter meinen Mantel und umwickelte ihn mit dem Schal bis nur der Kopf oben heraus guckte. «Darfst nicht sterben!» redete ich ihm immer wieder zu und wanderte erneut dem Damm entlang, diesmal aber zügig. Langsam wurde es warm im Mantel, feuchtwarm. Ich verspürte eine zarte Bewegung. Es lebt! Die Bewegungen wurden kräftiger. Ich knöpfte den Mantel auf und lockerte den Schal. Und mein Taucherli flog mit einem leisen Piep zur Linth hinunter.

Ein unbeschreiblich schönes Glücksgefühl überkam mich. Glück hatte das Taucherli, dass ich es entdeckt hatte und Glück hatte ich, dass ich nicht in die Linth gerutscht bin. Nun reiche ich mit Freude die Feder weiter an Max Baumgartner, Sonnenbergstrasse.

Astrid Maeder, Unterer Michlenberg

**«Ehrenrunde» für
den alten
Jugendraum**

Die Sommerpause ist vorbei!
Eröffnung des **alten** Jugendraumes im Gemeindezentrum,
wegen Verzögerung des Umbaus im neuen Jugendraum,
am **Freitag, 5. November 2010**
Der Jugendraum ist jeweils am Freitagabend von 19.15 Uhr
bis 22.15 Uhr geöffnet!
Eintritt für Jugendliche ab 13 Jahren.
Während den Schulferien bleibt der Jugendraum geschlos-
sen.

Regionale Feuerwehr

**Infoabend und
Neueinteilung**

Wir suchen...
aufgestellte und tatkräftige Damen und Herren zur Unter-
stützung unserer Feuerwehr.
Bist du zwischen 20 und 40 Jahre alt und bietest der Allge-
meinheit einen Teil deiner Freizeit an?
Wir bieten dir eine gute Ausbildung, tolle Kameradschaft
und noch vieles mehr.

Fühlst du dich angesprochen? Dann laden wir dich gerne
ein zum Informationsabend der Feuerwehr ein:

Dieser findet am
18. Oktober 2010 um 19.30 Uhr im Schulhaus Wald AR
statt.

Bist du an diesem Tag verhindert, aber trotzdem interes-
siert, Feuerwehrdienst zu leisten?
Dann melde dich direkt bei mir (Thomas Kellenberger Tel.
071 877 29 84 oder 079 207 98 42).

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit!
Thomas Kellenberger, Kdt Fw Wald-Rehetobel

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 3. Oktober 2010, 19.30 Uhr, reformierte Kirche

Den Abschluss der diesjährigen Konzertreihe von «Kon-
zerte in Rehetobel» macht das Kammerorchester «la banda
Antix». Dieses aus 18 hochqualifizierten Musikern und
Musikerinnen bestehende Ensemble wurde im Jahre 2005
gegründet und wird von Igor Karsko geleitet. Er wurde in
der Slowakei geboren und genoss seine musikalische Aus-
bildung am Konservatorium Kosice und an der Musikakade-
mie Prag. Seit 1993 wirkt er als 1. Konzertmeister des
Luzerner Sinfonieorchesters und der «Camerata Zürich». Ausserdem ist er Dozent an der Musikhochschule Luzern.
Er spielt die Violine «il viotti», die 1768 von Lorenzo Stori-
oni aus Cremona gebaut wurde.
Das weitgespannte Programm umfasst Werke des italie-
nischen Violinvirtuosen Carlo Farina (1600-1639), Renato
Pacozzi (1930-1993), Edward Elgar (1857-1934), Benja-

min Britten (1913-1976) schliesslich deren zwei von Georg
Philipp Telemann (1681-1767), darunter Ausschnitte aus
seinem Spätwerk «Klingende Geographie». Dieses umfasst
eindrückliche und humorvolle musikalische Beschreibun-
gen von Europa und verschiedenen Ländern.
Solistin in Telemanns Konzert «die Relinge» ist die aus
Aarau stammende Christina Gallati, die auf verschiedene
Soloauftritte u.a. mit dem Luzerner und mit dem Basler
Sinfonieorchester zurückblicken kann.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet ein besonderer
Musikgenuss. Die veranstaltende Lesegesellschaft Dorf
freut sich auf zahlreichen Besuch.
Eintritt frei. Kollekte.

bibliothek rehetobel

**Neue Bücher
in der Bibliothek**

Andrea de Carlo
Das Meer der Wahrheit

Dieser Roman spielt im Spannungsfeld zwischen der
oberen Gesellschaft Roms und alternativen Gruppierun-
gen. Und der Autor müsste nicht Andrea de Carlo sein,
wenn dabei nicht einige Seitenhiebe auf die aktuelle Polit-
szene in Italien abfallen würden.
Eigentlich wäre Lorenzo viel lieber zuhause geblieben, in
seinem Häuschen im Apennin, fernab von der Zivilisa-
tion. Zu seiner Familie hat er nicht mehr viel Kontakt, dem
Leben in Rom, wo er aufgewachsen ist, hat er schon lange
den Rücken gekehrt. Seine Welt sind die Meere, die Strö-
mungen der Ozeane und er ist daran, ein Buch über das
Überleben auf offenem Meer nach einem Schiffbruch zu
schreiben.
Sein Bruder Fabio ist in Rom geblieben und hat dort eine
steile politische Karriere gestartet. Überraschend ist jetzt
der Vater verstorben und Lorenzo muss sich auf den Weg
machen, um den Bruder und die Schwägerin bei den Vor-
bereitungen zur Beerdigung zu unterstützen.
Kaum ist Lorenzo in Rom angekommen, liegen sich die
Brüder schon in den Haaren und auch zu seinem Neffen,
einem verwöhnten Grossstadtkind, findet er keinen Draht,
einzig die Schwägerin versucht, so etwas wie heile Familie
zu konstruieren. So oft er kann, setzt sich Lorenzo ab und
durchstreift die Stadt seiner Jugend. Da bei den Papiere-
n des verstorbenen Vaters ein sehr wichtiges Doku-
ment abhanden gekommen ist, sieht er sich bald in einige
Schwierigkeiten verstrickt. Er lernt eine dänische Aktivistin
kennen, verliebt sich in sie und flieht mit ihr, als das Pflaster

in Rom zu heiss wird, auf dem Schiff seines Bruders nach Korsika.

Es passiert natürlich noch Einiges mehr auf den 346 Seiten, aber diese Turbulenzen in der ewigen Stadt dürfen Sie sich als Leser selber zu Gemüte führen!

Trudi Bänziger

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im August 2010

- Lörcher, Julia, Robach 24
- Meier, David, Chastenloch 15
- Rutz geb. Ochsner, Ruth, Heidenerstrasse 16
- Beyer, Lutz, Sägholzstrasse 28
- Brey, Denise, Robach 34
- Kürsteiner, Heinz, Ochsenbüel 44
- Sturzenegger, Sandra, Ochsenbüel 44
- Braun, Friedhelm und Braun geb. Ahlinger, Beate, Sägholzstrasse 58
- Sager, René, Heidenerstrasse 54
- Aeberhard, Markus und Aeberhard geb. Hermann, Silvia, Buechschwendstrasse 11
- Aeberhard, Mara, Buechschwendstrasse 11
- Prodea, Vasile, Bürgerheimstrasse 9

Eine Heimat
für Behinderte.
www.stiftung-waldheim.ch

Freiwilligeneinsatz Fahrdienst zum Bocciaspiel

Welche Person würde ca. fünf Mal im Jahr am Mittwochabend einen unserer Bewohner aus Rehetobel mit dem Auto nach Rorschach zum Boccia begleiten?

Die Fahrspesen werden natürlich vergütet. Interessiert?

Stefanus Bertsch, Standortleiter in Rehetobel gibt Ihnen gerne weitere Informationen.

Telefonnummer 071 877 60 70

Leserbrief

Anstössig

Ich entstamme einem **abstinenten Elternhaus**, weil Mutter und Vater, als im Lehramt an höheren Schulen stehende Lehrpersonen, sich aktiv der Abstinente-Bewegung angeschlossen hatten: Mutter erteilte Sprach-Unterricht, Vater als Naturwissenschaftler Biologie und daneben Kurse in Hygiene am Lehrerseminar und an der Krankenpfleger- und an der Frauenschule. Ausserdem veranstaltete er als Direktor des Natur- und Nationalpark-Museums Führungen.

Sie beide waren in eher ländlicher Umgebung aufgewachsen und hatten dort zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Not und das Elend in mancher Familie erlebt, die der Alkohol damals angerichtet hatte. Zuhause hatten wir einen Baumgarten mit Obstbäumen, deren Ertrag im Herbst zum Teil in die Mostpresse kam und als Saft im Ballon sterilisiert wurde, um uns während des ganzen Winters als köstlicher Süssmost zur Verfügung zu stehen! Mein mittlerer Bruder gehörte der abstinenten Mittelschul-Verbindung an, in der

übrigens auch der spätere Komiker Hans Gmür anzutreffen war. Mein ältester Bruder hingegen zog es vor, einer sog. «schlagenden» Hochschul-Verbindung beizutreten. Letzterer ist kürzlich in seinem 89. Altersjahr verstorben.

Bei einer kürzlich stattgefundenen persönlichen Begegnung mit Marianne Zähler habe ich ihr gegenüber meinem Missfallen darüber Ausdruck gegeben, dass **die Jugendmusik beim 1. «Oktoberfest» das Anzapfen des Bierfasses musikalisch untermalen** soll. Allenthalben wird heutzutage versucht, die Jugend vom Alkoholkonsum fernzuhalten, weil furchtbare Auswüchse dort Einzug gehalten haben! Ich schätze die musikalische Erziehungsarbeit von Frau Zähler überaus, die sie der Jugendmusik angedeihen lässt. Aber an **diesem** Punkt bin ich anderer Meinung und finde **diesen** Einsatz unüberlegt. Zudem gab es eine eigenartige gegensätzliche Kombination zwischen dem **feierlichen Glockengeläute der Kirche zum Sonntagsauftakt und gleichzeitig dem Anstich des Bierfasses im Gemeindezentrum, beides gerade um 18.00 Uhr!** Erstaunt hat es mich, dass von der Kirche oder von der politischen Behörde kein Einspruch gegen das Engagement der Jugendmusik für diesen Zweck erhoben worden ist.

C. Haegler, Pfr. i. R.

Nachtrag

Übrigens sind meine Eltern nicht aus einer Unsicherheit oder gar Ängstlichkeit der Abstinenz beigetreten, sondern aus einer **bewussten sozialen Gesinnung und Verantwortung mit Vorbildcharakter**. Ich habe bis als 20-Jähriger daheim keinen Alkohol stehen sehen.

PS. Was die allfälligen **Ergänzungs-Gottesdienste** im Monat Oktober angeht, erkläre ich an dieser Stelle meine Bereitschaft, an gottesdienstlosen Sonntagen (in der Dorfkirche) im Kulturzentrum oben Ersatz dafür anzubieten. Ich muss nur an zwei Sonntagen Abstand davon nehmen, nämlich am 3. Oktober (infolge «Erntedank») und am letzten Sonntag dieses Jahres, nämlich am 24. Oktober, wegen Verpflichtung auf der Schwägalp.

C.H.

«Oktoberfest»

Sehr geehrter Herr Högler

Unser diesjähriges Herbstkonzert stand unter dem Motto «Oktoberfest». Wir sind zu Recht davon ausgegangen, dass es ein gemütliches Fest geben wird und man gemeinsam ein paar fröhliche Stunden verbringen kann. Beim Konzert der Jugendmusik durften wir zahlreiche Eltern und Grosseltern begrüssen, die es sicherlich auch vorziehen, ihre Kinder hier im Dorf zu wissen.

Der Fassanstich als solches, war ein kurzer Akt, der vor allem Lustig war, weil es gar nicht so einfach ist, den Zapfhahn in das Fass zu bringen ohne dass es spritzt.

Auch bei diesem Anlass war durch die farbigen Eintrittsbänder sichergestellt, dass kein Alkohol an Nichtberechtigten ausgeteilt wurde.

Wir haben übrigens auch schon anlässlich des Jugendmusiklagers mit den Kindern und Jugendlichen einen Abend zum Thema Alkohol durchgeführt.

Und selbstverständlich haben wir mit dem Beginn des ganzen gewartet, bis die Glocken ausgeklungen waren.

Marianne Zähler

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 3. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst**
mit Rudolf Balz, Pfr. i. R., Grub SG,
Orgel: Cyrill Bischof
- 10. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst**
mit Walter Frei, Pfr. i. R., St. Gallen,
Orgel: Werner Graf
- 17. Okt.** Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden.
- 24. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst**
mit Pfrn. Beatrix Jessberger,
musikalisch gestaltet vom Singkreis Halden unter der Leitung von Alexander Sennhauser
- 31. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst**
mit Bernhard Brassel, Pfr. i. R.,
Rehetobel, Orgel: Werner Graf

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 3. Oktober um 19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche.

Das Kammerorchester «la banda ANTIX» unter der Leitung von Igor Karsko spielt Werke von Georg Philipp Telemann, Carlo Farina, Edward Elgar, Benjamin Britten und Renato Pacozzi.

Fiire mit de Chliine

Samstag, 30. Oktober um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen.

Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 6. Oktober um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 11. und 25. Oktober

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 27. Oktober, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Donnerstag, 28. Oktober, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 21. Oktober, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 26. Oktober um 14.30 Uhr

Ökumenischer Appenzellischer Missionssonntag

Sonntag, 24. Oktober um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Walzenhausen zum Thema «Wasser für alle»

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 3. - 16. Oktober vertreten durch:

Walter Frei, Pfr. i. R., St. Gallen (Tel. 071 278 12 64)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Erntedank-Gottesdienst

Was für eine Freude: Fr. 1'008.80 durften wir zugunsten des Ostschweizer Kinderspitals in St. Gallen einzahlen! Die Kollekte aus dem ökumenischen Erntedank-Gottesdienst vom 12. September 2010 soll für die «Musiktherapie Onkologie» am KISPI verwendet werden. Pfarrerin Jessberger konnte zusammen mit Vreni Kuster und den Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse viele grosse und kleine Gottesdienstbesucher in der Kirche begrüßen. Die Landfrauen haben auch dieses Jahr den Chorraum mit ihren Schät-

zen aus Garten und Küche geschmückt. Von den Drittklässlern durften wir viel Spannendes über Bienen erfahren. Sie bereiteten uns mit ihren farbenfrohen Bildern und den Blumensamen viel Freude. Erstmals wirkte der Waldheim-Chor unter der Leitung von Stefanie Aouami im Gottesdienst mit. Gemeinsam mit den Drittklässlern und Cyrill Bischof am Klavier haben sie uns mit ihrer Lebensfreude angesteckt und zum Mitsingen animiert. Anschliessend waren alle zu Süssmost und Biberfladen eingeladen, bevor die Erntegaben der Landfrauen zum Verkauf angeboten wurden. Ein herzliches Dankeschön an alle!

Barbara Nef

Der Gemischt Chor Rehetobel «verstärkt»

Anlässlich des eidg. Dank- Buss- und Betttag 2010 performte unser Gemischt Chor in der reformierten Kirche. Unterstützt wurden unsere Sängerinnen und Sänger durch den Chor aus Montlingen mit dem trendigen Namen «Saint John's Singers».

Auf den ersten Blick scheinen sich – rein geografisch – die beiden Chöre nicht unbedingt nahe zu stehen. Doch Insider wissen, dass der engagierte Dirigent Peter Vonbank die beiden Formationen bereits seit über 20 Jahren parallel leitet.

Gut unterscheidbar traten unser Chor mit roten und die Gäste mit grünen Farbtupfern auf. Ob dahinter ein politisches Statement stand, konnte nicht abschliessend geklärt werden. Das mit dem Zusammenzug der beiden Formationen gewonnene Volumen kam in der guten Akustik der Kirche voll zum tragen. Das Startlied «Heaven is a wonderful Place» und die drei folgenden Beiträge konnten sehr gefallen. Das göttliche Umfeld verhinderte jedoch zuerst

eine standesgemässe Anerkennung durch die anwesenden Kirchengänger. Die Messe erhielt neben der Predigt von Frau Pfarrerin Beatrix Jessberger durch die Taufe von Lion Maël einen zusätzlichen Höhepunkt.

Das Finalissimo konnte vollumfänglich begeistern. Die mit grossem Einsatz gesungenen Lieder, wie zum Beispiel das «Vater unser», gingen sicher nicht nur dem Autor unter die Haut! Beim abschliessenden «Amen» war es um die vornehme Zurückhaltung der Kirchgemeinde geschehen. Rhythmisch klatschend wurden die beiden Chöre in ihrer Performance unterstützt. Am Ende des Auftritts war das Standing Ovation der verdiente Lohn für viele Stunden üben, üben und nochmals üben...

Last but not least belohnte sich der Chorverbund im Foyer des Gemeindezentrums gleich selber mit einem Aperero; einige Mitglieder, vornehmlich Frauen, erstellten mit einem zusätzlichen Einsatz ein Aperobuffet vom feinsten.

Auch die Kirchengänger kamen nicht zu kurz, wurden Sie doch von Beatrix zum Aperero eingeladen.

An dieser Stelle und sicher im Sinne aller anderen «Konsumenten» dieses Anlasses, ein herzliches Dankeschön für die tolle Leistung aller Beteiligten.

Danny Haas

Seniorenausflug 09.09.2010 ins Bäckereimuseum, Benken

Am 8.9.2010 häts gränet fascht die ganz Nacht
s'Rägewasser hätt d'Luft schö suber gmacht.
Am 9.9.2010 ischt de Himmel blau gsi
und domit ischt Niederschlagsfase vorbei.

Nur fröhliche Gsichter hani gsee cho
genau di richtig Stimmig zum fort go
soviel ufgestellt Mensche hani nüd erwartet
punkt 12 häts gheisse absitze, aaschnalle, mer startet.

Viel Buurehöf hani gseh zwöschet St. Galle ond Wil
jeder mit Blumepracht gschmückt ond alli im gliiche Stil
die saftige güene Wiese ond die farbige Chüe
händ mer s'Gfühl gee vo ländlicher Rue.

Über de Ricke ischt Geged sehr gmüetlich
d'Dörfli händ vertäunt gwirkt ond d'Natur recht fründlich
vo wiitem han i d'Spitze vo de Glarnerberg gsee
ond rechts onne en Teil vom Zürisee

Plötzlich gsen i d'Ortstafle «Benken» üsers Ziel
d'Seniore stiged us, sie werded mobil.
gspannt ond neugierig laufets rassig devo
jeder wott zerscht is Museum inne go.

s'Bäckereimuseum ischt meh als me denke cha
ischt eher e Bäckereigschicht mit allem drum ond dra
hunderte Oschterhaseforme, Bachbläch in alle Variante
kostbari Raritäten wie annere Brokante.

Näbet eme halbe dotzed Knetmaschine
häts döt au no drei ufputzti Limousine
genau am vieri händs üs serviert
Wiiswürst mit warme Bretzel ond Tomate garniert.

Sechs Stunde lang kei Wort über Pille ond Therapie
nünt vo Rheuma, Tröpfli oder Allergie
d'Seniore sind gmüetlich gsi, mis Kompliment
s'nöchscht Mol goni wieder mit, do zwiefli kein Moment.

Vittorio Paganini

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 2. Oktober, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 3. Oktober, 10.15 Uhr
Erntedank- und Solidaritätsfeier in der kath. Kirche Heiden mit afrikanischer Musik.
Ab 11.30 Uhr afrikanisches Mittagessen im Pfarreizentrum Heiden

Donnerstag, 7. Oktober, 15.30 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 9. Oktober, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Montag, 11. Oktober – Mittwoch, 13. Oktober
Ministrantenreise ins Tessin

Samstag, 16. Oktober, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 24. Oktober, 10.30 Uhr
KIRCHENFEST
Familiengottesdienst und Apéro

Dienstag, 26. Oktober, 20.00 Uhr
Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden
Unter Anleitung von Ruth Stöckli versuchen wir in Bewegung zu bleiben, unser inneres Gleichgewicht zu finden, und dieses auch in unseren Alltag zu tragen.
Mitbringen: Freude an Musik, Tanz, Bewegung...
Unkostenbeitrag Fr. 5.–

29. Oktober, 09.30 Uhr – 10.00 Uhr
«Gebet für die Welt» in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 30. Oktober
10.00 Uhr: Fiire mit dä Chlinä in der kath. Kirche
17.30 Uhr: Eucharistiefeier in der kath. Kirche

Voranzeige:

Sonntag, 07. November, 14.00 Uhr, Gedenkfeier für die Verstorbenen in der kath. Kirche Heiden
Dienstag, 30. November, 6.30 Uhr Roratgottesdienst

Gisela Bauert

24. Oktober – Kirchenfest Rehetobel

Am Sonntag, 24. Oktober (letzter Sonntag der Herbstferien der Schule Rehetobel) feiern wir in unserer Galluskirche das Patrozinium, das Kirchweihfest. Den Festgottesdienst feiern wir als Familiengottesdienst. Musikalisch wird er mitgestaltet von Timon Gehr auf

dem Hackbrett. Im Anschluss an den Gottesdienst können Sie sich mit einer Bratwurst stärken und das gesellige Beisammensein geniessen. Wir freuen uns auf viele Mitfeiernde. Ganz besonders freut es uns, wenn Familien mit ihren Kindern das Kirchenfest mitfeiern.

Szenisches Musikwerk: Henry Dunant – Ein dramatisches Menschenleben

30. Oktober bis 12. November 2010

Zum 100. Todestag von Henry Dunant wird am 30. Oktober 2010 in der Evang. Kirche Heiden das szenische Musikwerk «Henry Dunant – ein dramatisches Menschenleben» uraufgeführt und ist bis 12. November zu sehen. Das Musikwerk lässt Szenen aus dem Leben des Rotkreuzgründers von seiner Jugendzeit in Genf bis zu seinem Tod im Appenzelerland aufleben. Das Libretto verfasste Bundesrat Hans-Rudolf Merz und die Komposition stammt vom bekannten Bündner Komponisten Gion Antoni Derungs. Das Publikum erwartet eine ausserordentliche Inszenierung von der Häädlerin Christa Furrer mit zwei Bühnen und zwei Hauptdarstellern. Der aus Fernseh und Film bekannte Schauspiel-

ler Hans-Peter Ulli spielt den «alten Dunant». Nicht verpassen!
Tickets sind bei Ticketcorner (www.ticketcorner.ch) erhältlich. Besitzer einer Coop Supercard erhalten 20% Rabatt (100 Tickets pro Vorstellung).

Erziehung

Klassenlager der 6. Klasse im Maggiatal, Tessin

Wir 6. Klässler verbrachten das Klassenlager vom 29.08.2010-03.09.2010 im Tessin in Aurigeno gleich an der Maggia. Einige von uns schliefen unter Planen und andere unter freiem Himmel. Wir hatten eine trockene Woche, na ja, ausser am Montagmorgen erlebten wir einen kleinen Platzregen, aber das hatten wir schnell hinter uns. Wir hatten jede Menge Spass und sehr gute Lehrkräfte dabei. Wir waren an der Maggia, wo wir abwaschen und die Zähne putzen konnten und etwas oberhalb des Baches spannten wir unsere Planen. Wir nahmen jeden Mittag, als wir unterwegs waren, einen Lunch mit und am Abend, als wir zurückkamen, kochte immer eine Gruppe mit Hilfe von Julia ein feines Abendessen. Am ersten Abend brien wir Würste und für Anja gab es Brot, Kartoffeln und Tofuwürste (sie ist Vegetarierin). Montag gab es Chili con carne, Dienstag assen wir Käsehörnchen mit Apfelmus, Mittwoch bereitete eine Gruppe Wienerli im Teig vor und für Anja Gemüsetäschchen, am Donnerstag Muschelnudeln mit Sauce «cinque pi». Dieses Menu assen wir mit unseren selbst geschnitzten Holzlöffeln. Am Freitagmorgen packten wir alles zusammen und verabschiedeten uns vom schönen Lagerplatz.

Léonie & Leila

Ausflug ins Val Bavona

Am zweiten Tag reisten wir nach Foroglio im Val Bavona, um einen Wasserfall zu besichtigen. Dort gab es Steinhäuser, in denen die Leute früher lebten. Wir wanderten zum

Wasserfall und schauten ihn aus der Nähe an. Wir näherten uns auf etwa fünf Meter Entfernung. Es stob so sehr, dass wir alle nass wurden. Nachher spazierten wir auf dem Wanderweg talabwärts in Richtung Maggiatal. Während der Wanderung kamen wir an einem Ziegenstall (sogenannte splüia) vorbei, der noch von früher war. Dort drin hatten etwa 40 Ziegen Platz. Danach liefen wir etwa eine Stunde weiter und nahmen als Abkühlung ein Bad in der Bavona. Nach dem Baden marschierten wir noch etwa eineinhalb Stunden bis zum Bus in Bignasco, der uns in die Nähe unseres Lagerplatzes brachte.

Lydia & Alessia

Besuch der Falknerei

Am Dienstag besuchten wir die Falknerei in Locarno. Vor der Vorstellung konnten wir die Vögel in den Volieren betrachten, welche später bei der Show auftraten. Es hatte

Adler, Geier, Eulen und Falken. Nachher stiegen wir auf die Zuschauertribüne. Dann ging die Vorstellung los. Die Vögel kamen hinter uns aus einem Türchen heraus und flogen über unsere Köpfe hinweg. Einmal sass ein Vogel namens Caracara auf den Kopf von Daniel und Tobias. Wir durften sogar eine Eule streicheln. Die Federn waren sehr weich. Am Schluss konnten wir alle Vögel noch einmal anschauen, dann spazierten wir zum Schwimmbad.

Jens & Lukas

Am Lido in Locarno

Nach der Falknerei freuten wir uns auf eine Abkühlung in der neuen Badi, die nun fünf Rutschbahnen und viele neue Bäder hat. Als wir eintraten, staunten wir nicht schlecht über die grosse Auswahl. Wir suchten uns einen Platz und zogen uns um. Es gab verschiedene Gruppen. Zuerst gingen wir auf die Rutschbahnen. Es machte riesig Spass die alle zu testen. Darauf ging es zu den Sprungtürmen. Man konnte von 1 Meter bis 10 Meter hoch springen. Dann assen wir unseren Lunch, den uns Julia immer so gut vorbereitet hatte. Viele testeten auch die verschiedenen Bäder. Es gab zum Beispiel ein Entspannungsbad oder eins mit Fontänen. Auch im See war es toll. Die Zeit verging im Nu und wir mussten auch schon wieder aufbrechen. Am Schluss bekamen wir auch noch ein Glacé spendiert. Es war ein mega toller Tag mit vielen Erlebnissen.

Anja

Klettern an den Felswänden von Ponte Brolla

Am Mittwoch gingen wir mit Christian Seger, Urs und Frau Seeger klettern.

Zuerst übten wir an einem kleinen Fels. Es brauchte etwas Mut zum Abseilen. Danach konnten einige auf eine kleine Tour mit. Von den Knaben durften Nicolas, Christian, Jens und Lukas mit, von den Mädchen Anja, Léonie und Camen.

Wir brauchten für die Tour ungefähr zwei Stunden. Nach dem Klettern gingen wir in Ponte Brolla in ein Grotti etwas trinken. Nachher fuhren wir mit dem Bus nach Hause. Dieser Tag machte uns viel Spass!

Christian & Nicolas

Bau einer Schwitzhütte

Am zweitletzten Tag im Klassenlager im Tessin baute die halbe Klasse eine Schwitzhütte. Wir nahmen Haselnuss-

sträucher und bauten ein Gerüst in Form eines Iglus. In der Mitte gruben wir ein Loch, wo später die heißen Steine hinein kamen. Dann überdeckten wir das Gerüst mit Wolldecken. Als alles bereit war, holten wir mittelgrosse Steine aus dem Fluss, der gleich in der Nähe war. Wir legten die Steine in ein speziell aufgebautes Feuer. Nach einer Stunde glühten die Steine und wir zogen die Badehose an. Dann gingen wir in die Schwitzhütte.

Ein paar Lehrpersonen brachten uns die heissen Steine mit einer Schaufel in das Loch in der Hütte. Es gab zwei Durchgänge bei ungefähr 80 Grad.

Tobias Hotz & Jason

Tag des Feuers

An diesem Freitag begannen wir den Unterricht im Singkreis. Wir lernten ein Lied von Mani Matter «I han es Zündhölzli aazündt». Nachher haben wir alle einen Papierstreifen bekommen, auf dem ein Begriff mit «Feuer» oder «Brand» stand. Wir versuchten diese Wörter an der Wandtafel zu platzieren. Links die, die zur guten Seite des Feuers gehören, rechts die schlechten und schädlichen. Es gab viel mehr gute.

Raphi Schläpfer hat uns dann erklärt, was es alles braucht, dass ein Feuer überhaupt brennen kann. Es gehören immer drei Dinge dazu: ein Brennstoff, hohe Temperatur und Sauerstoff. Wenn man das Feuer löschen will, muss man eine dieser Sachen wegnehmen. Wir haben auch gelernt, wie

man sich verhalten sollte, wenn es bei uns plötzlich einmal brennt. Natürlich sprachen wir auch über viele gefährliche Situationen, wo Feuer entstehen können, wenn man nicht aufpasst.

Nach der Pause durften wir alle auf dem Pausenplatz zuschauen, wie brennendes Öl in einer Pfanne gelöscht wird. Nur ja nie Wasser drauf! Das gibt einen wahnsinnigen Feuerpilz! Zum Glück mussten wir weit genug weg stehen beim Zuschauen!

Dann durften wir auf drei Posten verschiedene Sachen selbst ausprobieren. Wie brennen trockenes und frisches Tannenchräs oder verschiedene Kleiderstoffe. Wir durften auch mit der Löschdecke und mit dem Feuerlöscher eine brennende Flüssigkeit löschen. Es kamen fast alle dran. Zuletzt erklärte uns Herr Albrecht auf dem Plätzli, auf was man achten muss, wenn man selber eine Feuerstelle machen will. Eigentlich wussten wir da schon viel, aber halt doch nicht ganz so genau.

Zum Mittagessen gab es feine Würste mit Brot und ein Getränk dazu und zum Dessert noch eine feine Glace. Bald ging es aber wieder weiter in gemischten Gruppen. Zuerst mussten wir uns durch einen dunklen Raum tasten. Man musste einem Seil nach kriechen. Am Ziel erhielt man ein Brügeli.

Dann kamen wir zum Abseilen. Man sitzt in einen Klettergurt und wenn du am Seil ziehst, bleibst du stehen und hängst fast kopfüber. Auf dem Samariterposten erfuhren wir viele Dinge zu Verbrennungen und Verbrühungen und mussten Bilder zuordnen. Die Samariter haben uns auch Imitationen von Brandverletzungen gezeigt. Die waren aus Wachs gemacht und sahen sehr echt aus.

Am letzten Posten durften wir mit der Gruppe ein Feuer löschen. Die einen legten den Schlauch aus und die anderen zielten mit dem Wassergewehr auf das brennende Holzhäuschen. Sicher wollen jetzt viele von uns später auch einmal bei der Feuerwehr mitmachen.

Es war ein langer, spannender und toller Tag. Wir bekamen alle noch einen Rucksack. Viiiien Dank!

Bericht zusammengestellt aus verschiedenen Texten der fünften Klasse.

...und zum Schluss

In der 1. Klasse hätten wir gerne mal Tiere für ein paar Wochen zu Besuch. Ein Mädchen hat zuhause Zwerghamster und möchte fragen, ob die wohl geeignet wären für Schulferien. Am nächsten Morgen berichtet es: «Hämscherli gönd nöd so guet – sie sind ebe nachtattraktiv».

Erika Fritsche

2. Klasse, textiles Werken

Ein Schüler meint: «Du, i bi im Fall scho bald fertig mit uusschneide!»

Ein Mädchen entgegnet: «Es chunt nöd uf d' Schnelligkeit druf aa, sondern uf d' Guetigkeit.»

Ein Junge ergäntzt: «... und au uf d' Schönheit.»

Denise Steinmeier

Konzert Töbi Tobler und Ficht Tanner

Samstag, 23. Oktober 2010, 20.00 Uhr
Im Keller von Familie Lenggenhager, Dorf 3

Töbi Tobler (Hackbrett) und Ficht Tanner (Bassgeige) treten nach Jahren wieder gemeinsam auf. Die beiden Musiker hatten sich mit ihrem «Appenzeller Space Schöttl» einen Namen gemacht und in den Achtziger- und Neunzigerjahren die Musikszene einzigartig mitgestaltet. Ein Zeuge jener Zeit ist die vergriffene CD-Aufnahme «Herbstimprovisationen» sowie die LP «Appenzeller Space Schöttl».

Ficht Tanner

Töbi Tobler

Von Anfang an pflegten die beiden Musiker die Authentizität der eigenen musikalischen Sprache.

Das Repertoire bestand einerseits aus traditioneller Appenzelmusik und andererseits aus frei improvisierter Musik. Diese beiden «Schienen» vermischten sich im Lauf der Zeit und daraus entstanden eigene Stücke und Geschichten. Nach der gemeinsamen «Schöttlzeit» verfolgte jeder seinen eigenen Weg. Das machten sie solistisch, sowie in verschiedenen Formationen und Projekten. Neuerdings treten sie wieder zusammen auf – aus lauter Freude an der Musik.

Der Anlass ist öffentlich. Der Eintritt ist kostenlos, es gibt eine Kollekte.

Die LG Dorf freut sich auf zahlreichen Besuch!

Hinweis zum Datum:

Im Jahresprogramm wurde das Konzert fälschlicherweise mit «Freitag, 23. Oktober» angekündigt. Es findet aber natürlich am Samstag statt.

Frauenverein Rehetobel

Bunt sind schon die Wälder...

Liebe Seniorinnen und Senioren, wer erinnert sich nicht an dieses Herbstlied aus der Schulzeit? Ja, und nun ist es wieder einmal soweit. Die Blätter

beginnen sich zu färben, die Nebel steigen aus den Tälern empor und dafür sinken die Temperaturen in den Keller. Nun kommen wieder die Tage, wo man gerne in einer geselligen Runde in der Wärme sitzt.

Wir vom Frauenverein sind nicht untätig geblieben und haben wieder so einiges für Sie aufgegleist. Gerne laden wir Sie in den nächsten Wochen zu folgenden Veranstaltungen ein:

Donnerstag, 07. Oktober 2010 um 12.15 Uhr

Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, 06. Oktober 2010 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 12. Oktober 2010 um 14.30 Uhr

Spielnachmittag

Ob dem Holz

Donnerstag, 28. Oktober 2010 um 14.15 Uhr

Unterhaltungsnachmittag

im kleinen Saal des MZG

Unser musikalischer Gast heisst Rosy Zeiter, kommt aus Wald und dürfte bei den meisten von Ihnen keine Unbekannte mehr sein. Mit ihrer Musik und ihren Liedern zum Mitsingen ist sie ein sicherer Garant für einen fröhlichen Nachmittag.

Donnerstag, 04. November 2010 um 12.15 Uhr

Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, 03. November 2010 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Wir freuen uns jetzt schon auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Frauenverein Rehetobel

d' Landfraue fiiret Jubiläum!

Der Landfrauenverein Rehetobel wurde am Sonntag, 27. Mai 1935, im Restaurant «Sonne» gegründet. Damals bildeten 30 Frauen aus Wald und Rehetobel einen gemeinsamen Verein. In den Anfängen wurden hauptsächlich Nähkurse angeboten. Seit 1944 haben beide Gemeinden einen eigenen Landfrauenverein. Während vielen Jahren gab es Strickabende und Kafikränzli, man machte Ausflüge, bot Vorträge an und manch einer erinnert sich vielleicht noch an die Auftritte vom «Gsängli»?

Heute zählt unser Verein rund 100 Frauen, welche aus allen Berufs- und Altersschichten kommen. Wir sind der kantonalen Landfrauenvereinigung unterstellt und sind politisch und konfessionell neutral.

An unserer Frühlingsversammlung tragen wir gemeinsam neue Ideen für das nächste Kursprogramm zusammen. Wir filzen, töpfern, backen, kochen, schweissen, nähen, hobeln, gipsen, flechten, betonieren...!

Zu unserem Jahresprogramm gehören aber auch der Ausflug, der beliebte Lottomatch, die Morgenwanderung mit anschliessendem Frühstück, Jass- und Spielnachmittage, der Skitag oder der Tag der Pausenmilch. Am Erntedankfest schmücken wir die Kirche mit unseren Garten-

und Küchenschätzen und spenden den Erlös einer wohltätigen Institution. Alle zwei Jahre führen wir die Festwirtschaft an der Viehschau und kranzen den Schaubogen. Auch hier dürfen wir zum Glück auf unsere fleissigen Helferinnen zählen!

Am **Freitag, 29. Oktober 2010**, werden wir an unserer Jubiläums-Hauptversammlung wohl den einen oder anderen Blick in die Vergangenheit werfen, schauen aber auch gespannt in die gemeinsame Zukunft.

Also steig doch ein und komm in den Landfrauenverein!

Unsere Präsidentin, Erika Meier, erteilt gerne weitere Auskünfte (Tel. 071 / 877 16 71 oder per E-Mail: meier.rehetobel@bluewin.ch).

S&E
Schule und Elternhaus
Rehetobel

Informationen und Veranstaltungen S&E Rehetobel

Standortbestimmung zur Elternarbeit in Rehetobel

Wir freuen uns sehr, dass uns die Schulleiterin Maria Etter zusammen mit der Lehrerschaft ein Zeitgefäss zur gemeinsamen Standortbestimmung angeboten hat.

Für die Standortbestimmung zusammen mit der Lehrerschaft benötigte es ein grösseres Echo zum Mitdenken seitens der Elternschaft. Deshalb haben wir uns vom Vorstand S&E aus in Absprache mit der Schulleitung entschlossen, diesen Austausch im Herbst nicht durchzuführen. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt mehr Interesse dafür vorhanden sein, kann diese Idee wieder aufgenommen werden.

Die Zusammenarbeit mit dem Elternrat(ER) möchten wir weiterhin pflegen. Wir werden uns gerne an den ER-Sitzungen beteiligen, wenn der Elternrat ein Thema angehen möchte.

Gerne nehmen wir Anregungen für Kursinhalte und Veranstaltungsideen seitens des ER, der Schule und der Elternschaft entgegen. Wir werden weiterhin Veranstaltungen organisieren und dafür auch mit den umliegenden Gemeinden zusammenarbeiten.

Dazu geben wir halbjährlich einen Flyer heraus und machen auch im Gmäändsblatt auf unsere Angebote und interessante Angebote anderer Elternbildungsveranstalter aufmerksam.

Veranstaltungen:

Halbtagesprojekt: **Weidenpflege mit einer Schulklasse**

Datum: wird nach den Herbstferien festgelegt

Zielgruppe: Eltern

Ort: Schulhaus Dorf Rehetobel

Anmeldung: gabriela.gehr@bluewin.ch

Weitere Infos: Gabriela Gehr-Huber, Sonnenbergstr. 15, Tel. 071 877 29 68

Weihnachtspäckliaktion

Datum: 5.11.2010, 14:00 bis 16:30,

Ort: Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Skibörse

Annahme: 09.11. 2010 18:00 bis 20:00 Uhr

Verkauf: 10.11.2010 17:00 bis 19:30 Uhr

Retour: 10.11.2010 19:30 bis 21:00 Uhr

Ort: Buchenschulhaus, Speicher

Kinderkino

Datum: 14. November, 14 Uhr

Zielgruppe: ab 3-Jährige

Ort: Seeblick Trogen

Infos: separater Flyer folgt, Claudia Fichtner,

Tel: 01 344 12 00, claudia.fichtner@gmx.net

Vortrag: **Sprachenlernen leicht gemacht (mit der Birkenbühl-Methode)**

Referentin: Karin Holenstein

Adressaten: Eltern, Lehrpersonen

Datum: 17. November 2010, 19 bis ca. 21 Uhr

Ort: Pfarreizentrum Bendlehn

Kosten: 5.- / Person

Anmeldung: Andrea Walser, Tel: 071 344 91 18,

andrea-walser@bluewin.ch

St. Galler Forum

Tagung **«Stark durch Erziehung»** für Verantwortliche von Kindern und Jugendlichen

Themen: **Zeit haben, Gefühle zeigen**

Datum: Samstag, 20. November 2010, 09.00 bis 16.30 Uhr

Ort: Gossau, Fürstenlandsaal

Mehr Infos: www.eltermbildung-sg.ch

Gigathlon 2010 – zum Letzten

Am 21. August 2010 traf sich die Gigathlon-Gemeinschaft in der heimeligen Schützenstube. Athletinnen und Athleten, Sponsoren und Fan-Club folgten der Einladung, um Rückschau zu halten auf den gemeinsamen Event. Ebenfalls unter den zahlreichen «Gästen» weitere Running Mitglieder – das Fundament der tollen Erfolge.

Die Resultate vorweg. In der Kategorie «Team of five» waren weit über 900 Teams am Start. Die drei Rehetobler Teams schlugen sich hervorragend und erzielten mit den Rängen 35 (Team 1), 55 (Team 2) und 338 (Team 3) wiederum top Platzierungen. Erfreulich vor allem, dass Pannen und Verletzungen ausblieben. Details zur Rangliste und Bilder sind unter www.svrehetobel-gigathlon.ch aufgeschaltet.

Der Schlusshöck gemütlich, köstlich, emotional – kurz: ein Highlight in Bezug auf Vergangenes und Zukünftiges. Bilder davon ebenfalls auf der Homepage. Im Vordergrund stand der Dank an alle, die das Projekt «Gigathlon» einmal mehr ermöglichten. Besonders erwähnenswert die Sponsoren und der Fan-Club. Mit diesem Anlass konnten wir von dem, was wir seit anfangs Jahr an Unterstützung erhalten und erleben durften, wieder etwas zurückgeben. Der Gigathlon wird somit in bester Erinnerung bleiben und soll es auch bleiben. Neue Projekte, Wettkämpfe reizen zum Mitmachen. Weitere Teilnahmen sind deshalb nicht geplant. Vielleicht aber konnten wir dadurch bei unserem Nachwuchs oder einem Teil der Bevölkerung das Gigath-

lon-Feuer entfachen und zeigen, dass es sich lohnt, ein sportliches Ziel zu verfolgen. Nicht nur der Leistung wegen, vielmehr für das Erlebnis, die Erinnerung. Der Sportverein, dank seinem vielseitigen Angebot, eine ideale, willkommene Plattform und «Investition» dafür.

Mit einem vorläufig letzten GIGA Dankeschön.

Für die Gigathlon-Teams, Roger Sträuli

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Oktober

Jugend

Do	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	27.09.10	20:15	Fit & Fun/Training Abendunterhaltung	TH
Herbstferien bis 24. Oktober				
Mo	25.10.10	20:15	Fit & Fun/Training Abendunterhaltung	TH

Unihockey

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
So	03.10.2010		Murten-Fribourg Gedenklauf 17.5km	Murten
So	10.10.2010		Schlosslauf Rapperswil	Rapperswil
Sa	16.10.2010		Partnerlauf Appenzell Bike-Run.	Appenzell
So	31.10.2010		Luzern Marathon, / Halbmarathon	Luzern

Frauen

Mi	06.10.2010	20:00	Aufwärmen / Abendunterhaltung (A/U)	TH
Mi	13.10.2010	20:00	A/U Kräftigung	TH
Mi	20.10.2010	20:00	Telefonkette	TH
Mi	27.10.2010	20:00	Apiele A / U	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	05.10.2010	20:00	Spielspass	TH
Di	12.10.2010	20:00	Bewegung	TH
Di	19.10.2010	20:00	Koordination, Geschicklichkeit	TH
Di	26.10.2010	20:00	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15	Turnen	TH / MZG
----	---------	-------	--------	----------

Pilates

Fr	01.10.10	8:30 Uhr Pilates	GZ kleiner Saal
----	----------	------------------	-----------------

Herbstferien bis 24. Oktober

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Der Sportverein Rehetobel präsentiert «cinema sportivo»

Seit den Sommerferien dreht sich im Sportverein alles um – im wahrsten Sinne des Wortes – **bewegte Bilder**.

In verschiedenen Riegen von Klein bis Gross stehen Film, Stars, Musik und Kostüme im Vordergrund. Es wird fleissig geübt für die Verleihung des «goldenen Rehbocks» anlässlich der Unterhaltungen im «cinema sportivo».

Am Samstag, 6. November 2010 um 13.30 Uhr heisst es im Gemeindezentrum: **Film ab!**

Zu Kaffee und Kuchen startet – **Klappe, die Erste** – auf der Bühne.

Gleichentags **ab 18.00 Uhr** öffnet sich die Saaltüre zum feinen Nachtessen und **um 19.30 Uhr** heisst der Sportverein alle Kinobesucherinnen und Kinobesucher herzlich willkommen zu – **Klappe, die Zweite!**

Am Samstag, 13. November 2010

steht dann – **Klappe, die Dritte** – auf dem Programm: **um 18.00 Uhr Saalöffnung für Nachtessen, um 19.30 Uhr Abendvorstellung.**

Geme werden das Menu und kleine Snacks auch während der Kinopause serviert. Im Anschluss an das Kinoabendprogramm ist das ganze Publikum eingeladen, bei Tanz zu den Klängen der HGH-Band (bekannt vom Maskenball), einem feinen Drink an der Kinobar und gemütlichem Zusammensein im Saal, den Abend genussvoll abzurunden.

Selbstverständlich fehlt auch die attraktive Tombola nicht!

Wir freuen uns, Sie als Gast im «cinema sportivo» begrüssen zu dürfen und wünschen Ihnen schon heute viele spannende, lustige, hinreissende Momente im Kreise der bewegten Turnerfamilie.

Heidi Steiner

Geräteriege Rehetobel erneut in Hochform

An den Appenzellemeisterschaften vom 28./29. August 2010 zeigte unsere Geräteriege erneut eine Topleistung.

Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen:

1. Rang Abderhalden Leonie*
2. Rang Dietsche Julie*
3. Rang Thürlmann Lea*
4. Rang Stoffel Nora*
8. Rang Uebersax Stefanie*
12. Rang Hug Leandra*
27. Rang Dutler Corinne
27. Rang Schefer Bettina

K1 Turner:

2. Rang Frick Nico*
4. Rang Inauen Janis*

K2 Turnerinnen:

1. Rang Brülisauer Celia*
2. Rang Dutler Rahel*
3. Rang Merz Robine*
6. Rang Enzler Ilaria*
10. Rang Dutler Katja*
13. Rang Dörig Carina*
33. Rang Dietsche Geraldine

K2 Turner:

2. Rang Steiner Andrin*
3. Rang Kast Jens*
8. Rang Keller Pascal

K3 Turnerinnen:

2. Rang Merz Vanessa*
4. Rang Kast Nadine
8. Rang Sträuli Alessia*
12. Rang Keller Anja*
33. Rang Frommenwiler Martina

K3 Turner:

8. Rang Frick Joe

K4 Turnerinnen:

2. Rang Unseld Malva*
4. Rang Maier Jiska*
11. Rang Braunwalder Sarina*

K4 Turner:

2. Rang Enzler Cedric*

K5 Turnerinnen:

1. Rang Van der Werff Robin-Sophie*
3. Rang Memoli Nadja*
6. Rang Hohl Simona*
7. Rang Steiner Lisa*
20. Rang Sträuli Tanja*
38. Rang Raschle Tabea

K6 Turnerinnen:

2. Rang Graf Livia*

K6 Turner:

1. Rang Hartmann Michael*

K7 Turnerinnen:

1. Rang Hohl Franziska*
5. Rang Tobler Ramona
9. Rang Fitzi Ines

KD Turnerinnen:

3. Rang Frischknecht Nadya*
5. Rang Lancker Chantal
6. Rang Oertle Angi

*mit Auszeichnung

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessungen

Eisenhut, Christian, und Eisenhut geb. Walser, Rahel, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 32, getraut am 14. August 2010 in Rehetobel AR

Schefer, Lorenz, und Schefer geb. Pries, Sabine Danica, Rehetobel AR, Oberstrasse 5, getraut am 20. August 2010 in Markkleeberg (Sachsen, Deutschland)

Geburt

Albert, Damian Vincent, geboren am 19. August 2010 in Heiden AR, Sohn des Albert, Sascha, und der Albert geb. Mandalinou, Elefteria, Rehetobel AR, Bergstrasse 20

Todesfall

Signer, Josef Anton, geboren 1922, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 04. September 2010 in Rehetobel AR

Gratulationen

1. Oktober	Verena Kündig-Bienz, Oberdorf 3	91-jährig
1. Oktober	Ella Staub-Eisenhut, Lochersebni 4	86-jährig
3. Oktober	Hedwig Schläpfer-Rauch, Dorf 8	82-jährig
5. Oktober	Emil Straub, Nasenstrasse 5	90-jährig
9. Oktober	Ernst Krebs, Nasen 8	88-jährig
15. Oktober	Bertha Zähler-Koller, Holderenstrasse 29	80-jährig
17. Oktober	Simone Gubelmann-Hafner	81-jährig
21. Oktober	Rosa Lutz-Forster, Heidenerstrasse 40	82-jährig
22. Oktober	Margareta Geser-Kremser, Oberdorf 3	92-jährig

Rosental. Das Kino.

Programm im Oktober

Fr	1.10.	20:15	Io sono l'amore
Sa	2.10.	17:15	Das grosse Rennen
		20:15	Inception
So	3.10.	15:00	Toy Story 3
		19:15	Io sono l'amore
Fr	8.10.	20:15	Here & There
Sa	9.10.	17:15	Das grosse Rennen
		20:15	Erreur de la banque en votre faveur
So	10.10.	15:00	Das grosse Rennen
		19:15	Here & There
Di	12.10.	14:15	Kinomol: Uli der Pächter
Fr	15.10.	20:00	Verlosung Wettbewerb
		20:15	Briefe an Julia (Letters to Juliet)
Sa	16.10.	17:15	Here & There
		20:15	Erreur de la banque en votre faveur
So	17.10.	15:00	Das grosse Rennen
		19:15	Briefe an Julia (Letters to Juliet)
Fr	22.10.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino
			Rosental auf Anmeldung im Kino
		20:15	Yo, tambien

Sa 23.10.	17:15 Yo, tambien
	20:15 Briefe an Julia (Letters to Juliet)
So 24.10.	15:00 Freche Mädchen 2
	19:15 Erreur de la banque en votre faveur
Di 26.10.	14:15 Kinomol:
	Wie im Himmel (As it is in Heaven)
Mi 27.10.	20:15 Cinéclub: Das weisse Band
Fr 29.10.	20:15 Micmacs à tire-larigot
Sa 30.10.	17:15 Freche Mädchen 2
	20:15 Yo, tambien
So 31.10.	15:00 Freche Mädchen 2
	19:15 Micmacs à tire-larigot

www.kino-heiden.ch

Erfolgreiche Intervention der Kommunalverbände für die Gemeinde-Tageskarten

Die Gültigkeit der Gemeinde-Tageskarten wird, wie die SBB und der Verband öffentlicher Verkehr heute bekanntgaben, anders als ursprünglich geplant nicht eingeschränkt. Der Schweizerische Städteverband und der Schweizerische Gemeindeverband nehmen dies befriedigt zur Kenntnis. Sie hatten sich in den vergangenen Monaten dezidiert gegen diese Massnahme zur Wehr gesetzt.

Anfang Jahr hatten die Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs Tarifierhöhungen per Dezember 2010 kommuniziert. Vorgesehen war unter anderem, die Gültigkeit der Gemeinde-Tageskarten unter der Woche auf die Zeit nach 9 Uhr zu beschränken und zugleich den Preis um 15 Prozent zu erhöhen. Der Schweizerische Städteverband (SSV) und der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) zeigten ein gewisses Verständnis für die vorgesehene Preiserhöhung, lehnten jedoch die gleichzeitige Beschränkung der Gültigkeit entschieden ab. Die Kommunalverbände hatten beim Verband öffentlicher Verkehr (VöV) offiziell gegen die geplanten Massnahmen bei der Gemeinde-Tageskarte interveniert. Im Rahmen mehrerer Treffen mit dem VöV und den SBB haben sie sich primär gegen die Verkürzung der Gültigkeit gewehrt. Diese hätte die Attraktivität der Gemeinde-Tageskarten derart beschnitten, dass sie faktisch das «Aus» für das beliebte Angebot von Städten und Gemeinden bedeutet hätte. SGV und SSV nehmen nun befriedigt zur Kenntnis, dass ihr Hauptanliegen berücksichtigt wurde. Die weiteren vorgesehenen Einschränkungen sind tolerierbar, sofern sie von Städten und Gemeinden ohne spürbaren Aufwand umgesetzt werden können. Unter dieser Voraussetzung bleibt die Gemeinde-Tageskarte weiterhin ein attraktives Angebot für die Bevölkerung.

Unpersönliche Tageskarten der Gemeinde Rehetobel

Tageskarte zu Fr. 35.– (Normal-Tarif bis 11.15 Uhr)
Halb-Tageskarte zu Fr. 25.– (erhältlich ab 11.15 Uhr)
Abendkarte zu Fr. 15.– (erhältlich ab 15.15 Uhr)

Es hüt solangs hüt!

Restaurant Alte Post Rehetobel

Ferien

vom 2. bis 17. Oktober 2010

Neu (bis April)
am ersten und letzten Sonntag im Monat
ab 11.00 Uhr geöffnet

Mit herzlicher Empfehlung
 Erika Signer

Hilfsarbeiten Andreas Tschopp

Ich erledige gerne für Sie Alltagsarbeiten im Freien

- Schneeschaufeln (auch regelmässig und früh morgens)
- Rasen und kleinere Wiesen mähen
- Kleintransporte mit Töffli und Anhänger

Nebst meinem Töffli erledige ich alle Arbeiten ohne motorisierte Geräte.

Für weitere Informationen und Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Andreas Tschopp, Untere Neuschwendi 2, 9038 Rehetobel, 071 877 29 65

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

Wir ersuchen die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke auf, Bäume, Sträucher und Lebhäge derart zurückzuschneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

- Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss 4,50 m (Staatsstrassen 5,00 m), über Trottoirs, Rad- und Fusswegen 2,50 m betragen.
- Lebhäge und kleinere Sträucher dürfen nicht höher als 1,20 m sein und haben einen Abstand von 0,50 m zum Strassen- / Trottoirrand einzuhalten.

Ungeachtet der gesetzlichen Grenzabstände sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unserer Aufforderung bis Ende Oktober 2010 befolgen. Nach diesem Datum können die Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflichten Grundeigentümer durch das Bauamt ausgeführt werden. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden. Wir bitten Sie auch aus Rücksicht auf Ihre Nachbarn, die Bäume und Sträucher zu schneiden.

Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir Ihnen.

Rehetobel, 28. September 2010

Unterhalts- und Betriebskommission
 Technische Betriebe Rehetobel

Schweizer Poulet vom Grill

Take Away

Schüblig vom Grill

Tartar und LachsBrötli

Salatteller

Schnitzelbrot

am Montag

Unser ganzes Angebot auf www.maxtobler.ch

Offen am Montag von 9h - 9h

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Pflegekinder

Wer ein Kind, das noch schulpflichtig oder noch nicht 15 Jahre alt ist, **für mehr als drei Monate** oder für unbestimmte Zeit entgeltlich oder unentgeltlich **zur Pflege und Erziehung in seinem Haushalt aufnehmen will**, bedarf einer behördlichen Bewilligung (vgl. Art. 4 der Eidg. Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977 (Stand 01.01.2008) / SR 211.222.338.

Zudem besteht auch für die **Tagespflege** eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber **regelmässig** ein Kind beaufsichtigt, hat sich bei der Beauftragten für das Pflegekinderwesen zu melden.

Die Bewilligungspflicht gilt auch für die Aufnahme verwandter Kinder.

Gesuche sind an die Beauftragte für das Pflegekinderwesen der Sozial- und Vormundschaftskommission Rehetobel, Frau Katharina Schläpfer, St.Gallerstrasse 8, 9038 Rehetobel, Tel. 071 891 64 81, zu richten.

9038 Rehetobel, im September 2010

Sozial- und Vormundschaftskommission
Rehetobel

Wirtschaft Nachmühle

Speicherschwendi

Metzgete

vom 21.-24 Oktober 2010

Sonntag bis 16.00 Uhr

Sönd willkommen
Myrtha und Kurt

Gesucht: Person zum Mähen unseres Wiesenbords

Wer mäht für uns zweimal im Sommerhalbjahr das Wiesenbord am Sonnenberghang?

- Zeitpunkt (erstmalig im Herbst 2010) und Lohn nach Absprache

- Ort: Sonnenbergstrasse Rehetobel

- Telefon: 071 877 29 68

Wir freuen uns über Ihren Anruf!

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94

Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Qualität ist... verstanden zu werden.

Mit unseren flexiblen Versicherungslösungen sind wir immer für Sie da.

Agentur Heiden, Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
058 277 51 10, info.heiden@css.ch, www.css.ch

CSS
Versicherung

Zukunft sichern und Steuern sparen: Raiffeisen Vorsorgeplan 3

Eröffnen Sie jetzt Ihr Vorsorgekonto bei Raiffeisen. Es zahlt sich aus. Sie sparen Steuern und sorgen für eine sichere Zukunft.
www.raiffeisen.ch/heiden

Wir machen den Weg frei

Raiffeisenbank Heiden
 Werdstrasse 1, 9410 Heiden
 Telefon 071 898 83 60
 Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
 Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Oktober:
Panne Maggia
 aus Weizen und Irpa
 Rehetobel
 Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber
Betriebsferien vom 3. bis 10. Oktober 2010

GRAF BAU

Nasen 16
 9038 Rehetobel
 Telefon 071 870 04 92
 Telefax 071 870 04 91
 Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
 Umbau und Neubau
 Abbruch
 Umgebungsarbeiten**

**Tapeten
 und
 Teppiche
 sind wieder IN**

**Wir haben eine
 grosse Auswahl!**

R. STURZENEGGER
 MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
 TEPPICHE · BELAGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
 für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
 dipl. Kunst- und Mal-
 therapeutin
 9038 Rehetobel
 Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Besten Dank für Ihre Spende!
 PC 90-18177-2

**So
 sind
 wir.**

**Eine Heimat
 für Behinderte.**

www.stiftung-waldheim.ch

**Ihre kompetenten Partner für
 Beratung und Ausführung von A-Z
 von**

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
 Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
 Sonnenbergstrasse 45
 071-877 20 67 Tel
 079-734 97 15 Nat.
 071-870 02 57 Fax.

Dächer

Fassaden Solar

alte Landstrasse 31b
 9038 Rehetobel
 tel 071/ 870 01 66
 fax 071/ 870 01 67
gmuergmbh@bluewin.ch

Dr. med. T. Kaufmann
Herbstferien
 vom
2. bis 17. Oktober

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
 Telefon 071 877 18 05
 Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
 TIEFBAU
 TRANSPORTE
 MULDENSERVICE
 BAGGERARBEITEN
 NATURSTEINMAUERN
 KANALISATION
 QUELLEFASSUNGEN
 VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
 Nat.: 079 447 67 47
 Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Sind Sie bereit für die kalte Jahreszeit?

Haben Sie schon daran gedacht, Ihr Auto für die kalte Jahreszeit fit zu machen? Warten Sie nicht zu, bis Sie vom ersten Schnee überrascht werden. Wer frühzeitig den Winter-Check machen lässt und auf Winterreifen umstellt, den lassen die ersten Schneeflocken kalt.

10-Punkte Winter-Check für alle Marken

statt Fr. 79.- **nur Fr. 49.-**

Setzen Sie sich zwecks Terminvereinbarung mit uns in Verbindung.

City-Garage AG
 Gerbestrasse 8
 9410 Heiden
 Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Spenglerei
 Blitzschutz
 Bedachungen
 Fassaden
 Gerüste
 Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
 Unterdorf 4
 Tel. 071 877 16 58
 Fax 071 877 46 58

Holderenstrasse 24a
9038 Rehetobel

Telefon 071 870 08 07
Natel 079 964 56 71

an der Holderenstr. 24a (ehemals SAK-Gebäude)

Die neue Einkaufsmöglichkeit im Dorf.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen.

Wir freuen uns auf Sie.
 Ihre C. Mathis und S. Frischknecht

Unsere Öffnungszeiten:

Mittwoch 14.00 bis 17.00 Uhr
 Samstag 09.00 bis 14.00 Uhr
 oder nach telefonischer Vereinbarung:
 079 964 56 71, 071 870 08 07

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

Elektro | Telematik | Energie | Wärme www.ewheiden.ch

Silvie's Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik,
Massagen, Nailmodelage

St. Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001
silvies.hoorstuebli@sunrise.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,

Der Herbst ist da!

Die Heizungen werden nun wieder gebraucht
Wir spüren das, wenn die Haut zuspannen beginnt
oder/ und Schuppen uns vermehrt belästigen....

Wir sind für Sie da!!

Oktober- Monats-Aktion

Bei jeder Dauerwelle schenken wir Ihnen eine
auffrischende Haartönung im
Wert von Fr. 25.-

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Stbrennerer • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

23 Jahre

JETZT ist die Zeit für Renovations- und Umbauarbeiten!
Wir beraten, offerieren und führen für Sie gerne sämtliche Holzarbeiten aus.

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38

www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Wir suchen für 2 Nachmittage in der Woche (werktags):

Reinigungsfachfrau

(Arbeitsbeginn nach Vereinbarung)

Institut für Biosynthese
Benzenrüti 6
9410 Heiden

Tel. 071 891 68 54 (nachmittags)

Transporte mit Kranablad...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Humus- und Kieslieferungen,
Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Liffturmverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

Wir dressieren Ihren Kabelsalat.

Ihr Partner für Elektro-Installationen,
Telekommunikation,
EDV-Netzwerke und Reparaturen.

c'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
2. Okt., Sa. 14.00	Preisjassen	Rest. Säntis	
3. Okt., So. 19.30	Kammerorchester «la banda ANTIX»	evang. Kirche	Konzerte in Rehetobel
4. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
5. Okt., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
6. Okt., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
7. Okt., Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
11. Okt., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
12. Okt., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
18. Okt., Mo. 19.30	Infoabend und Neueinteilung	Schulhaus Wald	Feuerwehr
19. Okt., Di. ab 07.00	Altmetallsammlung		
	20.00 Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
20. Okt., Mi. 17.30-20.00	Blutspenden	GZ	Samariterverein
21. Okt., Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
21.-24. Okt.	Metzgete	Rest. Achmüli	
23. Okt., Sa. 09.00-11.00	Bauschutt-, Gift- und Grüngutsammlung	GZ	
	ca. 16.00 Schlussübung Feuerwehr/Samariter	Wald	
	20.00 Konzert mit Töbi Tobler und Ficht Tanner	Keller Dorf 3	
24. Okt., So. 10.30	Kirchenfest	kath. Kirche	
26. Okt., Di.	Zischtigs Höck		
27. Okt., Mi. 19.30 Uhr	Info Sonnenenergie effizient nutzen	GZ	Verein AR
28. Okt., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
29.-31. Okt.	Metzgete	«ob dem Holz»	
29. Okt., Fr. 20.15	Jubiläums-HV Landfrauen	Rest. Löwen	
30. Okt., Sa. 19.00	Henry Dunant Gedenktag	Heiden	
	20.00 Halloween Party	Rest. Säntis	
2. Nov., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
3. Nov., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
4. Nov., Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
5. Nov., Fr. ab 19.15	alter Jugendraum geöffnet	GZ	
6. Nov., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Feuerwehrverein
	10.00-14.00 Tag der offenen Tür und der Begegnung	«Krone»	
	20.00 Abendunterhaltung Sportverein	GZ	

Nächste Ausgabe:

Freitag, 29. Oktober 2010

Redaktions- und Inserateschluss:

Mittwoch, 20. Oktober 2010

Übernächste Ausgabe:

Doppelnummer Novemer/Dezember

Mittwoch, 8. Dezember 2010

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,

St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Altmetallabfuhr

Dienstag, 19. Oktober 2010

ab 07.00 Uhr

Gleicher Standort wie Kehrriecht oder direkt in die bereitgestellten Mulden hineinlegen.

Bauschutt-

Sonderabfall- und

letzte Grüngutsammlung

Samstag, 23. Oktober 2010

09.00 bis 11.00 Uhr

beim Gemeindezentrum

REHETOBLER

Gemeindefachblatt

Oktober 2010

Voranschlag 2011 mit Steuerfuss-Erhöhung

Der Gemeinderat beantragt den Rehetobler Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mit dem Voranschlag 2011 eine Gemeindesteuerfuss-Erhöhung um 0,2 Einheiten. Der Voranschlag weist dabei ein Defizit von rund 25'000 Franken auf.

Der Gemeinderat befasste sich vor der Budgetierung 2011 intensiv mit der Finanzplanung, welche eine markante Zunahme der Verschuldung in den kommenden Jahren erkennen liess. In der Folge entwickelte der Gemeinderat Szenarien, wie die Finanzlage der Gemeinde mittelfristig verbessert werden könnte. Fazit: Nur mit einer Erhöhung des Gemeindesteuerfusses um mindestens 0,2 Einheiten ab 2011 und der Realisierung von Baulandgewinnen auf gemeindeeigenen Liegenschaften ab 2012. Derzeit beträgt der Gemeindesteuerfuss 3,9 Einheiten. Die Gemeinde Rehetobel liegt damit im kantonalen Vergleich zur Zeit an 6. Stelle. Der Gemeinderat unterbreitet der Stimmbürgerschaft eine Steuerfuss-Erhöhung um 0,2 Einheiten auf neu 4,1 Einheiten. Mit diesem Steuerfuss wird Rehetobel inskünftig im Mittelfeld der Ausserrhoder Gemeinden figurieren. Etliche Gemeinden reduzieren laut jüngsten Pressemitteilungen den Steuerfuss, wobei zu beachten ist, dass doch einige dieser Gemeinden letztlich immer noch einen höheren Steuerfuss als Rehetobel haben werden.

In den letzten Jahren entstand bezüglich Strassen- und Leitungssanierungen ein grosser «Nachholbedarf», bei welchen enorme Investitionen getätigt werden mussten. Diese Ausgaben haben ebenfalls dazu beigetragen, dass die Gemeindeverschuldung angestiegen ist. Einige Projekte, wie beispielsweise die Sanierung der Oberstrasse (Teil West) oder die Staatsstrassensanierung Nasenrank bis Scheidweg stehen in den nächsten Jahren noch an, welche die Gemeinde weiterhin finanziell belasten werden. Über die Entwicklung der Gemeindeverschuldung sowie über die beabsichtigten Massnahmen wird in den Abstim-

mungsunterlagen sowie an der öffentlichen Informationsveranstaltung vom 18.11.2010 informiert.

Voranschlag 2011 mit Defizit

Auch mit einer Gemeindesteuerfuss-Erhöhung wird für das Jahr 2011 ein «leichtes» Defizit von rund 25'000 Franken budgetiert. Schon die Jahresrechnung 2009 schloss mit einem Aufwandüberschuss von 215'736 Franken ab. Für das Jahr 2010 ist ein Aufwandüberschuss von 255'557 Franken budgetiert. Der derzeit fakturierte Steuerertrag liegt bei ca. 70 %. Die Steuererträge liegen mit ca. 4 Mio. Franken noch ca. 100'000 Franken unter dem Budget. Die Aufwand- und Ertragsüberschüsse werden jeweils im Reservekonto «Konto Vor- und Rückschläge» verbucht, dessen Saldo würde unter Berücksichtigung der budgetierten Defizite 2010 und 2011 per 31.12.2011 noch 275'649 Franken betragen.

Wer braucht wieviel?

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die Gemeindeausgaben im Jahr 2011 verteilen werden, im Vergleich zur Entwicklung der letzten Jahre. «Spitzenreiter» bleiben nach wie vor die Schulausgaben, welche knapp die Hälfte der budgetierten Gesamtausgaben ausmachen.

Altpapiersammlung
Samstag, 6. November 2010
ab 08.00 Uhr

Feuerwehrverein Rehetobel

**Papier und Karton getrennt zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrriechsäcke
hinbringen, deponieren.**

Detaillierte Informationen enthält das Stimmmaterial, das anfangs November versandt wird. Aus Spargründen enthält das Stimmmaterial aber nur eine Kurzfassung zum Budget und dem Finanzplan. Das gesamte Dossier mit Voranschlag, Finanzplan und weiteren Erläuterungen kann bei der Gemeindeverwaltung (Tel. 071 878 70 25 / andrea.rimensberger@rehetobel.ar.ch) bestellt werden. Exemplare in Papierform liegen auch im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung zum kostenlosen Bezug auf. Alle Budgetunterlagen können ebenfalls via Internet www.rehetobel.ch

www.rehetobel.ch/Verwaltung/Publikationen/Finanzen eingesehen und heruntergeladen werden.

Die öffentliche Versammlung zur Budget-Abstimmung vom 28.11.2010 findet am Donnerstag, 18.11.2010, 20.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel, kleiner Saal, statt.

Gleichzeitig informiert die Wasser- und Umweltkommission über die Einführung der neuen Meteorwassergebühr.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Werkdienstmitarbeiter

Die Unterhalts- und Betriebskommission sucht für die Technischen Betriebe Rehetobel einen Werkdienstmitarbeiter für 70 Stellenprozente.

Der Gemeinderat hat, aufgrund einer zeitlichen Überbelastung bei den Technischen Betrieben vor allem im Winterdienst, bei Ferienablösungen usw. per 23.09.2010 eine auf 3 Jahre befristete Stelle von 70 Prozent bewilligt.

In den letzten Jahren kamen immer mehr Aufgaben bei den technischen Betrieben dazu. Der jetzige Strassenmeister ist seit 24 Jahren in der Gemeinde tätig, ohne dass die Stellenprozente angepasst wurden, obwohl es immer mehr Strassen und Trottoirs, mehr Kanalisationsleitungen, neue Gesetze die mehr Kontrollen und Unterhalt nötig machen, usw., gegeben hat. Die Vertretung durch andere Stelleninhaber der Technischen Betriebe ist aus den gleichen Gründen nicht mehr möglich. Im Winter ist das Problem des Wochenend-Pikett nie gelöst worden. So kann der Strassenmeister kein Wochenende bei dem allenfalls mit Schnee zu rechnen ist, einen privaten Termin wahrnehmen geschweige denn Ferien machen. Die Überzeit, welche durch die häufigen Wochenendarbeiten entstehen, können im Sommer nicht abgebaut werden. Die zum Teil sehr langen Präsenzzeiten sind auch aus arbeitsrechtlicher Sicht nicht länger tragbar.

In der neuen 70 Prozent-Stelle sind auch Arbeiten enthalten, die heute an Dritte vergeben werden. Bei einem weiteren Ausbau der Fremdvergaben sind die Ferienvertretungen oder auch die Vertretungen bei Krankheit, Unfall usw. nicht gelöst. Die Kosten bei einer Vergabe an Dritte, gerade für den Pikett-Dienst im Winter, würden auch

höher ausfallen. Die dreijährige Phase soll zeigen, ob ein definitiver Stellenausbau eindeutig notwendig ist und wenn ja, in welchem Umfang und für welche Arbeiten.

Thomas Albrecht

Im 3. Quartal 2010 ausgehändigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Brauerei Locher AG, Industriestrasse 12, 9050 Appenzell
Reklameanlage an Südfassade, Parz. 36, Assek. 17, Dorf 5, 9038 Rehetobel

Jugendkommission Rehetobel, c/o Michael Goertz, Oberstrasse 15, 9038 Rehetobel
Umnutzung Gewerberaum in Jugendraum, Parz. 71, Assek. 656, St. Gallerstrasse 5, 9038 Rehetobel

Myrtha Bischof-Hauser-Frehner + Kurt Hauser, Aachmühle 59, 9037 Speicherschwendi
Anbau Autounterstand an Scheune, Parz. 505, Assek. 341, Aachmühle 59, 9038 Rehetobel

Doris + Otto Lienert, Fernsicht 1, 9038 Rehetobel
Einbau Solaranlage Aufdach, Parz. 933, Assek. 774, Fernsicht 1, 9038 Rehetobel

Elsbeth Rätz-Bodenmann, Holderenstrasse 25, 9038 Rehetobel
Sanierung West- + Nordfassade, Neubau Balkon und Einbau 2 DF, Parz. 78, Assek. 142, Holderenstrasse 25, 9038 Rehetobel

Wiederkehr Bruno, Sägholzstrasse 11a, 9038 Rehetobel
Neubau Carport + Sitzplatz, Sanierung Nord- + Westfassade + Fensterersatz, Parz. 124, Assek. 184, Sägholzstrasse 20, 9038 Rehetobel

Marlis + Ernst Zuberbühler, Bergstrasse 37, 9038 Rehetobel
Heizkesselwechsel neu Gas + Solaranlage, Parz. 853, Assek. 640, Sägholzstrasse 37, 9038 Rehetobel

Walter Künzler, Chastenloch 11, 9038 Rehetobel

Solaranlage mit 40 m² auf Dach der Scheune, Parz. 390, Assek. 261, Chastenloch 11, 9038 Rehetobel

Heinz Zingg, Sonderstrasse 29, 9038 Rehetobel

Heizungswechsel von Oel auf Gas, Parz. 851, Assek. 756, Sonderstrasse 29, 9038 Rehetobel

Marianne + Theo Zähler, St. Gallerstrasse 7, 9038 Rehetobel

Einbau eines Cheminéeofens im DG, Parz. 17, Assek. 1118, Hauetenstrasse 2, 9038 Rehetobel

Elmar Maier, Oberhofstettenstrasse 67a, 9012 St. Gallen

Heizungersatz, Parz. 1162, Assek. 1025, Bergstrasse 20, 9038 Rehetobel

Katharina + Emanuel Hörler, Holderenstrasse 33, 9038 Rehetobel

Baueingriff für Anbau auf der Westseite im Rahmen der Hausanalyse, Parz. 58, Assek. 147, Holderenstrasse 33, Rehetobel

Paul Giger, Mühlweg 18, 9056 Gais

Projektänderung, BG-Nr. R-10-17 und Erdregisterheizung, Parz. 226, Assek. 449, Bergstrasse 56, 9038 Rehetobel

Vreni + Erich Straub, Alte Landstrasse 39, 9038 Rehetobel

Einbau von Balkontüre mit Podest, Parz. 1009, Assek. 873, Alte Landstrasse 39, 9038 Rehetobel

Heinz Zingg, Sonderstrasse 29, 9038 Rehetobel

Dach- + Fassadensanierung, Fensterersatz, Neuer Ofen und Einbau Sonnenkollektoren in Balkongeländer, Parz. 851, Assek. 756, Sonderstrasse 29, Rehetobel

Verena + Thomas Zähler, Heidenerstrasse 5, 9038 Rehetobel

Heizungersatz, Parz. 162, Assek. 49, Heidenerstrasse 49, 9038 Rehetobel

Handänderungen Juli - September 2010

Hausmann Walter sel., Freudwil (Erwerb 20.12.1963) an Hausmann Senta, Freudwil, Liegenschaft Nr. 507, 36'560 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 339, Achwis

OS Rialto GmbH, Walzenhausen (Erwerb 10.07.2009) an Calabria Remo, und Calabria Sarah, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 661, 197m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 543, Heidenerstrasse

Laich Susanne, Rehetobel, (Erwerb 26.08.1977, 09.01.2008) an Giger Paul, Gais, und Dähler Obieta Marie-Louise, Eggersriet, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 226, 2'579 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Remise Nr. 449, Bergstrasse

Sutter Hans Ulrich, Rehetobel (Erwerb 07.11.1973) an Kürsteiner Heinz, Heiden, Liegenschaft Nr. 517, 21'207 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 349, Schopf Nr. 839, Ökonomiegebäude Nr. 1102, Ochsenbüel

Erbengemeinschaft Eugster Lina (Erwerb 11.12.2008, 21.04.2009) an Genossenschaft Alters- und Pflegeheim «Krone» Rehetobel, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 947, 767 m² Grundstückfläche, Hüseren

Laich Susanne, Rehetobel, (Erwerb 26.08.1977, 09.01.2008) an Nägeli Johannes, Gais, Liegenschaft Nr. 1243, 922 m² Grundstückfläche, Bergstrasse

Regenass Lea, St. Gallen (Erwerb 01.05.2000) an Regenass Urs, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 286, 862 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 595, Hofmüli, und Liegenschaft Nr. 1203, 7'051 m² Grundstückfläche, Hofmüli

Bruderer Heinz, Rehetobel, und Bruderer Karin, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 29.10.1999) an Calabria Remo, Rehetobel, und Calabria Sarah, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 866, 660 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 718, Heidenerstrasse

Quartierpläne wieder vors Volk – das Dankeschön des Initiativkomitees

Liebe Stimmberechtigte

Die hohe Stimmbeteiligung an der Abstimmung über die Volksinitiative hat gezeigt, dass unser Anliegen bewegt

und mobilisiert hat. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an politischen Fragen und insbesondere an der Entwicklung unserer Gemeinde.

Es ist klar – die Initiative wurde abgelehnt. Der hohe Anteil von 46.5% Ja-Stimmen zeigt jedoch deutlich, dass fast die Hälfte der Abstimmenden gerne mehr Mitsprache möchte. Dies ist für uns ein Zeichen an den Gemeinderat, dieses Anliegen ernst zu nehmen und in Zukunft besondere Sorgfalt auf den Einbezug der Bevölkerung bei Planungsvorhaben zu verwenden.

Mit den besten Wünschen

Das Initiativkomitee: Brigitt Baumgartner, Martin Bauert, Markus Gmür, Emanuel Hörler, Christian Weisser

Dankeschön des Gemeinderates

Bei einer Stimmbeteiligung von 49% haben Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die Volksinitiative «Quartierpläne wieder vors Volk» mit 320 Nein- zu 278 Ja-Stimmen abgelehnt. Der Gemeinderat bleibt somit weiterhin für den Erlass und die Änderung von Quartier- und Sondernutzungsplänen zuständig.

Wie schon in der Abstimmungsbotschaft dargelegt, lässt der Gemeinderat bei all seinen Entscheiden immer eine ganzheitliche Betrachtung einfließen und nimmt eine breite Interessensabwägung vor, so auch beim Erlass oder bei der Änderung von Sondernutzungsplänen. Der Gemeinderat kann auf diese Weise sehr effektiv eine aktive Bodenpolitik und Gemeindeentwicklung betreiben.

Mit den in den vergangenen Jahren erlassenen und geänderten Quartier- und Sondernutzungsplänen kann unter Beweis gestellt werden, dass der Gemeinderat mit dieser Zuständigkeit sorgfältig und zum Wohle der Gemeinde umzugehen weiss.

Namens des Gemeinderates danke Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, für das ausgesprochene Vertrauen.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Die KKR zu Besuch im Velomuseum

Am 8. September war die Kulturkommission zu Besuch geladen im «Velomuseum im Gade» an der Holdemstrasse bei den Gastgebern François Cauderay, Hanueli Zuberbühler, Wali Wagner und Daniel Bartholdi.

Was sich da in dieser Sammlung zusammenfindet war für mich als Fussgängerin, SBB- und Autofahrerin und somit Velo-Laie bewunderns- und staunenswert: zum einen der Erfindergeist der Fahrradbauer seit 1860, zum andern die Sorgfalt und Begeisterung der Verantwortlichen und Initianten des Museums für dessen Planung, Gestaltung und Pflege.

Da stehen Laufmaschinen aus Holz, ein Bambusvelo, Hoch- und Niederräder, Herrendreiräder mit und ohne Bremsen, Velos mit 2 Sitzen nebeneinander, Liegeräder, ein Holzbrett als Sattel, dann fürs hügelige Appenzellerland wohl notwendige Erfindungen wie Stengeli- oder Schnürerlibremsen, Fahrräder, auf denen man sitzen konnte im Gegensatz zu denen, die einfach gestossen

wurden, Querbretter als Lenkstangen, die gradeaus fixiert waren und dann deren mechanische Weiterentwicklung mit der Möglichkeit, um den nächsten Rank zu fahren. Die ausgestellten Fahrräder sind alle datiert und tragen Modellbezeichnungen wie «Tour de Suisse», «Boneshaker» also Knochenschüttler, und ein spezielles Rad aus dem Jahr 1896 trägt den rätselhaften Namen «Crypto Bankam». Um sich konkret etwas darunter vorzustellen, dem sei ein Besuch im Velomuseum wärmstens empfohlen! Das Velomuseum beherbergt z.Z. 150 Fahrräder und 50 Kinderveelos, mit denen, auf Anfrage, auch Demonstrationen und Ausfahrten durchgeführt werden. Die Verantwortung dafür trägt der «Old Bicycle Fan Club Rehetobel», der im folgenden von Hanueli Zuberbühler näher vorgestellt wird. Im Namen der KKR bedanke ich mich bei den Velofachmännern und Museumsleitern ganz herzlich für den interessanten, amüsanten und aufschlussreichen Besuch!

Barbara Bischoff

Mitglied der Kulturkommission Rehetobel (KKR)

Am **Donnerstag 11. Nov. 2010 um 20 Uhr** findet der zweite «Runde Tisch» der Kulturkommission im Gasthaus Poscht statt!

Alle sind herzlich eingeladen, miteinander über kulturelle Projekte und Visionen in Rehetobel zu diskutieren. Es freut uns sehr, an diesem Anlass H.R. FRICKER, der Wortkünstler und Denker aus Trogen, bei uns begrüssen zu dürfen!

Das **Adventsfenster vom 17.12.** im Haus von Pedro Schweizer am Musterplatz 6 wurde mit der Unterstützung der Kulturkommission ermöglicht. Ihr Besuch an diesem stimmungsvollen Anlass würde uns sehr freuen!

Wie kam der Verein auf den englischen Namen «Old bicycle Fan Club»?

Wir waren noch jung – und wir fanden keinen anderen. Heute ereifern wir uns nicht mehr so sehr für Anglizismen.

Wie entstand das Velomuseum in Rehetobel?

Die Geschichte beginnt mit einem alten Fahrrad, welches François Cauderay, als Leiter der Langlaufriege für seine Fitness strapazieren wollte. Das Velo entpuppte sich als historisches Gefährt und so begann er sich für die Fahrräder intensiver zu beschäftigen. Bei der Suche nach alten Ersatzteilen wurde er fündig, einerseits auf eine Organisation, die sich mit der Geschichte des Fahrrades und mit Durchführung von Rennen befasste, und andererseits auf ein internationales Velo-Rennen, das in der Lenk in der Schweiz im Jahre 1989 stattfand. Der Anlass wurde von Schweizer Veloliebhabern organisiert. Spontan meldete er sich an und er stiess auf eine interessante Gesellschaft. Dank seiner Fitness als Langläufer konnte er an den Rennen die durchgeführt wurden mithalten, er war so fit, sodass er gleich einen WM-Titel im Meilenrennen der Niederräder gewann. Seinen Enthusiasmus bewies er dort gleich mit dem Erwerb eines 100 Jahre alten Velos mit Starlauf.

Diese internationalen Anlässe werden seit 1981 durchgeführt und die Teilnehmer stammten bei den ersten Anlässen aus sieben Nationen. In Anbetracht der grossen Beteiligung der Amerikaner und Engländer war die

Umgangssprache Englisch gegeben. Clubs in England mit 1500 Mitgliedern liessen aufhorchen und die Fachsprache war auch erklärbar durch die bedeutenden Produzenten in diesen Ländern. Der Impuls der Rallies stammte ebenfalls aus England, das in Grantham 1981 die ersten Weltmeisterschaften durchführte und die internationale Organisation IVCA gründete. Jährlich nehmen nun die Freunde alter Räder an den Rallies teil, meistens mit Fahrem aus ungefähr 16 Nationen und mit ca. 250-300 Teilnehmern. In Anbetracht, der sich laufend vergrössernder Sammlung von François wurde im Lauf der Zeit, ein Teil des Gade von Meline Langenauer als Lageraum benützt und gefüllt. Dank der wachsender Interessen war es bald nötig, dass ein Club den Interessierten die Aktivitäten und Informationen und den Zugang zu Internationalen Rallies ermöglichen. Zu zweit wurde man «rätig» die erste Versammlung im Ochsen auszuschreiben und einen Club zu gründen. Der Bicycle Club war geboren. Ein Verein, der ohne grosse Formalitäten bleiben wollte. Mitglieder waren diejenigen, die jährlich einen kleinen Beitrag für Raummiete leisteten und an einem Ausflug in der Nähe, oder an einem internationalen Anlass teilnehmen wollten.

Hanueli Zuberbühler

Gratulation zum Hochschulabschluss

Universität St. Gallen

Reto Degen

Doktor der Wirtschaftswissenschaften (Dr. oec.)

«Ehrenrunde» für den alten Jugendraum

Die Sommerpause ist vorbei!

Eröffnung des **alten** Jugendraumes im Gemeindezentrum, wegen Verzögerung des Umbaus im neuen Jugendraum, am **Freitag, 5. November 2010**

Der Jugendraum ist jeweils am Freitagabend von 19.15 Uhr bis 22.15 Uhr geöffnet!

Eintritt für Jugendliche ab 13 Jahren.

Während den Schulferien bleibt der Jugendraum geschlossen.

Tag der Begegnung und Tag der offenen Lifttüre in der «Krone»

Am **6. November 2010** findet im Alters- und Pflegeheim «Krone» der Tag der Begegnung statt. Das Haus ist **von 10.00 bis 14.00 Uhr** für Sie als Gäste geöffnet. Es werden kleinere Gegenstände aus der Tätigkeit der BewohnerInnen in der Aktivierungstherapie verkauft. Geniessen Sie unsere Menus und das Kuchenbuffet. Gleichzeitig laden wir zur Besichtigung des neuen Bettenaufzugs ein und offerieren einen kleinen Apéro.

Der Erlös wird für Anlässe verwendet, welche unseren BewohnerInnen viel Freude und Abwechslung in ihren Alltag bringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf angeregte Gespräche!

Zur Erinnerung:

Am **10. November 2010** findet um **20.00 Uhr** im Rest, Löwen die Koordinationssitzung für die Veranstaltungsdaten 2011 statt.

Die Überraschung!

Am Samstagabend bekam ich einen Anruf von Peter Schweizer, verbunden mit einer Einladung zum Mittagessen am Sonntagmittag. Es sollte eine Überraschung sein und werden.

Als ich um 12.00 Uhr im Restaurant Löwen ankam, sass dort ein mir fremdes Ehepaar, Peter Schweizer und Remo, der Fernsehstar der Sendung im SF1: Üsi Badi

Remo (43, «Ich bin der Chef!»)

Peter Schweizer hatte vor sich einen Zeitungsartikel liegen. Remo war in einem Interview gefragt worden, ob er heiraten und Kinder haben wolle. Er meinte, eine schöne Frau wäre ihm schon recht, aber Kinder wolle er keine, die seien zu anstrengend. Er wolle lieber ein Schwyzer Handörgeli. Peter Schweizer, ein Mann der Tat und der originellen Ideen, fasste deshalb einen Entschluss. Er lud Remo mit seinen Eltern nach Rehetobel zum ZMittag in den Löwen ein (und mich als Zeugin) – und überreichte nach dem Mittagessen dem völlig überraschten Remo, was wohl?

Ein Schwyzer Handörgeli.

Nun tönte es im Leuen etwas schräg und schrill, weil ein vollkommen glücklicher Remo durchs Restaurant schwebte und die ersten Tasten und Knöpfe am Handörgeli ausprobieren musste. Ausserdem machte er Anja, der gutaussehenden Mitarbeiterin im Leuen, schöne Augen. Remo mutete unseren Ohren einiges zu, aber gleichzeitig eroberte er im Flug unser Herz. Er ist ein wirklich besonderer Mensch und man spürt die Liebe der Eltern zu ihrem Sohn. Zurzeit ist er mit ihnen in den Ferien in Südafrika – auf einer Motorradtour.

Vielen Dank, Peter Schweizer, für Deine wunderbaren Ideen und Deine Einladung!

Beatrix Jessberger

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Altes Blech! Nur altes Blech?

Was kann hinter altem Blech verborgen sein? Warum quält man sich mit alter Mechanik, sucht wochen- oder monatelang irgendwelche Ersatzteile, um ein altes Auto wieder fahrtüchtig zu machen? Befasst man sich mit dieser alten Technik, so stösst man auf interessante Begebenheiten, die durchaus auch in der heutigen Zeit immer noch hoch aktuell sind. Das erste, mit einem Verbrennungsmotor ausgerüstete Automobil, fuhr zur ersten Probefahrt am 3. Juli 1886 durch Mannheim. Der Motor wurde mit Benzin betrieben, hatte eine elektrische Zündung, Wasserkühlung und eine Kurbelwelle, die mit Gegengewichten ausgelegt war. Das ist heute bei den modernsten Autos noch so. Interessanterweise war man damals überzeugt, dass das Automobil keine Zukunft hat. Als Begründung wurde angegeben: das Auto braucht Benzin. Benzin ist nur in der Apotheke zu einem sehr hohen Preis in einer Flasche zu kaufen. Wie hat sich unsere Welt verändert! Überall gibt es Tankstellen wo Benzin sehr billig und in grossen Mengen verkauft wird. Bei der Beurteilung aktueller Projekte bezüglich ihrer Zukunftsfähigkeit, finden wir wieder die gleichen Argumente. Das alte Blech sagt uns, dass wir in den letzten 100 bis 150 Jahren eigentlich nicht viel dazugelehrt haben. Geniesse ich Ausfahrten mit meinen alten Autos, fühle ich mich durchaus der Zeit angepasst.

Als ich das Projekt Citroen C4 Torpedo 1930 in unserem Haus im Burgund startete, gab es viele Probleme. Es fehlten Teile oder sie waren defekt. Beispielsweise ein kleines Problem: das Lenkrad, für die ganze Restauration unbedeutend, für das Fahren mit dem Auto doch einigermaßen wichtig. Es bestand aus einem Holzring, der an einem Kreuz aus Aluminiumguss befestigt war. Das Holz war total vermodert und gebrochen, also nicht mehr brauchbar. Nun, wie kommt man zu einem solchen Holzring? Mein erster Versuch war der Besuch bei einem Möbelschreiner, der sein Atelier in einem alten Holzhaus mit viel Ambiance hatte. Er erklärte mir, dass er ein Holzlenkrad herstellen könnte, allerdings nicht mit derselben Technik wie das alte. Das original Lenkrad bestand aus einem Stück Holz, das mit Hilfe von heissem Wasserdampf zu einem Ring gebogen worden war. Dies erklärte er mir, selbstverständlich bei einem Aperitif und schlug mir vor, es doch bei einem Küfer zu versuchen. Ich reiste ich zu einem Küfer in der Weingegend des Burgundes, der mir auch nicht weiterhelfen konnte. Er kannte jedoch einen Sammler alter Autos, der diese restaurierte und sicher

einen solchen Holzring habe oder herstellen könne. Dort hatte ich ein langes Gespräch, natürlich mit Apero. Dieser Collectionneur besass jedoch kein altes Lenkrad und entwickelte nach dem Genuss eines oder zwei Pernods die Idee, eines aus verschiedenen Sperrholzringen zu verleimen und und dann rund zu schleifen. Dies begeisterte mich nicht so richtig, da es auch nicht dem Original entsprach. So ging ich dann nach diversen Irrfahrten zu dem Möbelschreiner zurück, der mir das Lenkrad aus vier Stücken Buchenholz herstellte. Ich überlasse es nun Ihrer Phantasie, sich auszumalen, wie viele Aperos und Stunden mit guten Gesprächen es braucht, bis so ein altes Auto restauriert ist und durch Rehetobel fahren kann. Nun reiche ich die Feder weiter an Konrad Schläpfer, Sonder.

Max Baumgartner, Sonnenberg

Aktuelle Bücher in der Bibliothek

Vikas Swarup Immer wieder Gandhi

Der kriminelle Untermehmer Vicky Rai hatte das Bamädchen Ruby Gill erschossen, weil sie ihm nach der Sperrstunde keinen Drink mehr servieren wollte. Zwar wurde Vicky Rai, der Sohn eines korrupten Innenministers, des Mordes angeklagt, aber danach freigesprochen. Um das Gerichtsurteil zu feiern, gibt er eine grosse Party, auf der er selbst erschossen wird.

Es werden sechs Verdächtige festgenommen, ein ehemaliger Staatsminister – der für seine Korruption bekannt ist, eine berühmte Schauspielerin, einen naiven Amerikaner auf Brautschau, einen Staatsangehörigen aus dem Jharkhand – der zudem verdächtigt wird, ein gefährlicher Terrorist zu sein, ein Handy-Dieb und Vicky Rais eigener Vater. Alle haben eine Waffe bei sich und scheinen ein Mordmotiv zu haben.

In Rückblenden wird die verflochtene Geschichte der sechs Verdächtigen erzählt. Sie führt uns vom Glanz Bollywoods bis ins Elend der kleinen Gauner und sogar zu den Lehren Ghandis.

Ein spannender und stellenweise heiterer Krimi aus dem heutigen Indien.

Ruth Zürcher

De Michleberg

S'Gässeli aab ond denn grad uus,
öbe s'Wesli ond e chli de ruuf
denn choscht zom Lendebomm,
do häästs Michleberg, wääscht woromm?
Do ist jede willkomm als Gast,
wie en äägeds Dörfli fast
stönd d'Hüüse anenand
i dem gfreute Bröckli Land.
De Michlenberg ist no ondetäält,
in Hendere, Vordere ond Ondere,
wievill Lüüt ächt da no wessid,
wöe mi gad no wondere.
Ond dei henne s'Obegade,
mer gsiets au goet vo obe-n-abe
rondomm hets Dörfen, äes am äene,
i wett no bliebe ond e chli ani-läene!!

Hanspeter Flühmann

St.Nikolaus kommt

St. Nikolaus mit Bischofstab und Schmutzli besucht Sie. Möchten Sie Ihren Kindern diesen wunderschönen Brauch näher bringen?

Terminvereinbarung:
erika.kuersteiner@gmx.ch
oder Tel: 071 877 28 73

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im September 2010

- Sager, René, Heidenerstrasse 54
- Wehrle geb. Hess, Daniela, St. Gallerstrasse 26
- Glaser, Sven und Glaser geb. Zürcher, Desirée, Heidenerstrasse 53
- Baumgartner, Albert, Schulstrasse 1
- Sigel, Nicole mit Sohn Sigel, Janick, St. Gallerstrasse 39
- Schöni, Thomas, St. Gallerstrasse 39

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Eisenhut, Ernst Walter, Rehetobel AR, Sonderstrasse 18, und **Schläpfer Eisenhut geb. Polo**, Josefa **Maria**, St. Gallen, getraut am 14. April 2010 in Cabo Velas, Santa Cruz (Guanacaste, Costa Rica)

Todesfälle

Hugentobler geb. Kratt, Rosa Anna, geboren 1914, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 28. September 2010 in Rehetobel AR

Kast, Jakob, geboren 1916, Rehetobel AR, Midegg 79, gestorben am 29. September 2010 in Rehetobel AR

Schule Rehetobel

Information

Lichtertreffen zu St. Martin am 11. November 2010 17.30 Uhr, Postplatz Rehetobel

Die Kindergarten- und Spielgruppenkinder sind mit ihren Familien zur freiwilligen Teilnahme herzlich eingeladen. Die Einladung gilt auch für Dorfbewohner und Freunde, die diesen Anlass gerne miterleben.

Wir treffen uns am Donnerstag, den 11. November um 17.30 Uhr beim Postplatz. Dort bilden wir einen grossen Laternenkreis und singen verschiedene Laternenlieder. Dabei wird uns eine Kleindelegation der Jugendmusik begleiten unter der Leitung von Marianne Zähler.

Anschliessend gibt's Kürbissuppe, Brot und heisse Würstchen; für die Erwachsenen ein warmes Getränk.

Wir danken allen Helferinnen und Helfern für ihr wohlwollendes und geschätztes Mitwirken und freuen uns auf den gemeinsamen Lichterabend.

*Magdalena Bartolomeoli, Spielgruppenleiterin
Kristin Flückiger, Kindergärtnerin*

Zäller Weihnacht in Rehetobel

Die Schule Rehetobel hat sich ein grosses Projekt vorgenommen. Vor genau 50 Jahren führte Paul Burkhard in der Gemeinde Zell ZH das musikalische Krippenspiel «Zäller Weihnacht» mit Schülerinnen und Schülern sowie mit Musikern und Erwachsenen der Gemeinde zum ersten Mal auf. Längst gehören einzelne der weihnächtlichen Weisen zum vertrauten Liedgut im Kirchengesangbuch und Schulliederbuch.

Die Schule Rehetobel will nun am **1. Advents-Sonntag, 28.11.2010, um 17 Uhr** dieses Werk in der evang. Kirche Rehetobel zur Aufführung bringen. Das ist wahrlich ein grösseres Projekt für alle Beteiligten! Es wird nur möglich durch einen besonderen Einsatz von Schülerinnen und Schülern, aller Lehrkräfte und weiteren Mitwirkenden. Einmal mehr wird diese Aufführung ein Ergebnis vieler Kräfte im Dorf werden, so wie es dies auch bei seiner Uraufführung in Zell war!

Unterstützung und Stimmerweiterung erhält unser SchülerInnenchor durch den Ad hoc Chor unter der Leitung von Barbara Bischof. Wir freuen uns auch darüber, dass sie selbst auch den Orgelpart übernimmt. Marianne Zähler wird unsere Stimmen mit einer Gruppe jugendlicher BläserInnen zum festlichen Klang verhelfen. Wir freuen uns

sehr auf dieses Zusammenwirken und auf das gemeinsame Klangerlebnis!

Paul Burkhard hat das Spiel vor 50 Jahren geschaffen. Wir haben uns deshalb auch entschlossen, eine möglichst originalgetreue Aufführung vorzubereiten. Das bedeutet auch: Das Spiel findet ohne Kostüme und Requisiten statt! Verschiedene Begriffe wie «Neger» und «Mohren» werden nicht ersetzt. Diese und ähnliche Ausdrücke waren vor 50 Jahren noch nicht negativ besetzt.

Wir meinen, es könne wohl nicht schaden, wenn man über die Entwicklungen der letzten (bloss!) 50 Jahre nachdenke: über Werte, Gültigkeiten und Vernachlässigtes!

So freuen wir uns denn auf dieses gemeinsame Wirken, auf Ihr Interesse, Ihr Verständnis, Ihren Besuch! Der Eintritt ist frei. Die Kollekte legen wir zusammen, um unsere Unkosten zu decken. Ein allfälliger Überschuss soll über die «Schweizerische Winterhilfe» bedürftigen Familien in der Schweiz zugewiesen werden.

Ueli Kohler

Erziehung

Burgenfest im Kindergarten

Am Mittwochnachmittag, 29. September, war es so weit. Um 14.00 Uhr wurden unsere zwei Kletterburgen auf ihre Namen getauft. Die mit buntbemalten Fähnchen behangene taufte wir auf Rittertum und die mit der langen Hängebrücke auf Feeburg. Zahlreiche Besucher/innen kamen zu unserem Anlass. Eine Delegation von der Raiffeisenbank, Vreni Egli als Vertretung der Schulkommission, Toni Verlingieri, und unzählige Kinder und Eltern und Grosseltern.

Den ganzen Nachmittag konnten sich die Besucher an Aktivitäten beteiligen: Sei es Goldgraben im Sandhaufen, Wettklettern über die Feeburg, Angeln oder sich mit Pausenplatzspielgeräten vergnügen.

Um 15.00 Uhr fand der Gruppenwettkampf zwischen der Raiffeisendelegation und einer Kinderschar statt. Es galt, dass die ganze Gruppe in möglichst kurzer Zeit hintereinander über die Burg kletterte. Mit ganzen 10 Sekunden Vorsprung gewann die Kindergruppe.

Vor der Rangverkündigung genossen wir alle den feinen Zvieri, gesponsert von der Raiffeisenbank.

Um 16.00 Uhr neigte sich unser Fest dem Ende entgegen. Der letzte Höhepunkt war die Preisvergabe für die schnellsten Burgenkletterer. In jeder Kategorie, vom Vorkindergarten bis zu den Erwachsenen, bekam jeder Sieger einen Flugdrachen.

Ganz herzlich möchten wir nochmals den Sponsoren, allen HelferInnen und der Gemeinde danken, die in irgend einer Form uns diese tollen Kletterburgen ermöglichen.

Für den Kindergarten, Regina Kunz

«Papi, soll ich es für dich machen?»

Wenn Kinder etwas besser können als ihre Eltern, macht es sie besonders stolz. Wenn Kinder Erwachsenen vorführen, wie sie mit zehn Fingern blind einen Text am Computer schreiben können, wenn sie ihnen sogar eine Schreibarbeit abnehmen wollen, staunen die Grossen. In Rehetobel erlernen schon viele Unterstufen-SchülerInnen das «Zehnfingersystem», bisher freiwillig. Seit diesem Schuljahr ist das Tastaturschreiben auf der Unterstufe Teil des neuen ICT-Lehrplans (ICT = Information & Communication Technology).

Die Lehrplangruppe hatte sich intensiv mit den Lernzielen für die verschiedenen Schulstufen auseinandergesetzt. Das Zehnfingersystem (auch «Tastaturschreiben» genannt) hatte besonders viel zu diskutieren gegeben. Bisher wurde es auf der Oberstufe gelehrt. Da heute der Computer schon viel früher als Arbeitswerkzeug eingesetzt wird, schien es sinnvoll, in der Primarstufe mit dem Erlernen des Tastaturschreibens zu beginnen.

Anfänglich dachte man dabei an die Mittelstufe. Doch der Stoffdruck in der Mittelstufe ist hoch, zudem ist es vorteilhaft, wenn die Kinder das fließende Schreiben auf dem

Computer dann schon können. Als Mitglied der Lehrplangruppe ICT setzte ich mich dafür ein, schon in der Unterstufe damit zu beginnen.

Warum so früh?

- Die Kinder lernen das Schreiben von Anfang an richtig. Mühsames Umlernen bleibt ihnen erspart.
- In der 1. Klasse stehen Buchstaben, Wörter und Sätze im Mittelpunkt des sprachlichen Lernens. Das Schreiben am Computer fördert und erweitert die Möglichkeiten des Lesen- und Schreibenlernens.
- Tastaturschreiben fördert die Feinmotorik.
- Tätigkeiten, die mit beiden Händen ausgeführt werden, fördern laut dem Hemisphärenmodell das Zusammenspiel der beiden Gehirnhälften und damit das Lernen allgemein.
- Die zu schreibenden Silben und Wörter müssen genau angeschaut werden. Das fördert die Rechtschreibung. Erfahrungen haben gezeigt, dass rechtschreibschwache Kinder weniger Fehler machen, wenn sie ‚mit den Fingern buchstabieren‘.
- Es gibt immer wieder Kinder, denen es aufgrund motorischer Hindernisse sehr schwer fällt, „schön“ zu schreiben. Der Computer löst dieses Problem und entlastet die Kinder.

- Schon in der Primarschule müssen Texte oft überarbeitet werden. In handgeschriebenen Texten kann das ein zermürbender, frustrierender Prozess werden, der manchmal dazu führt, dass selbst sprachlich begabte Kinder nicht mehr schreiben wollen.

Textarbeit am Computer ermöglicht es, so lange an einem Text zu feilen, bis er sowohl inhaltlich als auch optisch den Ansprüchen der SchülerInnen und Lehrpersonen entspricht. (Das heisst nicht, dass nicht auch die Handschrift gepflegt werden soll!)

- Es braucht keine besonderen intellektuellen Fähigkeiten; auch Kinder, die sonst viel Unterstützung in der Schule brauchen, können das Tastaturschreiben selbstständig und erfolgreich erlernen; das stärkt ihr Selbstbewusstsein.
- Sobald die SchülerInnen das Tastaturschreiben beherrschen, müssen sie sich nicht mehr auf das Suchen von Buchstaben konzentrieren – der Kopf ist frei für die zu lösende Aufgabe. Es ist erwiesen, dass sich dadurch die Leistungen verbessern.
- Fast allen Kindern macht das Arbeiten am Computer Spass; mit einem geeigneten Lernprogramm erleben sie das Tastaturschreiben als herausforderndes Spiel.

Unser Kanton entschied sich, der Empfehlung der Lehrplangruppe zu folgen und das Tastaturschreiben auf der Unterstufe einzuführen. Ein mutiger Schritt, um den uns andere Kantone ein bisschen beneiden, auf den wir ein bisschen stolz sind.

Im Lehrplan steht nun für das Ende des 3. Schuljahres: Kann mit dem Zehnfinger-System einen einfachen Text am Computer schreiben.

(Alle Lehrpläne des Kantons AR finden Sie auf <http://www.ar.ch/departemente/departement-bildung/amt-fuer-volksschule-und-sport/grundlagen/lehrplaene/>)

Die Schule Rehetobel hatte wesentlich zu diesem Entscheid beigetragen. Schon vor Jahren führten wir ein Tastaturschreib-Projekt durch, an dem SchülerInnen der Unterstufe freiwillig teilnehmen konnten. Die Resultate waren ermutigend. Vor drei Jahren erweiterten wir das Projekt: Erstmals sollten alle Kinder einer Klasse mitmachen. Die meisten SchülerInnen erreichten das Lernziel und können heute blind Texte auf dem Computer schreiben. Bei einigen Kindern mussten wir andere Prioritäten setzen; sie waren am Ende der 3. Klasse noch nicht ganz durch mit dem Lernprogramm, wollen aber auf jeden Fall weiter machen.

Was meinen die Kinder dazu?

Ein paar Stimmen aus der jetzigen 4. Klasse:

«Wir haben Vorteile in der Schule, weil wir jetzt ganz schnell schreiben können.»

«Man kanns gut brauchen für die Lehrstelle.»

«Ich finde es läss, dass ich es kann und bin auch stolz.»

«Es war einfach zu lernen; dranzubleiben war schwieriger.»

«Am Anfang war es noch schwieriger, dann wurde ich immer schneller.»

«Es ist leiiger, es geht viel schneller.»

«Wenn man unbedingt wollte, gings einfach. Ich bin jetzt weiter als meine Mutter und würde es jedem empfehlen.»

«Wenn ich eine Geschichte schreibe, kommen und gehen viele Ideen. Weil ich schnell schreiben kann, gehen die Ideen nicht vergessen.»

«Es ist praktisch, dass man Buchstaben nicht suchen muss; das stört!!»

«Mir haben die Buchstabenspiele gefallen.»

«Ich fand es nicht schwierig; es war lustig. Wenn ich ein Kapitel geschafft hatte, machte es Freude. «Goldfinger» machte Spass, weil man da auch selber Sachen einstellen oder ein Kapitel wählen kann.»

«Es ist läss, weil man blind schreiben und dazu Sirup trinken kann.»

«Wenn man es beherrscht, muss man nicht mehr denken, man kann einfach schreiben.»

Gelingensbedingungen

- Es braucht ein gutes Lernprogramm. «Goldfinger junior» eignet sich besonders für Kinder ab 6/7 Jahren. Es kann aber nur auf PCs installiert werden.

«Tipp 10» ist ein Gratisprogramm, das sowohl für PCs wie für Macs ab der 3. Klasse eingesetzt werden kann, ev. schon früher, wenn ein Kind gut lesen kann.

- Es braucht genügend Arbeitsplätze (Computer) in der Schule; das ist bei uns der Fall.

- Es braucht Zeitfenster zum Üben. Offener Unterricht, wie er in Rehetobel praktiziert wird, ist dafür ideal.

- Hilfreich ist es, wenn die Kinder auch zu Hause üben können. Besonders Freude macht es ihnen, wenn das Mami oder der Papi grad auch mitmachen. Ältere Computer genügen für die benötigten Lernprogramme. Die Grösse der Tastatur spielt nur für die Sonderzeichen eine Rolle; diese können die Kinder später lernen.

- Häufiges kurzes Üben wird empfohlen. Ich erlebe allerdings, dass viele Kinder gerne dranbleiben und nicht schon nach 10 Minuten aufhören möchten.

Dann ist es besonders wichtig, dass die Körperhaltung kontrolliert wird.

Ein paar Kinder in der 1. Klasse haben vor den Herbstferien mit dem Lernprogramm angefangen und waren riesig stolz, dass sie schon nach kurzer Zeit die Buchstaben der Grundlinie blind schreiben konnten.

Es wird gar nicht so lange dauern, bis auch sie einem Erwachsenen, der beim Tippen die Buchstaben suchen muss, sagen können: «Soll ich es für dich machen?»

Erika Fritsche

...und zum Schluss

3. Klasse, Mathematik. Es geht um die Längenmasse. Eine Frage im Buch lautet: Suche Gegenstände oder Strecken, die mehr als ein Kilometer messen.

Antwort eines Schülers: «Gott.»

Martina Steiner

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **November** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 7. Nov. 17.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst zum Reformationssonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Gospelchor Heiden
- 14. Nov. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Taufe von Thomas Harder, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 21. Nov. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst zum Ewigkeitssonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Grueberchörli
- 28. Nov. 17.00 Uhr Einstimmung in den Advent** mit der Aufführung der «Zeller Wienacht» der Schule Rehetobel unter der Leitung von Ueli Kohler und dem Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Barbara Bischoff
- 5. Dez. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Alphomtrio Kellenberger

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Donnerstag, 3. November und 1. Dezember um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 8. und 22. November und 6. Dezember
Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 25 November, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 24. November, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 11. November, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 23. November um 14.30 Uhr

KINDERKIRCHE REHETOBEL

Kinderkirche Rehetobel

Wir freuen uns, die Kinder vom 2. Jahrkindergarten bis zur 3. Klasse während der Adventszeit in die Kinderkirche einzuladen zu dürfen.

Da die Kindergarten- und Primarschulkinder von Rehetobel am ersten Advent (28. November 2010) die «Zäller Wienacht» aufführen, werden wir uns in der KIK mit den Geschichten aus der Kindheit und Jugend von Jesus beschäftigen.

Wir treffen uns an folgenden vier Samstagvormittagen vor der evang.-ref. Kirche:

Samstag, 20. November 2010 10.30 bis 12.00 Uhr

Samstag, 04. Dezember 2010 10.30 bis 12.00 Uhr

Samstag, 11. Dezember 2010 09.00 bis 12.35 Uhr
Besuch in der Kathedrale St.Gallen

Samstag, 18. Dezember 2010 10.30 bis 12.00 Uhr

Am **Sonntag, 19. Dezember 2010 um 17.00 Uhr** sind alle von Klein bis Gross herzlich eingeladen zur Öffnung des Adventsfensters und zur anschliessenden Familienfeier in der Kirche. Die Kinder werden anfangs November persönlich eingeladen.

Auf das gemeinsame Einstimmen für Weihnachten freut sich

das Team der Kinderkirche

Vorstellung von MitarbeiterInnen und Behördenmitgliedern

Fredi Zuberbühler

Synodaler

15.10.1958

Berufsschullehrer für Sprachen und Geschichte

Ich bin mit meiner Familie im Frühling 1989 von Bühler nach Rehetobel gezogen, weil wir im Kaien ein Haus

gekauft hatten. – Aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof in Marbach, im Rheintal. – Schon bald war Pfr. J. Anderegg bei uns zu Hause, weil es um die Taufe unserer

zweiten Tochter Eva ging. Auch Samuel und Annina sind von ihm getauft worden. Nach meinen ersten Kontakten mit der Kirche wurde ich für eine Mitgliedschaft in der Kivo angefragt. 1991 wurde ich von den KirchenbürgerInnen gewählt. Ich betreute die Ressort Jugend, Unterricht und Bau bis 1996. In «meine Zeit» fällt der Kirchenumbau im Chor, der die Entfernung der Querbänke und den Einbau der Gaszentralheizung beinhaltete.

Mit Pfr. Staub erfolgte die Umstellung des Konfirmationsunterrichtes auf Projektstage anstelle des stundenweisen Unterrichts am Feierabend. – Die Konfirmation unserer Kinder bleibt uns in lebendiger Erinnerung: Lena und Eva wurden bei Pfr. Staub und Samuel und Annina von Pfr. Jessberger konfirmiert.

1996 wurde ich von den StimmbürgerInnen in den Gemeinderat gewählt, dem ich 6 Jahre angehörte. Seit längerer Zeit bin ich Präsident der Lesegesellschaft Kaien und der Schulkommission der Musikschule Appenzeller Vorderland.

«Mein» Gottesdienst findet weniger in der Kirche statt. Er ist für mich Dienst an der Gemeinschaft im umfassenden Sinn: Aufgaben und Verantwortung übernehmen, Gespräche führen, Feste organisieren, Konflikte lösen, meiner alten Nachbarin Nina Lendenmann einen Gartenpfahl einschlagen oder für sie den Holder pflücken....

Fredi Zuberbühler

Gottesdienstzeiten

Samstag, 30. Oktober

- – 10.00 Uhr Fiire mit dä Chlinä in der kath. Kirche
- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Donnerstag, 4. November, 15.30 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 6. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 7. November,

- 14.00 Uhr Gedenkfeier für die Verstorbenen in der kath. Kirche Heiden
- 19.00 Uhr Taizégebet in der kath. Kirche Heiden
Thema: Licht und Schatten. Mit viel Licht, Musik und Texten wollen wir dem Dunkel und Licht in unserem Leben nachspüren.
Ab 18.30 Uhr Einsingen der Lieder.

Mittwoch, 10. November, 19.30 Uhr

Bibel lesen und erleben! Thema: «Alles hat seine Zeit: geboren werden und sterben; lachen und weinen, pflanzen und ausreissen...» Vorkenntnisse braucht es keine! Alle sind willkommen. Ort: Pfarreizentrum Heiden

Samstag, 13. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 20. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Spezieller Gottesdienst zum Thema Kirchenjahr

Freitag, 26. November, 09.30 Uhr – 10.00 Uhr

«Gebet für die Welt» im evang. Kirchgemeindehaus Heiden

Samstag, 27. November,

– 9.15 Uhr Treffen «Spiritualität im Alltag» im Pfarreizentrum Heiden

– 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 30. November,

– 6.30 Uhr Rorate mit den Schülern und anschliessendem Frühstück

– 20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden

Donnerstag, 2. Dezember, 15.30 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 4. Dezember,

09.15 Uhr Treffen «Spiritualität im Alltag» im Pfarreizentrum Heiden

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 11. Dezember

– 9.15 Uhr Treffen «Spiritualität im Alltag» im Pfarreizentrum Heiden

– 10.00 Uhr Fiire mit dä Chlinä in der kath. Kirche

– 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Spiritualität im Alltag

Impulse zur Glaubensvertiefung

27. November – 24. Dezember 10

Erleben Sie die Advents- und Weihnachtszeit auch manchmal als zu unruhig, zu hektisch? Möchten Sie in der Vorweihnachtszeit der Stille mehr Raum geben, um dem Geheimnis von Weihnachten nachzuspüren?

Die Impulse sind eine Hilfe, in der Zeit vor Weihnachten einen inneren Weg zu gehen: In den persönlichen Übungen zu Hause und in den Gruppentreffen, die einmal pro Woche stattfinden.

Mit diesem Angebot sind Sie eingeladen, Gewohntes und Alltägliches mit neuen Augen zu sehen, die eigene Beziehung zu Gott bewusst in den Blick zu nehmen und zu vertiefen. Sich auf diesen Weg einlassen bedeutet, sich täglich etwas Zeit nehmen zum Gebet und für die persönliche Meditation und sich wöchentlich als Gruppe zu treffen.

Termine der gemeinsamen Treffen: 27.11. / 4.12. / 11.12. / 18.12. 2010, jeweils am Samstag von 09.15 – 10.45 Uhr im Pfarreizentrum Heiden

Anmeldung bis 20. November 2010 an:
 Niklaus Züger, Kath. Pfarramt, Rosenweg 3, 9410 Heiden
 Tel: 071 891 17 56 Mail: n.zueger@bluewin.ch
 Infoblätter mit Anmeldeformular liegen in der Kirche auf.

Kundenbefragung bei der Spitex Vorderland

Im Juni 2010 hat die Spitex Vorderland bei 180 Kundinnen und Kunden eine Zufriedenheitsbefragung durchgeführt. Die erstmals durchgeführte «Messung» ergab mit einem Zufriedenheitswert von 89,7% einen sehr hohen Wert. Die Zusatzfrage für das Angebot eines Spätdienstes, erachten rund 40% als notwendig.

Über den Wert solcher Umfragen kann man geteilter Meinung sein. Tatsache ist, es ist unumgänglich, um Vergleiche über Angebot und Leistung zu erhalten, dass solche einheitliche Umfragen gemacht werden. Und sie werden von verschiedenen Seiten gefordert, z.B. Versicherer und Politik. In unserem Kanton ist das nur bei den grösseren Spitex-Organisationen möglich. Deshalb hat sich auch die Spitex Vorderland dazu bereit erklärt.

Bei der durch das Institut NPO PLUS in Lachen SZ durchgeführte Befragung, wurden im Juni 180 Fragebogen verteilt, von denen 107 oder 60% ausgewertet werden konnten. Es wurden 29 geschlossene Fragen zu 6 Beobachtungsbereichen gestellt, zu denen aber auch Bemerkungen gemacht werden konnten. Als Zusatzfrage wurde für unsere Organisation der Bedarf eines Spätdienstes bis 22 Uhr abgeklärt. Der Zufriedenheitswert in den sechs Fragebereichen liegt zwischen 86.2% bis 91.8%.

Praktisch alle Kundinnen und Kunden würden unsere Spitex-Organisation Ihren Freunden und Bekannten ohne Vorbehalt weiterempfehlen. Steigerungspotential im Zufriedenheitswert liegt aus Sicht der Kundinnen und Kunden zur Hauptsache in den Bereichen:

Verständnis der Kundinnen und Kunden, dass sich mehrere Mitarbeiterinnen um sie kümmern und mehr Information über mögliche Finanzhilfen (Vermittlerrolle). Die Zusatzfrage für ein Spätdienstangebot bis 22 Uhr. Die Mehrheit der Antwortenden (73) erachtet ein solches Angebot als notwendig, und sie würden es bei Bedarf gerne nutzen.

Der Vorstand der Spitex Vorderland freut sich über das sehr gute Ergebnis und bedankt sich bei der Leitung und allen Mitarbeitenden die Tag täglich die guten Leistung erbringen. Der Organisation gibt das auch ein gutes Gefühl, um auf die kommenden Herausforderungen die auf die Spitex zukommen werden, gerüstet zu sein. Und um das meist kostengünstigere Prinzip «ambulant vor stationär» umsetzen zu können.

Advents- und Weihnachtszeit unter dem Thema Stern

Wenn es dunkel wird, sehen wir viele Sterne am Himmel. Sterne leuchten in der Nacht. Sterne leuchten und zeigen den Menschen den Weg. Sterne erzählen von der Grösse und

Liebe Gottes. Gott hat uns mit Jesus, einen leuchtenden Stern geschenkt, der unser Leben hell macht. Während dieser Advents und Weihnachtszeit wollen wir Gottestern folgen. Speziell während der Rorate und dem Weihnachtsgottesdienst.

Die Spitex Vorderland ist für Fragen, Anregungen oder Mitgliedschaft erreichbar:
 Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail: spitex.vorderland@bluewin.ch.
 Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter www.spitex-vorderland.ch

Spitex Vorderland

Rosental.
 Das Kino.

Programm im November

Fr 5.11.	20:15	Micmacs à tire-larigot
Sa 6.11.	17:15	Der kleine Nick
	20:15	Le Concert
So 7.11.	15:00	Der kleine Nick
	19:15	Le Concert
Di 9.11.	14:15	Kinomol: Polizischt Wäckerli
Fr 12.11.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental auf Anmeldung im Kino
	20:15	Der kleine Nick
Sa 13.11.	17:15	Le Concert
	20:15	Eat Pray Love
So 14.11.	15:00	Der kleine Nick
	19:15	Eat Pray Love
Mi 17.11.	20:15	Cinéclub: Y tu mama tambièn
Do 18.11.	19:00	Jubiläum 75 Jahre Kino Rosental: Buchvernissage Film: Comrades in Dreams
Fr 19.11.	20:15	Eat Pray Love
Sa 20.11.	17:15	Am Anfang war das Licht
	20:15	The Town
So 21.11.	15:00	Der kleine Nick
	19:15	Am Anfang war das Licht
Di 23.11.	14:15	Kinomol: Erbsen auf halb 6
Mi 24.11.	14:00	Kinoklapp: Emil und der kleine Skundi
Fr 26.11.	20:15	The Town
Sa 27.11.	17:15	Hanni und Nanni
	20:15	The Town
So 28.11.	15:00	Hanni und Nanni
	19:15	Am Anfang war das Licht

www.kino-heiden.ch

12. Rehetobler Dorfadventskalender

Routenplan 2010

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Familie Sturzenegger | Sonnenbergstrasse 1 |
| 2. Familie Gauch | St. Gallerstrasse 15 |
| 3. Familie Zähler | Bergstrasse 23 |
| 4. Familie Jost | Bergstrasse 7 |
| 5. Familie Riedener | Oberdorf 5 |
| 6. Raiffeisenbank | Beim Gemeindehaus |
| 7. Spielgruppe Rängenbogen | St. Gallerstrasse 3 |
| 8. Familie Kast | Fernsicht 3 |
| 9. Coiffeur Lutz-Kast | Holderenstrasse 18 |
| 10. Haus ob dem Holz | Bürgerheimstrasse 9 |
| 11. Ruth Züst | Dorf 12 |
| 12. Schefer Danica | Sägholzstrasse 43 |
| 13. Verkehrsverein | St. Gallerstrasse 11 |
| 14. Coiffeur Claudia | Dorf 6 |
| 15. Familie Baumgartner | Sägholzstrasse 66 |
| 16. Familie Brülisauer | Lobenschwendstrasse 4 |
| 17. Kulturgemeinschaft | Musterplatz 6 (Schweizer) |
| 18. Mirco Elser + Zoe Feichtinger | Heidenerstrasse 16 |
| 19. Evang. Kirche Rehetobel | Heidenerstrasse |
| 20. Familie Schläpfer | Heidenerstrasse 10 |
| 21. Familie Egli | Sägholzstrasse 63 |
| 22. Stiftung Waldheim | Sämmlerweg 5 |
| 23. Naehraum Ana Joos | Dorf 6 |
| 24. Kath. Kirche | St. Gallerstrasse |

Die Türöffnung ist jeweils um 17.00 Uhr.

samariter Nothilfekurs-Refresher

Dienstag, 16. November 2010

19.00 – 22.00 Uhr (3 Std.)

Der Nothilfekurs-Refresher richtet sich an alle Absolventen eines Nothilfekurses, die ihr Wissen in Erster Hilfe auffrischen möchten.

Es wird das richtige Verhalten repetiert, welches nach einem Unfall unnötiges Leiden vermeiden hilft:

- Eine Notfallsituation richtig einschätzen
- Weitere Schäden für Betroffene und Helfende verhindern
- Die lebensrettenden Sofortmassnahmen situationsgerecht einsetzen

Kosten: Fr. 60.–

Anmeldungen bis spätestens 9. November 2010 an:

Marlene Kellenberger, Kursleiterin SSB, Tel. 071 877 29 79,
E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

oder

Rita Weisser, Präsidentin SV Rehetobel, Tel. 071 870 07 61,
E-Mail: rita.weisser@bluewin.ch

Jugendmusik am Show-Wettbewerb

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für den 2. Jugendmusik-Show-Wettbewerb, der **am 13. November von 15.00 bis 19.30 Uhr im Buchensaal in Speicher** stattfindet.

Fünf Jugendbands aus dem Raum Ostschweiz haben sich angemeldet. Jede der Bands spielt ein 25-minütiges Showprogramm. Bewertet wird einerseits durch eine 3-köpfige Fach-Jury andererseits durch das Publikum. Bewertungskriterien in Sachen Musik sind: Intonation, Tonkultur, Technik, Dynamik, Interpretation. Bei der Show sind es: Allgemeine Präsentation, Moderation, Programmgestaltung, Show, Publikumswirksamkeit.

Lassen Sie sich das nicht entgehen und reservieren Sie den 13. November und kommen Sie mit nach Speicher. Wir freuen uns auf eine grosse Fangemeinde.

Ihre Jugendmusik Rehetobel

JUGENDMUSIK REHETOBEL

Christkindlimarkt in Rehetobel

Am **Samstag, den 27. November 2010** lädt die Jugendmusik **von 10 bis 17 Uhr** zum Christkindlimarkt ein.

Von Weihnachtsgestecken, über Schmuck und Kleidung, bis hin zu aufwendig bemalten Seidentüchern – das Angebot vom Weihnachtsmarkt in Rehetobel ist breit und lockt stets viele Besucher in die Gemeinde.

Die besondere Atmosphäre lädt Jung und Alt zum Verweilen ein. Die Kinder können sich in der Mal- und Bastelecke und ab 11.00 Uhr beim Ponyreiten austoben, während die Eltern durch den Markt bummeln und die vielfältige Auswahl an den Ständen bewundern. Es können Kerzen gezogen werden und für die grösseren ist sicher die Laubsägeliecke eine willkommene Gelegenheit, Gotti und Götteschenke endlich zu machen. Das Päcklifischen und auch der Besuch des Samichlauses (11.00, 13.00 und 15.00 Uhr) lässt Kinderherzen höher schlagen.

Auch für die passende Musik ist gesorgt: Zu jeder halben und vollen Stunde (bis 15.00 Uhr) sind stimmungsvolle Weihnachtslieder, von Bläsergruppen der Jugendmusik, zu vernehmen. Eine feine Gerstensuppe, eine Bratwurst oder einfach Pommes werden neben diversen Getränken im Marktrestaurant «Hexehüsi» angeboten.

All dies schafft eine einzigartige Atmosphäre, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore am Samstag, 27. November um 10 Uhr und dauert bis 17 Uhr in den Räumen des Gemeindezentrums Rehetobel.

www.mg-rehetobel.ch

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Was ist in den letzten 50 Jahren in Rehetobel passiert?

Unter diesem Titel möchte uns Arthur Sturzenegger über die ältere und neuere Vergangenheit unseres Dorfes unterhalten. Wir freuen uns, ihn an unserem Chlösler am **Samstag, 27. November 2010 um 20.00 Uhr** in der Linde begrüßen zu dürfen und hoffen auf eine rege Teilnahme unserer Mitglieder.

Der Vorstand

MGBB Rehetobel am Winzerfest in Hallau

Am Wochenende vom 2. und 3. Oktober konzertierte die MGBB Rehetobel am Winzerfest in Hallau SH. Die Musikanten trafen sich am Samstag Mittag um mit dem Car ins schaffhausische Klättgau zu reisen. Angekommen in Hallau stand die Besichtigung der Rimuss Kellerei auf dem Programm. Sehr viel Interessantes über die Herstellung von Wein, aber auch über die Anbauggebiete rund um Hallau war zu erfahren. Anschliessend genossen die Musikanten ein Vesper-Plättli und wurden eingeladen verschiedene Hallauer Weine zu degustieren. Um 18.00 Uhr besammelte sich die MGBB auf dem Dorfplatz, wo den Festbesucher ein Platzkonzert geboten wurde. Den zahlreichen Zuhörern gefiel das Konzert so sehr, dass sie nach ihrem kräftigen Applaus in den Genuss von einigen Zugaben kamen. Nach dem feinen Nachtessen verbrachten die Musikanten noch einige Stunden in den Gewölbekellern der Hallauer Winzer oder in den zahlreichen Festbeizen der Dorfvereine.

Bei herrlichem Herbstwetter stellte sich die MGBB zum grossen Festumzug am Sonntag Nachmittag auf. Der Umzug führte durch den prächtig geschmückten Dorfkern von Hallau. Inmitten von liebevoll gestalteten Themenwagen bereicherte die MGBB den Festumzug musikalisch. Das diesjährige Motto lautete «Ohrenwürmer». So hat die MGBB ein spezielles Programm für die Marschmusik einstudiert. Eye oft he tiger oder i will Follow him kamen bei den zahlreichen Zuhörern am Strassenrand besonders gut an.

Nach dem Umzug wurde die Gelegenheit von den Musikanten genutzt, um noch ein wenig vor der Abreise durch den Jahmarkt zu flanieren.

Kurz nach dem Eindunkeln kamen die Musikanten der Musikgesellschaft Brass Band nach einem erlebnisreichen Wochenende wieder in Rehetobel an.

Fredi von Siebenthal

Einladung zum Geschichtenabend mit Jürg Steigmeier

Freitag, 19. November 2010

19.30 Uhr im Saal Sonnenhügel, Sägholzstrasse 80
(ehemaliges Schulhaus Hofbergli)

Ein Geschichtenerzähler der besonderen Art

Natürlich ist Jürg Steigmeier ein Erzähler, aber er erzählt nicht so geradeaus, wie wir unseren Kindern etwa zum Einschlafen ein Märchen vorlesen.

Unermüdlich recherchiert Jürg Steigmeier alte Märchen und Sagen und deren Variationen, löst sie von der klassischen Vorlage, transportiert sie ins Heute und lässt Neues entstehen. Ganz so, wie dies schon immer Brauch war.

Jürg Steigmeier fühlt sich nicht nur mit dieser wunderschönen Welt verbunden,

er verkörpert sie geradezu und lässt Erwachsene und Kinder seit Jahren im deutschsprachigen In- und Ausland daran teilhaben. Was er erzählt, gerät zur unerhörten Begebenheit, die sich jetzt gerade eben so und nicht anders ereignet hat. Vor allem aber ist Steigmeier ein Ein-Mann-Theater, ein Schauspieler, der mit Haut und Haar, dabei fast ohne Requisiten, in eine Geschichte hineinspringt, mit vollem Einsatz von Körper und Sprache sich in seine Märchenfiguren verwandelt, sie zum Leben erweckt.

Die Neue Zürcher Zeitung schrieb über ihn: «Steigmeier ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Wenn er von Alpgeistern und Gnomen, Schlangenköniginnen und käsenden Fröschen berichtet, ist das manchmal sehr lustig und zuweilen auch etwas unheimlich.»

Wintergeschichten, Sagen und Märchen

Unter dem Titel «Es brennt ein Licht zur Winterszeit» nimmt uns Jürg Steigmeier mit auf eine Erzählreise in die Anderswelt rund um Brauchtum, Volksglauben und Jahreszeiten. Das Programm richtet sich an Erwachsene und Kinder ab etwa 10 Jahren.

Der Anlass ist öffentlich.

Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf zahlreichen Besuch!

Ausflug des Gemischtchors Rehetobel

«Wenn Engel reisen, lacht der Himmel.» Diese alte Weisheit galt auch für die Mitglieder des Gemischtchors Rehetobel, als sich frohgelaunte Sängerinnen und Sänger an einem spätsommerlichen Samstagvormittag zum jährlichen Familienausflug trafen. 1. Programmpunkt nach einer Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Teufen

war eine interessante Führung durch das Gesundheitszentrum von Dr. Vogel mit Kräutergarten und Museum. Mit einem Fussmarsch zur «Jägerei» verdienten wir uns das Mittagessen. Wiederum zu Fuss ging es weiter Richtung St. Georgen, wo sich bei einem feinen Dessert manches Mitglied noch einmal so richtig die Sommersonne ins Gesicht scheinen liess. Nach einem Spaziergang rund um Dreilinden ging es dann mit dem Postauto schon wieder heimwärts, um den gemütlichen Ausflug bei einem feinen Nachtessen beim Albert im «Pöschtl» ausklingen zu lassen. Herzlichen Dank an Käthi und Vera für die Organisation.

Übrigens: Seinen nächsten Auftritt hat der Chor am Mittwoch, 15. Dezember 2010. Wir umrahmen in der katholischen Kirche eine Besinnung zur Adventszeit.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren, wir freuen uns, Sie in den nächsten Wochen zu folgenden Veranstaltungen einladen zu können:

**Donnerstag, 04. November 2010 um 12.15 Uhr
Senioren-Zmittag**

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, 03. November 2010 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

**Dienstag, 09. November 2010 um 14.30 Uhr
Spielnachmittag**

Ob dem Holz

**Donnerstag, 18. November 2010 um 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag**

im Altersheim Krone
Nach dem Grosse Erfolg im vorletzten Winter wird für Sie erneut die «Appenzeller Frauestrichmusig» aufspielen.

**Donnerstag, 02. Dezember 2010 um 12.15 Uhr
Senioren-Zmittag**

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens Mittwoch 01. Dezember 2010 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Viel Vergnügen wünscht Ihnen der Frauenverein Rehetobel

DER GOLDENE REHBOCK®

Sportverein Rehetobel
präsentiert

Cinema sportivo

**Abendunterhaltungen
2010**

Samstag, 6. November 2010
13.30 Uhr Nachmittagsvorstellung
19.30 Uhr Abendvorstellung
Tanz mit der HGH-Band

Samstag, 13. November 2010
19.30 Uhr Abendvorstellung
Tanz mit der HGH-Band

Saalöffnung Abendvorstellungen
18.00 Uhr mit Nachtessen

Eintritt: Fr. 5.–
Saalabzeichen: Fr. 10.–
(Saalabzeichen Abendvorstellungen obligat.)
Nachmittagsvorstellung: Fr. 5.–

TOMBOLA BAR TANZ

Turnfahrt der Männerturner

Nach angenehmer Carfahrt begann bei wahrlich traumhaftem Wetter der Aufstieg von Nesselwang auf den Alpispitz.

Mit dem weiten Blick ins Allgäu wurden wir für die Strapazen entschädigt...

...und durften später mit der Gondel wieder ins Tal fahren.

Nach einem gemütlichen Sonntagmorgenspaziergang durch die Wertachschlucht erlebten wir im Hopfenmuseum in Tettnang eine hervorragende und interessante Führung...

...bevor wir via Bodenseefähre sicher wieder nach Rehetobel gelangten.

«ICE AGE II» in Rehetobel – der Sportverein macht's möglich.

Auch wenn wir alle noch gerne ein paar milde Herbsttage geniessen würden, naht die kalte Jahreszeit in grossen Schritten. Aber auch Schnee und Kälte bieten wieder neue Möglichkeiten. Im vergangenen Winter wurde auf dem Sportplatz «Hüseren» versuchsweise ein Eisfeld aufgebaut. Gestützt auf die positiven Erfahrungen möchte der Sportverein das Eislaufvergnügen im Dorf auch diesen Winter wieder ermöglichen.

Dazu braucht es aber noch einige fleissige, kälteresistente Hände, um die Eisbahn auf- respektive abzubauen und während der «Saison» in Schuss zu halten. Wie bereits früher wird dazu ein Einsatzplan erstellt, um die Arbeiten auf verschiedene Schultern zu verteilen. Interessierte werden gebeten, sich bis 15. November 2010 bei Michel Kuster unter 071 877 22 48 oder kuster@rehetobel.ch zu melden.

So denn «Väterchen Frost» mitspielt, steht «ICE AGE II» in Rehetobel nichts mehr im Weg!

Im Namen des Sportvereins, Michel Kuster

Sportverein Rehetobel

Sportverein im November

Jugend

Do	Jeweils 10:00 – 11:00	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	01.11.10 20:15	Fit & Fun / Training Abendunterhaltung	TH
Do	04.11.10 19:00	Hauptprobe	GZ
Mo	08.11.10 20:15	Kleine Probe für Abendunterhaltung, und gemütlicher Ausklang im Restaurant	TH
Mo	15.11.10 20:15	Fit & Fun	TH
Mo	22.11.10 20:15	Fit & Fun	TH
Mo	29.11.10 20:15	Fit & Fun	TH
Mo	06.12.10 20:15	Fit & Fun	TH

Unihockey

Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils 20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Hallenstraining	TH
So	07.11.2010	Walliseller Lauf	
So	21.11.2010	Frauenfelder Waffenlauf Marathon / Halbmarathon	

Frauen

Mi	03.11.2010 19:00	Hauptprobe	GZ
Mi	10.11.2010 20:00	Bewegung / Spiel / AU	TH
Mi	17.11.2010 20:00	Allround / Entspannung	TH
Mi	24.11.2010 20:00	Fit in den Winter	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	02.11.2010 20:00	Winterfit	TH
Di	09.11.2010 20:00	Hopp de Bäse	TH
Di	16.11.2010 20:00	Spielvarianten	TH
Di	23.11.2010 19:30	Telefonkette	GZ
Di	30.11.2010 20:00	Skigymnastik	TH
Di	07.12.2010 19:30	Chlösler in der Linde	

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20:15	Turnen	TH / MZG
----	---------------	--------	----------

Pilates

Fr	29.10.10 8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	05.11.10	KEIN PILATES	
Fr	12.11.10	KEIN PILATES	
Fr	19.11.10 8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	26.11.10 8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	03.12.10 8:30	Pilates	GZ kleiner Saal

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Gratulationen

7. November	Werner Eisenhut , Oberdorf 3	94-jährig
12. November	Slobodan Brzakovic-Pagani , Heidenerstrasse 3	88-jährig
12. November	Hilda Schöni-Fässler , Neuschwendli 2	84-jährig
15. November	Walter Longatti-Oberguggenberger , Oberstr. 10	89-jährig
29. November	André Cauderay-Furrer , Holderenstrasse 1	85-jährig
7. Dezember	Erna Fischer , Oberstädeliweg 16	82-jährig
7. Dezember	Adolf Köppel-Kühnis , St. Gallerstrasse 18	85-jährig
7. Dezember	Lina Sturzenegger-Binder , Heidenerstrasse 33	82-jährig
10. Dezember	Irma Fröhlich-Klein , Sonnenbergstrasse 26	88-jährig

Gasthaus zur Poscht
Albert Gmünder
Dorf 6, 9038 Rehetobel
071 870 06 88
albert.gmuender@poscht.ch
www.poscht.ch

Öffnungszeiten:
Dienstag-Samstag ab 18.00 Uhr
Mittags von Dienstag-Sonntag mit
Vor Anmeldung

Die kühlen Tage rücken an, so auch
wieder verschiedene

Muschelgerichte in der Poscht

Miesmuscheln, Jakobsmuscheln und
frische Austern.

**Donnerstag 18., Freitag 19. und Samstag
20. November und nochmals das
folgende Wochenende, Donnerstag 25.,
Freitag 26. und Samstag, 27. November**

Zudem gibt es auch Gerichte ohne
Muscheln.

Ich freue mich auf Ihre Reservation,
Albert Gmünder

ÖFFNUNG ADVENTSFENSTER
6. Dezember 2010

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Am **6. Dezember 2010 um 17.00 Uhr** öffnen wir
zusammen mit dem Samichlaus unser Adventsfenster
beim Gemeindezentrum Rehetobel.

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit vielen
Besucherinnen und Besuchern und wünschen Ihnen
eine schöne Winterzeit!

Ihre Raiffeisenbank Heiden

RAIFFEISEN

Druckerei Traber AG

Unterdorf 12
9044 Wäld AR
Telefon 071 877 27 57
Telefax 071 877 29 69
traberdruck@span.ch

...für alle Drucksachen!

«Bioprodukte
sind eine
Notwendigkeit für
Ihre Zukunft»

Preiswert
bei BIONAT
einkaufen...

BIONAT
NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

071 890 00 77
WWW.BIONAT.CH

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Technische Betriebe Rehetobel

Rehetobel sucht per sofort eine/n
Werkdienstmitarbeiter/in 70% in 3-jährig befristeter Stelle
event. mit späterer Festanstellung

Mitarbeiter/in im Bauamt und Stellvertretungen

Zur Verstärkung unserer Technischen Betriebe suchen wir per sofort oder n.V.
eine/n vielseitige/n, einsatzfreudige/n Mitarbeiter/in.

Der Einsatz erfolgt in den Arbeitsbereichen:

- Gärtnerarbeiten
- Unterhalt / Bepflanzung des Friedhofs
 - Unterhalt von Grünflächen, Parkanlagen
 - Bereitstellung und Kontrolle von Spielplätzen / Erholungseinrichtungen
 - Hecken- und Baumpflege

Bauamtsaufgaben

- Mitarbeit beim Winterdienst inkl. Pikettdienst
- Unterhaltsarbeiten von Fuss- und Wanderwegen
- Abfallentsorgung
- Ferienvertretung Strassenmeister
- Allgemeine Bauamtsaufgaben

Mitarbeit Technische Betriebe

- Ferienvertretung des Klär- und Wasserwartes inkl. Pikettdienst
- Ferienvertretung der Hauswarte
- Mitarbeit bei Klär-, Wasser- und Hauswarten

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung in der Garten- oder Baubranche, gute Sozialkompetenz, Zuverlässigkeit, Selbständigkeit sowie die Bereitschaft für Pikettdienst und den Führerausweis Kat. B.

Wir bieten eine befristete Stelle auf 3 Jahre mit der Option auf eine 100 % Festanstellung. Sie arbeiten in einem kleinen Team mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen und einem vielseitigen Einsatzgebiet.

Interessenten/innen senden bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis am 05. November 2010 an die Technischen Betriebe Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel.
Auskunft erteilt Thomas Albrecht unter der Nr. 071 878 70 26 oder thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch.

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im November:
Kürbiskernen-Brot

Rehetobel
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Bioplant

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

**Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen**

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

www.rehetobel.ch

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sechs schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir rund 170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bleiben Sie bei uns für Ihre Spende. FIC 90-18177-2

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

Walzenhausen · Rehetobel · Teufen

www.stiftung-waldheim.ch

**Malen
Tapezieren
Bodenbeläge
alles aus einer
Hand**

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

**Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von**

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

**Fassaden
Solar**

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuermbh@bluewin.ch

Inserate an:

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57
traberdruck@span.ch

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Streusalz
- Heizöl
- Lieferung von:
Beton, Kies, Schotter, Humus, Sand, ect.

Jetzt wieder aktuell:

Saft frisch ab Presse

Sauser mit und ohne Alkohol

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Rechtobler

cross

colors

Holderenstrasse 24a
9038 Rehetobel

Sport- und Freizeitmode

Telefon 071 870 08 07
Natel 079 964 56 71

an der Holderenstr. 24a (ehemals SAK-Gebäude)

Die neue Einkaufsmöglichkeit im Dorf.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihre D. Mathis und S. Frischknecht

Unsere Öffnungszeiten:

Mittwoch 14.00 bis 17.00 Uhr

Samstag 09.00 bis 14.00 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung:
079 964 56 71, 071 870 08 07

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kompetenz vor Ort

www.ewh.ch

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Kann man im Verkehrsbüro wieder mieten!

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmererei · Stbrennerei · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

23 Jahre

Energie sparen dank Isolieren.

Steuern sparen dank Gebäudeunterhalt:

Ich bin Ihr Ansprechpartner!

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Liffturmverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

Kanäle und Werkleitungen...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

- Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Aushube, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Wir versorgen Sie mit Energie.

Ihr Stromlieferant
für Speicher und Trogen.

c'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer	
2. Nov., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen	
3. Nov., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden	
4. Nov., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen	Frauenverein	
5. Nov., Fr. ab 19.15	alter Jugendraum geöffnet	GZ		
6. Nov., Sa. ab 08.00 10.00 - 14.00	Altpapiersammlung		Feuerwehrverein	
	Tag der Begegnung Tag der offenen Lifttüre	«Krone»		
	13.30	Abendunterhaltung Sportverein	GZ	
	20.00	Abendunterhaltung Sportverein	GZ	
8. Nov., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»		
	20.00	Samariterübung	GZ	
9. Nov., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein	
	19.30	1. Übung	GZ	ZS Sägholz
10. Nov., Mi. 20.00	Koordinationsitzung Daten 2011	Rest. Löwen	Verkehrsverein	
11. Nov., Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»		
	17.30	Lichtertreffen zu St.Martin	Postplatz	
	20.00	Runder Tisch Kulturkommission	Rest. Poscht	
13. Nov., Sa. 15.00-19.30	Jugendmusik-Show-Wettbewerb	Buchensaal Speicher		
	20.00	Abendunterhaltung Sportverein	GZ	
16. Nov., Di. 19.00	Nothilfekurs-Refresher	GZ	Samariterverein	
	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
18.-20. Nov.	Muschelgerichte	Rest Poscht		
18. Nov., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein	
	20.00	Öffentliche Versammlung Budget 2011	GZ	Gemeinderat
19. Nov., Fr. 19.30	Geschichtenabend mit Jürg Steigmeier	Saal Sonnenhügel LG Dorf		
20. Nov., Sa. 19.30	1. Übung	GZ	ZS Dorf	
25.-27. Nov.	Muschelgerichte	Rest. Poscht		
27. Nov., Sa. ab 10.00	Christkindlimarkt	GZ	Jugendmusik	
	19.30	2. Übung	GZ	ZS Sägholz
	20.00	Chlösler	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
28. Nov., So. 17.00	Abstimmungssonntag			
	Zäller Wiehnacht	evang. Kirche	Schule Rehetobel	
30. Nov., Di.	Zischtigs Höck			
1. Dez., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden	
2. Dez., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen	Frauenverein	
3. Dez., Fr. 19.00	HV Sportverein	GZ		
4. Dez., Sa. 19.30	2. Übung	GZ	ZS Dorf	
6. Dez., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»		
7. Dez., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen	
	Chlösler Zischtigs Höck			

Nächste Ausgabe:

Postaufgabebedingt erst am
Freitag, 10. Dezember 2010

Redaktions- und Inserateschluss:
Mittwoch, 1. Dezember 2010

Übernächste Ausgabe:
Montag, 31. Januar 2011

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Öffentliche Versammlung Budget 2011

Donnerstag, 18. November 2010
20.00 Uhr

Gemeindezentrum, kleiner Saal

Gleichzeitig informiert die Wasser- und Umwelt-
kommission über die Einführung der neuen
Meteowassergebühr.

Schlittelstrassen Michlenberg-Hörnli- Neuschwendi-Robach

Diese Strassenabschnitte sind speziell signalisiert und
bei guten Schneeverhältnissen von Samstag ab 12.00
bis Sonntag 18.00 Uhr für den motorisierten Verkehr nur
abwärts befahrbar.

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

November/Dezember 2010

Danke für...

Danke für so vieles, dieses und jenes...

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
Es gibt sie auch, die vielen «gfreuten Sachen». Man muss sie nur sehen und sich ganz einfach daran erfreuen können. Mit diesen Worten habe ich mich schon früher an Sie gewandt. Zu den «gfreuten Sachen» zählen für mich sicherlich die Gemeinde-Abstimmungsergebnisse, welche doch trotz oder gerade wegen der vorgängigen politischen und bisweilen auch emotional geführten Dialoge immer wieder einen Vertrauensbeweis für uns als Behördemitglieder darstellen. Ihre Zustimmung zum Voranschlag 2011 mit einer JA-Quote von 54,5 % freut mich, weil damit doch auch die zwar ungeliebte aber dringend nötige Steuererhöhung genehmigt ist. Behördenseits haben wir mit der mehrjährigen Finanzplanung unsere Absichten offen gelegt, wie wir die Gemeindefinanzen längerfristig sanieren wollen. Vorerst muss es uns gelingen, die Verschuldungszunahme zu stoppen und ein moderates Wachstum mit den bestehenden Infrastrukturen zu erreichen. Im Gemeinderat haben wir verschiedene Projekte lanciert, mitunter auch die Einzonung von Bauland im Bereich Kronenbüel und Bürgerheimstrasse. Ein stattlicher Teil dieses Projektes würde mit Land realisiert, das der Gemeinde bereits gehört. Die Aussicht auf Mehreinnahmen (wie Baulandgewinn, Anschlussgebühren, Steuern) soll uns aber nicht blenden. Der Gemeinderat wird auch dieses Baulandprojekt mit einer ganzheitlichen Optik sorgfältig vorantreiben, schliesslich möchten wir das in uns gesetzte Vertrauen weiterhin rechtfertigen und bewahren.

«Rechtobel-Solar», es geht weiter!

Im April 2010 fand ein erster Solarabend statt. Dieser wurde von rund 80 Personen besucht. In der Folge wurde eine Umfrage lanciert, welche mit fast 60 Antworten einen erfreulichen Rücklauf aufwies. Alle Antwortenden wurden kürzlich zu einem zweiten Anlass eingeladen. Dabei wurde über die doch grossmehrheitlich sehr positiven Auswertungsergebnisse berichtet. Gemeinsam wurden Ideen und Gedanken zum Thema «Nutzung der Sonnenenergie in Rehetobel» weiter entwickelt. Abschliessend wurden Arbeitsgruppen gebildet, welche nun weitere Abklärungen treffen in den Bereichen «Anlagen», «Standort», «Finanzen» und «Rechtsform einer künftigen Trägerschaft». Weitere Ideen und Gedanken können immer an mich gemailt werden, ich leite diese gerne an die entsprechenden Arbeitsgruppen weiter (ueli.graf@rehetobel.ar.ch)

Schon am Dienstag, 15. Februar 2011, soll abends im Gemeindezentrum ein öffentlicher Info-Anlass stattfinden. Bitte tragen Sie sich diesen wichtigen Termin in Ihre

Der Gemeinderat
wünscht allen
Einwohnerinnen
und Einwohnern
ein frohes
Weihnachtsfest
und einen
guten Start
im neuen Jahr

Agenda ein, nehmen Sie teil und unterstützen Sie uns damit, die übergeordneten Gedanken unseres Leitbildes umzusetzen.

«Danke für so vieles, dieses und jenes!»

Am Schluss meiner Botschaft an Sie möchte ich Ihnen danken für so vieles, dieses und jenes, oder ganz einfach «Dankä föör alls» sagen! Diese bewusst gewählte Formulierung soll nicht salopp wirken, sondern vielmehr zum

Ausdruck bringen, dass nichts absolut wichtig und nichts unwichtig sein mag. Das Gute hat seinen Wert ebenso wie auch das vermeintlich Schlechte. Was gut und was schlecht ist, ist doch immer wieder eine Frage des «wie gehen wir gemeinsam damit um?».

Aufrichtigen Dank und beste Wünsche zur kommenden Weihnachtszeit

Ihr Ueli Graf, Rechtoabler ond Gmäändspräsident

Rücktritte aus dem Kantonsrat und der Geschäftsprüfungskommission

Die beiden Kantonsratsmitglieder **Erich Straub** und **Roger Sträuli** haben leider ihre Demission aus dem Kantonsrat per Ende Amtsjahr 2010/11 erklärt. Beide wurden im Jahr 2003 in den Kantonsrat gewählt. Sie haben sich während der achtjährigen Amtszeit als Rehetobler Kantonsratsmitglieder mit viel persönlichem Engagement für Gemeinde und Kanton eingesetzt.

Ebenfalls per Ende Amtsjahr 2010/11 wird **Reto Degen** aus der Geschäftsprüfungskommission zurücktreten. Reto Degen hat dieses Amt seit drei Jahren inne. Er wurde im Jahr 2007 in die Geschäftsprüfungskommission und zugleich auch als Präsident gewählt.

Den Demissionären gebührt ein grosser Dank für ihre langjährige, wertvolle und engagierte Arbeit im Dienste der Gemeinde Rehetobel.

Die Rücktritte der Gemeinderatsmitglieder Martin Zürcher und Michael Görtz wurden bereits bekanntgegeben. Somit sind per neues Amtsjahr 2011/12 nebst zwei neuen Gemeinderatsmitgliedern nun auch zwei neue Mitglieder für den Kantonsrat sowie ein Mitglied in die Geschäftsprüfungskommission und zugleich ein(e) GPK-Präsident(in) zu wählen. Diese Wahlen finden am 03.04.2011 statt. Mit der frühzeitigen Bekanntgabe der Rücktritte soll den politischen Organisationen ermöglicht werden, langfristig nach möglichen Nachfolge-Kandidaten zu suchen. Die Rücktrittsfrist für Behörden- und Kommissionsmitglieder dauert noch bis am 31.01.2011.

Kreditfreigabe für die Fenster-Teilsanierung im Gemeindezentrum

Die Fenster im Gemeindezentrum-Foyer (EG und 1. OG) müssen wegen eines Rostproblems dringend saniert werden. Für diese notwendige Fenstersanierung im Gemeindezentrum-Foyer hat der Gemeinderat einen Teilkredit von Fr. 10'000.- gesprochen. Im Finanzplan sind für Fenstersanierungen im Gemeindezentrum insgesamt Fr. 70'000.- vorgesehen. Die Fenster bei der Eingangsfront weisen derzeit noch kein grosses Rostproblem auf. Diese Sanierung wird deshalb verschoben.

Im Weiteren muss im Kindergarten die Verglasung beim Eingang erneuert werden. Für diese Arbeiten sind im Finanzplan Fr. 15'000.- enthalten. Die Unterhalt- und Betriebskommission beschloss, vorerst nur die notwendige Eingangstür-Erneuerung vorzunehmen. Der Gemeinderat genehmigte dafür einen Kredit von Fr. 5'500.-.

Pflanzaktion Feldobst-Hochstammbäume

Das Departement Bau und Umwelt AR führte diesen Herbst eine Pflanzaktion für Feldobst-Hochstammbäume durch und beantragte bei allen Ausserrhoder Gemeinden eine finanzielle Mitbeteiligung. Der Gemeinderat sprach aufgrund dieses Gesuchs einen Gemeindebeitrag von knapp Fr. 2'000.-. Nebst den Grundeigentümern, welche von der Pflanzaktion Gebrauch machten, werden sich auch Bund und Kanton an den Kosten beteiligen.

Ferner hat der Gemeinderat

- auf Antrag der Denkmalpflege AR einem Beitragsgesuch für denkmalpflegerische Massnahmen bei diversen Fassadensanierungen am Wohnhaus Lobenschwendstrasse 16 von Hansruedi und Ruth Fehrlin-Berger, Lobenschwendstrasse 16, entsprochen. Die Gemeinde ist gemäss gesetzlichen Bestimmungen zur solchen Leistungen verpflichtet, weil es sich um ein kommunales Kulturobjekt handelt.

- an der Sitzung vom 17.11.2010 beschlossen, eine generelle Lohn-Erhöhung der Gemeindeangestellten-Löhne von 0,6% vorzunehmen. Die Erhöhung basiert aufgrund der prognostizierten Jahresteuern 2011 von 0,6%.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Neuer Mitarbeiter Technische Dienste

Die neugeschaffene 70%-Stelle, die noch einigen Anlass zu Diskussionen gab, wurde durch das Wahlgremium der UBK vergeben. Nach etlichen Vorstellungsgesprächen und einer Besprechung mit dem Gewerbeverein Rehetobel fiel die Wahl auf **Herr Walter Nees**, wohnhaft in der Habsset 116, Rehetobel.

Herr Walter Nees ist verheiratet, 45-jährig, hat drei Kinder und betreibt einen Landwirtschaftsbetrieb mit Schafhaltung. Seine Ausbildung als eidg. dipl. Landwirt sowie seine bisherigen Tätigkeiten in verschiedenen Branchen und die zugesicherte von uns verlangte Flexibilität führte dazu, dass seine Bewerbung dem ausgeschriebenen Stellenprofil am nächsten kam.

Mit dieser Anstellung hoffe ich, dass unser jetziger Strassenmeister entscheidend entlastet wird. Das sollte dazu führen, dass unter anderem der Winterdienst effizient und zur Zufriedenheit der Einwohner ausgeführt werden kann. Der neue Mitarbeiter untersteht direkt dem Leiter techn. Dienste, Herr Thomas Albrecht und kann überall einge-

setzt werden wo es «brennt». Sei es im Bereich Strasse, Wasser, Abwasser oder aber auch für Abwärtsarbeiten. Ich gratuliere Herrn Nees zu seiner Entscheidung sein Wissen und Können unserer Gemeinde zur Verfügung zu stellen und wünsche ihm Befriedigung in seinem neuen, sicher nicht immer einfachen Job. Ich bin sicher, das jetzige Team sowie die Bevölkerung werden Herr Nees positiv gegenüber stehen und ihm vor allem am Anfang (Stellenantritt 1. Januar 2011) mit Toleranz begegnen. Ich bedaure natürlich, dass dadurch einige Unternehmergefälle überfällig werden. Jedoch bin ich davon überzeugt, dass durch die qualitativ gute Arbeit unserer Gewerbetler dieses Manko anderswo wieder hereingeholt werden kann.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und allen Einwohnern, die in den letzten Jahren durch Strassenbauten der Gemeinde oder des Kantons irgendwie belästigt oder behindert wurden, recht herzlich für ihr Verständnis danken. Ich weiss, dass es nicht immer einfach und verständlich war. Aber Lärm und Absperrungen sind leider nicht zu vermeiden. Für falsche oder ungenügende Informationen möchte ich mich auch im Namen der Baufirmen bei den Betroffenen entschuldigen.

Ich wünsche allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit sowie viel Glück und Erfolg im neuen Jahr.

Martin Schoch, Präsident UBK

Erneuerung der Hauptwasserleitung Langenegg - Nasen

Im September 2010 wurde durch den Gemeinderat für die Sanierung der Wasserleitung Langenegg – Nasen ein Kredit in Höhe von Fr. 141'000.– freigegeben (siehe Sept. Gmäändsblatt).

Die Bauarbeiten für das rund 500 Meter lange Teilstück, vom Hochpunkt in der Langenegg bis vor die Liegenschaft Nasen 6, sind noch vor dem Wintereinbruch ausgeführt worden.

Die neue Leitung verläuft entlang der Langeneggerstrasse und danach in der Nasenstrasse. In dieser wird sie dann in zwei Jahren auch weitergeführt bis zum Druckbrecher bei der Liegenschaft Nasen 14.

Querung der Nasenstrasse beim Abzweiger in die Langenegg

Die Bauarbeiten verliefen ohne grössere technische Probleme. Einzig ein Rohrbruch der alten Leitung während den Grabarbeiten verursachte eine kleine Verzögerung. Genau

diese Rohrbrüche sollte es mit der neuen Hauptleitung nicht mehr geben und die Wasserverluste können weiter gesenkt werden.

Streckenschieber mit Hydrantenabgang bei Liegenschaft Nasen 6

Die beiden alten Hydranten entlang dem nun sanierten Teilstück wurden ebenfalls ersetzt und ihr Standort geringfügig verschoben. Die Löschwasserversorgung wurde mit dieser Massnahme ebenfalls erhöht.

Thomas Albrecht, Bauverwalter

2. Runder Tisch der Kulturkommission Rehetobel

im Gasthaus zur Poscht am 11. November 2010

1. Teil

KKR - Eine Dienstleistung für die Einwohner von Rehetobel

1. *Bestandesaufnahme:* Wir besuchen kulturelle Veranstaltungen in unserem Dorf.
2. *Vernetzung:* Wir laden alle Interessierten ein, sich am Runden Tisch auszutauschen.
3. *Beratung:* Wir helfen beim Einreichen eines Gesuchs an die Gemeinde oder Kanton.
4. *Geld:* Wir unterstützen kulturelle Projekte mit einem finanziellen Beitrag.
5. *Organisation:* Wir helfen mit bei der Organisation von Veranstaltungen und Projekten.
6. *Werbung:* Wir vermitteln Kontakte zu Journalisten, Grafikern und Presse.
7. *Motivation:* Wir ermuntern Kulturinteressierte und Kulturschaffende, mit ihren Ideen an die Öffentlichkeit zu treten!

Rückblick:

Die KKR besteht seit August 2009. An den Sitzungen beschäftigen wir uns mit kulturellen Themen von Rehetobel. Den gelungenen Start unserer Kommissionsar-

beit bildete die Organisation des 80. Geburtstags von Herbert Maeder. Ein toller Kalender, ein abwechslungsreiches Geburtstagsfest im Gemeindezentrum und der Ausstellungsbesuch in Stein zusammen mit der LG Lobenschwendi, waren die wichtigsten Teile des erfolgreichen Starts der Kulturkommission.

Am 1. Runden Tisch im Januar 2010 durften wir Margrit Bürer vom Amt für Kultur AR und den Journalisten Hans Peter Spörri begrüßen. Zahlreiche Einwohner von Rehetobel waren der Einladung gefolgt und ermöglichten so eine spannende Diskussion.

Die Kulturkommission möchte regelmässig unsere Kulturschaffenden besuchen. Das erste Mal waren wir im Velomuseum zu Gast. Beim nächsten Mal dürfen wir an einer Sitzung der LG Dorf teilnehmen. Wir erhoffen uns von diesen Treffen einen regen Austausch und zukünftige gemeinsame Projekte. Wer hat noch Interesse, uns zum Kennenlernen einzuladen?

Mit der Schule Rehetobel besteht bereits eine enge Zusammenarbeit. Die 3.Klasse durfte einen spannenden Tag im Kunstmuseum in St. Gallen erleben und die LehrerInnen absolvierten ihre schulinterne Weiterbildung vom letzten Oktober zum Thema Kunstvermittlung ebenfalls im Museum.

Ausblick:

Das Adventsfenster von Pedro Schweizer am 17.12.10 wird bestimmt ein eindrucksvoller Anlass, zu welchem wir sie alle ganz herzlich einladen möchten!

Weitere Ideen, die in naher Zukunft von uns aufgenommen werden: Besuche bei weiteren Vereinen in Rehetobel, Kulturzentrum Kronenbühl, Kulturbeilage im Rechetobler Jahrbuch, Fotoarchiv von Herbert Maeder, Podium - eine Plattform für kulturelle Veranstaltungen, Neuzuzügeranlass, ...

2. Teil

Es freute uns sehr, an unserem Anlass H.R. FRICKER, den Wortkünstler und Denker aus Trogen, begrüßen zu dürfen!

Die Ausführungen zu seinen Werken waren sehr spannend! Er versteht es, die Zuhörer in den Bann seiner Ideen zu ziehen. H.R. kann auf ein langjähriges Kunstschaffen zurückblicken, welches regional begann und mittlerweile global bekannt geworden ist. Im nächsten Jahr wird das Museum Kartause Ittingen mit einer grossen Retrospektive Hans Ruedi Fricker ehren.

Wir danken allen, welche Zeit gefunden haben, an unserem Runden Tisch teilzunehmen und freuen uns auf zukünftige gemeinsame Projekte!

Für die Kulturkommission Rehetobel, Alex Schillig

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Jugendkommission

Filmabend im Jugend0draum am Freitag, 7. Januar 2011

Infos ab 1. Januar 2011 auf www.jukorehetobel.ch

Auf einen spannenden, lustigen Filmabend freut sich die Jugendkommission.

Musik in Rehetobel für Schweizer Kinder

In Rehetobel finden am **Mittwoch 15.12.2010 um 20.00 Uhr** und am **Freitag 17.12.2010 um 19.00 Uhr** zwei Benefizkonzerte statt.

Am Mittwoch dürfen wir die Vielseitigkeit des Hackbretts kennenlernen.

Es begleiten uns musikalisch der national bekannte Hackbrettspieler **Nicolas Senn** sowie die Hackbrettformation **Anderscht** durch den Abend. Auch Hackbrettschüler aus Rehetobel werden ihr Können zum Besten geben.

Ausserdem dürfen wir an diesem Abend die Lieder des Rechetobler **Gemischtkor** geniessen.

Am Freitag zeigt uns die **Jugendmusik Rehetobel** ihr Showprogramm, mit welchem sie in Speicher den 1. Platz und den Publikumspreis gewonnen hat. Auf eine spannende und musikalisch vielseitige Vorführung dürfen wir uns freuen.

Zwischendurch wird uns die **Rhythmikgruppe** zeigen, was alles mit Platten- und Rhythmusinstrumenten möglich ist. Auch die jungen Hackbrettspieler werden nochmals ihr Können zeigen sowie noch weitere Musikformationen. Zum Schluss wird's dann noch ein wenig rockiger mit jungen Künstlern aus der Umgebung.

Der ganze Erlös, welcher aus der Kollekte der beiden musikalischen Abenden entsteht, geht zugunsten der Winterhilfe, welche dies dann speziell für Kinder einsetzen soll. Unser Anliegen und auch die Idee dieser Aktion ist, dass vor allem Kinder und Jugendliche mit ihrem Hobby bedürftigen Kindern und Jugendlichen helfen.

Lichterfest als vorweihnächtliche Freude

Liebe Rechetoblerinnen und Rechetobler, liebe Kinder
Mit der 1. Adventskerze und den ersten Schneefällen ist auch die Idee des Lichterfestes wieder wach geworden. Zu dieser vorweihnächtlichen Tradition möchte ich alle herzlich einladen am

Sonntagabend, dem 19. Dezember 2010.

Um ca. 17.30 Uhr sollten bei guter Witterung und Schneeverhältnissen wieder einige hundert Kerzen brennen, auf der Wiese oberhalb des Schwimmbades, vor dem Altersheim Krone.

Helferinnen sind herzlich willkommen, mich beim Anzünden zu unterstützen, mit Treffpunkt ab 18.45 Uhr. Vom Weg zwischen Kindergarten und Kronenbühl her wird ein Lichtzeichen sichtbar sein.

Gerne hoffe ich, dass es gelingt und viele Besucherinnen und Besucher sich mitfreuen!

«Es ist besser, ein kleines Licht anzuzünden, als über grosse Dunkelheit zu klagen.»

Hoffen wir gemeinsam, dass der Winter seiner Rolle gerecht wird mit viel Schnee.

In der Vorfriede wünsche ich allen eine lichtvolle Adventszeit, mit lieben Grüssen

Brigitt Baumgartner

Rechetobler Gmäändsblatt

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.....

Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit ist gross. Überall sehen wir Lichter an den Häusern, in den Strassen. Doch die besinnliche Zeit hat auch ihre Schattenseiten. Jedes Jahr kommt es in der Schweiz allein in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zu über 1000 Bränden. In den meisten Bränden entpuppen sich trockene Adventskränze und Christbäume als «Brandstifter». In beheizten Räumen trocknen diese schnell aus und entwickeln so eine erhöhte Brandgefahr. Darum machen Sie sich und der Feuerwehr ein Geschenk und feiern ein sicheres Weihnachtsfest. Und zwar so:

- Sorgen Sie für einen festen Stand des Weihnachtsbaumes
- Verwenden Sie für Adventskränze und Gestecke keine brennbaren Kerzenhalter und wechseln Sie niedergebrannte Kerzen rechtzeitig aus
- Stellen Sie den Weihnachtsbaum vor dem 24. Dezember draussen in ein mit Wasser gefülltes Gefäss, damit er möglichst frisch bleibt
- Befestigen Sie die Kerzen mit mind. 30 cm seitlichem Abstand zu allem Brennbares
- Verwenden Sie nur Kerzenhalter, die sich auch gut am Baum befestigen lassen und der Kerze einen sicheren Halt geben
- Lassen Sie brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt. Löschen Sie immer alle Kerzen, bevor Sie den Raum verlassen
- Stellen Sie während der Feier einen gefüllten Wassereimer und einen Handwischer griffbereit neben den Weihnachtsbaum. Bei Brandgeruch oder Rauchentwicklung die kritische Stelle mit dem ins Wasser getauchten Handwischer kräftig besprühen. So haben Sie eine Löschwirkung ohne grossen Wasserschaden.

Sollte es doch zum Brand kommen, ist folgendes Vorgehen richtig:

- Unverzüglich den Raum verlassen
- Türen und Fenster schliessen
- Alle Personen in Sicherheit bringen
- Feuerwehr alarmieren (Tel. 118)

Einige Punkte, die mir sehr am Herzen liegen, möchte ich auch noch ansprechen.

Zufahrtswege

Im Ernstfall ist es entscheidend, dass die Feuerwehr mit Fahrzeugen und Geräten möglichst an das Gebäude fahren kann. Daher bitte ich Sie zu beachten, die Zufahrtswege auch für grössere Fahrzeuge nicht mit parkierten Fahrzeugen zu blockieren. Speziell im Winter stellt sich dies als grosses Problem dar. Jede Unterbrechung der Anfahrt oder jeder Umweg, den wir fahren müssen, bedeutet, wichtige Zeit zu verlieren. Zeit, die Leben rettet und Schäden minimiert.

Wasser

Jeder Mensch braucht Wasser zum Leben. Die Feuerwehr braucht dieses zum Löschen. Rehetobel hat ein gut aus-

Öffnungszeiten der Gemeinde- verwaltung Rehetobel und des Zivilstandsamtes Vorderland AR über die Festtage

Freitag, 24.12.2010:

09.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet / Nachmittag geschlossen

Montag, 27.12.2010 bis

Donnerstag, 30.12.2010:

Normale Büro-Öffnungszeiten

Freitag, 31.12.2010:

09.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet / Nachmittag geschlossen

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten ausserhalb der normalen Büro-Öffnungszeiten erreichen Sie Frau Jeannette Eisenhut, Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv., telefonisch unter den Nummern P 071 223 83 83 oder Handy 079 249 17 47)

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen gefreute, erholsame Festtage und «e Guets Neus»!

Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

gebautes Netz von Hydranten und sonstigen Wasserspeichern. Leider ist es der Feuerwehr nicht möglich, jederzeit diese Wasserquellen freizuhalten. Deshalb bitte ich Sie als Mieter und Hauseigentümer, uns bei der Freilegung der Hydranten behilflich zu sein. Es benötigt lediglich 5 Minuten Ihrer Zeit, um nach Schneefällen die Hydranten freizuschaukeln. Wenig Zeit also, um Ihre Sicherheit und die Ihrer Familien, Freunde und Nachbarn entscheidend zu erhöhen. Die Feuerwehr dankt Ihnen für Ihren Effort.

Bei allgemeinen Fragen zur Feuerwehr oder zur Brandverhütung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (Tel. 079 207 98 42 oder kdt@fwvr.ch).

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen für das der Feuerwehr entgegengebrachte Vertrauen danken. Wir freuen uns auch immer wieder über Ihre Bereitschaft, Ihre Liegenschaft für Übungen zur Verfügung zu stellen. Die Feuerwehr braucht diese Übungsmöglichkeiten. Denn, nur wer gut vorbereitet ist, handelt im Ernstfall schnell, instinktiv und richtig.

In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Unterstützung und wünsche allen Einwohnerinnen und Einwohnern eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr.

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.

Thomas Kellenberger
Kommandant Feuerwehr Wald-Rehetobel

Kleintier Lokalausstellung Sie + Er 2011

im Gemeindezentrum
Rehetobel

Öffnungszeiten:

Freitag 07. Januar 2011 14.00 bis 22.00 Uhr
Samstag 08. Januar 2011 10.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag 09. Januar 2011 09.30 bis 16.00 Uhr

Der Ornithologische Verein Rehetobel und Umgebung freut sich sie liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler zur Kleintier - Lokalausstellung Sie + Er einzuladen.

Das Organisationskomitee hat keine Mühe gescheut, und mit viel Aufwand eine schöne und abwechslungsreiche Ausstellung organisiert.

Die drei Tage werden mit einer Tombola, einer Festwirtschaft, Sonderausstellungen und einem Sonderprogramm umrahmt.

Es werden ca. 300 verschiedene Kaninchen, 100 verschiedene Geflügel und eine Anzahl Tauben gezeigt.

Wir freuen uns auf Euren Besuch und hoffen das bei dem einem oder andern das Interesse an der Kleintierhaltung geweckt wird, und der Besuch der Ausstellung in bester Erinnerung bleibt. Der Eintritt ist frei.

Wir, der OV Rehetobel und das Ausstellungskomitee würden uns sehr freuen Sie an unserem Anlass begrüßen zu dürfen.

OK Sie+Er Lokalausstellung

Neues Spinett und alte Musik – ein Barockabend der Musikschule

Seit kurzem besitzt die Musikschule ein eigenes Spinett. Das Cembalo und sein kleiner Bruder, das Spinett, sind Vorgänger des heutigen Klaviers und gehörten zu den wichtigsten Instrumenten in der Zeit des Barock.

Das mit Sponsorengeldern angeschaffte Spinett ist ein originalgetreuer Nachbau eines historischen Instruments und selbstverständlich wird es mit der passenden Musik eingeweiht. Die Blockflötenklasse von Teresa Hackel und Cello-schüler von Gerhard Oetiker werden am 28. Januar einen Barockabend gestalten mit Kompositionen von Francesco Barsanti, Georg Philipp Telemann und Georg Friedrich Händel. Die ausgewählten Werke, wie überhaupt die meisten Kompositionen aus dieser Zeit, sind bezeichnet mit «...und basso continuo», was heisst, dass die Melodieinstrumente von einem Harmonieinstrument wie dem Spinett und einem Bassinstrument wie dem Cello begleitet werden. Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit Werken für Blockflöte und basso continuo in wechselnden Besetzungen.

28. Januar 2011, 18.00 Uhr, evangelische Kirche

Gratulation zum Hochschulabschluss

NTB St. Gallen

Philippe Just

Bachelor of Science FHO in Systemtechnik

KMU-Luft schnuppern!

Die seinerzeit im Rahmen des Trogener Adventsmarkts begonnene Aktion «Behinderte im Gwerb» fand gestern bereits zum 6. Mal statt. Eine Rekordzahl von 20 Frauen und Männern aus der Stiftung Waldheim und dem Werkheim Neuschwende durften gestern in Gewerbebetrieben zwischen Bühler und Rehetobel KMU-Luft schnuppern. Ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Gewerbebetreibende.

Gabriel und Christian Frehner

Melchior Nussbaumer – Restaurant Löwen, Rehetobel

Ernst Marty – Zähler AG, Rehetobel

Erwin Glaser – Wenk AG, Rehetobel

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Aus beruflichen Gründen zogen wir 1970 von der Region Baden in die Region Basel. Zuerst lebten wir einige Jahre in Pratteln und nachher in Kaiseraugst, je nach Standpunkt, die erste oder letzte Gemeinde im aargauischen Bezirk Fricktal. In dieser Zeit begannen auch die Auseinandersetzungen um die Baubewilligung für das geplante Kernkraftwerk mit Besetzung des Bauplatzes, Demonstrationen und hitzigen Diskussionen an der Gemeindeversammlung. Ein Thema das nach gut dreissig Jahren wieder aktuell ist, wenn auch für andere Standorte als Kaiseraugst. Die Gegend ist ziemlich geschichtsträchtig, gibt es doch auf dem Gemeindegebiet und in der Umgebung zahlreiche Überreste von römischen Bauten. Bei Aushubarbeiten erscheinen, nicht immer zur Freude der Bauherren, automatisch die Archäologen. Das Dorf ist auf dem Gelände eines aufgegebenen römischen Kastells entstanden. Teile der Umfassungsmauer sind heute noch zu sehen. Im Mittelalter war das Fricktal habsburgisch und kam erst Anfang des 19. Jahrhunderts zum neu gegründeten Kanton Aargau. Der alte Dorfteil von Kaiseraugst liegt direkt am Rhein oder genauer gesagt am Stausee des Flusskraftwerks Augst-Wyhlen Baujahr 1912. Der Stausee ist natürlich ein ideales Gebiet für die Beobachtung von Wasservögeln. Neben den einheimischen Arten wie Enten, Fischreiher und Eisvogel sieht man hauptsächlich in der kalten Jahreszeit viele sogenannte Wintergäste, also Vögel aus dem Norden, die am Rhein überwintern. Im Herbst hatten wir Vogelschützer jeweils das Vergnügen die Kraftwerksinsel, eine Kiesbank zwischen Stauwehr und Schiffsschleuse gelegen, vom Gebüsch zu säubern um für den kommenden Frühsummer dem Flussregenpfeifer gute Bedingungen zum Brüten herzurichten. Die «Grüngutabfuhr» gestaltete sich sehr bequem. Wir warfen die Äste einfach ins Wasser. Diese wurden im Kraftwerksrechen aufgefangen, von den Angestellten des Kraftwerks mit der Rechenputzmaschine herausgeholt, und deponiert. Der Flussregenpfeifer, ein grau-weisser Zugvogel von der Grösse eines Buchfinks mit schwarzen Streifen an Kopf und Hals und gelben Augenringen, ist sehr selten und ein Meister der Tarnung. Er legt seine Eier direkt in den Kies, wo sie für seine Feinde schwer zu entdecken sind. Selbst bei den Mitgliedern des Vereins gab es wenige, die einen solchen Vogel beobachtet hatten. Der Nistkastenputztag wurde ebenfalls abgehalten. Die Nistkästen waren praktisch alle ausserhalb des besiedelten Gebiets entlang der Wege im Gemeindefeld aufgehängt. Einmal gab es ein lustiges Ereignis: ein

Mitglied, Lehrer an der Dorfschule, packte jeweils schöne Exemplare von Vogelnestern in den Rucksack um diese seinen Schülern zu zeigen. Zu Hause merkte er dann, dass er mit dem Nest zusammen einen lebendigen Siebenschläfer mitgenommen hatte. Nach der Pensionierung beschlossen wir nach Rehetobel zurückzukehren. Für uns war es selbstverständlich im Ornithologischen Verein bei der „Abteilung“ Vogelschutz mitzumachen. Ungefähr 370 Nistkästen sind hier auf dem ganzen Gemeindegebiet verteilt. Deren Unterhalt erfordert vom Vogelschutz-Obmann und seinen Helfern einige Anstrengungen. Im OV-Rehetobel und Umgebung wird die Geselligkeit gepflegt. Die gemütlichen Vereinsnähe sind immer gut besucht. Wir haben dabei alte Bekanntschaften auffrischen und viele neue machen können. Zum Schluss ein bisschen Werbung für die Ornithologen: Kleintierzucht und Vogelschutz sind sinnvolle Freizeitbeschäftigungen. Interessierte möchten wir ermuntern bei uns mitzumachen. Die Feder gebe ich weiter an Trudy Bänziger, Sägholzstrasse.

K.Schläpfer

Für unseren Fahrdienst in der Gemeinde Rehetobel suchen wir

einen Fahrer/eine Fahrerin

für die Begleitung von betagten, behinderten oder kranken Menschen zum Arzt oder in die Therapie. Sie müssen mit den unterschiedlichsten Menschen umgehen können, diskret, zuverlässig und belastbar sein.

Da unsere Vermittlungsstelle in Rehetobel klein ist, wird Ihre Aufgabe sein, die Fahrten unserer Kundschaft zu koordinieren und gleichzeitig auszuführen. Wir bieten Spesenentschädigung für die Vermittlung, für Auto und Benzin, Kasko- und Unfallversicherung während der Einsätze sowie Weiterbildung und Treffen mit anderen Fahrern.

Auskunft durch :

Schweiz. Rotes Kreuz beider Appenzell, Hint. Oberdorfstrasse 6, PF 1150, 9102 Herisau,
Tel. 071 352 11 50, e-mail: info@srk-appenzell.ch,
oder direkt mit Ihrer Vorgängerin, Frau Hedwig Rohner,
St. Gallerstrasse 53, Rehetobel, Tel. 071 877 15 52

Celtic Songs aus Irland und Schottland

Zusatzkonzert

Sonntag 16. Januar 2011, 17.00 Uhr
evang.-ref. Kirche Goldach

Gesang: Stefanie Aouami, Andrea Rossi

Piano: Barbara Bischoff

Violine: Alexander Sailer

freie Kollekte

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 12. Dez. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Männerchor Oberegg-Rehetobel unter der Leitung von Kathrin Pfändler
- 19. Dez. 17.00 Uhr** **Öffnung des Adventfensters vor der Kirche, anschliessend weihnachtliche Familienfeier**, gestaltet vom Team der Kinderkirche (Heidi Steiner, Karin Graf und Brigitte Bruderer)
- 24. Dez. 22.30 Uhr (Freitag)** **Christnachtfeier** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Kathrin und Christoph Pfändler
- 25. Dez. 09.45 Uhr** **Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl** im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 31. Dez. 17.30 Uhr** **Silvesterbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von A. M. Simonett am Flügel und Christoph Stadelmann auf dem Hackbrett
- 9. Jan. 09.45 Uhr** **Gottesdienst** unter Mitwirkung des Teams der Kinderkirche und Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel und Urs Fässler auf dem Hackbrett. Taufe von Janick Sigel
- 16. Jan. 09.45 Uhr** **Ökumenische Gastfreundschaft** **Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Katholiken herzlich in die evang.-ref. Kirche eingeladen.** Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfrn. Beatrix Jessberger und

Alex Burkart mit den SchülerInnen der 5. Klasse. Orgel: Cyrill Bischof. **Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Apéro mit gegenseitigem Austausch.**

- 22. Jan. 17.30 Uhr (Samstag)** **Ökumenische Gastfreundschaft** **Zu dieser Eucharistiefeier sind alle Reformierten in die katholische Kirche eingeladen.** Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfr. Johannes Kühnis, Niklaus Züger und Elsa Furer mit den SchülerInnen der 6. Klasse.
- 30. Jan.** Wir bitten Sie, einen Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden.

Gesellige Einstimmung ins Weihnachtsfest

Mittwoch, 15. Dezember, ab 17.15 Uhr
Christbaum schmücken mit Liedern singen, Basteln, Guetzi essen... Klein und Gross sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Claudia Pagitz, Barbara Bischoff u.a.

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 5. Januar um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 20. Dezember sowie 10. und 24. Januar
Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 12. Januar, 14.30 Uhr im Haus „ob dem Holz“ mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 13. Januar, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Konzert der Musikschule Appenzeller Vorderland

Am **Freitag, 28. Januar um 18.00 Uhr** lädt die MSAV unter dem Motto «Barock-Abend» zum Konzert in die evang.-ref. Kirche ein. Schülerinnen und Schüler der MSAV spielen Musik für Blockflöte, Cello und Spinett aus dem 18. Jahrhundert.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 23. - 31. Januar vertreten durch:

Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach
(Tel. 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung
(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Kinderkirche Rehetobel

Am **Sonntag, 19. Dezember 2010 um 16.45 Uhr** läuten die Kirchenglocken die Familienfeier der Kinderkirche ein. Es sind alle von Klein bis Gross herzlich eingeladen zur Öffnung des Adventsfensters um 17.00 Uhr vor der Kirche und zur anschliessenden Vorweihnachtsfeier in der Kirche.

Auf das gemeinsame Einstimmen für Weihnachten freut sich

das Team der Kinderkirche

Einladung zum Weihnachtsbaumschmücken

Am **Mittwoch, den 15. Dezember 2010, um 17:15 Uhr** in der **Evang.-Reformierten Kirche Rehetobel**

- Mit Basteln (unterstützt von Claudia Pagitz und Heidi Steiner)
- Mit Liedern singen (Barbara Bischoff)
- Mit Guetzli essen (vom Bäcker Kern)

Wer immer Lust und Freude hat den Christbaum wieder mit zu schmücken ist herzlich eingeladen, Kinder, Eltern, Grosseltern...

Im vergangenen Jahr war die Kirchgemeinde Rehetobel Gewinnerin des schweizweiten Christbaum-Wettbewerbs!!!

Im Text der Wettbewerbskommission KiK (Wege zum Kind) heisst es: Der Anlass macht grossen Spass und spricht sich bei den Eltern im Dorf langsam herum.

Gewonnen hat die Kirchgemeinde Rehetobel einen Warengutschein im Wert von Fr. 100.-! Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder mit dem schönsten Weihnachtsbaum der Schweiz glänzen können!

Beatrix Jessberger, Pfrn.

Reise nach Salzburg – Wien - Graz vom 29. Juni bis 6. Juli 2011

Nach bisher wunderbaren Reisen nach Berlin, Südtirol und Rom wurden wir gebeten wieder eine Reise zu organisieren. Diesmal soll es nach Salzburg – Wien – Graz gehen. Die Reiseorganisation liegt bei Jeanette und Vittorio Paganini und Beatrix Jessberger. Die Reiseleitung übernimmt das Reisebüro Twerenbold. Geplant ist eine Übernachtung in Salzburg, vier Übernachtungen in Wien und zwei Übernachtungen in Graz. Die Musikstadt Salzburg ist so berühmt, dass ihre Sehenswürdigkeiten zu den bekanntesten der Welt gehören. Wien ist kosmopolitisch und nostalgisch, extravagant und provinziell zugleich. Wir werden jeweils Führungen anbieten und trotzdem genug Zeit zur freien Verfügung haben. Konzert- oder Theaterbesuch sollen mit auf dem Programm stehen. Graz war im Mittelalter und in der Renaissance glanzvolle Residenz der Habsburger. Als Erbe dieser Zeit besitzt sie heute eine der besterhaltenen historischen Altstädte Mitteleuropas. Wir hoffen, dass diese Reise wieder viele von Ihnen/ Euch anspricht. Die Anmeldung muss bis Mitte Februar erfolgen. Die Reisekosten belaufen sich auf ca. 1'500.- (abhängig von der Teilnehmerzahl)

Anmeldetalon:

Name: _____

Adresse: _____

Tel. Nr.: _____

E-Mail-Adresse: _____

Einzelzimmer

Doppelzimmer

Anmeldungen an:

Pfrn. Beatrix Jessberger, Holderenstr. 4, 9038 Rehetobel
oder
Jeanette Paganini, Heidenerstr. 22, 9038 Rehetobel

ökumene leben

Sternsingen in Rehetobel am 7. und 8. Januar 2011

Weltweit miteinander Kirche sein

Auch dieses Jahr möchten wir wieder beim Einnachten als Könige, Hirten, Sternträger den Segen Gottes singend in die Häuser des Dorfes bringen. Dazu sind alle Kinder der 3. - 6. Klasse eingeladen. Wir werden dabei auch für ein Kinderprojekt in

Kambodscha sammeln. Damit bringen wir unsere Solidarität mit den Kindern der übrigen Welt zum Ausdruck.

Beim nächtlichen Gang, werden wir über die Eingangstüre der besuchten Häuser die Jahreszahl 11 und die Buchstaben C+M+B schreiben. CMB heisst Caspar, Melchior und Balthasar. CMB kann aber auch bedeuten: Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus). Beim Anbringen dieses Segenszeichen singen wir verschiedene

Friedens- und Segenslieder und bringen dadurch Glauben und Vertrauen zum Ausdruck.

Für die Kinder ist dieser nächtliche Gang ein starkes Erlebnis, deshalb emuntern wir alle 3. bis 6. Klässler, dabei mitzumachen.

Die Anmeldefomulare mit den nötigen Infomationen werden die Kinder im Dezember erhalten. Wir suchen auch Erwachsene, die sich mit den Kindern an den beiden Tagen auf den Weg machen.

Wir freuen uns schon auf eine Schar aufgestellter Sternsinger.

Barbara Nef, Vreni Kuster

Ökumenische Gastfreundschaft

16. Januar, 09.45 Uhr

Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Katholiken herzlich in die evang.- ref. Kirche eingeladen. Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfrn. Beatrix Jessberger und Alex Burkart mit den SchülerInnen der 5. Klasse. Orgel: Cyrill Bischof. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Apéro mit gegenseitigem Austausch.

Am 20. November 2010 wurde von Elisabeth Gröli, Marlene Brülisauer und Jacqueline Sturzenegger ein spezieller Gottesdienst zum Thema «das Kirchenjahr» gestaltet. Den zahlreichen Besuchern wurde das Kirchenjahr gut veranschaulicht. In einem Jahreskreis wurde gezeigt, wann und warum wir welche Feste feiern.

Advents- und Weihnachtszeit

Traditionsgemäss feiern wir am 1. Dienstag in der Adventszeit eine Roratefeier. Dieses Jahr traf dies den 30. November. Wer sich auf den Weg in diesen frühmorgendlichen Gottesdienst machte, konnte den Weg bei Mond und Sternenlicht geniessen. Das passte wunderbar, war doch das Thema des Gottesdienstes «Stern». In der Kirche wurden die Besucher von hellem Kerzenschein begrüsst und Gross und Kleine durfte eine stimmungsvolle Rorate miterleben. Anschliessend wurde in der Pfarreistube gefrühstückt. Die Kinder konnten gestärkt gemeinsam den Weg in die Schule unter die Füsse nehmen und auch die Erwachsenen kamen rechtzeitig an ihr Tagwerk. Herzlichen Dank allen sicht- und unsichtbaren Helfern für diesen gelungenen Anlass.

Wie schon in den letzten Jahren werden viele Angebote der kath. Kirche in Heiden stattfinden. Lesen Sie dazu das Pfarrblatt für die Informationen zur Bussfeier und die Gottesdienste um Weihnachten.

Unmittelbar vor dem Familiengottesdienst am 24. Dezember wird in Rehetobel bei der katholischen Kirche das 24. Türchen des Dorfadventskalenders geöffnet. Anschliessend freuen wir uns über jeden Besucher am Gottesdienst. Die Pfadi Heiden bringt uns das Friedenslicht aus Bethlehem in den Gottesdienst. Sie haben die Möglichkeit dieses Licht nach dem Gottesdienst nach Hause zu nehmen. Bringen Sie dazu bitte eine geeignete Kerze oder Laterne mit.

Das neue Jahr beginnt mit einem alten Brauch. Die Sternsinger werden am 7. und 8. Januar unterwegs sein. Dazu finden Sie mehr unter der Rubrik Ökumene.

Ihnen Allen wünsche ich für die verbleibende Adventszeit ruhige Momente und gesegnete Weihnachten, sowie viele gute Wünsche und Gottes Segen fürs neue Jahr.

Für den Kirchenrat Gisela Bauert

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 11. Dezember

10.00 Uhr Fiire mit dä Chlinä in der ref. Kirche

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 18. Dezember

16.30 Uhr: Aktion: «Eine Million Sterne» auf dem Dunantplatz in Heiden

17.30 Uhr Eucharistiefeier in Rehetobel

Freitag, 24. Dezember

17.00 Uhr: Weihnachtsfamiliengottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel

21.45 Uhr: Weihnachtsgottesdienst in der kath. Kirche Heiden mit Chor

Samstag, 25. Dezember, 10.15 Uhr

Familiengottesdienst in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 1. Januar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Donnerstag, 6. Januar, 15.30 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 8. Januar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier – Aussenden der Stemsinger

Sonntag, 16. Januar, 9.45 Uhr

Ökumenische Gastfreundschaft in der reformierten Kirche

Mit 6. Klässlern und Alex Burkart

Samstag, 22. Januar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier – ökumenische Gastfreundschaft in der katholischen Kirche

Mit 5. Klässlern und Elsa Fürer

Dienstag, 25. Januar, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Donnerstag, 27. Januar, 19.00 Uhr

«Gebet für die Welt» in der katholischen Kirche Heiden

Samstag, 29. Januar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Schule Rehetobel

Information

Zum Jahresende...

Mit der Aufführung der «Zäller Wiehnacht» wurde auch in der Schule die Adventszeit begonnen, die mit dem Weihnachtsfest endet und dann in den Jahreswechsel führt.

Wir danken den Eltern und der Bevölkerung für das grosse Interesse, welches wir an diesem Anlass wieder erleben durften. – Während dem ganzen Jahr konnten wir auf Ihre Unterstützung und Ihr Interesse zählen. Wir denken dabei an die Aktionswoche «ineluege», ans Schulschluss-Singen mit dem «Sommergwitter», an verschiedene Klassenanlässe, die Lagerbegleitungen, die Schul-EM, den Pausenkiosk, Schulbesuche und viele andere unterstützende Details, die mit dem Schulalltag verbunden sind. Es ist uns bewusst, dass die Schule von der Gemeinde, also von Ihnen allen (mit)getragen wird. Herzlichen Dank dafür!

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit und bald einen guten Start ins neue Jahr 2011.

Lehrpersonen, Schulkommission und Schulleitung

Erziehung

D' Zäller Wiehnacht in Rehetobel

Sonntagabend, kurz vor 17 Uhr: Die Glocken läuten, Menschen jeden Alters strömen in die reformierte Kirche, 170 Kindergarten- und Schulkinder warten auf den feierlichen Einzug. Seit Wochen waren Texte geübt, Szenen einge spielt, Lieder gelernt worden...

Unter der Leitung von Primarlehrer Ueli Kohler wurde, 50 Jahre nach der Uraufführung in Zell (ZH), die «Zäller Wiehnacht» von Paul Burkhard in der schlichten Originalfassung aufgeführt. Viele der Anwesenden kannten die Lieder aus der eigenen Kindheit und konnten so spontan mitsingen. Das Stück ist auch heute noch aktuell und immer wieder identitätsstiftend. Für die Rehetobler Bevölkerung und weitere Gäste war die Aufführung ein stimmiger Einstieg in die Adventszeit – und ein Weihnachtsgeschenk.

Wir danken allen, die dazu beigetragen haben, diesen wunderschönen, berührenden Anlass zu ermöglichen: Der 5. Klasse für das szenische Spiel unter der Co-Leitung von Carin Frei, dem Chor der Kindergarten- und Primarschulkinder der Schule Rehetobel, den Lehrpersonen,

Barbara Bischoff und dem Ad hoc-Chor, Marianne Zähler und der Jugendmusik, Thomas Kuster (Tontechnik), Frau Pfr. Beatrice Jessberger und der Kivo und allen weiteren Helferinnen und Helfern.

Schulleitung Rehetobel

Die Fünftklässler probten für die Zäller-Wiehnacht

Angefangen hatte alles einige Wochen vor den Herbstferien, als Herr Kohler uns erzählte, dass die Zäller-Wiehnacht vor 50 Jahren zum ersten Mal in der Gemeinde Zell (ZH) aufgeführt wurde. Er hat uns von dem Theaterstück mit den bekannten Liedern erzählt. «Das isch de Schtäm vo Bethlehem» haben wir ja in der Schule jedes Jahr gesungen. Herr Kohler fragte uns auch, ob wir denn Lust hätten, auf eine Aufführung mit der ganzen Schule hinzuwirken und dabei die Theaterrollen zu übernehmen.

Wir haben uns sofort dafür interessiert und schon wenige Tage später lernten wir den Text kennen und verteilten die Rollen. Jede(r) durfte sich für verschiedene Rollen melden, die man gerne spielen wollte. Es gab sowieso mehr Rollen als wir SchüllerInnen sind. Schliesslich waren alle mit ihren grösseren oder kleineren Rollen auch zufrieden. Wir freuten uns riesig und begannen mit Begeisterung mit den ersten Proben. Vor den Herbstferien machten wir Leseproben in der Schule. Nach den Herbstferien begannen wir aber schon am ersten Schultag mit den Theaterproben in der Kirche. Jetzt war auch Frau Carin Frei dabei und weil sie eine Theaterausbildung hat, hat sie uns auch sehr gut helfen können. Wir kamen eigentlich sehr schnell voran, denn die meisten hatten in den Herbstferien ihre Texte schon gut geübt. In den ersten Proben mussten wir noch viel zuhören und das war manchmal etwas langweilig. Aber es ging dann bald besser.

Wir haben jeden Montag- und Freitagmorgen geprobt. Zuerst nur die erste Szene. Nach und nach kamen die anderen dazu. Viele Stellen liefen schon von Anfang an gut, an anderen mussten wir immer wieder arbeiten. Bei der Hauptprobe gab es noch einige Pannen, aber an der Aufführung am Sonntagabend klappte alles wunderbar. Es waren wohl mehr als 400 Leute in der Kirche. Wir finden, die Arbeit hat sich gelohnt.

Antonia und Lorena

Die ZäWi-Proben fanden wir sehr cool. Am besten gefiel uns die Bodenheizung in der Kirche. So etwas kannten wir noch nicht. Bei der Hauptprobe schauten auch schon Leute zu. Das fanden wir doof, weil wir manchmal noch Hilfe brauchten. Unsere Rollen waren sehr toll. Die Lieder «Mir hend's glatt bim König Herodes» und «Der Kaiser het's befole» gefielen uns am besten.

Besonders cool war, dass wir während den Probewochen viel weniger Hausaufgaben als sonst hatten.

Frau Frei war uns eine grosse Hilfe bei den Proben.

Mik und Roman

Das Üben der Texte war sehr anstrengend. Die Proben waren spannend, weil immer neue Rollen dazukamen. Es war sehr schön, mit Frau Frei zu arbeiten. Sie war streng und hat uns viel geholfen beim Spielen. Mit jeder Probe wurde es einfacher für uns. Manchmal nervte es uns, wenn wir nicht dran waren und so lange ruhig warten mussten. Zum Glück lief bei der Aufführung alles sehr gut. Das Projekt «Zäller-Wiehnacht in Rehetobel» hat uns sehr gut gefallen.

Mirco und Jerobeam

Fotos: Corina Bandelli

Sankt Martin

Mit Kerzenlicht, Laternenlieder und Köstlichkeiten feierten rund 150 Personen am diesjährigen Lichterfest mit.

Ein grosses Dankeschön für die schöne Musik an diesem Anlass geht an Marianne Zähler und ihre Delegation der Jugendmusik.

Für das leibliche Wohl waren Eugenia und Bruno Hug der Firma Pfister besorgt.

Allen Beteiligten ganz herzlichen Dank.

*Kristin Flückiger, Kindergärtnerin
Magdalena Bartolomeoli, Spielgruppenleiterin*

...und zum Schluss

Eine Frage der Betonung

In der 1. Klasse lesen die Kinder Wörter aus Lautbildern und zeichnen den Begriff dazu.

Eines der Wörter heisst:

Wie erwartet, zeichnen die Kinder eine Blume, eine Rose. Nur ein Bub zeichnet etwas anderes. Ich verstehe nicht ganz – ist das vielleicht eine Vase? Für die Rose? Ich frage den Buben. Er wiederum versteht mein Problem nicht und antwortet ganz selbstverständlich: «Das ist doch ein Rosé!»

Erika Fritsche

bibliothek rehetobel

Mitra Devi

Neue Bücher in der Bibliothek

Seelensplitter, Nora Tabanis Dritter Fall

Schreiend springt ein Frimenboss vom Hochhaus in den Tod. Die Polizei geht von einem Unfall im Alkoholrausch aus. Seine Sekretärin glaubt nicht daran und engagiert Nora Tabani. Diese entdeckt die Todesursache: eine Überdosis der Giftpflanze Alraune, die im Mittelalter als Teufelsdroge bekannt war und das Gefühl vermittelt, fliegen zu können. Keine der Mitarbeitenden trauert dem cholischen Chef nach, und etliche haben ein Mordmotiv. Die Detektivin und ihr Partner Jan Berger kommen einem Waffenhandel in der Firma auf die Spur. Da stürzt erneut ein Opfer in die Tiefe.

Währenddessen braut eine Frau in einem abgelegenen Bauernhof weitere Giftgetränke. Sie hält sich für eine Hexe und ist von Wahnvorstellungen besessen. Hat einer der Angestellten sie als Auftragskillerin angeheuert?

Ein spannender Krimi auf der Jagd nach einer Mörderin!

Vorschau

Wir laden Sie herzlich ein

zur Vernissage mit Bildern von François Aebersold, Uster, am Sonntag, 30. Januar 2011, ab 10.30 Uhr in der Bibliothek.

Spitex Sprechstunden

Aufgrund der geringen Nachfrage hat sich die Spitex Vorderland entschlossen, die Spitex Sprechstunden in Rehetobel ab dem 1. Januar 2011 aufzuheben.

Die Besucherzahlen in den Sprechstunden am Donnerstag-Nachmittag in Rehetobel sind in der letzten Zeit stark zurückgegangen. Die Spitex Vorderland hat sich deshalb entschlossen, die Sprechstunden aufzuheben, damit das Zimmer nicht mehr reserviert werden muss.

Andererseits bietet das Postauto seit einem Jahr einen Halbstunden-Takt nach Heiden an. Dort wird ebenfalls am Donnerstag-Nachmittag von 14.00 Uhr – 15.00 Uhr eine Sprechstunde angeboten. Herzlich Willkommen in den Sprechstunden in Heiden.

Vorinformation:

Die Mitgliederversammlung 2011 findet am Samstag, 2. April statt.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:
Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden, Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail: spitex.vorderland@bluwin.ch.

Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter www.spitex-vorderland.ch

Spitex Vorderland

Film ab! mit dem Sportverein Rehetobel

An den beiden Samstagen vom 6. und 13. November 2010 präsentierte der Sportverein Rehetobel unter dem Motto „cinema sportivo“ einmal mehr abwechslungsreiche und sportliche Unterhaltungen.

Die glamourösen Vorstellungen beinhalteten nebst filmreifen Auftritten die Verleihung des «goldenen Rehbocks». Der Sieger der äusserst begehrten Trophäe wurde demokratisch durch das Publikum gewählt. Diese Aufgabe war durchaus nicht einfach, da die verschiedenen Riegen einmalige «rehbockwürdige» Vorführungen lieferten.

Mit einem tollen Kinopublikum, bester Unterhaltung, feinsten Verpflegung sowie einer stattlichen Tombola ging eine intensive Filmzeit für die Turnerinnen und Turner, für die Leiterinnen und Leiter, sowie für das engagierte Organisationskomitee zu ende.

An dieser Stelle allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön!

Heidi Steiner

Der Sportverein lässt herzlich danken!

Nach einem wiederum aktiven Vereinsjahr mit vielen sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkten möchten wir herzlich danken:

Allen Passivmitgliedern, Sponsoren und Gönnern des Sportvereins für die finanzielle Unterstützung und die damit verbundene Förderung des Sportes für Gross und Klein im Dorf.

Dem Samariterverein Rehetobel und unserem Dorfarzt Teddy Kaufmann für die medizinische Betreuung an unseren Anlässen.

Der Familie Oliver und Ria Paganini für den wertvollen Stauraum in ihrem Stall.

Den beiden Abwartsehepaaren in der Schule und im Gemeindezentrum für die gute Zusammenarbeit.

Allen Mitsportlern und Interessierten aus Rehetobel und Umgebung für das Mitmachen an unseren Anlässen.

Im Namen des Sportvereins Rehetobel

Heidi Steiner, Präsidentin

Am 11. März vertreiben wir den Winter!

Fasnächtler aufgepasst! Am **Freitag 11. März ab 20:00 Uhr** wird es heiss im Gemeindezentrum.

Unter dem Motto «Südsee» treffen sich alle Palmenkletterer, Piraten, Perlentaucher, Sonnenanbeter... zur Strandparty. Für Fasnachts-Stimmung sorgt die HGH-Band und diverse Guggen.

Wem das Ganze zu heiss wird, kann sich mit kühlen Getränken an der Strandbar erfrischen oder mit verschiedenen Speisen stärken.

Eine kompetente Jury prämiert die besten Masken. Natürlich darf auch dieses Jahr der beliebte Schminkservice und der gratis Shuttle-Bus nicht fehlen.

Wir freuen uns auf einen ausgelassenen Abend.

Für das OK Maskenball, Beni Jost

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Dezember/ Januar

Jugend

Do	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils	17:15 – 18:30	NEU Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo 13.12.10 19:00 «Schlusshöck» mit Abendessen

Ferien bis 2. Januar 2011

Unihockey

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Hallentraining	TH
So	19.12.2010	Altacher Weihnachtslauf	Oestereich	
So	16.01.2011	Planoires Volksskilanglauf	Lenzerheide	
So	23.01.2010	Rothenthumer Volksskilanglauf	Rothenthurm	
So	30.01.2010	Surselva Marathon (Langlauf)	Sedrun	

Frauen

Ferien vom 9. Dez. 2010 – 4. Januar 2011

Mi	05.01.2011	20:00	Mit Elan ins neue Jahr	TH
Mi	12.01.2011	20:00	Bewegung ist angesagt	TH
Mi	19.01.2011	19:30	Besprechung des Jahresprogramm Rest. Löwen	
Mi	26.01.2011	20:00	Ball - Circuit	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	14.12.2010	20:00	Schlussspurt	TH
Di	21.12.2010	20:00	Telefonkette	TH
Di	04.01.2010	19:30	Jahresplan	Braui
Di	11.01.2010	19:30	Jetzt gehts wieder los	TH
Di	18.01.2010	20:00	Winterymnastik	TH
Di	25.01.2010	19:30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	10.12.10	20:00	Bowling	GZ
Fr	17.12.10	20:15	Turnen	GZ
Frohe Festtage				
Fr	07.01.11	20:15	Schlitteln oder Stamm	GZ

Fr	14.01.11	20:15	Turnen	GZ
Fr	21.01.11	20:15	Turnen	TH
Fr	28.01.11	20:15	Turnen	TH
Fr	04.02.11	20:15	Stamm	GZ

Pilates

Fr	10.12.10	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	17.12.10	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal

Ferien bis 6. Januar 2011

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Vizeschweizermeistertitel im K5

An den Mannschaftsschweizemeisterschaften vom 6./7. November 2010 in Spiez überzeugten die K5-KD Turnerinnen der Geräteriege Rehetobel einmal mehr. Die Schweizemeisterschaften eröffneten unsere K7 Turnerinnen Franziska Hohl und Ines Fitzi. Franziska erhielt am Reck die Traumnote von 9.90. Mit dem enorm hohen Total von 38.80 Punkten von max. 40 Punkten qualifizierte sie sich locker für das Finale. Auch Ines Fitzi zeigte eine starke Leistung an allen Geräten, am Schluss fehlten nur winzige 0.30 Punkten für die Finalqualifikation. Im KD zeigte Nadya Frischknecht trotz eines Sturzes am Reck Nervenstärke und schaffte den Einzug ins Finale ebenfalls locker. Chantal Lanker KD vergab den Finalplatz nach einem Patzer an den Ringen, sonst zeigte sie ebenfalls eine sehr starke Leistung. Angie Oertle ebenfalls KD wies an allen Geräten eine gute Leistung auf, ihr fehlten aber die hohen Noten. Tanja Sträuli zeigte an ihren ersten Schweizermeisterschaften eine starke Leistung am Reck gar 9.30. Schade misslang ihr der Sprung, den sonst wäre noch viel mehr drinnen gelegen. Im K6 kamen unsere zwei Turnerinnen Livia Graf und Sarah Forster ohne Patzer durch und qualifizierten sich mit vier starken Übungen ohne Probleme für das Finale in Stans. Den Abschluss machten die K5 Mannschaft mit Lisa Steiner, Simona Hohl, Nadja Memoli und Robin-Sophie Van der Werff. Alle vier legten einen Top Wettkampf hin und erreichten alle das hohe Total von 37.00 Punkten und mehr. Robin-Sophie gar 37.95 Punkten. Diese starke Leistung wurde mit dem Vizeschweizermeistertitel belohnt und mit der Finalteilnahme. Nadya Frischknecht, Franziska Hohl, Livia Graf, Sarah Forster, Nadja Memoli, Robin-Sophie Van der Werff, Simona Hohl und Lisa Steiner werden am 20./21. November in Stans um den Schweizemeistertitel im Einzelgeräten kämpfen.

Willi Lanker

**MUSIKGESELLSCHAFT
BRASS BAND
REHETOBEL**

Weihnachtsblasen der MGBB Rehetobel

Auch dieses Jahr begeht die MGBB den traditionellen Weihnachts-Rundgang. Am **Samstag, den 18. Dezember** werden die verschiedenen Formationen, sie liebe Dorfbevölkerung auf die bevorstehende Weihnachtsfeierlichkeiten mit besinnlichen Advents-Liedern einstimmen. Der Rundgang beginnt **um 16.00 Uhr** und soll auch als Dank für die grosse Unterstützung, die sie der MGBB über das vergangene Jahr erbracht haben, verstanden werden. Da unsere Blechblasinstrumente sehr Kälte empfindlich sind, kann es bei tiefen Temperaturen zu zwischenzeitlichem aussetzen der Melodien führen. Die Musikanten werden probieren, das mit ihren Gesangsstimmen zu kompensieren. Bei eisiger Kälte würde sogar die Stimmenvirtuosität der Musikanten ganz erstillen und wir hoffen natürlich auf ihr Verständnis. Trotzdem wünschen alle Musikanten, dass sich eine rege Zuhörerschaft an den Weihnachtsliedern erfreuen können.

Jetzt schon wünscht die MGBB Rehetobel ihnen «liebi Rehtobler» eine besinnliche und freudige Adventszeit.

Fredi von Siebenthal

Feierliches Neujahrskonzert der MGBB Rehetobel

Am **Sonntag, den 16. Januar** lädt die MGBB, unter der Leitung von Daniel Maggi alle Musikliebhaber und Freunde der MGBB zu einem feierlichen Neujahrskonzert ein. Das Konzert beginnt **um 17.00 Uhr** und findet in der reformierten Kirche Rehetobel statt. Ein abwechslungsreiches Programm wird sie, liebe Konzertbesucher auf ein, hoffentlich für alle, vielversprechendes, glückbringendes und erfolgreiches Jahr 2011 einstimmen. Im abwechslungsreichen und festlichen Konzertprogramm sind unter anderem die bekannten Melodien aus der Oper Nabucco, als auch die Annen Polka und der Radetzky Marsch von Johann Strauss zu hören.

Der Eintritt ist frei, jedoch besteht die Möglichkeit zu einer Kollekte, zur Deckung der Unkosten.

Alle Musikanten der MGBB würden sich freuen, sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen und wünschen den Einwohnern von Rehetobel jetzt schon einen guten Jahreswechsel und einen glücklichen, gesunden und erfolgreichen Start ins 2011.

Fredi von Siebenthal

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Oktober 2010

- Estermann, Anita, Unterer Michlenberg 10
- Gasser, Daniel, Unterer Michlenberg 10
- Oats, Alan und Indemaur Oats geb. Indemaur, Roberta mit Oats, Alexandra, Oats, Isabel und Oats, Leonard, Sonnenbergstrasse 39

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren, es weihnachtet sehr und auch der Winter hat uns schon fest im Griff. Damit Ihnen in den kalten Tagen die Zeit nicht zu lang wird, hat der Frauenverein für Sie folgende Veranstaltungen vorbereitet:

**Donnerstag, 16. Dezember 2010 um 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag / Weihnachtsfeier**
im grossen Saal des MZG.

Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe Rehetobel bringen Sie mit musikalischen Darbietungen aus der «Zäller Wiehnacht» so richtig in Feststimmung. Singen Sie mit uns gemeinsam einige Weihnachtslieder. Anschliessend wird Ihnen ein Abendessen serviert. Deshalb benötigen wir für diesen Anlass dringend Ihre Anmeldung bis spätestens am Montag, den 13. Dezember 2010 bei

Frau Hilde Fausch Tel 071 877 17 54

Frau Heidi Burtschi Tel 071 877 33 72

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen zu feiern.

Donnerstag, 6. Januar 2011 (Dreikönigstag) um 12.15 Uhr

Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens Mittwoch 05. Januar 2011 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag 11. Januar 2011 um 14.30 Uhr

Spielnachmittag

Ob dem Holz

Donnerstag 20. Januar 2011 um 14.15 Uhr

Unterhaltungsnachmittag

im Altersheim Krone

Der bekannte Autor Peter Eggenberger erzählt uns viel Amüsantes über das einheimische Original «Chämifäger Bodemaa». Erfahren Sie interessante Geschichten und schmunzeln Sie mit uns.

Zu all diesen Anlässen sind Sie herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Wir wünschen Ihnen allen eine ruhige, besinnungsvolle Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest zusammen mit Ihren Lieben und einen guten Rutsch ins Neue Jahr

Frauenverein Rehetobel

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Nagel, Oliver, geboren am 16. November 2010 in St. Gallen SG, Sohn des Nagel, Marcel und der Nagel geb. Looser, Jasmin, Rehetobel AR, Sonnenbergstrasse 9

Eheschliessung

Solis Alvarado, Ronal Ernesto, und **Holderegger Solis Alvarado geb. Holderegger, Cornelia**, Rehetobel AR, Hauetenstrasse 4, getraut am 19. November 2010 in Rehetobel AR

Todesfälle

Sonderer, Johann (genannt Hans) Gebhard, geboren 1918, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 24. Oktober 2010 in Rehetobel AR

Graf geb. Schneider, Luise Berta, geboren 1914, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 28. Oktober 2010 in Rehetobel AR

Koch, Johann August, geboren 1931, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 12. November 2010 in Rehetobel AR

Gratulationen

28. Dezember	Hedwig Zähler-Huber , Hüseren 3	86-jährig
31. Dezember	Hans Bartholet , Bürgerheimstrasse 9	96-jährig
6. Januar	Hans Kellenberger , Oberdorf 3	88-jährig
9. Januar	Gerda Eugster-Fässler , Nasen 12	87-jährig
13. Januar	Nelly Fässler-Egger , Oberdorf 3	92-jährig
18. Januar	Käthi Graf-Bänziger , St.Gallerstrasse 55	89-jährig
20. Januar	Albert Zähler-Koller , Holderenstrasse 29	81-jährig
22. Januar	Hans Fässler-Rohrer , Oberdorf 3	94-jährig
23. Januar	Liseli Schläpfer-Pfister , Oberdorf 3	85-jährig
24. Januar	Elsa Graf , Oberdorf 3	97-jährig
25. Januar	Klara Ruch-Rauch , Dorf 8	81-jährig
27. Januar	Marie Müller-Rohner , Sonnenbergstrasse 14	86-jährig
28. Januar	Pia Longatti , Sägholzstrasse 64	82-jährig
30. Januar	Anne Marie Schmid-Stäheli , Oberdorf 3	91-jährig

Rosental.
Das Kino.**Programm
im Dezember**

Fr 10.12.	19:30 Backstage – Führung durch das Kino Rosental auf Anmeldung im Kino
	20:15 Sennentuntschi
Sa 11.12.	17:15 Wildnis Schweiz
	20:15 RED – Älter. Härter. Besser.

So 12.12. 15:00 Ich – einfach unverbesserlich
(Despicable me)

19:15 Tamara Drewe

Mi 15.12. 20:15 Cinéclub: Tricks – Sztuczki

Fr 17.12. 20:15 RED – Älter. Härter. Besser.

Sa 18.12. 17:15 Wildnis Schweiz

20:15 Sennentuntschi

So 19.12. 15:00 Ich – einfach unverbesserlich
(Despicable me)

19:15 Sennentuntschi

Di 21.12. 14:15 Kinomol: Amy und die Wildgänse

Fr 24.12. 15:00 Konferenz der Tiere

So 26.12. 15:00 Konferenz der Tiere

19:15 Nowhere Boy

Mo 27.12. 17:15 Harry Potter und die Heiligtümer
des Todes

20:15 RED – Älter. Härter. Besser.

Di 28.12. 17:15 Konferenz der Tiere

20:15 Harry Potter und die Heiligtümer
des Todes

Mi 29.12. 17:15 L'illusionniste

20:15 Sennentuntschi

Do 30.12. 17:15 Harry Potter und die Heiligtümer
des Todes

20:15 Nowhere Boy

Fr 31.12. 15:00 L'illusionniste

www.kino-heiden.ch

OSTWIND
Tarifverbund
ostwind.ch

**Der neue
Fahrplan
2011 ist
abholbereit!**

Gratis am Schalter Ihrer
Gemeinde oder bei der
nächsten Verkaufsstelle.

Neue Einzelfirma für Reparaturen und Dienstleistungen in Rehetobel

Nach langjähriger Tätigkeit als Angestellter (Elektriker) wage ich nun den Weg in die Selbständigkeit. Nebst meinem umfangreichen Fachwissen bei Elektroinstallationen und Reparaturen habe ich mir auch Erfahrungen im Einbau von Haushaltgeräten angeeignet.

Kompetente, genaue und eine saubere Arbeitsausführung, sowie stetige Sauberkeit am Arbeitsplatz war und ist für mich nach wie vor ein wichtiges Anliegen. Deshalb biete ich nun folgende Dienstleistungen insbesondere in Rehetobel und den umliegenden Gemeinden, eingeschlossen Teufen und St.Gallen an:

- Elektro - Reparaturen
- Dienstleistungen wie: - Reinigungen aller Art (grosse Fenster, Wintergärten, Lichtschächte etc. Spez. Reinigungsgerät)
- Abholungen
- Botengänge
- einfache Gartenarbeiten
- Zeitarbeit für Handwerksbetriebe und Firmen

Ich freue mich auf Ihren Anruf und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Bruno Niederer, Reparaturen und Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28, 9038 Rehetobel
Tel: 071 877 25 38, Mobile: 079 629 52 26
E - Mail: brunoniederer@gmx.ch

Rechtobler

cross colors

**Holderenstrasse 24a
9038 Rehetobel**

**Telefon 071 870 08 07
Natel 079 964 56 71**

Sport- und Freizeitmode

Die neue Einkaufsmöglichkeit im Dorf.

Sie finden für Gross und Klein im ehemaligen SAK-Gebäude:

- Jetzt Ski- und Winterbekleidung,
- div. Outdoor-Jacken
- Funktionswäsche
- u.s.w.
- Sie erhalten hier auch Geschenk-Gutscheine

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage und ein erfolgreiches neues Jahr.

Unsere Öffnungszeiten:

Mittwoch 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag 09.00 bis 14.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung:
079 964 56 71, 071 870 08 07

gmünder
kocht
gsünder

Gasthaus zur Poscht
Albert Gmünder
Dorf 6, 9038 Rehetobel
071 870 06 88
albert.gmuender@poscht.ch
www.poscht.ch

Unsere Öffnungszeiten über die Weihnachtszeit

24., 25., 26., und 27. Dezember geschlossen.

Ab 28.12. durchgehend geöffnet bis Samstag 1. Januar 2011, täglich ab 18.00 Uhr, mittags auf Anfrage.

Am Silvesterabend normale Karte, ohne Silvestermenu

Ich freue mich auf Ihre Reservation, Albert Gmünder

**Tel. 071 870 06 88
email; albert.gmuender@poscht.ch**

Impressum

Redaktionsadresse
Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Herstellung
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

- Elektro - Reparaturen
- Dienstleistungen
- Reinigungen aller Art: Fenster, Wintergarten, etc.
(Spezial Reinigungsgerät)
- Abholungen
- Botengänge
- Einfache Gartenarbeiten
- Zeitarbeit für Handwerksbetriebe und Firmen

Silvie's Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

St.Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001
silvies.hoorstuebli@sunrise.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,

Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Treue und Vertrauen, welches Sie mir jahrein und jahraus entgegenbringen, bedanken.

Dankeschön!!!!!!!

Wunderschöne Festtage und ein erfolgreiches 2011 mit viel Glück, viel Gesundheit und Kraft wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.

****Dezember-Aktion****

Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenkgutscheins
10% Rabatt.

Fehlt Ihnen noch ein Geschenk?
Gutscheine für Coiffeur-, Kosmetik- oder Massagebesuche
sind bei jeder Altersgruppe immer willkommen.

Restaurant Alte Post Rehetobel

Frühschoppen

**Sonntag, 2. Januar 2011
ab 11.00 Uhr**

Es spielt für Sie
Markus Dürst

Wir freuen uns auf alle, die dabei sein wollen
Erika und Markus

Öffnungszeiten Weihnacht und Neujahr:

24. Dezember offen

25. und 26. Dezember geschlossen

27. bis 31. Dezember ab 09.00 Uhr offen

1. Januar geschlossen

2. Januar offen

Frohe Festtage und «än guete Rutsch» wünscht
Erika Signer

Anita Estermann Design: Layout mit Stil

Ihr Partner für:

- Druckvorstufe (Arbeitseinsätze)
- Logos, Briefschaften, Flyers, Prospekte
- Bewerbungs-Dossiers
- Beratung / Konzept bis hin zum Druck
- Webdesign

Unt. Michlenberg 10
9038 Rehetobel/AR
Handy 079 368 24 65
info@aedesign.ch
www.aedesign.ch

Über 20 Jahre Berufserfahrung.

Alters- und Pflegeheim Krone

In unserem privaten Alters- und Pflegeheim haben 56 BewohnerInnen ihr Zuhause.

Daneben bieten wir Tages- und Kurzzeitgästen Betreuung und Fachpflege z. B. nach Spitalaufenthalten oder zur Entlassung von Angehörigen an.

Zur Verstärkung unseres Pflgeteams suchen wir per 1. Januar 2011 oder nach Vereinbarung

PflegehelferIn 50%

(Spätere Aufstockung bis 70% denkbar)

Einsatz im Tagdienst mit 1-2 Wochenendeinsätzen pro Monat.

Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen, ein gutes Arbeitsklima, sowie eine sorgfältige Einführung. Bewerberinnen mit absolviertem SRK Pflegekurs werden bevorzugt.

Von unserer neuen Mitarbeiterin erwarten wir Grundwissen in der Pflege und Einfühlungsvermögen bei der Betreuung von alten Menschen, oder die Bereitschaft dies zu erwerben, sowie Verantwortungsbewusstsein und sehr gute Deutschkenntnisse.

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an das Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel
Pflegeteamleiterin Frau Hedi Kohler, Tel. 071/ 878 61 61,
hedi.kohler@krone-ar.ch

«Bio ist keine
Mode sondern
eine Notwendig-
keit in unserer
Zeit»

auch Notwendiges
bei BIONAT
einkaufen...

BIONAT
NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

071 890 00 77
WWW.BIONAT.CH

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert Sie, sind Sie interessiert, in Ihrem Verein, in Ihrer Unternehmung, an einem Mitarbeitenden-Anlass Depression zum Thema zu machen?

Sie setzen den Inhalt: Depression und Alter, Depression im Kindes- und Jugendlichenalter, Depressionen am Arbeitsplatz – oder ein anderes Thema nach Ihrer Wahl. Das Ausserrhoder Bündnis bietet fachlich fundierte und gut verständliche Information an. Für Vorträge und Diskussionen stellen sich Fachpersonen zur Verfügung.

Melden Sie sich bei:
Michael Eichler, Geschäftsleiter Ausserrhoder Bündnis gegen Depression
buendnis-depression@ar.ch, 071 353 81 49

Ausserrhoder Bündnis gegen

DEPRESSION

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert. Mehr unter

www.buendnis-depression.ar.ch

Löwen Rehetobel

Vom 7. bis 23. Januar 2011

«(S)paradiesische Wochen»

Sauerbraten, Kalbskopf, Chrös, Kutteln und andere «Arme Leute»-Speisen

Auf Ihren Besuch freut sich Liselotte Tobler
www.loewen-rehetobel.ch

Coiffeur Claudia

Visagistin

Liebe Kundschaft

Für Ihre Kundentreue bedanken wir uns ganz herzlich.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachten und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr.

*Ihr Coiffeur Claudia-Team
Claudia Riedener und Marlis Altberr*

Druckerei **Traber** AG

Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57
Telefax 071 877 29 69
traberdruck@span.ch

Herzlichen Dank

für das schöne Jahr

In unserem tollen Rechetobel

Wir wünschen Euch allen gemütliche

Festtage und bis bald im neuen Jahr

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH

Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel

Sonnenbergstrasse 45

071-877 20 67 Tel

079-734 97 15 Nat.

071-870 02 57 Fax.

Dächer

Fassaden

Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel

tel 071/ 870 01 66

fax 071/ 870 01 67

gmuergmbh@bluewin.ch

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein glückliches 2011.

Für das entgegengebrachte Vertrauen danken wir herzlich.

Öffnungszeiten Weihnachten

Freitag, 24. Dezember: 06.00 – 16.00 Uhr offen
25., 26. und 27. Dezember geschlossen

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Freitag, 31. Dezember: 06.00 – 16.00 Uhr offen
1., 2. und 3. Januar geschlossen

Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr als Kunde im Laden oder als Gast in der Wirtschaft begrüssen zu dürfen.

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Hans und Irene Kern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Betriebsferien vom 31. Januar bis 13. Februar 2011

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

An unsere Kundschaft:

Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch allen für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünschen Euch frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

Christbaummarkt

beim Restaurant Löwen, Rehetobel
vom 16.-18. und 20.-24. Dezember
jeweils von 14.00.-18.00 Uhr

Christbäume aus der Region
mit Heimlieferung

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen,
verbunden mit den Wünschen für ein fruchtbares 2011

Wick Gartenpflege-Gartenbau
Alte Landstrasse 7
9038 Rehetobel
071/870 04 71
a_s.wick@bluewin.ch

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2010

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr an Ihre Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Auf die 300-Jahrfeier der Gemeinde Rehetobel, welche am 29./30. August 1969 festlich begangen wurde, ist im Verlag Schläpfer & Co. AG, Herisau, eine Gemeindegeschichte erschienen, die über 400 Seiten stark ist. Sie hält die wechselvolle Entwicklung unserer Gemeinde in Wort und Bild fest.

Wäre so eine Rehtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern-gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die Gemeindegeschichte kann für Fr. 44.– auf der Gemeindekanzlei Rehetobel, Büro 3, bei Frau Andrea Rimensberger, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

Günstig zu verkaufen

(Preis nach Absprache)

2 Snowboards (à 125 cm)

3 Bobschlitten

mit Steuer (rot oder blau)

Anfragen unter:

Brigitte Bruderer
Holderenstrasse 17
9038 Rehetobel
071 877 31 17
bribu7@bluewin.ch

Bioplus

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

**Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen**

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

Ausdrucksmalen – Malthherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Schöner wohnen

- wir verändern...
- wir renovieren...
- wir gestalten...

Ihre Räume

- ... mit Anstrichtechniken
- ... mit Tapeten
- ... mit Bodenbelägen

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

SPAR

Wald

Wir danken für Ihre Kundentreue und wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2011

Bestellen Sie frühzeitig Käseplatten, Fleisch, Früchtekörbe, Brot auf Weihnachten/Neujahr

Jeden Freitag Hauslieferdienst in Wald, Rehetobel und Trogen

Öffnungszeiten: **Montag bis Freitag:**
7.30–12.15 und 14.00–18.30
Samstag:
7.30–16.00 Uhr

Kaufmann Frischmarkt GmbH

SPAR Supermarkt Wald

Familie Kaufmann und Team

Tel. 071 877 13 53

wald@spar.ch

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

SPAR

Mit der Webcam auf www.rehetobel.ch
auch in den Ferien über das Wetter zu Hause informiert.

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So
sind
wir.

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Wir wünschen ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und
einen guten Start im neuen Jahr.

Auf diesem Weg möchten wir Ihnen DANKE sagen
für Ihre geschätzte Treue!

Betriebsferien vom 27. Dez. 2010 - 10. Jan. 2011

GARAGE **FISCH AG** **REHETOBEL**
SPENGLEREI Eidg. dipl. Automechaniker Telefon 071 877 16 11

Herzlichen Dank für das erwiesene Vertrauen.

Für die Festtage wünschen wir viele frohe
Stunden und für das neue Jahr Gesundheit und
gute Fahrt!

Koni Fisch und sein Team

Frohe Festtage!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
eine schöne Adventszeit und frohe
Weihnachten!

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher,
Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
tel. Anmeldung bis am Vortag (077 437 44 15).

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem
Geschenk-Abonnement des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben) / Ausland: auf
Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel,
Frau Ruth Widmer, Büro 3, Tel. 071 878 70 21 oder
E-Mail: ruth.widmer@rehetobel.ar.ch, zu richten.

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

Löwen

Rehetobel

Neue Öffnungszeiten

Sonntag ab 21.00 Uhr,
Montag ganzer Tag und
Dienstag ab 14.30 Uhr geschlossen.

Liselotte Tobler
Telefon 071 877 12 20

Take Away

am Montag

Wir nehmen
uns eine

Aus

Zeit

d.h. unser Takeaway ist ab dem 18. Dezember
vorübergehend geschlossen

Rechtobler Jahrbüchli 2011

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

*Wir danken für das erwiesene Vertrauen
und wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!*

Heidenerstrasse 11
Postfach 106
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

**Elektro-, Telefon-Installationen, Reparaturen,
Digitale Satellitanlagen, Haushaltgeräte**

*Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und ein gutes
neues Jahr, verbunden mit
dem Dank für die Kunden-
treue und das uns
entgegengebrachte
Vertrauen.*

! Winterzeit heisst Festbierzeit !

Jetzt im Verkauf

Wir möchten uns
ganz herzlich bei Ihnen
für Ihre Kundentreue
bedanken.

*Wir wünschen allen eine frohe und besinn-
liche Weihnachtszeit und ein glückliches
neues Jahr!*

Familie H.R. Kast
Transporte/Brennstoffe/Getränke
Dorf 10, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 76

Öffnungszeiten über die Feiertage:

Freitag, 24. Dezember: 08.00 bis 15.00 Uhr

Freitag, 31. Dezember: 08.00 bis 15.00 Uhr

HUNDESTEUEREINZUG 2011

Rehetobel: Mittwoch, 12. Januar 2011,
von 16.00 bis 18.00 Uhr, im Gemeinde-
zentrum Rehetobel

Heiden: Werktags, vom 03. Januar 2011 bis
31. Januar 2011,
während den ordentlichen Bürozeiten, auf dem
Polizeiposten Heiden

Die Steuern betragen Fr. 100.– für den ersten und
Fr. 200.– für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben,
bezahlen Fr. 50.– für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 01. Februar
2011 eine Mahngebühr von Fr. 5.– eingezogen.

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

**Rechnungsabschluss per
31.12.2010**

Um einen rechtzeitigen und geordneten Rechnungsabschluss
sicherzustellen, bitten wir alle Personen, Handwerker, Unterneh-
men und Firmen,

**allfälligen Guthaben bis spätestens
Freitag, 10. Dezember 2010, der Finanzverwaltung
Rehetobel in Rechnung zu stellen.**

Besten Dank.

Im Auftrag des Gemeinderates
Die Gemeindekanzlei

Rest. Mineralbad Unterrechstein

Weihnachtsfeier für Alleinstehende

17. Dezember 2010 ab 16.00 Uhr

Unkostenbeitrag Fr. 20.–

Anmeldung bis 13. Dezember 2010 unter
Telefon 071 891 34 16

Restaurant Sonne, Nasen

9038 Rehetobel
Tel. 071 87711 70

Allen Gästen möchten wir recht herzlich danken.

Wir wünschen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr!

Veronica und Bruno Meier

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
ab 10 Personen nach Vereinbarung offen
Freitagab 14.00 Uhr und
Samstag, Sonntag ab 10.00 Uhr offen

Für Renovationen, Neu- und Umbauten
SCHMID HOLZBAU **23 Jahre**

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Isolationen

Geschäft:
Schmid Holzbau
Dorfstrasse 25 Telefon 071-888 11 60
9425 Thal Telefax 071-888 11 74
kontakt@schmidholzbau.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:
Rudolf Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071-877 26 93
Telefax 071-877 30 56

Wünscht frohe Festtage und ein gutes neues Jahr

MAPS Betriebsferien

vom 24. 12. 2010 bis 02.01.2011

Herzlichen Dank für das Vertrauen
in unsere Produkte und Dienstleistungen.

Wir wünschen gemütliche
Feiertage und einen guten
Start ins neue Jahr!

Das MAPS-Team

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

**Wir wünschen allen frohe Festtage
und ein erfolgreiches Jahr 2011,
verbunden mit dem Dank für die
angenehme Zusammenarbeit.**

Sport- und Reitplätze...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Humus- und Kieslieferungen,
Transporte mit Kranablad

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmgelassungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Quitschfidele Ideen
für Ihr Bad.

Elektrogeräte für Bad und Waschküche finden
Sie in unserem Shop in Speicher.

c'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
13. Dez., Mo. 19.30	Samariter Chlaushöck		
14. Dez., Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
15. Dez., Mi. 20.00	Benefizkonzert	GZ	
16.-18. Dez.	Christbaumverkauf	beim Rest. Löwen	
17. Dez., Fr. ab 16.00	Weihnachtsfeier für Alleinstehende	Rest. Mineralbad	
19.00	Benefizkonzert	GZ	
18. Dez., Sa.	Weihnachtsblasen		MG Brass Band
19. Dez., So. 17.30	Lichterfest	Kronenbühl	
20.-24. Dez.	Christbaumverkauf	beim Rest. Löwen	
	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		
2. Jan., So. ab 11.00	Frühschoppen	Rest. Alte Post	
4. Jan., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
5. Jan., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
6. Jan., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
7. Jan., Fr.	Filmabend	Jugendraum	
7. + 8. Jan.	Sternsingen	evang.+kath. Kirchen	
7.-9. Jan.	Sie+Er Lokalausstellung	GZ	OV Rehetobel
7.-23. Jan.	Sparadiesische Wochen	Rest. Löwen	
8. Jan., Sa.	Hüttenzauber mit Musik	Naturfreundehaus	
9. Jan., So. 14.30	5. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
10. Jan., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
11. Jan., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
19.30	4. Übung	GZ	ZS Sägholz
13. Jan., Do. 14.30	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
15. Jan., Sa. 16.30-19.30	Freundschaftsschiessen	GZ	ZS
16. Jan., So. 09.45	Ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche	
17.00	Neujahrskonzert	evang. Kirche	MG Brassband
	Unihockeyrunde Damen	GZ	Sportverein
18. Jan., Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
20. Jan., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
21. Jan., Fr. 19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
22. Jan., Sa. 17.30	Ökumenische Gastfreundschaft	kath. Kirche	
17.00	HV MG Brassband	GZ	
19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
23. Jan., So. 14.30	6. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
24.-28. Jan.	Skilager der Schule		
29. Jan., Sa.	Cupschiessen, Obereggi		ZS
27. Jan., Do. 20.00	Schneggenabend	Rest. Säntis	
28. Jan., Fr. 18.00	Konzert MSAV	evang. Kirche	
30. Jan., So. ab 10.30	Vernissage François Aebersold	Bibliothek	
31. Jan.-6. Feb.	Kaiehaus während ganzer Sportwoche offen		

Nächste Ausgabe:

Montag, 31. Januar 2011

Redaktions- und Inserateschluss:

Mittwoch, 20. Januar 2011

Übernächste Ausgabe:

Montag, 28. Februar 2011

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Schlittelstrassen

**– Michlenberg-Hörnli-Strasse
– Neuschwendi-Robach**

Diese Strassenabschnitte sind speziell signalisiert und bei guten Schneeverhältnissen von Samstag ab 12.00 bis Sonntag 18.00 Uhr für den motorisierten Verkehr nur abwärts befahrbar.

Selbstverständlich kann auch auf allen anderen Strassen bei geeigneten Verhältnissen geschlittelt werden. Dabei ist aber auf den motorisierten Verkehr zu achten und sich bei Dunkelheit mit Leuchtstreifen und Licht «sichtbar» zu machen.